

ISSN:3030-3869

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

4
2025

“BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA” ILMIY JURNALI

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi muassisligida tashkil etilgan.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali san’atshunoslik va pedagogika sohalarida ilmiy izlanishlar olib boruvchi olimlar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar hamda amaliyotchi mutaxassislarning ilmiy maqolalarini chop etishga mo‘ljallangan davriy nashr hisoblanadi. Jurnal san’at tarixi, nazariyasi va amaliyoti, badiiy ta’lim metodikasi, ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, yoshlar ma’naviy-ma’rifiy rivoji hamda estetik tarbiya kabi masalalarni yoritib boradi.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2024-yil 7-iyundagi 355/5-son qarori bilan san’atshunoslik fanlari bo‘yicha va 01-08/2616-sonli xatiga binoan pedagogika fanlari bo‘yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal har chorakda bir marotaba elektron shaklda chop etiladi va www.uzbamarkaz.uz saytiga yuklanadi.

SCIENTIFIC JOURNAL “BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA”

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was established by the Center of Retraining and Professional Development of Teachers and Specialists in the areas of Art Education at the Academy of Arts of Uzbekistan.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” is a periodical intended for publishing scientific articles by scientists, doctoral students, independent researchers and practicing specialists conducting scientific research in the fields of art history and pedagogy. The journal covers issues such as the history, theory and practice of art, methods of art education, the use of innovative technologies in the educational process, the spiritual and educational development of youth, and aesthetic education.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was included in the list of national scientific publications recommended for publishing the main scientific results of dissertations in art history and pedagogical sciences by the resolution of the Presidium of the Academy of Sciences No. 355/5 dated June 7, 2024 and by letter No. 01-08/2616.

The journal is published electronically once a quarter and uploaded to the www.uzbamarkaz.uz website.

O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim
yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta
tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi
ilmiy jurnali

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

BOSH MUHARRIR

Davronbek SHUKUROV
san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

TAHRIR HAY'ATI

Kamola AKILOVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Surayyo ALIYEVA

san'atshunoslik fanlari doktori (DSc), professor

Dilafuz QODIROVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Munisa MUHAMEDOVA

tarix fanlari doktori (DSc), professor

Dilafuz QURBONOVA

tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Bahromjon INATULLAYEV

*san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD),
professor*

Dilzoda ALIMKULOVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent

Nigora KULTASHEVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Latofat JABBOROVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Komiljon GULYAMOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Xolmuhammad AMONOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muhayyo JUMANIYOZOVA

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muzaffarjon JO'RAYEV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Shixnazar JUMANIYAZOV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Gulabza QARSHIYEVA

filologiya fanlari nomzodi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Nodira XASANOVA

JAMOATCHILIK KENGASHI

Akmal NURIDINOV

professor

Rustam XUDOYBERGANOV

professor

Feruza ABIDJANOVA

falsafa fanlari nomzodi

Binafsha NODIR

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Dilnoza JAMOLITDINOVA

filologiya fanlari doktori, professor

Qiu Qi

(Xitoy) San'atshunoslik fanlari nomzodi

Jang Tae Mook

(Janubiy Koreya) professor

Kavita Daryani Rao

(Hindiston) professor

Natik Aliyev

(Ozarbayjon) professor

SAHIFALOVCHI:

Sardor MAMALATIFOV

**Jurnal bir yilda to'rt marotaba nashr
etiladi**

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil 27-martda 246479-raqami
bilan ro'yxatga olingan.**

Tahririyat manzili:

Toshkent - Uchtepa tumani, Shirin ko'chasi 1-a uy

Tel: (77) 3633836

www.uzbamarkaz.uz

e-mail: uzbahuzuridagimarkaz@gmail.com

MUNDARIJA:

Farhod Farmonov	7
<i>Xarakter – san’atkorning individual xususiyati sifatida</i>	
Dilmurod Pulatov	14
<i>XX asr oxiri O‘zbekiston haykaltaroshligida tarixiy janrning rivojlanishi</i>	
Munisa Muxamedova	23
<i>O‘zbekiston muzeylarining ijtimoiy-kommunikativ funksiyalarining rivojlanish tamoyillari (XX asrning 60-yillari misolida)</i>	
Nurullo Tursunov	32
<i>Mamlakatimizda muhrlarning paydo bo‘lishi tarixi haqida</i>	
Kamola Sadullayeva	39
<i>XX asr 70-yillari teatr san’ati rivojida Bahodir Yo‘ldoshev rejissurasining o‘rni</i>	
Alimjan Yusupov	44
<i>Kulolchilik san’atida rangshunoslikning estetik va texnologik asoslari</i>	
Регина Гайсина	51
<i>К вопросу о композиционном исполнении вышивки в традиционном узбекском костюме</i>	
Nodira Qobulova	59
<i>«Qo‘shiqdarida yuragi urib turadi» (O‘zbekiston xalq artisti Saodat Qobulovaning 100 yilligiga bag‘ishlanadi)</i>	
Akjol Meldebekov	64
<i>O‘zbek estrada san’ati rivojida kompozitor Dilorom Amanullayevaning o‘rni</i>	
Грег Исраилов	70
<i>Интерпретация и аранжировка в эстрадном фортепианном исполнении: современные подходы</i>	
O‘tkir Abdullayev	75
<i>Bas-gitara misolida cholg‘u ijrochiligi usullari evolyutsiyasi</i>	
Guzal Bahromova	80
<i>Badiiy ta’limda art marketing va art menejment fanlarini o‘qitishning dolzarbligi</i>	
Vaxromjon Inatullayev	86
<i>Xalq qo‘shiqdori orqali identiklikni saqlashda madaniy vorisiylik tamoyili</i>	
Наил Бахадиров	91
<i>Астор Пьяццолла (1921-1992)</i>	
Javohir Ishaliev	96
<i>O‘zbekistonda jaz musiqasi ijrochiligi taraqqiyoti</i>	
Дано Илёсова	99
<i>Эволюция фортепианного стиля: от регтайма до неосоул-импровизации</i>	
Sabina Xamdamova	105
<i>O‘zbekiston musiqiy madaniyatida estrada va milliy estrada san’atining shakllanish bosqichlari</i>	
Дилором Ильясова	110
<i>Трансформация классического фортепианного образования в условиях популяризации джаза и эстрады</i>	
Zuxra Sadikova	116
<i>Fortepiano fanini o‘qitishda talabalarda musiqiy tafakkurni shakllantirish usullari</i>	

Madina Rajabova	121
<i>Madaniyat markazlari to'garaklarida o'quvchilarga dutor cholg'usi ijrochiligini o'rgatishda progressiv metodlardan foydalanish</i>	
To'liqin Tadjiyev	126
<i>Jahon va o'zbek estrada san'atida cover eksperimentallikning o'rni va ahamiyati</i>	
Баходир Файзиев	129
<i>Школа эволюции технического исполнительства тромбона</i>	
Umida Axmedxodjayeva	135
<i>Tarixiy janrga yondashuvning rang-barangligi</i>	
Zilola Kodirova	143
<i>Mustaqillik yillari O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligida badiiy transformatsiyalar (1991-2000 yy.)</i>	
Nilufar Abdullayeva	151
<i>O'zbek va tojik dutor ijrochiligida ustoz-shogird an'analari</i>	
Gaukhar Barbossynova, Oybek Kasimov	155
<i>Strategy for creating recreational areas in the urban environment (a case study of the city of Aktobe)</i>	
Toir Valijonov, Shavkat Ibragimov	163
<i>Robot-yordamchilar: zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy oqibatlar va kelajak paradigmalari</i>	
Alisher Rasulov, Begali Abdukarimov	168
<i>Interyer dizaynda 3D vizualizatsiyasining ahamiyati</i>	
Timur Sulaymanov	173
<i>Sun'iy intellekt texnologiyalarining tasviriy san'at ta'limidagi ahamiyati</i>	
Zuxra Umarova, Ma'suda Irgasheva	179
<i>An'anaviy va innovatsion yondashuvlar nuqtai nazaridan libos dizayni ta'limining bugungi tendensiyalari</i>	
Мунира Аминова	185
<i>Информационные технологии в музыкальном образовании</i>	
Ravshan Hakimov	196
<i>Qadriyatlar va ularning pedagogik, ma'naviy va estetik ahamiyati: san'at va tarixiy meros nuqtai nazaridan</i>	
Bahtiyorjon G'iyosov	203
<i>Ma'rifatli jamiyat barpo etishda ommaviy bayramlarning ijtimoiy ahamiyati</i>	
Erkin Kayumov	209
<i>O'zbekiston tasviriy san'ati: tarixiy ildizlar, pedagogik ahamiyati va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari</i>	
Shoxista Yusupova	215
<i>Kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ahamiyati</i>	
Botir Usmanov	222
<i>Tasviriy san'at ta'limida innovatsion texnologiyalarni qo'llash: pedagogik jarayon va ijodiy salohiyatni rivojlantirish imkoniyatlari</i>	
Axmadjan Babadjanov	230
<i>Fiziognomikaning zamonaviy pedagogik texnologiyalardagi o'rni</i>	

Nabi Jumaboyev	238
<i>Tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari</i>	
Dilshod Xamidov	244
<i>Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish</i>	
Bobir Nusharov	250
<i>Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning roli</i>	
Alisher Sattarov	260
<i>Milliy musiqa madaniyati va uning yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi roli</i>	
Odiljon Inoyatov	269
<i>Ko'pyoqliklarning o'zaro kesishish chizig'ini aniqlashga doir masalalarni maqsadli ifodalash</i>	
Qahhor Fattoxov	275
<i>Fortepiano cholg'usi fanini o'qitish jarayonida talabalarda musiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodlar</i>	
Nurillo Raximov	279
<i>Umumta'lim maktablarida "Musiqqa madaniyati" fanini o'qitishda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorliklarida "An'anaviy xonandalik" mashg'ulotlarining o'rni</i>	
Qambar Boltayeva	286
<i>Akseologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish</i>	
Sabina Shavkieva	290
<i>Scientific foundations for developing language learning motivation among students</i>	
Feruza Nasriddinova	294
<i>Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni xalq og'zaki ijodi vositasida ijtimoiy faolligini rivojlantirish-ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida</i>	
Ma Лихуа	300
<i>Пересмотрение драматургии чехова С точки зрения театра абсурда</i>	
Movluda Asqarxo'jayeva	307
<i>Ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyani tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori mediakompetentligining namoyon bo'lishi</i>	

**XARAKTER – SAN'ATKORNING INDIVIDUAL XUSUSIYATI SIFATIDA
ХАРАКТЕР КАК ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХУДОЖНИКА
CHARACTER AS AN INDIVIDUAL CHARACTERISTIC OF THE ARTIST**

**Farhod Farmonov
O'zDSMI Musiqali teatr san'ati
kafedrasi dotsent v.b.**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada inson xarakterining hilma-xilligi, aktyorlik mahoratida xarakter masalalari, o'zining individual psixologik xususiyatlari borasida fikr yuritilgan.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются многообразие человеческих характеров, проблемы актерского мастерства и индивидуальные психологические особенности.*

***Annotation:** This article discusses the diversity of human character, issues of character in acting, and individual psychological characteristics.*

***Kalit so'zlar:** Xarakter, aktyor, psixologiya, san'atkor, individual, temperament, tip.*

***Ключевые слова:** характер, актер, психология, художник, индивидуал, темперамент, тип.*

***Key words:** Character, actor, psychology, an artist, individual, temperament, type.*

Har bir aktyor har qanday boshqa san'atkordan o'zining individual-psixologik xususiyati bilan ajralib turadi. Bu yerda gap xarakter haqida boradi. "Xarakter" so'zi aynan tarjima qilinganda grekchadan "tamg'a" degan ma'noni anglatadi. Lekin har qanday individual xususiyatlar ham xarakter bo'la olmaydi. Masalan, ko'rish va eshitishning o'tkirligi, tez eslab qolish bu xarakter emas. Xarakter deganda mazkur shaxs uchun tipik hisoblangan, faoliyat usullarida namoyon bo'ladigan, tipik sharoitlarda ko'rinadigan va bu sharoitlarda shaxsning munosabati bilan belgilanadigan individual-psixologik xususiyatlar yig'indisi tushuniladi. Xarakter xususiyatlarining namoyon bo'lishi har bir tipik vaziyat hissiy kechinmalarining individual o'ziga xos

xususiyati shaxs munosabatlariga bog'liq. Ikkinchi tomondan, har bir tipik vaziyatdagi harakat sifatlari va individual o'ziga xos usullari shaxs munosabatlariga bog'liq. Xarakterning intellektual, hissiy va irodaviy hislatlarini ajratish mumkin. Xarakter deganda, shaxsda muhit va tarbiya ta'siri ostida tarkib topgan va uning irodaviy faolligida, tevarak atrofdagi olamga (boshqa kishilarga, mehnatga, buyumlarga) o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlarda namoyon bo'ladigan individual xususiyatlarini tushunamiz. Xarakterning juda ko'p hislatlari odamning ish-harakatlarini belgilovchi chuqur va faol mayllar hisoblanadi. Mana shu moyilliklarda xarakter hislatlarining undovchilik kuchi namoyon bo'ladi. Odam xarakter hislatlarining ana shunday undovchilik

kuchi tufayli ko'pincha obyektiv sharoitga zid ish qiladi va mutlaqo maqsadga nomuvofiq harakat usullarini qo'llaydi. Ayrim odamlar bilib turib qiyin vazifani tanlaydilar, ayrimlar aksincha. Xarakter hislatlari ma'lum tarzda harakat qilishga ba'zan esa sharoitga qarama-qarshi harakat qilishga undar ekanlar, ular hayotiy qiyin daqiqalarda yaxshiroq namoyon bo'ladilar. Xarakter qarshilik ko'rsatuvchi sharoitlar bilan kurashda sinaladi. San'atkorlarda xarakterni tarbiyalash barkamol avlodni tarbiyalashning markaziy na muhim vazifalaridan biridir.

Xarakterning psixologik va fiziologik sabablari haqida faqat taxminiy fikrlar, xulosalar mavjud. San'atkorning temperamenti uning xakteri tarkibiga kiradi, shu sababli ham xarakterning fiziologik asosi asab tizimining tipidan iborat. Xarakter hislatlari aktyorning qiyin hosil qilinadigan va mustahkamlanib qoladigan xususiyatlari bo'lganlari tufayli, xarakterning fiziologik asosi ham individual hayot jarayonida asab tizimining o'zgargan xususiyatlaridan iborat.

Xarakterning nerv-fiziologik asosini tushunish uchun I.P. Pavlovning ikkinchi signal tizimi haqidagi ta'limoti katta ahamiyatga egadir. Ikkinchi signal tizimi nutq na tafakkurning fiziologik asosi bo'lish bilan birga, kishi xulqini idora qiladi. Uning ta'limotga ko'ra "Xarakterning fiziologik asosi xarakterning mazmunini tashkil qiladigan sifatlari, chunonchi, ijtimoiy maslak "mardlik, o'z burchiga sadoqatli bo'lishlarini o'z ichiga olmaydi va ololmaydi ham, albatta xarakter psixologiyasining mazmuni o'zining kelib chiqishi jihatidan ijtimoiy hodisadir".

Psixologiya tarixida xarakterning tipologiyasini yaratishga bir necha bor

urinib ko'rilgan. Nemis psixologi va psixiatri E.Krechmer tomonidan XX asr boshlarida tavsiya etilgan tipologiya eng mashhur va dastlabki urinishlardan biri edi. Keyinchalik uning hamkasblari U.S.Heldon, E.Fromm, K.Leongard va A. Y. Lichkolar tomonidan ham shunday tipologiyalar tavsiya etildi. Inson xarakterining barcha tipologiyalari quyidagi asosiy g'oyalarga muvofiq tarzda tashkil etilgan:

1. Inson xakteri uning ontogenetik taraqqiyoti mobaynida juda erta namoyon bo'la boshlaydi va butun hayoti davomida barqaror bo'lib boradi.

2. Xarakter tarkibiga kirgan xususiyatlar tasodifiy uyushma emas. Ular xarakter tipologiyasini tuzish imkonini beruvchi bir-biridan farq qiluvchi tiplardan iborat.

3. Mazkur tipologiyaga ko'ra, ko'pchilik kishilarni ma'lum guruhlariga birlashtirish mumkin.

E. Krechmer odam tanasining tuzilishi va konstitutsiyasiga ko'ra, eng ko'p uchraydigan uchta tipni ajratib ko'rsatgan (astenik, atletik, piknik). Ularning har birini shaxsning ma'lum xarakter tiplari bilan bog'langan bo'lsa ham aslida hech qanday ilmiy asoslar bo'lmagan.

Astenik tip Krechmer fikricha, uncha katta bo'lmagan gavda tuzilishi o'rtacha yoki undan balandroq bo'yli, oriq kishilardir. Asteniklarning tana va va yuz terisi nozik, yelkasi tor, yassi, mushaklari yashi rivojlanmagan. Atletik tip-skelet va mushaklar yashi rivolangan, o'rtachadan yuqori, baland bo'yli, keng yelkali, kuchli ko'krak qafasli, boshini tik tutib yuradigan kishilardir.

3. Piknik tip-bosh, ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'i yaxshi rivojlangan, semirishga moyil, tayanch-harakat a'zolari yaxshi rivojlanmagan kishilardir.

Krechmer mazkur tiplar bilan ayrim ruhiy kasalliklar o'rtasida muvofiqlik bor, degan fikrni ilgari suradi. Masalan, atletik va astenik tiplar shizofreniyaga moyilroq deb hisoblaydi. Krechmer tipologiyasi hayotiy kuzatishlar asosida xulosalar chiqarish orqali tuzilgan bo'lsa ham kamchiliklarga ega. Ba'zi ilmiy tadqiqotlar ma'lum tana tuzilishiga ega kishilar ruhiy kasalliklarga moyil ekanligini aniqladi va xarakter aksentuatsiyasi haqidagi fikrlarni ilgari surish imkonini berdi. Xarakter aksentuatsiyasi biror xususiyatning boshqalari zarariga kuchli rivolanishi va atrofdagilar bilan munosabatlarining yomonlashuviga olib kelishidir. Xarakter aksentuatsiyasi turli darajada yengil va hatto psixologiya darajasigacha bo'lishi mumkin. O'smirlar orasida xarakter aksentuatsiyasi ko'p (50-80%) uchraydi. Uni turli psixodiagnostik testlar, masalan, shimshek testi orqali aniqlash mumkin.

K. Leongard tomonidan arakter aksentuatsiyasi quyidagina tasniflanadi:

1. Gipertim tip. Haddan tashqari alogaga kirishuvchan, ko'p gapiradi, imo-ishora, mimikaga boy, suhbat mavzusini burib yuborishga moyil, ko'pincha xizmatga doir va ommaviy majburiyatlarni unutib qo'yganligi sababli ziddiyatlar kelib chiqadi.

2. Distim tip. Kamgap, muloqotga kirishishga qiynaladi, pessimist, ziddiyatlardan o'zini olib qochadi, uyda yolg'iz qolishni yoqtiradi.

3. Sikloid tip. Kayfiyati tez o'zgarishga moyil, kayfiyati yaxshi paytda-gipertim, yomon paytda distim tipga o'xshab qoladi.

4. Qozg'aluvchan tip. Muloqotda passiv, verbal va noverbal reaksiyalari sust, qaysar, ba'zan urushqoq, ko'pincha turli mojarolarning tashabbuskori.

5. Kuchaytiruvchi tip. Kamgap, aql o'rgatishni yoqtiradi, yuqori natijalarga

erishishni hohlaydi, tez xafa bo'ladi, shubhalanuvchan, qasoskor. Kichik – kichik muammolarni kattalashtirishga, bo'rttirishga moyil.

6. Pedant tip. Ziddiyatlarga kam qo'shiladi, ko'pincha passiv holatda bo'ladi, atrofdagilarga ko'plab rasmiy talablar qo'yadi, tartibli, jiddiy, ishonchli xodim.

7. Xavotirli tip. Kamgap, odamovi, o'ziga ishonmaydi, ziddiyatlardan o'zini olib qochadi, tinchliksevar, o'z-o'zini tanqid qiladi. Topshiriqlarni vaqtida bajaradi.

8. Emotiv tip. Tor doiradagi kishilar bilan muloqotga kirishishni yoqtiradi, xafa bo'lsa tashqaridan sezdirmaslikka harakat qiladi, mehribon, g'amxo'r, mas'uliyatni his qiladi. Boshqalarning yutuqlaridan quvonadi.

9. Namoyishkorona (demonstrativ) tip. Muloqotga tez kirishadi, yetakchilikka intiladi, hokimiyat va maqtovnini yoqtiradi, boshqalarni o'ziga jalb qila oladi, noyob tafakkurga, xulq-atvoriga ega.

10. Ekzaltirovanlashgan tip. O'ta muloqotga kirishuvchan, ko'p gapiradi, qiziquchan, do'stlari va yaqinlariga e'tiborli, boshqalarga bardam beradi, didfarosatli, samimiy.

11. Estrovertirovanlashgan tip. Muloqotga kirishuvchan, do'stlari ko'p, ziddiyatlardan o'zini olib qochadi, boshqalarni diqqat bilan eshitishi mumkin. Topshiriqlarni vaqtida bajaradi.

12. Introvertirovanlashgan tip. Muloqotga kirishishga qiynaladi, "ichimdagini top", falsafiy fikr yuritishni yoqtiradi, qat'iyatli, e'tiqodi mustahkam, qaysar, tafakkuri qotib qolgan. Tog'ri tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonida xarakter aksentuatsiyasini tarbiyalash va tuzatish mumkin.

Odam xarakterining tarkibi turli xususiyatlari tasodifiy yig'indisidan iborat emas. Xarakterning ayrim xususiyatlari bir-biriga bog'liq, biri-biriga tobe yaxlit organizmni hosil qiladi. Mana shunday yaxlit organizm xarakter tarkibi deb ataladi. Masalan, odamning takabbur va shuhratparastligini bilsak, uning ichi qora, qora ko'ngilli deb, kamtarligini bilsak, ko'ngilchan deb aytamiz.

Hozirgi zamon psixologiyasida shaxsning turli munosabatlari bilan belgilanadigan xarakter xususiyatlarining to'rtta tizimi farqlanadi.

1. Jamoa va ayrim olamlarga bo'lgan munosabatlari ifodalovchi xususiyatlar (yashilik, mehribonlik, talabchanlik, takabburlik va shu kabilar).

2. Mehnatga bo'lgan munosabatni ifodalovchi xususiyatlar: (mehnat-sevarlik, yalqovlik, vijdonlilik, mehnatga mas'uliyat yoki mas'uliyatsizlik bilan munosabatla bolish kabilar)

3. Narsalarga bo'lgan munosabatni ifodalovchi xususiyatlar (ozodalik yoki ifloslik, narsalar bilan ayab yoki ayamasdan munosabatda bo'lish kabilar).

4. Odamning o'z-o'ziga bo'lgan munosabatini ifodalovchi xususiyatlari izzat-nafslilik, shuhratparastlik, mag'rurlik, o'zini qarata olish, kamgaplilik kabilar). Bundan tashqari, kamroq ahamiyatga ega bo'lgan boshqa juda kop xususiyatlar ham majud: o'ziga ishonish, o'zbilarmonlik, o'ziga bino quyish, maqtanchoqlik kabilar. Xarakterning hamma xususiyatlari bir-biri bilan bog'liq, kishining xarakter nisbatan bir butundir. Xarakterning tarkibi faqat ayrim xususiyatlarning o'zaro bog'liqligi bilan emas, balki bir butun xarakterga xos bo'lgan xususiyatlar bilan belgilanadi. Xarakterning xususiyatlari jumlasiga birinchidan, ularning chuqurlik darajasi kiradi. Shaxsning markaziy asosiy munosabatlari bilan belgilanadigan

xususiyatlarini biz arakterni birmuncha chuqurroq ususiyatlari deb ataymiz. Masalan; barkamol shaxsda olamlarga, jamoa va mehnatga nisbatan vijdonan munosabada bo'lish bilan belgilanadigan xususiyatlar chuqurroq xususiyatlar hisoblanadi. Ikkinchidan, xarakter kuchi yoki faolligi. Xarakter faolligi xarakter xususiyatlarining kishini biror narsaga undash kuchi bilan tashqi sharoitlarga qarshilik ko'rsatish darajasi bilan belgilanadi. Uchinchidan, xarakterning tarkibiy xususiyatlariga uning barqarorlik va o'zgaruvchanlik darajasi kiradi. Xarakter barqarorligi va o'zgaruvchanligi hammoslashish faoliyatining zarur shartlaridandir. Agar tashqi sharoitning o'zgarishi bilan har gal xarakter boshqacha bo'lib, o'zgarib qoladigan bo'lsa, Ayni paytda odamning xatti-harakatlari tashqi sharoit ta'siriga nisbatan passiv javob reaksiyasiga aylanib qolgan xatti-harakat batamom passiv moslashishga aylangan bo'lar edi. Odamning xarakter xususiyatlari juda xilma xil hayot sharoitlarida ham qarshilik qiluvchi sharoit bo'lishiga qaramay uning xatti-harakatlarini boshqaradi.

Xarakter ma'lum darajada plastikdir (egiluvchandir). Xarakterning plastikligi ikki xil ma'noga ega, birinchilan, xarakterning plastikligi (egiluvchanligi) xarakterning barqarorligi singari muhim faol tasir qilishilir. Ikkinchidan, xarakter ma'lum darajada plastik bo'lganligi uchungina istalغان odamning xarakterini tarbiyalay va qayta tarbiyalay olamiz. Kishiga mustahkamlanib, uning shaxsiy xususiyatiga aylanib qolgan iroda sifatleri xarakterning iroda bilan bog'liq bolgan hislatlaridir, bu sifatlar alohida ko'rinib emas, balki shaxsning fazilatiga aylanib qoladi, qat'iyat, sabr-toqat, chidamlilik, dadillik, o'zini tuta bilish, mustaqillik,

intizomlilik, mas'uliyatni his qilish, o'z-o'zini tanqid ahloqiy hislatlardir.

Xarakterning har xususiyati shaxs munosabatlari bilan bog'liqdir. Lekin shaxs munosabatlari o'z navbatida ijtimoiy munosabatlar bilan belgilanadi. Kishining xarakteri tug'ma doimiy va o'zgarmaydigan narsa emas. hech bir bola mehnatsevar yoki dangasa, rostgo'y yoki yolg'onchi, qo'rqqoq yoki jasur bo'lib tug'ilmaydi. Har bir odamning xarakteri temperamenti aslida, ijtimoiy muhit ta'siri bilan tarbiya, amaliy faoliyat jarayonida va kishining o'z-o'zini tarbiyalashi bilan taraqqiy gilib, o'zgarib boradi. Xarakterning taraqqiyoti kishining irodasi, aql-idroki va hissiyotlarining taraqqiy qilib borishi bilan mustahkam bag'liqdir.

Kishining butun hayoti davomida uning xarakterining tarkib topishiga ijtimoiy muhit, avvalo shu kishi bilan birga yashab turgan va ishlab kelgan jamoa katta ta'sir ko'rsatadi. Kichik bolalarda xarakterning tarkib topishida taqlidning roli katta. Bolalar ota-onasiga, yaqin kishilarga va kattalarga o'shashlikka harakat qiladi. Ular kattalarning yurish-turishlari, dasturxon atrofida o'zini tutishi va boshqalarga taqlid qiladilar, kichiklarga va jonivorlarga munosabatlarini ko'rsatadilar. Ota-onalar va o'qituvchilar, umuman katta yoshdagilar hammasi o'zlariga ham e'tibor bilan qarashlari, ijobiy xarakter hislatlarini har doim tarbiyalab borishlari lozim. Xarakterning o'sishida tarbiya va o'z-o'zin tarbiyalashning roli katta. O'sib kelayotgan yosh avlodning xarakteri, avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas'uliyatli vazifa ota-onalar, o'qituvchilar va bolalar bog'chasi tarbiyachilari zimmasiga tushadi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog

bolaning temperamentni jobiy va salbiy tomonlarini yashi bilishi lozim. Xarakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning ijobiy tomonlarini o'stirishdan, uning salbiy tomonlarini yo'qotishdan va bu salbiy tomonlarni xarakterning ijobiy hislatlari bilan almashtirishdan iborat. Xarakterning salbiy tomonlarini yo'qotmoq, ijobiy tomonlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun tarbiyalanuvchining o'z temperamentini o'zi idora qilishiga o'rgatmoq lozim. O'z temperamentini idora qila bilish arakterning ijobiy hislatidir. Xarakterning tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, dadillik, sabotlilik singari ijobiy hislatlari bolalar bog'chasida o'yin faoliyatida tarkib topa boshlaydi. To'g'ri uyushtirilgan maktab jamoasi sharoitida o'quvchilarda uyushqoqlik, intizom, saranjom-sarishtalik, o'z-o'zini tuta bilish, o'zini idora qilish, o'ziga nisbatan talabchan bo'lish kabi xarakter hislatlari tarbiyalanib yetishadi. Kishi jamoada bir-biri bilan aloqa qilish jarayonida boshqalarning va o'zining xarakter xususiyatlarini bilib oladi. Xarakterini bir xili ijobiy, boshqa bir xili salbiy ekanligini ajratib oladi. Bunday sharoit kishini o'z xarakterini o'zi tarbiyalash, jumladan, o'z xarakterini qaytadan tarbiyalashni yo'lga soladi. Xarakter va xarakterlilikning teatr san'atdagi o'rni haqida gap ketar ekan, badiiy qiyofaga (obrazga) e'tibor bermaslikning iloji yo'q. Chunki qahramonlar qiyofasining uyg'un yoki nouyg'un bo'lishi, ana shu qiyofaning mohiyatini belgilab beradi. Ayni payda san'at asarida ro'y berayotgan voqea hodisalar ham, muayyan zamonga uyg'unligi yoki nouyg'unligi orqali o'z realligini namoyish etadi. Badiiy qiyofa va badiiy asarning ijobiyliги yoki salbiyligi, soxtaligi yoki tabiiyligi ana shu munosabat orqali namoyon bo'ladi. Uyg'unlikning yo qolishi asarda badiiy

haqiqat o'rniga soxtalik, sxematizm kabi holatlarni yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi. Xarakter va xarakterlilik muammosini jiddiy tahlil etgan rus olimi V. Shestakovning bu boradagi qarashlari e'tiborga loyiq. Uning fikriga ko'ra: "Estetik reallik- tushunchasi uyg'unlikning murakkab dialektik tushuncha sifatida tasavvur etishiga imkon beradi. Haqiqatan ham uyg'unlik real olamga tegishli, u ilohiy va ruhiy ibtido emas. Lekin boshqa tarafdin uyg'unlik - bu aynan estetik reallik, bu fiziologik hodisa emas". Xarakter va xarakterlilik san'atning barcha turlarida mavjud bo'ladi. Chunonchi, musiqaviy uyg'unlik tovushlarning tebranishi orqali yaratiladi. Lekin, bu tebranishlarning o'zi - uyg'unlik emas. Rassomchilikdagi uyg'unlik xilma - xil ranglarning chiziqlarga mos tushishidan vujudga keladi. Lekin, chiziqlarning o'zini uyg'unlik deb bo'lmaydi. Uyg'unlik bir necha unsurlar munosabatidagi moslikdan vujudga keladi, u hech qachon muayyan unurning oddiy yig'indisi bo'lishi mumkin emas. Uyg'unlik moslik tufayli tasvir obyekti unsurlaridan shu paytgacha mavjud bo'lmagan qandaydir yangilik, qandaydir yaxlitlik tarzida paydo bo'ladi. Shu bilan birga uyg'unlik muayyan qarama-qarshilik va hilma-

xillikning o'zaro muvofiq kelishini talab etadi. Ma'lumki, san'at hilma - xil voqelikdan tartib - qonuniyatdan iborat bo'ladi.

San'at esa hilma - xillikdan badiiy yaxlitlik darajasiga erishiladi. Tartib va tartibsizlik esa bu - uyg'unlikning ikki qutbidir va aynan san'at shu ikki qutbning yaxlitligida xarakterga keladi.

San'at asarlarida xarakter va xarakterlilik deganda, har bir san'atning o'ziga xos estetik realligi bilan bir qatorda, ilohiy iste'dod yoki ijod jaryonini ham hisobga olish nazarda tutiladi. Jumladan, kino san'atini badiiy yaxlitligini estetik tahlil etadigan bo'lsak, ancha keng qamrovliligi bilan alohida ahamiyatlidir. Shunday ekan, bu davrda muvaffaqiyat va mag'lubiyat, yutuq va kamchilik, fazilat va nuqsonlar ketma - ket kelishi ham tabiiydir. O'zbek Milliy akademik drama teatri ko'p - yillik mashaqqatli taraqqiyot yo'lini bosib o'tgani uning tarixidan ma'lum. Bu yo'l ilk jur'atsiz tajribalardan yorqin ijod namunalarigacha bosib o'tilgan ulkan tarixiy yo'ldir. Mustaqillik - yillari esa uning ma'lum bir sharoitdan boshqa itimoiy-iqtisodiy muhitga o'tish yo'lidagi eng muhim bosqichini va eng yangi tarixini boshlab berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish-xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. (Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzalari). – “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017-yil, 4-avgust.
2. Tursunov T. Sahna va zamon. T: Yangi asr avlodi 2007
3. “Umumiy psixologiya” fani o‘quv qo‘llanmasi. Toshkent 2021 y.
4. E.Yorbekov, Sh.Muhammadiyev. Aktyorlik mahorati. Toshkent-2018.

**XX ASR OXIRI O'ZBEKISTON HAYKALTAROSHLIGIDA TARIXIY
JANRNING RIVOJLANISHI
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА В СКУЛЬПТУРЕ
УЗБЕКИСТАНА КОНЦА XX ВЕКА
THE DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL GENRE IN UZBEK
SCULPTURE AT THE END OF THE 20TH CENTURY**

**Pulatov Dilmurod Saymamutovich
Namangan davlat universiteti,
San'atshunoslik kafedراسi dotsenti,
san'atshunoslik fanlari nomzodi**

Annotatsiya: *Maqolada XX asr oxiri XXI asr boshlari O'zbekiston haykaltaroshligi ijodiy jarayonida zamonaviy yondoshuvlarning shakllanishiga doir masalalar tadqiq etilgan. Yetakchi ijodkorlar faoliyati tadqiq etilgan. Mamlakatimizda qad rostlagan yirik mahobatli yodgorliklar badiiy tahlil qilingan. Dastgohli haykaltaroshlikda yuzaga kelgan yangi ijodiy rivojlanish bosqichi ilmiy tadqiq etilgan.*

Аннотация: *скульптура, монументальная скульптура, светотень, форма, объём, композиция, традиционный, монумент, рельеф, направление, этап, художественная интерпретация, образ, пластика, динамика, облик, портрет, фигура, анатомия, гипс, бетон, бронза, медь, шамот, керамика, орнамент, горельеф, барельеф.*

Annotation: *The article explores the issues related to the formation of modern approaches in the creative process of Uzbek sculpture at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries. The activities of leading sculptors have been analyzed, and the artistic interpretation of monumental sculptures erected throughout the country has been examined. A new stage of creative development that emerged in the field of easel sculpture has been scientifically studied.*

Kalit so'zlar: *haykaltaroshlik, mahobatli haykal, yorug'-soya, shakl, hajm, kompozitsiya, an'anaviy, monument, rel'ef, yo'nalish, bosqich, badiiy talqin, timsol, plastika, dinamika, qiyofa, portret, obraz, anatomiya, gips, beton, bronza, mis, shamot, keramika, bezak, gorelef, bo'rtma tasvir.*

Ключевые слова: *скульптура, монументальная скульптура, светотень, форма, объём, композиция, традиционный, монумент, рельеф, направление, этап, художественная интерпретация, образ, пластика, динамика, облик, портрет, фигура, анатомия, гипс, бетон, бронза, медь, шамот, керамика, орнамент, горельеф, барельеф.*

Key words: *sculpture, monumental sculpture, light and shadow, form, volume, composition, traditional, monument, relief, direction, stage, artistic interpretation,*

symbol, plasticity, dynamics, image, portrait, figure, anatomy, gypsum, concrete, bronze, copper, chamotte, ceramics, ornament, bas-relief, embossed image.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng barcha sohalarida bo‘lgani kabi, tasviriy va amaliy san‘at, xususan haykaltaroshlik yo‘nalishida ham tub burilishlar yuz berdi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash hamda milliy qadriyatlarini e‘zozlash g‘oyasi san‘atning barcha turlarida, ayniqsa, mahobatli haykaltaroshlikda o‘zining yorqin ifodasini topdi. Shu davrda yaratilgan asarlarda xalqimizning boy tarixiy merosi, buyuk ajdodlar siymosi, istiqloq g‘oyasi va milliy g‘urur ruhiyati yuksak badiiy shaklda gavdalandirildi.

Avvalgi davrda, ya‘ni sobiq tuzum yillarida haykaltaroshlik asarlarida mafkuraviy talablar ustuvor bo‘lgan bo‘lsa, mustaqillik davrida bu soha mazmunan va shaklan yangilandi. Endilikda o‘zbek haykaltaroshlari milliy tariximiz, ajdodlarimiz merosi, xalqimizning orzu-intilishlarini ifodalovchi obrazlarni yaratishga kirishdilar. Shu tariqa haykaltaroshlikda milliy ruh, tarixiy timsollar va ramziy kompozitsiyalar uyg‘unlashgan yangi bosqich shakllandi.

XX asr oxiri O‘zbekiston haykaltaroshligida tarixiy janrning rivojlanishi, avvalo, yangi milliy mafkura asosida shakllangan badiiy yo‘nalishlar, ijodkorlar dunyoqarashidagi o‘zgarishlar hamda me‘morlik bilan uyg‘unlikda yaratilgan yodgorliklarning vujudga kelishi bilan izohlanadi. Bu jarayonda Ilhom Jabborov, Kamol Jabborov, Jaloliddin Mirtojdiyev kabi iste‘dodli haykaltaroshlar faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning asarlari milliy tarixiy shaxslarni, qatag‘on qurbonlarini va mustaqillik g‘oyalarini badiiy talqin etishda o‘ziga xos maktab yaratdi.

Mazkur tadqiqotda XX asr oxiri – XXI asr boshlarida O‘zbekiston haykaltaroshligida tarixiy janrning shakllanishi, milliy obrazlarning badiiy talqini, ramziy kompozitsiyalar tizimi va ularning san‘atshunoslik nuqtai nazaridan o‘rni tahlil etiladi. Shuningdek, bu davrda yaratilgan yirik mahobatli yodgorliklarning mazmun-mohiyati va shakliy yechimlari orqali o‘zbek haykaltaroshlik san‘atining yangi bosqichdagi taraqqiyoti yoritiladi.

Asosiy qism. XX asrda yirik tarixiy yo‘lni bosib o‘tgan O‘zbekiston haykaltaroshligi uning so‘nggi o‘n yilligidan boshlangan yangi tarixiy davrda, muhim ijodiy bosqichga yuz tutdi. Bu yillarda davlat va jamiyat rivojining milliy mafkuraviy asoslari mahobatli haykaltaroshlik sohasini rivojlanishiga zamin yaratdi, natijada yangi ijodiy sifat bosqichiga yo‘l ochildi.

Ma‘lumki, yurtimiz haykaltaroshligi o‘tgan asrda sobiq tuzumning g‘oyaviy ehtiyojlari asosida shakllangan edi. Yaratilgan asarlarda kasbiy mahorat va ijodiy tajriba nechog‘lik puxta bo‘lsa ham milliy makonimizga begona bo‘lgan, tarixiy o‘tmishimizga dahlsiz “qahramonlar” qiyofasini ifodalash yetakchilik qilardi. Monumentlar orasida milliy mavzudagi obrazlar mavjud bo‘lsa hamki, ularning plastik yechimida tipik harakterni tasvirlashga chuqur talqin yetishmas edi. Shu bois, o‘sha kezlari mamlakatimizda ko‘plab haykallarlar o‘rnatilganiga qaramay, milliy maktab mezoni bilan baholashga arziguligini uchratish qiyin edi. “O‘rni kelganda aytish lozimki, sobiq tuzum davrida bu soha san‘atning eng mafkuralashgan turiga aylanib qolgan edi” [1. 148-B]. Boz ustiga eng nufuzli yodgorliklarda milliy

hayotimizga yod bo'lgan, xatto "xalqimizning hayoti va qadriyatlariga mutlaqo dahli bo'lmagan, umri bino bo'lib O'zbekistonga qadam bosmagan zotlarning qiyofasi aks ettirilar edi" [1. 148 B].

1970-80-yillarda ob'ektiv voqelikka nisbatan sosrealizm uslubi nuqtai nazaridan yondoshish haykaltaroshlarni ma'lum bir qobiqqa bo'ysinib ijod qilishga undagan. Shuningdek, mahobatli haykaltaroshlikda milliy maktab rivojiga ijobiy ta'siri bo'lmaganiga qaramay, sobiq tuzum qadriyatlariga mos ko'plab yodgorliklarni o'rnatishga ustuvor ahamiyat berilgan. Buning uchun Rossiyadan haykaltaroshlar taklif etilib, siyosiy arboblarning tasvirlari ishlangan. Agar soha rivoji odatga ko'ra mahalliy kuch imkoniyatlari bilan o'lchanishini nazarda tutsak, tashqi ko'mak vositasida bajarilgan bunday yodgorliklar milliy haykaltaroshlik rivojida jiddiy ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Oldingi davr o'zbek haykaltaroshligida sobiq mafkuraviy hukmronlikka batamam barham bermay turib, tom ma'noda milliy maqomini mustahkamlashi imkonsiz edi.

Shu ma'noda aytganda, 1990-yillarda O'zbekiston haykaltaroshligi uchun yangi ijodiy bosqichga yo'l ochildi. Ayni paytda yangi madaniy siyosat tartibining qaror topishi o'laroq sohada ijodiy islohotlar davri boshlanib, milliy obrazli haykallarga kuchli ehtiyoj uyg'ondi. Natijada mamlakatning turli markazlarida milliy mavzuli muhtasham haykallar o'rnatildi. Endilikda mahalliy makonda rivoj topayotgan shahar mahobatli haykaltaroshligi mazmunan va shaklan yangi qiyofaga kirib bordi.

Biroq, tarixiy o'tish davri sharoitining tabiiy vaziyatlari bilan bog'liq holda ijodiy ishlab chiqarish masalalari ham aytarli darajada o'zgardi.

Xususan, 1980-yillar oxiridan boshqa millatli ayrim tajribali haykaltaroshlarning ko'chib ketishi, katta avlod haykaltaroshlarini bir qadar ijodiy kuchdan qolishi, shuningdek, yangi avlodlar kasbiy mahorat malakalarini etarlicha o'zlashtirishga ulgurmaganligi pirovardida sohaning ijodiy kuch imkoniyatlari ma'lum miqdorda qisqardi, shunga qaramay, ijodiy jarayonda yangi iste'dod egalari ham saralanib bordi.

1991-yildan O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritib, barcha sohalarni erkin tasarruf eta boshlaganidan keyingina, ommaviy-markaziy maydonlarga o'rnatilgan bunday sohta viqorli haykallarga barham berildi.

Ayni paytda haykaltaroshlik istiqboli uchun zarur ijodiy talab va ehtiyojlar yuz ochdi. Olis o'tmishdagi jahon ilmu-fani va ma'rifatiga kuchli ta'sir ko'rsatgan buyuk ajdodlarimiz siymosini milliy iftixorga to'la qiyofada tasvirlash davr talabiga aylandi va bu borada davlat buyurtmasi bo'yicha yirik haykallar bunyod etildi. O'zbek haykaltaroshligida mahobatli asarlarning g'oyaviy mazmuni va badiiy ifodasida yangi davr muhitini gavdalantirish, avvalgi tarixiy shaxslar ko'rinishdan farqli ravishda, barkamol shaxs qiyofasi, odil hukumdor va mutafakkir timsolini yanada "jonli" tasvirlash bosh maqsad kasb etdi. Ulug'vor suratda barpo etilgan bobokalonlarimiz haykallariga milliy g'urur, hurmat-ehtiromlar tuyg'ulari singdirildi [qarang 3. 2-B].

XX asrning sonni o'n yilliklarida O'zbekiston haykaltaroshligida eski yondoshuv aqidalari barham topib, halqchil talqinga asoslangan yangi bosqichga ko'tarilish boshlandi. Ijoddagi yangi talablar, uslubiy yondoshuvlar va ayniqsa zamonaviy mezonga muvofiq faoliyat yurituvchi yangi iste'dod egalari yuzaga chiqdi. Ular o'z asarlarida davr

ruhini mohirona ifodalagani holda, yangi ijodiy sahnaga ko'tarildilar. Xususan, Ilhom Jabborov, Kamol Jabborov, Jaloliddin Mirtojiyev, Anvar Raxmatullayevlarni shu o'rinda ta'kidlash mumkin.

Istiqlol yillarida tarixiy shaxslar xotirasini sharaflovchi ulug'vor haykallar yaratish keng o'rin egalladi. Mamlakatning diqqatga sazovor joylarida qator–Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab, Amir Temur, Mirzo Ulug'ek, Mirzo Bobur, Al-Farg'oniy, Jaloliddin Manguberdi, Alpomish va boshqa muhtasham haykallar qad rostladi. Bu turdagi san'at asarlarining dastlabki namunasi 1991-yilda Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomli O'zbekiston milliy bog'iga o'rnatilgan "Alisher Navoiy" (ijodkorlar: Eynula Aliyev, Nodar Bandzeladze, Vasiliy Degtyarev) haykalidir. Monumentda allomaning ohista xatti-harakati va qo'l ishoralari, shuningdek ruhiy olamiga uyg'un qiyofasida komil shaxs siymosi ochib berilgan. Bog'ning eng so'lim-sokin joyiga tabiat bilan uyg'un holda o'rnatilgan mazkur yodgorlik, tantanali umumxalq bayramlari sohnasiga monand bajarilgan. Haykalning badiiy yechimida yangi davr muhitini gavdalantiruvchi va oldingi ijodiy yondoshuvlardan ajralib turuvchi ilk izlanishlar kuzatiladi.

Mustaqillik davrida sarkardalar qiyofasida adolatparvar va ja'sur ajdodlarimiz obrazini tasvirlash ayniqsa ustivor ahamiyat kasb etdi. Mazkur haykallar tasvirida kuch-qudrat, shon-shavkat ifodasi aks etgan. Shu xususda Ilhom Jabborovning Amir Temur obraziga atalgan haykallari o'ziga xos ijodiy yondoshuvi bilan e'tibor tortadi. 1993-yili Toshkentda, 1996-yili esa Samarqand va Shahrizabzda qad ko'targan Amir Temur monumentlari yangi davr o'zbek haykaltaroshligining yorqin namunasi

aylandi. Ayniqsa, Sohibqironning Toshkent shahrida o'rnatilgan haykali muhtashamligi bilan yaqqol ajralib turadi. Haykal serviqor va salobatli qiyofada tasvirlangan bo'lib, unda vatanparvar va odil hukumdor siymosi talqin etilgan. Haykalning badiiy ifodasi te'ran ma'nolarga boydir. Jumladan, sarkarda ot ustida bir qo'lini hikmatli cho'zib, ikkinchisida jilovni tutib turarishida ramziy ma'no mujassamdir. Jumladan, Sarkarda otning jilovini tutib turishi: "Bu mustahkam davlat tizimini qo'lda mahkam tutib turishni anglatadi" [1. 148-B]. Amir Temur ikkinchi qo'lini baland ko'tarib, nasihat qilish bilan birga, dunyo axliga tinchlik-omonlik, baxtu saodat tilayotgani ifodalangan.

Mustaqillik yillarida bunyod etilgan mahobatli haykallar orasida 1999-yili Xorazmning Urganch shahrida o'rnatilgan Jaloliddin Manguberdi haykali ham e'tiborga loyiq. "Jaloliddin Manguberding tabarruk siymosini toshga tushirish, haykal o'rnatish uchun ko'pgina ishlar amalga oshirildi. O'nlab mualliflar loyihalar yaratib, hay'at a'zolariga ko'rsatishdi" [5. 4-B]. Haykaltaroshlar Ilhom Jabborov hamda Kamol Jabborovlar tomonidan bajarilgan loyiha tasdiqlandi va shu asosda yaratildi. Uning qiyofasi buyurtma talabiga ko'ra burgutday uchqur ko'rinishda, tog' cho'qqisida tasvirlangan. Haykalning bosh g'oyasida – yurt himoyasi uchun martlik va jasorat timsoli ochib berilgan. Sarkardaning muzaffar qiyofasi mamlakat muhofazasi yo'lidagi vatan himoyachilari uchun ramziy tayanch deyish ham mumkin.

O'rta asrlarda yashab o'tgan vatandoshimiz, alloma Al-Farg'oniyga atab Farg'ona va Quva shaharlarida 1998-yili ikkita muhtasham haykal (I.Jabborov) o'rnatilgan [qarang 4. 33-B]. Yodgorlik me'moriy unsurlar bilan

hamoxang bunyod etilgan. Haykalda mutafakkir o'z ilmiy merosini jamiyat istiqboliga ramziy tuxfa tarzida talqin etilgan. Obrazda aqliy kamolatga erishgan mutafakkir shaxs siymosi aks etgan. Quvadagi haykalda esa allomaning ilmiy faoliyat jarayoni tasvirlangan. Mutafakkirni hayol ummoniga cho'mgan qiyofada ifoda etuvchi ushbu tasvirda vatandoshimiz o'z umrini ilmiy izlanishga baxshida etganligi sezilib turadi.

Jaloliddin Mirtojdiyev ham qisqa davr ichida yaxshi natijalarga erishdi. Ijodida shakl va g'oyaning badiiy ifodasi ravonlashdi, shaklan dinamik xarakterga boy kompozitsiyalar bajardi. Shuningdek, Rossiya (Alisher Navoiy), Yaponiya (Alisher Navoiy), Xitoy (Kamoliddin Behzod) kabi horijiy davlatlar buyurtmasi bo'yicha ham ulug' ajdodlarimiz haykalini ishladi. O'tgan asrning mustabit tuzumi davrida vatan istiqboli, ma'naviy madaniyati uchun qayg'urgan va bu yo'lda shahid etilgan adiblarimiz—Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Elbek, Abdurauf Fitrat singari qatag'on qurbonlari xotirasiga atalgan yodgorliklarni davlat buyurtmasi asosida ijod qildi. Mazkur haykallar ichki hissiyotga boyligi bilan yaqqol ajralib turadi. Masalan, Abdulla Qodiriy (toshkent, 1994 y) haykalida adibning ma'rifat yo'lidagi ayanchli qismati va hayotidagi mudxish manzara tasvirlangan. Asar kompozitsion yechimiga ko'ra, qahramon shahid etilgan bino harobasining tasvirlari bilan uyg'unlashgan, yuz tuzilishiga mungli nigoh va so'niq kayfiyat ifodasi singdirilgan. Yodgorlikning badiiy talqinida ona-yurtining istiqbolligga umid hissi sezilib turadi.

Jaloliddin Mirtojdiyevning "Cho'lpon" (Andijon 1997 yil) yodgorligi ham shu kabi ifodali asarlardan biridir. Muallif e'tirofiga ko'ra "Cho'lpon ramziy

ma'noni anglatuvchi kesilgan ulkan chinor ustiga o'tirgan ko'rinishda tasvirlanishi—qatag'on yillari toptalgan xalqimizning milliy madaniyati, ma'naviy me'rosi va g'ururi timsolini anglatadi" [6]. Shoirning o'ychan nigohida ta'qib etilgan mahzun chehrali shaxs siymosini ochib berilgan.

Yuqoridagi fikrlar O'zbekiton mahobatli haykaltaroshligida uchta ustuvor yo'nalish mavjud ekanligidan dalolat beradi: birinchisi— buyuk siymolar shaxsini ulug'lovchi, ikkinchisi—shahidlar xotirasini sharaflovchi; uchinchisi—ramziy kompozitsiyali. Ularning har birida o'ziga xos ijodiy xarakter va g'oyaviy-ifodaviy xususiyatlari mavjud.

Birinchi yo'nalish: yuqorida qayd etilgan tarixiy shaxslar — buyuk sarkarda va allomalar obrazini o'z ichiga oladi. Bunday yodgorliklar orasida milliy me'morligimizga xos badiiy vositalar bilan hamohang o'rnatilgan allomalar siymosi alohida ajralib turadi. Ular uslubiy yo'nalishiga ko'ra uch turkumga bo'linadi: birinchisi gumbazli; ikkinchisi yarim aylanasimon vositali; uchinchisi ravoq unsirli haykallardir.

Shu xususda Toshkentdagi "Alisher Navoiy", Quvadagi "Al-Farg'oniy", Marg'ilondagi "Al-Marg'iloniy" hamda Nukusdagi "Ona va bola" kabi yodgorliklar gumbazi obrazning milliy qiyofasini boyitadi. Yarim aylanasimon yodgorliklar turkumiga Farg'onadagi "Al-Farg'oniy", Nukusdagi "Motamsaro ona", Urganchdagi "Ogahiy" haykallarini, ravoqli unsurlar bilan bajarilganlari jumlasiga esa Farg'onadagi "Ona va bola", Andijon va Jizzaxdagi "Motamsaro ona" haykallari mansubdir. Bular orasida gumbazosti yodgorliklarning xarakterli jihati Temuriylar davri me'morligiga xos qovurg'asimon moviy gumbaz vositasida milliy muhitning ta'sirchan ko'rinishini

gavdalantirish, haykalga mumtozlik va salobat baxsh etishda kuzatiladi. Ular misolida haykal, me'moriy vosita va xalq amaliy bezak san'ati kombinatsiyalarini bir g'oya asosiga birlashtiruvchi yangi yo'nalish seziladi. Sirasini aytganda, mazkur me'moriy vositali asarlar zamirida mustaqillik davri O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligining yangi uslubiy tamoyili ko'zga tashlanadi.

Aksariyat haykallarning me'moriy unsurlar birligida yaratilishi haykal-tarosh bilan me'morlarning ijodiy munosabat o'rnata olganligi mahsulidir. Chunki, me'moriy unsurlar haykallarga yordamchi vosita yanglig' qo'llanilsa-da, Shuningdek, me'moriy vosita hamoxangligida bunyod etilgan haykallar o'zining umumiy tuzilishiga ko'ra yangi davr shahar muhiti bilan uyg'un barpo etilgan. Ularni odamlar bilan gavjum hiyobonlarda barpo etilib, atrofida dam olish joylarini tashkil qilinishi esa haykal bilan tomoshabin "muloqat"ini ta'minlaydi. Bunday asarlar milliy qiyofani boyitibgina qolmay, balki badiiy ifodaning ta'sir kuchini ham oshiradi.

Ikkinchi yo'nalish: shahidlar nomini xotirlashga xizmat qiluvchi yodgorliklar ijodiy yo'nalishiga ko'ra yodnoma tuyg'usini uyg'otuvchi vazmin plastik ifodaviyligi, obraz ruhiy olamini ham dardli kechinmalarga moyilligi bilan diqqatni jalb etadi. Bu o'rinda Jaloliddin Mirtojdiyevning Toshkentdagi "Abdulla Qodiriy", "Elbek", Andijondagi "Cho'lpon" yodgorlik haykallarini namuna sifatida ta'kidlash mumkin. Ijodkor mazkur obrazlarga yondoshar ekan, avvalo ularning ruhiy azobda kechgan og'ir qismatini chuqur his qilish, qolaversa, bir umrlik orzu-istaklari bugungi kundagi millat farovonligiga qaratilganligini ham haykal ifodasiga singdirishga intiladi. Bu turdagi haykallar tarixiy shaxslardan farqli ravishda ruhiy

istirobli, g'am-g'ussaga cho'mgan va jabr o'tida qiynalgan shaxslar obrazini yoritadi.

Uchinchi yo'nalish: ramziy kompozitsiyali yodgorliklar ham o'ziga xos badiiy yechimga ega. Unda ham birinchi tamoyilda bo'lganidek, milliy mustaqillik g'oyalarini ifodalash ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bunday yodgorliklar ma'lum bir timsolga tayanib fikr bildirilgan kompozitsion asarlardan tashkil topgan. Masalan, Mustaqillik maydonidagi "Mustaqillik va ezgulik arki", Davlat va jamiyat qurilishi Prezident akademiyasi binosining hovlisiga o'rnatilgan "Ozodlik" hamda Respublikaning ayrim viloyat va tuman (Toshkent, Samarqand, Namangan, Qo'qon va b) lariga o'rnatilgan "Xumo qushi" monumentlarini misol keltirish mumkin. Bular orasida Mustaqillik maydonidagi haykaltaroshlik va me'morlik majmuasining badiiy-g'oyaviyligi hamda monumentalligi alohida ajralib turadi. Yodgorlikda istiqloq ramzi sifatida O'zbekiston haritasini yer sharidan ajratib ko'rsatilgan. Unda davlatimiz tarixidagi katta voqea aks ettirilgan.[7] Xususan, 1991-yildan O'zbekiston davlati o'zining mustaqil-ozod hududiy chegarasiga, moddiy va ma'naviy boyliklariga, erkiga erishganligi kurrai-zaminning mahobatli tasvirida o'z ifodasini topgan. Ushbu majmua maydon tevaragidagi davlat boshqarma binolari va ularning zamonaviy me'moriy yechimini bir yaxlitlikda mujassamlashtiradi. Majmuaning birinchi planida g'oyat salobatli va zamonaviy yo'nalishda qurilgan ezgulik darvozasi o'rin olgan. Mazkur yodgorlik o'z qarshisidagi me'moriy binolar bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi. Ikkinchi planda tasvirlangan Kurrai zamin va O'zbekiston haritasi hamda mehribonlik timsoli bo'lmish ona va bola haykali ham majmuaning

badiiy yaxlitligini to'ldiruvchi asosiy vositadir.

Ajdodlarimiz shaxsidan so'zlovchi haykallarni ko'z o'ngimizda yaqqol gavdalanishi ota-bobolarimiz haqidagi tasavvurimizni kengaytiradi, ularning tabarruk siymosini xotiramizga mustahkamlaydi. Ijodiy yangilanish davri mahobatli haykaltaroshlikda milliy yo'nalishni rivojlantirish, umumjahon badiiy tajribalarini mahalliy kesimda o'zlashtirish va yanada faollashtirish, zamonaviy noan'anaviy shaklu-shamoyillar yuzasidan ham bundanda chuqurroq izlanish kabi yangi vazifalar qo'yilmoqda.

Tadqiqot jarayonida zamonaviy O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligining uchta ustuvor tamoyili aniqlandi: birinchisi - buyuk siymolar shaxsini sharaflash, ikkinchisi - shahidlar nomini xotirlash; uchinchisi - ramziy kompozitsiyali tamoyillardir. Ularning har birida o'ziga xos plastik xarakter va g'oyaviy ifodaviy xususiyatlar mavjud.

Masalan, birinchi tamoyil bo'yicha bajarilgan Ilhom Jabborov va Kamol Jabborovlarning Toshkentdagi "Amir Temur" monumenti plastik tashqi tuzilishiga ko'ra milliy haykaltaroshlikning yorqin namunasi. Haykalni o'ng tomondan ko'rinishida shaklu-shamoyil mutanosibligi bilan birga, nursoya o'yinlarining xarakterli nuqtasi mujassam etilgan. Shuningdek, frontal ko'rinishida shaxsga xos ulug'vorlik yana ham yaqqolroq ifodalangan.[8]

Amir Temurni ot bilan tasvirlash jarayoni murakkab bo'lgani bois, ijodkorlar jahonning nodir san'at namunalari bilan tanishib chiqishgan. Masalan, Uyg'onish davri mashhur xaykaltaroshi Verokkio ijodiga mansub Kaleonning Venesiyadagi haykali, qadimgi rim haykaltaroshi Mark

Avreliyning "Otliq sarkarda" haykallari ifodasi bilan yaqindan tanishib, plastik echimidan ijodiy ilhom olishgan.

Bundan tashqari, Sohibqironning 1996-yili Samarqand va Shahrisabzda o'rnatilgan haykallarida ham buyuk hukmdor siymosi o'z ifodasini topgan. Shuningdek, 1993-yili Andijonda o'rnatilgan "Mirzo Bobur", 1992-yili Namanganda o'rnatilgan "Mashrab", 1999-yili Urganchda o'rnatilgan "Jaloliddin Manguberdi" hamda shu yili Termizda o'rnatilgan "Alpomish" yodgorlik haykallari ham yangi tarixiy davr ijodiy izlanishlari asosida qad ko'targan.[9]

Yana mazkur tamoyil bo'yicha milliy me'morligimizga xos badiiy vositalardan iborat allomalarning haykallari ham bunyod etilgan bo'lib, ular uslubiy yo'nalishiga ko'ra uch turkumga bo'linadi: birinchisi gumbaz ostiga o'rnatilgan haykallar; ikkinchisi yarim aylanasimon me'moriy vositali haykallar; uchinchisi ravoq unsurli haykallar.

– Toshkentdagi "Alisher Navoiy", "Shahidlar yodgorligi", Quvadagi "Al-Farg'oniy", Marg'ilondagi "Al-Marg'iloniy" hamda Nukusdagi "Ona va bola" kabi gumbazli yodgorliklar bezak uchungina emas, balki O'zbekiston haykaltaroshligining milliy tarovatini oshirish va shu asosda yangi yo'nalishini quvvatlashga xizmat qiladi.

– Yarim aylanasimon yodgorliklar turkumiga Farg'onadagi "Al-Farg'oniy", Nukusdagi "Motamsaro ona", Urganchdagi "Ogahiy" haykallarini, ravoqli unsurlar bilan bajarilganlari jumlasiga esa Farg'onadagi "Ona va bola", Andijon va Jizzaxdagi "Motamsaro ona" haykallari mansubdir. Yuqorida ta'kidlangan asarlar misolida haykal, me'moriy vosita va xalq amaliy bezak san'ati kombinatsiyalarini bir g'oya

asosiga birlashtiruvchi yangi yoʻnalish yuzaga keldi.

Shahidlar nomini xotirlash tamoyiliga xos yodgorliklar ijodiy yoʻnalishiga koʻra yodnoma tuygʻusini uygʻotuvchi vazmin plastik ifodaviyligi, obraz ruhiy olamini ham dardli kechinmalarga moyilligi bilan ajralib turadi. Bu oʻrinda Jaloliddin Mirtojievning Toshkentdagi “Abdulla Qodiriy”, “Elbek”, Andijondagi “Choʻlpon” yodgorlik haykallarini namuna sifatida keltirish mumkin.

Xulosa. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Oʻzbekiston haykaltaroshligida tarixiy janrning rivojlanishi nafaqat sanʼatning ichki estetik qonuniyatlari bilan, balki mamlakatimizda kechgan ijtimoiy-siyosiy oʻzgarishlar bilan ham chambarchas bogʻliq holda shakllandi. Mustaqillik davri haykaltaroshlik sanʼati uchun yangi davrni boshlab berdi: milliy oʻzlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash, ajdodlar siymosini ulugʻlash, istiqlol gʻoyalarini badiiy ifodalash yoʻlida keng imkoniyatlar ochildi. Mazkur davrda yaratilgan haykaltaroshlik asarlari oʻzining gʻoyaviy yoʻnalishi, badiiy talqini va plastik shakl jihatidan ilgari kuzatilmagan yangiliklarni namoyon etdi. Avvalgi mafkuraviy yondashuvlardan farqli oʻlaroq, sanʼatda milliy tarix, qadriyatlar va xalq maʼnaviyatini yuksaltirish gʻoyasi ustuvor mavqega ega boʻldi. Natijada, Oʻzbekiston shaharlarining markazlari, maydonlari va istirohat bogʻlarida qad rostlagan mahobatli haykallar mamlakatning milliy ramziga, xalq gʻururi va iftixorining badiiy ifodasiga aylandi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mustaqillik davri oʻzbek haykaltaroshligining badiiy tizimida uchta ustuvor yoʻnalish shakllandi: Buyuk siymolar shaxsini ulugʻlovchi yoʻnalish –

ajdodlarimiz, sarkarda va allomalar obrazini yuksak ruhda ifodalovchi haykallar (masalan, “Amir Temur”, “Alisher Navoiy”, “Mirzo Ulugʻbek” va boshqalar).

Shahidlar xotirasini sharaflovchi yoʻnalish–millat fidoyilari, qatagʻon qurbonlari xotirasiga bagʻishlangan badiiy-estetik yechimdagi yodgorliklar (“Abdulla Qodiriy”, “Choʻlpon”, “Elbek” va boshqalar).

Ramziy kompozitsiyali yoʻnalish – istiqlol, ezgulik va milliy birlik gʻoyalarini ifodalovchi yodgorlik majmualari (“Mustaqillik va ezgulik arki”, “Ona va bola”, “Xumo qushi” va boshqalar).

Shuningdek, bu davr haykaltaroshligida meʼmorlik va haykaltaroshlik uygʻunligi yanada kuchaydi. Haykallar gumbaz, ravoq, yarim aylana kabi milliy meʼmoriy unsurlar bilan bir butun badiiy majmua tarzida barpo etilishi oʻzbek sanʼatining uslubiy yangilanishini belgiladi. Ilhom Jabborov, Kamol Jabborov, Jaloliddin Mirtojiev, Anvar Raxmatullayev kabi haykaltaroshlarning ijodi XX asr oxiri – XXI asr boshlarida oʻzbek haykaltaroshligining yangi bosqichini shakllantirdi. Ularning asarlari milliy tarixni badiiy ifodalashda, shakl, plastika va kompozitsion yechimlarda yangicha estetik qarashlarni yuzaga chiqardi. Shuningdek, XX asr oxiri Oʻzbekiston haykaltaroshligida tarixiy janrning rivojlanishi milliy sanʼatning mazmunan boyishi, gʻoyaviy-estetik tamoyillarning yangilanishi, xalq ruhiyati va milliy gʻururning sanʼatdagi yorqin ifodasi sifatida tarixda muhim oʻrin egallaydi. Mustaqillik yillarida yaratilgan bu haykallar nafaqat sanʼat asari, balki millat xotirasi, tarixiy haqiqat va maʼnaviy iftixorning timsoli sifatida eʼtirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston san’ati (1991-2001 yillar) /X.Karamatov, N.Jo‘rayev, T.Qo‘ziyev va b. A.Hakimov tahriri ostida. – Toshkent, 2001y.
2. O‘zbekiston haykaltaroshligi 1991-2006 /Katalog. Toshkent, OOO MEDIA LAND, 2006 y.
3. San'at jurnali. 3/2013 y.
4. Xorazm haqiqati. 1999 y., oktyabr, bayram soni.
5. J.Mirtojiyev bilan ijodiy suhbat. 2002 yil, 16 yanvar.
6. Pulatov, D., & Yusupov, A. (2020). The Peculiarity of the Master Mumin and the Uzbek National
7. Painting. Asian Journal of Multidimensional Research, 74-77.
8. Pulatov, D., & Yusupov, A. (2020). AJMR. AJMR.
9. THE END OF THE 20TH CENTURY THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY UZBEKISTAN MAGNIFICENT SCUL'TURE. In Volume 4, Issue 2 of Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS). D.Pulatov. February 2023. 2023-02-10
<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/3277>
10. A NEW ERA IN UZBEKISTAN SCULPTURE TRADITION AND MODERN SEARCHES. Frantsiya. ODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific online conference. Associate Professor of Namangan State University. D.Pulatov.
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7619443>
11. American Journal of Religious, Culture, and Archaeological Studies, Vol.1, No.4 (July, 2024), E-ISSN: 2997-948X. D.Pulatov.
<https://semantjournals.org/index.php/AJRCAS/article/view/427>
12. Journal of innovation, Creativity and art (JIGA)/ Vol. 3 No. 5 (2024), D.Pulatov.
<https://jica.innovascience.uz/index.php/jica/article/view/515>
13. International journal of Social Science Research and Review, 2022-07-07. D.Pulatov. <https://ijssrr.com/journal/article/view/481>

**O‘ZBEKISTON MUZEYLARINING IJTIMOYIY-KOMMUNIKATIV
FUNKSIYALARINING RIVOJLANISH TAMOYILLARI (XX ASRNING 60-
YILLARI MISOLIDA)**

**ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ 60-Х ГОДОВ XX
ВЕКА)**

**PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE
FUNCTIONS OF MUSEUMS IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF THE
60S OF THE XX CENTURY)**

**Muxamedova Munisa Sabirovna
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzeyshunoslik kafedrası professorı
tarix fanlari doktori (DSc)**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekiston muzeylarining 1960-yillardagi ijtimoiy-kommunikativ takomillashuvi o‘lkashunoslik muzeylari faoliyati misolida ekskursiya, ko‘rgazmalar va ilmiy tadqiqot ishlari holati asosida tadqiq etilgan. Jumladan, Buxoro, Namangan, Xorazm, Samarqand va boshqa hududlardagi muzeylarda tashkil etilgan ko‘chma ko‘rgazmalar tahlil etilgan. Shuningdek, 1960-70-yillardagi muzey faoliyatidagi ayrim kamchiliklar mutaxassis kadrlar tayyorlashdagi muammolar, muzey ashyolarini rasmiylashtirishdagi eksponatlarga nisbatan mukammal hujjatlashtirish tizimining ishlab chiqilmaganligi ham asoslab berilgan.*

***Аннотация:** В данной статье исследуется социально-коммуникативное совершенствование музеев Узбекистана в 1960-х годах на примере деятельности краеведческих музеев, основываясь на состоянии экскурсий, выставок и научно-исследовательских работ. В частности, проведен анализ передвижных выставок, организованных в музеях Бухары, Намангана, Хорезма, Самарканда и других регионов. Кроме того, обоснованы некоторые недостатки в деятельности музеев 1960–1970-х годов, включая проблемы подготовки квалифицированных специалистов и отсутствие разработанной системы документации по оформлению музейных экспонатов.*

***Annotation:** This article explores the socio-communicative improvement of museums in Uzbekistan in the 1960s, focusing on the activities of local history museums, based on the state of excursions, exhibitions, and scientific research work. In particular, the study analyzes the traveling exhibitions organized in the museums of Bukhara, Namangan, Khorezm, Samarkand, and other regions. Additionally, the article identifies certain shortcomings in the activities of museums in the 1960s-1970s, including issues*

related to the training of qualified specialists and the lack of a developed documentation system for the design of museum exhibits.

Kalit soʻzlar: *ijtimoiy-kommunikativ funksiyalar, oʻlkashunoslik muzeylari, ekskursiya, koʻrgazmalar va ilmiy tadqiqot ishlari, muzey ilmiy pasportlari, ekspozitsion pavilonlar, etiketaj.*

Ключевые слова: *социально-коммуникативные функции, краеведческие музеи, экскурсии, выставки и научно-исследовательская работа, научные паспорта музеев, экспозиционные павильоны, этикетаж.*

Key words: *social and communicative functions, local history museums, excursions, exhibitions and scientific research work, scientific passports of museums, exhibition pavilions, labeling.*

Kirish. 1950-yillarning ikkinchi yarmi–1960-yillarning boshigacha boʻlgan qisqa davr sobiq Ittifoq va respublikalar madaniyati tarixida «iliqlik» davri deb atala boshladi. Bu jarayonda ijtimoiy hayot va madaniy jarayonlarda bir muncha oʻzgarishlar kuzatildi, jiddiy nazorat holatlari kamaydi. Oʻzbekistonda ham madaniy jarayonlar takomillashuvida erkinliklar berilishi, sotsializmni mustahkamlashga koʻmaklashishni ijodiy kuchlarni faollashtirish maqsadini koʻzlagani maʼlum boʻldi. Ushbu qisqa imkoniyat, erkin nafas olish madaniy hayotni sezilarli jonlantirdi. Jumladan, muzey ishida tabiat va madaniy merosni asrash muammolariga eʼtibor kuchaydi. Ushbu yillarda jamoa muzeylarining umumiy soni oʻsib, dastlabki muzey qoʻriqxonalar yaratildi. Oʻlkashunoslik, tarixiy, badiiy muzeylar tizimini yaratishga faol kirishildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Oʻzbekiston muzeylarining bu davrga oid faoliyati boʻyicha mavjud ilmiy adabiyotlar asosan siyosiy-gʻoyaviy targʻibot jarayonlari misolida tadqiq etilgan. Bu borada, L.M.Landa va Yu.I.Glassning hamda X.Sodiqova, Yu.Glass, Ye.Soylar tayyorlagan yoʻl koʻrsatkichlari ilmiy-ommabop nashrlar hisoblanib, ularda oʻsha davrda tashrifchilar uchun muhim ahamiyat kasb etgan markaziy

Oʻzbekiston muzeylari ekspozitsiyalarining umumiy holati tahlil etilgan [1]. Shuningdek, Oʻzbekiston muzeyshunosligiga oid tadqiqotlar orasida N.Sodiqovanning asarlari alohida ajralib turadi [2,5,6,7,8,9.]. Ulardagi davr talabiga koʻra kiritilgan mafkuraviy jihatlarni hisobga olmaganda, Oʻzbekistonda muzey ishining deyarli bir asr davomidagi taraqqiyoti, yutuqlari va muammolari atroflicha oʻrganilgan. Shuningdek, Oʻzbekiston Milliy arxividagi Madaniyat vazirligi Muzeylar Boshqarmasi faoliyatiga oid yigʻmajildlarda keltirilgan faktologik maʼlumotlarni muallif tomonidan ilmiy muomilaga kiritilishi, ushbu davr muzeylar faoliyatini batafsil oʻrganishda muhim manbaa boʻlib xizmat qildi.

Tahlil va natijalar. 1961-yil Butunittifoq hududi boʻyicha 929 ta muzey davlat muzeylari roʻyxatga olingan boʻlib, ulardan - tarixiy revolyusion – 35 ta, oʻlkashunoslik - 431 ta, tarixiy – 89 ta, badiiy, teatr va musiqa muzeylari – 179 ta, tabiiy ilmiy muzeylar – 39 ta, korporativ va boshqa turdagi muzeylar – 29 ta ekanligi keltirib oʻtilgan. Bulardan Rossiya – 492 ta, Ukraina – 132 ta, Gruziya SSSR – 68 ta, Litviya – 38 ta, Belarus – 38 ta, Estoniya – 31 ta, Kozogʻiston – 25 ta, Latviya – 24 ta, Armaniston – 22 ta, Ozorbayjon – 18 ta,

Uzbekiston – 17 ta, Moldaviya – 12 ta, Kirg‘iziston – 7 ta, Turkmaniston – 4 ta, Tojikiston – 4 ta. Ulardan 758 tasi SSSR Madaniyat ministrligi tizimida va 171 tasi SSSR Fanlar Akademiyasi tizimida edi. Muzei fondlarida umumiy hisobda 26 mln. eksponatlar saqlangan[8]. Davlat muzeilarida 14 ming kishi faoliyat olib borgan bo‘lib, ulardan faqatgina 5 mingtasi ilmiy xodimlar bo‘lgan. Statistika ma‘lumotlarga ko‘ra Butunittifoq muzeilar bo‘yicha 50 mln. kishi tashrifi qayd etilgan. Ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etilishi nuqtai nazaridan Gruziya muzeilar (12 ta monografiya) yetakchi sanalgan. Ularning orasida Tretyakov galereyasi, A.S.Pushkin nomidagi Tasviriy san‘at muzeyi, Davlat Ermitaji, Politexnika muzeyi va O‘zbekiston xalqlari tarixi muzeyi ham qayd etib o‘tilgan. Shuningdek, maxsus muzei nashrlarini yetishmasligi 1940-yilgacha nashr etilgan “Sovetskiy muzei” jurnali faoliyatini yo‘lga qo‘yish taklifi berib o‘tildi. Tretyakov galereyasi va A.S. Pushkin nomidagi Tasviriy san‘at muzeyida 1949-52-yillarda kichik bosmaxonalar ochilgan bo‘lib, ular ham noma‘lum sabablarga ko‘ra 1953-yilda likvidatsiya qilingan edi.

O‘zbekiston muzeilarida 1960-yilda muzeiga tomoshabinlar tashrifi 122724 tani tashkil etgan bo‘lib, 1959-yilga nisbatan 12 ming kishidan ortiq bo‘lgan. Ulardan eng ko‘p tashrif Buxoro hududiga to‘g‘ri kelib, Ark ekspozitsiyasi bo‘ylab – 78012 kishi, Moxi Xosa - 25963 ta, Zindon ekspozitsiyasi bo‘yicha – 18749 ta tomoshabin tashrifi qayd etildi. Namangan viloyat o‘lkashunoslik muzeyi faoliyati 1969-yillar oxiriga kelib, Farg‘ona vodiysidagi eng rivojlangan muzeilar qatoriga kirdi. 1970-yillardagi taqdim etilgan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra o‘rtacha 1 yillik ko‘rinishda 75000 tamoshabinga 350 ta ekskursiya tashkil

etildi. Bu ko‘rsatgich 1968-69-yillar oralig‘ida 81467 ta tamoshabinga 252 ta ekskursiya tashkil etilgan edi [12. 204-217v.]. Ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etilishida esa Namangan rayoni tumanlari bo‘yicha 20 kunlik turlar tashkil etilgan bo‘lib, 19308 kishiga 333 ta ekskursiya tashkil etildi. Viloyatda 4 ta xalq muzeilar tashkil etilib, Chustda Sverdlov kolxozida, Kuybishev va Yangiqo‘rg‘on rayonlarida 3 ta bo‘limdan iborat ekspozitsiyalar tashkil etildi (Sovet davri bo‘limi: O‘rta Osiyoda ishchilar sinfini paydo bo‘lishi va rivojlanishi, Revolyusiyagacha qadar tarixiy davr bo‘limi: Feodallik va arab bosqinchilari, Tasviriy san‘at bo‘limlari)[13,15v.]. Muzei ilmiy xodimlari Fayoztepa va Sopollitepa xududlarida UzSSR Fanlar Akademiyasi ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda arxeologik ekspeditsiyalarda faol ishtirok etishdi. Topilgan arxeologik materiallar institut xodimlari tomonidan ilmiy tadqiq etilganidan so‘ng, qisman muzei ekspozitsiyasiga ham taqdim etildi[13,16]. Chekka joylardagi qishloq axolisiga tashkil etilgan ko‘chma ko‘rgazmalarda 86000 tamoshabin tashrifi qayd etilgan. Yil davomida umumiy asosda 104 ta umumiy va 126 ta tematik asosda 230 ta ekskursiya tashkil etildi.

Muzei zallarida olib borilgan ekskursiyalardan tashqari mahalliy xududning tarixiy joylariga ham 37 ta ekskursiya tashkil etilgan edi [13,32-33v]. 1969-yil muzeida quyidagi ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etilgan:

1. “Samarqandning me‘moriy yodgorliklari” N. V. Golubesning rang tasvir asarlari bo‘yicha;
2. Sadridin Ayniyning hayoti va faoliyati
3. O‘zbek ayollarining kommunistik qurilishdagi faoliyati

4. Samarqand me'moriy yodgorliklari fotoko'rgazmasi.

Bu ko'rgazmalarga jami 21183 tamoshabin tashrif buyurdi [13,33v.].

Tashkil etilayotgan ekspozitsiyalarda barcha bo'limlar ko'rsatib berilmagan edi. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyondalari Nodira, Uvaysiy, Zebiniso, Muqimiylarning ijodi mavjud emas edi. Sovet madaniyati bo'limida urushgacha bo'lgan me'morchilik va shaharsozlik ko'rsatilmagan, ilm, madaniyat va Toshkent shahrining me'morchiligi to'liq o'chib berilmaganligi ham tanqid ostiga olindi. Ekspozitsiyaning yutuqlaridagi biri esa tomoshabinlar e'tiborini jalb etgan II Jahon urushigacha bo'lgan O'zbekiston san'ati ustalari Uyg'ur, Qori Yoqub, Lutfulla, Xojaev, Narzullaev va boshqa hunarmandlar ijod namunalari yaqqol tasvirlangan edi [13,38v.]. Adabiyot bo'limida urushgacha bo'lgan davr: Uyg'un, Oydin, Oybek, Hamid Olimjon, Komil Yashin, G'ofur G'ulom va boshqalarning ijodi namoyish etilmadi. Ayrim ekspozitsiyalarda ashyolarni ko'rsatuvchi etiketajlari mavjud emas. Ommaviy ishlarda xujjatlashtirish ishlari olib borilmagan. Ko'chma ko'rgazmalarning hisoboti, xujjatlashtirish ishlari va qishloq joylarda o'tkazilgan ko'chma ko'rgazmalarda tashrifchilarning soni ham hisoblab o'tilmagan, ko'rgazmalarning mavzuli ekskursiyalari ham yaratilmagan edi [13,39v.].

Yuqoridagi faktlarga qaraganda bir qancha o'tkazilgan ko'rgazmalarda va ekspozitsiyalarda ham yaxshi ishlar olib borilgan bo'lishiga qaramay, tajribaga ega bo'lgan mutaxassis va xodimlarning yetishmovchiligi sabab bo'ldi.

Xorijiy mamlakatlardan esa 437 kishi qayd etilgan va 51 ta ekskursiya zayavkasi qabul qilingan [13,40v.]. Muzeydagi lektorlik guruhi tomonidan 8 xil mavzuda ma'ruzalar tayyorlandi –

Buxoro tarixi ocherkidan, Buxoro yetti yillikda, Islom dini haqida va boshqalar. Muzey lektoriylarida 2262 kishiga 28 ta leksiya o'qildi. 1960 yildan boshlab 2 ta o'lkashunoslik to'garagi tashkil etilgan bo'lib, 30 ta o'quvchi tinglovchilar birlashtirdi va ularning ijodiy ishlari asosida ko'rgazmalar tashkil etildi.

1961-yilda esa muzeyning barcha filiallari bo'yicha 125000 belgilangan yillik reja o'rniga 139178 ta tomoshabin tashrifi qayd etilib yillik reja 111% bajarildi. 1961-yilda sobiq sovet respublikalari va kapitalik davlatlardan 485 kishi tashrifi qayd etildi va ulardan ekskursiya uchun 50 ta zayavka kelib tushgan edi.

Muzey faoliyatida bir qancha kamchiliklar bo'yicha muzey direktori Axror Maxmudovning o'z hisobotining xulosa qismida ham ma'lumotlar keltirib o'tadi [14,5v.]. Bu borada muzeyning putevoditeli ishlab chiqilmaganligi, xalq amaliy san'atiga doir ekspozitsiya tematik ekspozitsion plani yaratilmaganligi, muzeyda etnograf va rassom bezakchi mutaxassislari mavjud emasligi keltirib o'tilgan. Muzeyda fotomateriallar, badiiy bezak uchun xom ashyo yetishmasligi xam ekspozitsiya muhitini jonlantira olmasdi.

O'zSSR Madaniyat ministrligining 1962-yil 19-martdagi № 76-sonli buyrug'iga asosan Bolohovuz masjidi ham Buxoro-tarixiy o'lkashunoslik muzeyi ekspozitsiya maydoniga moslashtirildi. U yerda muzeyning ko'rgazma zali tashkil etilib, Buxoro mahalliy rassomlar ko'rgazmasi", "Ateistik ko'rgazma" va "Buxoro yetti yillikda" ekspozitsiyalari tashkil etildi [14,6v.]. Shuningdek bu yerda ko'chma ko'rgazmalar ham o'tkazila boshladi unda Tojikiston tarix muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, O'zbekiston Madaniyat Ministrligi ko'rgazma va panoramalar direksiyasi

tomonidan xalq amaliy san'ati va etnografiyasiga doir ko'rgazmalar tashkil etildi.

Xorijiy tomoshabinlarning muzeyda tashkil etilgan tomoshabinlar tashrifi kitobiga ekspozitsiyani boyitish fikrlarini inobatga olgan holda tarix bo'limi tomonidan "Buxoro qo'g'irchoq teatri" ekspozitsiyasi tashkil etilib, unda tomoshalarga doir noyob fotosuratlar, teatr rekvizitlari va qisman turistlar uchun tomoshalar tashkil etila boshladi. Regxona hududida esa Buxoro amirining ma'muriy boshqaruvi va kotibiyatiga doir inter'er yaratildi [15,26v.]. Shuningdek ekspozitsiyaning tugallanish qismida to'quvchi hunarmand manekeni ham joylashtirildi. Ekspozitsiyalar yangilanishida "Buxoro amirligida irrigatsiya tizimi", "Ayollarning maishiy hayoti", Buxoro amirligida maktablar kabi tematik ekspozitsiyalar ishlab chiqildi. Zindon, Salomxona va Jomiy masjididagi ekspozitsiyasidagi mavjud ashyolarning annotatsiyasi va etiketlari rassom bezakchi M. Aronov tomonidan yangilandi.

1962-yilda esa Buxoro muzeyining barcha filiallari bo'yicha 136629 kishi tashrifi qayd etilgan bo'lib, yillik reja bo'yicha 130 ming kishi ko'p tomoshabin tashrif buyurgan. Xorijiy tomoshabinlar soni 248 kishi tashrif buyurgan bo'lib, 40 zayavka qabul qilingan. Bu yilda o'tgan davrga nisbatan ekskursiyalar sonining kamayishi muzeyda shtatlar soni va fond inventiratsiyasi jarayoni bilan bog'liq edi. Rus va fransuz tillarida namunali ekskursiya olib boruvchi ilmiy xodim T. Kagarmanov ham ikki oy mobaynida fond oldi berdisiga jalb etildi. Sababi muzeyda uzoq yillar etnograf va numizmat shtati kiritilmaganli sababli muzey fondlaridagi yig'ilgan 60% ashyoning ilmiy pasporti yaratilmagan va muzeylashtirilmagan edi. Maxalliy tomoshabinlarga esa atigi 44 ta

tematik ekskursiyalar o'tilgan bo'lib, ularda 1025 kishi ishtirok etdi [14,16v.]. Shu yili muzeyga bitta agit mashina sifatida yuk mashinasi ajartilib, 14 viloyat kolxozlarida ilmiy xodim Axmab Qosimzoda tomonidan ko'chma ko'rgazmalar tashkil etildi. Buxoro shahrining ishlab chiqish korxonalarida Buxoro ipakchilik fabrikasi, Buxoro korako'l zavodi Kirov nomidagi madaniyat istirohat dam olish bog'ida, kolxoz va sovxozlarda ilmiy xodimlar A.Revazov va F.Radjapovlar tomonidan 78 ta ma'ruzalar olib borildi.

1963- yilda esa xorijiy turistlar uchun ishlab chiqilgan sayyohlik marshrutiga kiritilgan Buxoro oblast tarix-o'lkani o'rganish muzeyi xodimlari tomonidan "Mehnat shuhrati muzeyi" ni tashkil etildi. "Oktyabr X yilligi" pillakashlik fabrikasida tashkil etilgan ushbu muzeyni tashkil etishda fabrika ma'muriyati, kasaba soyuz tashkiloti va ishchilar kollektivi ishtirok etdi. Atlas, shoyi, duxoba bilan bezatilgan katta ekspozitsion zalda fabrika tarixiga doir hujjatlar, diagrammalar namoyishga qo'yilgan edi. Tarixiy yetti yillikka oid fabrika kollektivining yutuqlari, ramziy "mehnat g'alabalari" ekskursiya davomida xorijiy turistlarga namoyish qilina boshladi [16].

1962-63-yillarda O'zbekistonda muzey ishiga jiddiy e'tibor qaratildi. O'zbekiston SSSR madaniyat ministrligi sistemasida o'n to'rt, Fanlar Akademiyasi va "Bilim" jamiyatiga qarashli yana to'rtta muzey tomoshabinlarga xizmat qildi. Sovet davridagi voqealarga doir hujjatlarni to'plash va ko'rgazmaga qo'yishga e'tibor kuchaytirildi. 1962-1963-yilda respublikamizda o'lka-shunoslik va tarix muzeylari 20450 ekspонат – asl hujjatlar to'plagan bo'lsalar, shulardan 4670 tasi Sovet davrini tasvirlar edi. Toshkentdagi yirik

muzeylar kabi Samarqand, Buxoro, Namangan, Xorazm va Chirchiq muzeylar to'plagan materiallar asosida ko'chma ko'rgazmalar taqdim eta boshladi [4]. Respublikadagi muzey ishlarini rivojlantirishda Samarqand shahri Respublika madaniyat va san'at muzeyi xodimi G.Upfal, Surxondaryo tarix o'lkashunoslik muzeyi direktori R.Fayozov, Namangan shahar o'lkashunoslik muzeyi direktori N. Ahmedov, O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi ilmiy kotibi Yu.Buryakov, Xorazm oblast tarix-revolyusiya muzeyi direktori S.Yusupov, Respublika tabiat muzeyi xodimi V.Kurbatovlar o'sha davr siyosatiga xos bo'lgan "mehnat va revolysiya traditsiyalarini" propaganda qilishda faol ishtirok etdilar [17,2v.].

O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimda Toshkent va Qo'qon shaharlaridagi A.S.Pushkin nomidagi Adabiyot muzeyi, Hamza nomidagi Adabiyot muzeyi, Nukus shahridagi Qoraqalpog'iston ASSR o'lkashunoslik muzeyi (Nukus shahrida) [18,73] kiritilgan edi. Ushbu muzeylarda tashrifchilar bilan ishlashda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Namangan, Xorazm va Buxoro o'lkashunoslik muzeylarida doimiy lektoriylar faoliyat olib bordi. Yakshanba o'qishlari tashkil etildi [18,68v.]. 1962-63-yillar oralig'idagi mavjud muzeylarda 500 dan ortiq leksiyalar tashkil etildi. Ulardan 200 tasi muzeyda o'tkazilgan bo'lsa, 300 dan ortig'i esa ko'chma leksiyalar edi. Ekskursiya mavzulari tematikasi quyidagilardan iborat edi: "Buxoro tarixi", "Buxoro yettiyilikda", "Chirchik tarixi", "Namanganning o'tmishi, buguni va kelajagi", "Samarqand shahri tarixi", "Farg'onaning tarixiy o'tmishi", "Farg'ona vodiysining geografik xarakteristikasi", "Chirchiq xududining o'simlik va hayvonot olami"[18,68v].

Lekin shu bilan birga xar bir muzey ilmiy-ateistik propaganda mavzularida ekskursiya loyihalarini ishlab chiqdi. Ulardan, "Islom dinining reaksiyon xususiyatlari", "Erda hayotning paydo bo'lishi", "Eski urf odatlar". Xorazm muzeyi tomonidan individual ekskursiyalar tashkil etish ham yo'lga qo'yildi.

Ateistik bilimlar targ'ibotida Xorazm muzeyi yaxshi ishlar olib bordi. Paxlavon Maxmud maqbarasida Ateizm muzeyi ochildi. Bu yerda dinga qarshi maxsus ekspozitsiyalar tashkil etildi. 1963 yilda Namangan shahrida ham Xo'jamin kabri maqbarasida ham ilmiy ateistik filial tashkil etildi.

Chirchik o'lkashunoslik muzeyida esa respublika planetariysi filiali ochildi. Bu yerda tabiiy fanlar bo'yicha leksiyalar tashkil etildi, diafilmlar namoyishiga yo'lga qo'yildi. Leksiyalar targ'ibotida Buxoro va Andijon o'lkashunoslik muzeylarida katta kamchiliklar kuzatildi. Ushbu muzeylarda sovet davri yutuqlari bo'yicha birorta ham tematik mavzulardagi ekskursiyalar olib borilmagan edi. 1962-63 yillar mobaynida O'zbekiston muzeylari bo'yicha 50 dan ko'rgazmalar tashkil etgan ulardan 38 tasi ko'chma ko'rgazma sifatida tashkil etilgan. Shularning 13 tasi Xorazm muzeyi tomonidan tashkil etilgan. 1960 - 65 yillar yakuniga kelib muzeylarga 3 mln tomoshabin tashrifi qayd etilgan bo'lib, ularning orasida ko'rgazmalarda 806 ming kishi, ekskursiyalarda 470 ming kishi, muzey lektoriylarida 117 ming kishi tashrifi ham keltirib o'tilgan [19,7 v.]. Ayniqsa shu davrdagi vaqtli matbuot nashrlarida, Nukus shahridagi o'lkashunoslik muzeyida tashkil etilgan O'zbekiston rassomlari va grafiklari asarlarining ko'chma ko'rgazmasi eng ko'p tomoshabin tashrifi qayd etilgan ko'rgazma sifatida qayd etildi.

Ko'rgazmada respublika rassomlarining yuzdan ortiq asarlari qo'yilgan qo'yilgan bo'lib, ulardan O'zbekiston SSR xalq rassomi A.Tatevosyaning "Qovun sotish", respublikada xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Z.Kovalevskayaning "Urgutda", A.Abdullaevning "Student" kabi polotnolari tomoshabinlarda zo'r taassurot qoldirdi [3]. Yosh rassomlar Yu.Elizarov, R.Axmedov, T. Oganegov, M. Nabiev, K. Eminovlarning o'zbek xalqining mazmundor hayoti, go'zal tabiatini aks ettirilgan asarlari ham tomoshabinlarda katta qiziqish o'yg'otdi. 1961-yildan boshlab, Respublika san'at muzeyida "Tasviriy san'at asoslari" mavzuda lektoriy tashkil qilinib uning yil ish rejalari va ma'ruzalar nomi "Qizil O'zbekiston" gazetasining "E'lonlar" ruknida nashr ettirib turdi. Lektoriyda "Tasviriy san'atning turlari va janrlari", "Rasmga qanday munosabatda bo'lishi kerak", "Dekorativ va amaliy san'at" va boshqa mavzularda muzeyning ilmiy xodimlari leksiyalar olib bordi[11]. Ushbu lektoriylar faoliyatida san'atshunos olimlar, filologlar, ekskursavod-gidlar va talabalar ishtirok eta boshladi.

1963-yilga kelib esa Ko'rgazmalar direksiyasi va panorami tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmalarda 481 ming kishi, M.Oybek nomidagi O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga 187 ming, muzey ko'chma ko'rgazmalarida 52 ming va ekskursiyalarda 40 ming, O'zbekiston davlat san'at muzeyida esa 118 ming kishi tashrifi, 14 ming kishi esa ekskursiya va leksiyalarda tomoshabin tashrif buyurgan [19,7v.].

O'lkashunoslik muzeylari tizimida Buxoro o'lkashunoslik muzeyi yetakchi hisoblanib, 223 ming kishi, 64 ming ekskursiya tinglovchilari, Xorazm tarixiy revolyusiyaga muzeyiga 100 ming kishi, 60 ming ekskursiya tinglovchilari, Samarqand tarixi va madaniyati muzeyida

221 ming kishi, 35 ming ekskursiya tinglovchilari va Korakalpok san'at va o'lkashunoslik muzeyida 74 ming kishi va 25 ming ekskursiya tinglovchisi bo'lganligi keltirib o'tilgan [19,8v.].

1964-yilga kelib, respublikadagi Samarqand va Buxoro muzeylarida "mehnatkashlar" uchun fondlar bo'yicha ochiq eshiklar kuni tashkil etish orqali ekspozitsiyadan o'rin olmagan noyob madaniy boyliklarni ko'rish imkoniyatlariga ega bo'ldilar. 1963-yilda umumiy hisobda 1mln 200 kishi muzeylarga tashrifi qayd etilgan bo'lsa bu 1961-yilga nisbatan 300 ming kishiga ko'p edi [19,8v.]. Ekskursiyalar soni, ayniqsa tematik ekskursiyalar soni 1961 yilga nisbatan 2,5 barobarga oshdi. 1962-63-yillar mobaynida muzey fondlariga 20450 yangi eksponatlar kirim qilindi. Muzey ilmiy xodimlari UZSSR Fanlar akademiyasi ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda arxeologik, etnografik va geologik ekspeditsiyalarda ishtirok etdilar. Malaka oshirish va tajriba almashish maqsadida O'zbekiston muzeylarining 18 ta ilmiy xodimlari Moskva, Leningrad, Kazan, Siktivkar, Riga va boshqa shaharlarda bo'lib qaytdilar.

1964-yilga kelib esa, O'zSSR Madaniyat vazirligi muzeylari tizimidagi ilmiy xodimlari ro'yxati quyidagicha edi.

1. Tarix muzeyi – 27 ta ilmiy xodim, 7 ta laborant, 2 ta ekskursavod
2. San'at muzeyi – 13 ta ilmiy xodim
3. Tabiat muzeyi – 14 ta ilmiy xodim, 3 ta laborant
4. Samarqand muzeyi – 8 ta ilmiy xodim
5. Buxoro muzeyi – 9 ta ilmiy xodim
6. Xorazm muzeyi – 6 ta ilmiy xodim
7. Surxondaryo – 6 ta ilmiy xodim

8. Farg‘ona – 6 ta ilmiy xodim
9. Andijon muzeyi – 4 ta ilmiy xodim
10. Namangan muzey – 6 ta ilmiy xodim
11. Ko‘qon muzey – 4 ta ilmiy xodim
12. Chirchik muzeyi – 3 ta ilmiy xodim
13. Angren muzeyi – 1 ta ilmiy xodim [20,112v.]

Xulosa va takliflar. Umumiy muzeylar holatiga ko‘ra ekspozitsiyalarda yetarli darajada eksponatlar qamrab olinmagan edi. Bulardan mavjud rang tasvir asarlarining 25%, xaykaltaroshlik asarlarining 20%, amaliy san‘at asarlarining 15% foydalanilgan xolos. Umumiy eksponatlardan sovet davrini xarakterlaydiganlarni faqatgina 15% foydalanilgan. Muzeylar tizimidagi yana bir kamchiliklardan biri so‘nggi yillarda tomoshabinlar sonini keskin kamayishi bilan bog‘lanadi. 1968-yilga nisbatan 1969-yilda tomoshabinlar 207 mingga qisqardi. Bulardan o‘lkashunoslik muzeylariga 129,8, memorial muzeylarga 53,2, tabiiy ilmiy muzeylarga 32 ming,

badiiy muzeylarga 24 ming kishiga qisqargan. 1965-yilga nisbatan olganda Davlat san‘at muzeyida ham tomoshabinlar soni to‘rt barobarga kamaygan [21,2v.]. Bunga asosiy sabab zilzila tufayli muzey binosining ko‘chirilishi va ekspozitsiyada eksponatlar soning kamayishi bilan 1968-yilga nisbat tomoshabinlar soni 28 ming kishiga kamaydi. Ekspozitsiyalarda to‘liq va mukammal taqdimotlar yo‘qligi, muzeylarga keluvchilar sonining kamayishi, shuningdek, muzey binolarining vaqtincha yoki doimiy ko‘chirilishi muzeylarning omma-lashishiga, ijtimoiy-madaniy va ta‘limiy rolini shakllantirishga to‘sqinlik qildi. Shuningdek, muzeylarning faoliyat turlarining mukammallashtirilishi, xususan, yangi tashkiliy-huquqiy tizimlar va ilmiy ishlarning kuchaytirilishi, sohaga yangi va ijobiy yo‘nalishlarni o‘rnatishga xizmat qilganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Музей истории народов Узбекистана им. М.Т.Айбека / Наука в Узбекистане. Т. II. Общественные науки. – Ташкент: Фан, 1974.
2. Гласс Ю.И., Ланда Л.М. Музеи Узбекистана. Путеводитель-справочник. – Ташкент: Госизд., 1961. – 182 с.;
3. Садыков Х., Гласс Ю., Цой Е. Музеи Узбекистана. Путеводитель-справочник. – Ташкент: Фан, 1978. – 118 с.
4. Мадаминов С. Кўчма выставка. Қизил Ўзбекистон. 1960 йил. 10 июль.
5. Музей ҳаёт мактаби. Совет Ўзбекистони. 5 февраль. 1964 йил.
6. Садыкова Н.. Музейное дело в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1975. – 290 с.
7. Содиқова Н.. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: Фан, 1981. – 270 б.
8. Садыкова Н.. Единство научно-исследовательской и идейно-воспитательной работы музеев Узбекистана. Ташкент: Фан, 1987.;
9. Садыкова Н.. Историография и источники по музейному строительству. Ташкент: Фан, 1987.
10. Содиқова Н.. Мулки торож ўзбегим. Тошкент: Фан-хазина, 1995. – 42 б.;

11. Содиқова Н.. Ўрта Осиёда музейларнинг шаклланиши // Мозийдан садо. Тошкент, 1999. – № 1–2. – Б. 16–23.
12. Худойберганов К. Музейда лекторий. Қизил Ўзбекистон. 21 февраль. 1961 йил.
13. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 498-ish, 232-varaq. (Управление культуры просветительские учреждение. Основные материалы о переписке с Министерствами культуры СССР УзССР и другими организациями О мерах по улучшению деятельности музеев за 1961-1962 г.г.)
14. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2296-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 3041-ish, 81-varaq. (Управление культурно-просветительных учреждений. Документы об участии музеев республики во Всесоюзном смотре музеев.1970 г.)
15. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 482-ish, 148-varaq. (Управление культуры просветительские учреждение. Материалы о работе Бухарского областного историко-краеведческого музея за 1961-1962 года.)
16. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 627-ish, 148-varaq. (Управление культуры просветительские учреждение. Материалы о работе Бухарского областного историко-краеведческого музея за 1963 года.)
17. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 482-ish, 148-varaq. (Мўминов Ш. Меҳнат шухратининг ойнаси. Бухоро хақиқати. 17 май 1963 й. № 96.)
18. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 797-ish, 2-varaq. (Управлния культуры просвет. Учреждения. Материалы республиканского совещания семинара музейных работников республик Средней Азии а Казахстана. Г. Самарканд. Сентябрь-октябрь 1963 года.)
19. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 789-ish, 123-varaq. (Управления культуры просвет. Учреждения. Переписка с Министерством культуры СССР, научно исследовательским институтом Музееведения и др.организациями. 1963 год.)
20. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 773-ish, 68-varaq. (Управления культуры просвет. Учреждения. Переписка с Министерством культуры СССР, научно исследовательским институтом Музееведения и др.организациями. 1963 год.)
21. O‘zbekiston Milliy arxivi, R - 2296-jamg‘arma, 4-ro‘uxat, 25-ish, 144-varaq. (Справки, отчёты, доклады, информационные материалы по охране и реставрации памятников культуры и работа музеев в Узбекистане.)
22. O‘zbekiston Milliy arxivi, R -2487-jamg‘arma, 3-ro‘uxat, 1910-ish, 10-varaq. (Управление культурно-просветительных учреждений. Справки о работе музеев УзССР 1969 г.)

**MAMLAKATIMIZDA MUHRLARNING PAYDO BO'LISHI TARIXI
HAQIDA
ОБ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ABOUT THE HISTORY OF THE APPEARANCE OF SEALS IN OUR
COUNTRY**

**Tursunov Nurullo Narzullayevich
Termiz iqtisodiyot va servis
universiteti "Tarix" kafedrası
dotsenti, tarix fanlari doktori (DSc)**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada muhrlarning qadimiy madaniyat va ma'naviyatdagi o'rni, ularning huquqiy, diniy va madaniy ahamiyati yoritilgan. Muhrlar hujjatlarning haqiqiylikni tasdiqlash, shaxs yoki tashkilotga tegishlilikni aniqlash va ma'lum joylarga ruxsatsiz kirishni cheklash maqsadida ishlatilgan. Muallif diniy manbalarda muhrlar qanday qo'llanilgani haqida misollar keltiradi va muhrlarni o'rganishda sfragistika fanining ahamiyatini ta'kidlaydi. Shaxsiy kutubxonalar, qo'lyozmalar va arxeologik topilmalar orqali muhrlarning tarixiy manba sifatidagi qimmatini ochib beriladi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль печатей в древней культуре и духовной жизни, а также их правовое, религиозное и культурное значение. Печати использовались для подтверждения подлинности документов, установления принадлежности и ограничения несанкционированного доступа. Автор приводит примеры использования печатей в религиозных источниках и подчеркивает значение науки сфрагистики. Печати, найденные в рукописях, личных библиотеках и археологических раскопках, рассматриваются как ценные исторические источники.*

***Annotation:** This article explores the role of seals in ancient culture and spirituality, focusing on their legal, religious, and cultural significance. Seals were used to confirm the authenticity of documents, identify ownership, and prevent unauthorized access to restricted areas. The author provides examples of the use of seals in religious texts and highlights the importance of sphragistics as a field of study. Seals found in manuscripts, personal libraries, and archaeological discoveries are examined as valuable historical sources.*

***Kalit so'zlar:** Muhrlar, qadimiy madaniyat, qo'lyozmalar, Markaziy Osiyo tarixi, sfragistika, hujjat haqiqiylik, diniy manbalarda muhrlar, muhr san'ati, muhr izi, kutubxona muhrlari, vakolat ramzi, arxeologik topilmalar, madaniy meros.*

***Ключевые слова:** Печат, Древняя культура, Рукописи, История Средней Азии, Сфрагистика, Подлинность документов, Печати в религиозных*

источниках, Искусство, печатей, Отпечаток печати, Библиотечные печати, Символ власти, Археологические находки, Культурное наследие.

Key words: *Seals, ancient culture, manuscripts, Central Asian history, sphragistics, document, authenticity, seals in religious sources, seal art, seal impression, library seals, symbol of, authority, archaeological findings, cultural heritage.*

KIRISH (Введение / INTRODUCTION). Xalqimizning qadim madaniyati va ma'naviyati taraqqiyot bosqichlarida muhrlarning o'ziga xos o'rni bor. Muhrlar odatda loy yoki mum kabi materiallarga nusxa tushirish uchun xizmat qilgan matnning (matn va rasmning) qabariq yoki botiq tasviri bo'lgan bosma shakl (asbob) hisoblanadi. Muhrlar to'g'risida keltirilgan ma'lumotlar har bir davrda o'zining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy munosabatlarini ifodalashda har xil vazifalarni bajarishi bilan xizmat qilgan.

MUHOQAMA (Обсуждение / DISCUSSION). Muhrlar turli shaklda, jumladan, konus, to'rtburchak, silindr va hatto hayvon kallasi shaklida bo'lgan [1.]. Muhr izi yordamida hujjat egasini aniqlash yoki hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash mumkin edi. Shuningdek, u xaltalarni begonalar ochishi yoki muayyan joylarga, masalan, maqbaralarga noqonuniy ravishda kirishi mumkin emasligini ko'rsatish uchun qo'llanilgan.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, muhrlarning ishlatilishi bu Markaziy Osiyoning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida muhim rol o'ynagan. Bunda muhrlar haqida fikr yuritganimizda, Markaziy Osiyoda yaratilgan qo'lyozmalardan olingan ma'lumotlar yanada muhim qiziqish uyg'otishi tabiiydir. Markaziy Osiyoda yaratilgan qo'lyozmalarni tadqiq etish orqali, aksariyat qo'lyozmalarga muhrlar bosilgan va ularning har birining o'z vazifasi bo'lganligi aniqlanadi [2.,530-537].

O'zR Milliy davlat arxivining 323-sonli asosiy jamg'armasida 758/6-7-raqam ostida Ismoil Somoniy avlodlariga berilgan vaqf hujjatining keyingi asrlarda ko'chirilgan nusxasi saqlanadi. Fors tilida yozilgan bir-biriga yopishtirilgan qog'oz varaqlarning uzun o'rami ko'rinishidagi ushbu hujjat "Vaqfiya-i avlod-i podshoh-i Ismoil Somoniy" ("Podshoh Ismoil Somoniy avlodlarining vaqf hujjati") deb nomlanadi. Hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash uchun o'ramdagi varaqlarning bir-biriga yopishtirilgan joylarida varaqlarning har ikki tomoniga 2,5 sm aylanali dumaloq shakldagi jami 13 ta muhr bosilgan.

Muhrda amir Shoh-Murod (hukmronligi 1785-1800) ismi yozilgan va 1198-1784-85 yil ko'rsatilgan. Hujjat matnida uning 254-868 yilda Ismoil Somoniy tomonidan tuzilganligi qayd etilgan. Hujjatda Somjan arig'i atrofidagi yerlarning Ismoil Somoniy avlodlariga vaqfga o'tkazilishi haqida so'z boradi. O'zRFAning Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan 572a sonli hujjatdan farqli tarzda ushbu hujjatda vaqfga aylantirilgan barcha yerlar, qishloqlar va aholi maskanlarining aniq chegaralari ko'rsatilgan. 1287-sonli va 758/6-7-sonli hujjatlarga ko'ra, Ismoil Somoniy vaqf mulklari shaharning o'zida va 4 ta tuman –Somjan, Xutfar, Rud va Poy-i Rud yerlarida joylashgan.

O'zbekiston Respublikasi va sport ishlari vazirligi Madaniy meros yodgorliklarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh bosh-

qarmasining arxivida 3499-3510-raqamlar ostida fors tilida tuzilgan bir hujjatning fotonusxasi mavjud bo'lib, uning asl nusxasi ilgari O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat arxivida saqlangan, ammo hozirda yo'qolgan.

Arxivning Buxoro vaqf hujjatlari jamg'armasi qayd kitobida bu hujjat 1287-raqam ostida "Ismoil Somoniy vaqf hujjati" sifatida qayd etilgan. Mazkur hujjat matni mazmun jihatidan 758/6-7-sonli hujjat matni bilan bir xil bo'lib, unda jiddiy tafovutlar yo'q. Hujjat matniga ko'ra, go'yoki u 254/868 yilda yozilgan asl nusxadan ko'chirilgan, ko'chirish sanasi hijriy 675 yil muharram oyining 4-kuni (milodiy 1277 yil 7 iyunga to'g'ri keladi) deb ko'rsatilgan. Biroq buni hujjatning qo'lyozmasi xususiyatlari tasdiqlamaydi. U oddiy nasta'liq yozuvida yozilgan bo'lib, bu yozuv XVII asrdan XIX asrgacha O'rta Osiyoda keng tarqalgan. O'ramning 17 joyida 1800-1826 yillarda Buxoro amirligida hukmronlik qilgan "Sulton Amir Haydar" nomi yozilgan, uning uzunligi taxminan 2,5 sm bo'lgan bodomsimon muhrlar bosilgan.

Shuningdek, mazkur vaqf hujjatining 6 ta o'rnida boshqa hujjatlardan ham ma'lum bo'lgan Mirzo Muhammad Aminning o'g'li Oliy qozi Mirzo Muhammad Fozil ismli yozilgan dumaloq shakldagi muhrlar bosilgan. Shunday qilib, hujjatning yozuvi xususiyati va muhrlardagi yozuvlarning mazmuni ushbu nusxa XIX asr boshlarida ko'chirilgan deb xulosa chiqarishga imkon beradi. Hujjatga 1332-1914- yillarda tuzilgan dehqonlarning majburiyatlari ko'rsatilgan 6 ta to'liq nizom va 1 ta nizomning yarmi, ilova qilingan [3., 259-270].

Muhr – kutubxona timsoli. Odatda qo'lyozma varaqlaridagi muhrlar orqali qo'lyozma egasi kim bo'lganini aniqlash

mumkin. Agar ayni bir muhr bir qancha kitoblarga qo'yilgan bo'lsa, ular bir shaxs kutubxonasiga tegishli bo'ladi. Bu orqali shaxsiy kutubxonalarni aniqlash ancha qulay. Muhr yordamida hujjat muallifi aniqlanadi. Soha ustalari tomonidan mohirlik bilan o'yilgan muhrlar ko'p hollarda san'at asariga tenglashtiriladi.

Arab yozuvidagi muhr va uning aksi – bu shunday tarixiy manbalardan biri bo'lib, tarixchilar uni hali to'liq baholay olmagan va u hali "ochilmagan qo'riq" dir. Bu muhrlar nafaqat yuz minglab hujjatlarga, balki O'zbekiston hududida saqlanayotgan minglab qo'lyozmalarga ham bosilgan [4.,32-36].

Muhrlar turli xomashyolardan, xususan, suyak, ohaktosh, metall, yarim qimmatbaho tosh yoki yog'ochdan tayyorlangan. Ba'zida, muhrlar ustiga egasining va otasining ismi o'yib yozilgan. Ayrim muhrlarda egasining unvoni qayd etilardi. Biron-bir hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash uchun muhrning egasi unga loy, mum yoki boshqa yumshoq modda surtib, hujjat ustiga muhr bosardi. Keyin modda qotardi va hujjatni qalbakilashtirishdan himoya qilishgan[5,272].

Muhrlar biror kimsaga berilganida, muhr egasining vakolati unga topshirilganini anglatgan. Qadimgi Misr fir'avni payg'ambar Yoqubning o'g'li bo'lmish ibroniy kishi Yusufga hokimiyatni berganida, aynan shunday yo'l tutgandi. Gap shundaki, Yusuf Misrda qul bo'lgandi va bir kuni uni nohaq ayblab, zindonga tashlashgan. Vaqt o'tib, fir'avn uni ozod qilgan. U esa bosh vazir lavozimiga tayinlangan. Muqaddas Kitobda shunday deyilgan: "Keyin fir'avn barmog'idan muhr uzugini yechib, uni Yusufning barmog'iga taqdi". Muhr uzugida fir'avnning rasmiy muhri bo'lgani uchun, Yusuf fir'avnning

ishlarini uning nomidan bajarish vakolatiga ega bo'lgan.

Bir safar qadimgi Isroil malikasi Izabel erining muhridan foydalanib, Navo't ismli odamni o'ldirish rejasini amalga oshirgan. U shoh Axabning nomidan Navo't yashaydigan shahar oqsoqollariga xatlar yozib, aybsiz Navo'tni Xudoni la'natlaganlikda ayblashni buyurgan. Izabel xatlar ustiga shohning muhrini bosib, o'zining yovuz niyatiga erishgan[6,160].

Fors shohi Axashverash ham o'zining muhr uzugidan foydalanib, farmonlarini tasdiqlangan. Alloh Kalomining Naximiyo kitobida ta'kidlanishicha, Isroil beklari, levilar va ruhoniylar yozma ravishda tuzilgan ahdlarga muhr qo'yib, ular bilan rozi ekanini ko'rsatishgan.

Muqaddas Kitobda muhr biron-bir joyga kirishni ta'qiqlash maqsadida ishlatilgani ikkita vaziyatda tilga olingan. Masalan, Doniyor payg'ambarni sherlar uyasiga tashlashganida "chuqurlikning og'zini tosh bilan yopishgan". So'ngra Fors va Midiya shohi Doro "Doniyorga qarshi chiqarilgan farmon o'zgartirilmaligi uchun, o'zining va asilzodalarining muhr uzugi bilan toshni muhrlagan" [7].

Iso alayhissalomning jasadi qabrga qo'yilganida, uning dushmanlari qabr og'zini yopish uchun toshni yumalatib, unga muhr bosishgandi. Bir manbada aytilishicha, Rim hukumatining davlat muhridan foydalanilgan vaziyatda "qabr og'zi va... tosh orasidagi yoriqqa loy yoki mum surtilardi va ustiga o'sha muhr bosilardi".

Qadimgi muhrlar bizga o'tmish haqida ko'p narsani ochib bergani uchun arxeologlar va tarixchilar ularga katta qiziqish bildirmoqda. Hatto muhrlarni o'rganuvchi "sfragistika" deb nomlangan alohida fan mavjud [8].

Muhrlar—shaxsiy mulkning shakllanishini kuzatishda, davlatchilik tarixini o'rganishda asosiy ashyoviy manbalardan biri hisoblanadi. U jamiyat taraqqiyotining ma'lum bir bosqichida, ya'ni eneolit davrida paydo bo'ladi[9]2

Ilk muhrlarda geometrik tasvirlar ifodalangan bo'lsa, xususiy mulk va davlatlarning paydo bo'lishi bilan muhrlarda ifodalangan tasvirlar mazmun jihatidan orta boradi. Eron, Afg'oniston va O'rta Osiyoda hayvonlar va insonlar ifodalangan muhrlar bronza davrida paydo bo'ladi. Demak, muhrlar O'rta Osiyoda shaxsiy mulk shakllanganidan so'ng uning in'ikosi sifatida paydo bo'lgan[10]3.

Qadimgi Sharq hududlaridan topilgan muhrlar yasash uslubi, ularda ifodalangan tasvirlarga qarab Mesopotamiya, Suriya, Anadoli, Vaviloniya, Misr kabi maktablarga bo'linadi[11]4 .

So'nggi yillarda muhrlarning Baqtriya-Marg'iyona varianti ham paydo bo'ldi. Baqtriya-Marg'iyona gliptika variantining paydo bo'lishida yuqorida eslab o'tilgan madaniyat markazlarining, xususan Suriya-Anadoli gliptika maktabining madaniy ta'siri to'g'risida ko'plab yozilmoqda[12]1.

Sopolli madaniyatining eng asosiy yodgorliklari hisoblangan Sopollitepa va Jarqo'ton yodgorliklaridan ko'plab muhrlar topilgan va adabiyotlarda yoritilgan[13]2 .

Bronzadan yasalgan muhrlarni to'pbargsimon (olti, sakkiz bargli), yulduzsimon va muhr-to'g'nag'ichlarga ajratish mumkin. O'z navbatida to'g'nag'ich-muhrlar ham muhr vazifasini o'tagan boshi shakliga qarab quyidagi shakllarga ajraladi: A) to'pbargsimon; b) to'pgullisimon; v) yulduzsimon; g) aylana. Toshdan yasalgan muhrlarning aksariyatini

gipsdan yasalgan muhrlar tashkil etadi. Ular shakl jihatidan a) aylana; b) qo'ziqorinsimon; v) yulduzsimon; g) silindr kabi turlarga ajraladi. Sopoldan yasalgan muhr bir dona bo'lib, u yuqorida eslab o'tganimizdek konus shakliga ega.

Shimoliy Afg'oniston, Janubiy Turkmaniston, Markaziy Eron yodgorliklaridan ko'plab bronzadan yasalgan muhrlar topilgan. U qolip yordamida, quyma usulida yasalgan bo'lib, aylana shaklida, ammo yuza sathiga ega bo'lmagan muhrdir. Muhr yuzasi markazida xoch, uning to'rtta uchida ikkitadan yarim oy shakli ifodalangan. Yarim oy tasvirlari xochdan tashqari ikki uchi bilan aylana shakldagi muhr chekkalariga ham tutashgan[14].

Turk hoqonligi davrida Toshkent vohasida ko'proq xoqonlik tangalari muomalada bo'lgan. Bu paytda bir qator katta-kichik hukmdorliklarda mahalliy mis tangalar ham zarb etilgan. Ularning reversidagi (Rv) tushirilgan sulolaviy urug' ramzlari – tamg'alar bir-biridan farqlangan. Bir-biridan birmuncha farq qiluvchi bunday tamg'alar ism, unvon, hukmdorlik nomini anglatuvchi sug'diy yozuvlar vositasida tanga doirasining ichida tasvirlangan. Tangalarning har bir guruhi ularning Av hukmdorning portreti shuningdek, G'arbiy Turk hoqonligining bosh hukmdori va malika hamda sher va tuya kabi hayvonlar tasvirlari o'rin olgan.

Olmaliq shahridan shimoli-g'arbdagi Qulota xarobasi yaqinidan nauslar topilgan. 1978 yildagi qazishmalar paytida sag'ananing paxsadan, devorlari xom g'isht va paxsadan, qubbasi (gumbazi) xom g'ishtdan qurilganligi aniqlangan bo'lib, uning ichidan odam suyaklari bilan birga sopol siniqlari hamda Av qadimgi turklarni qiyofadagi Choch hukmdori tasvirlangan Rv tomoniga ayri-ayri o'xshash (panshaxasimon) tamg'a tushirilgan VI-

VII asrlarga oid mis tangalar topilgan [15, -S.38-42]. Bunday tangalarning ayrim tiplarida "tegin", ayrimlarida esa "Choch tuduni" kabi qadimgi turkcha unvonlar o'rin olganligi ularning G'arbiy Turk xoqonligi davrida vohaning turkiy sulolalari tomonidan zarb qilinganidan darak beradi [16, -S.44-63].

Choch muhrlari orasida to'rtburchak shakldagisi juda noyob bo'lib, unda islomdan avvalgi Choch hukmdorligiga tegishli tamg'a (sanchqisimon) bilan bir xil [17, -C.391,52-70]. Ayniqsa, milodiy 640-750 yillarda Choch boshqaruvida bo'lgan turkiy Choch Tudunlari sulolasi tangasidagi tamg'a bilan ushbu tamg'aning birday ekanligi [18, -C.52-70] bu muhrning mazkur sulolaga tegishli yoki tegishli emasligi xususida fikr yuritishga undaydi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ CONCLUSION). Xulosa qilib aytganda, muhrlar ham turlicha yasalgan, ayrimlari, juda jozibador ishlangan bo'lsa, ba'zilar esa umuman sodda bo'lganini ko'rish mumkin. Muhrlar huquqiy asosga ega bo'lib, ma'lum vakolat ega bo'lgan shaxsning nomidan, hatto davlat nomidan ham ish olib borilgan. Muhrlar hatto savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalarning rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Maqolada, bugungi kunda ham yuridik shaxsga ega bo'lgan kishilar bunday vakolatdan foydalanishi haqida tarixiy manbalarga tayanib, shuni aytib o'tish mumkinki, muhrlar nafaqat belgi, balki kishi nomidan ham uning tasdig'ini belgilash vakolatini ham o'z ichiga olganligi ilmiy jihatdan tahlil etildi. Demak, muhrlar nafaqat davlatning ramziy belgisi sifatida, balki ma'lum bir qabila, urug' yoki biror bir kishining nomi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu

esa muhrning katta imtiyozlarga,
vakolatlarga ega bo'lishini ham bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Вақф хужжати. Қўлёзма. 1305/1887 йил. Муаллиф шахсий кутубхонасида.
2. Диваев А.А., Ахмеров П.Н. Описание печати Ахмеда Ясеви. Известия общества археологии истории и этнографии при Императорском Казанском университете. – Казань, 1896. Т. XIII. – С. 530-537.
3. Чехович О.Д. Крестьянский обязательства 1914 г. на основании мнимой грамоты Исмаила Самани // Исторический записки АН СССР, том 33 / Отв. ред. Б.Д. Греков. М.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 259-270.
4. Жувонмардиев А. Нодир саҳифалар. – Тошкент, 1977. – Б. 32-36.
5. Зиёдов Ш.Ю. XV-XX аср бошларида Марказий Осиёда кутубхоначилик тарихи (қўлёзма манбалар ва улардаги муҳрлар таҳлили асосида). Тар.ф.д., – Тошкент, 2022. – 272 б.
6. Зиёдов Ш. Материалы по Среднеазиатской сфрагистике (Ташкент. XIX-начало XX вв.). Монография. – Самарканд: МИЦАИ, 2020. – 160 с.
7. Иршоднома. Қўлёзма. Самаркандлик С.Қаюмова хонадонида сақланади.
8. Иршоднома. Қўлёзма. Тойлоклик Шерозхон Ҳаётхон ўғли хонадонида сақланади.
9. Mellaart J. Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolie. - L., 1967. –P. 218.
10. Amiet P. Glyptique Susienne // Des origines a L'epoque des perses Achemenides (MDAI, XLIII). - Paris, 1972. – P. 147-161; Массон В.М. Первые цивилизации. - Л.: 1989. – P.191; Антонова Е.В. К проблеме функций печатей ранних земледельцев Востока // СА. №4, 1984. - С. 26-34; Сарианиди В.И. Сиро-Хеттское происхождение Бактрийско-Маргианской глиптики // ВДИ. - М.: № 1, 1999. - С. 53.
11. Baghestani Suzanne. Metallene Compartimentsiegel aus Ost-Iran, Zentralasien und Nord-China // Archäologie in Iran und Turan. Band 1. - Leidorf, 1997. - P.3-8.
12. Сарианиди В.И. Сиро-Хеттское происхождение ... - С. 53; Winckelmann Sylvia. Intercultural Relations between Iran, the Murghabo-Bactrian Archaeological Complex (BMAC), Northwest India and Failaka in the Field of Seals // East and West. Vol.50, 2000, - P.43-95; Salvatori S. Bactria and Margiana Seals // East and West. Vol.50, 2000, - P.97-145.
13. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Юга Узбекистана. – Тошкент, Фан, 1977. – 248 с.
14. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. - М.: Наука, 1977. -86 с.
15. Буряков Ю.Ф. Новые данные к стратиграфии городища Кульата // ОНУ. № 9. – Ташкент: Фан, 1978. – С. 38–42.
16. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса ... С. 44–63.

17. Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет ... С. 391; Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса ... С. 52 – 70.

18. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса ... С. 52 – 70. Fayzulla, O. (2020). The craftsmanship of the emirate of bukhara at the second half of the XIX century-the beginning of the XX century. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research,2(11), 33-38.

**XX ASR 70-YILLARI TEATR SAN'ATI RIVOJIDA VAHODIR
YO'LDOSHEV REJISSURASINING O'RNI
РОЛЬ РЕЖИССЕРСТВА БАХОДЫРА ЙУЛДАШЕВА В РАЗВИТИИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 1970-Е ГОДЫ
THE ROLE OF VAHODIR YOLDASHEV'S DIRECTION IN THE
DEVELOPMENT OF THEATER ART IN THE 1970S**

**Sadullayeva Kamola Olimovna
O'zbekiston davlat xoreografiya
akademiyasi katta o'qituvchisi,
O'zDSMI mustaqil tadqiqotchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada rejissyor Bahodir Yo'ldoshevning professional teatr san'atiga kirib kelishi, Hamza nomidagi teatrdagi uning boshchiligida yoshlar bilan birgalikda amalga oshirilgan islohotlar, sahnalashtirilgan ilk spektakllari tahlili misolida rejissyorlik uslublari qalamga olinadi. Tom ma'nodagi buyuk rejissyor sa'yi harakatlari natijasida yuzaga kelgan g'oyaviy-badiiy izlanishlar mohiyati ochib beriladi.*

***Аннотация:** В данной статье будут описаны первые шаги Баходыра Юлдашева в профессиональном театре, творческие искания и реформы, проведенные в театре имени Хамзы под руководством режиссера с молодыми актёрами. Будет раскрыта суть идейно-художественных исследований появляющиеся в результате исканий великого режиссёра.*

***Annotation:** This article will describe the first steps of Bakhodir Yuldashev in a professional theater, creative quests and reforms carried out in the Khamza Theater under the guidance of a director with young actors. The essence of ideological and artistic research that appears as a result of the quest of the great director will be revealed.*

***Kalit so'zlar:** Teatr, rejissyor, rejissyor-debyutant, sahna tili, aktyor, professionalizm.*

***Ключевые слова:** Театр, режиссёр, режиссёр-дебютант, сценический язык, актер, профессионализм*

***Key words:** Theater, director, debutant director, stage language, actor, professionalism.*

Ma'lumki, o'tgan asrning 70-yillari Hamza nomli teatr uchun burilish davri bo'ldi. 1970-yili T.Xo'jayev E.Vohidovning pyesasi asosida o'zining oxirgi "Oltin devor" spektaklini sahnalashtirdi.

K.Yashinning "Mening Buxorom" va Kalidasaning "Shakuntala" spektakllarini qo'ygach, 1973-yilda A.Ginzburg hayotdan ko'z yumdi. T.Xo'jayevning teatrn tark etishi, yigirma yil mobaynida

teatrda rahbarlik qilgan, aktyorlarning ajoyib avlodini tarbiyalagan, Akademik teatrning ijodiy obro‘yini ehtiyotkorlik va bir maqsad ila yo‘naltirgan yirik rejissyorning hayotdan ko‘z yumishi katta yo‘qotish bo‘ldi. O‘zbek rejissurasida o‘sha davrda aktyorlar tajribasi va bilimini baholay olish, anglay bilishda A.Ginzburg va T.Xo‘jayevga tenglashadigani yo‘q edi. Akademik teatr hayotida shunday alg‘ov-dalg‘ovli kunlar kechib turgan bir paytda B.Yo‘ldoshev u yerda o‘z ijodiy faoliyatini boshlagandi.

Institutning rejisyorlik bo‘limini yaqinda tugallagan ijodkorning dastlabki spektakllaridayoq favqulodda iste’dodli ekanligiga bировlar shubha qilsa, yana bировlar samimiy qo‘llab-quvvatlar edi. Birin-ketin sahna yuzini ko‘rgan A.Dyumaning “Nel minorasi” melodramasi, Uyg‘unning “Beruniy” tarixiy dramasi, M.Karimning “Oy tutilgan tunda” ishqiyy dramasi, V.Rozovning “Shomdan tushgacha” psixologik dramasi, keyinroq esa F.Shillerning ekspressionistik uslubdagi “Qaroqchilar”i teatrda yangi iste’dodning dunyoga kelayotganidan darak berardi. Yosh rejissyor butunlay xilma-xil spektakllarda o‘z kuchini sinab, teatrning an‘analari va imkoniyatlarini chamalab ko‘rdi. Favquloddalıklarda, bir qarashda qarama-qarshi ko‘rinadigan moyillik-larda, an‘analar qutbidan ulardan qat‘iy voz kechish qutbiga tomon og‘ishlarda g‘ayrioddiy rejissyor yetilib kelayotgani ko‘rinib turardi.

Katta tafovutlarga qaramay, tilga olingan spektakllarda umumiyliklar ham bor edi, masalan, sahna muhiti bilan “kirishib keta olish”, harakat muhitini barcha yengil vositalar bilan to‘ldirish yoki to‘yintirish, bunda keyinchalik maishiylikdan tortib shartlilikacha bo‘lgan turli uslubiy yechimlarda to‘laroq erkinlikka ega bo‘la boshlagan sifat

muhim o‘rin egallaydi. Masalan, “Ajal minorasi” spektaklida zanjirilar sharaqlagan, kazematning shiftidan chak-chak chakka tomayotgan, nim-qorong‘ilikda shamlar miltillagan, balchiqda tashlangan odimlarning bo‘g‘iq ovozi quloqqa chalinayotgan zimziyo yerto‘la muhiti yaratilgan... Romantik melodramaga xos ba‘zi unsurlar – oshirib-toshirilgan hissiyot, sezgirlik, yaxshilik va yomonlikning bir-biriga keskin qarshi qo‘yilishi yaqqol ko‘zga tashlanib turadi.

1972-yili Hamza nomidagi O‘zbek davlat akademik drama teatrida mashhur fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyuma qalamiga mansub “Nel minorasi” pyesasi asosida “Ajal minorasi” spektaklini rejissyor B.Yo‘ldoshev sahnalashtirdi.

Ma‘lumki, Dyuma dramaturgiyasida isyonkorlik cho‘g‘i yarq etib ko‘zga tashlanmaydi. Lekin “Nel minorasi” asarida u feodal tuzumning dahshatli ko‘rinishlarini tasvirlab, qirol va hukmdor zodagonlar doirasining jinoyatkorona kirdikorlarini fosh etgan. Sahna asari qirolicha Margarita Burgundiyning buzuvchi ishlari-yu qilmish-qidirmishlariga bag‘ishlangan. Dramaturg qirol xonadonining ahloqiy tushkunligini, razolat botqog‘iga botganligini, xullas ma‘naviy poklik yo‘q joyda boylik, mansab-halokat keltiruvchi omil ekanligini Margarita hayoti, u va uning singillari Janna hamda Blanshlar qilgan ishlari misolida ishonarli va qiziqarli qilib ko‘rsatishga intiladi.

Spektaklda esa bu fikr o‘zining to‘la aksini topgan. Shuning uchun ham garchi asarda melodramatik effektlar, intrigalar, tashqi syujet liniyasini kuchaytirish va tobora kengaytirishga tobora intilish mayllari mavjud bo‘lsa-da, u o‘zining badiiy hamda janr xususiyatlari e‘tibori bilan ahloqiy mavzuni o‘z ichiga olgan romantik drama sifatida talqin etilgan va bunga erishilgan.

Ushbu spektaklning rejissyorlik g'oyasi, yechimi haqida A.Sayfutdinov shunday deb yozadi: "Rejissyorning yutug'i uning izlanuvchanligi, o'ziga talabchanligi, asar ruhi va janr talabidan kelib chiqqan holda badiiy to'qimalarga keng o'rin berishida, eng asosiysi mizansahnalarning mantiqiy qurilganligida ko'zga tashlanadi. B.Yo'ldoshevning A.Dyuma asariga dadil qo'l urganining o'zi tahsinga loyiq. U asarga erkinlik bilan o'zgartirishlar kiritadi, butunlay yangi sahnalar qo'shadi, ortiqcha deb bilganlarini chiqarib tashlaydi"[1].

"Ajral minorasi" spektaklining o'ziga tortadigan yana bir jihati shundan iboratki, u yosh ijodiy kuchlarning birlashuvi natijasida yuzaga kelgan. Bu spektakl nafaqat rejissyor, balki rassom (L.Konrad), tarjimon (Q.Mirmuhamedov) hamda ba'zi aktyorlar uchun ham debyut spektakl edi.

Rejissyor B.Yo'ldoshev aktyorlar ansambliga alohida e'tibor qaratgan. Rollarni taqsimlashda aktyorlarning imkoniyatlarini to'g'ri chamalay olgan. Margarita Burgundiy rolini O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva, Buridanni O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov, aka-uka Filipp va Gote (egizaklar)ni To'lqin Tojiyev, Orsini rolini esa Tesha Mo'minov ijro etgan.

Asarning bosh qahramoni shubhasiz Y.Abdullayeva ijrosidagi Margarita Burgundiydir. Shuningdek, sahna asarida T.Tojiyev ijrosidagi aka-uka egizaklar-Filip va Got'e obrazlari qiziqarli.

Ushbu spektakl va unda qahramonlarni gavdalantirgan aktyorlar ijrosi tomoshabinlarda katta qiziqish, hayajon uyg'otgan edi. Spektakldagi sirli muhit va fitnalar iskanjasi tomoshabinni biror daqiqaga tark etmasdi.

Rejissyor B.Yo'ldoshev 70-yillarda juda faol ijod qildi. Hamza nomidagi

O'zbek davlat akademik drama (hozirgi Milliy) teatrining o'tgan asrning 70-yillari avvalida boshlagan izlanishlari o'zining ijobiy samarasini berib, o'sha davrning dolzarb muammolarini badiiy va g'oyaviy jihatdan yuksak darajada aks ettirishga erishildi. 70-yillarning ikkinchi yarimida ushbu tendensiya yanada kuchaydi. Shuningdek, teatr ijodiy jamoasi jahonning mashhur adiblariga murojlat qilib, repertuarga tarjima asarlar asosida sahnalashtirilgan spektakllarni kiritdilar. B.Yo'ldoshev U B.Vasilyev qissasi asosida "Ro'yxatlarda yo'q" spektaklini aynan ana shu davrda yaratdi.

Spektaklni sahnalashtirishda o'ziga xos yangi topilmalar, ifoda vositalari topilgan. Shulardan biri, tomoshabinning sahnaning ikki tomonida joylashib, spektaklning bevosita ishtirokchisiga aylanishidir. Ya'ni, ular tomosha davomida aktyorlarni ikki tomondan qurshab olgan holda voqealarni tomosha qiladilar. Bu uslub Tairovning "Kamer teatri" kabi tomoshabinlar qalbiga kirib borish uchun yaxshi vosita sifatida o'zini to'laqonli oqladi.

"Ro'yxatlarda yo'q" spektaklidagi qahramonlik juda ham oddiy, jo'n bir holatda namoyon bo'ladi. Qo'l uzatsa yetgudek masofada sodir bo'lgan tomosha maromida ham, qahramonlarning ko'tarinkilik va ehtirosdan mahrum sahnada ham shunday. Voqealar shunisi bilan hayajonli ediki, ular juda oddiy tarzda sodir bo'lardi. Spektakldagi hayot haqiqatini aktyorlarning ishonchli, yaxlit, ruhiy va hissiy jihatdan uyg'un o'yini, ifoda vositalarining lo'nda va aniq topilishi, ishtirok etuvchi shaxslarning mautlaqo yosh ekanligiga to'la ishonch hosil qilishga intilish bilan tug'ilgan" [2]. Chindan ham asarda ishtirok etuvchi qahramonlar haqiqatan juda yosh, hali hayotga to'yib ulgurmagan. Rejissyor ham ana shu omilni hisobga olgan holda

spektakldagi bosh qahramonlar obrazlarigi yosh aktyorlarni tanlab olgan. B.Yo‘ldoshev hali sahnada u darajada katta tajribaga ega bo‘lmagan aktyorlar bilan jiddiy ish olib borib o‘z maqsadiga to‘la erishgan.

“Ro‘yxatlarda yo‘q” spektakli rejissyor, rassom, aktyorlar jamoasi ijodiy hamkorligining, izlanishlarining muvaffaqiyatli mahsuli sifatida tarixda o‘zining yorqin izini qoldirdi.

Dastlab, uning postanovkalari bundan keyingi taraqqiyotni, repertuar siyosatini, teatrning ijodiy dasturini uning nomi bilan bog‘lash uchun tanqidga asoslar berdi. Ammo navbatdagi “Qaroqchilar” spektaklida rejissyorning qiziqishlari naqadar keng va xilma-xilligi hammani hangu mang qilib qo‘ydi. Ko‘plarga bu eng keksa teatrning akademik an‘analariga yovuzlarcha suiqasd bo‘lib ko‘rindi. Rejissyor bu yerda teatrning zulm usullari hamda avangard uslubiyoti unsurlaridan foydalangan. Tomoshabin talon-toroj va zo‘ravonlik dunyosini ko‘rdi, u yerda ko‘rish uchun o‘yilgan teshiklari bor oq yopinchiq ustidan ko‘rpa-to‘shak qilib yotgan otani o‘g‘il ayovsiz tepkilayotgan bo‘ladi, “oliyjanob” qaroqchilar marosim raqsiga tushadi, qichqirib vahimali qo‘shiqalar kuylashadi, g‘ildiraklari g‘iytilagan arava ustiga g‘uj bo‘lib chiqib olishadi...

Shu tariqa “Qaroqchilar”da B.Yo‘ldoshev ijodida birinchi marta teatrda xos ma‘nodorlik vositalarini uzil-kesil yangilash xohishi yorqin namoyon bo‘lgan.

“Spektaklning tug‘ilish tarixi e‘tiborli: u o‘quv spektakli sifatida dunyoga keldi,- deydi professor S.TursunboYev o‘z maqolasida, - Yoshlar asarni o‘ziga xos ravishda mujassam etish ustida shoshilmay, mudom ishlab o‘z mahorat va va layoqatlarini

charxlamoqchi, tragediya janrida ko‘nikma hosil qilmoqchi bo‘ldilar. Rejissyorning fikricha bu maqsadni “Qaroqchilar” asari orqaligina kengroq ro‘yobga chiqarish mumkin edi. Rejissyorning Shillerga xos jo‘shqinlik, qalb tug‘yoni, erkinlikka, jasoratga tashnalik hissi qiziqirdi”[3]. Rejissyor va jamoaning Shillerga murojaat qilishining asosiy sabablaridan yana biri shu edi.

“Qaroqchilar”da,- deydi V.G.Belinskiy-personaj emas, balki shoirning o‘zi so‘zlaydi; bu yerda hayot haqiqati yo‘q, biroq tuyg‘ular haqiqati bor; holatlar soxta, shart-sharoitlar uydirma, biroq hissiyotlar haqqoniy, fikrlar teran”[4].

“Men “Qaroqchilar” spektakliga kirishganimda Toshkentda Katta dramatik teatr gastrollari o‘tayotgandi. Teatrimizga shu teatrning badiiy rahbari, yetuk rejissyor Georgiy Aleksandrovich Tovstonogov qadam ranjida qilgan edi. Aytish mumkinki, aynan unga biz – Georgiy Brim ikkalamiz bo‘lajak sahna asari andozasini topshirgan edik. Ko‘p narsalar haqida erinmay gaplashdik, qariyb butun kun davomida bu spektakl qanday bo‘lishi kerakligini muhokama qildik. Fikrlarimiz Tovstonogovga yoqdi. U g‘oya juda qiziq ekanini va mening Shillerga ko‘plab tadqiqotchilardan boshqacha munosabatda ekanimni ta’kidladi, shu bois “Qaroqchilar” borasidagi mening talqinim durustgina qarshiliklarga duch kelishini bashorat qildi. “Ammo shunga qaramay, –dedi u suhbatiga yakun yasarkan, – men senga oq fotiha beraman”[5].

Sirasini aytganda, o‘sha yillardagi birorta spektakl bu qadar ziddiyatli muhokama qilinmagandi. Mumtoz adabiyotning mashhur, salmoqdor spektakllari bilan tanilgan Akademik teatr sahnasida bu qadar o‘tkir sahna shaklini,

bunday g'ayri'anaviy yechimni ko'rishga tomoshabin odatlanmagandi. Darhaqiqat, bu shunday bir spektakl sarhadi ediki, uning ustida ishlashda rejissyor B.Yo'ldoshev va rassom G.Brim ijodiy juftligining yangi sifati yetilib kelgandi.

“Qaroqchilar”da B.Yo'ldoshev ijodida faqat teatrga xos ma'nodorlik vositalarini keskin yangilash xohishigina emas, balki tug'ma teatr islohotchisining fazilati ham birinchi marta namoyon bo'lgandi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, 1974-yilda Bahodir Yo'ldoshevni Hamza nomidagi akademik teatrning bosh rejissyori etib tayinlashdi. U 28 yoshga

kirgan navqiron yigit edi. Uni sobiq Ittifoqning barcha “akademik”lari orasida eng yosh bosh rejissyor deb aytar edilar. U bu teatrning ijodiy “yuzini” jiddiy o'zgartirib yuborgan spektakllarni sahnalashtirdi.

O'zining an'analariga ega bo'lgan mazkur ijodiy dargohda B.Yo'ldoshev qisqa fursatda o'ziga xos yorqin uslubi va ijodiy prinsiplariga ega bo'lgan rejissyor sifatida shakllandi. O'n uch yil davomida jamoada ishchan ijodiy muhit yaratish, teatr repertuarini zamonaviy hamda mumtoz milliy va xorijiy asarlar bilan boyitish, iqtidorli iste'dod egalarini tarbiyalashga ulkan hissa qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Sayfutdinov. Ajal minorasi. // Ozbekiston madaniyati. №35. 1972 y. 30 .04. 2-b.
2. M.Rahmonov, M.To'laxo'jayeva, I.Muxtorov. O'zbek Milliy akademik drama teatri tarixi. T., 2003 y.89-b.
3. S..Tursunboyev. Yoshlar jasorati. //O'zbekiston madaniyati. 03. 01. 1975.
4. В.Белинский. Избранные статьи.- М.:Детлит. 1972. С.156.
5. E.Muxtorov.Shamolda yongan olov.
<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/sanat/eldor-muhtorov-shamolda-yongan-olov/>

**KULOLCHILIK SAN'ATIDA RANGSHUNOSLIKNING ESTETIK VA
TEKNOLOGIK ASOSLARI
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ
В ГОНЧАРНОМ ИСКУССТВЕ
AESTHETIC AND TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF COLOR
THEORY IN CERAMIC ART**

**Yusupov Alimjan Turabaevich
Qoraqalpoq davlat universiteti
Sanatshunoslik kafedrası assistent o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Maqolada kulolchilik san'atida ranglarning estetik, texnologik va madaniy ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Rangshunoslik fanining kulolchilik jarayonidagi o'rni, pigmentlar xususiyati, ranglarning ramziy mazmuni, hududiy kulolchilik maktablarining koloristik an'analari hamda zamonaviy texnologiyalarning ranglar bilan ishlash jarayoniga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, kulolchilikda rang tanlovining pedagogik va estetik jihatlari ko'rib chiqilib, rangshunoslikning san'at ta'limi va milliy merosni rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan.*

***Аннотация:** в статье проводится глубокий анализ эстетического, технологического и культурного значения цвета в гончарном искусстве. На научной основе освещаются роль цветовой науки в процессе изготовления керамических изделий, свойства пигментов, символическое содержание цветов, колористические традиции региональных гончарных школ, а также влияние современных технологий на работу с цветом. Кроме того, рассматриваются педагогические и эстетические аспекты выбора цвета в гончарстве, обосновывается значение цветоведения в художественном образовании и развитии национального наследия.*

***Annotation:** This article provides an in-depth analysis of the aesthetic, technological, and cultural significance of color in ceramic art. It scientifically examines the role of color theory in the pottery-making process, the properties of pigments, the symbolic meanings of colors, the coloristic traditions of regional ceramic schools, and the impact of modern technologies on color application. Additionally, the study addresses the pedagogical and aesthetic aspects of color selection in ceramics and substantiates the importance of color science in art education and the development of national heritage.*

***Kalit so'zlar:** kulolchilik san'ati, rangshunoslik, pigment, sir texnologiyasi, koloristika, estetik did, hududiy maktablar, milliy meros, dizayn, badiiy tafakkur.*

Ключевые слова: гончарное искусство, цветоведение, пигмент, технология глазури, колористика, эстетический вкус, региональные школы, национальное наследие, дизайн, художественное мышление.

Key words: ceramic art, color theory, pigment, glaze technology, coloristics, aesthetic taste, regional schools, national heritage, design, artistic thinking.

Kulolchilik san'ati insoniyat sivilizatsiyasining shakllanishi, madaniy taraqqiyoti va ma'naviy merosini ifodalovchi eng qadimiy amaliy san'at yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning estetik va funksional xususiyatlari rang, shakl, bezak hamda materialning o'zaro uyg'unligida namoyon bo'ladi. Kulolchilik buyumlarining badiiy qimmati nafaqat kompozitsion tuzilma yoki naqshlarning murakkabligida, balki ranglarning hissiy ta'siri, ularning o'zaro nisbati va koloristik uyg'unligi orqali to'laqonli ifodalangan holda namoyon bo'ladi. Shu bois rangshunoslik fani kulolchilik san'atining nazariy asoslari, texnologik jarayonlari va estetik prinsiplari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ranglarning tabiatini ilmiy nuqtai nazardan tushuntirishda muhim o'rin tutadi [1; 2]. Kulol tomonidan yaratiladigan sopol buyumlar, chinni idishlar, bezakli keramik plitkalar yoki monumental pannolar rang tanlovi va koloristik yechim jihatidan turlicha bo'lib, ular ustaning didi, ijodiy uslubi, texnik mahorati hamda an'anaviy maktablarga tayanuvchi estetik qarashlar bilan belgilanadi [2; 3]. Rangshunoslik ana shu jarayonlarda ranglarning o'zaro ta'siri, issiq va sovuq tuslar balansi, yorug'-soya muvozanati va umumiy kompozitsion uyg'unlikni ta'minlashda nazariy-metodik asos yaratadi.

O'zbekistonning tarixiy kulolchilik maktablari: Rishton, G'ijduvon, Xiva va Buxoro an'analari: rang tanlovi va bezak madaniyati bo'yicha betakror uslublarga ega bo'lib, ular rangshunoslikning qadimiy tajribalariga asoslangan holda

shakllangan. Masalan, Rishton kulollik maktabida moviy va oq ranglarning ustuvorligi poklik, osmoniylik va ruhiy musaffolik ramzi sifatida talqin qilingan bo'lib, bu yondashuv islomiy estetikaga xos bo'lgan sokinlik va yengillik kayfiyatini uyg'otadi [8]. G'ijduvon maktabi esa sarg'ish va to'q jigar ranglarga boy bo'lib, ular tuproq, milliylik, tabiiylik va iliqlik g'oyalarini ifodalaydi. Bu ranglar tizimi o'zbek xalqining an'anaviy dunyoqarashi va hunarmandchilik madaniyati bilan uzviy bog'langan [15]. Kulolchilikda ranglarning kimyoviy tabiati, pigmentlarning sir (glazur) tarkibidagi reaksiyalarga kirishish xususiyati, haroratga chidamliligi va pishirish jarayonidagi barqarorligi amaliy jarayonning eng muhim omillaridan biridir. Rangshunoslik ushbu jarayonlarni ilmiy asosda tushuntirib, kerakli pigment tanlash, sir tarkibini optimal darajada shakllantirish, termik ishlov jarayonida rangning buzilmasligi yoki o'zgarish darajasini nazorat qilish imkonini beradi [1; 2]. Masalan, mis oksidi yordamida yashil, kobalt birikmalari yordamida ko'k, margans asosida esa binafsha ranglar olinishi kulolchilik texnologiyasida keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, ularning issiqlikka nisbatan yuqori barqarorligi bu san'at turini yanada rivojlantirgan [1]. Zamonaviy kulolchilik jarayonida rangshunoslik nafaqat texnik vosita, balki dizayn, estetik tafakkur, vizual kommunikatsiya va marketing strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan. Bozor talablari, milliy identitet, estetik joziba va funksional qulaylikni

uyg'unlashtirish jarayonida rang tanlovi alohida ahamiyat kasb etadi [7; 9]. Mahsulotni jozibador qilishda ranglar psixologiyasiga tayanish, milliy rang ramzlarini to'g'ri talqin qilish, zamonaviy dizayn tamoyillariga mos yechimlarni qo'llash san'atkorning ijodiy salohiyatini namoyon etadi.

Rang tanlovi estetik did, madaniy ong va badiiy tafakkur bilan uzviy bog'liq bo'lib, rangshunoslik fani nafaqat ustalarning amaliy ko'nikmalarini, balki yosh avlodning badiiy dunyoqarashini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Badiiy ta'lim jarayonlarida ranglar to'g'risidagi nazariy bilimlarning o'rgatilishi, ularning ramziy, psixologik va tarixiy ma'nolari haqida tasavvur berilishi o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirishga xizmat qiladi [3; 11]. Ranglar nafaqat vizual ifoda vositasi, balki madaniy ramzlarni o'zida mujassam etuvchi estetik birlikdir. O'zbek kulolchiligida ko'k rang-osmon, poklik va abadiyatni; yashil rang-hayot, tabiat va barakani; jigarrang-tuproq va qadimiylilikni anglatadi. Bunday ramzlar tizimi orqali rangshunoslik san'atning falsafiy qatlamlarini ochib beradi, milliy badiiy tafakkurni izohlash imkonini yaratadi [8; 12]. Bugungi globallashtirish sharoitida turli madaniyatlarda rang ramzlarining farqlanishi kulol va dizaynerlar uchun xalqaro kommunikatsiya jarayonlarida muhim omil bo'lib, rangshunoslik bilimlari bunday tafovutlarni to'g'ri talqin qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, kulolchilik san'atida ranglar badiiy ifodaning asosiy unsurlaridan biri sifatida estetik, texnologik va madaniy mazmuni mujassamlashtiradi. Rangshunoslik esa ushbu jarayonlarning ilmiy, nazariy va amaliy asoslarini chuqurroq yoritib, kulolning ijodiy yondashuvi, milliy

san'atning rivoji va ta'lim jarayonining takomillashuviga xizmat qiladi. Ranglar bilan ishlash madaniyati: kulolchilik san'atining davomiyligi, milliy merosning uzviyligiga hissa qo'shuvchi omildir [13; 16]. Shu nuqtai nazardan qaralganda, kulolchilik san'atida ranglarning qo'llanishi nafaqat an'anaviy amaliy tajribaga, balki murakkab ilmiy tafakkurga ham asoslanadi. Ranglarning fizik-optik xususiyatlari, ular yorug'lik bilan o'zaro ta'siriga doir nazariy qarashlar, pigmentlarning kimyoviy barqarorligi va glazur tarkibidagi o'zgaruvchan jarayonlar zamonaviy rangshunoslikning markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shu ilmiy yondashuvlar kulolga ranglarning tabiati, ularning harorat ta'siridagi xatti-harakati, sir ustidagi yoyilishi va o'zgarish dinamikasini oldindan bilish imkonini beradi [1; 2]. Bu esa badiiy ifoda imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, texnologik jarayonlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarning oldini oladi.

Kulolchilikdagi rang uyg'unligining shakllanish jarayoni ko'p omilli tizim bo'lib, bunda milliy badiiy meros, hududiy maktablar an'analari, ustozshogird davomiyligi, tabiatdan olingan kuzatishlar va texnik tajriba bir-birini to'ldirib boradi. Har bir kulol o'z maktabining rang palitrasini meros tariqasida qabul qiladi, biroq uni zamon talablari va yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali takomillashtiradi. Shu bois ranglar bilan ishlash madaniyati kulolchilik san'atining eng barqaror va shu bilan birga, eng dinamik rivojlanayotgan jihatlaridan biridir [8; 15]. Rishtonning osmoniy-moviy palitrası, G'ijduvonning tuproq ranglaridan ilhomlangan kolorit tizimi yoki Xiva kulolligining turkuaz va oq ranglar

asosidagi nafis uyg'unligi bunga yaqqol misoldir.

Ranglarning bunday mintaqaviy o'ziga xosligi ularning ramziy mazmuni bilan chambarchas bog'liqdir. Ayni paytda bu ramziy qatlam kulolchilik mahsulotlariga estetik qiymat beruvchi, ularning badiiy ma'nosini chuqur-lashtiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, ko'k rangning osmon va ruhiy poklik bilan, yashil rangning tabiat va baraka bilan, qizil rangning esa hayotiy quvvat bilan bog'lanishi o'zbek kulolchilik an'analarida o'ziga xos semantik tizimni yuzaga keltirgan [12]. Bu ramzlar tizimi orqali rangshunoslik kulolchilik buyumining nafaqat tashqi ko'rinishini, balki semantik mazmunini ham talqin qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda kulolchilik san'ati va rangshunoslikning o'zaro aloqasi ta'lim jarayonlarida yanada kengroq yoritilmoqda. Raqamli texnologiyalar, vizual modellashtirish dasturlari, pigmentlar tarkibini tahlil qiluvchi laboratoriya uskunalari rangshunoslikning yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Bu jarayon san'at ta'limi sifatini oshirish, o'quvchilarda badiiy tafakkur, estetik did, ijodiy yondashuv va texnologik kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [7; 11; 16]. Ayniqsa, kulollik yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlar uchun ranglarning psixologik ta'siri, ularning ramziy talqini va bozor talablariga mos dizayn yechimlarini ishlab chiqish bo'yicha bilimlar katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, rangshunoslik orqali milliy badiiy merosni zamonaviy global san'at jarayoniga integratsiya qilish imkoniyati ham kengaymoqda. Turli madaniyatlarda ranglarning qabul qilinishi, ularning ramziy talqinidagi

farqlar transmadaniy dizayn jarayonlarida alohida e'tiborni talab qiladi. Kulolchilik buyumlarining xalqaro ko'rgazmalar va global bozorlar uchun ishlab chiqilishi jarayonida ranglar orqali madaniy mazmunni to'g'ri yetkazish san'atkorning eng mas'uliyatli vazifalaridan biridir [9]. Shu ma'noda, rangshunoslik milliy san'atning kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiruvchi nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, kulolchilik san'atida ranglarning qo'llanishi jarayoni materialshunoslik bilan ham bevosita bog'liqdir. Sopol massasining tarkibi, uning fizik mexanik xususiyatlari, plastiklik darajasi va pishirishda yuz beradigan kimyoviy o'zgarishlar ranglarning yakuniy ko'rinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turli hududlarda tuproq tarkibining farqlanishi natijasida kulolchilik buyumlarining tabiiy rangi, pishgan glinadan hosil bo'ladigan fon tusi va sir bilan o'zaro reaksiyasi ham turlicha bo'ladi. Masalan, temirga boy tuproq pishganda qizg'ish-jigarrang ranglar berib, sovuq tUSDagi pigmentlarning yorqinligini pasaytiradi, aksincha, yengil tarkibli, qumtoshli gline esa ranglarning tozaligini yanada kuchaytiradi [1; 2]. Shu sababli rangshunoslikni chuqur bilgan kulollar sir tarkibini tanlashda har bir pigmentning fon rangiga ta'sirini oldindan hisobga oladilar.

Ranglarning barqarorligini ta'minlashda issiqlik rejimi va pishirish texnologiyasining roli ham beqiyosdir. Haroratning keskin ko'tarilishi yoki to'g'ri tanlanmagan termik sikl pigmentlarning oksidlanishiga, ba'zan esa rangning butunlay o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Masalan, kobalt pigmenti yuqori haroratda chuqur ko'k tonga ega bo'lsa, mis oksidi pastki haroratlarda to'q-yashil ohangda, yuqori darajalarda esa turkuaz rangda namoyon bo'ladi [2; 7].

Bunday jarayonlarni nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish kulolchilik mahsulotlarida ranglarning aniqligi va barqarorligini kafolatlaydi, san'atkorni tajriba davomida yuzaga keladigan kutilmagan natijalardan himoya qiladi.

Kulolchilikda rang tanlovi estetik ehtiyojdan tashqari, funksional omillar bilan ham belgilanadi. Masalan, maishiy sopol idishlar uchun qo'llaniladigan ranglar ko'proq gigiyenik talablarga, mexanik chidamlilikka va yuza tekisligiga mos bo'lishi kerak bo'lsa, dekorativ pannolarda ranglarning hissiy kuchi, kontrastligi va ramziy mazmuni ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ko'plab ustalar rang tanlashda psixologik omillarni ham hisobga olib, xaridor didiga mos, bozor talabiga javob beradigan kompozitsiyalar yaratmoqdalar. Bu jarayonda rangshunoslikning nafaqat san'at nazariyasiga, balki dizayn, marketing va vizual kommunikatsiya sohalariga oid bilimlari ham bevosita qo'l keladi [9; 11]. Shuningdek, kulolchilik san'atidagi rang madaniyatining shakllanishida milliy an'analarning o'rni g'oyat kattadir. Har bir tarixiy maktab o'zining bezak tizimi, ranglar uyg'unligi, shakl va kompozitsiya yechimlari bilan ajralib turadi. Rishtonning moviy palitrasi, G'ijduvonning tuproq ranglari, Xivaning och tusli turkuazlari yoki Buxoroning murakkab rang qatlamlari – bularning barchasi nafaqat estetik tanlov, balki ko'p asrlik badiiy qarashlar, diniy-falsafiy qaror topish jarayonining natijasidir [8; 12; 15]. Shu ma'noda rangshunoslik bu an'analarning ilmiy izohini beradi, ularning ramziy, funksional va texnologik ildizlarini chuqur tahlil qilish imkonini yaratadi.

Zamonaviy kulolchilikda ranglar bilan ishlash tajribasi innovatsion materiallar va texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan yanada boyib bormoqda.

Keramika uchun ishlab chiqilgan yangi turdagi pigmentlar, metall oksidlar bilan boyitilgan sirlar, yuqori aniqlikdagi elektr pechlar va raqamli termokontrol texnologiyalari ranglarning pishirilish jarayonini yanada barqaror va boshqariladigan holga keltirmoqda. Bu yangiliklar kulolga o'z ijodida murakkab koloristik tajribalar o'tkazishga, noan'anaviy rang uyg'unliklarini yaratishga va estetika bilan texnologiyaning mukammal sinteziga erishishga imkon bermoqda [7; 9; 16]. Yuqorida keltirilgan ilmiy-tahliliy mulohazalar shuni ko'rsatadiki, kulolchilik san'atida ranglarning qo'llanishi oddiy bezak elementidan iborat bo'lmay, balki murakkab estetik, texnologik va madaniy jarayonlarni o'z ichiga oladigan ko'p qatlamli badiiy tizimdir. Rangshunoslik fani ushbu jarayonning markazida turib, ranglarning fizik-optik tabiati, pigmentlarning kimyoviy xususiyatlari, ularning issiqlik jarayonidagi barqarorligi hamda koloristik uyg'unlik qonuniyatlarini ilmiy asosda tushuntirib beradi. Natijada kulolchilik san'ati nafaqat hunarmandchilik an'anasi sifatida, balki ilmiy asoslangan badiiy ijod sohasi sifatida ham taraqqiy etib bormoqda.

Tarixiy kulolchilik maktablarida shakllangan ranglar tizimi Rishtonning moviy palitrasi, G'ijduvonning tuproq ranglari, Xivaning och tuslari, Buxoroning murakkab dekorativ palitrasi, milliy tasavvur, estetik qarashlar va hududiy identitetning tarixiy izlari sifatida namoyon bo'lib, rangshunoslik ana shu merosni ilmiy nuqtai nazardan anglashga imkon yaratadi. Ranglarning ramziy mazmuni, ularning milliy qadriyatlar bilan bog'liqligi, ruhiy-estetik ta'siri kulolchilik asarlarini nafaqat badiiy obyekt, balki madaniy kommunikatsiya vositasiga aylantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar, innovatsion pigmentlar, raqamli dizayn imkoniyatlari va ilmiy tajribalar ranglarning qo'llanish sohasini kengaytirib, kulolchilik san'atini global miqyosda raqobatbardosh ijodiy yo'nalishga aylantirmoqda. Bugungi kunda kulollar termik boshqaruv, sir tarkibini aniqlash, koloristik modellashtirish va bozor talablariga mos dizayn konsepsiyalari orqali yanada mukammal natijalarga erishmoqdalar. Bu jarayon rangshunoslikning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga egaligini yanada yaqqol ko'rsatadi. Shuningdek, rangshunoslikning ta'lim tizimidagi o'rni ham alohida ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodga ranglarning psixologik, ramziy va tarixiy mazmunini o'rgatish, ularda milliy badiiy tafakkurni shakllantirish, ijodiy salohiyatni rivojlantirish, estetik didni yuksaltirish kulolchilik san'atining davomiyligi va barqarorligini ta'minlovchi muhim omildir. Ta'lim

jarayoniga rangshunoslikning integratsion milliy san'atning kelajak avlod tomonidan chuqur anglanishi va rivojlantirilishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, rangshunoslik kulolchilik san'atining ilmiy poydevori bo'lib, uning estetik jozibasini, texnologik mukammalligi, madaniy mazmuni va pedagogik ahamiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ranglarning to'g'ri talqini, ularning uyg'unligi va texnologik barqarorligini ta'minlash orqali kulolchilik san'ati o'zining tarixiy ildizlari va zamonaviy tendensiyalarini mushtarak holda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, rangshunoslikni chuqur o'zlashtirish kulolchilik san'atining jadal taraqqiyoti, milliy merosning kelajak avlodlarga yetib borishi va uning global badiiy makonda munosib o'rin egallashiga xizmat qiluvchi strategik ahamiyatga ega ilmiy-amaliy yo'nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'.Abdurahmonov. Kompozitsiya (o'quv qo'llanma). T.: 2009.
2. U.Nurtoyev. "Rangshunoslik asoslari", T.: O'qituvchi, 2020.
3. Юсупова Ш. А., Жумабоев Н. П. ТАСВИРИЙ САЊАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 460-464.
4. Jumaboev N. (2024). THE NEED TO USE AESTHETIC VIEWS OF EASTERN THINKERS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(2). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I2Y2024N43>;
5. Pardaboyevich J.N. O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNING O'RNI //WORLD OF SCIENCE. – 2023. – Т. 6. – С. 87-90.
6. Jumaboev Nabi Pardaboyevich Kamoliddin bekozodning sharqona tasviriy san'at uslubi va asarlari ko'rinishi // Oriental Art and Culture. 2020. №III. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/kamoliddin-be-zodning-shar-ona-tasviriy-sanat-uslubiva-asarlari-ta-lili>;

7. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). BEAUTY AND MORAL EDUCATION IN EASTERN PEDAGOGY: OPPORTUNITIES FOR APPLICATION IN THE PROCESS OF ARTISTIC EDUCATION. IQRO INDEXING, 16(01), 170-172. <https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/12671>;

8. Ibadullaeva , Z. ., & Jumaboev , N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(2), 127–130. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>;

9. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>.

10. Berikbaev, Alisher Alikulovich. "Development of competence skills of art education students." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.4 (2020): 6984-6988.

11. Tojikulovna I.Z., Pardaboyevich J.N. AMALIY SAN'ATNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 135-137.

12. Ibodullayeva Zarifa Tojiqulovna. (2025). KASHTACHILIK SAN'ATI: AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIK VA MADANIY QADRIYATLAR. IQRO INDEKSING, 14 (02), 1172-1175.

<https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/10011>.

13. Xoljigitovich, Mirzakulov Islomjon. "KANDAKORLIK SAN'ATINING MINTAQAVIY MAKTABLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." Modern education and development 25.4 (2025): 158-162.

14. Kazakbayevich, Kayumov Erkin. "O'ZBEK YOG'OCH O'YMAKORLIGI SAN'ATI: TARIXIY ILDIZLARI, ESTETIK AHAMIYATI VA IJTIMOYIY FUNKSIYALARI." Modern education and development 25.4 (2025): 163-166.

15. Kazakbayevich, Kayumov Erkin. "FARG 'ONA VODIYSI KULOLCHILIGIDA USTA-SHOGIRD MAKTABI AN'ANALARI." MASTERS 3.4 (2025): 42-48.

16. Xusnidin o'g'li, Xatamjonov Islombek, and Jumaboyev Nabi Pardaboyevich. "KOMPOZITSIYA FANIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO 'LLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI." CONFERENCE OF INNOVATIVE HORIZONS IN SCIENCE & ENGINEERING. Vol. 1. No. 2. 2025.

К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ ВЫШИВКИ В
ТРАДИЦИОННОМ УЗБЕКСКОМ КОСТЮМЕ
ON THE COMPOSITIONAL EXECUTION OF EMBROIDERY IN THE
TRADITIONAL UZBEK COSTUME

Гайсина Регина Шамильевна
Доцент кафедры «Дизайн одежды»
Национального института художества
и дизайна имени Камолиддина Бехзода

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности композиционного решения вышивки в традиционном узбекском костюме как важного элемента национальной художественной культуры. Анализируется структура декоративных мотивов, принципы их размещения на различных элементах одежды, а также символическое значение орнаментальных форм. Особое внимание уделяется региональным различиям в стилях вышивки и их влиянию на композиционную целостность костюма. Полученные результаты позволяют глубже понять роль вышивки в формировании визуального и семантического образа традиционного узбекского костюма и подчеркивают её значение как носителя исторической памяти и этнокультурной идентичности.*

***Annotation:** The article examines the features of compositional design in the embroidery of the traditional Uzbek costume as an important element of the national artistic culture. The structure of decorative motifs, the principles of their arrangement on various elements of clothing, and the symbolic meanings of ornamental forms are analyzed. Particular attention is paid to regional differences in embroidery styles and their influence on the compositional integrity of the costume. The findings contribute to a deeper understanding of the role of embroidery in shaping the visual and semantic image of the traditional Uzbek costume and emphasize its importance as a bearer of historical memory and ethno-cultural identity.*

***Ключевые слова:** узбекский костюм, традиционная вышивка, композиция, орнамент, декоративное искусство, этнокультура.*

***Key words:** Uzbek costume, traditional embroidery, composition, ornament, decorative art, ethnoculture.*

Актуальность заключается в том, что вышивка, как один из важнейших компонентов художественного оформления традиционного узбекского костюма, представляет собой не только эстетическое явление, но и проявляет

себя как визуальный носитель культурных, исторических и символических кодов. Данную информацию можно найти у авторов Сидорено А. (1981), Алламуратова А. (1977). Но несмотря на наличие ряда

искусствоведческих и этнографических исследований, вопро-сам композиционного построе-ния вышивки уделено недостаточно внимания, особенно в контексте региональных различий и их влияния на формирование целостного образа костюма. Изучение принципов композиционного исполнения вышивки позволяет не только глубже понять художественную логику традиционного костюма, но и способствует сохранению, популяри-зации и актуа-лизации национальных ремесленных традиций в современном культурном прос-транстве. Таким образом, обращение к данной теме является своевременным и востребованным как в научной, так и в практической плоскости - в сферах искусства, дизайна. Исследование данной темы способствует сохранению и популяризации культурного наследия, а также его органичному включению в современное художественное пространство. Кроме того, оно открывает перспективы для развития национального дизайна и форми-рования устойчивого уважения к историко-культурным традициям.

Данная тема была затронута в трудах по этнографии Сухоревой О.А. (1982), Бикжановой М.А. (1979), Писарчик А.К. (1079), Лобочевой Н.П. (1989) и др. В исследовании Сидоренко А. (1981), Кобиловой М.П. (2022), Володевой Н., и Агибаевой А. (2018) и других авторов.

Цель данной статьи - рассмотреть особенности компо-зиционного исполнения вышивки в традиционной узбекской одежде, выявить принципы построения и художественные особенности.

Методика исследования: исто-рико - хронологический анализ, этно-

графический подход, иконографичес-кий анализ.

Традиционный узбекский костюм представляет собой неотъемлемую часть материальной и духовной культуры народа, отражающую его историческое раз-витие, этническую самобытность и художественное мировоззрение. Одним из важнейших выразительных средств этого костюма выступает вышивка, которая выполняет не только декоративную функцию, но и несет глубокую семантическую и символическую нагрузку. Вышивка на одежде служила визуальным языком, через который передавались знания о социальной принадлежности, воз-растной категории, региональной идентичности и мировоззренческих установках её носителя.

На протяжении столетий вышивка формировалась как сложный и устойчивый художественный фено-мен, впитавший в себя разнообразные локальные традиции, религиозные представления и эстетические нормы. Богатство орнаментальных форм, разнообразие цветовых решений, техническое мастерство исполнения - всё это делает вышивку значимым объектом для комплексного научного анализа. Особое место в этой художественной системе занимает бухарская золотошвейная вышивка, поражающая своей яркостью, декоративным богатством и утон-чённостью художественного замысла. Для бухарских мастериц характерно виртуозное владение различными техниками. Яркость исполнения достигается не только за счёт блеска нитей, но и благодаря умелому сочетанию их с насыщенными цветами фона, создающими эффект внутренней глубины. Как отмечает Сидоренко А. в

книге «Золотое шитье Бухоры», в Бухаре в XIX – в начале XX веков в мужском костюме золотым шитьем украшали разные вещи: джома мардона – мужской верхний халат эмира, калючи – мундир – мундир высших военных чинов, чалвор – длинные и широкие внизу штаны, палту – одежда вроде сюртука, муза – бархатные сапоги эмира, пайтобай – шитые золотом партянки, кулох, салаи зардузи – чалма, камарбанд – пояс. Предметы женской одежды вышитые золотом: калтача – распашной чапан, куртаи зардузи – верхняя рубашка, зех и курта – обшивка для ворота верхней рубахи (пешкушо) с разрезом на груди, махси – бархатные или суконные сапоги, кауш, попуш, пешонабанд – налобная повязка, румол, сарандоз – головные платки, паранджа [19]. В настоящее время золотошвейную вышивку в Бухоре можно наблюдать на традиционной праздничной одежде, а также в сценической одежде. Не менее выразительной является вышивка Сурхандарьи, в которой яркость исполнения приобретает иной, более эмоциональный характер. В отличие от строгой монументальности бухарской школы, сурхандарьинские мастерицы создают живописные, динамичные композиции, отличающиеся свободой орнаментального построения и контрастностью цветовых сочетаний [23]. Вышивка других регионов не менее интересна [21] [22].

Особое значение в исследовании традиционного костюма приобретает изучение композиционного исполнения вышивки, так как именно композиция определяет целостность художественного образа, подчеркивает конструктивные особенности одежды и задаёт визуальную гармонию между декоративными элементами. Это не

случайное размещение мотивов, а продуманная система, подчинённая определённым визуальным и смысловым законам. Структура композиции в большинстве состоит в следующем:

- центральный элемент (медальон) - основной фокус вышивки, как правило, располагается на груди, спине, подоле;

- фоновое заполнение - орнаменты, окружающие центральный мотив (цветочные гирлянды, сетки, розетки);

- обрамление - кайма или бордюры, выделяющий контуры изделия.

Принципы организации:

- симметрия - наиболее часто применяемый принцип, особенно в ритуальной и парадной одежде;

- ритм и повтор - повторяющиеся мотивы создают орнаментальное поле;

- акцентное распределение - использование крупных мотивов на визуальных зонах костюма (грудь, манжеты, ворот).

Цветовое решение

Цвет подчинён не только эстетике, но и символике: красный - жизненная энергия, зелёный - духовность, золотой - богатство.

Цветовая композиция формирует эмоциональное восприятие костюма.

Композиционное оформление подчёркивает конструктивные особенности одежды, помогает уравнивать пропорции и усиливает декоративный эффект.

Однако, несмотря на накопленный объём этнографических и искусствоведческих данных, вопросы композиционной организации вышивки в контексте традиционного костюма остаются недостаточно раскрытыми. Особенно это касается сравнительного анализа региональных

различий и принципов размещения орнаментальных мотивов на различных элементах одежды. Региональные особенности (Самарканд, Бухара, Фергана, Кашкадарья и Сурхандарья и др.), так как в данных регионах находятся школы, ремесленные центры и мастерские. Каждый регион Узбекистана имеет собственные традиции и стили вышивки, что связано с историческими, этнографическими и социальными различиями. Это проявляется как в технике исполнения, так и в композиции, цветовой гамме и символике.

Бухара - центр золотошвейного искусства (зардӯзи). Вышивка отличается сложной композицией, богатством орнамента и высокой плотностью узора. Преобладают тёплые цвета: бордо, охра, тёмно-синий. Часто применяется в мужской одежде (халаты, тубетейки).

Самарканд - стиль более строгий и сдержанный. Композиции геометричны, с четкими границами. Цветовая гамма холоднее, используются лазурные и бело-серебристые тона.

Ферганская долина (Маргилан, Андижан) - характерна яркая цветовая палитра, активное использование растительных мотивов. Композиции - более свободные, живописные, с обилием мелких деталей. Часто используется техника ироки.

Кашкадарья и Сурхандарья отличаются специфическим сочетанием геометрии и растительности. Более грубая техника исполнения, но сильная выразительность и оригинальность. Композиция вышивки в данных регионах аутентичная не похожая ни на какую другую. Такие

различия делают узбекскую вышивку уникальным культурным явлением с ярко выраженной региональной спецификой.

Узбекская вышивка - это одна из самых развитых форм декоративно-прикладного искусства, отличающаяся техническим разнообразием и высоким художественным уровнем исполнения. На протяжении веков в разных регионах Узбекистана сложились уникальные техники вышивки, каждая из которых несёт культурный, символический и технологический отпечаток.

Разнообразие техник вышивки в Узбекистане связано с географическими, социальными и функциональными особенностями, а также со спецификой применения в одежде разных слоёв населения. Рассматривая основные виды вышивки стоит отметить вышивку зардӯзи, ироки, босма, чизмас, тамбурную. Эти виды техник являются основными и имеют разнообразие исполнения.

Зардӯзи (золотная вышивка) - одна из древнейших и наиболее престижных техник, использовавшаяся преимущественно для украшения парадной одежды, мужских халатов, головных уборов и ритуальных текстилей. Выполняется золотыми или серебряными нитями на бархате или шелке. Орнамент часто симметричен, с использованием стилизованных растительных и геометрических форм. Центры производства: Бухара, Ташкент.

Ироки (гладь) - распространённый способ вышивки, при котором узор выполняется гладкими стежками цветными нитями. Используется как для бытовой одежды, так и для декоративных предметов. Отличается живописным характером, дина-

мичностью и тонкой проработкой деталей.

Босма - особая техника, сочетающая элементы вышивки и набивного узора. Применялась для быстрого декорирования тканей.

Чизмас (контурная вышивка) - основана на чётком контурном изображении узора. Здесь используются толстые нити, часто в сочетании с декоративной тесьмой. Применяется для подчёркивания формы элементов одежды.

Тамбурная вышивка - характерна для южных регионов. Выполняется при помощи крючка, позволяет быстро создавать плотный и выразительный узор. Виды вышивки указаны в схеме 2. В таблице указаны основные виды вышивки, в общей сложности их на много больше.

Узбекская вышивка не только декоративна, но и символична. Орнаменты и мотивы передают определённые значения, уходящие корнями в доисламские верования, народные обряды и мировоззрение. Основные типы символов:

Растительные мотивы: гранат, тюльпан, виноград - символ плодородия, красоты, жизни.

Геометрические формы: круг - солнце, целостность; ромб - женское начало, защита. Символика воды: волнистые линии, каплевидные формы - изобилие, очищение. Зооморфные и мифологические изображения (редко, но встречаются) - защита от злых сил. Орнаментальная символика была особенно важна в ритуальной и свадебной одежде, где каждый элемент мог нести защитное или пожелательное значение.

Функциональная роль вышивки в структуре костюма выполняет не только декоративную, но и конс-

структивную и социальную функции. Так декоративная функция подчёркивает ключевые зоны одежды: воротник, подол, манжеты, грудь. Усиливает эстетическую привлекательность изделия. Конструктивная функция маскирует швы и стыки ткани. Укрепляет края и углы одежды (кайма, обшивка). Социально-семантическая функция указывает на: регион происхождения, социальный статус (у золотой вышивки - высший), возраст и семейное положение (свадебная вышивка, детская, траурная). Таким образом, вышивка - это язык, через который «говорит» одежда, рассказывая о владельце и его месте в обществе.

В условиях глобализации традиционная узбекская вышивка продолжает развиваться, находя новые формы выражения и сферы применения: современные дизайнерские решения, использование традиционных мотивов в одежде *prêt-à-porter* и высокой моды, слияние старинных композиций с современными фасонами.

Исследование по данной теме выявило также проблемы сохранения культурного наследия по выполнению вышивки: опасность стилизации и потери подлинности; потеря первоначальных знаний, семантики. Тем не менее, современные интерпретации помогают традиции узбекской вышивки не утратить своей актуальности и обрести новое звучание.

Результаты исследования. На основании анализа собранного материала было выявлено, что наиболее часто декорировались следующие участки одежды: воротник, низ рукавов, подол, центральная часть спины и груди. Эти зоны подбирались

не случайно: они имели максимальную визуальную нагрузку и часто выполняли сакральную функцию защиты.

Декоративные элементы как составляющие композиционного решения в традиционной одежде узбекского костюма предоставлены в схеме. 1.

Вывод. Актуальность обращения к данной теме обусловлена

Схема.1 Декоративные элементы как составляющие композиционного решения.

необходимостью сохранения и осмысления традиций народного прикладного искусства в условиях глобализации и роста интереса к национальной идентичности. Вышивка, как выразительное средство этнокультурной памяти, заслуживает глубокого анализа как в теоретическом, так и в практическом аспектах - в контексте дизайна. Композиционное исполнение вышивки в традиционной узбекской одежде – это результат сложного взаимодействия художественных, культурных и символических факторов. Ее структура отражает древние традиции, устоявшиеся формы этнического декора и глубокое понимание гармонии. Современное изучение узбекского костюма позволяет не только сохранить и интерпретировать наследие прошлого, но и вдохновлять дизайнеров на создание актуальных этнообразов.

Схема.2 Виды вышивки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аванесова Г. А. Искусство Средней Азии: орнамент и костюм. – М.: Наука, 2005
2. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. 1977г.
3. Бикжанова М.А. Одежда узбеков Ташкента XIX – начала XX в. // М. А.
4. Бикжанова/ Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М.: Наука, 1979. – С. 134
5. Володева Н., & Агибаева А. (2018). Творческая интерпретация элементов декора традиционного костюма народов центральной Азии в коллекциях современных дизайнеров одежды. *Central Asian Journal of Art Studies*, 1(4).
6. Гайсина Р. Ш. (2024). Нетрадиционное применение традиционных этнических элементов как феномен в дизайне одежды. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(10), 306-317.
7. Гайсина Р. Ш. (2022). Исследование изображения орнамента и его месторасположения в костюмах народов средней Азии раннего средневековья. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 239-247.
8. Гайсина Р. Ш. (2023). Анализ архитектоники паранджи. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(12), 266-272.с.267
9. Гайсина Р. Ш. (2024). Традиционные этноэлементы в одежде как возможность популяризации культурного наследия народа. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(4), 153-158.
10. Емельяненко Т. Г. К особенностям традиционного костюма бухарских
11. евреев: женские платья / Т. Г. Емельяненко // Антропологический форум. – № 14. – 2011.
12. Костюм народов Средней Азии. Историко – этнографические очерки. Изд. «Наука» 1979 г. 240 ст.
13. Лобачева Н. П. О некоторых чертах региональной общности в
14. традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана / Н. П.
15. Лобачева // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989.
16. Мирзаева Н. К. Орнамент в текстиле народов Узбекистана. – Самарканд: Университет, 2018. – 180 с.
17. Митрофанова Н. Ю. (2023). Исследование взаимодействия компонентов «традиция» – «новация» в текстильной сфере декоративно-прикладного искусства методом простого компенсационного гомеостата. *Международный научно-исследовательский журнал*, (9 (135)), 5.
18. Нуриддинов Х. Р. Эстетика народного костюма Узбекистана. // Вестник искусствоведения. – 2020. - № 3.
19. Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские одежды и головные уборы / А. К. Писарчик // Костюм народов Средней

Азии. – М.: Наука, 1979.

20. Сазонова М. В. Женский костюм узбеков Хорезма / М. В. Сазонова //

21. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989.

22. Саидова Л. Ш. Узбекская национальная одежда. – Ташкент: Шарк, 2012. – 144 с.

23. Сидоренко А.И., Артыков А.Р., Раджабов Р.Р. Золотое шитье Бухоры. Т.: Издательство литературы и искусства имени Г. Гуляма, 1981. с 10

24. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2я половина XIX – начало XXв. Изд. «Наука» 1982 г. 144 ст.

25. Традиционный узбекский костюм по материалам музейных и частных коллекций узбекистана (часть 1) 2022г.

26. Традиционный узбекский костюм по материалам музейных и частных коллекций узбекистана (часть 2) 2022г.

«QO‘SHIQLARIDA YURAGI URIB TURADI»

(O‘zbekiston xalq artisti Saodat Qobulovaning 100 yilligiga bag‘ishlanadi)

«ЕЁ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ В ЕЁ ПЕСНЯХ»

(К 100-летию народной артистки Узбекистана Саодат Кобуловой)

“HER HEART BEATS IN HER SONGS”

(Dedicated to the 100th anniversary of the People's Artist of Uzbekistan Saodat Kobulova)

Qobulova Nodira Xolxadjayevna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Vokal” kafedrasi dotsenti

***Annotatsiya:** Maqolada opera san’atida noyob va kam uchraydigan ayollar ovozi, “coloratura soprano” ovozli mashxur qo‘shiqchi, teatr artisti Saodat Qobulovaning iqtidori va qobiliyatining o‘shida yo‘l ko‘rsatgan va qo‘llagan ustozlari, xayoti va ijodi yo‘lidagi qiyinchiliklari va mexnati haqida ma’lumot berilgan. Maqola O‘zbekiston xalq artisti, professor-ustoz Saodat Qobulovaning 100 yilligiga bag‘ishlanadi.*

***Аннотация:** В статье рассказывается о педагогах, направлявших и поддерживавших развитие таланта и способностей Саодат Кобуловой, известной певицы и театральной артистки с уникальным и редким женским голосом – колоратурным сопрано, о ее деятельности в оперном искусстве, а также о трудностях её жизни и творчества. Статья посвящена 100-летию со дня рождения народной артистки Узбекистана, профессора и педагога Саодат Кобуловой.*

***Annotation:** The article provides information about the teachers who guided and supported the growth of the talent and abilities of Saodat Qobulova, a famous singer and theater artist with a unique and rare female voice, a coloratura soprano voice, in the art of opera, as well as the difficulties and labors of her life and work. The article is dedicated to the 100th anniversary of the People's Artist of Uzbekistan, professor-teacher Saodat Qobulova.*

***Kalit so‘zlar:** sartaosh, qatag‘on, quloq, qiyinchilik, lapar, iqtidor, mashxur, teatr artisti, sahna.*

***Ключевые слова:** парикмахер, репрессии, кулак, трудности, лапар, талант, знаменитость, театральный артист, сцена.*

***Key words:** barber, repression, ear, difficulty, lapar, talent, celebrity, theater artist, stage.*

Bugun o‘zbek opera san’ati Qobulovaning ismi bilan bog‘liq. Uning bevosita O‘zbekiston xalq artisti Saodat ijod yo‘li nafaqat o‘zining, butun o‘zbek

san'atining yarim asrlik ijodiy tajribasining in'ikosidir desak adashmaymiz. Saodatxon yoshlikdan o'zining tinimsiz mehnati, izlanishlari, ustozlarining g'amxo'rliqi, bergan ta'limi yordamida iste'dodi o'sib, yanada rivojlanib haqiqiy yorqin yulduz bo'lib olamga tanildi. Saodatning turli tillarda jaranglagan qo'shiqlari musiqashunoslarning yakdil fikriga ko'ra, MDX mamlakatlari musiqa san'ati xazinasidan munosib o'rin egallagan edi.

*Народная артистка СССР
Саodat Қобулова.*

Onam Saodat Qobulova Farg'ona viloyatining Marg'ilon tumanida 1925-yili revolyutsiyadan keyingi og'ir zamonlarda tug'ilgan. Onamni otalari Qobul buvam, asli kasbi sartaresh bo'lib, Xamza Hakimzoda Niyoziy orkestrida karnay chaluvchi sozandalardan biri edi. Sartaresh buvamning A'zam ismli badavlat mijozlari bo'lib, u kishi buvamning shaxsiy hayotini yaxshi bilgan va 17 yoshli Saboxat ismli singlisini 40 yoshdan oshgan Qobul buvanga unashtirgan, Buvim turmushga chiqayotganini nikohi kuni bilgan ekan. Buvamni avvalgi turmushidan Yusufjon va Oyshaxon ismli farzandlari bo'lib, beva qolgan edi. Yurt vayrona, xarob, ichki nizo, fitnalar el boshiga kelgan bir davrda turmush og'ir, qozon qaynatish mushkul bo'lgan bir davr edi. O'ta

iqtidorli, ovozi jarangdor Saboxat buvim shunday vaqtlarda ham uyda yolg'iz qolganida, dutor chertib, laparlar aytib ko'nglini yozarkan. Jajjigina Saodat qo'shni ayollarni chaqirib chiqar, birgalashib kuylasharkan. To'rt yoshidan shu laparlarni eshitib Saodat katta bo'lgan ekan. Onamdan keyin oilada Yunus, Ismoil, Maxmud, Abdusamat ismli ukalari tug'ilgan. Ulardan faqat Maxmud tog'am hozir hayotlar, ota uyini chirog'ini yoqib o'tiribdilar.

Yangilikka intilgan, tinib-tinchimagan buvim savod chiqarish uchun Farg'onadagi xotin-qizlar klubiga qatnay boshlabdi, uyda uch farzand yolg'iz qolib o'ynab o'tirisharkan. Yosh bollarda, yolg'iz qolganda nima sho'xliklar qilmaydi, 12 yoshli Oyshaxon bilan Saodatxon kelishaolmay qolishibdi. Opasi Onamni quduqqa sudrab tashlab yubormoqchi bo'lganida qo'shni ayol ko'rib qolgan ekan. O'sha voqeadan keyin buvim o'qishni tashlab, do'ppi tikib ro'zg'or tebratib o'tirishga majbur bo'libdi.

1935-yili bo'xtonlar bilan Qobul buvamni qamab, uy-joylarini tortib olinib, mol-holini musodara qilishadi. Oilasi «quloq», degan tamg'ani oladi. Buvim qamoqxonaga yaqin bir uyni ijaraga olib, yashay boshlagan. Buvam qorovullar bilan kelishib 1-2 soatga, ba'zan kechasi uyda qolishga ruxsat olarkan. Shu vaqtlarda og'ir sharoitga qaramay, Onam

“Tuzem” maktabida o‘qib, milliy maqom ashularini mahorat bilan ijro etarkan.

1939-yili olimpiadada g‘olib bo‘lgan o‘quvchilarni Toshkentga olib borishganida ular orasida Onam ham bo‘lgan. Ofitserlar bog‘ining yozgi sahnasida Onam - Shahodat Raximovaning «Armug‘on» qo‘shigini kuylab, tomoshabin nazariga tushgan. Onam haqida gazetalarda maqolalar chiqib, shoirlar esa onamga omad tilab, kelajakda buyuk san‘atkor bo‘lishini bashorat qilib she‘rlar bag‘ishlashgan ekan. Onamni dovrug‘ini eshitib Jo‘raxon Sultonov maktabga qidirib kelgan va Saodatni dutor chalib qo‘shiq aytishini eshitgan ekan. Shu kuni Onam mashhur bastakor bilan ilk bora uchrashgan ekanlar.

Jo‘raxon Sultonov oilaviy sharoitiga befarq qarolmay 14 yoshli Saodatni “Marg‘ilon jamoa va davlat xo‘jaliklari” teatriga ishga kirishiga yordam bergan. Maktabdan keyin yoshgina qizcha teatrda ishlab ro‘zg‘orga qarashdigan bo‘lgan. Saodat konsert berishganida xolasining atlas ko‘ylagini yangi va etagini 2-3 qayirib egniga kiyib chiqar, konsertdan keyin yana ko‘ylakni o‘z xoliga keltirib egasiga qaytarib berarkan. 16 yoshga yetganida kelajagi uchun yana o‘sha ustozlari onamni 1941-yili Toshkentga olib ketib «Muqimiy» teatriga ishga joylashtirishadi. Saodat teatrda eng yosh qo‘shiqchi edi.

Bir necha oy o‘tib, Yarashevskiy degan san‘at boshqarmasi vakili kelib, Moskvada bo‘lib o‘tadigan yoshlar tanloviga Saodatni yuboradi. Onam umrida ilk bor samolyotga chiqqanini Yarashevskiy hikoya qilib bergandi. «Il-14» samolyotiga o‘tirganida u bilan Tamaraxonimning ansambli a‘zolari ham bo‘lgan. Samolyot Qozog‘istonning “Jo‘sali” cho‘liga qo‘nishga majbur bo‘lgan. Ana shunda uchuvchi Gitlarning

ogohlantirmay urush boshlagani haqidagi sovuq xabarni aytgan. Yo‘lovchilarni Moskvaga qaytarib yuborishgan. Yo‘llar berk. Moskvadan yurgan poyezd har 10 daqiqada to‘xtayverganidan Toshkentga 9 kun deganda yetib kelgan ekan. Saodat yoshi yetmagani uchun urushga bormagan. Lekin harbiylar gospitalida zobitlarni ruhlantirish uchun qo‘shiq aytgan.

«Muqimiy» teatrida ishlab yurgan kezlari Saodat ustozlari To‘xtasin Jalilovning o‘g‘li Xolxo‘ja To‘xtasinov bilan tanishadi. Uzoq uchrashuvlardan so‘ng o‘rtalarida muhabbat paydo bo‘lib, 1946-yili oila qurishadi. Onam yoshlar tanlovida qatnashib g‘olib bo‘lgach, Moskva konservatoriyasiga o‘qishga yo‘llanmani qo‘lga kiritadi. Er-xotin va 5 oylik Gulnora opam Moskvaga yo‘l olishadi. Men 4 yil o‘tib Moskvada tug‘ilganman.

«Moskva ko‘z yoshlarga ishonmaydi» deb bejiz aytishmaydi. Dadam betob bo‘lib Toshkentga qaytib ketadi. Ko‘p vaqt o‘tmay onam uni boshqa oila qurgani haqida xabar topadi. O‘sha kezlari begona yurtda talabalik stipendiyasiga, oilaviy yotoqxonada bizni yolg‘iz katta qilishiga to‘g‘ri keldi. Bir kuni Moskva ko‘chasida bir qo‘lida meni ko‘tarib, ikkinchi qo‘lida opamni yetaklab ketayotganida bexosdan yiqilib tushadi. Jaroxat olmagan bo‘lsakda, qo‘rqib ketib, rosa yig‘labmiz. Onam yotoqxonaga yetib borganida xo‘rligi kelganidan yig‘lab, hatto tushkunlikka tushib qolgan, bir hafta o‘qishga bora olmagan. O‘sha vaqtlarda Onam qatori yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlab Moskvada o‘qitishgan. Hamma hamyurtlar «Ясная поляна»da inoqlikda birga yashashgan, opam ikkalamizni qo‘lma-qo‘l ko‘tarib katta qilishgan. Nodira ismimni ham hamyurtlarimizdan biri - shoir Kamtar qo‘ygani men uchun sharaf. Bugun Moskvada o‘tgan

kunlarimiz iliq xotiralarni yodga soladi. Lekin afsus, hayotim davomida dadamni uch marta ko'rganman: ikki marta shifoxonada, bir marta vafot etganida.

Iste'dodli va tirishqoq, bilimga va san'atga mehri daryo Onam qiyinchiliklarga qaramay, ikki farzand bilan 1954-yili o'qishni tugatadilar va Toshkentga qaytib "Alisher Navoiy nomidagi davlat akademik katta" teatriga yetakchi solist sifatida ishga kiradilar. Uzoq yillar Muxtor Ashrafiy va boshqa kompozitor va dirijyorlar bilan ijod qilishadi. O'ttiz yildan ortiq faoliyati davomida teatr onam uchun ikkinchi uyiga aylangandi. Barcha opera asarlaridagi qahramonlar obrazini, bosh ro'llarni jonli va betakror ovozi bilan sahnada jonlantirdi. Shu bilan bir qatorda, maqom nolalarining Saodatxon onam ijrosidagi talqini O'zbektelerosining oltin fondiga kiritildi.

Afsuski, opera teatri aktyorlari ma'lum yoshda nafaqaga chiqariladi. Onamda ham shunday bo'ldi. 1986-yil edi. Uyga qo'ng'iroq qilib onamni ishdan bo'shatilgani haqidagi buyruqqa imzo qo'yishganini aytishdi. To'g'ri, keksaygan opera xonandalarining ovoz payida muammolar yuzaga keladi, biroq Onamda bunday muammolar yo'q edi. Teatr jamoasi na xayrlashuv kechasi, na bir dasta gulga loyiq topishmagani oilamiz uchun og'ir botti, albatta.

Lekin, optimist Onam tushkunlikka tushmadilar. Endi iste'dodimni yoshlarga beradigan vaqtim kelibdi-da deb, "Toshkent davlat konservatoriyasi" taklifi bilan "Vokal" kafedrasida o'z faoliyatlarini davom ettiradilar. Ko'p yillar davomida shu kafedraning mudiri, professor lavozimida ishlab, ustozlik qiladilar. Yoshlar bilan ishlash, yangi yangi ovozlarni, opera qahramonlarini sahnaga tayyorlash ishi onamni tushkunlikdan qutqardi. Umrlarining

ohirigacha shu dargohda shogirdlar tayyorladilar.

Gulnora opam va men onamga qanot bo'ldik. Sirdosh dugonalar, hamkasblar edik, ijod haqida, ovozni tarbiyalash, repertuar va asarlar talqini haqida fikrlashardik. Onajonim vafotlaridan avval bizga «Sizlardan roziman», deb aytgandilar. Bu roziliklari bizning yuragimizga malham bo'lardi.

2007-yilning 12-oktyabri, Hayitdan oldin, arafa kuni ishga borishga chog'lanayotgandilar. Chap yelkalarida og'riq paydo bo'ldi. Og'riq qoldiradigan dori afsus, bu safar onamni saqlab qola olmadi. Infarktini boshdan o'tkazganlarini bilganimizda kech bo'lgandi. Bir necha soniyada 82 yoshli onamni berib qo'ydik...

Onam hamma yutuqlariga tinmay mehnat va doimiy izlanishlar bilan erishdilar. Kamtarona hayot kechirdilar. «San'atimni sotmayman», deb tirikchilik uchun to'ylarga chiqmadilar. Taqdiridan

nolimay-hayotdagi baxtini, mazmunini, ham san'atdan topdilar. «Men baxtli ayolman. Shunchaki yashamadim. Umrим mayda-chuyda narsalar bilan zoye

ketmadi. Ijro etgan qo'shiqlarimda yuragim urib turadi», deb aytgan so'zlari menga taskin beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ачилдиева М., Хасанова К. Жизненный и творческий путь Саодат Кабуловой.- Interdiscipline Innovation and Scientific Research Conference. British International Science Conference. P 603-605.

2. Muzikalniy ensiklopedicheskiy slovar /GL.red.G.V/Keldish.-M.: Sovetskaya ensiklopediya. 1990.

3. Urfon Otajon. San'at mening quyoshimdir. Yangi asr avlodi.Toshkent : 2006.

**O‘ZBEK ESTRADA SAN’ATI RIVOJIDA KOMPOZITOR DILOROM
AMANULLAYEVANING O‘RNI
РОЛЬ КОМПОЗИТОРА ДИЛОРОМ ОМОНУЛЛАЕВОЙ В РАЗВИТИИ
УЗБЕКСКОГО ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА
THE ROLE OF COMPOSER DILOROM OMONULLAYEVA IN THE
DEVELOPMENT OF UZBEK POP MUSIC**

Akjol Meldebekov
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada
San’ati instituti “Estrada xonandaligi” kafedrasida o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada “Do‘stlik” ordeni sovrindori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi, kompozitor, professor Dilorom Amanullayeva ijodi, uning estrada vokal san’ati rivojiga qo‘shgan hissasi hamda pedagogik faoliyati chuqur tahlil qilinadi. Muallifaning milliylik va universallik uyg‘unligiga asoslangan kompozitorlik ijodidagi namunalari, talabalarga individual yondashuvi va o‘z asarlarini bevosita o‘rgatish tajribasi ijodiy metod sifatida baholanadi.*

***Аннотация:** В данной статье глубоко анализируется творчество лауреата ордена Дружбы, заслуженного деятеля культуры Узбекистана, артистки Республики Узбекистан, композитора, профессора Дилором Амануллаевой, ее вклад в развитие эстрадного вокального искусства, педагогическая деятельность. Оцениваются примеры композиторского творчества автора, основанного на гармонии народности и общечеловечности, ее индивидуальный подход к ученикам, опыт непосредственного преподавания собственных произведений как творческого метода.*

***Annotation:** This article deeply analyzes the work of the laureate of the Order of Friendship, Honored Worker of Culture of Uzbekistan, Artist of the Republic of Uzbekistan, composer, professor Dilorom Amanullayeva, her contribution to the development of pop vocal art, and her pedagogical activity. The author's examples of compositional creativity based on the harmony of nationality and universality, her individual approach to students, and her experience of directly teaching her own works as a creative method are evaluated.*

***Kalit so‘zlar:** ijod, kompozitor, uslub, estrada ijrochiligi, estrada-jaz uslubi*

***Ключевые слова:** творчество, композитор, стиль, эстрадное исполнительство, эстрадно-джазовый стиль*

***Key words:** creativity, composer, style, pop performance, pop-jazz style*

Estrada san'ati mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi darajasi ularning nazariy bilimlari, cholg'uda ijro etish ko'nikmalari va vokal ijrochilik mahoratini egallashi orqali baholanadi. Qayerda ishlamasin, har bir xonanda eng avvalo, musiqiy didi yuksak bo'lgan, o'z madaniyati va yurtini qalbdan sevuvchi, milliy an'analarni qadrlovchi kuchli targ'ibotchi bo'lishi lozim.

Bugungi kunda vokal ijrochilikning xalqaro andozalariga mos, shu bilan birga milliy qo'shiqchilik an'alarimizni hisobga olgan holda o'rgatilishi muhim metodik masalaga aylangan.

O'zbek estrada san'atida milliylik va zamonaviylik sintezi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda kompozitor Dilorom Amanullayeva o'ziga xos ijodiy yondashuvi, betakror uslubi va pedagogik faoliyati bilan ajralib turadi. Uning musiqiy merosi nafaqat o'zbek musiqa madaniyatida, balki xalqaro maydonda ham e'tirof etilmoqda.

D.Amanullayeva ijodida estrada san'ati elementlari chuqur milliylik bilan uyg'unlashgan. Musiqashunos Inessa G'ulzarova uning musiqasini "kristall darajadagi tuyg'ular sadoqati va samimiyat" bilan ta'riflaydi[3;]. Kompozitorning asarlari tinglovchiga ruhiy zavq, ichki poklanish va madaniy yuksalish hissini bag'ishlaydi.

Bu yo'nalishda yosh ijodkor va ijrochilarning kasbiy shakllanishida O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti kafedra mudiri, professor, "Do'stlik" ordeni sohibasi, bastakorlar uyushmasi a'zosi bo'lgan Dilorom Amanullayeva ijodiy merosi alohida ahamiyat kasb etadi[4;]. Uning asarlari milliylik va xalqchil ruhda yozilgan bo'lib, har bir tinglovchiga tushunarli va yurakka yaqindir.

Garchi Amanullayeva turli janrlarda ijod qilgan bo'lsa-da, uning vokal asarlari ayniqsa professional xonandalar orasida e'tiborga molikdir. Kompozitor o'z asarlarini talabalarga shaxsan o'rgatgan, ijroning zarur shakllari va metodlarini amaliy tarzda yetkazib bera olgani sabab uning asarlari ijro jarayonida jonlanib, sehrli ifodasini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu jihatlar D.Amanullayeva ijodiy muvaffaqiyatining muhim siri hisoblanadi.

Bugungi san'at islohotlari davrida ijodkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar ko'plab iste'dod egalarining o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishiga xizmat qilmoqda. D.Amanullayeva esa o'z ijodini faqat notalar orqali emas, balki qalb ifodasi bilan yurakdan yurakka yetkazib berish uslubini vokal pedagogikasida topgan[2;]. Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutida "Estrada xonandaligi" kafedrasini boshqargan va milliy estrada sahnasini boyitishda fidoyilik bilan mehnat qilgan. D.Amanullayeva O'rta Osiyo bo'ylab ko'plab shogirdlar tarbiyaladi va professor sifatida pedagogik an'alarini davom ettirib, yuzlab yosh is'tedodlarni yo'nalishi bo'yicha yetaklab, o'zbek estrada san'ati bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda o'zining katta hissasini qo'shgan. Bu el suygan ijodkorlar Dilorom Amanullayeva tomonidan yaratilgan musiqiy asarlarini qalban xis qilib ijro etib o'lmas asarlar yaratilishiga sababchi bo'lganlar. Bu asarlar: "Siz yoqqansiz menga hamisha", "Yomg'ir yog'di", "Saraton", "Sen qaydasan", "Ikki daraxt", "Azizim", "Men seni hech kimga bermayman" kabi 100 dan ortiq qo'shiqlar; bolalar musiqasi: turli yosh guruhlari uchun pyesalar va raqs qo'shiqlari, "Kichkintoylar uchun musiqa" turkumi, "Alifbo qo'shiqlari"

kabi darslik asarlari mavjud; Simfonik asarlari: “Amir Temur”, “Buyuk ipak yo‘li” baletlari, fortepiano va orkestr konsertlari, “Sharq taronalari” festivali madhiyasi, “Toshkent madhiyasi” kabi mashhur va o‘lmas asarlari mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

D.Amanullayeva pedagogik faoliyatida murakkab, ammo samarali yondashuvni tanlagan, u nafaqat kompozitor, balki tajribali ijrochi va ustoz sifatida talabalarga ta‘lim berdi. Talaba uning mashg‘ulotlarida bir vaqtning o‘zida ustozni, kompozitorni va san‘atkorini ko‘rish baxtiga musharraf bo‘lgan - bu esa ta‘lim jarayonini ilhomlantiradi va ta‘sirchan qiladi.

Bu jihat vokal san‘atining ichki mohiyatini chuqur anglab, asar yaratishda ijrochilik tafsilotlarini his eta olish qobiliyatidir. Shuning uchun ham uning vokal asarlari tinglovchigina emas, ijrochining o‘zini ham zavqlantiradi, yurakdan yurakka yo‘l topadi.

D.Amanullayeva Toshkent konservatoriyasida kompozitsiya bo‘yicha B.I.Zeydman va R.D.Vildanov sinflarida tahsil olgan, professor T.U.Qurbonov rahbarligida assistenturada o‘qigan. Ilk yillarda uning ijodida simfonik, kamer-instrumental va vokal asarlar, xor va fortepiano kompozitsiyalari, konsert janridagi opuslar yaratildi. Keyinchalik bolalar va kattalar uchun qo‘shiqlar, “Gul qo‘shig‘i” multfilmiga musiqa, madhiyalar va boshqa asarlar yaratdi[1;].

Taniqli musiqashunos Inessa Gulzarova ta‘kidlaganidek, Amanullayevaning musiqasi samimiyligi, his-tuyg‘ularning musaffoligi va badiiy yaxlitligi bilan qalblarni zabt etadi.

MUHOKAMA

Dilorom Amanullayeva ijodi zamonaviy o‘zbek estrada san‘atining shakllanishi va takomillashuv jarayonida

beqiyos ahamiyat kasb etadi. Uning musiqiy faoliyati XX asr oxiri va XXI asr boshidagi madaniy kontekstda milliylikning yangi bosqichda qayta talqin qilinishiga xizmat qilgan ijodiy harakat sifatida qaralishi lozim. Ayniqsa, o‘zbek estrada san‘atining o‘ziga xos vokal an‘analarini zamonaviy musiqiy shakllar bilan uyg‘unlashtirish borasidagi izlanishlari orqali u estrada musiqa janrida milliy maktab asoslarini yaratgan san‘atkorlar qatoridan mustahkam o‘rin egalladi.

D.Amanullayeva pedagogik faoliyatida ham o‘ziga xos, innovatsion metodik yondashuvga asos solgan. Xususan, u o‘zining vokal asarlarini bevosita talabalarga o‘rgatish orqali ularning ifodaviy tafakkurini, musiqiy eshitish qobiliyatini, sahna madaniyatini va estetik qarashlarini uyg‘un holda rivojlantirishga erishgan. Bu metodik yondashuvda ijodkor-kompozitor va ijrochi-talaba o‘rtasidagi bevosita musiqiy muloqot vositasida tafakkuriy dinamika yuzaga chiqadi. Talabaning asarni ijro etish jarayonida muallif bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlashi ularning musiqiy anglash darajasini oshiribgina qolmay, balki estetik hissiyotini, san‘atga bo‘lgan individual munosabatini ham boyitadi. Bu yondashuv mustaqil ijodiy fikrlash, improvisatsiya elementlarini tushunish va ifoda vositalarini ongli ravishda qo‘llay olishga yo‘naltirilgan bo‘lib, hozirgi zamon musiqiy ta‘limi uchun muhim ahamiyatga ega.

D.Amanullayeva tomonidan shakllantirilgan ijodiy-pedagogik maktab, ayni vaqtda, nafaqat texnik ijrochilik malakalarini, balki milliylikka sadoqat, musiqiy did, xalq og‘zaki ijodiyotiga hurmat kabi ruhiy-estetik qadriyatlarni ham rivojlantiradi. Shuningdek, u talabalarga sahna madaniyatining nozik jihatlarini - tashqi ko‘rinish, emotsional

ifoda, tomoshabin bilan ruhiy aloqa kabi jihatlarni ham yetkazishni inobatga olgan. Ushbu pedagogik yondashuv o'zining integratsion xususiyati bilan boshqa musiqiy ta'lim yo'nalishlari uchun ham namunali hisoblanadi.

Kompozitorning yaratgan asarlari rang-barang bo'lib, ular orasida bolalar musiqasidan tortib, estrada kompozitsiyalari, kino va animatsiya uchun yozilgan musiqalar, sahna uchun yozilgan yirik asarlari, kamer-vokal va simfonik asarlari mavjud. Aynan shu xilma-xillik D.Amanullayeva merosini keng auditoriya uchun jozibador etadi. Ayniqsa, uning asarlarida yosh avlod uchun mo'ljallangan pedagogik mazmun bilan estetik boylik o'zaro uyg'unlashgan. Masalan, "Gul qo'shig'i" singari multfilm kuylarida u bolalar psixologiyasiga yaqin, ifodali va obrazli musiqiy tilni yaratishga erishadi.

Shu bilan birga, D.Amanullayeva ijodining xalqaro miqyosdagi tan olinishi uning musiqiy konsepsiyalarining global madaniyat kontekstiga mosligini ko'rsatadi. Uning musiqiy asarlari O'zbekiston tashqarisida ham ijro etilmoqda va bu holat kompozitor san'atining madaniy diplomatiya darajasidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Uning milliy musiqiy ifoda vositalaridan foydalangan holda zamonaviy uslubda asar yaratish tajribasi, bir tomondan, o'zbek musiqa san'atining uzviy merosini saqlab qoladi, ikkinchi tomondan, uni zamonaviy musiqiy bozor uchun dolzarb va raqobatbardosh shaklda namoyon etadi.

Demak, Dilorom Amanullayeva nafaqat estrada san'atida, balki musiqiy ta'lim va pedagogik yondashuvlar rivojida ham yetakchi shaxs sifatida e'tirof etiladi. Uning ijodiy merosi va metodik yondashuvi hozirgi va kelajak

avlod ijrochilari uchun muhim manba bo'lib qoladi.

XULOSA

Dilorom Amanullayeva ijodi zamonaviy o'zbek estrada san'ati, ayniqsa, vokal ijrochiligi va kompozitorlik maktabining shakllanishi hamda rivojlanishida salmoqli iz qoldirgan betakror fenomen hisoblanadi. Uning har bir asari o'zbek xalqining ruhiy olami, estetik qarashlari va musiqiy didini o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, ayni vaqtda ularni yangi, zamonaviy musiqiy kontekstda talqin etishga qodirdir. Aynan shu jihati D.Amanullayeva ijodini nafaqat milliy san'atimiz doirasida, balki global madaniyat muhitida ham dolzarb qiladi. U musiqiy merosni yangicha ma'no va shakl bilan boyitish orqali o'zbek estradasining yangi bosqichini belgilab berdi.

Uning pedagogik faoliyati ham ushbu badiiy yo'nalishning mukammallashuviga xizmat qiladi. Amanullayeva talabalarga faqat musiqa o'rgatibgina emas, balki ularda san'atga daxldorlik tuyg'usini, milliylik va sahna madaniyatiga sadoqatni shakllantirgan. Ustoz sifatida u har bir asarining estetik va texnik tahlilini bevosita ijrochilar bilan olib borgan. Bu uslub ijrochilik maktabida asarni mustaqil, ongli, chuqur mushohada bilan ijro etish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon yaratadi. U yaratgan vokal asarlar milliy ifodaning nozik jihatlarini aks ettirishi bilan birga, kompozitsion to'liqligi va obrazli boyligi bilan ham ajralib turadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Dilorom Amanullayeva o'zining ijodi, pedagogik faoliyati va badiiy-estetik qarashlari bilan o'zbek estrada san'ati taraqqiyotida mustaqil maktab yaratgan kompozitor sifatida e'tirof etiladi. Uning ijodi hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib, yosh ijodkorlar uchun ilhom manbai, musiqashunoslar uchun esa tadqiqot

obyekti sifatida o'z qimmatini saqlab qolmoqda. Ayniqsa, uning milliylik asosida qurilgan, ammo universal estetik qoidalarga ham mos keluvchi musiqiy qarashlari hozirgi globallashuv sharoitida milliy san'atni xalqaro madaniyat maydonida munosib ifoda etish uchun muhim namuna bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Dilorom Amanullayeva nafaqat o'z davrining iste'dodli kompozitori, balki o'z maktabi, o'z badiiy falsafasiga ega bo'lgan milliy madaniyat namoyandasi, kelajak avlod musiqachilari va san'at pedagoglari uchun mustahkam yo'l ochgan yirik shaxsdir. Professor, Dilorom Amanullayeva hozirda oramizda yo'q bo'lsada uning xilma-xil yo'nalishlardagi 300 ga yaqin ijodi, xalq va yosh ijrochilarga bo'lgan pedagogik yondoshuvi, mukofotlari va shogirdlari orqali Milliy estrada miqyosini kengaytirishda o'lmas iz qoldirdi. Uning musiqiy merosi - faqatgina ohanglar jamlanmasi emas, balki xalqning ruhiy boyligini, madaniy izchilligini va estetik tafakkurini aks ettiruvchi madaniy xazinadir.

TAKLIFLAR

Dilorom Amanullayeva ijodiy faoliyatini ilmiy-pedagogik maktab sifatida rasmiylashtirish va bu maktab

asosida maxsus o'quv-metodik majmualarni yaratish;

D.Amanullayeva asarlarini musiqiy maktablar, o'rta maxsus va oliy ta'limlarning vokal va kompozitsiya yo'nalishlaridagi o'quv dasturlariga kiritilishi, ayniqsa, milliy estrada ijrochilik maktabini rivojlantirishda amaliy ahamiyatga ega bo'ladi;

Kompozitorning vokal, fortepiano, xor va orkestr asarlarini nota to'plamlar ko'rinishida nashr qilish, raqamli platformalarda ommalashtirish;

"Dilorom Amanullayeva ijodi" elektron arxivini yaratish va bu orqali yosh tadqiqotchilar, ijrochilar uchun ochiq foydalanish imkoniyatini yaratish;

D.Amanullayeva ijodi asosida ilmiy dissertatsiyalar, maqolalar va musiqashunoslik tahlillarini tayyorlash uchun grant asosida tadqiqot dasturlarini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq;

Ijodidan olingan namunalar asosida "Milliy estrada estetikasi" nomli darslik yaratish taklif etiladi;

Kompozitorning nomi bilan atalgan estrada ijrochilari tanlovini tashkil etilishi uning ijodini targ'ib qilish va iste'dodlarni kashf etish maqsadga muvofiq;

Tanlov repertuariga kompozitorning asarlarini kiritish orqali milliy estrada yo'nalishida ijrochilik madaniyatini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kompozitor Dilorom Amanullayeva ijodiy faoliyatiga bir nazar <https://ojs.nordicun.uz/index.php/nordic/article/download/1179/821/3823>
2. Georges Bizet <https://www.belcanto.ru/bizet.html>
3. Известный ташкентский композитор Дилором Амануллаева завершает работу над новым крупным произведением, балетом "Амир Темур". https://www.kultura.uz/view_6_r_18335.html
4. СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ И БАСТАКОРОВ УЗБЕКИСТАНА
Амануллаева Дилором <https://www.commus.uz/index.php/ru/35-struktura/russian/88-amanullaeva-dilorom>
5. Д. Амануллаева “Эстрадно-джазовые вокализы” (25 вокализов). Учебное пособие : Т.,-2014 г.

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АРАНЖИРОВКА В ЭСТРАДНОМ
ФОРТЕПИАННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
INTERPRETATION AND ARRANGEMENT IN POPULAR PIANO
PERFORMANCE: MODERN APPROACHES**

Исраилов Грег Русланович
Старший преподаватель кафедры
исполнительства на эстрадных инструментах
Национального института эстрадного искусства
имени Батыра Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

***Аннотация:** В статье рассматриваются современные тенденции интерпретации и аранжировки в эстрадном фортепианном исполнительстве. Освещаются стилистические, жанровые и технологические особенности современных подходов, анализируются методики индивидуализации звучания и импровизационных приемов, используемых современными исполнителями. Представлен аналитический обзор авторского произведения «Одиночество», написанного в тональности ре минор. Автор исследует особенности трёхчастной формы, минималистической фактуры и художественно-образного строя сочинения. Рассматривается, как скупыми средствами музыкальной выразительности можно передать внутреннее состояние хрупкости, неуверенности и отчуждения.*

***Annotation:** The article discusses modern trends in interpretation and arrangement in popular piano performance. It highlights the stylistic, genre-specific, and technological features of contemporary approaches, analyzing techniques for individualizing sound and improvisational methods used by modern performers. An analytical review of the author's composition "Loneliness," written in E-flat minor, is presented. The author explores the features of the three-part form, minimalist texture, and the artistic-imagery structure of the piece. It is discussed how the sparse means of musical expression can convey the inner state of fragility, uncertainty, and alienation.*

***Ключевые слова:** эстрадное фортепиано, интерпретация, аранжировка, импровизация, исполнительство, стилистика, цифровые технологии, одиночество, авторская музыка, минимализм.*

***Key words:** popular piano, interpretation, arrangement, improvisation, performance, style, digital technologies, loneliness, original music, minimalism.*

Одиночество.....мёртвая тишина, фантастически красивый и мистический пейзаж Октябрьского вечера, слышан лёгкий запах горящих листьев а в небе зависла тяжёлая тёмно-серая туча...

Именно в такой момент человек оставшийся один, начинает переживать заного моменты жизни которые происходили в прошлом - его любовь, его страх, смелость временами радость, ведь одиночество - это не только быть отвергнутым всеми, но и не быть как все.....

В этом произведении автор постарался показать внутренний мир человека, который прошёл не лёгкий путь чтоб найти гармонию с самим собой и стать счастливым..

ВВЕДЕНИЕ

Эстрадное фортепианное исполнительство занимает особое место в музыкальной культуре XX–XXI вв., объединяя академическую школу, джазовые техники и элементы популярной музыки. Особую роль в формировании художественного образа и оригинального звучания фортепианных произведений играют интерпретация и аранжировка, обеспечивающие многообразие исполни-тельских решений и раскрытие индивидуальности музыканта. Современная концертная и студийная практика предъявляет новые требования к фортепианным интерпретаторам, что определяет актуальность исследования современных подходов в данной области.

Современное музыкальное творчество всё чаще обращается к вопросам внутреннего состояния личности, переживаний и экзистенциальных тем. Произведение «Одиночество» стало отражением авторского осмысления темы изоляции.

Если затронуть музыкальный анализ произведения, мы можем начать с того что данное произведение написано в тональности ре минор, что изначально задаёт драматический,

тёмный эмоциональный фон. Трёхчастная форма (А–В–А) позволяет логично выстроить развитие и возвращение к исходному настроению.

В первой части преобладают одинокие ноты, звучащие в среднем и верхнем регистре, что символизирует хрупкость и отдалённость от окружающего мира. В центральной части (В) появляется более активная фактура, отдельные аккордовые звучания, что отражает внутреннюю борьбу и поиск выхода. Финальная часть возвращает слушателя к состоянию задумчивости и тишины.

Обращаясь к художественному анализу данного произведения как к логическому основанию музыкального анализа можем сказать что автор использует минималистические средства музыкальной выразительности: одинокие ноты, тягучие паузы и неустойчивые гармонии. Всё это формирует образ одинокого человека в мире, где каждая нота—это незавершённая мысль или эмоция.

При исполнении данного произведения важно сохранять выразительное кантиленное звучание, уделяя особое внимание динамике и нюансировке. Тихие, отрывистые звуки должны передавать неуверенность, а единичные аккорды — внутренний надлом.

Для полного раскрытия сущности данного произведения мы решили осветить его с социальной, философской и психологической точки зрения.

Современное музыкальное искусство становится зеркалом человеческого внутреннего мира, а произведение «Одиночество» является его наглядным примером.

С психологической точки зрения, одиночество рассматривается как

состояние оторванности от социума, сопровождаемое тревогой, саморефлексией и эмоциональной уязвимостью[1]. В произведении это передано через редкое, дробное звучание одиноких нот и удлинённые паузы, создающие ощущение звукового вакуума. По данным психологов, именно такие рваные, обрывистые музыкальные конструкции способны провоцировать у слушателя эффект эмоционального соучастия[2].

С социологической позиции одиночество-это не только личное, но и социальное явление. В условиях урбанизации, информационной перегруженности и социальной изоляции современный человек всё чаще оказывается в состоянии внутреннего одиночества, даже находясь среди людей[3]. В музыкальной структуре произведения «Одиночество» это транслируется через минимализм: отдельные ноты словно символизируют «социальные контакты», которые не складываются в устойчивую фактурную связь, а остаются разрозненными.

В философии одиночество трактуется как неизбежное следствие человеческого бытия и осознания своей индивидуальности[4]. Моментальное восприятие произведения вызывает ассоциации с философией экзистенциализма (Ж.-П.Сартр, А.Камю), где одиночество — естественное состояние человека перед лицом абсурдности мира. Каждый звук в произведении напоминает мысль, брошенную в пустоту, а паузы — молчание Вселенной в ответ.

Таким образом, «Одиночество» — не просто музыкальное сочинение, а аудиопортрет внутреннего мира современного человека в условиях

психологического, социального и философского отчуждения.

Произведение «Одиночество» является примером камерного авторского сочинения с глубоким психологическим подтекстом. Его анализ показывает, как минимальными средствами можно передать сложное эмоциональное состояние.

Обсуждение

Рассматривая художественный анализ произведения как логическую основу музыкального анализа, важно подчеркнуть, что глубинное восприятие формы, интонационной ткани и образной структуры невозможно без осмысления авторского замысла и культурного контекста. В данном случае произведение предстает не только как объект музыкального восприятия, но и как целостная эстетическая система, где каждый элемент — будь то ритмический рисунок, тембровая палитра или ладогармоническая основа — выполняет семантическую функцию.

Как композитор-практик, обращаем внимание на внутреннее содержание произведения: тематическое ядро, развитие музыкального материала, трансформация мотивов и соотношение между драма-тургическими опорными точками. Именно художественный анализ позволяет проследить, каким образом эти компоненты не просто сосуществуют, а вступают в содержательный диалог, формируя выразительное пространство произведения.

Кроме того, при авторском сочинении музыки часто сталкиваешься с необходимостью выстроить убедительную логическую модель, в которой художественная

интуиция и рациональная структура дополняют друг друга. Это особенно ценно в случае, когда произведение претендует на смысловую многослойность: например, когда тема развертывается не линейно, а через зеркальное варьирование, скрытую полифонию или модальное смещение. Такой подход требует не только ремесленной точности, но и аналитического мышления - именно это соединение лежит в основе профессионального музыкального анализа.

Таким образом, в рамках художественного анализа мы имеем возможность не просто описывать музыкальные явления, но и раскрывать их внутренние связи, идеологическую направленность и интонационную природу, что особенно важно для понимания произведений, обладающих высоким уровнем художественной обобщённости.

Выводы

Художественный анализ представляет собой важнейший компонент музыкального исследования, который позволяет выйти за рамки формального описания произведения и постичь его эстетическую глубину. Этот подход необходим для того, чтобы понять не только технические особенности музыкального текста, но и его выразительное содержание, скрытые интонационные, образные и эмоциональные связи. Важным аспектом художественного анализа является осознание того, что музыка, как и любое произведение искусства, является живым и многогранным процессом, который вбирает в себя не только индивидуальные элементы, но и общий контекст, культурные и исторические влияния, а также личный творческий вклад композитора. Такой

анализ позволяет глубже понять не только структуру музыкального произведения, но и его место в более широком контексте художественного и культурного развития.

Использование авторской аналитической интуиции вкупе с композиторским мышлением становится важным инструментом в процессе художественного анализа. Это соединение помогает идентифицировать ключевые смысловые опоры произведения и выявить структурную логику его развития. Интуитивное восприятие и аналитический подход в данном контексте становятся неразрывными, и они позволяют более точно понимать, как музыка развивается, как она функционирует на уровне интонации, ритма, гармонии и формы. Композиторская интуиция, подкрепленная знанием теории, может раскрывать неочевидные связи между элементами произведения, помогая тем самым не только более глубоко воспринимать музыку, но и оценивать её художественную ценность.

Интеграция творческого и аналитического подходов в музыкальном анализе способствует более целостному восприятию музыкального текста. Такой подход открывает новые горизонты как для научных исследований, так и для практического применения в педагогике и исполнительстве. Он помогает развить у студентов и исполнителей не только технические навыки, но и творческое мышление, основанное на понимании внутренних процессов, которые происходят в музыкальном произведении. В педагогике это может проявляться через разработку методик, которые связывают теоретические знания с практическим применением, а

в исполнительской практике — в возможности глубже интерпретировать музыкальный текст и внести в него личную художественную выразительность.

Наконец, в условиях современной музыкальной практики, где границы между жанрами и стилями всё более размываются, необходимость комплексного художественного анализа возрастает. Музыка современности не ограничивается строго определенными рамками жанров и традиций, и становится важным не только понимать музыкальные явления в их чистом виде, но и осознавать их способность взаимодействовать,

изменять друг друга и развиваться в новых направлениях. Такой анализ позволяет не только глубже понять происходящие музыкальные процессы, но и формировать новый уровень исполнительского и авторского мышления, способного интегрировать различные музыкальные традиции и подходы. С учетом этого, художественный анализ становится не только инструментом для понимания произведений прошлого, но и важной основой для формирования музыкального языка будущего, который может объединять различные стили и жанры, создавая пространство для инноваций и творческих поисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Браудо, Э. А. Интерпретация музыкального произведения. - М.: Музыка, 1983. - 215 с.
2. Кривицкий, А. Я. Джазовая импровизация: Теория и практика. - СПб. Композитор, 2015. - 328 с.
3. Тарасов, И. В. Современные технологии аранжировки в эстрадной музыке. М.: URSS, 2019. — 272 с.
4. Чернышов, А. В. Цифровые технологии в музыкальном исполнительстве. М.: Лань, 2021. — 198 с.
5. Terefenko, V. Jazz Theory: From Basic to Advanced Study. — Routledge, 2014. 462 p.

BAS-GITARA MISOLIDA CHOLG‘U IJROCHILIGI USULLARI
EVOLYUTSIYASI
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ БАС-ГИТАРЫ
EVOLUTION OF INSTRUMENTAL PERFORMANCE METHODS USING
THE EXAMPLE OF THE BASS GUITAR

Abdullayev O‘tkir
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san’ati instituti
Kafedra mudiri, dotsent

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada estrada ijrochiligi tizimida bas-gitara cholg‘u ijrochiligining rivojlanish bosqichlari, uning ijrochilik uslublari va texnologiyaviy transformatsiyasi tahlil qilinadi. Muallif bas-gitaraning jaz, blyuz va rok an’analaridan to zamonaviy raqamli musiqa muhitigacha bo‘lgan tarixi orqali cholg‘u madaniyatining evolyutsion mohiyatini ochib beradi. Ijrochilik uslublari slayd, flajolet, tepping, slep kabi usullardan tortib, zamonaviy MIDI va lup texnologiyalarigacha bo‘lgan yo‘l yoritiladi. Shu bilan birga, o‘zbek estradasida milliy musiqiy an’analar bilan zamonaviy cholg‘uviy innovatsiyalar uyg‘unlashuvi masalasi ilmiy tahlil etiladi.*

***Аннотация:** В статье анализируются этапы развития исполнительства на бас-гитаре в системе поп-музыки, его исполнительские стили и технологические трансформации. Автор раскрывает эволюционную сущность инструментальной культуры через историю бас-гитары от джазовых, блюзовых и рок-традиций до современной цифровой музыкальной среды. Освещается путь исполнительских стилей от таких методов, как слайд, флажолет, тэппинг, сон, до современных MIDI и луп-технологий. Одновременно с этим научно анализируется вопрос сочетания национальных музыкальных традиций с современными инструментальными инновациями в узбекской поп-музыке.*

***Annotation:** This article analyzes the stages of development of bass guitar performance within the system of pop (estrada) performance, focusing on its performing styles and technological transformation. The author reveals the evolutionary nature of instrumental culture through the historical trajectory of the bass guitar — from jazz, blues, and rock traditions to the modern digital music environment. The study highlights the creative path from techniques such as slide, flageolet, tapping, and slap to contemporary MIDI and loop technologies. Furthermore, it scientifically examines the synthesis of national musical traditions and modern instrumental innovations in Uzbek pop music.*

Kalit soʻzlar: estrada ijrochiligi, bas-gitara, cholgʻuviy usullar, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, ijodiy transformatsiya, zamonaviy musiqa, milliy anʻana, virtuoz ijrochilik.

Ключевые слова: поп-музыка, бас-гитара, инструментальные методы, инновации, цифровые технологии, творческая трансформация, современная музыка, национальная традиция, виртуозное исполнение.

Key words: pop performance, bass guitar, instrumental techniques, innovation, digital technologies, creative transformation, contemporary music, national tradition, virtuoso performance.

Estrada ijrochiligi, zamonaviy musiqa madaniyatining ilhom manbai va jamiyatning badiiy tafakkurini ifodalovchi muhim tarmoqdir. U nafaqat ijrochining ovozi yoki sahnadagi harakati orqali, balki cholgʻular orqali ham yangrayotgan hissiyot, ruhiyat va zamon musiqa tilida aks etadi. Estrada bu, davrning musiqiy nutqidir. Shu sababli undagi har bir cholgʻu nafaqat texnik vosita, balki jonli ijodiy organizm, “ovozli ruh” sifatida namoyon boʻladi.

Shunday cholgʻulardan biri -bas-gitara. Bu cholgʻu estrada musiqasi tarixida oʻziga xos inqilob yaratgan, chuqur ritm va jozibali pulsatsiya orqali musiqiy jarayonning ichki “qalbi”ga aylangan. Bas-gitara nafaqat ritmni ushlab turadi, balki musiqaning nafasini belgilaydi. U orkestrning poydevori, musiqiy harakatning ichki motoridir.

«Bas-gitara, nisbatan yosh cholgʻu. Ammo shunga qaramay, u koʻplab ansambl va orkestrlarda yetakchi oʻrinni egallaydi. Bas-gitara asosan akkompanement vazifasini bajaradi, biroq u tobora koʻproq hollarda yorqin yakkaxon (solo) cholgʻu sifatida ham namoyon boʻlmoqda.» [1]

Bas-gitaraning cholgʻu sifatida shakllanishi va evolyutsiyasi toʻgʻrisida shuni aytish mumkinki, XX asrning birinchi yarmida bas-gitara jaz va blyuz anʻanalari zaminida paydo boʻldi. Bu cholgʻu ilk bor elektr ovozlantirish

imkoniyati bilan anʻanaviy kontrabasni siqib chiqara boshladi. Ilk ijrochilar uni asosan garmonik va ritmik asosni saqlash vositasi sifatida qoʻlladilar.

Biroq jahon musiqasidagi oʻzgarishlar: rok-n-roll, fank va popning paydo boʻlishi bas-gitaraning vazifasini tubdan oʻzgartirdi. 1950-1960-yillarda bu cholgʻu musiqiy jarayonning faqat “orqa fonidagi ishtirokchisi” emas, balki uning yetakchi elementlaridan biriga aylandi. Ehsos, harakat va energetika endi aynan bas yoʻnalishida shakllana boshladi.

Jon London, Kerol Key, Pol Makkartni, Jeyms Djemerson kabi ijrochilar bas-gitarani musiqaning poetik tiliga aylantirdilar.

1970–1990-yillar bas-gitaraning texnikasi, uslublari va ijrochilik innovatsiyalari borasida “oltin davri” boʻldi.

“J. Pastorius ijrochilik usullarining ulkan majmuasiga yetuk darajada ega boʻlgan: legato, glissando, intervallar, akkordlar, tabiiy va sunʻiy flajoletlar. Pastorius bas-gitaradagi flajolet texnikasining haqiqiy ramziga aylandi.”[2]

Bu yillarda Viktor Vuten, Stenli Klark, Markus Miller kabi buyuk virtuozlar ijrochilik chegaralarini kengaytirdilar.

“M. Miller slep texnikasiga ilk boʻlib up and down (double thumb) deb ataluvchi innovatsion usulni joriy etgan

ijrochilardan biri edi. Bu ilgʻor tovush olish usuli sleep imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi, uni yanada xilmaxil va texnik jihatdan murakkab qildi.” [2]

Bu davr virtuozlari cholgʻuda nafaqat texnik murakkablikni, balki ifoda erkinligini ham namoyon qildilar. Tepping, flajolet, slayd va sleep kabi usullar orqali bas-gitaraning ovoz palitrasi boyidi, har bir zarba yangi maʼno va hissiyot bilan toʻldi.

Bu davrda cholgʻu nafaqat ansambl qismi, balki toʻlaqonli solo vositasi sifatida ham namoyon boʻldi. Bas ijrochisi sahnada kompozitor, aranjirovshik va ijrochi vazifalarini birlashtirgan yangi tip ijodkorga aylandi. Shuningdek, effekt-pedallar, kompressorlar, ekvalayzerlar kabi vositalar bas ovozini qayta ishlash imkonini berdi. Bu jarayon cholgʻu ijrochiligining estetik darajasini yangi pogʻonaga olib chiqdi.

XXI asrga kelib, raqamli texnologiyalar musiqa ijrochiligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi. Bugungi kunda bas-gitara ijrochiligi nafaqat anʼanaviy cholgʻu usullari bilan, balki virtual muhit, lup-stantsiyalar, MIDI-kontrollerlar va saund-protessorlar bilan uygʻunlashgan holda amalga oshiriladi.

Bu vositalar ijrochiga soʻzsiz erkinlik, yangi tembr va ton palitrasini izlash imkoniyatini beradi. Endi ijrochi nafaqat musiqani ijro etadi, balki uni real vaqtda qayta ishlaydi, saund muhitini yaratadi, yaʼni ijod jarayonida texnik va badiiy jihatlar bir butunlikda namoyon boʻladi.

Bas-gitarachi bir oʻzi orkestrga teng kompozitsiya yaratishi mumkin, bu esa cholgʻuning cheksiz imkoniyatlaridan, shuningdek, ijrochining saund-dizayner sifatidagi yangi rolidan dalolat beradi.

Bu tendensiya nafaqat professional sahnada, balki ommaviy platformalarda

ham oʻz ifodasini topmoqda: YouTube, TikTok, Instagram kabi tarmoqlarda minglab ijrochilar oʻz ijodini namoyish etib, musiqaning raqamli kontent sifatidagi ahamiyatini oshirmoqda.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyo miqyosida tajriba almashish, yangi texnika va uslublarni oʻrganish imkoniyati kengaydi. Masalan, Amerika yoki Yaponiyadagi mashhur bas-gitara ustozlari tomonidan oʻtkazilayotgan onlayn-master-klasslarda ishtirok etish, jonli efiralarda savol-javob qilish imkoni bu ilgari tasavvur qilib boʻlmaydigan darajadagi ijodiy erkinlikdir.

Shu bilan birga, virtual hamjamiyatlar (forumlar, videoplatformalar, raqamli oʻquv kurslar) orqali ijrochilar yangi repertuar, improvizatsiya uslublari va texnik innovatsiyalarni birgalikda muhokama qilishmoqda.

Bugun har bir yosh ijrochi dunyoning istalgan burchagidagi mahoratli ustozlardan saboq olishi mumkin. Bu jarayon cholgʻu ijrochiligini demokratiklashtirdi, yaʼni musiqa taʼlimi va ijodiy tajriba endi faqat akademik muassasalar bilan cheklanib qolmay, global raqamli makonga koʻchdi.

Shu boisdan, zamonaviy bas-gitara ijrochiligi nafaqat cholgʻu mahoratining evolyutsiyasi, balki yangi madaniy va ijtimoiy hodisa sifatida ham namoyon boʻlmoqda. U XXI asrning raqamli estetikasini ifoda etuvchi, ommaviy madaniyatning muhim qismiga aylangan ilgʻor sanʼat shaklidir.

Oʻzbek estradasi ham global tendensiyalar taʼsirida, biroq milliy ruhni asrab qolgan holda rivojlanmoqda. Milliy cholgʻular doira, rubob, dutor ham bas-gitara bilan uygʻunlashtirilmoqda. Bu sintez yangi saundni yaratmoqda, u zamonaviy estradada milliylik va modernlik birligini taʼminlaydi.

XXI asrda dunyo musiqiy san'atida gibrud uslublar, janrlar o'zaro ta'siri va transformatsiya jarayonlari avj olgan bir davrda, o'zbek estradasi ham bu global jarayondan chetda qolmadi.

Bugungi kunda mamlakatimizdagi yosh ijrochilar, aranjirovkachilar va prodyuserlar milliy cholg'ular tembrini zamonaviy elektron musiqa imkoniyatlari bilan uyg'unlashtirib, yangi estetik qiymatga ega kompozitsiyalar yaratmoqdalar. Masalan, doira ritmini fank uslubidagi gitara gurullari bilan yoki dutor navosini jaz garmoniyasi bilan birlashtirish orqali milliy va zamonaviy musiqiy ifoda yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Bu jarayonda bas-gitaraning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Bas cholg'usi nafaqat ritmik asosni belgilaydi, balki milliy lad tizimlarini zamonaviy garmoniya bilan bog'lovchi vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ayrim ijrochilar, jumladan, yosh baschilar o'z ijodida an'anaviy maqom strukturalarini zamonaviy saund bilan uyg'unlashtirib, xalq musiqasining energetikasini saqlagan holda yangi interpretatsiyalar yaratmoqda.

Bunday izlanishlar natijasida o'zbek estradasi saund palitrasi kengaymoqda, uning obrazi xalqaro musiqiy muhitda tanilib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar lup-stantsiyalar, MIDI-kontrollerlar, saund-protsessorlar ijrochilarga milliy musiqa an'alarini yangi formatda namoyon etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, bu tendensiya milliy musiqa qadriyatlarini asrab qolish, ularni zamonaviy tinglovchiga yangicha tarzda yetkazish missiyasini ham bajarmoqda.

Bas-gitaraning cholg'u sifatidagi evolyutsiyasi - bu nafaqat musiqiy tafakkur, texnologiya va estetikaning uyg'un

yo'li, balki butun zamonaviy madaniyatdagi o'zgarishlarning yorqin ifodasidir. Uning tarixi insonning ritm va tonga bo'lgan ehtiyoji, jarang va harakat orasidagi muvozanatni izlash singari abadiy intilishlar bilan chambarchas bog'liq. Avval bas-gitara faqat ritmni ta'minlovchi vosita sifatida qabul qilingan bo'lsa, keyinchalik u cholg'u ijrochiligining mustaqil va falsafiy ma'no kasb etgan yo'nalishiga aylandi. Zamonaviy ijrochilar uning imkoniyatlarini kengaytirib, turli janrlarda jazdan tortib rok va popgacha bas ovozini yangi darajaga olib chiqdilar. Shu bilan birga, u orqali har bir ijrochi o'z ichki dunyosi, hissi va fikrini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Estrada ijrochiligi esa doimo harakatda bo'lgan, ya'ni zamon bilan birga nafas oluvchi jarayondir. Shu jarayonda bas-gitara uning yuragi, nafasi va pulsatsiyasidir. Ritm orqali u sahnadagi har bir harakatni jonlantiradi, har bir qo'shiqqa hayot va kuch bag'ishlaydi. Bas ovozining terbalishi go'yo inson yuragi urishi singari u musiqaga ritm, hissiyot va joziba baxsh etadi. Bugungi estrada sahnalarida bas-gitara nafaqat orkestrning bir qismi, balki musiqiy fikrning markaziy ustuniga aylangan. U ijrochilik texnikasi, saund-injenerlik va saxnaviy estetikaning yangi qirralarini ochmoqda. Shu ma'noda, u nafaqat musiqaning asosi, balki ijodiy erkinlik va zamonaviy madaniyatning ramziga aylanmoqda.

Uning kelajagi yorug' va umidbaxsh. Texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda, bas-gitaraning imkoniyatlari ham cheksiz darajada kengaymoqda: elektron effektlar, raqamli saund va gibrud instrumentlar uning zamonaviy qiyofasini belgilab bermoqda. Ammo eng muhimi u inson qalbi bilan muloqot qiladi, chunki basning tovushi to'g'ridan-to'g'ri qalbgaga ta'sir etadigan

tabiiy diapazonga ega. Shu bois, u faqat sahnada emas, balki har bir inson ongi va qalbida musiqa orqali soʻzlaydigan jonli madaniyatning ifodasi boʻlib qolaveradi.

Bas-gitara bugun ham, ertaga ham musiqiy tafakkurning, ijodiy erkinlikning va inson ehsosining muhim ramzi boʻlib yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI:

1. Ариевич С. Практическое руководство игры на бас-гитаре. — Москва: Музыка, 1983.

2. Витюк А. Эволюция исполнительской техники на бас-гитаре в джазовой музыке (с 50-х годов XX века – до начала XXI). — Дисс. ... канд. искусствоведения. — Кишинёв, 2021. — 154 с.

3. Малолетов, Дмитрий // Википедия: эркин энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Малолетов,_Дмитрий

4. Эволюция исполнительской техники слэп и творчество Маркуса Миллера // Intertext: илмий-аналитик журнал. — 2024. — № 2.

**BADIIY TA'LIMDA ART MARKETING VA ART MENEJMENT FANLARINI
O'QITISHNING DOLZARBLIGI**

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
“АРТ-МАРКЕТИНГ” И “АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ” В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**THE RELEVANCE OF TEACHING ART MARKETING AND ART
MANAGEMENT IN ART EDUCATION**

**Bahromova Guzal Miraliyevna
San'atshunos**

***Annotatsiya:** Maqolada badiiy ta'lim tizimiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari talabalariga art marketing va art menejment fanlarini o'rgatilishining zarurati, o'qitishning zamonaviy metodlari hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot, kreativ industriyalar va madaniy bozorlarning globallashuvi sharoitida ijodkorni nafaqat badiiy, balki menejerlik va marketing kompetensiyalariga ega kadr sifatida tayyorlash dolzarb masala sifatida yoritiladi. Maqolada xalqaro tajriba, kompetensiyaviy yondashuv, loyiha asosida o'qitish, case-study, STEAM va "tajriba orqali o'qitish" (experiential learning) kabi metodlarning badiiy ta'limga integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Maqola yakunida art marketing va art menejmentni samarali o'qitish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar beriladi.*

***Аннотация:** В статье обоснована необходимость внедрения и преподавания дисциплин «арт-маркетинг» и «арт-менеджмент» в образовательный процесс вузов, специализирующихся в области художественного образования. Рассматриваются современные педагогические подходы, возможности их апробации, а также анализируются существующие проблемы в данной сфере. В условиях развития цифровой экономики, расширения креативных индустрий и глобализации культурных рынков особое значение приобретает подготовка творческих кадров, обладающих не только художественными, но и управленческими, коммуникативными и маркетинговыми компетенциями. В работе изучен зарубежный опыт, раскрыты особенности интеграции компетентностного подхода, проектного обучения, case-study, STEAM-методологии и концепции «обучения через опыт» (experiential learning) в художественное образование. В заключение представлены практические рекомендации, направленные на повышение эффективности преподавания арт-маркетинга и арт-менеджмента.*

***Annotation:** The article substantiates the necessity of introducing and teaching the disciplines of art marketing and art management in higher education institutions specializing in art education. It examines contemporary pedagogical approaches,*

possibilities for their implementation, and analyzes existing challenges in this field. Under the conditions of the digital economy, the expansion of creative industries, and the globalization of cultural markets, the training of creative professionals who possess not only artistic skills but also managerial, communicative, and marketing competencies has become increasingly important. The study reviews international experience and explores the integration of the competency-based approach, project-based learning, case-study methods, STEAM methodology, and the concept of experiential learning into art education. The article concludes with practical recommendations aimed at enhancing the effectiveness of teaching art marketing and art management.

Kalit soʻzlar: badiiy taʼlim, art marketing, art menejment, kreativ industriyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, case-study va boshqalar.

Ключевые слова: художественное образование, арт-маркетинг, арт-менеджмент, креативные индустрии, современные педагогические технологии, компетентностный подход, case-study и др.

Key words: art education, art marketing, art management, creative industries, modern pedagogical technologies, competency-based approach, case-study, etc.

Kirish. Soʻnggi yillarda madaniyat hamda sanʼat sohalarida bozor mexanizmlarining faollashuvi, kreativ industriyalar ulushining ortib borishi Oʻzbekistonda badiiy taʼlim mazmunini tubdan qayta koʻrib chiqishni taqozo etmoqda. Anʼanaviy badiiy taʼlim koʻproq ijodiy koʻnikmalarni shakllantirishga qaratilgan boʻlsa, zamonaviy mehnat bozori ijodkordan bir vaqtning oʻzida sanʼat mahsulotini yaratish, uni bozorda joylashtirish, boshqarish va targʻib qilish koʻnikmalarini talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan art marketing va art menejment boʻyicha bilim va koʻnikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash oliy taʼlim muassasalari hamda malaka oshirish tizimi uchun dolzarb yoʻnalishga aylandi. Mazkur maqolada badiiy taʼlimda art marketing va art menejment fanlarining ahamiyati, ularni oʻqitishning zamonaviy metodlari, shuningdek, amaliyotda uchraydigan asosiy muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Avvalo, art marketing va art

menejment tushunchasi va mazmuniga toʻxtalamiz,

Art marketing bu, sanʼat asarlari, madaniy loyihalar, ijodiy mahsulotlarni isteʼmolchiga yetkazish, ular uchun barqaror bozor yaratish, tomoshabin va kolleksionerlar auditoriyasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda tashkil etish boʻyicha faoliyat boʻlib, u quyidagi yoʻnalishlarni qamrab oladi:

sanʼat mahsulotining brendingi va pozitsiyalashuvi, maqsadli auditoriyani aniqlash va tadqiq qilish, narx belgilash strategiyalari (galereya, auksionlar, onlayn savdo), PR va kommunikatsiya (ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari, blog va onlayn platformalar) shuningdek, madaniy tadbirlarni reklama va media-rejalashtirish orqali targʻib qilish.

Art menejment esa madaniy va sanʼat tashkilotlarini (galereyalar, muzeylar, koʻrgazma zallari, ijodiy markazlar, ijodiy loyihalar) boshqarish boʻyicha ilmiy-amaliy faoliyatdir. Asosiy

komponentlari: strategik rejalashtirish va loyiha boshqaruvi, kadrlar bilan ishlash va ijodiy jamoa boshqaruvi, moliyaviy menejment va budjetlashtirish, grantlar, homiylik va xayriya fondlari bilan ishlash, risklarni boshqarish va huquqiy masalalar (mualliflik huquqi, litsenziyalar).

Bugungi kunda art marketing va art menejment alohida fan bo'lishi bilan birga, san'atshunoslik, madaniyatshunoslik, iqtisodiyot, menejment va axborot texnologiyalari bilan kesishuvchi ko'p tarmoqli (interdisiplinar) yo'nalish sifatida qaralmoqda.

UNESCO, UNCTAD (BMTning Savdo va Taraqqiyot bo'yicha Konferensiya tashkiloti) va boshqa xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda kreativ industriyalar yalpi ichki mahsulotda sezilarli ulushga ega tarmoq sifatida ajralib chiqmoqda. Raqamli platformalar, onlayn galereyalar, NFT bozorlari, "creative hub" (Ijodiy markaz) va "co-working"lar san'atga bo'lgan yondashuvni o'zgartirmoqda. Bu esa badiiy ta'lim muassasalari oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

bitiruvchilarning mehnat bozori raqobatbardoshligini oshirish;

ijodkorlarni o'zini o'zi band qilish va kreativ tadbirkorlikka tayyorlash;

san'at asarlarini mahalliy va xalqaro bozorga chiqara oladigan mutaxassislarni yetishtirish kabi vazifalarni qo'yimoqda.

Asosiy qism. O'zbekistonda so'ngi yillarda madaniyat va san'at sohasida davlat dasturlari, muzey va galereyalar infratuzilmasini yangilash, xalqaro festival va biennale o'tkazish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo bu infratuzilma va imkoniyatlar: professional art menejerlar; san'at bozorini tushunadigan marketologlar; ijodkor shaxsni brend

sifatida rivojlantira oladigan mutaxassislar yetishmasligi tufayli to'liq quvvat bilan ishlamayotgan holatlar uchramoqda.

Shu sababli, ixtisoslashtirilgan san'at maktablari hamda maktab internatlarida va oliy ta'lim muassasalari dasturlariga art marketing va art menejment modullarini integratsiya qilish — madaniy siyosat va ta'lim siyosati kesishgan nuqtada turgan dolzarb masaladir.

Badiiy ta'limda art marketing va art menejmentni o'qitishda an'anaviy ma'ruza-seminar shakllari bilan cheklanib qolish samarali natija bermaydi. Ushbu yo'nalishlar bozor va real amaliyot bilan bevosita bog'langanligi sababli faol, tajribaga asoslangan, loyiha va amaliyotga yo'naltirilgan metodlarni qo'llash zarur.

Dars mazmuni "bilim berish"dan ko'ra "amalda qo'llash mumkin bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish"ga qaratilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Asosiy kompetensiyalar:

bozorni tahlil qilish ko'nikmasi (auditoriya, raqobatchilar, tendensiyalar); marketing strategiyasi va kommunikatsiya rejasi tuzish;

loyiha boshqaruvi, budjet ishlab chiqish va risklarni baholash;

raqamli platformalarda (social media, veb-sayt, onlayn galereya) ishlash. O'quv dasturlari shu kompetensiyalarni bosqichma-bosqich egallashni ko'zda tutgan holda modullarga bo'linadi.

Bunda, Talabalar real yoki shartli loyiha ustida jamoa bo'lib ishlaydi: galereya uchun mini-ko'rgazma konsepsiyasini ishlab chiqish, yosh rassom yoki dizayner uchun brend va promo-kampaniya tayyorlash, kichik festival, performans, ko'cha san'ati (street art) tadbirining to'liq art menejment loyihasini yaratish, onlayn ko'rgazma

yoki raqamli katalog platformasi konsepsiyasi shular jumlasidandir. Bu usulda talaba:

ijodiy g'oya ishlab chiqadi;

budjet, vaqt jadvali va resurslarni rejalashtiradi;

marketing va PR rejasini yaratadi;

yakunda loyiha natijalarini taqdim etadi va refleksiya qiladi.

Xalqaro va mahalliy san'at bozoridan olingan real holatlar (case) tahlil qilinadi:

muvaffaqiyatli ko'rgazma yoki festival tajribasi;

muvaffaqiyatsiz kampaniyaning sabablarini tahlil qilish;

brendga aylangan ijodkorlar (misol: Banksy, Yayoi Kusama singari nomlar asosida) marketing strategiyasini o'rganish;

muzey yoki galereyaning tashrif buyuruvchilar sonini oshirishdagi yondashuvlari.

Case-study talabalarda tanqidiy fikrlash, muammo yechimini topish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, san'atni fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering) va matematika (Mathematics) bilan integratsiyalash (STEAM) art marketing va menejment uchun ham muhim:

raqamli analitika (auditoriya statistikasi, sayt va ijtimoiy tarmoq metrikalari);

texnologik platformalar (VR-ko'rgazmalar, AR-illovalar,);

interaktiv o'quv resurslari (virtual muzey turlari, 3D ekspozitsiya dizayni).

Bu yondashuv talabalarga san'at loyihalarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'un holda loyihalashni o'rgatadi.

Art marketing va art menejmentni nazariy o'rgatishning o'zi yetarli emas. Shuning uchun: muzey, galereya,

ko'rgazma zallari, badiiy ijodkorlar uyushmalari, rassom va ijodkorlar ustaxonalari, ijodiy markazlarda amaliyot va stajirovkalar;

real tadbirlar (ko'rgazma, bienalle, festival)ni birgalikda tashkil etish;

mahalliy ijodkorlar bilan "mentorlik dasturlari" tashkil etish talabaga bevosita "ish joyida o'rganish" imkonini beradi.

Shuningdek, art marketing va menejment bo'yicha LMS (Learning Management System) platformalar, onlayn ma'ruza va vebinarlar, virtual galereyalar va onlayn ko'rgazma konstruktori orqali masofadan turib ham samarali ta'lim tashkil etish mumkin. Bu ayniqsa xalqaro tajribani jalb qilish, xorijiy mutaxassislarni onlayn ma'ruza va master-klasslarga taklif etish uchun qulay.

Ko'pgina badiiy ta'lim muassasalarida fanlar ro'yxatida art marketing va art menejment umuman mavjud emas yoki juda qisqa, fakultativ modul sifatida taklif etilgan. Shunga ko'ra, uning mazmuni zamonaviy san'at bozori talablaridan ortda qolgan. Bunga dastur va davlat ta'lim standartlarining qay darajada yangilanganligi, ularda kreativ industriyalar jihatining qanchalik aks etgani bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bu fanlarni o'qitish uchun san'at nazariyasi va tarixini biladigan, zamonaviy marketing va menejment tamoyillaridan xabardor, raqamli platformalar va global san'at bozorini tushunadigan mutaxassislar zarur. Ayni paytda esa ko'plab o'qituvchilar faqatgina san'atshunoslikka (san'at nazariyasi va tarixi), yoki iqtisodiyot va menejmentga ixtisoslashgan bo'lib, integratsiyalashgan bilimlar majmuasiga ega emas.

Shuningdek, kuzatuvlar natijasida, ta'lim muassasalarining galereya, muzey, ijodiy markazlar bilan tizimli hamkorligi zaifligi, talabalar stajirovkasi va

amaliyotlarini samarali tashkil etish mexanizmi to'liq ishlamasligi, xalqaro art-markazlar bilan o'zaro loyiha va akademik aloqalar yetarli emasligi kuzatilmoqda. Bu esa nazariya va amaliyot o'rtasida uzilish paydo bo'lishiga olib keladi.

Art marketing tobora ko'proq onlayn platformalarga ko'chayotgan bir paytda: o'quv muassasalarida professional darajadagi raqamli laboratoriyalar, multimedia studiyalari yetarlicha emas, talabalar raqamli kontent (video, onlayn katalog, SMM kontent) ishlab chiqish bo'yicha yetarli amaliy mashg'ulotlarga ega emas.

O'rganishlar natijasida Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlaridagi yetakchi san'at oliygohlari (Royal College of Art, Parsons, Goldsmiths, Central Saint Martins va boshqalar) o'quv dasturlarida: Arts Management, Cultural Management, Arts Administration, Arts Marketing nomli bakalavriat va magistratura yo'nalishlari, san'at amaliyotiga integratsiyalashgan "Professional Practice", "Portfolio & Career Development", "Creative Entrepreneurship" modullari muvaffaqiyatli joriy etilganligi ma'lum bo'ldi. Ularning umumiy jihatlari: bozor bilan yaqin integratsiya (galereyalar, nashriyotlar, dizayn studiyalar bilan shartnomalar), "residence" va "internship" tizimining rivojlanganligi, mentorship, startup-inkubatorlarning mavjudligi, shuningdek, o'qitish jarayonida raqamli marketing, data-analitika, kreativ startaplar boshqaruviga alohida e'tibor qaratila-yotganidadir.

Bizningcha, bu tajriba O'zbekiston va mintaqa badiiy ta'lim tizimi uchun muhim metodik asos va yo'nalish ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. O'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, badiiy ta'limning

barcha bosqichlariga (professional, oliy, qayta tayyorlash) art marketing va art menejment elementlarini kiritish, fanlarni modullar ko'rinishida: "San'at bozori asoslari", "Art-loyihalar menejmenti", "Madaniy tadbirlar marketingi", "Raqamli art marketing" kabi yo'nalishlarga ajratish, shuningdek, interdisiplinar kafedralar va laboratoriyalar tashkil etish, san'at-shunoslik, marketing, menejment va axborot texnologiyalarini birlashtirgan ilmiy-amaliy markazlar, "Art & Business Lab", "Creative Industries Hub" kabi muassasalar negizida tajriba loyihalarini yo'lga qo'yish, kadrlar malakasini oshirish, o'qituvchilar uchun qisqa muddatli kurslar, xalqaro treninglar, onlayn sertifikatlash dasturlari, tajribali amaliyotchilar (galereya direktorlari, kuratorlar, marketing mutaxassislarini) "visiting lecturer" sifatida jalb qilish shuningdek, amaliyot va hamkorlik tarmoqlarini kengaytirish, har bir ta'lim muassasasi huzurida "amaliy hamkorlar xaritasi"ni shakllantirish, galereya, muzey, ijodiy ustaxonalar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish, talabalar uchun majburiy loyiha va stajirovka komponentini joriy etish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, bunda, talabalarga mo'ljallangan onlayn galereya platformasi yaratish, "virtual ko'rgazma" va "onlayn katalog" tayyorlashni o'rgatuvchi amaliy kurslarni yo'lga qo'yish, SMM, kontent-marketing, videomarketing bo'yicha maxsus modullar ishlab chiqish, hamda, ilmiy-tadqiqot yo'nalishini kuchaytirish, bunda, mahalliy san'at bozori, auditoriya xulqi, raqamli tendensiyalarni o'rganuvchi ilmiy loyihalar talabalar va yosh olimlar uchun art marketing va menejment sohasidagi tanlov va grantlar ajratish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Badiiy ta'lim tizimida art marketing va art menejment fanlarini joriy etish: ijodkor shaxsning iqtisodiy va menejerlik savodxonligini oshiradi; san'at ta'limi va san'at bozorini o'zaro bog'lovchi ko'prik vazifasini bajaradi; madaniy meros va zamonaviy san'atni mahalliy va jahon auditoriyasiga samarali targ'ib qilishga xizmat qiladi;

Shuningdek, kreativ industriyalar rivojiga, yoshlarning bandligi va

tadbirkorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, madaniyat va san'at ta'lim tashkilotlarida o'qitishning zamonaviy metodlari haqida so'z borganda, art marketing va art menejmentni o'qitish masalasini chetlab o'tish mumkin emas. Ularni kompetensiyaviy, loyiha asosida, raqamli va amaliyotga yo'naltirilgan metodlar yordamida o'qitish bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki strategik zarurat sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining madaniyat va san'at sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari, 2017–2024 yy.
2. Mahalliy va xalqaro oliy ta'lim muassasalarining badiiy ta'lim dasturlari bo'yicha o'quv rejalari va metodik qo'llanmalar.
3. Colbert, F. *Marketing Culture and the Arts*. – Montreal: HEC Montréal, 2019.
4. Kotler, P., Scheff, J. *Standing Room Only: Marketing Insights for Engaging Performing Arts Audiences*. – Harvard Business School Press, 1997.
5. Chong, D. *Arts Management*. – Routledge, 2010.
6. UNESCO. *Creative Economy Report*. – UNESCO Publishing, turli yillar nashrlari.
7. Throsby, D. *Economics and Culture*. – Cambridge University Press, 2001.

**XALQ QO‘SHIQLARI ORQALI IDENTIKLIKNI SAQLASHDA MADANIY
VORISIYLIK TAMOYILI
ПРИНЦИП КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
THE PRINCIPLE OF CULTURAL INHERITANCE IN PRESERVING
IDENTITY THROUGH FOLK SONGS**

**Inatullayev Baxromjon Boqijonovich
Namangan davlat universiteti San’ashunoslik kafedrası
professori, san’atshunoslik fanlari bo’yicha falsafa doktori**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada milliy identiklik tushunchasi, xalq qo‘shiq-lari orqali identiklikni saqlash va unda madaniy vorisiylik tamoyili roli, shuningdek, milliy identiklikning shakllanishida xalq qo‘shiq-larining asosiy funksiyalari madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan atroflicha tahlil etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье комплексно анализируется понятие национальной идентичности, роль принципа культурного наследования в сохранении идентичности посредством народных песен, а также основные функции народных песен в формировании национальной идентичности с точки зрения культурологии.*

***Annotation:** This article comprehensively analyzes the concept of national identity, the role of the principle of cultural inheritance in preserving identity through folk songs, as well as the main functions of folk songs in the formation of national identity from the point of view of cultural studies.*

***Kalit so‘z:** milliy identiklik, xalq og‘zaki ijodi, madaniy vorisiylik, xalq qo‘shiq-lari, identifikatsiyalovchi funksiya, tarixiy-madaniy xotirani saqlovchi funksiya, estetik va hissiy identiklikni mustahkamlovchi funksiya, normativ axloqiy funksiya*

***Ключевые слова:** национальная идентичность, народное устное творчество, культурное наследие, народные песни, идентифицирующая функция, функция сохранения историко-культурной памяти, функция укрепления эстетической и эмоциональной идентичности, нормативно-нравственная функция*

***Key words:** national identity, folk oral art, cultural inheritance, folk songs, identifying function, function preserving historical and cultural memory, function strengthening aesthetic and emotional identity, normative moral function*

Bugungi globallashuv sharoitida har bir millat o‘zining tarixiy-madaniy xotirasini saqlab qolish, uni asrab-avaylab kelgusi avlodlarga yetkazish vazifasini

o‘z oldiga qo‘ymoqda. Shu jihatdan qaraganda, xalq og‘zaki ijodi, xususan, xalq qo‘shiq-lari o‘zbek xalqining ma’naviy merosida g‘oyat muhim o‘rin

tutadi. Xalq qo‘shiqlari faqatgina badiiy estetik hodisa bo‘lib qolmay, balki unda xalqning tarixi, urf-odati, diniy-falsafiy qarashlari, axloqiy qadriyatlar va eng muhimi – milliy identikligi mujassamdir.

Milliy identiklik insonning muayyan madaniyat, til, tarix va urf-odatlar tizimiga mansubligini anglash va anglatish holati bo‘lib, bu holat ko‘p jihatdan xalqning madaniy yodgorliklarida, xususan, xalq qo‘shiqlarida ifodasini topadi. Shuning uchun ham xalq qo‘shiqlari nafaqat folklor merosi, balki identiklikni saqlovchi va mustahkamlovchi asosiy omillardan biri sifatida ko‘rilishi lozim.

Madaniy vorisiylik – bu avlodlar o‘rtasida axborot, qadriyatlar, axloqiy tamoyillar, estetik me‘yorlar va madaniy ramzlar uzluksizligi tamoyilidir. Xalq qo‘shiqlari ana shu tamoyilning amaliy ifodasi – ular ota-bobolar tajribasi va dunyoqarashining hayotiy aksidir.

Xalq qo‘shiqlari o‘zbek xalqining og‘zaki poetik ijodining qadimiy va boy qatlamlaridan biri bo‘lib, asrlar davomida avloddan avlodga og‘zaki shaklda o‘tib kelayotgan badiiy-tarbiyaviy, estetik, musiqiy va ma‘naviy ifoda vositasidir. Bu janr xalqning dard-u hasrati, quvonchu shodligi, ijtimoiy munosabatlari, mehnat jarayoni va dunyoqarashini ifodalaydi. Millatga xos bo‘lgan madaniy elementlar shu xalq qo‘shiqlari vositasida avloddan avlodga o‘tadi.

Folklorshunos olim V.Ya.Propp ta’kidlaganidek, “xalq og‘zaki ijodi jamiyat ongining kollektiv shakllanishidir, unda tarixiy xotira, madaniy ifoda, ijtimoiy ong uyg‘unlashgan”[1.-C 56.]. Shu nuqtai nazardan qaralganda, xalq qo‘shiqlari ham jamiyatning tarixiy-madaniy arxividir.

Xalq qo‘shiqlarining har bir turi ijtimoiy-madaniy kontekstda xalqning yashash tarzi, qadriyati, identikligini

saqlovchi muhim semantik belgilarni o‘z ichiga oladi. Bu qo‘shiqlarda xalqning qadimiy e‘tiqodlari, arxaik tasavvurlari, axloqiy qarashlari va milliy ruhi mujassam. Masalan, “Kuygandayman, otajon, bu dardimni kim bilir...” degan satrlar shunchaki g‘amning ifodasi emas, balki oilaviy qadriyatlar, otaning timsolida yurt va millatga bo‘lgan sadoqat ramzi sifatida talqin qilinadi.

Akademik E. Rtveladze xalq og‘zaki ijodini “nomoddiy tarixiy manba” sifatida ko‘rgan bo‘lib, har bir qo‘shiqdagi obrazlar, metaforalar va musiqiy ohanglar tizimini sivilizatsiyaviy belgilar tizimi sifatida o‘rganishni taklif etadi[2.-C. 85.]. Shu jihatdan xalq qo‘shiqlari madaniy kodlar tizimini o‘zida mujassam etgan noyob fenomen hisoblanadi.

Shuningdek, xalq qo‘shiqlarining oralistik xususiyati – ya’ni og‘zaki shaklda tarqalishi ularni doimiy ravishda zamonga moslashtirib turadi. Bu esa ularni statik emas, balki dinamik, evolyutsion shakldagi madaniy hodisa sifatida baholashga asos beradi. Demak, xalq qo‘shiqlari nafaqat san’at namunasi, balki xalqning milliy ruhini aks ettiruvchi va saqlovchi mnemotexnik vositadir.

Milliy identiklik – bu shaxsning yoki ijtimoiy guruhning o‘zini ma’lum bir millatga mansub deb his etishi, bu mansublikni tan olishi, e’tirof etishi va ifodalashi holatidir. Bu tushuncha sotsiologiya, madaniyatshunoslik, antropologiya, psixologiya va siyosatshunoslik kabi ko‘plab fanlar kesishmasida tadqiq etiladi.

Milliy identiklik shunchaki til, hudud yoki qonuniy fuqarolikni anglatmaydi. U – tarixiy xotira, umumiy qadriyatlar, diniy-falsafiy qarashlar, urf-odatlar, madaniy ramzlar, milliy obrazlar va madaniy ifoda vositalari, jumladan,

xalq qo‘shiqlari bilan uyg‘unlashgan kompleks ijtimoiy hodisadir.

Benedict Anderson o‘zining “Tasavvur qilingan jamoalar” asarida milliy identiklikni “ijtimoiy konstruksiya” sifatida talqin qilib, uni umumiy til, matbuot va madaniy ifodalar orqali shakllanadigan “tasavvur qilingan birlik” deb ataydi [3.-C. 158.]. Yu. Lotman esa milliy madaniyatni semiotik tizim sifatida ko‘rib, identiklikni “madaniy kodlarning uzluksizligi va yangilanishi” bilan bog‘laydi [4. –C.74.].

O‘zbek olimlaridan A. Jo‘rayev, A. Abdug‘aniyev, R. Nishonov milliy identiklikni shaxsning o‘z tarixiy-madaniy ildizlariga bo‘lgan ongli munosabati, u bilan faxrlanishi va uni asrab-avaylash ehtiyoji sifatida talqin qiladilar [5. –B. 25.]. Demak, bu tushuncha nafaqat ijtimoiy ongda, balki ijtimoiy harakatda ham namoyon bo‘ladi.

Xalq og‘zaki ijodi, ayniqsa xalq qo‘shiqlari milliy identiklikni anglash va saqlashda o‘ta muhim vositadir. Har bir xalq qo‘shig‘i milliy madaniyatning aksi, ma‘naviy xotiraning ifodasi, kollektiv identiklikning shakllanishi va mustahkamlanishi vositasidir. Ular milliy o‘zlikni shakllantiradi, avlodlar ongiga muqaddas qadriyatlar, tarixiy xotira va axloqiy tamoyillarni singdiradi.

Masalan, “Oshiq G‘arib” kabi qo‘shiqlar xalqning hissiy-madaniy psixologiyasini, ijtimoiy baholarini va estetik me‘yorlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Bu qo‘shiqlar orasida tarixiy voqealarga bag‘ishlangan misralar orqali tarixiy xotira, diniy obrazlar orqali axloqiy qadriyatlar, sevgi-muhabbat lirikasi orqali esa hissiy-madaniy barqarorlik saqlab qolingan.

Xalq qo‘shiqlari shunchaki badiiy estetik tajriba emas, balki jamiyatning madaniy xotirasi, tarixiy ong va ijtimoiy o‘zlikni shakllantiruvchi vositadir. Ular

orqali xalq o‘zini taniydi, o‘zligini anglaydi va kelajak avlodga meros sifatida yetkazadi. Bu jihatdan olganda, xalq qo‘shiqlari milliy identiklikni shakllantirish va mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

Milliy identiklikning shakllanishi davomida xalq qo‘shiqlari quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

Identifikatsiyalovchi (tanituvchi) funksiya – har bir xalq qo‘shig‘i o‘ziga xos til, ohang, ritm, obrazlar tizimi orqali shu xalqning madaniyatiga xos bo‘lgan belgilarni beradi. Masalan, Farg‘ona vodiysidagi “Sarvinoz” lirik qo‘shig‘i, Qashqadaryo xalq og‘zaki ijodidagi “Shohsanam” kabi namunalarda hududiy, estetik va etnik identik belgilarning sintezini ko‘rish mumkin.

Tarixiy-madaniy xotirani saqlovchi funksiya – xalq qo‘shiqlari orqali xalq o‘z tarixini, yodda qolgan voqealarni, qahramonlarni eslaydi. Masalan, “Go‘ro‘g‘li”, “Alpomish” dostonlaridan parcha tarzida aytiladigan qo‘shiqlar xalq xotirasining tirik namunalaridir.

Normativ axloqiy funksiya – milliy identiklik axloqiy me‘yorlar bilan bevosita bog‘liq. Xalq qo‘shiqlari orqali sadoqat, halollik, mardlik, sabr-toqat, mehr-oqibat kabi qadriyatlar avlodlarga singdiriladi. Masalan, “To‘y qo‘shiqlari”da kelin va kuyovga sabr, vafodorlik, sadoqat tilanadi.

Estetik va hissiy identiklikni mustahkamlovchi funksiya – Qo‘shiqlarda xalqning nafaqat fikrlash tarzi, balki his qilish tarzi ham aks etadi. Lirik qo‘shiqlar bu borada ayniqsa muhim. “Ey sarvi ravonim”, “Keldi go‘zal bahor” singari qo‘shiqlarda estetik ideal, tabiatga muhabbat, muhabbatga sadoqat orqali milliy hissiyot modeli shakllanadi.

Madaniyatshunoslikda xalq og‘zaki ijodining jamiyatdagi “norasmiy ijtimoiy

ong” sifatidagi o‘rni alohida ta’kidlanadi. Bu ong bevosita xalq qo‘shiqlari orqali xalq tilida, ifoda vositalarida, kollektiv dunyoqarashda namoyon bo‘ladi.

Ayrim qo‘shiqlar, ayniqsa dardli, hasratli yoki satirik xarakterga ega bo‘lganlari orqali xalq o‘z ijtimoiy baholarini bildirgan. Masalan, paxtakorlar, bog‘bonlar, chorvadorlar hayoti haqida yaratilgan mehnat qo‘shiqlarida xalq turmushining haqiqatlari tasvirlanadi. Bu esa xalq o‘zligini o‘z tilida, o‘z tahliliga asoslanib anglaganini ko‘rsatadi.

Shu o‘rinda Yu.M. Lotmanning “madaniyat – bu axborot saqlovchi va uzatuvchi tizim” degan fikri bevosita xalq qo‘shiqlariga taalluqlidir. Xalq qo‘shig‘i orqali madaniy axborot, qadriyat, tarixiy ong, ijtimoiy tajriba va estetika avlodlar o‘rtasida uzatiladi.

Xalq qo‘shiqlari doirasida shakllangan obrazlar milliy tafakkur mahsuli hisoblanadi. “Sarvinoz”, “Shohsanam”, “Qo‘chqorboy”, “Dilbarim” kabi obrazlar xalq orasida nafaqat lirik qahramon, balki milliy ideal timsoli sifatida shakllangan.

Bular orqali milliy estetika, ideal inson obrazlari, jamiyatda ayol va erkak o‘rni, axloqiy me’yorlar singdiriladi. Bu obrazlar o‘z navbatida kollektiv ongda saqlanadigan ramzlar sifatida milliy identiklikni shakllantiradi.

Milliy identiklikning psixologik jihati sifatida o‘zlikni anglash muhim o‘rin tutadi. Xalq qo‘shiqlari aynan o‘zlikni anglash, ya’ni shaxsning “men kimman?”, “qayerdanman?”, “nima uchun bu qadriyatlar men uchun muhim?” kabi savollariga javob topishda madaniy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois xalq qo‘shiqlari maktabgacha ta’limdan boshlab ta’lim tizimiga singdirilishi, yoshlarga bu orqali milliy qadriyatlar,

tarixiy ong va estetik qarashlar berilishi zarur.

Madaniy vorisiylik – bu avloddan avlodga madaniy qadriyatlar, an’analar, ramzlar, bilimlar, axloqiy va estetik me’yorlar, urf-odatlar, til va san’at shakllarining uzluksiz ravishda o‘tishi jarayonidir. Bu hodisa nafaqat tarixiy xotirani saqlaydi, balki milliy identiklikni barqarorlashtiradi, jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida xizmat qiladi.

Antropologik yondashuvda madaniy vorisiylik – ijtimoiy guruhlar o‘rtasida axborot uzatish tizimi sifatida talqin etiladi. E. Teylor, B. Malinovskiy, K. Klakxon kabi olimlar madaniyatni “inson faoliyatining tarixiy ijtimoiy shakllanishi” deb qaraydilar va uni faqat moddiy qadriyatlar emas, balki nomoddiy boyliklar – e’tiqodlar, marosimlar, musiqalar orqali ham davom etishini ta’kidlaydilar[6. –P. 52.].

O‘zbek ziyolilaridan A.Qayumov madaniy vorisiylikni “xalq ruhining abadiylikdagi aks-sadosi” deb ataydi. Uning fikricha, millat ma’naviy qiyofasi xalqning o‘z an’analariga, tili va adabiyotiga, og‘zaki ijodiga munosabatidan bilinadi [7.-124.]. Demak, madaniy vorisiylik nafaqat tarixiy ongning shakli, balki ma’naviy ongning asosiy komponentidir.

Madaniy vorisiylik qadimdan mavjud bo‘lib, avval og‘zaki shakllarda, keyinchalik yozma, rasmiy institutlar orqali amalga oshirib kelingan. O‘zbek xalqi hayotida bu vorisiylik quyidagi bosqichlar orqali shakllangan:

Og‘zaki an’ana davri – qadimda xalq o‘z hayoti, qadriyatlari, tarixiy voqealari haqida og‘zaki hikoyatlar, afsonalar, dostonlar, qo‘shiqlar orqali axborot uzatgan. Masalan, “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li” kabi dostonlar avlodlar ongida milliy o‘zlikni shakllantirishda katta rol o‘ynagan.

Yozma manbalar davri – IX–XII asrlarda Islom sivilizatsiyasi rivoj topishi bilan yozma manbalar (masalan, shu davr allomalarining asarlari) orqali madaniy bilimlar rasmiy tus ola boshlagan.

Institutsional bosqich – XX asrda teatr, matbuot, televideniye, muzey, madaniyat saroylari, ta’lim tizimi madaniy vorisiylikning zamonaviy tashuvchilari sifatida shakllandi.

Bu bosqichlar orqali xalq og’zaki ijodidagi qo’shiqlar o’z shaklini saqlab qolgan, lekin mazmun jihatdan zamon talablariga ko’ra boyib, takomillashib borgan.

Madaniy vorisiylik va milliy ong bir-biriga chambarchas bog’liq tushunchalardir. Avloddan avlodga o’tgan qadriyatlar, an’analar va san’at shakllari

orqali shaxsning millatiga, jamiyatiga, tarixiy ildizlariga bo’lgan hissiy, ma’naviy, axloqiy bog’liqligi mustahkamlanadi.

Shaxs o’zining ota-bobolaridan meros bo’lib qolgan qadriyatlarini anglagan sari, o’z milliy o’zligini chuqurroq his qiladi. Shu sababli ham madaniy vorisiylik – bu oddiy “axborot almashinuvi” emas, balki identiklikni shakllantiruvchi sotsiomadaniy mexanizmdir.

Yuqoridagi jihatlarni hisobga olib aytish mumkinki, xalq qo’shiqlari madaniy vorisiylikning eng an’anaviy va kuchli shaklidir. Chunki ular orqali milliy qadriyatlar bevosita eshitish, kuylash, eslab qolish va takrorlash orqali uzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки, Москва, 1946.
2. Ртвеладзе Е.В. Культура Средней Азии: археология и мифология. Тошкент, 1992.
3. Anderson B. Imagined Communities, Verso, 1983.
4. Лотман Ю.М. Культура и взрев, Москва: Гнозис, 1992
5. Jo’rayev A., Nishonov R., Abdug’aniyev A. Milliy ong va ma’naviyat asoslari.- Toshkent: O‘zbekiston, 2007.
6. Malinowski B. Magic, Science and Religion. – Garden City, 1948.
7. Qayumov A. Milliy o‘zlik va ma’naviyat. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997.

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (1921-1992)

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)

Бахадиров Наил Шарифович

Старший преподаватель кафедры «Традиционного вокального искусства и народных музыкальных инструментов»
Факультета «Искусствоведения» Гулистанского государственного университета

Аннотация: В статье речь идет о творчестве известного аргентинского композитора, родоначальника нового танго Асторе Пьяццолле. Великолепного виртуоза бандонеониста, великолепного аранжировщика, создателя многих инструментальных оркестров, лауреата многочисленных престижных премий, композиторе, который оставил большое творческое наследие – более тысячи произведений.

Annotation: This article discusses the creative legacy of the renowned Argentine composer and founder of the new tango, Astor Piazzolla. A brilliant virtuoso bandoneonist, exceptional arranger, and creator of numerous instrumental ensembles, Piazzolla was the recipient of many prestigious awards. As a composer, he left behind an immense artistic heritage more than a thousand works that reshaped the musical landscape of the twentieth century.

Ключевые слова: танго, бандонеон, Аргентина, Буэнос-Айрес, А.Хинастера, Софи Лорен, Ален Делон, Европа, Стравинский, Фабиан Севицкий.

Key words: tango, bandoneon, Argentina, Buenos Aires, A. Ginastera, Sophia Loren, Alain Delon, Europe, Stravinsky, Fabian Sevitzy.

Выдающийся аргентинский композитор, чьи произведения исполняются в наши дни баянистами и аккордеонистами на обоих американских континентах, по всей Европе, во многих азиатских странах, с начала 90-годов получили большую популярность в России.

Музыкант родился в аргентине, в небольшом городке Мардель Платта. Под руководством отца музыкой начал заниматься с восьмилетнего возраста в Нью-Йорке, где семья жила с 1924 по 1936 годы, стал учиться играть на бандонеоне, и уже к девятилетнему возрасту отлично владел игрой на

нем. Благодаря плодотворной деятельности А.Пьяццоллы этот инструмент станет известным во всем мире.

Профессиональным педагогом А.Пьяццоллы по бандонеону становится известный бандонеонист Андраш Д'Аквилла. Наряду с этим, Пьяццолла получает пианистическое образование – в 1930 году занимается у венгерского пианиста Белы Вильды, учившегося, в свою очередь, у С.В.Рахманинова. По воспоминаниям А.Пьяццоллы, Б.Вильда привил ему особую любовь к классическим

произведениям, и прежде всего к музыке И.С.Баха.

В 1936 году вместе с семьей Пьяццолла возвращается в Аргентину, играет в различных оркестрах и позднее, становится участником знаменитого в стране эстрадного оркестра под управлением Анибала Тройло. Астор является здесь не только солистом, но и автором разнообразных аранжировок. С 1941-года по совету выдающегося американского пианиста Артура Рубинштейна А.Пьяццолла совершенствует свое композиторское и теоретическое образование у аргентинского композитора и педагога Альберта Хинастеры. Занятия с Хинастерой Пьяццолла считал особенно плодотворными. «Это была не только композиция, оркестровка, гармония, теория. Хинастера настаивал на изучении живописи, кино, театра, литературы». Как отмечает американский музыковед Кейлеб Бах, Астор Пьяццолла «во время учебы у Хинастеры писал постоянно, сначала Сонату, в духе Стравинского и Хиндемита, затем, «Рапсодио Буэнос-Айреса», в которой достоверно цитировались темы и ритмы. Композитор стремился к широкому и разностороннему музыкальному образованию: в те же годы он берет уроки по дирижированию у выдающегося немецкого дирижера Германа Шерхена, который проживал в Аргентине, занимается также по классам хорового дирижирования и органа.

В 1946 году организует в Буэнос-Айресе собственный оркестр, в котором кроме произведений классики начинают исполняться и собственные композиции музыканта, В 1953 году за свою трехчастную сюиту «Буэнос-Айрес» Пьяццолла получает первую

премию на конкурсе известного в стране музыканта Фабиана Севицкого (конкурс состоялся в США). Вскоре с сюитой знакомятся и аргентинцы – под управлением Ф.Севицкого она исполняется ведущим симфоническим коллективом Аргентины-оркестром Государственного радио. В качестве приза за данную композицию А.Пьяццолла удостоивается от французского правительства специальной стипендии. Она позволяет ему поехать в Париж для занятий у французской пианистки, композитора и дирижера Нади Буланже, которая вдохновляет его на еще более активные новации в области танго.

Композитор не сразу был признан серьезными музыкантами и критиками, Но главными его противниками становятся ортодоксальные «тангуэрос», сторонники традиционного танго – поклонники традиционного танго – равлекательной музыки с танцами и пением. Тем не менее музыкант смело ломал многие старые традиции несмотря на постоянные угрозы со стороны «тангуэрос».

Основной причиной неприятия на протяжении длительного времени танго Пьяццоллы было то, что это была музыка для концертных залов, для слушания, а не для танцевальных площадок. Тем не менее музыкант смело ломал старые традиции вызывая гнев и постоянные угрозы со стороны «тангуэрос».

Среди противников оказалась не только «старая гвардия» приверженцев этого излюбленного аргентинцами традиционного танцевального жанра, сами авторы популярных танго времени, но и руководители крупных эстрадных оркестров – слишком

непривычной была избранная музыкантом дорога. Музыковед Фернандо Гонсалес в одной из статей подчеркивал: «С течением времени танго становилось серым и хрупким, и только один Пьяцолла оказался в авангарде. Он раздвигал рамки старых песенных форм, а затем и вовсе отказался от них. Пьяцолла включил трехчастные фуги и джазовую импровизацию, все это оживил смесью традиционного пульса танго в духе Стравинского».

В 1968 году, уже в Аргентине с поэтом Горацио Феррером А.Пьяцолла пишет небольшую оперу «Мария из Буэнос-Айреса», положившую начало новому стилю – песенному танго. В 60-70 годы у композитора появляется оратория «Пуэбло Ховен» на стихи Г.Феррера, «Баллада для безумца», «Свободное танго», «Перламутровый концерт» для девяти солистов и инструментального ансамбля, который имел огромный успех у публики различных стран, их записи разошлись по всему миру миллионными тиражами.

В 1974 году, снова переехав в Париж, Астор Пьяцолла создает и другие крупные работы. Среди них – принесший ему всемирную славу Концерт для бандонеона с оркестром. На рубеже 70-80 годов он сотрудничает с великим М.Ростроповичем, посвящает ему сонату для виолончели и «Большое танго» и сам его исполнил в 1990 году в Новом Орлеане.

Сочинения Пьяцоллы получили феноменальную популярность как во Франции, Германии, Австрии, так и в Бразилии, Венесуэле, Чили, во многих городах США. Однако, в Аргентине широкое исполнение произведений мастера начались фактически с 80-х годов, когда начинается всеобщее

признание музыки Пьяцоллы. Выдающаяся балерина Майя Плисецкая танцует его балет в Буэнос-Айресе В своей автобиографической книге она писала: «В Аргентине станцевала новый балет. В театре Колон. Название «Эль Ренидеро» (Петушиный бой) На всем очень сильный аргентинский акцент Он яснее всего улавливается в музыке к балету. Ее написал и бесподобно сыграл сольную партию Астор Пьяцолла. Над всем царит дух аргентинского танго. Он ясен и в музыке и в хореографии. Поставил балет Хулио Лопес.... Музыка Пьяцоллы подзадоривает меня нервными всплесками... Весь спектакль она ни на минуту не ослабляет накал стремительного действия. Мне удобно под нее танцевать. Мышцы ног, рук, спины слышат музыку сами по себе, вне моей воли...»

Особую популярность многочисленные и своеобразные танго Пьяцоллы приобрели после его кончины: Они звучат в известных кинофильмах в которых участвуют популярнейшие в мире актеры, как Ален Делон, Софи Лорен, Марина Влади. Его сочинения находятся в репертуаре известных эстрадных музыкантов, известная певица Франции Мирей Матье, многие гитаристы, саксофонисты, трубачи и т.д. Сочинения композитора можно услышать в крупнейших концертных залах стран Европы, Америки, Австралии, Азии. Вместе с тем инструментальные произведения Пьяцоллы исполняются крупнейшими музыкантами камерно-академического плана. Они включаются в репертуар Мстислава

Ростроповича, Даниэля Баренбойма, Гидона Кремера.

Продюсер международного конкурса «Приз Астора Пьяцоллы» Альдо Пагани отмечал в середине 90-х годов: «Он, пожалуй, один из немногих композиторов, который, исполнил и полностью записал все свои сочинения, что составило почти 100 долгоиграющих дисков. За последние десять лет жизни Пьяцолла написал свыше трехсот танго, около 50 звуковых дорожек к кинофильмам, сотрудничал с Жаном Моро, Аленом Делоном, многими известными режиссерами театра и кино. Жюри организации «Итальянская дискографическая критика» присвоило А.Пьяцолле Первый абсолютный приз со следующей мотивацией: «За ценный вклад в развитие и удивительные открытия в аранжировке, которые придают танго законченно новое измерение».

В феврале 1993 года за пьесу «Забвение» («Oblivion») Астору Пьяцолле посмертно был присужден приз «Грэмми» в номинации «Лучшая инструментальная композиция».

Композитор оставил большое творческое наследие – более тысячи произведений. По словам Ф.Липса, «так же как И.Штраус поднял вальс, польку из танцевального зала до уровня концертной сцены, а Ф.Шопен – вальсы, мазурки и полонезы, Пьяцолла танго форму концертного произведения, фантазии, импровизации, привнеся одновременно в свои сочинения латиноамериканские ритмы румбы, самбы».

Стиль композитора – это особая поэтическая атмосфера.Его танго включают развернутые формы:протяженные, насыщенные симфоническим дыханием полотна, как

например, в цикле «Времена года» – «Осень Портеньо», «Зима Портеньо», «Лето Портеньо».Среди танго композитора обнаруживаются и развитые полифонические формы – фугато, к примеру, в крайних разделах, в крайних разделах танго «Смерть ангела», в танго «Fugata», очень часто его музыка насыщается различными имитационными элементами и контрапунктическими образованиями.

Большинство танго начинается остро синкопированных вступительных мелодических оборотов, необычайно экспрессивных, проникнутых большой страстью, после которых следует лирический мелос. Например, основная тема танго «Прощай Нонино», было написано под впечатлением кончины его отца в октябре 1959-года во время пребывания в Нью-Йорке. Необычайно проникновенная и утонченная мелодия, следующая после резко синкопированной стремительной начальной части, производит чарующее впечатление.

Мелос композитора характерен страстностью, спонтанностью резких взлетов и ниспаданий. Но, конечно, незабываемой остается мелодическая выразительность тем композитора. Одна из наиболее ярких, проникнутых особой поэтической возвышенностью тем запечатлена в танго «Забвение» («Oblivion»).

Жюри организации «Итальянская дискографическая критика» присвоило А.Первый абсолютный приз со следующей мотивацией: «За ценный вклад в развитие современной музыки и удивительные открытия в аранжировке, которые придают танго законченно новое измерение».

В конце жизни Астор Пьяцолла постоянно акцентировал внимание на

том, что его творческая жизнь была тяжелой ударов в двери, пока они не беспрестанной борьбой за откроются, веры в себя. обновленное танго, это была «школа

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Имханицкий М.И. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. М.,2004,
2. Балеани В.»Происхождение и развитие аккордеона в нашем регионе».- Реканати,Италия,1994.
3. Бах К. «Астор Пьяццолла: новая эпоха танго» // Americas,1991, 5-6, Вашингто,1991.
4. Плисецкая М. «Я, Майя Плисецкая» - М.,1998,с.460-461
5. Липс Ф. «Времена года» с. 252 б.

**O‘ZBEKISTONDA JAZ MUSIQASI IJROCHILIGI TARAQQIYOTI
РАЗВИТИЕ ДЖАЗОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
DEVELOPMENT OF JAZZ MUSIC PERFORMANCE IN UZBEKISTAN**

Ishaliev Javohir

**O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Botir Zokirov
nomidagi milliy estrada san’ati instituti “Estrada fortepiano
ijrochiligi” kafedrasida dotsent v.b.**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada O‘zbekistonda jaz musiqa ijrochiligining kelajagi va ommalashishi uchun amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, o‘zbek musiqa san’atida “jaz” musiqasining shakllanishi kirib kelishi haqida qisqacha ma’lumotlar bayon etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются мнения и анализ проводимых работ, направленных на будущее развитие и популяризацию джазового исполнительского искусства в Узбекистане. Также кратко изложены сведения о формировании и проникновении джазовой музыки в узбекское музыкальное искусство.*

***Annotation:** In this article, comments were made on the future of jazz music performance in Uzbekistan and the work carried out to increase popularity. There are also brief accounts of the formation intrusion of “jazz” music in Uzbek musical art.*

***Kalit so‘zlar:** san’at, musiqa, jaz, ta’lim, ijod, musiqachi, qobiliyat, cholg‘u, pedagogika, festival, uslub, iste’dod, individuallik.*

***Ключевые слова:** искусство, музыка, джаз, образование, творчество, музыкант, способность, инструмент, педагогика, фестиваль, стиль, талант, индивидуальность.*

***Key words:** art, music, jazz, education, creativity, musician, ability, instrument, pedagogy, festival, style, talent, individuality.*

XXI asrda O‘zbekiston barcha jabhalar singari musiqa san’atida ham taraqqiyotning yangi tarixiy bosqichini boshdan kechiryabdi. Buni amalga oshirish uchun albatta malakali mutaxassislarni sifatli kadrlar tayyorlash lozim. Yangi avlod Estrada va jaz sozandalari va xonandalarining ta’lim jarayoni insonlarning intellektual va ma’naviy dunyosini boyitish, shaxsni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan. Ijodiy qobiliyatlar – bu

faoliyatda namoyon bo‘ladigan va uni amalga oshirish muvaffaqiyatining sharti bo‘lgan shaxsning individual psixologik xususiyatlari, ya’ni muayyan faoliyat majmuasining rivojlanish darajasini ifodalovchi shaxsiy xususiyatlar. Bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish jarayonining tezligi, qulayligi va kuchliligi qobiliyatga bog‘liq, lekin qobiliyatlarning o‘zi faqat bilim va ko‘nikmalar bilan chegaralanmaydi. Tadqiqotchilar qobiliyatlar umrbod ta’lim

ekanligini, ularning rivojlanishi individual hayot jarayonida sodir bo'lishini, atrof-muhit va tarbiya ularni faol shakllantirishini aniqladilar.

Yoshlar estrada va jazni yaxshi ko'radilar. O'qituvchi musiqachilar oldida murakkab ta'lim vazifalari turibdi: ularni yuqori badiiy san'atni past darajadagi namunalardan ajrata olishga o'rgatish. Unutmasligimiz kerakki, klassikadan tashqari estrada va jaz musiqasi ham bor. U bizning hayotimizda muhim o'rin tutadi. Bolalar musiqa va san'at maktablarida Estrada bo'limlarining ochilishi uzluksiz ta'lim tizimida jaz musiqachilari va xonandalarini kasbiy tayyorlash maqsad va vazifalarini hal etish imkonini beradi. Bolalarni gitara, saksafon, vibrafon, estrada va jaz orkestri cholg'u asboblari chalishni o'rgatish uslublari ishlab chiqilmoqda.

Bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilari har ikki yilda bir marta o'tkaziladigan respublika estrada-jaz tanlovida ishtirok etmoqda. Jaz pedagogikasida musiqiy eshitishni jaz ritmlari bilan rivojlantirishga, badiiy didga, jaz asarlarini ijro etishga e'tibor beriladi. Asosiy vazifalar qatorida:

□ Professionallik hozirgi tarixiy bosqichda jaz rivojlanishining asosiy omili sifatida,

□ O'zbekiston jaz musiqasiga oid o'quv adabiyotlari, o'quv qo'llanmalari va maqolalar to'plamlarini yaratish,

□ maxsus jaz kurslarini rivojlantirish,

□ ijodkor yoshlarning xalqaro va respublika jaz festivallari, tanlovlari, konsertlarida ishtirok etishi.

Keling O'zbekistonda jaz musiqasining shakllanishiga ham to'xtalib o'tsak. Jaz musiqasi O'zbekistonga 1940-yillarning 2-yarmida yuzaga kela boshlagan. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon kabi shaharlarning kinoteatr, madaniyat saroyi,

shahar bog'larida D.Sokolov, A.Pozdnyakov, M.Azatyev va boshqalar. Rahbarligida tashkil topgan musiqa ansambllari jaz va Estrada musiqasi namunalarini ijro etgan. 1958-yilda O'zbekiston Estrada orkestri, 1963-yilda O'zteleradio qoshida Estrada simfonik orkestrlarning tarkib topishi jaz rivoji uchun turtki bo'lgan. Bunda ayniqsa A.Kroll, A.Malaxov, Ye.Jivayev kabi dirijyorlarning qo'shgan hissasi salmoqli bo'lgan. "Namanganning olmasi" (Sh. Ramazonov), "Qiz bola" (E.Solihov) qo'shiqlarining Jaz uslubida qayta ishlangan variantlari, A. Malaxovning o'zbek ohang va usullaridan foydalanib yozilgan "Yulduz doirasi", "Qora ko'zlar" orkestr asarlari milliy jaz musiqasining ilk namunalaridandir. Jaz musiqasi keying davrda ham taraqqiy etdi. 1968-yilda Toshkentda 1-jaz musiqasi festivali bo'lib o'tdi; 1977, 1978, 1984-yillari Farg'onada jaz musiqasi xalqaro festivallari o'tazilgan; mazkur shaharlarda jaz klublari, Buxoro, Navoiy va boshqa shaharlarda jaz guruhlari tashkil topgan. Bulardan E.Qalandarov, S.Gilyov ("Inter"), L.Otabekov ("Sato"), B.Smetanov ("Raduga"), G.Kapriyelov (Osio) rahbarligidagi guruxlar xalqaro jazfestivali va Estrada tanlovlarida sovrinli o'rinlarga ega bo'ldilar. Hozirda jaz musiqasi ijrochilaridan "O'zbeknavo" qoshidagi B.Zokirov nomidagi Estrada orkestri (Y.Jivayev), O'zbekiston davlat konservatoriyasining big bendi (jazorkestri) (B.Murtazayev), G.Bugdanov, A.Xabirxanov rahbarligidagi guruxlar faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston jazmusiqasi namunalari "Melodiya" firmasi tomonidan grammoplastinkaga yozilgan: "Sharq syuitasi" (Toshkent jaz klubi guruhi), "Efsane" ("Sato" guruhi) kabilarni aytishimiz mumkin.

O'zbekistonda jaz musiqa ijrochiligini yanada rivojlantirish uchun O'zbekistondagi Xalqaro Jaz Festivali, shu jumladan kontsertlar, mahorat darslari va djem-sessiyalari 2015- yil aprel oyidan beri YUNESKO tashabbusi bilan o'tkazib kelinmoqda. Jaz tadbirlarining tashkilotchilari an'anaviy ravishda O'zbekiston Madaniyat vazirligi, O'zbekiston davlat filarmoniyasi, O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi, Ilhom teatri Ilxom Jaz klubi, Toshkent shahar hokimiyati, shuningdek O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan bir qator elchixonalaridir.

Biroq, 2021-yil apreloyida, 2020-yilda bo'lgani kabi, Xalqaro Jaz festivalining O'zbekistondagi an'anaviy nishonlanishi COVID-19 pandemiyasi tufayli bekor qilindi. Shunga qaramay, YuNESKOning O'zbekistondagi vakolatxonasi O'zbekistonda jazni ommalashtirishni rag'batlantiradi va mahalliy jaz jamoatchiligining

tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi, shu jumladan Toshkentning "Jazirama" jazansambli, Ilhom teatri jaz klubi loyihasi. Ansambl xalqaro jazfestivallarining laureati, shuningdek, YuNESKO kafilligida o'tkaziladigan Xalqaro Jaz festivalining doimiy ishtirokchisidir. 2019 yilda Jazirama jaz ansambli va "Aria" bolalar badiiy ustaxonasi tomonidan 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun "Jaz umidlari" musiqiy loyihasi tashkil etildi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Jaz musiqa ijrochiligi butun dunyoda taraqqiy topganligi kabi O'zbekiston musiqa san'atida kundan-kunga keng ommalashib bormoqda. Shuningdek, yuqorida ta'kidlaganimizdek davlat tashkilotlari va YUNESKO tomonidan jaz ijrochiligiga, ommalashishiga berilayotgan e'tibor o'zining katta ijobiy samarasini beradi. Musiqa barchamizning ijtimoiy-maishiy hayotimizda muhim bo'lganligi kabi jaz musiqasining ham hayotimizda o'z o'rnini mavjuddir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh. Образование и просвещение – дорога к миру и созданию Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе.
2. Sayfullaev B . В Система музыкального образования в Узбекистане. Musiqa. T., 2018. 100 s.
3. Andriyanova V.I. Развитие творческого мышления и творческих способностей – фундамент эффективного обучения учащихся и молодежи Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. Т., 2015.
4. Черуров V. Музыка в школе: из опыта работы. М.: Просвещение, 1983. 112ст

**ЭВОЛЮЦИЯ ФОРТЕПИАННОГО СТИЛЯ: ОТ РЕГТАЙМА ДО
НЕОСОУЛ-ИМПРОВИЗАЦИИ**
**THE EVOLUTION OF PIANO STYLE: FROM RAGTIME TO NEO-SOUL
IMPROVISATION**

Илёсова Доно Даниевна
Старший преподаватель кафедры
исполнительства на эстрадных инструментах
Национального института эстрадного искусства
имени Батыра Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

***Аннотация:** В статье рассматривается развитие фортепианного стиля в контексте эволюции популярных музыкальных направлений с конца XIX века до наших дней. Особое внимание уделяется переходу от структурной строгости рэгтайма к гармонической свободе и чувственности неосоул-импровизации. Анализируются ключевые этапы стилистических преобразований: джазовая импровизация, госпел, фанк, соул, R&B и их влияние на технику и выразительность фортепианной игры. Делается акцент на полистилистичности современного фортепианного языка и его связи с культурным контекстом времени.*

***Annotation:** This article explores the development of piano style in the context of the evolution of popular musical genres from the late 19th century to the present day. Special attention is given to the transition from the structural precision of ragtime to the harmonic freedom and emotional depth of neo-soul improvisation. The paper analyzes the key stages of stylistic transformation, including jazz improvisation, gospel, funk, soul, and R&B, and their impact on piano technique and expressiveness. Emphasis is placed on the polystylistic nature of the contemporary piano language and its deep connection to the cultural context of each era.*

***Ключевые слова:** рэгтайм, джаз, импровизация, неосоул, фортепианный стиль, эволюция.*

***Key words:** ragtime, jazz, improvisation, neo-soul, piano style, evolution.*

Фортепиано на протяжении столетий являлось универсальным инструментом, отражающим стиль своей эпохи. С конца XIX века, с появлением рэгтайма, начинается активное становление американской фортепианной традиции, которая к настоящему времени претерпела

множество метаморфоз, вобрав в себя различные культурные влияния. Эволюция фортепианного стиля от Скотта Джоплина до современного неосоула - это путь от строгости ритмического остиinato до тонкой эмоциональной пластики гармонии и мелодии. Данная статья ставит целью

проследить этот путь и выявить характерные особенности каждого этапа.

Современные тенденции реформирования музыкального образования в Узбекистане, обозначенные в Указе Президента Республики Узбекистан от 26 января 2022 года № УП-60 «О мерах по дальнейшему развитию искусства и культуры, а также системы художественного образования»[1;], подчеркивают важность формирования новых подходов в подготовке исполнителей. Согласно данному документу, в условиях глобализации и креативной экономики необходимо внедрение инновационных программ, учитывающих не только академические основы, но и современные музыкальные направления, включая джаз, эстраду, фьюжн и неосоул. В Указе также обозначена необходимость подготовки универсальных музыкантов, владеющих как классическим, так и современным репертуаром, способных к импровизации и творческому переосмыслению материала.

Этот нормативный акт стимулировал появление авторских курсов, специализаций и новых форм педагогики, что, в свою очередь, дало импульс переосмыслению фортепианного репертуара и исполнительского подхода. В результате эволюция фортепианного стиля от рэгтайма до неосоула в условиях Узбекистана получает не только эстетическую, но и институциональную поддержку со стороны государства.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Классическое фортепианное образование, сложившееся в рамках

западноевропейской академической традиции XVIII–XX веков, основывается на строгих методологических принципах: точное воспроизведение авторского текста, детальная работа над фразировкой, стилевое соответствие и глубокий анализ формы и фактуры. Как подчеркивает С.Коллер в монографии “Tradition and Change in Piano Pedagogy”[2;], академическая школа ориентирована на формирование технически совершенного, интерпретационно взвешенного исполнителя, обладающего прочной теоретической и исполнительской подготовкой.

В противоположность этому, джазовая традиция базируется на других педагогических установках: развитие импровизационного мышления, восприятие музыки через слух, освоение нестандартных ритмических форм и полистилистика свобода выражения. Пол Берлинер в фундаментальной работе “Thinking in Jazz”[3;] настаивает на том, что джазовое образование предполагает передачу знаний через неформальные, а зачастую устные каналы - джем-сейшны, ансамблевую игру и "музыкальные диалоги". Это требует от педагога отказа от директивного метода в пользу фасилитационного - наставничества и гибкости.

Современные тенденции демонстрируют, что синтез академических и джазовых подходов становится не просто допустимым, но педагогически обоснованным. Согласно исследованиям Л.Беркович и Е.Назаровой (“Джазовые элементы в фортепианном образовании”, 2019)[4;], внедрение в учебные программы джазовой гармонии, техник

ритмической свободы и элементарной импровизации повышает уровень мотивации студентов и способствует формированию гибкого музыкального мышления. Всё чаще в классе фортепиано используется система lead sheet, которая требует от учащегося умения не просто читать ноты, а интерпретировать аккордовые символы, опираясь на слуховой и стилистический опыт.

Помимо изменений методики, существенно трансформируется и репертуарная политика. Преподаватели включают в образовательные программы пьесы, ориентированные на джазовую идиому: произведения Джорджа Гершвина, Дейва Брубeka, Чика Кориа, Билла Эванса. Эти композиции, по мнению музыковеда Л.Гарднер[5;], позволяют обучающимся осваивать синкопированное письмо, свинговую фразировку, элементы модальной и блюзовой импровизации. Одновременно сохраняется фундамент академического репертуара - И.С.Бах, Л.Ван Бетховен, Ф.Шопен, К.Дебюсси, что позволяет формировать полистилистического исполнителя, владеющего широкой палитрой выразительных и технических средств.

На основе педагогического и исполнительского опыта можно утверждать, что включение джазовых и эстрадных элементов в процесс обучения оказывает мощный мотивационный и развивающий эффект. Студенты, ранее демонстрировавшие пассивность при освоении классического репертуара, начинают проявлять интерес, когда в программу добавляются современные стили. Возникает эмоциональный отклик, желание экспериментировать, импровизировать и искать собственное

звучание. Особенно продуктивными оказываются задания по созданию собственных аранжировок или интерпретаций популярных тем в рамках джазового трио или вокально-инструментального ансамбля.

Подобные наблюдения подтверждаются и эмпирическими данными: согласно опросу, проведенному Н.Ротштейном и А.Мельниковой среди студентов московских музыкальных вузов ("Музыкальное образование и современные стили", 2021)[6;], 78% учащихся заявили о повышенной мотивации при изучении джазового и эстрадного материала, тогда как только 54% выразили аналогичный интерес к исключительно академическому репертуару. Таким образом, трансформация фортепианного образования через интеграцию современных жанров и методик отвечает не только культурному запросу, но и психологическим и дидактическим потребностям нового поколения музыкантов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Эволюция фортепианного стиля от Скотта Джоуплина до современного неосоула - это путь от строгости ритмического остинато до тонкой эмоциональной пластики гармонии и мелодии. Данная статья ставит целью проследить этот путь и выявить характерные особенности каждого этапа.

1. Рэгтайм: истоки и формирование Рэгтайм - стиль, возникший в афроамериканской среде в конце XIX века, был важным предшественником джаза. Композиторы, такие как Скотт Джоуплин, Джеймс Скотт и Джозеф Лэмб, задали основы фортепианной ритмики, основанной на

синкопировании правой руки и маршевом аккомпанементе левой. Несмотря на нотированную строгость, рэгтайм уже содержал элементы импровизационного мышления, что позже нашло развитие в джазе.

2. Джазовая импровизация и становление свободы С приходом 1920–30-х гг. джаз обретает самостоятельность. Фигуры Арта Тейтума и Эрролла Гарнера внесли в фортепианный стиль свободу обращения с формой, темпом, гармонией. Инструмент перестал быть лишь аккомпанирующим — он стал солирующим и полифункциональным. Импровизация как основа исполнительского процесса стала ведущим принципом обучения и интерпретации.

3. Госпел, соул и фанк: эмоциональное наполнение Середина XX века ознаменовалась усилением эмоциональной экспрессии в фортепианном языке. Госпел (Рэй Чарльз, Арета Франклин), соул (Стиви Уандер), фанк (Херби Хэнкок, Джо Семпл) повлияли на ритмическую структуру и интонационную палитру игры. Использование блюзовых ладов, вторичных доминант, квартовых построений - всё это стало частью стилистического багажа современных исполнителей.

4. Современные тенденции: R&B и неосоул-импровизация В XXI веке фортепианный стиль продолжает развиваться в рамках неосоула и альтернативного R&B. Такие исполнители, как Роберт Гласпер, Кори Генри, Jacob Collier, создают полистилистическое пространство, в котором джазовая гармония сочетается с электронной фактурой, вокальной интерполяцией и модальной импровизацией. Здесь наблюдается возвращение к эмоциональной

искренности исполнения, отказ от избыточной виртуозности в пользу глубины звучания.

Заключение

Эволюция фортепианного стиля от рэгтайма, основанного на синкопированной ритмике и структурной чёткости, до неосоул-импровизации, характеризующейся гибридность жанров, экспрессивной свободой и цифровыми технологиями, является не просто линейным развитием техники и звучания. Это сложный культурный процесс, в котором музыка выступает отражением эпохи, её социально-исторических трансформаций, эстетических ценностей и технологических возможностей.

Современный фортепианный исполнитель уже не ограничен рамками одного стиля или школы. Сегодняшняя реальность требует универсальности: владения как академическим, так и популярным (джазовым, эстрадным, неосоул и фьюжн) репертуаром, способности к стилистической адаптации, импровизационному мышлению, работе в цифровой среде (DAW-программы, MIDI-интерфейсы и др.), а также к междисциплинарному сотрудничеству (музыка – кино, театр, визуальные искусства).

Одновременно с этим сохраняется потребность в фундаментальной классической подготовке - развитии полифонического мышления, навыков чтения с листа, штриховой точности и глубокой интерпретации классического наследия. Только на базе прочного академического фундамента возможно устойчивое развитие в направлении современных импровизационных стилей.

Таким образом, эволюция фортепианного стиля - это не отказ от прошлого, а его переосмысление и интеграция в новые контексты. Устойчивость музыкального образования и исполнительства в XXI веке напрямую зависит от способности педагога и музыканта к синтезу академической строгости и современной гибкости.

Рекомендации:

1. Модернизация образовательных программ. Включение курсов по джазу, импровизации, современной гармонии и музыкальному программированию в учебные планы музыкальных училищ, вузов и академий.

2. Поддержка творческой инициативы студентов. Создание условий для ансамблевой практики, экспериментальных форм исполнения, кроссжанровых проектов (например, фортепиано + электронная музыка или фортепиано + spoken word).

3. Повышение квалификации педагогов. Организация семинаров,

стажировок и курсов повышения квалификации для преподавателей классического фортепиано с акцентом на современные стили и методики преподавания.

4. Научно-методическое сопровождение. Разработка отечественных учебников и пособий, в которых джазовые и неосоул-импровизационные элементы рассматриваются в контексте академического обучения.

5. Институциональная поддержка. Реализация указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, направленных на развитие музыкального образования, в частности - в рамках национальных программ по эстетическому воспитанию молодёжи и цифровизации искусства.

Эти меры помогут обеспечить устойчивую трансформацию фортепианного образования, сделать его открытым к инновациям, но при этом укоренённым в лучших традициях прошлого.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 января 2022 года № УП–60 «О мерах по дальнейшему развитию искусства и культуры, а также системы художественного образования»
2. Koller S. Tradition and Change in Piano Pedagogy. – Berlin: Springer, 2017. – 224 p.
3. Berliner P. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. – Chicago: University of Chicago Press, 1994. – 904 p.
4. Беркович Л., Назарова Е. Джазовые элементы в фортепианном образовании // Современные проблемы музыкального образования. – 2019. – № 2. – С. 88–95.
5. Gardner L. Jazz Piano Pedagogy. – New York: Routledge, 2010. – 288 p.
6. Ротштейн Н., Мельникова А. Музыкальное образование и современные стили: мотивационные аспекты обучения // Искусство и образование. – 2021. – № 3(41). – С. 62–68.
7. Кирнарская Д.К. Психология музыкального стиля. - М.: Композитор, 2004.
8. Уотерс К. История джаза. - СПб.: Амфора, 2012.
9. Gioia T. The History of Jazz. - Oxford University Press, 2011.
10. Gridley M.C. Jazz Styles: History and Analysis. - Pearson, 2006.
11. Berliner P. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. - Chicago: University of Chicago Press, 1994.
12. Monson I. Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction. - Chicago: University of Chicago Press, 1996.
13. Пустыльник Е.А. Джазовая импровизация: теория и практика. - М.: Музыка, 2018.
14. Янкелевич И. Искусство фортепианной игры. - М.: Музыка, 1984.

**O‘ZBEKISTON MUSIQIY MADANIYATIDA ESTRADA VA MILLIY
ESTRADA SAN’ATINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВАРТЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРТА-
ИСКУССТВА В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА
STAGES OF FORMATION OF VARTA AND NATIONAL VARTA ART IN THE
MUSICAL CULTURE OF UZBEKISTAN**

Xamdamova Sabina Utkurovna
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada
San’ati instituti “Estrada xonandaligi” kafedrasini
o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada O‘zbekistonda estrada va milliy estrada san’atining shakllanish jarayoni bosqichma-bosqich tahlil qilinadi. Estrada san’atining umumjahon kontekstdagi o‘ziga xos xususiyatlari, O‘zbekistonda bu yo‘nalishning milliylik asosida rivoj topishi, asosiy vakillari va zamonaviy holati yoritiladi.*

***Аннотация:** В статье поэтапно анализируется процесс становления эстрадного и национального эстрадного искусства в Узбекистане. Освещены особенности эстрадного искусства в мировом контексте, развитие этого направления в Узбекистане по национальному признаку, его основные представители и современное состояние.*

***Annotation:** This article analyzes the process of formation of pop and national pop art in Uzbekistan step by step. The specific features of pop art in the global context, the development of this direction in Uzbekistan on the basis of nationality, its main representatives and modern state are highlighted.*

***Kalit so‘zlar:** estrada san’ati, milliy estrada, musiqiy madaniyat, sahna san’ati, o‘zbek musiqasi, janrlar, ijodkorlar.*

***Ключевые слова:** эстрадное искусство, национальная эстрада, музыкальная культура, исполнительское искусство, узбекская музыка, жанры, артисты.*

***Key words:** pop art, national pop, musical culture, performing arts, Uzbek music, genres, creators.*

O‘zbekiston musiqiy madaniyati asrlar davomida o‘zining betakror ohanglari, xalqona kuy-qo‘shiqlari, mumtoz maqomlari bilan boyib kelgan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab esa, dunyo miqyosida keng tarqalgan estrada san’ati bu madaniyatga o‘z ta’sirini ko‘rsata boshladi. Estrada —

ommaviy sahna san’atining o‘ziga xos shaklidir. Aynan O‘zbekiston sharoitida esa estrada yo‘nalishi milliy ohanglar, xalq kuy-qo‘shiqlari va zamonaviy musiqiy shakllarning sintezi orqali rivoj topdi. Bu uyg‘unlashuv milliy estrada tushunchasini shakllantirdi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, davlat

rahbariyati tomonidan qo‘shiqchilik san’atining rivojiga, ayniqsa vatanparvarlik ruhidagi qo‘shiqlarga alohida e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz bo‘ylab keng ommalashgan “O‘zbekiston – Vatanim manim”, “Yagonasan, muqaddas Vatan”, “Sharq taronalari” xalqaro musiqa festivali kabi tanlovlar hamda Mustaqillik, Navro‘z va boshqa muhim davlat bayramlari doirasida vatanparvarlik yo‘nalishidagi qo‘shiqlarning ijro etilishi bu e’tiborning amaliy ifodasidir. Bugungi kunda mamlakatimizda madaniyat va san’at sohasini izchil rivojlantirish, dunyo miqyosidagi ijobiy tajriba va tendensiyalar, yutuq va natijalarni har tomonlama mukammal o‘rganish asosida madaniyat va san’at muassalari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish, ularning tarmog‘ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasi, kadrlar salohiyatini mustahkamlash masalalariga ustuvor ahamiyat berib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir” deb nomlangan o‘z ma’ruzasida mamlakat madaniyati va san’atining rivojlanish jarayonlari, bu boradagi ijobiy tendensiyalar bilan birga, ayrim salbiy holatlar, ularning jamiyat hayotiga ta’siri xolisona va tanqidiy baholanib, o‘z yechimini kutayotgan dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida atroflicha fikr yuritgan: “Ayni vaqtda, bugungi globallashuv davrida jahon miqyosida chuqur moliyaviy-iqtisodiy inqiroz davom etayotgan, raqobat tobora kuchayib borayotgan keskin bir sharoitda biz mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘lini har tomonlama tahlil qilib, davlatimizni barqaror va jadal sur’atlar

bilan rivojlantirish, olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish maqsadida, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha [1] Harakatlar strategiyasini ishlab chiqdik. Ushbu Strategiyada davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini isloh qilish, sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish kabi masalalar taraqqiyotimizning asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilab olindi. Mana shu Strategiyaga muvofiq, barcha soha va tarmoqlar qatori madaniyat va san’at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari ravnaqini yangi bosqichga ko‘tarishni biz o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz. Bu borada olib borilayotgan amaliy harakatlar sizlarga yaxshi ma’lum, deb o‘ylayman” .

Dunyo miqyosida estrada qo‘shiqchilik san’ati kundan-kunga rivojlanib, turli yangi yo‘nalish va shakllar yuzaga kelmoqda, estrada sahnasida yangi yulduzlar porlamoqda. Ushbu yangilanishlar O‘zbekiston estradasi taraqqiyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Estrada san’ati O‘zbekistonda XX asrning o‘rtalaridan boshlab shakllana boshlagan bo‘lsa-da, milliy estrada yo‘nalishi aynan o‘zbek xalqining musiqiy didi, milliy qadriyatlari va urfodatlariga tayangan holda rivoj topdi. Hozirgi kunda estrada san’ati nafaqat mamlakatimiz ichki madaniy hayotida, balki xalqaro miqyosda ham O‘zbekiston san’atining yorqin namoyandasi sifatida xizmat qilmoqda. Yoshlarning aksariyati milliy estrada janridagi qo‘shiqlarga katta qiziqish bilan qaramoqda. Mustaqillik yillaridan boshlab o‘zbek estradasi

milliylik va zamonaviylik uyg'unligini izlash yo'lidan bordi. Aynan shu davrda "milliy estrada" atamasi keng qo'llanila boshladi va bu yo'nalishda ijod qilayotgan san'atkorlar an'anaviy xalq musiqasi unsurlarini zamonaviy sahna san'ati bilan sintez qilishga harakat qildilar. Milliy estrada esa, o'zbek xalqining madaniy o'zligini saqlagan holda, yosh avlodga zamonaviy shaklda yetkaziladigan musiqiy ifoda vositasiga aylandi. Bugungi kunda O'zbekiston madaniy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida milliy madaniyat va san'atni rivojlantirish borasidagi keng ko'lamli islohotlar alohida e'tiborga loyiqdir. Bugungi kunda O'zbekiston musiqa sahnasi Yevropa va Sharq madaniyatlarining zamonaviy yo'nalishlari hamda an'analarini o'zida mujassamlashtirgan, o'ziga xos noyob hodisadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Hozirda, estrada ijrochiligi sohasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar zamonaviy musiqiy tafakkur, ilg'or texnologik muhit hamda pedagogik konsepsiyalarning o'zaro integratsiya nuqtalarida yuzaga kelayotgan yangi tendensiyalarni yoritishga qaratilgan. O'zbek estrada san'ati va milliy estrada yo'nalishining shakllanish jarayoniga oid amaliy va nazariy izlanishlar ushbu musiqiy sohaning tarixiy, estetik va madaniy kontekstlarini kompleks tahlil qilish uchun zarur ilmiy zamin yaratmoqda. Respublika hududida estrada va milliy estrada san'atining rivojlanishi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'ziga xos fazilatlar va bosqichlar orqali amalga oshib, ularning rivojlanish jarayoni ko'p qirrali va o'ziga xos dinamik strukturalarga ega ekanligi ko'rsatildi.

O'zbek estrada san'ati va milliy estrada yo'nalishiga doir mavjud ilmiy manbalar hamda maqolalar ushbu san'at sohasining shakllanish va rivojlanish jarayonlarini kompleks va tizimli ravishda chuqur o'rganishga keng imkoniyat yaratadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili orqali estrada san'atining tarixiy evolyutsiyasi, uning ijtimoiy-madaniy kontekstdagi ahamiyati, milliy musiqiy an'analar bilan uzviy bog'liqligi hamda o'ziga xos estetik va funksional xususiyatlari yuksak darajada tadqiq etiladi. Ayniqsa, M.Umarovning "Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi" nomli qo'llanmasi estrada san'atining nazariy va amaliy jihatlarini, shu jumladan uning ommaviy tomoshalardagi ilk namoyon bo'lish shakllari, rivojlanish bosqichlari, san'at turi sifatidagi ijtimoiy maqomi va kamolot jarayonini keng qamrovli tahlil etib, sohaning tarixiy-madaniy ildizlarini ilmiy asosda yoritib beradi. Ushbu asar estrada san'atining nafaqat madaniy meros sifatidagi o'rni, balki uning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari va jamiyat hayotidagi roli haqida ham chuqur nazariy bilimlar taqdim etadi.[5;45]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekiston musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixiy jarayonlar davomida shakllanib, o'zining chuqur milliy ildizlariga ega bo'lgan murakkab madaniy tizimni tashkil etadi. Bugungi kunda mamlakat musiqiy madaniyati doirasida yo'nalishlar va janrlar spektrining kengayib borishi kuzatilmoqda. Har qanday san'at turida bo'lgani kabi, o'zbek estrada san'ati ham o'zining barqaror rivojlanish poydevorini professional qo'shiqchilik maktabi bilan mustahkamlab kelmoqda. XX asrning 1920–1930-yillarida O'zbekistonda tashkil etilgan "Ashula va raqs guruhi", "Mashshoqalar to'dasi", hamda

“Musiqiy-etnografik ansambl”larning ijodiy faoliyati natijasida “konsert” va “estrada konserti” kabi atamalar madaniy muomalaga kirib, ijtimoiy-madaniy an’anaga aylana bordi. Shu davrdan boshlab “konsert”, “estrada” va “ansambl” terminlari musiqachilar hamda keng jamoatchilik orasida faol qo‘llanila boshladi va bu terminologik birliklar madaniy diskursning muhim komponentlariga aylandi. O‘zbekiston estrada san’ati 1950-yillardan boshlab faol taraqqiyot bosqichiga kirdi. Ayniqsa, 1958-yilda O‘zbekiston teleradio qo‘mitasi huzurida estrada orkestrining tashkil etilishi ushbu yo‘nalishning institutsional shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Shu davrda kompozitorlar Sh. Ramazonov, I. Akbarov, E. Salixov, M. Leviyev, M. Burhonov, E. Qalandarov, V. Milov va boshqalar dastlab xalq folklor qo‘shiqlarini estrada uslubida qayta talqin etib, keyinchalik mazkur janrda mustaqil kompozitorlik maktabini shakllantirdilar. Ularning asarlari Botir Zokirov, Luiza Zokirova, Yunus To‘rayev, Ra‘no Sharipova, Muhabbat Shamaeva kabi mashhur xonandalar tomonidan ijro etilib, estrada san’atining rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shdi. Estrada san’atining yangi ijrochilar avlodini shakllantirish jarayonida O‘zbekiston estrada-simfonik orkestrlarining faoliyati alohida o‘rin tutdi. Ularning ijodiy faoliyati mamlakat miqyosida zamonaviy estrada musiqasining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi. O‘zbek estrada musiqasining shakllanishida milliy

an’anaviy xalq musiqasi namunalarining ta’siri beqiyosdir. Ayniqsa, xalq musiqasining raqsga mos ritmik tuzilmalari va yengil, jarangdor ohang tizimlari estrada musiqasining estetik asosini mustahkamladi. Shu tariqa, milliy musiqiy merosga tayangan holda yaratilgan estrada asarlari janrning o‘ziga xos milliy-estetik qiyofasini shakllantirishga xizmat qildi. Mazkur jarayon o‘zbek estrada san’atining milliylik prinsipini ta’minlovchi yetakchi omillardan biri sifatida namoyon bo‘ldi. Natijada, xalq musiqiy an’analarining zamonaviy estrada shakllari bilan uyg‘unlashuvi milliy madaniy identifikatsiyani mustahkamlashga, shuningdek, o‘zbek musiqiy merosining zamonaviy kontekstda qayta talqin etilishiga zamin yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistondagi estrada san’ati uzoq tarixiy jarayonlar natijasida shakllanib, doimiy ravishda rivojlandi. Hozirgi kunda milliy estrada O‘zbekiston madaniyatining muhim va ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida barqaror taraqqiyot bosqichini bosib o‘tmoqda. Mustaqillik yillarida estrada san’ati jadal rivojlanib, jamiyat tomonidan keng qamrovli e’tibor va talabga sazovor bo‘lib kelmoqda. Milliy estrada san’ati kelajakda ham O‘zbek madaniyatining ajralmas, zamonaviy va innovatsion yo‘nalishlaridan biri sifatida o‘z o‘rnini mustahkamlab, milliy musiqiy meros hamda zamonaviy estetik tendensiyalarni uyg‘unlashtirishda muhim rol o‘ynashini davom ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma;ruzasi.Xalq so‘zi gazetasi. 2017-yil 4-avgust. №153 (6847)

2. Umarov, M. (2010). Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.

3. Sobirov, A. (2015). O‘zbek estrada musiqasining rivojlanish yo‘llari. “Madaniyat va San’at” ilmiy jurnali, 112-120.

4. Islomov, R. (2017). O‘zbek estrada san’atida xalq musiqasi unsurlarining integratsiyasi. “O‘zbek musiqa madaniyati” jurnali 34-41.

5. Raximov, T. (2020). Estrada musiqasi va uning zamonaviy turlari. Toshkent: “Ijod” nashriyoti.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ФОРТЕПИАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДЖАЗА И ЭСТРАДЫ
TRANSFORMATION OF CLASSICAL PIANO EDUCATION IN THE
CONTEXT OF THE POPULARIZATION OF JAZZ AND POP MUSIC

Ильясова Дилором Даниевна
Старший преподаватель кафедры
исполнительства на эстрадных инструментах
Национального института эстрадного искусства
имени Батыра Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные процессы трансформации классического фортепианного образования под влиянием современных музыкальных направлений — джаза и эстрадной музыки. Автор акцентирует внимание на изменении методических подходов, расширении репертуара, необходимости развития импровизационных навыков и аудиального восприятия, а также на появлении межжанровых форм обучения. Анализируется опыт педагогической практики последних десятилетий. Выявлены перспективные направления интеграции джазовой и эстрадной стилистики в традиционную систему академического фортепианного образования.

Annotation: This article examines the current processes of transformation within classical piano education under the influence of modern musical genres — jazz and pop music. The author focuses on the changes in methodological approaches, expansion of the repertoire, the need to develop improvisational skills and aural perception, as well as the emergence of cross-genre teaching formats. The article analyzes pedagogical experience accumulated over recent decades. Promising directions for the integration of jazz and pop stylistics into the traditional system of academic piano education are identified.

Ключевые слова: фортепианное образование, джаз, эстрада, импровизация, стилистическая интеграция, исполнительская практика.

Key words: piano education, jazz, pop music, improvisation, stylistic integration, performance practice.

Современное музыкальное образование в Республике Узбекистан находится в фазе активной модернизации, что обусловлено не только глобальными культурными и технологическими сдвигами, но и внутренними стратегическими задачами, обозначенными на государственном уровне. Особое внимание уделяется необходимости пересмотра содержания и форм музыкального обучения, что отражено в ряде указов и постановлений Президента Республики Узбекистан.

Так, в Указе Президента Республики Узбекистан от 26 января 2021 года № УП–6155 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы художественного образования» подчёркивается необходимость внедрения инновационных форм и методов преподавания, а также развитие креативного потенциала учащихся через поддержку современных направлений искусства. Джаз и эстрада, как актуальные формы музыкальной культуры, находят своё место в образовательном процессе в контексте обновления содержания учебных программ и приближения обучения к современным тенденциям.

В Указе Президента от 19 мая 2021 года № УП–6244 «О мерах по дальнейшему развитию музыкального искусства» подчёркивается важность формирования новой генерации исполнителей, владеющих как академической, так и современной музыкальной стилистикой. Это соответствует и задачам подготовки универсального музыканта, способного к кросс-жанровому исполнительству, импровизации и творческому переосмыслению традиционных форм.

В условиях усиливающейся популяризации джаза и эстрадной музыки в Узбекистане, а также с ростом интереса молодёжи к современным музыкальным жанрам, классическое фортепианное образование должно отвечать новым вызовам времени. Речь идёт не просто о дополнении учебных программ отдельными произведениями современных авторов, а о глубокой трансформации методологических основ, переходе от исключительно нотного мышления к развитию слухового восприятия, стилистической

гибкости, импровизационных навыков и индивидуальной интерпретации.

Таким образом, вектор государственной политики в сфере художественного образования стимулирует переосмысление традиционной академической модели подготовки пианистов. Это требует научного осмысления процессов интеграции джазовой и эстрадной стилистики в классическую фортепианную школу, что и является предметом настоящего исследования.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Джаз, как уникальное музыкальное явление XX века, сформировался на пересечении афроамериканской традиции, европейской академической школы и популярной городской культуры. Уже в 1930–40-е годы джаз стал не просто развлечением, а формой художественного высказывания, способной на тонкую выразительность и сложную музыкальную архитектуру. Однако проникновение джаза в систему академического музыкального образования происходило постепенно и нередко сталкивалось с консервативным сопротивлением. Исследователь Джонатан Баррон в своём труде "Jazz: A Cultural History"[3;] отмечает, что официальное признание джаза как искусства в консервативных музыкальных кругах началось лишь после Второй мировой войны, в контексте усиления интереса к музыкальной модерности и межжанровому диалогу.

В Узбекистане в течение длительного времени подвергался идеологической цензуре. Однако начиная с 1960-х годов джаз стал проникать в музыкальную педагогику в рамках эстрадных отделений

музыкальных училищ. Об этом подробно пишет музыковед А.Г.Кантор в монографии «Советский джаз: история, феноменология, стиль»[4;], подчеркивая, что эстрадно-джазовое направление начало восприниматься как необходимое дополнение к академической системе, особенно в целях подготовки музыкантов для широкой публики, театра и радио.

В последние десятилетия международные исследования — в частности, работы Марка Гридли "Jazz Styles: History and Analysis"[5;] и Пола Берлинера "Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation"[6] - доказали, что джазовая импровизация, слуховая память и ритмическая пластичность не противоречат академической дисциплине, а напротив, способствуют развитию целостной музыкальной личности. В контексте фортепианного образования это привело к включению джазовых стандартов, блюзовых форм и свинговой стилистики в программу многих европейских и американских консерваторий, а с начала XXI века — и учебных заведений постсоветского пространства, включая Узбекистан.

Параллельно с джазом активно развивалась эстрадная музыка — как жанр, ориентированный на массового слушателя и театрализованную форму исполнения. Эстрада привнесла в педагогику элементы сценического самовыражения, шоу-компонент, а также акцент на выразительную мелодику и простые гармонии. В Узбекистане с 1990-х годов стали функционировать эстрадно-джазовые отделения при колледжах искусств, в частности при Ташкентской государственной консерватории. Как отмечает А.Х.Сагтаров в статье «Развитие эстрадной подготовки в

музыкальном образовании Узбекистана»[7;], учащиеся этих отделений демонстрируют высокий уровень мотивации за счёт включения в процесс обучения современной, актуальной и эмоционально близкой им музыки.

Таким образом, историко-культурная эволюция джаза и эстрады - от маргинального явления до педагогически значимого направления - обусловила необходимость трансформации академической фортепианной традиции. Современная ситуация требует пересмотра методологических подходов, переосмысления целей фортепианного образования и построения диалога между классическим наследием и актуальными музыкальными практиками.

ОБСУЖДЕНИЕ

На современном этапе развития музыкального образования наблюдается очевидная потребность в пересмотре традиционных педагогических установок, особенно в контексте фортепианного обучения. Несмотря на то, что академическая система, сложившаяся на протяжении столетий, продолжает оставаться основой профессиональной подготовки, её изолированное применение уже не в полной мере отвечает культурным и профессиональным вызовам XXI века. Общество требует от музыканта не только исполнительской дисциплины и стилистической точности, но и творческой инициативы, умения адаптироваться к быстро меняющимся музыкальным трендам и межжанровым контекстам.

Интеграция джазовых и эстрадных компонентов в структуру фортепианного образования оказы-

вается педагогически оправданной и методически продуктивной. Джаз, как стиль и как метод, предлагает широкий инструментарий развития: слуховое восприятие, свободу интерпретации, импровизационное мышление, ритмическую вариативность и стилистическую многослойность. Эстрадная музыка, в свою очередь, предоставляет доступ к современной музыкальной культуре, с её медийной составляющей, востребованными жанрами и актуальными исполнительскими моделями.

Результатом трансформации становится формирование универсального музыканта нового типа - исполнителя, обладающего не только академическим фундаментом, но и навыками современной музыкальной практики. Он способен работать в концертной, студийной, педагогической и медиасреде; свободно чувствует себя в рамках как нотного текста, так и условной импровизации; способен не только воспроизводить, но и творчески формировать музыкальный материал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении важно подчеркнуть, что речь не идёт об отказе от классической школы, а о её эволюции. В условиях образовательной гибкости и межстилевого диалога академическая база становится платформой для творческого роста, а джазовая и эстрадная составляющая – катализатором профессионального развития и мотивации студентов.

Подтверждением этих процессов служит не только обобщение личного многолетнего педагогического опыта, но и данные современных исследований в области музыкальной педагогики, свидетельствующие о росте мотивации, вовлечённости и

качества обучения при использовании интегративных подходов. Развитие полистилистической подготовки, ансамблевой практики и импровизационной свободы открывает новые горизонты в обучении фортепиано и способствует формированию музыкантов, способных к успешной самореализации в условиях культурного и жанрового многообразия современного мира.

Таким образом, модернизация классического фортепианного образования путём интеграции джазовых и эстрадных подходов представляет собой необходимый шаг к созданию современной, гибкой и содержательной модели музыкального образования, соответствующей требованиям времени и культурным ожиданиям нового поколения исполнителей и слушателей.

Исходя из вышеперечисленных выводов в анализе данной темы предлагаем несколько практических рекомендаций:

1. Пересмотреть учебные программы с учётом полистилистики.

Включать в репертуар не только академические произведения (Бах, Шопен, Бетховен), но и джазовые стандарты (Гершвин, Эллингтон, Брубек) и произведения в эстрадной стилистике. Это способствует развитию музыкального вкуса, расширению стилистического кругозора и практической гибкости учащихся.

2. Формировать навыки импровизации и ритмической свободы.

Использовать простые упражнения на импровизацию, работу с блюзовой гаммой, вариации мелодий на основе аккордовой последовательности. Начинать с элементарных заданий и постепенно усложнять. Это развивает

креативность и музыкальное мышление.

3. Внедрять практику игры по слуху и lead sheet (аккордовые символы).

Научить студентов ориентироваться в lead sheet (аккордовых схемах), аккомпанировать простые мелодии по слуху и гармонически их интерпретировать. Это особенно важно для подготовки к современным профессиональным условиям —

работе в ансамблях, студиях, с вокалистами.

4. Активно использовать цифровые технологии.

Внедрять обучающие программы, секвенсоры, приложения для аккомпанемента (например, iReal Pro), работать с программами записи и анализа импровизации. Это повышает интерес студентов и делает процесс обучения современным и продуктивным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 января 2021 года № УП–6155 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы художественного образования»
2. Указе Президента от 19 мая 2021 года № УП–6244 «О мерах по дальнейшему развитию музыкального искусства»
3. Barron, J. Jazz: A Cultural History. - Oxford: Oxford University Press, 2013. – 384 p.
4. Кантор А. Г. Советский джаз: история, феноменология, стиль. - СПб.: Композитор, 2004. - 360 с.
5. Gridley, M. Jazz Styles: History and Analysis. - 9th ed. - Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006. - 446 p.
6. Berliner, P. Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. - Chicago: University of Chicago Press, 1994. - 904 p.
7. Саттаров А. Х. Развитие эстрадной подготовки в музыкальном образовании Узбекистана // Современное искусство и образование. - 2020. - № 4(24). - С. 52-57.
8. Алексеев, А.Д. Методика преподавания игры на фортепиано / А.Д.Алексеев. - М.: Музыка, 2002. - 240 с.
9. Головня, С.Ю. Джаз в системе музыкального образования: традиции и инновации / С.Ю. Головня. - СПб.: Планета музыки, 2015. - 198 с.
10. Дроздов, Ю.Н. Фортепианная импровизация: Учебное пособие / Ю.Н. Дроздов. - М.: Лань, 2018. - 160 с.
11. Knittel, K. Hearing the Music: A Performer's Guide to Jazz Styles. - New York: Routledge, 2013. -212 p.
12. Taylor, T. Music and Capitalism: A History of the Present. - Chicago: University of Chicago Press, 2016. - 286 p.

FORTEPIANO FANINI O‘QITISHDA TALABALARDA MUSIQIY
TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH USULLARI
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
METHODS OF FORMING MUSICAL THINKING IN STUDENTS WHEN
TEACHING PIANO

Sadikova Zuxra Sotvoldiyevna
O‘zDK huzuridagi Botir Zokirov
nomidagi Milliy estrada san’ati instituti
“Fortepiano ijrochiligi” kafedراسi, dotsent

Annotatsiya: Maqolada fortepiano fanini o‘qitish jarayonida talabalar musiqiy tafakkurini shakllantirishning asosiy usullari, zamonaviy yondashuvlar hamda O‘zbekiston musiqa ta’limi tizimidagi amaliy tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, musiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik metodlar va ijodiy yondashuvlar amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni tahlil qilinadi.

Аннотация: В статье анализируются основные методы формирования музыкального мышления учащихся в процессе обучения игре на фортепиано, современные подходы и практический опыт в системе музыкального образования Узбекистана. Анализируется роль педагогических методов и творческих подходов в развитии музыкального мышления и практических занятий.

Annotation: The article analyzes the main methods of forming students' musical thinking in the process of teaching piano, modern approaches, and practical experiences in the music education system of Uzbekistan. It also analyzes the role of pedagogical methods and creative approaches in the development of musical thinking, practical exercises.

Kalit so‘zlar: fortepiano, qobiliyat, ijro, improvizatsiya, mahorat, pedagogika, talaba, natija.

Ключевые слова: фортепиано, умение, исполнение, импровизация, мастерство, педагогика, ученик, результат.

Key words: piano, ability, performance, improvisation, skill, pedagogy, student, result.

Erta bolalikdan musiqiy rivojlanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, chunki bolaning ajoyib musiqa olamiga kirishi uchun eng qulay davrdir.

Bolaning musiqa san’ati yordamida

rivojlanishining ahamiyati shunchalik kattaki, uni ortiqcha baholash qiyin.

Ma’lumki, tarbiya va cholg‘u chalishni o‘rganishning dastlabki yillari o‘ziga xos bosqich bo‘lib, unda bolaning umumiy musiqiy – kasbiy

rivojlanishining xususiyatlari bosqichma - bosqich ochib beriladi. Yosh musiqachining keyingi yo‘li ko‘p jihatdan birinchi oylar va keyingi ikki yoki uch yillik o‘qishga bog‘lik. Amalda ko‘p o‘qituvchilarning o‘z ishlarida kichik musiqachini tarbiyalashning ko‘p qirrali vazifalarini amalga oshira olmasligiga duch kelamiz.

Ustozlar talabalar uchun badiiy - pedagogik fortepiano adabiyotini yaratib, yosh pianinotchilar tarbiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan. Bular orasida: I. Goffman, A. Birmak, A. Artobolevskaya va boshqalar.

Bu davrning g‘oyaviy, badiiy, tarbiyaviy va pedagogik tendentsiyalari bilan oqlangan fortepiano pedagogikasiga bo‘lgan yondashuvlaridagi farqlariga qaramay, ta‘lim va fortepiano rivojlanishining umumiy qonuniyatlari juda aniq.

Fortepianoning birinchi vatani Italiya hisoblanadi. Forteplano haqli ravishda musiqa cholg‘ulari qiroli dep ataladi. Musiqa ta‘limi tizimida fortepiano fani nafaqat ijro mahoratini shakllantirish, balki talabalarda chuqur musiqiy tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

XXI-asr axborot texnologiyalar asri. Axborot texnologiyalarining san‘at soxasida tutgan o‘rni beqiyos. Masalan, bir san‘atkor o‘z ijodini rivojlantirish yo‘lida albatta axborot texnologiyalardan foydalanadi, ular, radio, ommaviy axborotlar, qo‘shiq yozish studiyalari va h.q. Oliy ta‘limlarda ham musiqa ta‘limi yoki mutaxassislik fanlariga ham chuqur e‘tibor qaratilmoqda. Har bir darslar malakali, darsga innovatsion yondoshgan, darslarni ham amaliy ham nazariy va ko‘rgazmali tarzda o‘tadigan pedagoglar tomonidan tashkillanmoqda. XXI asrda musiqiy ta‘limning asosiy maqsadlaridan biri bu ijodiy fikrlovchi, mustaqil talqin

qila oladigan ijrochilarni yetishtirishdir. Hozirgi kunda mamlakatimizda madaniyat va san‘at sohasini izchil rivojlantirish, uni jahon miqiyosida ijobiy tajriba yutuq va natijalarni har tomonlama o‘rganish asosida madaniyat va san‘at muassasalari faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish, hamda ularning tarmog‘ini kengaytirish, moddiy – texnika bazasi, kadrlar salohiyatini mustahkamlash masalalariga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu borada, “O‘zbekiston davlat konservatoriyasi faoliyatini yanada rivojlantirish va takomillashtirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror alohida ahamiyatga ega.

“Xalqimiz, xususan, yoshlarimizning dunyoqarashi, ma‘naviy estetik tajribasini yuksaltirishda g‘oyat muhim o‘rin va ahamiyatga ega bo‘lgan musiqa san‘atini har tomonlama rivojlantirish boy musiqiy merosimizni chuqur o‘rganish, yosh avlodni milliy va jahon musiqa san‘atning mumtoz namunalariga muhabbat ruhida tarbiyalash, soha uchun yuqaori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida” birnecha dasturlar ishlab chiqilgani ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Fortepiano sinfidagi ta‘limning hozirgi musiqiy-estetik tarbiyaning maqsadlari va vazifalariga mos mazmunini belgilashda yanayam samaraliroq yondoshish M.N.Skatkin ishlab chiqqan sistemasiga tayanishdan iborat bo‘lib, bu sistema musiqiy faoliyatning shartlariga moslashgan. Forteplano cholg‘usida ijro texnikasini oshirish juda ham muhim hisoblanadi. Bunda xar hil mashqlar, gammalar, etyudlar yordamida amalga oshirish mumkin. Shuningdek, mashqlarni yoki gammalarni elektro pianinoda turli ritmlar ostida ijto etish yordamida ham ijro

texnikasi ham talabaniing informatsion-analitik kompetentligi o'sadi. Ammo klassik asarlar ijrosi albatta fortepianoda bo'lishi lozim, chunki talaba asarning xarakterini, dinamik belgilarini, asarning mohiyatini va o'zining asar ijrosi davomidagi ichki kechinmalarini ifoda qila oladi. Forteplano cholg'usini chalishni o'rgatish mazmunini belgilashda mazkur masala bo'yicha M.Lamentning ta'lim mazmuni haqidagi, V.Asafyevning musiqani yaratish, ijro qilish, idrok etishda ko'rinadigan musiqasana'atining uch birligi xaqidagi S.Rappoportning bilish va aloqa faoliyatining ajralmas birligi bo'lmish musiqiy-ijrochilik faoliyat haqidagi, N.Vetluginaning musiqasana'atiga bolaning estetik munosabati, modeli haqida yetakchi psixologik-pedagogik va musiqashunoslik konsepsiyalarini jamlashga asoslanadi.

Muhokama va natijalar

Forteplano cholg'usi ijrochiligida texnik va musiqiy talablar murakkablashgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ayni paytdagi muammo shuki, talabalar o'zlarining asosiy mutaxassislik darslariga ko'proq e'tibor berishadi. Yetuk pedagog bo'lish uchun mutaxassislik fanlaridan tashqari umumiy forteplano fanini ham chuqur egallash lozim. Musiqasavodini o'rganish umummadaniy ish bo'lib, unda forteplano eng yaxshi, tengi yo'q vosita hisoblanadi.

N.G.Rubinshteyn bunday degan edi: "Talaba o'zini ma'lum bir cholg'u asbobini yoki fanni egallashga bag'ishlashi mumkin, lekin u xor ijrochiligi, forteplano malakalarini, musiqas tarixi va estetikasini o'rganishi majburiydir". (Moskva konservatoriyasi ustavidan).

Shuningdek, quyidagi omillar talabalar forteplano cholg'usida chalish

malakalarini yetarlicha egallashlari uchun quyidagilar yechim bo'la oladi:

Talabalar yakka tartibda forteplano darsini o'zlashtirishi lozim. Yakka tartibda ta'limning muhim maqsadi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishdir. "Musiqas cholg'u asbobini chalishni o'rganish uchun musiqiy qobiliyatlarning muayyan majmuasiga ega bo'lish; musiqani tinglash va undan ta'sirlanib bilish, uning mazmunidagi asosiy narsalarni tushunish, musiqada ifodalangan hissiyotlar bilan yashash musiqadagi ifoda vositalarining ahamiyatini farqlash va anglash lozim. Lekin musiqiy qobiliyat tug'ma bo'lmaydi. Uni tegishli faoliyat tarbiyalab takomillashtirishi mumkin. Musiqas cholg'u asbobini chalish huddi ana shunday faoliyat hisoblanadi va unda qobiliyat faqatgina namoyon bo'lib qolmaydi, shu bilan birga shakllanadi va rivojlanadi"-degan edi D. Rajabova [2].

Oliy ta'limning musiqas fakultetlarida tahsil oladigan talabalarni forteplano cholg'u asbobini chalish malakalarini rivojlantirish va ijro jarayonlarida eng yuqori natijalarga erishishlariga harakat qilish lozim. Shuningdek, maxsus forteplano qaraganda umumiy forteplano talabalari soddaroq, lekin sinovlariga tadbirlarda, imtihonlarga olib chiqiladigan asarlar yuqori darajada bo'lishi lozim: tovush tomondan ham, texnik tomondan ham. Talabalarga yuqoridagi sanab o'tilgan sifatlariga qarab baho qo'yiladi.

Shunday natijalarga erishish uchun albatta forteplano fanidan saboq beradigan pedagog juda bilimli, malakali, intellektual ijodkor, zamon bilan hamnafas yuradigan bo'lishi zarur. Pedagog talabalarni o'z faniga qiziqtirib, jalb eta olishi juda muhimdir. Buning uchun har bir talabani psixologiyasiga,

qobiliyatiga qarab yondashishi kerak bo'ladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham o'qituvchilarni hurmat qilib shunday deganlar: "Hurmatli o'qituvchilar, jonkuyar maktab direktorlari, soha fahriylari, biz sizlarni el – yurtning tayanchi va suyanchi deb bilamiz, sizlar bilan doimo faxrlanamiz".(Sh. Mirziyoyevning "O'qituvchi va murabbiylar kuni" ga bag'ishlangan nutqidan).

Shunday ekan, pedagog doimo o'z ustida ishlashi, va innovatsion texnologiyalardan foydalanib dasr o'tishi kerak.

Yuqorida keltirilgan yechimlarga, yoki takliflarga amal qilinsa talaba fortepiano cholg'usida mohironalik bilan chala boshlaydi. Masalan, talaba fortepiano cholg'usini o'zi ijro etganda musiqani chuqur anglaydi. B.Asaf'ev ta'kidlaganidek: Amaliyot-bu ich ichidan his etish bo'lib musiqiy tafakkurni faollashtiradi.(6,23-b)

Xulosa va takliflar

Musiqiy tafakkurni shakllantirish fortepiano fanini o'qitish jarayonining ajralmas va zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada ta'kidlanganidek, musiqiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar talabalarni chuqur musiqiy fikrlash, tahlil qilish, ijodkorlik va his hayajon ifodaga o'rgatadi. O'qitishning boshlang'ich bosqichida birinchi masala- bu aniq ishlab chiqarish ko'nikma va ko'nikmalarini shakllantirish. Forteplano cholg'usida chalishni yanada muvaffaqiyatli o'rganish uchun bu poydevorni erta bolalikdan qo'yish kerak. Kelajakda ijrochi fortepiano cholg'usi tovushining barcha rang – barang imkoniyatlaridan foydalanishi, fortepiano tovushlari boyligini kashf etishi uchun. Dastlabki bosqichda talabalar diqqatini jamlash qiyin bo'lganligi sababli, pedagoglarning

fikriga ko'ra, ta'limning boshlang'ich bosqichini davrlarga bo'lish maqsadga muvofiqdir. Talaba uchun repertuar tanlashda pedagog nafaqat musiqiy qobiliyatlariga, balki individual umumiy psixologik va musiqiy- psixologik xususiyatlarga ham katta e'tibor berishi kerak. Bu esa talabalarning ijro mahoratini yangi bosqichga olib chiqadi, musiqaga nisbatan mustaqil va ongli munosabatni shakllantiradi. Forteplano ijro etish malakalarini puxta egallash – musiqiy ta'limning muhim omillardan biridir. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

O'quv dasturlariga musiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi topshiriqlar va mashqlarni tizimli ravishda kiritish;

Eshituv asosidagi tahliliy mashg'ulotlar orqali talabalarni asar mazmunini mustaqil tahlil qilishga o'rgatish;

Improvizatsiya va ijodiy topshiriqlarni muntazam tatbiq etish orqali talabalarning musiqiy tafakkurini faollashtirish;

Talabalarning mustaqil fikrlash va baholash qobiliyatini rivojlantirish uchun og'zaki va yozma musiqiy tahlil topshiriqlarini kengaytirish.

Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqib, biz quyidagi takliflarda to'xtalamiz:

1. Akademik ta'limda fortepiano ijrochiligini mustaqil kompozitsiyaviy yo'nalish sifatida rivojlantirish – dars jarayonlarida nafaqat texnika, balki improvizatsiya va texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish.

2. San'atshunoslik sohasi doirasida fortepiano ijrochiligi fenomenini o'rganish – ritmni nafaqat musiqa, balki vizual va performans san'atining bir shakli sifatida yoritish.

3. Ilmiy-nazariy tadqiqotlar bazasini kengaytirish – zamonaviy fortepiano

ijrochiligi bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlarning ishlari, dissertatsiyalarini chuqur o'rganish va tarjima qilish orqali metodik materiallar bazasini kengaytirish.

Demak musiqa san'atida fortepiano ijrochiligi kelajakda yanada mustaqil,

kompleks va interfaol ifoda shakllarini izlab topishda davom etadi. U nafaqat musiqaning tayanchi, balki uning mazmuniy markazi sifatida shakllanib borishiga ishonamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бондаренко Т. В. Феномен полистилизма в современном фортепианном исполнительстве. – Киев: НМАУ им. П. И. Чайковского, 2021. – 134 с.
2. Д. Ражабова. Фортепиано машғулотлари .- Т Ўқитувчи 1994. – 128 б
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "O'qituvchi va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nuqtidan.
4. Нейгауз Г,Об искусстве фортепианной игры,- М.; Музгиз, 1961.-318с.
5. Гофман И, Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре- М.; Музгиз,1961-224 с
6. Гаи Й,Техника фортепианной игры/ Й Гат-М.:Музыка 1967.-244с
7. Киев: Музычна Украина 1977-128с.
8. Усманова Е. Н. Фортепианное исполнительство в эпоху цифровой культуры. – М.: Музыка, 2020. – 188 с.
9. Тожибоева Д. Қ. Фортепиано ижрочилигида ифодавийлик масалалари: номзодлик диссертацияси. – Т.: Ўзбекистон давлат консерваторияси, 2018. – 147 б.

MADANIYAT MARKAZLARI TO‘GARAKLARIDA O‘QUVCHILARGA
DUTOR CHOLG‘USI IJROCHILIGINI O‘RGATISHDA PROGRESSIV
METODLARDAN FOYDALANISH
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ НА ДУТОРЕ УЧАЩИХСЯ В КРУЖКАХ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
USING PROGRESSIVE METHODS IN TEACHING DUTAR PERFORMANCE
TO STUDENTS IN CULTURAL CENTER CLUBS

Rajabova Madina A‘zamjon qizi
Namangan davlat universiteti
Cholg‘u ijrochiligi:
xalq cholg‘ulari ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat markazlardagi cholg‘u ijrochiligi to‘garaklari, o‘quvchilarni dutor cholg‘u ijrochiligiga o‘rgatish masalalari hamda cholg‘u ijrochiligiga o‘qitishda yangi metodlarni qo‘llash masalalari atroflicha o‘rganib chiqilib xulosa va takliflar bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье всесторонне рассмотрены вопросы организации кружков по исполнительству на музыкальных инструментах при культурных центрах, особенности обучения учащихся игре на дуторе, а также применение новых методических подходов в процессе преподавания инструментального исполнительства. На основе исследования сформулированы соответствующие выводы и рекомендации.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of instrumental performance clubs operating within cultural centers, examines the issues related to teaching students dutar performance, and explores the application of new methods in instrumental instruction. Based on the study, relevant conclusions and recommendations are presented.

Kalit so‘zlar: madaniyat, san‘at, ijrochilik, dutor, to‘garak, zarb, usul, gamma, mashq, o‘lchov, dinamika, metod, motivatsion-muloqot, hissiy-emotsional, virtuoz.

Ключевые слова: высшее образование, человеческий капитал, международная интеграция, профессиональное развитие, сотрудничество, качество образования.

Key words: культура, искусство, исполнительство, дутор, кружок, ритм, метод, гамма, упражнение, размер, динамика, методика, мотивационно-коммуникативный подход, эмоционально-чувственный компонент, виртуозность.

Hozirgi kunga davlatimiz katta etibor qaratilmoqda. O‘zbekiston tomonidan madaniyat va sanat soxalariga Respublikasi Prezidentining 2022-yil

2-fevraldagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-112-sonli qarori [1] hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi “Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” 264-sonli qaroriga asosan, Madaniyat markazlari to‘g‘risidagi namunaviy nizom tasdiqlandi. Madaniyat markazlarida aholini madaniy xizmat bilan ta‘minlash, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishlari uchun turli xil to‘garaklar o‘z ish faoliyatini boshladi. Hozirgi vaqtga kelib madaniyat markazlarida xonandalik, cholg‘u ijrochiligi, raqs, tasviriy san’at va bo‘shqa tasviriy va amaliy san’at turlari bo‘yicha to‘garaklar faoliyat olib bormoqda.

Madaniyat va san’at – bu har bir xalqning madaniyati, tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlari, milliyligi va estetik dunyo qarashlarini ochib beruvchi asosiy tushunchadir. Har bir xalqning o‘ziga xos va takrorlanmas milliy qadriyatlar bor. Masalan: Yaponlarning milliy qadriyatlariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, kattalarni hurmat qilish, yapon milliy libosi “kimano” kiyish, haftalik choy festivallari va har shanba kuni o‘tkaziladigan milliy taomi “sushi” yeyish kuni hisoblanadi. Demak, har bir xalqning o‘ziga hos bo‘lgan urf odatlari, milliy madaniyati va san’ati, o‘sha xalq haqida tasavvurlarni hosil qiladi hamda ularning o‘ziga xos milliy madaniyatini ochib beruvchi ko‘zgu desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘zbeklarning milliy madaniyati ham o‘ziga xosligi bilan boshqa xalqlar milliy madaniyatlaridan yaqqol ajralib turadi. Ushbu o‘ziga hoslikni saqlab qolish va avlodlarga sof hamda uzluksiz butun holda yetkazishda, bugungi kundagi respublikamizda

faoliyat olib borayotgan madaniyat markazlarining ham o‘rni beqiyosdir.

Davlatimiz tomonidan madaniyat va sanat sohalariga bo‘lgan e‘tibor yildan yilga ortib bormoqda. Hususan, respublikamizdagi faoliyat olib borayotgan madaniyat markazlarida yoshlarni bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, hamda musiqa va madaniyat sohalariga qiziqqan yoshlarga san’at sirlarini o‘rgatish har qachongidan ham dolzarblik kasb etmoqda. Aholining bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda respublikamizda 837 ta madaniyat markazining o‘z faoliyatini olib bormoqda. Madaniyat markazlarida 4 mingga yaqin to‘garaklar faoliyat ko‘rsatmoqda. Ushbu to‘garaklarda 120 mingdan ortiq yoshlar o‘zlari qiziqqan yo‘nalish bo‘yicha to‘garaklarga qatnashmoqda.

“Yosh avlodni milliy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning muhim vositalaridan biri sifatida ularni har taraflama estetik badiiy did sohibi bo‘lib yetishishida milliy musiqa merosining cholg‘uchilik san’ati orqali tanishtirib boorish alohida ahamiyat kasb etadi.” [2.-B.3.] O‘zbek milliy cholg‘ular ijrochiligiga e‘tibor bilan qaraydigan bo‘lsak, milliy cholg‘ularimizdan biri, shashmaqom ijrochiligida yetakchi sozlar qatoriga kiruvchi hamda o‘zbek xalqining eng sevimli sozlaridan biri dutor hisoblanadi. “Dutor juda qadimiy musiqa cholg‘ularidan biri bo‘lib, uning paydo bo‘lishi eramizdan avvalgi asrlarga borib taqaladi. Dutor tojikcha so‘z bo‘lib, ikki tor degan ma‘noni bildiradi. Dutor asr-asrlardan o‘zbek xalqiga madaniy xizmat qilib kelayotgan milliy musiqa cholg‘ulardan biri hisoblanadi. Bu cholg‘u faqat o‘zbek xalqining cholg‘usi bo‘lmay, uni qardosh tojik, uyg‘ur, qoraqalpoq, turkman xalqlari ham

o‘zlarining sevimli cholg‘usi deb hisoblaydilar.” [3.-B.9.]

Madaniyat markazlaridagi to‘garaklarda o‘quvchilarga dutor cholg‘usini o‘rgatishdan oldin ushbu cholg‘u soz va uning tarixi xaqida tushunchalar berish maqsadga muvofiq. O‘quvchiga sozning tarixi va uning ijrochilarini tanishtirgandan so‘ng cholg‘u sozining pastanofkasi (ijro etish holati) haqida ham mal‘umotlar beriladi. “Uning dutor ushlashi, qanday xolatda uturishi, xamda o‘ng qo‘l chap qo‘l vazifalari xaqida o‘rgatiladi. O‘quvchi dutorni tog‘ri ushlab o‘tirishi deganda, tashqaridan chiroyli, sahnabop ko‘rinishi, shu bilan birga ijro etish uchun erkin va qulay bo‘lishiga aytiladi. Bunda uchta tayanch nuqtalar, ya‘ni o‘ng qo‘l tirsagiga yaqin joyi, o‘ng oyoq va o‘ng biqin ko‘zda tutiladi. O‘ng qo‘lning vazifasi tashqaridan chiroyli va o‘ziga qulay hamda tabiiy holatdagi ijrosi ya‘ni, xilma-xil zarblar panjani bo‘sh va erkin qo‘ygan holda bajarilishi lozim. Chap qo‘l va uning barmoqlari ham juda chiroyli, yumaloq holatda, har bir barmoq o‘z vazifasini qulay bajarishi zarur. Yuqoridagi muhim vazifalarni bajarish uchun o‘qituvchi har bir o‘quvchiga individual yondoshishi, chunki o‘quvchilarning gavdasi, qo‘llari hamda barmoqlarining uzunligi va tuzilishi har xildir. Tayanch nuqtalari ham shunga qarab 5-7 sm farq qilishi mumkin. Bunda o‘ziga qulay holat topishga o‘qituvchi yordam berishi va nazorat qilishi maqsadga muvofiqdir.” [4.-B.7.]

O‘quvchi dutorda ijro etish holatlarini o‘zlashtirgandan so‘ng cholg‘u sozi uchun maxsus yaratilgan gamma va mashqlarni ijro etishi tavsiya etiladi. Masalan: o‘ng qo‘l va chap qo‘l zarblari “II” “V”. Bunday mashqlar o‘quvchilarda ijroning sofligini taminlashda muhim ahamiyatga ega. Barmoqlarini to‘gri

qo‘yish va ijrochilik texnikasini oshirish uchun belgisiz gammalardan bo‘shlab ijro etiladi. “Mashq ijro etishdan asosiy maqsad tovush intonatsiyasining tozaligi va sofligini yaxshilash ustida ishlash, zarblarning tezligini oshirish, nafas texnikasini rivojlantirish, shtrixlarni aniq shakllantirish, izchil tovushlarning usul jihatidan bir tekisda, ravon mutanosib kelishini ta‘minlashdan iboratdir.” [3.-B.43] O‘quvchi gamma va mashqlar ijrosidan so‘ng o‘zining ijrochilik talab darajasidan kelib chiqqan holda asar tanlashi hamda uni ijro etishi lozim bo‘ladi. Dutor cholg‘usini ijro etishning dastlabki bosqichlarida kichik hajmli asarlarni o‘rgatish maqsadga muvofiq. Masalan: “Yallama yorim”, “Do‘lancha”, “Bi”, “Asp bo‘laman”, “Dilxiroj” va bo‘shqalar. Shuningdek u bilan olib borilayotgan mashg‘ulotlarda zamonaviy ijrochilik metodlaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Dars mashg‘ulotlari davomida motivatsion-muloqot muhitini yaratish, ijrochilarni mustaqil ijodiy izlanishga undash va u orqali hissiy-emotsional ijro faoliyatini faollashtirish zarur. To‘garak ishtirokchilari bu orqali ijro salohiyatini yuksaltirish lozim. O‘quvchilarni olib borilayotgan mashg‘ulotlardan tashqari turli kichik tadbir va kansertlarda qolaversa, turli xil tanlovlarda ishtirok etishini taminlash kerak. Negaki u o‘zini ijro mahoratini saxnalarda ko‘rsatib berishi talab etiladi.

Dutor cholg‘usida musiqiy asarni o‘rgatish bosqichlari quyidagicha:

I. Asarni tanishtirish va tahlil bosqichi: Dastlab o‘quvchiga asarni ijro etib ko‘rsatib beriladi. Musiqiy kompozitsiyani nomi, uning yaratilish tarixi hamda kompozitor ijod qilgan janr haqida tushunchalar beriladi. O‘quvchiga asarni o‘rgatishdan oldin asar tonaligi, uning dinamik harakteri, o‘lchov va

ritmik jihatlarini o'rgatish hamda u haqida tushunchalar berish zarur.

II. Dastlabki ijro bosqichi: O'quvchi bilan birgalikda notani chitka qilib, sekin tempda ijro etiladi. Kalit oldi belgilarini ko'rib chiqiladi. Bir jumladan ikkinchi bir jumlagacha chalib esda qolishi uchun uni takrorlaydi.

III. Aniqlik va tozalik bosqichi: O'quvchini ijro jarayonida qiynalayotgan jumllarini sekin tempda ishlab, o'ng qol shtrixlari va chap qo'l barmoq bosish aplekaturalariga ishlanadi. Asar janriga qarab uning harakteri tatbiq etiladi masalan; vertuoz asarda texnik maxoratiga, lirik asarlarda esa sokinlikka ijro etiladi.

IV. Badiiylashtirish bosqichi: Asarni hissiy-badiiy tomonlarini yoritish uchun undagi dinamik belgilar va bo'shqa badiiy qismlarini tushuntiriladi.

V. Yakuniy bosqich: Asarni to'laligicha o'rgangandan so'ng, Jo'rnavoz bilan birgalikda asarni ijro qiladi. Har tomonlama tayyor asarni kichik konsertlarda ijoza etish mumkin bo'ladi. Bu orqali o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonch hamda kasb mehr-muhabbat tuyg'ulari shakllanadi.

Takidlanganidek, dutor ijrochiligida asar o'rganishning har bir bosqichlari o'qituvchidan o'ziga hos mahorat, bilim va o'rgatish uslublarini talab etadi. Aytish joizki, o'quvchiga o'rgatish uchun o'qituvchida ham quyidagi maxsus spetsifik talablar va ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak.

1. Musiqa nazariyasi va ritm: O'quvchini nota va akkort ritmini tushunishga o'rgata olish.

2. Amaliy ko'nikmalar: O'quvchiga mativatsiya berib unga o'z ijrosidan kelib chiqib asarlar taqdim etish.

3. Musiqiy texnologiyalarni bilish: Audio yozish, notalar partiyasi va metronome xamda yordamchi vositalardan foydalanish.

4. Shaxsiy sabr-toqat va muloqot fazilatlarini: O'quvchiga xatolarini muloyimlik bilan tushuntirish.

“O'quvchilarni cholg'u ijrochiligiga o'qitishda ilg'or va zamonaviy usullardan foydalanish, yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish muhim ahamiyatiga egadir. Cholg'u ijrochiligini o'zlashtirishda darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, tarqatma materiallar, elektron materiallar, fortepiano hamda musiqiy kompyuter dasturlaridan foydalaniladi. Amaliy darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish kerak.” [5.-B.69.] Ushbu uslublar o'qituvchilar uchun cholg'u ijrochiligini o'rgatishda qulayliklar yaratadi hamda yangi noananaviy texnologiyalarni qo'llash imkonini beradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi kunda respublikamizda faoliyat olib borayotgan madaniyat markazlarida cholg'u ijrochiligi hususan, dutor ijrochiligi bo'yicha to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Ushbu to'garaklarda cholg'u sozini o'rganayotgan o'quvchilarga hozirgi kun talab darajasidan kelib chiqib darslar tashkil etish juda muhim. Ayniqsa, hozirgi texnika va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan zamonaviy sharoitda ularning aqliy faoliyatlarini va ijrochilik imkoniyatlarini inobatga olgan holda prokressiv metodlardan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish bugungi kunning talabi hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2022 yildagi PQ-112-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.02.2022-y., 07/22/112/0099-son; 04.12.2024-y., 07/24/399/1000-son.
2. Rahimov Sh. Dutor. – Toshkent: 2004. – 106 b.
3. Isayeva N. Cholg‘u ijrochiligi (dutor). – Toshkent: 2024. – 148 b.
4. Muhamedova.G. Dutor o‘rganish alifbosi. – Toshkent 2024. – 112 b.
5. G‘iyosov B. Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarini, muayyan cholg‘u sozlar ijrochiligiga o‘rgatishda tizimli yondoshuv masalalari//Oriental Art and Culture. Toshkent – 2024. – 473 b.

**JAHON VA O‘ZBEK ESTRADA SAN’ATIDA COVER
EKSPERIMENTALLIKNING O‘RNI VA AHAMIYATI
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТИ КАВЕРА В МИРОВОМ
И УЗБЕКСКОМ ЭСТРАДНОМ ИСКУССТВЕ
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF EXPERIMENTATION IN COVERS IN
WORLD AND UZBEK POPULAR MUSIC**

Tadjiyev To‘lqin Berdiyrovich
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada
san’ati instituti “Estrada xonandaligi” kafedrasini
o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola jahon va o‘zbek estrada san’atida cover ijrolarining eksperimentallik jihatlarini tahlil qiladi. Estrada san’ati nafaqat musiqiy ijro, balki sahna madaniyati, vizual estetik va ijodiy tajribalarni o‘zida mujassam etgan san’at shakli sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbek estrada san’atida cover ijrochiligining mustaqillikdan keyingi rivojlanishi, yosh ijrochilar tomonidan qo‘shiqni qayta ijro etish, zamonaviy janrlar bilan uyg‘unlashtirish va ijodiy eksperimentlar orqali milliy va global madaniyatga integratsiya jarayonlari tahlil qilinadi.*

***Аннотация:** В статье анализируются экспериментальные аспекты кавер-исполнения в мировой и узбекской эстрадной культуре. Поп-арт рассматривается как вид искусства, сочетающий в себе не только музыкальное исполнительство, но и сценическую культуру, визуальную эстетику и творческие эксперименты. Анализируется развитие кавер-исполнения в узбекской эстрадной культуре в период после обретения независимости, процессы переисполнения песен молодыми исполнителями, их адаптация к современным жанрам и интеграция в национальную и мировую культуру посредством творческих экспериментов.*

***Annotation:** This article analyzes the experimental aspects of cover performances in world and Uzbek pop art. Pop art is considered as an art form that combines not only musical performance, but also stage culture, visual aesthetics and creative experiments. It also analyzes the post-independence development of cover performance in Uzbek pop art, the processes of re-performance of songs by young performers, their adaptation to modern genres and integration into national and global culture through creative experiments.*

***Kalit so‘zlar:** estrada san’ati, cover ijro, eksperimentallik, o‘zbek musiqasi, jahon musiqasi.*

***Ключевые слова:** поп-арт, кавер-исполнение, экспериментализм, узбекская музыка, мировая музыка.*

Key words: pop art, cover performance, experimentalism, Uzbek music, world music.

Jahon estrada san'ati XX asr boshlarida ommaviy musiqaning rivojlanishi bilan shakllana boshladi. Dastlab, estrada sahna konsertlari va teatr bilan bog'liq bo'lib, vokal ijro va sahna bezaklariga urg'u berilgan. 1950–1960-yillarda rock'n'roll va pop janrlarining paydo bo'lishi estrada san'atining global miqyosda kengayishiga sabab bo'ldi. Elvis Presley va The Beatles kabi ijrochilar estradani yangi sahna madaniyati bilan tanishtirdi. Shu davrda sahna obrazlar, vokal texnikalari, ritmik innovatsiyalar va ijodiy eksperimentlar estrada san'atining ajralmas qismiga aylandi. 1970–1990-yillarda disco, funk, soul va elektron musiqa janrlari rivojlanib, estrada ijrochilari uchun yangi ijodiy imkoniyatlar ochildi. Synthesizerlar, studiya texnikalari va texnologik yangiliklar orqali sahna asarlari murakkab va innovatsion shakllar oldi. Shu davrda estrada san'ati global tendensiyalarni belgilovchi kuchga aylandi va mashhur musiqiy ijrolar paydo bo'ldi. XXI asrda jahon estrada san'ati raqamli texnologiyalar, internet platformalari va global kommunikatsiya orqali yangi bosqichga ko'tarildi. Jahon estrada san'ati auditoriyaning estetik va musiqiy zaruratlarini ta'minlash bilan birga, ijodiy innovatsiyalarni tatbiq etish va musiqiy tajribalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Dunyo sahnasidagi mashhur coverlar; Whitney Houston — “I Will Always Love You”, Guns N' Roses — “Knockin' on Heaven's Door”, Jeff Buckley — “Hallelujah” bu ijrolar original qo'shiqlardan ko'ra kengroq auditoriya tomonidan tan olingan misollardir.

Estrada san'ati – bu musiqiy ijro, sahna madaniyati, vizual estetik va ijodiy tajribalarni o'zida mujassam etgan keng qamrovli san'at shaklidir. So'nggi yillarda cover ijrolari, ya'ni boshqa san'atkorlarning qo'shiqlarini qayta talqin qilish, estrada san'atining muhim yo'nalishiga aylangan. Cover (inglizcha to cover — “qayta ijro etmoq”) – bu avval mavjud bo'lgan musiqiy asarning boshqa ijrochi tomonidan yangi ko'rinishda ijro etilishi, talqin qilinishi yoki qayta ishlanishidir. XX asr boshida jazz, blues va gospel an'alarida cover ijrolari paydo bo'lgan bo'lib, ijrochilar bir-birining asarlarini improvizatsiya asosida qayta yaratgan.

Cover ijrolaridagi eksperimentallik – bu original qo'shiqni yangi janr, aranjirovka, ritm yoki tembr orqali qayta talqin qilish jarayonidir. Bu jarayon ijodkor uchun yangi ifodaviy imkoniyatlar yaratadi va musiqiy tafakkurni rivojlantiradi. Eksperimentallik shakllari:

Musiqa yangicha aranjirovka bilan boyitiladi

Ritm va temp o'zgartiriladi

Vokal talqinlar originaldan farq qilishi mumkin

Milliy cholg'u va musiqiy elementlar qo'shiladi

Cover ijrochiligi ijodkorni yangi vokal texnikalar, noodatiy garmoniyalar va kutilmagan ritmlarni izlashga undaydi, shu bilan musiqiy tajriba va mahoratni oshiradi. O'zbek musiqasida cover fenomeni mustaqillikdan keyin faol rivojlana boshladi. Dastlab, mashhur o'zbek qo'shiqlarining yosh ijrochilar tomonidan qayta ijro etilishi kuzatildi. Keyinchalik professional aranjirovkalar, zamonaviy ritmika va xorij uslublari

qo‘shilishi bilan jarayon boyidi. Zamonaviy O‘zbek estrada ijrochilari xalq musiqasi elementlarini pop, folk-pop, rap janrlari bilan uyg‘unlashtirib, milliy madaniyatni saqlab qolgan holda yangi sahna asarlarini yaratmoqdalar. Cover ijrochiligi yosh san‘atkorlar uchun ijodiy maydon, improvizatsiya va eksperimentni amalga oshirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Coverlar musiqiy didni rivojlantiradi, original asar bilan solishtirish imkonini beradi, vokal mashg‘ulotlar va aranjirovka bo‘yicha amaliy material sifatida xizmat qiladi. Ko‘plab yosh ijrochilar professional karyerani aynan cover orqali boshlaydi va keng auditoriyaga taniladi. Bugungi kunda san‘at va ijod sohasining tezkor rivojlanishi iste‘dodli yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu jarayonda yaratilgan innovatsion loyihalardan biri — “The Cover Up”, “Artist” loyihasi bo‘lib, u ijodkorlarni birlashtirish, qo‘llab-quvvatlash va ular uchun professional rivojlanish maydonini yaratishni maqsad qiladi. Mazkur loyiha qisqa vaqt ichida o‘z samaradorligi, ijodiy

yondashuvi va san‘at ixlosmandlari o‘rtasidagi ommabopligi bilan e‘tiborga tushdi. “Artist” loyihasining asosiy maqsadi — san‘at sohasiga qiziqqan yoshlarni bir platformaga jamlab, ularga: sahna tajribasi, professional murabbiylar bilan ishlash, o‘zini namoyon qilish imkoniyatlar yaratishdir. Loyiha shuningdek san‘atning turli yo‘nalishlarini — musiqa, raqs, aktyorlik mahorati va boshqa ijodiy sohalarni birlashtirib, ular o‘rtasida yangi hamkorliklar paydo bo‘lishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda: Cover ijrochiligi — jahon va o‘zbek estrada san‘atining ajralmas qismiga aylangan hodisa. U musiqaning umrini uzaytiradi, yangi talantlarni yetishtiradi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va san‘atning ko‘p qirraliligini namoyon etadi. Bugun cover — nafaqat qo‘shiqning qayta ijrosi, balki uni yangi shaklda, yangi ruhda qayta tug‘dirish jarayonidir. Jahon va o‘zbek estradasi bu borada o‘ziga xos yo‘lga ega bo‘lib, har ikkisi musiqiy merosni boyitishda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov, A. O‘zbek estrada san‘ati tarixi va rivoji. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2018.
2. Jo‘rayev, M. Musiqiy ijrochilikda talqin va uslub masalalari. – Toshkent: San‘at, 2020.
3. Saidova, G. “XX asr jahon musiqasida pop va rock yo‘nalishlarining shakllanishi.” // San‘atshunoslik ilmiy jurnali, №4, 2019.
4. Bekmurodov, S. O‘zbek musiqasida zamonaviy yo‘nalishlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
5. Qodirova, D. “O‘zbekiston estradasida yosh ijrochilarning shakllanish jarayoni.” // Madaniyat va San‘at, №2, 2021.

**ШКОЛА ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
ТРОМБОНА
THE EVOLUTIONARY SCHOOL OF TROMBONE PERFORMANCE
TECHNIQUE**

Файзиев Баходир Абдурахмонович
Институт национального эстрадного искусства
имени Ботира Закирова при
Государственной консерватории Узбекистана,
преподаватель кафедры
эстрадных музыкальных инструментов

***Аннотация:** В статье рассматривается историко-стилистическая эволюция исполнительских техник в школе тромбона от классической традиции XIX века до современной полистилистической практики. Особое внимание уделяется влиянию жанровой трансформации, развитию новых звукоизвлечений, артикуляционных приёмов, а также внедрению технологий и цифровых инструментов в педагогический процесс. На основе анализа трудов ведущих педагогов, исполнительских практик и учебных программ, выявляются ключевые этапы трансформации исполнительского подхода и очерчивает перспективы развития школы тромбона в XXI веке.*

***Annotation:** This article examines the historical and stylistic evolution of performance techniques within the trombone school, spanning from the classical traditions of the 19th century to contemporary polystylistic practices. Special attention is given to the impact of genre transformation, the development of new sound production methods, articulation techniques, as well as the integration of technologies and digital tools into the educational process. Based on an analysis of the works of leading educators, performance practices, and educational curricula, the study identifies key stages in the transformation of the performance approach and outlines prospects for the development of the trombone school in the 21st century.*

***Ключевые слова:** тромбон, исполнительская техника, школа, артикуляция, дыхание, звукоизвлечение, интерпретация.*

***Key words:** trombone, performance technique, school, articulation, breathing, sound production, interpretation.*

Исполнительское мастерство тромбониста как художественно-педагогический феномен формировалось на протяжении нескольких столетий в тесной связи с эволюцией европейской и мировой музыкальной культуры. В условиях Республики Узбекистан, где в последние годы приоритетными направлениями государственной

политики признано развитие национальной культуры и искусства, совершенствование системы профессионального музыкального образования, вопросы исполнительской подготовки духовых инструменталистов приобретают особую актуальность.

В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2021 года № УП–6242 «О мерах по дальнейшему развитию музыкального искусства», в стране определён курс на «всестороннюю поддержку профессионального музыкального образования»[1;], усиление роли исполнителей духового профиля в культурной жизни общества и стимулирование внедрения передовых методик в обучении. Указ подчёркивает важность формирования нового поколения музыкантов, способных достойно представлять Узбекистан на международной сцене, владеющих универсальными техниками исполнения, в том числе в жанрах академической и современной (джазовой, эстрадной) музыки.

Цель данной статьи - проанализировать ключевые этапы эволюции исполнительских техник в школе тромбона, выявить закономерности её развития в историко-культурном контексте, а также определить актуальные требования к профессиональной подготовке тромбонистов в условиях стремительной трансформации музыкального пространства.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ современной практики показывает, что тромбон в XXI веке утратил свою исключительно оркестровую функцию и стал

полноправным сольным инструментом. Переосмысление исполнительских задач требует от музыкантов владения как академической традицией звукоизвлечения, так и экспериментальными подходами - использованием альтернативных артикуляций, электроакустики и свободной импровизации. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2022 года № УП–131 «О мерах по повышению качества музыкального образования и укреплению кадрового потенциала в сфере искусства»[2;] напрямую определяет приоритетом внедрение «современных технологий обучения, интернациональных подходов и интеграции лучших педагогических практик».

Таким образом, в контексте национальной стратегии развития музыкального искусства, исследование эволюции исполнительских техник в школе тромбона имеет не только академическое, но и прикладное значение. Изучение трансформации методов обучения, исполнительской стилистики и жанровой универсальности тромбониста позволяет выработать рекомендации по модернизации педагогических программ в духовых отделениях музыкальных школ и консерваторий Узбекистана, с учётом мировых тенденций.

Исследование эволюции исполнительских техник в школе тромбона опирается на междисциплинарный подход, включающий как методы историко-культурного анализа, так и практико-ориентированные исследования, основанные на педагогическом и исполнительском опыте автора.

В качестве основного метода использован сравнительно-исторический анализ, позволивший выявить закономерности развития исполнительской техники в различные исторические периоды - от барокко до современности. Применение данного метода оправдано необходимостью реконструкции традиций исполнения и педагогических практик, зафиксированных как в нотных источниках, так и в теоретических трудах по методике духовых инструментов.

Например, в труде Жозефа Мило «*Traité du Trombone*»[3;] подробно рассматриваются традиционные формы артикуляции и построения дыхательной фразы, характерные для французской школы конца XIX века. Особое внимание автор уделяет ровности звукоизвлечения в регистровом диапазоне и методам формирования устойчивого звукового потока. Мило настаивает на «певучести» звучания тромбона, приближённой к вокальной интонации, что стало основой академической интерпретации в XX веке.

Анализ трудов Ю.Б.Добровольского[4;] и В.А.Беляева[5;] позволяет оценить трансформацию методических подходов в советской исполнительской школе. Так, Добровольский в своём фундаментальном пособии «Школа игры на тромбоне» описывает целенаправленную систему формирования исполнительской устойчивости через модулируемые упражнения, артикуляционные таблицы и дыхательные практики. Беляев, в свою очередь, в «Методике обучения игре на тромбоне» предлагает комплексную модель развития техники, охватывающую отработку штрихов, расширение

диапазона и интерпретацию классического репертуара.

Применён также стилистический анализ нотного текста, особенно в разделах, касающихся сольных произведений XX века (например, Хиндемита, Буссера, Жаклина, Прайора), где техника глиссандо, синкопированные ритмы и работа с изменением тембра требуют нестандартных технических решений. В этом контексте полезной оказалась методика, изложенная Б.Грауэром в работе «*The Trombone: Its Technique and Performance*»[6;], где акцент сделан на артикуляционную свободу, динамическое моделирование и адаптацию к ансамблевым условиям.

Отдельный интерес представляет методологический подход Эдварда Коупленда, автора пособия «*Modern Trombone Techniques*» [7;], в котором детально рассмотрены современные приёмы исполнения: flutter-tongue, alternate positions, multiphonics и «growl»-эффекты. Эти элементы составляют важную часть современного тромбонного исполнительства, особенно в джазовой и экспериментальной практике.

ОБСУЖДЕНИЯ

В процессе эволюции исполнительских техник в школе тромбона отчётливо прослеживается постепенный сдвиг от строгости академической традиции XIX - начала XX века к многоуровневой, кросс-жанровой и технологически подкреплённой практике современности. В классической школе, основанной на трудах Жозефа Мило и Фреда Артура Гилмора, главными ориентирами были чистота интонации, устойчивость позиционной техники, ровность звукоизвлечения и строгость артикуляции. Эти установки

формировали «академический идеал» звучания - сбалансированный, благородный и сдержанный тембр, достигаемый через метод глубокой грудной поддержки и обучение слитному легато. Учебный репертуар тех лет акцентировал внимание на канонических упражнениях и этюдах, направленных на формирование исполнительской выносливости и точности.

Однако с середины XX века наметились новые векторы развития. Композиторы и исполнители начали воспринимать тромбон как полноценный сольный инструмент, обладающий мощным выразительным потенциалом. Это отразилось в расширении регистрового диапазона и внедрении нетрадиционных техник: глиссандо, мультифоники, шумовых эффектов, работы с изменением тембра и взаимодействия с электроникой. Стало очевидным, что традиционных навыков недостаточно для качественного исполнения новых сочинений - возникла необходимость обучения альтернативным аппликатурам и вариативным штрихам. Одновременно развивалась и исполнительская школа, где наряду с академической трактовкой всё чаще стали появляться требования к гибкости и адаптивности артикуляционных решений.

Немаловажную роль в трансформации техник сыграло проникновение джазовой исполнительской культуры. Тромбон, как один из ведущих инструментов биг-бэндов и джазовых ансамблей, перенял многие черты этой стилистики: выразительные слайды, артикуляцию swing phrasing, growl технику и элементы свободной импровизации. Академическим исполнителям, ориентированным исключительно на классический

репертуар, стало необходимо овладевать средствами джазовой риторики, что в свою очередь привело к структурным изменениям в образовательных программах консерваторий. Джазовые дисциплины, ансамбли и курсы импровизации стали важной частью подготовки профессионального тромбониста, способного работать в разнообразных жанровых условиях.

На современном этапе развитие исполнительских техник неразрывно связано с цифровизацией учебного процесса. Использование видеоанализа, метрономов с вариативной пульсацией, цифровых симуляторов акустики концертных залов, онлайн-курсов и программ для визуализации звука открывает новые горизонты для педагога и студента. Эти инструменты позволяют индивидуализировать подход к обучению, учитывать физиологические особенности исполнителя, а также моделировать реалистичный оркестровый контекст. Таким образом, современная школа требует от тромбониста не только технической универсальности, но и межжанровой гибкости, готовности к стилистическим преобразованиям и умения применять новые технологии в исполнении и обучении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция школы тромбона отражает более широкий процесс трансформации музыкального образования и исполнительской культуры в целом. От исходной строгости академической традиции XIX века, базирующейся на канонических представлениях о звукоизвлечении, артикуляции и фразировке, тромбонная техника прошла путь к стилистически многообразной, гибкой и кросс-жанровой системе исполнительства.

Эта эволюция обусловлена не только расширением репертуара и внедрением инновационных композиторских техник, но и изменением самого подхода к музыкальной профессии.

Современный тромбонист – это синтетическая фигура, сочетающая в себе черты интерпретатора, импровизатора и педагога. Он должен свободно ориентироваться в стилях от барочной полифонии до электронной и авангардной музыки, владеть широким спектром техник: от классического легато до мультифоники, growl и флексибельной джазовой артикуляции. Такого рода универсальность невозможно сформировать в рамках традиционной методики, ориентированной исключительно на академические этюды и стандартизированные упражнения.

Таким образом, возникает объективная необходимость в переосмыслении методических основ преподавания тромбона. Учебные программы должны включать:

модули по изучению современных и нетрадиционных техник (глиссандо, мультитоника, микротональные эффекты, extended techniques);

курсы импровизации, основанные на джазовой и свободной интерпретации;

подготовку к работе с электроникой и цифровыми звуковыми платформами;

изучение сценических навыков, необходимых для перформативных форм музыки;

применение мультимедийных и цифровых инструментов в педагогике (видеозапись, звуковой анализ,

виртуальные оркестровые симуляции и др.).

Особо следует отметить важность систематической работы над развитием звуковой культуры и дыхательной координации, как универсального фундамента любой исполнительской техники. Современные методики, в том числе дыхательные тренажёры, аудио-визуальные платформы и биообратная связь, позволяют индивидуализировать обучение и адаптировать его к физиологическим и музыкальным особенностям каждого учащегося.

Стилистическое разнообразие, с которым сталкивается тромбонист XXI века, требует от преподавателя не только владения базовой методикой, но и гибкого, адаптивного педагогического мышления, готовности интегрировать элементы межжанрового подхода и обновлённых цифровых решений. В этой связи необходимо пересматривать программы вузовского и послевузовского образования, в том числе через внедрение авторских курсов, мастер-классов с участием представителей разных исполнительских направлений и создание мультимедийных библиотек репертуара.

В целом, современная школа тромбона должна мыслиться не как замкнутая система академического исполнительства, а как открытая, динамичная образовательная платформа, способная ответить на вызовы времени, сохранить наследие классической традиции и обеспечить условия для формирования конкурентоспособного, творчески свободного исполнителя нового поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2021 года № УП–6242 «О мерах по дальнейшему развитию музыкального искусства».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2022 года № УП–131 «О мерах по повышению качества музыкального образования и укреплению кадрового потенциала в сфере искусства».
3. Беляев, В.А. Методика обучения игре на тромбоне. – М.: Музыка, 1979. – 144 с.
4. Мило Ж. *Traité du Trombone*. – Paris: Alphonse Leduc, 1894. – 127 p.
5. Добровольский Ю.Б. Школа игры на тромбоне. – СПб.: Композитор, 2002. – 176 с.
6. Gräuer B. *The Trombone: Its Technique and Performance*. – Oxford: Oxford University Press, 1982. – 191 p.
7. Copland E. *Modern Trombone Techniques: A Contemporary Approach*. – Boston: Berklee Press, 2008. – 205 p.
8. Милл, Ж. *Traité du Trombone*. – Paris: Alphonse Leduc, 1894.
9. Gräuer, B. *The Trombone: Its Technique and Performance*. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1982.
10. Copland, E. *Modern Trombone Techniques: A Contemporary Approach*. – New York: Berklee Press, 2008.
11. Конев, А.М. Цифровизация в исполнительском искусстве: вызовы и возможности // Музыкальное образование и культура, 2022, № 4, с. 35–40.
12. Соловьёв, Н.Г. Кроссжанровость как категория современного музыкального исполнительства // Вестник искусствознания, 2021, № 2, с. 58–64.

TARIXIY JANRGA YONDASHUVNING RANG-BARANGLIGI
РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА
THE RANGE OF APPROACH TO HISTORICAL GENRE

Umida Axmedxodjayeva

San'atshunoslik fanlari falsafa doktori, (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola mustaqillik davrida O'zbekiston rangtasvirida tarixiy janrning tarixiy-ijtimoiy o'zgarishlar kesimida vujudga kelgan keskin transformatsiyasiga bag'ishlanadi.

Аннотация: Статья посвящена резкой трансформации исторического жанра в живописи Узбекистана в период независимости, произошедшей на фоне исторических и социальных изменений.

Annotation The article is devoted to the dramatic transformation of historical genre in the painting of Uzbekistan during the period of independence, which occurred against the backdrop of historical and social changes.

Kalit so'zlar: Tarixiy janr, tarixiy qadriyatlar, tarixiy mavzu, transformatsiya, syujetli-tematik, subyektivizm, metafora, ramziylik.

Ключевые слова: Исторический жанр, исторические ценности, историческая тема, трансформация, сюжетно-тематический, субъективизм, метафора, символизм.

Key words: Historical genre, historical values, historical theme, transformation, plot-thematic, subjectivism, metaphor, symbolism.

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi milliy uyg'onish, xalqning o'z madaniy va tarixiy qadriyatlarini o'rganish va qayta tiklashdan boshlandi. Madaniy sarchashmalariga qaytish va ayni chog'da o'z madaniyatida jahon tsivilizatsiyasiga daxldorlikni his qilish ijodkor ziyolilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Vatanparvarlik, o'zlikni anglash yo'lida tarixga murojaat kuchaygan. Bu esa rassomlarning rangtasvirdagi uslublar, tasviriy-plastik izlanishlar, hayotni falsafiy idrok etish bilan birga tarixiy mavzular ustida mushohada etishga, tarixiy voqelik, tarixiy syujet hamda tarixiy shaxslarni kartinalarda gavdalantirishga da'vat etdi.

Ijod erkinligi rangtasvirda turli uslub va yo'nalishlarning rivojlanishiga olib kelgan. Milliy mavzu va tarixga e'tiborning ortishi tarixiy janrning ajralmas qismi bo'lgan tarixiy portretlarning rivojiga katta turtki bergan. Bu yillarda qahramon ajdodlar, tarixiy shaxslar ko'pchilik rassomlarda qiziqish uyg'otgan. Har bir rassom mashhur qahramonlarning o'ziga xos talqinini izlagan. Milliy san'atshunoslikda mustaqillik davri O'zbekiston rangtasvirdagi milliy o'zlikni anglash zamirida tarixiy-madaniy hamda badiiy jarayonlar A.Hakimov, N.Ahmedova, K.Akilova tadqiqotlarida chuqur tahlil etilgan. XX asr Markaziy Osiyo rangtasvirdagi milliy o'ziga xoslik va badiiy an'analarni

chuqur, fundamental tadqiq etgan N.Ahmedova ta'kidlaganidek, bu davrd rangtasvir maktablarida yuz bergan muhim yangiliklardan biri "tarixiy-vatanparvarlik mavzusi bilan bog'liq bo'lib, tarixiy kartina va tarixiy portret kabi janrlarning rivojlanishi uchun yangi turtki berdi. Har bir respublikada tarixiy arboblari, shoir va faylasuflarning portretlari galereyasi vujudga keldi" [1]. D.Umarova mustaqil-lik davrida tarixiy mavzuni dolzarblashuviga alohida e'tibor qaratga bo'lsa, U.Mamatov asosan Amir Temur va temuriylar davridagi buyuk shaxslar badiiy obrazlarini tadqiqot obekti sifatida o'rgangan.

Har bir rassom mashhur qahramonlarning o'ziga xos talqinini izlagan. "Buni quyidagicha rivojlanishini ko'rishimiz mumkin: a) zamonaviy o'zbek rassomlarning milliy madaniyatdagi ma'lum tarixiy buyuk shaxslariga qiziqishi; b) tarixiy milliy madaniyatdagi mavjud falsafiy, g'oyaviy qarashlarni talqin qilinishi; v) o'zbek rassomlari ijodida yangi zamonaviy davrning aks etilishi"[2]. Bu jarayonda Amir Temur va temuriylar mavzusi ko'plab rassomlar ijodida yetakchilik qilgan. Xususan, 1996-yildagi Sohibqiron tavalludining 660 yilligiga bag'ishlangan tadbir fonida bu jarayon yanada kengaygan. A.Hakimov temuriylarni ideallashtirish ba'zan sun'iy pafosli va dabdabali tuyulsa-da, bu o'z merosi va milliy tarixni qahramonlashtirish borasidagi umumiy tamoyilni aks ettirganini alohida belgilab o'tadi [3]. Bu tarixiy daxldorlik tuyg'usining doimo badiiy ongning muayyan ijtimoiylashuvini aks ettirishi, o'zgaruvchan siyosiy va g'oyaviy paradigmalarda sharoitida muallifning o'zini anglashi va dunyoqarashini ifodalashi bilan bog'liqdir. Turli rassomlar ijodida tarixiy voqelikni, syujetlarni ifodalashning

o'zgacha namoyon bo'lishini shu bilan izohlash mumkin. R.Choriyevning "Amir Temur" portreti (1991), M.Nabiyevning "Amir Temur" portreti (1996), S.Abdullayevning "Yassaviy portreti" (1993), J.Umarbekovning "Sohibqiron Amir Temur" (1995), "Zahiriddin Muhammad Bobur" portreti (1996), A.Mamatovning "Shoir Mir Alisher Navoiy" (1994), "Abu Ali ibn Sino" (1994), "Shoira Mohlar Oyim yoshligi" (1994), "Shox Mirzo Bobur" portreti (2001), Y.Tursunazarovning "Amir Temur" (1997), A.Nurning "Armon" (1996), R.Xudoyberganovning "Spita-men" (1999), "Malika To'maris" (2000), O.Muinovning "To'maris" (1995), "Bibixonim" (1996), S.Rahme-tovning "Sulton Ahmad Mirzo" (2001), "Alpomish" (2005), A.Ikrom-jonovning "Mirzo Ulug'bek portreti" (1993), "Mirzo Bobur portreti" (1999), R.Shodievning "Mashrab", A.Aliqulovning "Sulton Halil Mirzo" (1999), "Alisher Navoiy portreti" (2005) kabi tarixiy portretlardagi uslubiy-tasviriy rang-baranglik yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi.

"Mustaqillik yillarida milliy rangtasvirda yangi tarixiy qahramonlarni izlash, o'z ildizlari mavqeini va an'anaviy ma'naviy ideallarni tiklash maqsadida tarixiy mavzuga murojaat etilgan. Bu esa tarixiy portret va tarixiy kartinaning janrga oid xususiyatlarini yangilashga olib keldi. Tarixiy kartinalarni tahlil qilish ikki uslubga asoslangan. Birinchi uslubda tarixiy polotnlar yaratayotgan rassomlarning tarixiy syujetda o'z o'rnini egallagan siymolar xarakterini ochib berishda tashqi voqelikka asoslanib, ilustrativlik chegarasidan chiqmasligini aniqlash. Bunday turdagi kartinalarda liboslar, me'moriy obidalar kabi tavsifiy elementlarga ko'proq urg'u beriladi. Biroq bu turdagi tarixiy kartinalarni yaratgan mahorati ilustratorning o'rta

darajasidan yuqoriga ko'tarila olmaydi"[4].

Tarixiy shaxslar portretlari aks ettirilgan obrazlarni ifodalanish uslubiga ko'ra o'z navbatida ikki turga ajratish mumkin. Birinchi turdagi tarixiy portretlar ilmiy asoslangan hujjatli xarakterga ega bo'lsa (R.Choriyev "Amir Temur" portreti, 1991; M.Nabiyev "Amir Temur" portreti, 1996; S.Abdullayev "Xoja Ahmad Yassaviy", 1993; Javlon Umarbekov "Sohibqiron Amir Temur" portreti, 1995; "Zahiriddin Muhammad Bobur" portreti, 1996; R.Xudoyberganov "Spitamen", 1999, "Malika To'maris", 2000; S.Rahmetov "Sulton Ahmad Mirzo", 2001; E.Masharipov "Umarshayx Mirzo Bahodir portreti", Sh.Baxriddinov "Abdullo Mirzo portreti", 1999), ikkinchi tipdagi portretlar ramziy-majoziy yo'nalishda ishlangan tarixiy portretlardir (Y.Tursunnazarov "Amir Temur", 1997; A.Nur "Armon", 1996, "Bobur Mirzo portreti", 1996; A.Mamatova "Usmon Nosir", 1990, "Abdulhamid Cho'lpon portreti", 1992, "Boborahim Mashrab", 1992, "Shoir Mir Alisher Navoiy portreti, 1994, "Abu Ali ibn Sino" portreti, 1994).

M.Nabiyevning "Amir Temur portreti" O'zbekiston davlat tanlov komissiyasi tomonidan etalon sifatida qabul qilingan. Sarkardalik libosdagi portret asosida esa taqvim, plakat, konvert markalari chiqarilgan. 1993-yildagi portretida Sohibqironning tashqi ko'rinishi, fe'l-atfori mujassamlashgan qiyofasi haqqoniylikka yaqin obraz sifatida qabul qilinganidan dalolat beradi. Portretida Amir Temur sarkardalik kiyimda tasvirlangan. Taxtda o'ychan o'tirib, qilichga qo'llarini qo'yib go'yoki davlat osoyishtaligi va farovonligi, xalqlar inoqligi to'g'risida o'yga botgandek tasvirlangan. Asar koloriti havorang, zarhal, jigarrang, qirmizi va oq ranglardan iborat koloritda aks etgan.

Taxtning bir tarafida quyoshdek nur sochayotgan jilvador, qadimiy Maroqand me'morchiligi ko'rinishlari aks etgan.

Ikkinchi portretida esa Amir Temur zarhal, shohona parcha-zardo'z to'n, sallada tasvirlangan. Bunda u ancha yumshoq, samimiy nigohi bilan kishini mahliyo etadi. Sohibqiron diniy e'tiqodga sadoqati, islom diniga itoatgo'ylik tuyg'ulari, oq, sariq, ko'kimtir va to'q jigarrang bo'yoqlarda ishonarli darajada gavdalanadi. Ikki portret kompozitsiyasi bir-biridan farq qilsa-da, ularning har birida shijoatli, kuch-qudratga to'lgan inson ifodalangan. Rassom portretni tarixchi Arabshoh ta'riflagan darajaga olib chiqqan [5]. 1995-1996-yillarda respublikamizda ochilgan tasviriy san'at ko'rgazmalarida namoyish etilgan Malik Nabiyevning mo'yqalami vositasida jonlangan "Amir Temur" portretlari qatorida "Temurning yoshligi", "Sohibqiron qurilishda", "Amir Temurning To'xtamishxon ustidan g'alabasi", "Amir Temur Ispaniya qirolining elchi-vakili Ryui Gonzales de Klavixoni qabul etishi" va boshqa asarlari ham bor edi. Bundan tashqari Malik Nabiyev "Bibixonim portreti" (1995-yil), "Saroymulxonim portreti" (1997-yil), "Sulton Ali Mirzo portreti" (1998-yil), "Ahmad Al Farg'oniy" (1997-yil), "Munavvarqori Abdurashidxonov portreti" (1998-yil), "Dukchi Eshon portreti" (1997-yil) kabi tarixiy portretlar turkumini yaratgan.

R.Choriyev 1990-yillarda Amir Temur tasvirini katta ko'lamda matoga muhrlashga kirishgan rassomlardan biri edi. "Kartina-plakat katta tirajda nashr etildi. Hamkasb rassomlar ranglar uyg'unligini ma'qullab kutib olishdi. Chingiz Ahmarov bu asarga katta e'tibor bilan yondashib, rassomga o'z minnatdorchiligini izhor etdi. Ba'zilar sarkardaning ko'zlari haddan tashqari

torayganini ta'kidladilar. Amir Temurning taxtda jang holatida, zirh kiygan holda, ko'zlarini qisib, nimagadir diqqat bilan tikilib o'tirganini e'tiborga olsak, hamma narsa oydinlashadi. Shuni unutmash kerakki, bu birinchi urinish edi va R.Choriyev qadimiy qo'lyozmalar miniatyuralaridan ma'lumot to'plab, uning portretini chizgan edi" [6].

Hikmatnavislik an'anasini boshlab bergan turkiy tasavvuf she'riyatining birinchi ijodkori hisoblangan Ahmad Yassaviy siymosi rassom S.Abdullayevni befarq qoldirmagan. U 1993-yilda "Yassaviy portreti" nomli asarini yaratgan. Bu kartinada rassom allomani Buxorodagi Magoki Attor madrasasi fonida o'ng qo'lida tasbeh va chap qo'lida kitob ushlagan holatda tasvirlagan. Xoja Ahmad Yassaviy ortidagi madrasa devorida sirlanmagan oq girix ornamentli koshinlar o'sha davr madaniy ruhini aks ettiradi. Asarda bo'yoqlar vazminlik bilan ishlatilgan bo'lib, muallif moviy ko'k hamda to'q qizg'ish-jigarrangni qo'llaydi.

Rangtasvirda tarixiy portretlar turkumini yaratgan yana bir rassom Rustam Xudoyberganovdir. Bu ijodkor uchun tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar katta ahamiyat kasb etib, o'zi yashaydigan zaminning haqiqiy qahramonlarini tasvirlash, rassom uchun muhimdir. Ijodkor tarixiy mavzuga qo'l urar ekan, o'sha davr muhitini yaxshi his qiladi. Harakatlar tabiiy, liboslarning o'sha zamon kishisiga xosligi ishonarli ishlangan. Ma'lumki, inson fe'l-atvori, uning didi va dunyoqarashi ko'zlarida, nigohlarida, xatti-harakatlarida, hatto, egnidagi liboslarida aks etadi. Buning bari uyg'unlashib, kishining ichki dunyosini ochib berishga xizmat qiladi. Rassom shu yo'ldan borish bilan bir qatorda, ranglardagi ifodaviylikdan ham unumli foydalanadi. Bunday xislat "Sulton Abu Said Mirzo" portretida ham ko'zga

tashlanadi. Ana shunday izlanishlarning muvaffaqiyatli samarasi sifatida "Jaloliddin Manguberdi" (1999), "Aslo taslim bo'lmaymiz" (1999), "Sulton Abu Said Mirzo" singari qator asarlari paydo bo'lgan. "Realizm tamoyillarida ijro etilgan portretlarda avvalgi an'ana davom ettirilgan: ranglarning to'qligi ajdodlar merosining boyligiga, ma'naviyatining sof olamiga ishora. R.Xudoyberganov portretlarida qahramonlarni ideallashtirish yo'ldan bormaydi, balki xalq orasidan chiqqan oddiy, ammo qalbi jasorat va shijoatga, bunyodkorlik va mardonavorlikka to'la timsollarni tasvirlashga intiladi. Rassomning yana bir tarixiy shaxs Feruzxon tasvirlangan surati e'tiborga loyiq. Miniatyura an'analardan unumli foydalangan rassom antagonistik rang bo'yoqlarda xon siymosini, uning shaxsiyati, tabiatini berishga intiladi. Qora telpak kiygan, egnida qizil libos, soqoli kuzalgan xonning ziyrak nigohi kishini befarq qoldirmaydi" [7].

Tarixiy malikalar siymosiga Orif Muinov murojaat qilgan. Uning qahramonlari doimo emotsional mazmundor, ruhan tetikdir. Muallif ularni chuqur ichki konsentratsiya holatida ko'rsatadi ("O'g'uluk xotin", "Xayol", "Oybarchin", "Nodirabegim", "Ruxshona", "Uvaysiy"). Eron shohi Kirni yenggan so'g'd malikasi To'marisning portreti hammaga ma'lum. Uning makkorona tabassumida ham buyuk matonat, ham mag'rur isyonkorlik, ham qarshilik, ham ayol jozibasi mujassam bo'lgan. Obraz kengroq idrok etiladi, umumlashtiriladi, jamlovchi xususiyat kasb eadi. Xususan, malika "Bibixonim" (1996) portretida baland, nozik egilgan, to'vus patlari taqilgan, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, yosh ayolning boshiga qo'ndirilgan bosh kiyimi nihoyatda ko'rkam. Malikaning obrazi va libosini yaratish uchun rassom

boy tafakkurga ega bo'lishi zarur edi. Shu ma'noda sirli va mo'tadil yuz ifodasi eng e'tiborli joy bo'lib qoldi.

Aziza Mamatova vatanimizning ulug' allomalari, mutafakkirlari timsollarini tiklashda katta xizmat qilib kelmoqda. Uning Abu Ali Ibn Sino, Mashrab, Bobur, Usmon Nosir, Cho'lpon (1992), Oybek, G'aybullas-Salom portretlari bu buyuk siymolar xotirasini abadiylashtirishda muhim o'rin egallaydi. Rassom har bir shaxsga xos xislatlar, xususan ulug'vorlik va individuallikni ranglar vositasida ifodalay oladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur timsolini sharqona lirik ohangdagi talqinini A.Nurning "Armon" (1996) asarida ko'rish mumkin. Mazkur asarda Z.M.Bobur profilda tasvirlanib, taxtda o'tirgan shoh qiyofasida emas, balki taxtga qarama-qarshi, unga o'girilgan teskari holatda ifodalangan. Rassom bu g'oyani tanlagani bejiz emas. Bobur Mirzo bu taxtga o'tirgach Vataniga qaytish imkoniyati yo'qolishi va butun qolgan umr hukmdorlikning og'ir yukini ko'tarish bilan bog'liq o'ylar girdobida turibdi. Hashamatli taxtda mifopoetik va folklor an'analariga xos bo'lgan hayvonlar tasvirlari tovus, fil, buqaning shohlari chizilgan. A.Nur asarlaridagi uyg'unlikning asosini rang tashkil etadi, u har bir ajratilgan nuqtada ramziy va mustaqil ma'no kasb etadi. Shu bilan birga, u qanday obektni tasvirlashidan qat'iy nazar, koloritga alohida urg'u beradi.

"Bobur" va "Mashrab" obrazlarining kutilmagan qirralarini R.Shodiyev ochib beradi. Uning kartinlari tarixiy shaxslarni talqin qilishda qabul qilingan meyor va klishelardan mutloq ozoddir. Rassom tarixiy portretlardagi odatiy vizual atributlardan voz kechadi, bu uning fikriga ko'ra tarixiy shaxslarning yorqin insoniy mohiyati va murakkab taqdirini

yashiradi. R.Shodiyev shoirning Sharqda ma'naviy, ruhiy ustoz sifatidagi ahamiyatini tushunishga harakat qiladi. Shuning uchun u tarixiy portret emas, balki erkin assotsiatsiyalar asosida obraz yaratadi. Masalan, u Bobur shaxsiga "Shoir va qudratli" sarkarda mavzulari orqali qaraydi. Hatto, kartinadagi qorong'u fonni kesib o'tgan olov chaqnashi ham qahramonning chuqur o'yg'a tolganlik taassurotini buzmaydi. Boburning yolg'izligi yanada dramatik, chunki u "Shoir va qudratli sarkarda" o'rtasidagi ziddiyatni o'zida olib yurgan.

A.Ikromjonovning "Biz XIX asrdanmiz" va "Adras" (2009-2011) nomli guruhli tarixiy portretlarda o'ziga xos va plastik jihatdan ifodali yechimga ega bo'lgan kompozitsiyalar gavdalangan. "Ularda A.Ikromjonov madaniy meros va tarixiy obrazlarning talqinida millatning boy ma'naviy merosiga muhabbatini ifodalashga harakat qilgan"[8].

Tarixiy syujetdagi kartinalarni S.Abdullayevning "Alisher Navoiy va Husayn Bayqaro Hirotda" (1991), "Samarqand bilan hayrlashuv" (1991), "Alisher Navoiy Samarqandda" (1992), "Yassaviy portreti" (1993), "Amir Temur duosi" (1998), "O'zbek Renessansi" (1997-1999), "Hirotda tongi" (2000), "Boburiylar Hindistonda" (2005), J.Umarbekov "Yetti iqlim sultoni" (1995), A.Aliqulovning "Davri o'zgarishi" (1994), "Feodal kurashlar" (1995), "Samarqand bozori" (1996), "Amir Temurning To'xtamishxon ustidan g'alabasi" (1996), "Yorib o'tish" (1997), "O'zbekistonning buyuk shaxslari" (1998), "Jang" (1998), "Qal'ani bosib olinishi" (1999), "Amir Temur jaxon tarixida" (2002), "Vatan uchun" (1999-2000), I.Mansurovning "Sarkarda" (2001), "Bibixonim" (2001), "Amir Temur", "O'g'uzxon", "Atilla" asarlari misolida ko'rish mumkin.

Rassom S.Abdullayev boshqa zamondoshlaridan farqli ravishda o'z syujetli kompozitsiyalarini puxtalik bilan ishlab chiqadi. U syujetni bo'rttirib ham yubormaydi, voqealarni o'zidek ko'chirib ham qo'ymaydi. Tarixiy mavzularda ishlangan kompozitsiyalar rassomdan tarixiy haqqoniylik va portretlilikni talab qiladi. Ammo "S.Abdullayev tarixiy ma'lumotlarga o'ziga xos bo'lgan badiiy usul bilan yondashadi, muammoni o'zigacha badiiy idrok etadi. Rassom asarlaridagi obrazlar zoxiran yaqin bo'lsada, bir-biridan ajralib turgandek tuyuladi" [9]. Uning "Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro Hirotda" asarida salqin hovuzli maydon yonidagi keng maysazorda ohista qadamlab suhbatlashib ketayotgan ikki shoir aks etgan. Alisher Navoiy uzun choponda, boshida kichiroq salla bilan tasvirlangan. Qora ko'zlarida aql va ezgulik zohir bo'lgan. Uning nigohi baland ko'tarilgan qo'llarida ushlab turgan kitobga qaratilgan. Yonida xuddi shunday ohista va bir tekisda harakatlanayotgan Husayn Boyqarodir. Hirot hukumdori ochroq rangli shohona libosda tasvirlangan. Oq ko'ylak ustidan chiroyli buklamli yengsiz tilla rangli chopon kiygan. Chopon ustidan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan ingichka kamar. O'ng qo'lining bosh barmog'i kamarga qo'yilgan. Husayn Boyqaroning sezgir ifodalangan. U o'zining maslahatchisi va do'stining she'rini diqqat bilan tinglayapti. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro qomatlari daraxtlarning to'q yashil fonida och tusda ko'rinadi. Ularning barchasidan iliqlik va nur taralayotgandek, osmon baland, g'uborsiz, moviy rangda va musiqa eshitiladi. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro portretlarida rassom shakllarni modellashtiradi va qomatlarni qarama-qarshi burilishda beradi, shu bilan hissiyotlarning to'laqonligini ifodalaydi.

Bunday badiiylik darajasida rassom milliy va estetik idealni, inson ma'naviy qadriyatlarini abadiyligini ko'rsatadi.

Samarqandlik rassom O.Muinov tarixiy shaxslar obrazini qayta tiklashga harakat qiladi. Zamonaviy davr drammatizmi, tabiat uyg'unligi va o'ziga xosligini aks ettirish - bularning barchasi rassom qalbida aks-sado beradi, uni o'ziga jalb qiladi, tasavvurini to'laqlantiradi. "Muinovning qahramonlari aniq, "ishonchli": rassom o'z davrining xarakterli xususiyatlarini aks ettiruvchi eng aniq tipni topishga intiladi. Shu tariqa, "Temurdan maktub" kartinasi paydo bo'ldi, unda asarning ijtimoiy g'oyasi birinchi o'ringa chiqdi. Fazoviy maydon kompozitsion jihatdan juda aniq hisoblangan - asar qahramonlari butun polotnoni egallagan va shu bilan birga zichlik, ortiqcha yuklanish sezilmaydi"[10]. Asar kompozitsiyasida dinamika kuzatilmaydi, maishiy-chalg'ituvchi detallar juda kam, qahramonlar xarakati erkin va ularning ko'zlari, qo'llari tomoshabin bilan muloqotga kirishadi. Qahramonlarning har biri o'ziga xos tarzda ko'rsatilgan, ammo ularni o'rab turgan Samarqandning moviy gumbazli o'rta asr me'morchiligi barchani yaqinlashtiradi.

Batal rangtasvir ustasi Alisher Aliqulov ijodiy uslubiga mahobatlilik, tarixiy va hujjatli ishonchlilik kabi xususiyatlar xos. Uning kartinalaridagi drammatizm va tafsilotlarga boylik tarixiy voqea syujetini to'laqonli bayon etadi. Sarkarda va tarixiy siymolar, donishmand, jangchi va chavandozlar musobaqalari, harbiy zirhlar va sharq saroylarining ajoyib me'moriy bezaklari, jang va bozor manzaralari, an'anaviy turmush tarzi kabi syujetlar rassom tafakkurining serqirra va cheksizligini ko'rsatadi. Buni uning "Amir Temur qo'shining To'xtamish ustidan g'alabasi" (1996) kartinasi

misolida ko'rish mumkin. U.Mamatov A.Aliqulovning mazkur asarini g'oyaviy mazmundorligiga ko'ra rus realistik rangtasvirchi rassomi Vasiliy Surikovning "Yermakning Sibirni olishi" jangovar asari bilan tenglashtiradi [11].

J.Umarbekov tarixiy mavzularga murojaat etar ekan milliy buyuk Sohibqironni kuch-qudrati va boyligini ifodalashga harakat qilgan. Uning "Yetti iqlim sultoni" (1995) nomli tarixiy syujetli asarida buyuk sarkarda Amir Temur va uni unga yaqin bo'lgan allomalar, Yunoniston, Eron, Rossiya, Iroq, Mo'g'uliston kabi mamlakatlarning elchilari, xususan ispan elchisi Gonsales de Klavixo mutaffakirlar tasvirlangan. Rassom etnografik materialni (kiyim, qurol, bosh kiyimlar) O'rta Sharq miniatyuralaridan chuqur o'rgangan.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, mustaqillikka erishilgan so'ng dastlabki yillarda o'zlikni tiklash yo'lida rassomlar milliy tarixni qahramonlashtirish tamoyiliga asoslangan holda tarixiy mavzularga murojaat etishgan. Bu esa 1990-yillardan so'ng tarixiy janrning dolzarblashuviga olib kelgan. M.Nabiyev, Ch.Axmarov, N.Qo'ziboyev, B.Jalolov, J.Umarbekov, S.Abdullayev, E.Masharipov, O.Muinov, A.Mamatova kabi turli badiiy kontsepsiyaga ega rassomlar ijodida tarixiy siymolar obrazi rang-barang uslubiy va tasviriy izlanishlarda aks etgan. Ba'zi rassomlar tarixiy aniqlik, ajdodlarga xos ulug'vorlik va faxr-iftixor tuyg'ularidan kelib chiqqan holda ularning portret qiyofalarini tiklashga urinishlari aks etsa, ba'zilarida shoirona-ramziy yoki falsafiy mushohadalarga berilish namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент. 2004. – 224 с.
2. К.Акилова. Поиски смысла. Ташкент, - Санъат, 2016. 154 с.
3. Хакимов А.А. История искусств Узбекистана. Учебное пособие. – Т.: Info Capital Group, 2018. – 416 с.
4. Umarova D. Mustaqillik davri O‘zbekiston rangtasvirining asosiy tendensiyalari. San’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2019. – B.24.
5. Ахмедов М. Малик Набиев ҳаёти ва ижоди. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. – 38 б.
6. Шамухамедова Д. Памяти Рузы Чарыева. // SAN’AT. – Ташкент, 2011. – №4. – С.19–20.
7. Ахмедова Н.Р. Неизведанный путь. Издательство журнала “San’at” – Ташкент, 2015. – 122 с.
8. Ҳақимов А.А. Акмаль Икрамджанов: художник, время, судьба/ книга-альбом. – Ташкент: Изд.журнала Санъат, 2012. – 66 б.
9. Ахмедова Э.Р. Предисловие к альбому С.Абдуллаева. – Т., 2006.
10. Темурова Г. Певец женского образа. // San’at. – Т., 2001. – №2, – С.36.
11. Маматов У.Н. Властелин семи планет и Амир Темур в мировой истории. / Сборник научных статей:
12. Ўзбекистон бетакрор маданият ёдгорликлари: муамоллар, ечимлар ва истиқболлар. Государственный Музей Истории Узбекистана АН РУз. – Ташкент, 2012. – 150–154 с.

**MUSTAQILLIK YILLARI O'ZBEKISTON MAHOBATLI
HAYKALTAROSHLIGIDA BADIY TRANSFORMATSIYALAR**

(1991-2000 yu.)

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
СКУЛЬПТУРЕ УЗБЕКИСТАНА В ГОДА НЕЗАВИСИМОСТИ**

(1991-2000 гг.)

**ARTISTIC TRANSFORMATIONS IN MONUMENTAL SCULPTURE OF
UZBEKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE (1991-2000 yu.)**

Zilola Kodirova

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn institute

3-bosqich tayanch doktoranti (PhD)

***Annotatsiya:** Maqola mustaqillik davrida O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligining shakllanishi va rivojlanish jarayonlarini har tomonlama o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unga davlatning vizual o'ziga xosligini shakllantiruvchi milliy badiiy madaniyatning eng muhim hodisasi sifatida qaralgan. Tadqiqotda mamlakatda yuz bergan chuqur ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, shuningdek, milliy o'zlikni anglash va badiiy tilni yangilashga qaratilgan tizimli madaniy islohotlar fonida monumental-plastik yechimlar tahlil qilingan. Xususan, sotsialistik realizmdan tarixiy merosga murojaat qilish, buyuk shaxslar obrazlarini qayta tiklash va yangi ramziy shakllarni izlashga asoslangan milliy-estetik paradigmani shakllantirishga o'tish jarayonini ilmiy anglashga alohida e'tibor qaratilgan. Tarixiy qahramonlarni talqin qilishda yangi yondashuvlar, tematik yo'nalishlarni rivojlantirish, monumental inshootlarni joriy etish orqali shahar muhitini o'zgartirish masalalari ko'rib chiqildi. Maqola materiali zamonaviy o'zbek monumental haykaltaroshligining rivojlanish qonuniyatlari, uning mafkuraviy asoslari va mustaqillik davridagi badiiy strategiyalarini tushunishga hissa qo'shadi.*

***Аннотация:** Статья посвящена всестороннему изучению процессов становления и развития монументальной скульптуры Узбекистана в период независимости, рассматриваемой как ключевое явление национальной художественной культуры, формирующее визуальную идентичность государства. В исследовании анализируются монументально-пластические решения, возникшие на фоне глубоких социально-политических преобразований и системных культурных реформ, ориентированных на обновление национального самосознания и художественного языка. Особое внимание уделено научному осмыслению перехода от эстетики социалистического реализма к вновь актуализированным историко-культурным мотивам, возрождению образов выдающихся личностей и формированию национально-эстетической парадигмы,*

основанной на поиске новых символических форм. Рассматриваются изменения городской среды, обусловленные новыми подходами к интерпретации исторических героев, развитием тематических направлений и внедрением монументальных сооружений. Представленный материал позволяет более глубоко понять закономерности развития современной узбекской монументальной скульптуры, ее идейно-художественные принципы и стратегические векторы периода независимости.

Annotation: *The article is dedicated to a comprehensive study of the processes of formation and development of monumental sculpture in Uzbekistan during the independence period, considered as a key phenomenon of national artistic culture shaping the visual identity of the state. The study analyzes monumental-plastic solutions that emerged against the backdrop of profound socio-political transformations and systemic cultural reforms aimed at renewing national consciousness and artistic language. Special attention is paid to the scientific interpretation of the transition from the aesthetics of socialist realism to newly actualized historical and cultural motifs, the revival of images of outstanding individuals, and the formation of a national-aesthetic paradigm based on the search for new symbolic forms. Changes in the urban environment due to new approaches to the interpretation of historical heroes, the development of thematic directions, and the introduction of monumental structures are considered. The presented material allows for a deeper understanding of the developmental patterns of modern Uzbek monumental sculpture, its ideological and artistic principles, and strategic vectors of the independence period.*

Kalit so'zlar: *mustaqillik, mahobatli haykaltaroshlik, badiiy transformatsiya, plastika, shakl, obraz, milliy o'zlik, sovet merosi, postsovet san'ati, sotsrealizm, Mustaqillik maydoni, I. Jabborov, A. Rahmatullaev, L. Ryabtsev, J. Mirtajiyev, K. Norxo'rozov, A. Temur, A. Navoiy, Z.M. Bobur, Alpomish*

Ключевые слова: *независимость, монументальная скульптура, художественная трансформация, пластика, форма, образ, национальная идентичность, советское наследие, постсоветское искусство, социалистический реализм, площадь Независимости, И. Джаббаров, А. Рахматуллаев, Л. Рябцев, Дж. Миртаджиев, К. Норхорозов, А. Темур, А. Навои, З.М. Бабур, Алпомии*

Key words: *independence, monumental sculpture, artistic transformation, plastic art, form, image, national identity, Soviet heritage, post-Soviet art, socialist realism, Independence Square, I. Jabbarov, A. Rakhmatullaev, L. Ryabtsev, J. Mirtadzhiev, K. Norkhorozov, A. Temur, A. Navoi, Z. M. Babur, Alpomish*

Mahobatli haykaltaroshlik an'ana-
viy ravishda nafaqat shaharning badiiy
qiyofasining elementi, balki jamoaviy
xotirani qurishning kuchli vositasi
hamdir. Jamoat joylaridagi yodgorliklar

jamiyatning mafkuraviy yo'nalishlarini
qayd etadi, o'tmish qiyofasini
shakllantiradi va davlat o'ziga xosligining
vizual kodlarini belgilaydi. Bu funksiya,
ayniqsa, siyosiy tuzumlarning tubdan

o'zgarishi ramziy landshaftni faol qayta qurish bilan birga kechgan mamlakatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. O'zbekiston bunday o'zgarishlarning eng yorqin namunalaridan biridir. Bu yerda mahobatli haykaltaroshlik yangi mafkurani ifodalash, tarixiy vorisiylikni tiklash va kelajakning milliy qiyofasini shakllantirish vositasiga aylandi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligining sovet davridan to hozirgi kungacha bo'lgan evolyutsiyasini tahlil qilish, ushbu san'at turining rivojlanishini belgilaydigan badiiy tamoyillar, mafkuraviy strategiyalar va madaniy omillarni aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi tarixiy va xronologik usullar, badiiy-tarixiy tahlil, shuningdek, yodgorliklarni davr mafkurasini ifodalovchi vizual belgilar tizimi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradigan semiotik yondashuvdan iborat. O'zbekiston mahobatli haykaltaroshligini ilmiy o'rganish bir necha bosqichga ega. Sovet davrida L.I. Rempel, G.A. Pugachenkova, R.X. Taktadhnning tadqiqotlari asarlarni sotsialistik realizm prizmasi orqali tahlil qilishga qaratilgan edi. Haykaltaroshlik "yangi sotsialistik voqelik"ni shakllantirish vositasi sifatida qaraldi va uning qiymati mafkuraviy mazmun bilan belgilandi. Bu davrning eng muhim nashrlaridan biri "Искусство Советского Узбекистана. 1917–1972" unda badiiy jarayon batafsil yoritilgan, ammo haykaltaroshlik faqat "milliy shakl va sotsialistik mazmun" kanoni doirasida talqin qilinadi. Matnda bir necha bor takrorlangan bu formula amalda o'zbek dekorativligi, bezak motivlari va xalq qahramonlarini sotsialistik san'atning mahobatli ekspressivligi va dasturiy tabiati bilan birlashtirgan haykaltaroshlik yechimlarini izlashni anglatardi. O'zbek haykaltaroshligining rivojlanishi haqidagi juda ko'p ma'lumotlarga qaramay, kitobda

badiiy va ekspressiv yondashuvlar, kompozitsiya yoki stilistik vositalarni tahlil qilishga e'tibor berilmaydi. Sovet tadqiqotlarida qimmatli empirik ma'lumotlar mavjud bo'lishiga qaramay, o'sha davr haykaltaroshligining badiiy va ramziy funksiyasi tanqidiy tahlil qilinmagan. G. Bobojonova "Каким был плану монументальной пропаганды?" (1988, №6, с.7-8) maqolasida mahobatli targ'ibotni strategik rejasi masalasi muhokama etiladi. Muallif jamiyatning mafkuraviy ideallari va milliy-madaniy an'alarini aks ettiruvchi yodgorliklarni yaratishning uzoq muddatli dasturini ishlab chiqishda jamiyatshunos, me'mor, haykaltarosh, rassom va san'atshunos kabi mutaxassislar zarurligini ta'kidlaydi. Shu nuqtayi nazardan, mahobatli san'at tasodifiy hodisa emas, balki yaxlit madaniy siyosat natijasi bo'lishi kerakligiga e'tibor qaratadi. Tadqiqotchi mavjud "2000-yilgacha bo'lgan mahobatli targ'ibot rejasi"ga tanqidiy munosabat bildirib, uning kamchiliklarini qayd etadi. Asosiy e'tiroz shundaki, hujjat ko'p jihatdan deklarativ xususiyatga ega bo'lib, badiiy, shaharsozlik va mafkuraviy vazifalarni chuqur anglamasdan, yodgorliklar o'rnatilishi rejalashtirilgan tarixiy shaxslarning ismlarini sanab o'tishdan iborat. Muallifning fikricha, bunday rasmiy yondashuv san'at va me'morchilik sinteziga, shuningdek, O'zbekiston shaharlarining yaxlit badiiy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan haqiqiy konseptual dasturni ishlab chiqishni ta'minlamaydi [14].

Mustaqillikka erishgandan so'ng, urg'ular o'zgardi. San'atshunoslar A.A. Hakimov, K.B. Oqilova, D. Po'latov va boshqalar monumental haykaltaroshlikni milliy tiklanish va tarixiy adolatni tiklash jarayonining bir qismi sifatida o'rgana boshladilar. Ularning tadqiqotlari yangi monumental obrazlar yaratish, milliy

qahramonlar rypyxini rivojlantirish, milliy badiiy paradigmani shakllantirish masalalarini qamrab oladi. “O‘zbekiston haykaltaroshligi Mustaqillikning 15 yili davomida” ko‘rgazmasi ijodning bu turi rivojidadagi asosiy yo‘nalish va muammolarni aniqlashga, zamonaviy holatiga baho berishga mazkur davr ijodiy izlanishining o‘ziga xos badiiy dunyoqarashi va rivojini tushunishga imkon berdi [2].

A.Hakimov ilmiy muharrirligi ostida yaratilgan “O‘zbekiston san‘ati (1991-2001-yillar)” kitobi milliy san‘atimizning yangi tarixiy sharoitdagi taraqqiyoti tahliliga bag‘ishlangan ilk fundamental tadqiqot bo‘lib, unda 1991-2001-yillarda O‘zbekiston san‘atida, badiiy-madaniy xayotida kechgan jarayonlar, yangi ijodiy yo‘nalishlar va an‘anaviy shakllarning mutanosibliigi masalalari yoritilgan. Ushbu nashrning “Haykaltaroshlik” bo‘limida (26-33 betlar) o‘n yil davomida haykaltaroshlikda yuz bergan o‘zgarishlar, bunyod etilgan yodgorliklar haqida ma‘lumotlar umumlashtirilib, tahlil etilgan. Jamoa fikriga ko‘ra, “1990-yillar haykaltaroshligida, asosan, tarixiy siymolar gavdalandi va ularning soni ko‘payishi barobarida uslub jixatlarining yangilanishi xam bir qator asarlarda ko‘zga tashlanadi. Shuning bilan birgalikda, zamonaviy mavzular, qaxramonlar obrazlariga nisbatan kam ahamiyat berilayotganligi haykaltaroshlar oldiga yangi izalnishlarni qo‘yadi”[6].

Mustaqillik davridagi mahobatli haykaltaroshlikdagi o‘zgarishlarni anglash uchun avvalgi davrdagi badiiy jarayon haqida qisqa to‘htalib o‘tish joiz. Sho‘ro davri badiiy jarayonning davlat mafkurasi talablariga to‘la bo‘ysundirilishi bilan xarakterlanadi. Sotsialistik realizm haykaltaroshlik asarlarining syujeti, plastikasi va

kompozitsiyasini belgilovchi yagona maqbul uslub sifatida mustahkamlandi. Monumental an‘ana dohiy obrazini, mehnat va inqilob qahramonlarini ulug‘lashdan iborat bo‘lib, amalda milliy badiiy an‘analarning erkin rivojlanishini istisno qilardi. Bu davr haykaltaroshligi uchun mafkuraviy me‘yoriy obrazlarning ustunligi, shakllar va syujetlarning bir xilligi, chuqur badiiy idrok etmasdan "milliy shakl" hodisalaridan dekorativ foydalanish, ifodalilik va uslubiy o‘ziga xoslikning zaif rivojlanishi bilan xarakterlidir. Milliy badiiy paradigmani izlash XX asr totalitar tuzum davrida san'atni mafkuraviy manipulyatsiya qilishning fojiali tajribasi bilan ajralib turdi. Shunday qilib, sovet davri san'ati rasmiylar tomonidan asosan siyosiy g'oyalarni amalga oshirish vositasi sifatida qaraldi. 1930-yillardan 1980-yillarga qadar sotsialistik realizm usuli ijodkorlar asarlarining sifati va qiymatini belgilovchi asosiy va yagona omilga aylandi. 1980-yillarning oxirlarida qayta qurish sovet san'atida muqobil yo'nalishlarni keltirib chiqardi.

Haykaltaroshlarning ijodiy uslublari 1970-1980-yillar an'alaridan keskin farqlanmay tursa ham, 1990 yillardagi asarlarda yangi g'oyaviy-mafkuraviy muhit tasiri, milliy hamda trixiy mavzularga ustuvorlikgi o'z aksini topdi va yirik badiiy yodgorliklar haykallar barpo etildi. O'zbek xalqining tarixini va madaniy merosini haykaltaroshlar chuqur o'rganib, badiiy jarayonda ulug' ajdodlarimiz qiyofalarini yaratishga muvaffaq bo'lishdi.

1991-yildan keyin O‘zbekistonda avvalgi tuzum yodgorliklarini buzish va shahar maydonlarini qayta qurish bo‘yicha keng ko‘lamli jarayon boshlandi. Bu nafaqat me‘moriy, balki ramziy ishora ham edi - o‘tmish mafkurasidan voz kechish va milliy

tarixiy rivoyatni shakllantirishning boshlanishi. Mustaqillik davri yangi mafkuraviy sharoiti milliy haykaltaroshlik mavqeyini mustaxkamlash bosqichini yuzaga keltirdi. Boshqa san'at turlari singari haykaltaroshlik ham doimiy rivojlanishda. U o'z xalqi hayotida hamroh bo'lib, xalq qanday tarixiy hodisalarni va siljishlarni boshidan kechirsa, bu kechinmalar haykaltaroshlikda o'z aksini topadi. Shunday ekan, yangi tarixiy davr O'zbekiston haykaltaroshligida buyuk ajdodlar shaxsini sharaflovchi mahobatli haykallarning qad ko'tarishi, qatag'on gurbonlarini xotirlashga qaratilgan siymolarning bunyod etilishi va ramziy kompozitsiyali ijodiy tamoyillarning shakllanishi jarayoni kechdi. Asosan tarixiy janrli mahobatli haykallardan iborat buyuk ajdodlar shaxsini sharaflash tamoyilida bir necha yangi yondashuvlar yuzaga keldi.

Mustaqillik davri haykaltaroshlik san'atining mahobatli turida ishlangan ilk tarixiy asarlar sifatida Chirchiq shahrining markaziy shoh ko'chasida va poytaxtimizning Milliy bog'ida o'rnatilgan ulug' shoir Alisher Navoiyga obraziga atalgan yodgorliklarni qayd etish joizdir. Bu ikki yodgorlik o'zining badiiy sifati va xususiyatlari jihatidan barobar emas. Chirchiqda shahridagi Navoiy haykalining (A. Rahmatullaev, L. Ryabtsev, 1991) kompozitsion yechimi va plastik shakllari mualliflarning katta tajribaga, kabskorlik mahoratiga ega ekanliklarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Shoirning ruhiy holati, xis-tuyg'ulari ravshan, ishonarli ifodalangan, lekin, tik turgan holati ovrupacha uslubiylik doirasida yaratilganligi bilan sharq an'analarini xisobga olinmaganligi asarni shartli ravishda salbiy tomonlarini belgilaydi. Milliy bog'ning so'lim

go'shasidan o'rin olgan Alisher Navoiy yodgorligi (E. Aliyev, N. Bandeladze, V. Degtyarov, 1991 y.) esa sharqona yaratilganligi bilan ijobiy farqlanadi. U bog' eng baland qismida joylashgan bo'lib, uning atrofini milliy uslubda barpo qilingan qovurg'asimon gumbazli ayvoncha va ko'kalamzor bog' o'rab turadi. (7. 26-bet)

Yangi davlat mafkurasining asosiy yo'nalishi buyuk ajdodlar xotirasini tiklash bo'ldi. Milliy davlatchilikning markaziy shaxsi davlat arbobi va sarkarda Amir Temur bo'lib, uning shaxsiyati kuch-qudrat, adolat va davlatchilik ramzi edi. 1993-yilda Toshkent markazidagi avval Karl Marks haykali o'rnatilgan maydonda haykaltarosh Ilhom Jabborov loyihasi bo'yicha Amir Temurning otliq haykali o'rnatildi. Bu yodgorlik yangi davr timsoliga aylandi. Amir Temur shafqatsiz bosqinchi sifatida emas, balki donishmand davlat arbobi va lashkarboshi, buyuk saltanat asoschisi sifatida tasvirlangan. Uning qo'li xalq himoyasi va vasiyligi ramzi bo'lgan himoya ishorasida uzatiladi. Yodgorlik ramziy makonga, rasmiy marosimlar markaziga aylandi. Bu obraz yangi davrning vizual ramziga aylandi. Undan so'ng Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarda Amir Temur va temuriylar sulolasining boshqa vakillariga haykallar o'rnatildi. Tarixiy shaxslar galereyasiga Mirzo Ulug'bek, Ibn Sino, Al-Xorazmiy va o'tmishning boshqa atoqli olim va mutafakkirlari obrazlari ham kiritildi. Haykaltaroshlar ularning badiiy ifodasida ulug'vorlik, qahramonlikka ko'proq e'tibor qaratib, ishlash usulida realistik an'anaga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi, lekin tafsilotlarda milliy xususiyatga sezilarli darajada urg'u berilgan.

Jaloliddin Mirtojdiyev zamonaviy o'zbek haykaltaroshligi rivojiga sezilarli

ta'sir ko'rsatgan ijodkorlardan biri bo'lib, uning asarlarida shakl soddaligi va falsafiy mazmun bir-birini to'ldirib boradi. Haykaltaroshning Andijonda o'rnatilgan Boburga bag'ishlangan monumental haykali Temuriylar davlatining buyukligi va uning jahon sivilizatsiyasi tarixidagi roli g'oyasini ishonchli tarzda yetkazadi. Shuningdek, uning qatag'on davri qurbonlarining haykaltaroshlik tasvirlari ham diqqatga sazovordir: 1994-yilda Toshkentda o'rnatilgan Abdulla Qodiriy haykali va 1997-yilda Andijonda o'rnatilgan Abdulhamid Cho'lpon haykali. Ular XX asr boshlaridagi milliy ziyolilarni ajratib turadigan o'z ideallariga bo'lgan matonat va ishonchni aks ettiradi. Muayyan obraz ustida ishlayotganda, rassom o'z mavzusining xarakter xususiyatlarini to'liq va yorqin ifoda etish uchun haykaltaroshlikning eng qiziqarli va ifodali vositalarini o'rganadi. Aynan shuning uchun uning tadqiqotlari uning shakllari va usullari doirasini doimiy ravishda boyitishga xizmat qiladi.

Tarixiy shaxslar fonida O'zbekiston monumental haykaltaroshligida epik merosga murojaat qilish bilan bog'liq yangi yo'nalish paydo bo'ladi. Bu o'rinda "Alpomish" monumental kompozitsiyasi (P. Podosinnikov, A. Rahmatullaev, U. Mardiev, U. O'rokov va Q. Norxo'rozov, Termiz, 1999) alohida ahamiyat kasb etadi. Agar tarixiy shaxslar davlatchilik, ilm-fan va ma'naviy ulug'vorlik ramzi sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, Alpomish turkiy qahramonning universal arxetipi - or-nomus, matonat va ona yurtga sadoqat timsoli bo'lgan himoyachi edi. "Alpomish" yodgorligi monumental qurilishning g'oyaviy dasturini kengaytirib, unga nafaqat siyosiy, balki etnomadaniy tarkibiy qismni ham kiritdi. "Alpomish" dostoni - og'zaki an'ananing eng qadimiy umumturkiy

yodgorliklaridan biri bo'lib, O'zbekiston, Qozog'iston, Qoraqalpog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va tatar xalqlarining madaniy xotirasi uchun muhim ahamiyatga ega. Uning obrazining monumental haykal ko'rinishida paydo bo'lishi umumiy turkiy o'ziga xoslik va madaniy birlikni vizual tarzda mustahkamlashga qaratilgan ishora bo'ldi.

Haykaltaroshlar kompozitsiyani epik syujetlarga xos bo'lgan ko'p figurali tarzda qurishgan. Bu yerda, markazda - ma'naviy va jismoniy kuch-qudrat lahzasida namoyon bo'lgan ulug'vor Alpomish, ramziy Boysun qal'asi fonida Barchinoy, uning o'g'li Yodgor va Alpomishni qutqargan ot tasvirlangan. Alpomishning o'zini tasvirlash uchun rassomlar turli xil ramzlardan mohirona foydalanishgan: qahramonning chap qo'lidagi kamon ozodlik, mustaqillik va harbiy qadr-qimmatni anglatadi; o'ng qo'lidagi qirg'iy - donolik, uzoqni ko'ra bilish va taqdir elchisi belgisi; Boysun qal'asi esa ona yurt, mustahkamlik, xalqning ma'naviy tayanchi ramziga aylanadi. Baland poydevor esa Alpomishning ulug'vor qiyofasi chinakam afsonaviy obrazga aylantiradi. Bunday kompozitsiya hikoya qilish effektini kuchaytiradi - tomoshabin go'yo epik syujetga "kiradi," uning asosiy qahramonlari va taqdir ramzlarini kuzatadi.

Kompozitsiyaning asosiy xususiyati figuralar plastikasining kontrastligidadir. Alpomish obrazi qahramonona uslubda yaratilgan: yirik nisbatlar, ta'kidlangan mushaklar, kiyimning aniq burmalari mustahkam kuch tuyg'usini yaratadi. Ayol va bola obrazlari yumshoqroq, silliq chiziqlar bilan yaratilgan - bu qahramonlik va lirika o'rtasida hissiy muvozanatni yaratadi. Alpomish qomatining dinamikasi

gavdaning burilishi va oldinga yo'naltirilgan imo-ishora bilan ta'kidlangan. Asarda 1990-yillar o'zbek haykaltaroshligiga xos realistik plastika unsurlari bilan epik syujetlarga xos shartlilik va ramziylik uyg'unlashgan. Ortiqcha tabiiylikdan voz kechish va asosiy tafsilotlarni ta'kidlash e'tiborni maishiy tafsilotlarga emas, balki g'oyaga qaratish imkonini beradi. Bu obrazni yanada universal va arxetipik qiladi.

1991-yildan to 2000-yilga qadar ishlangan mahobatli haykaltaroshlik namunalarini tahlil qilish asosida quyidagi hulosalarni shakllantirish mumkin. O'zbekiston monumental haykaltaroshligi evolyutsiyasi chuqur ijtimoiy-siyosiy va madaniy o'zgarishlarning in'ikosidir. Sovet davri sotsialistik realizm va mafkuraviy standartlarning ustunligi bilan ajralib turardi. Mustaqillikning dastlabki davri sovetlashtirish va milliy qahramonlarning yangi panteonini yaratish bilan ajralib turdi, bu esa davlat mafkurasi va milliy o'zlikni anglashning asosiga aylandi. Zamonaviy bosqich badiiy shakllarning murakkablashuvi, mavzularning kengayishi va jamiyatning o'zgaruvchan madaniy talablariga mos keladigan yangi vizual ramzlarning izlanishini ko'rsatmoqda. Mustaqillikning boshlanishi bilan sovet badiiy-uslubiy cheklovlaridan ozod bo'lish yuz berdi. Tarixiy xotira, ramziylik va milliy estetikaga asoslangan yagona milliy badiiy paradigma shakllanishiga asosiy e'tibor qaratildi. Amir Temur yoki Zahiriddin Bobur haykallari nafaqat Temuriylar davlati buyukligi, balki milliy davlatchilik g'oyasining monumental ifodasi bo'lsa, Abdulla Qodiriy (Toshkent, 1994) va Abdulhamid Cho'lpon (Andijon, 1997) haykallari qatag'on xotirasi va milliy ziyolilar matonati ramzidir. Yetakchi haykaltaroshlari bilan

hamkorlikda yaratilgan "Alpomish"ning monumental obraz sifatida paydo bo'lishi O'zbekistonning yangi madaniy xaritasi shakllanishida muhim bosqich bo'lib, yodgorlik nafaqat milliy qahramonlar panteoniga kirdi, balki umumturkiy madaniy birlik ramziga aylandi.

O'zbekiston tajribasini boshqa postsovet mamlakatlari bilan taqqoslaganda umumiy jihatlarga ham, prinsipial farqlarga ham ega. Ko'pgina sobiq sovet respublikalarida sovet ramziy merosi tezlik bilan yo'q qilindi. Izchil dekomunizatsiya va Yevropa qadriyatlariga yo'naltirilgan yo'lni tanlagan Boltiqbo'yi mamlakatlari yevropatsentrik modelga yo'naltirildi. Tojikiston, Turkmanistonda sovet merosiga munosabat hali ham ikki tomonlama munosabatda farqli o'laroq, O'zbekiston Temuriylar davri davlatchiligi g'oyalariga asoslangan keng qamrovli muqobil milliy tarixiy modelni yaratdi. Bu mustaqillikning ilk yillaridagi mafkuraviy bo'shliqni to'ldirish va milliy birlikni mustahkamlash imkonini berdi.

O'zbekistonning zamonaviy monumental haykaltaroshligi mavzu doirasining kengayib borayotganligini ko'rsatadi. Tarixiy shaxslar bilan bir qatorda allegorik obrazlar, zamonaviy yodgorliklar, ilm-fan, madaniyat va gumanistik qadriyatlar rivojini aks ettiruvchi kompozitsiyalar paydo bo'ladi. Rassomlar realistik plastika va ramziy tafakkur uyg'unligini ta'minlashga intilib, an'ana va zamonaviylikka qaratilgan ko'p qatlamli tasviriy obrazlarni yaratadilar.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda mahobatli haykaltaroshlik evolyutsiyasi shunchaki badiiy jarayon emas, balki davlat xotira siyosatining bevosita ko'zgusi ekanligini ishonchli ko'rsatib turibdi. Shahar maydonlarida yodgorliklarni almashtirish sezilarli o'zgarish emas, balki yangi sivilizatsiya

va mafkuraviy paradigmalarning o'zgarishini anglatuvchi chuqur ramziy transformatsiya edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ремпель, Л. И. (1987). Искусство Среднего Востока. Советский художник.
2. Искусство Советского Узбекистана. 1917-1972. Ав.коллектив: В.Долинская, П.Захидов, Т. Кадырова, Т.Силантьева, Р.Такташ, А.Умаров, Д.Фахретдинова. Научный редактор Л.И.Ремпель. Издательство “Советский художник”, Москва. 1976. – С. 112.Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Ташкент, 1976.
3. Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Ташкент, 1976.
4. Такташ Р.Х. Станковая скульптура Узбекистана 1960-х, 1980-х годов Ташкент,1989.
5. Хакимов А.А. Ўзбекистон санъати (1991—2001 йиллар)«Шарк» Тошкент-2001. 26-33-б.
6. Хакимов А. А. (2010). Искусство Узбекистана: история и современность. Издательство Академии художеств Узбекистана. (V.1.)
7. Хакимов А. А. Искусство Узбекистана на рубеже столетий: стратегия выбора и особенности поэтики. 08/01/2018 • ISSUE #2 <https://sanat.orexca.com/2016/2012-2-2016/iskusstvo-uzbekistana-na-rubezhe-stoletij-strategiya-vy-bora-i-osobennosti-poe-tiki/>
8. Акилова К.Б. Кириш мақола муаллифи/ Ўзбекистон ҳайкалтарошлиги 1991-2006/ Ўзбекистон Бадий академияси. - Тошкент: 000 MEDIA LAND 2006
9. Пулатов Д. Скульптор Равшан Миртажиев SANAT • 01/01/2002 • ВЫПУСК №1 <https://sanat.orexca.com/2002-rus/2002-1-2/contemporary2-3/>
10. Пулатов Д. Взгляды на творчество скульптуров Бухары / SANAT • 01/10/2003 • № <https://sanat.orexca.com/2003-rus/2003-4-2/sculpture-2/>
11. Пулатов Д.Скульптура ферганской долины
12. SAN’AT •11/10/2015. №3 <https://sanat.orexca.com/2013-rus/2013-3-2/skulptura-ferganskoj-doliny/>
13. Усмонов У. Исторические этапы скульптуры Узбекистана. Ўтмишга назар. – Тошкент. 2022. №1. С. 218 – 222.
14. G.Bobojonova "Каким быть плану монументальной пропаганды?" "O‘zbekiston arxitekturasi va qurilishi" jurnali (1988, №6, с.7-8)

**O‘ZBEK VA TOJIK DUTOR IJROCHILIGIDA USTOZ -SHOGIRD
AN’ANALARI
УЧИТЕЛЬСКО-УЧЕНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УЗБЕКСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ НА ДУТАРЕ
MASTER–APPRENTICE TRADITIONS IN UZBEK AND TAJIK DUTAR
PERFORMANCE**

Abdullayeva Nilufar Shamshiddinovna
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi
“O‘zbek musiqa tarixi” kafedrası
2-bosqich mustaqil izlanuvchisi
Ilmiy rahbar:s,f,d, (PhD), professor, Toshmatova A.R

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘zbek va tojik xalqlarida dutor ijrochiligi san’atining shakllanishi va rivojida ustoz-shogirdlik an’analari tahlil qilinadi. Maqolada ikki xalq dutorchilik maktablari, falak janridagi ijrochilar, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va tafovutlar ilmiy nuqtai nazaridan qiyosiy o‘rganiladi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются традиции наставник ученик в формировании и развитии исполнительского искусства игры на дуторе у узбекского и таджикского народов. В статье сравнительно исследуются школы игры на дуторе двух народов, исполнители жанра «фалак», а также их сходства и различия с научной точки зрения.*

***Annotation:** This article analyzes the master-apprentice traditions in the formation and development of the dutor performance art among the Uzbek and Tajik peoples. The article comparatively examines the dutor schools of the two peoples, performers of the falak genre, as well as their similarities and differences from a scientific perspective.*

***Kalit so‘zlar:** o‘zbek, tojik, maqom, an’ana, dutor, ustoz-shogird, san’at, ijrochilik, falak.*

***Ключевые слова:** узбекский, таджикский, маком, традиция, дутор, наставник ученик, искусство исполнения, фалак.*

***Key words:** Uzbek, Tajik, maqom, tradition, dutor, master-apprentice, performance art, falak.*

An’anaviy ijrochilik san’ati tarixan ustoz-shogirdlik tizimi asosida shakllanib, musiqiy meros avloddan-avlodga shu yo‘l bilan yetkazib kelingan. Musiqaga qiziqishi kuchli bo‘lgan bolani ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari tajribali va mashhur ustoz san’atkorga shogirdlikka olib kelgan. Ustoz esa bo‘lajak shogirdni

turli sinovlardan o‘tkazib, avvalo uning musiqiy qobiliyatini aniqlagan. Agar bola iste’dodli deb topilsa, ustoz uni shogirdlikka qabul qilgan va ikki asosiy yo‘l orqali o‘qitishni boshlagan: birinchisi ko‘rib-o‘rganish, ikkinchisi esa tinglab mulohaza qilib o‘rganish. O‘quv jarayoni dastlab cholg‘uda qanday o‘tirish, uni

to'g'ri ushlar va ijrochilikdagi dastlabki malakalardan boshlanib, keyinchalik mustaqil mashq qilish bilan davom etgan. Faqat ustozning duosini olgach, shogird marosim va tadbirlarda mustaqil ijro etish huquqiga ega bo'lgan. Ungacha esa jamoat oldida ijro qilish man etilgan. Hozirgi davrda ustoz-shogirdlik an'anasi zamonaviy tus olib, oliy o'quv yurtlari va ixtisoslashtirilgan musiqa maktablarida tizimli ta'lim shaklida davom ettirilmogda, shu asnoda ustoz shogirdlik yo'lida ijrochilik maktablari xam asosiy o'rin egallaydi. O'zbek dutor ijrochiligida uch asosiy ijrochilik maktabi bo'lib, bular:

- Farg'ona -Toshkent,
- Samarqand -Buxoro
- Xorazm maktablardir.

Vodiy ijrochilik maktablariga Muhiddin Xoji Najmiddinov[1], Komiljon Jabborov[2], Sobirjon Siddiqov, Orif Toshmatov, Qo'zixon Madraimov, Xadyaxon Xamdama, Usta Ro'zimatxon Isaboyev, Zohidjon Obidovlar, Ahmadjon Abdurahimovlar kiradi. Toshkent ijrochilik maktablariga esa Rizqi Rajabiy[3], Yunus Rajabiy [4] va Orif Qosimov, Faxriddin Sodiqov, G'ulomjon Qo'chqorov [3], Turg'un Alimatov va Abdurahim Hamidovlar kiradi. Samarqand ijrochilik maktablariga Xoji Abdulaziz Abdurasulov[4], Xorazm ijrochilik maktabiga esa Xojixon Boltayev, Nurmamat Boltayev, Mirkarim Karimov[5]lar kiradi. Bu buyuk darg'alar o'z san'ati orqali nafaqat ijrochilik maktablarini shakllantirgan, balki ko'plab shogirdlar yetishtirib, ijrochilik an'alarini keyingi avlodlarga meros qilib qoldirganlar. Quyida shulardan ayrimlarini tilga olamiz:

Xoji Abdulaziz Abdurasulov dutorda mayinlik va nafislik bilan, ijrochiligi san'atida o'ziga xos uslub egasi sifatida tanilgan. U asbobda mayin va

nafis ohanglar hosil qilishga alohida e'tibor qaratgan. San'atkorning ijrosi deyarli dekaga tegmagan holda yumshoqlik bilan chalingan bo'lib, bu uslub tinglovchilar qalbida o'zgacha taassurot uyg'otgan.

O'zbek dutor ijrochiligi tarixida "Tillo noxun" laqabi bilan mashhur bo'lgan Turg'un Alimatov esa o'zining ijro uslubi va badiiy mahorati bilan alohida o'rin egallaydi. U an'anaviy dutor ijrochiligining eng yirik namoyandalaridan biri sifatida nafaqat o'z ijodiy uslubi, balki ijrochilikdagi betakror mahorati bilan ham tanilgan. Uning ijrosida mumtoz kuylarimiz yangi ruhda jarang sochib, xalqimizning ma'naviy hayotida chuqur taassurot qoldirgan. Turg'un Alimatov ijro uslubida o'ng qo'l barmoqlarini dutorning tana qismiga yaqin xolda ishlatib, kuyga o'zgacha jilo bergan, tinglovchilar esa uning ijrosini zavq bilan qabul qilganlar. Turg'un Alimatovdan meros bo'lib qolgan Tanovor, Dutor navosi, Rohat, Chorgoh, Munojot va boshqa kuylar avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Hozirgi kunda Turg'un Alimatovning shogirdlari ustozlaridan olgan saboqni davom ettirib, yosh avlodga dutor ijrochiligi sir-asrorlarini o'rgatib kelmoqdalar. Bu jarayon milliy musiqa san'atining uzluksiz rivojlanishida ustoz-shogirdlik tizimining naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, o'zbek musiqa madaniyatida bastakor va sozanda sifatida katta obro' qozongan Faxriddin Sodiqov ham alohida o'rin egallaydi. U milliy mumtoz kuylarimizni dutor cholg'usida ijro etish va uni yosh ijrochilarga o'rgatish jarayonida ustoz-shogirdlik tizimiga mustahkam asos yaratgan san'atkor sifatida e'tirof etiladi. Sodiqovning ijodiy faoliyati, bastakorlik maktabi va pedagogik yondashuvlari tufayli dutor

ijrochiligi yangi bosqichga ko'tarilgan. Bugungi kunda uning uslublari va kuylariga asoslangan ta'limiy jarayonlar o'quv yurtlarida qo'llanilmoqda. Faxriddin Sodiqovning shogirdlaridan Malika Ziyoyeva hozirgi kunda Yunus Rajabiy nomidagi milliy musiqa san'ati institutida Ustozlarining yo'llarini davom ettirib kelmoqdalar.

Abdurahim Xamidov o'zgacha uslub egasi bo'lib, chalishlarida shaxdamlik seziladi. Ularning shogirdlari esa Go'zal Mo'minova hozirgi kunda yosh avlodga bilimlarini berib kelmoqdalar. Demak, Turg'un Alimatov, Faxriddin Sodiqov, Abdurahim Hamidov singari san'atkorlarning ijodiy merosi nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlodlar uchun ham o'zbek dutor ijrochiligining rivoji bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Tojik xalqlarida xam og'zaki-professional musiqiy merosida dutor ijrochiligi avloddan-avlodga uzluksiz tarzda yetib kelgan bo'lib, bunda ustoz-shogird an'anasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ustoz-shogirdlik jarayoni faqatgina cholg'u chalish texnikasini o'rgatish bilan cheklanmagan, balki unda musiqaning estetik, ma'naviy va falsafiy qirralari ham yosh avlodga sindirilgan.

Tojik xalqi dutor sozandolari Akasharif Jo'rayev, Mirzaqurbon Soliyev, Muhammadjon Mo'minov, Mashrab Sulstonov, Sultonali Xudoyberdiyev, Sirojiddin Jo'rayev, Anvar Normatov, Qurbon Qurboniyonlar hozirgi kunda yetuk mutaxassis yetishtirib chiqmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tojik dutor ijrochiligi ijro uslublari va kuy repertuari jihatidan vodiy ijrochilik maktabiga o'xshashliklarni namoyon etadi. Ushbu maktab dutor ijrochiligi amaliyotida nafaqat xalqona kuylarga balki klassik asarlarga xam alohida e'tibor qaratiladi. Quyidagi kuylar ustoz shogird

an'anasi orqali yosh avlodga o'tib kelmoqda. Ulardan Zulf, Bu kuy, Buxorocha, Sadoi sharq, Jam jama, Kurd, Qorategini, Guli nav, Ufar Mirzaqurbon kabi milliy kuylarni ustoz-shogird yo'lida o'gatiladi.

Tojikistonda falak janrida ustoz-shogird tizimi orqali avlodan-avlodga yetkazilgan. Falak o'zi nima? Falak-bu janr. Falak so'zi arab fors tilidan olingan bo'lib "taqdir", "osmon" ma'nolarini bildiradi. Tojikistonning tog'li hududlarida ijro qilinib, ushbu janr yakkaxon ovoz, cholg'ular bilan ijro qilinadi. Falak asosan muhabbat, og'riq, sog'inch kabi hislatlarni ifodalaydi. UNESCOning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, falak ijrochilari ko'pincha oilada yoki kichik jamoalarda faoliyat yuritib, uslub va mahoratni og'zaki tarzda o'rgatadi. Shu orqali falak san'ati bugungi kungacha o'zining an'anaviy ohanglari va ruhiy-filosofik mazmunini saqlab kelmoqda. Falak yo'lining yirik namoyondalari Odina Xoshim, Gulchehra Sodiqova, Abdullo Nazri, Davlatmond Xolov, Hakim Mahmudovlar o'z bilim va tajribalarini shogirdlarga sidqidildan o'rgatib, yosh avlodni falak san'atiga jalb etishda katta hissa qo'shib kelmoqdalar. Ularning ijodi nafaqat falak janrining mumtoz namunalarini asrab qolishga, balki yangi avlod ijrochilarida musiqiy tafakkur, cholg'u ijrochiligi va kuylash madaniyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu bois, ustoz-shogirdlik maktabi falak san'atining yashovchanligi va taraqqiyotini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbek va Tojik dutorchiligi o'rtasida umumiy jihatlar mavjud: ustoz-shogird tizimi musiqiy bilimni avlodlarga yetkazishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Shu bilan birga farqlar ham bor. O'zbekistonda maqom va dutor ijrochiligi maktab va konservatoriyalarda

tizimli o‘qitish yo‘lga qo‘yilgan. Tojikistonda xam falak ijrochiligi asosan xalq orasida, og‘zaki an’ana orqali xam davom etib kelmoqda va falak festivallari o‘tkazilishi bu an’anani mustahkamlaydi. Zamonaviy davrda esa ustoz-shogird an’anasini raqamli texnologiyalar va xalqaro hamkorlik orqali rivojlantirish imkoniyatlari yaratilgan. Shu bilan birga ilmiy tadqiqotlar va metodik qo‘llanmalar bu tizimning uzluksizligini ta’minlaydi.

Ustoz-shogird an’anasi o‘zbek va tojik dutorchiligida musiqiy merosni

saqlash va rivojlantirishning markaziy vositasi sifatida xizmat qiladi. Bu tizim orqali nafaqat ijrochilik malakasi, balki xalqning madaniy va ma’naviy qadriyatlari ham avlodlarga yetkaziladi. O‘zbek va Tojik musiqiy merosini qiyosiy o‘rganish ustoz-shogird tizimining milliy va xalqaro ahamiyatini chuqur anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. J.Rasultoyev., O‘zbek dutor ijrochiligi. -Toshkent, 1997 y.
2. K.Olimboyeva.,T,Yo‘ldoshboyeva., M,Ahmedov., T,Mirzayev., O‘zbekiston xalq sozandalari.1974 y.
3. A.Jabborov., O‘zbekiston bastakorlari va musiqashnoslari,2004y.
4. A.Fitrat.,O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi-Toshkent, 1993 y.
5. R.Yunusov., Faxriddin Sodiqov, Monografiya, -Toshkent. 2005 y.
6. UNESCO. (2021). Falak (traditional folklore music of the mountain people of Tajikistan). Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Retrieved from <https://ich.unesco.org/en/RL/falak-01725> 3.

STRATEGY FOR CREATING RECREATIONAL AREAS IN THE URBAN ENVIRONMENT (A CASE STUDY OF THE CITY OF AKTOBE)
СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АКТОБЕ)

Barbossynova Gaukhar Yeralievna
Master's degree, senior lecturer,
Aktobe Regional University named after K.Zhubanov, Aktobe, Kazakhstan
Kasimov Oybek Sadikjanovich
Professor, doctor of philosophy (PhD) Art sciences.
National Institute of Fine Art and Design named
after Kamoliddin Behzod, Tashkent, Uzbekistan

***Annotation:** This article focuses on strategic approaches to the design and organization of recreational spaces within the landscape structure of the city of Aktobe (Kazakhstan), aimed at improving the quality of the urban environment and residents' quality of life. Special attention is given to the principles of sustainable development, biodesign, and the multifunctionality of urban landscapes. The paper examines the climatic, sociocultural, and ecological characteristics of the region, which form the basis for developing design principles adapted to local conditions. In the context of growing urbanization and increasing climate challenges, the creation of a comfortable and resilient urban environment in Central Asia is becoming especially relevant. The article provides a detailed analysis of key directions for establishing effective recreational areas, including the implementation of drought-resistant plant communities and modern water-saving technologies; ensuring accessibility and inclusiveness of recreational spaces for all population groups; and the development of ecological corridors to support biodiversity. Innovative solutions are presented, such as systems for collecting and reusing rainwater, vertical greening technologies, and the creation of microclimatic zones with controlled environmental parameters. Particular emphasis is placed on integrating urban planning practices with the region's natural-climatic conditions and cultural-historical heritage. The article concludes with a conceptual model for the development of urban recreational spaces that combines ecological, social, and technological design aspects.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются стратегические подходы к проектированию и организации рекреационных пространств в ландшафтной структуре города Актобе (Казахстан), направленные на повышение качества городской среды и уровня жизни населения. Особое внимание уделено принципам устойчивого развития, биодизайна и многофункциональности городских ландшафтов. В работе исследуются климатические, социокультурные и экологические особенности региона, которые формируют основу для разработки*

проектных принципов, адаптированных к местным условиям. В условиях растущей урбанизации и усиливающихся климатических вызовов создание комфортной и устойчивой городской среды в Центральной Азии приобретает особую актуальность. В статье представлен подробный анализ ключевых направлений формирования эффективных рекреационных зон, включая внедрение засухоустойчивых растительных сообществ и современных водосберегающих технологий; обеспечение доступности и инклюзивности рекреационных пространств для всех групп населения; развитие экологических коридоров для поддержки биоразнообразия. Представлены инновационные решения, такие как системы сбора и повторного использования дождевой воды, технологии вертикального озеленения и создание микроклиматических зон с регулируемыми параметрами окружающей среды. Особый акцент сделан на интеграции градостроительных практик с природно-климатическими условиями и культурно-историческим наследием региона. В заключение представлена концептуальная модель развития городских рекреационных пространств, объединяющая экологические, социальные и технологические аспекты проектирования.

Key words: *landscape architecture, recreational areas, urban environment, sustainable development, urbanism, landscape design, recreational spaces.*

Ключевые слова: *ландшафтная архитектура, рекреационные зоны, городская среда, устойчивое развитие, урбанизм, ландшафтный дизайн, рекреационные пространства.*

Introduction. Modern cities, including Aktobe, are facing an increasing shortage of high-quality recreational spaces, which negatively affects the psycho-emotional well-being and physical health of urban residents. Rapid urbanization, accompanied by the expansion of residential and industrial developments, inevitably reduces the area of green spaces, intensifies the “urban heat island” effect, and lowers the environmental resilience of the urban environment. Under these conditions, the strategic development of recreational zones becomes particularly important, as they serve not only recreational but also climate-regulating, ecological, and socio-cultural functions.

The development of an effective strategy for creating urban recreational

spaces requires an integrated approach that takes into account:

- Ecological factors (adaptation to arid climate, use of drought-resistant plants, optimization of water consumption);
- Social needs (creation of multifunctional zones for different age and social groups);
- Aesthetic and landscape value (harmonious integration of green spaces into the urban fabric).

For Aktobe, where climatic features (sharp temperature fluctuations, strong winds, aridity) impose additional constraints, it is especially important to apply scientifically grounded solutions in the design of green areas. Well-organized recreational zones can not only improve residents’ quality of life but also become a

key component in the city's sustainable development system by improving the microclimate, reducing dust levels, and creating comfortable conditions for rest and social interaction.

Thus, the relevance of this study lies in the need to develop a strategy for the creation of recreational areas that takes into account the specific conditions of Aktobe and contributes to the formation of a healthy, ecologically balanced, and socially oriented urban environment.

Analysis of the Current Situation and Challenges. Aktobe, one of the largest and fastest-growing urban centers in Western Kazakhstan, has undergone rapid urbanization in recent decades. The expansion of residential and commercial areas, population growth, and industrialization have placed significant pressure on the city's natural and social infrastructure. One of the most pressing issues is the development of sustainable, functional, and aesthetically appealing recreational areas that can mitigate the negative effects of urbanization.

Many green spaces and park areas, including the Park of the First President, were designed during the Soviet period and no longer meet modern requirements for a comfortable urban environment. Current problems include:

- Deteriorated small architectural forms (benches, gazebos, shelters);
- Lack of lighting and safety in the evening hours;
- Absence or outdated state of children's and sports playgrounds;
- Limited access for people with reduced mobility.
- Aktobe is located in a climate zone characterized by low precipitation and a high evaporation rate. Existing irrigation systems often:
 - Rely on manual water supply and are not automated;

- Suffer from high water losses due to outdated pipes and leaks;
- Do not use modern drip or underground irrigation technologies;
- Do not account for the collection and reuse of rainwater and greywater.
- The urban structure of Aktobe shows a fragmented network of green spaces:
 - Many parks and squares are isolated from one another;
 - There are no pedestrian or cycling routes connecting natural areas;
 - Built-up areas disrupt ecological connections between green corridors;
 - This reduces biodiversity and hinders the formation of a "green framework" for the city.
 - New residential areas, such as Nur-Aktobe and the neighborhoods in the southern part of the city, are being developed with a strong focus on housing construction, while:
 - There are no planned projects for parks or green squares;
 - Public spaces for recreation, sports, and social interaction are lacking;
 - A deficit of greenery worsens the microclimate and increases dust and heat load;
 - Residents are forced to use personal transport to access older parks, increasing the burden on road infrastructure and air pollution.

Principles of Strategic Planning. The effective implementation of recreational zones within the urban landscape requires a strategic approach based on natural, social, and ecological adaptation. Below are the key principles that ensure the sustainability and functionality of such spaces.

Adaptation to Natural and Climatic Conditions. Aktobe, like many cities in Central Asia, is located in an arid climate zone with limited water resources and sharp temperature fluctuations. Therefore, the fundamental measures include:

- **Xerophytic Landscaping:** The use of drought-resistant plants (xerophytes) such as saxaul, caragana, tamarisk, yucca, lavender, and ornamental grasses. These plants require minimal watering, are well adapted to local conditions, and have high decorative value.

- **Closed-loop Water Supply Systems:** Landscape design must incorporate water-saving technologies, including:

 - collection of rainwater from roofs and hard surfaces;

 - filtration and reuse of greywater;

 - installation of storage tanks and automated pumping stations.

- **Microclimate Formation and Wind Protection:**

 - installation of green walls and shade structures;

 - planting of trees and shrubs along perimeters for wind shielding;

 - use of water-retaining materials in pathway surfacing;

 - integration of ponds and fountains as elements of local cooling for the environment.

Socially-Oriented Design. The creation of recreational areas must consider the diversity of the population and ensure inclusivity:

- Every resident should have easy and safe access to a recreational area within 800 meters from their home. This promotes physical activity and reduces transportation burdens.

- **Universal Design:**

 - Barrier-free environment (ramps, wide pathways, tactile elements);

Functional zoning for different age and social groups (playgrounds for children, spaces for the elderly, sports and cultural areas);

- Safe lighting and video surveillance.

- **Integration of Traditional Culture:**

 - Use of national patterns and ornaments in the design of small architectural forms;

 - Installation of memorial and cultural landmarks;

 - Hosting of ethnofestivals and ceremonial events in designated zones.

Environmental Sustainability. The design of recreational areas should not only minimize negative environmental impacts but also contribute to the restoration of the urban ecosystem:

- **Minimization of Water Consumption:** Implementation of smart irrigation systems with automatic soil moisture and weather control, drip and subsurface irrigation, and the use of mulch to retain moisture.

- **Eco-Friendly Materials:** Use of local and renewable resources (clay, natural stone, recycled wood), and avoiding plastic and concrete where natural materials can serve as substitutes.

- **Eco-Corridor Systems:** Connecting all green areas into a single network — the city's "green framework" — to ensure habitat continuity for animals, insects, and birds, and to restore natural water bodies, ravines, and gullies within the urban area.

Innovative Implementation Approaches. Modern urbanization challenges require the integration of innovative solutions in the design and development of recreational areas. These approaches ensure not only environmental sustainability but also social efficiency, adaptability to changing conditions, and community engagement.

Functional Zoning. Rational distribution of space based on residents'

functional needs promotes optimal use of urban territory and enhances the comfort of the urban environment.

- Active Recreational Clusters — intended for physical activity and mass events:

- modern sports grounds for various age groups;

- amphitheaters and stages for open-air events;

- multifunctional spaces for festivals and fairs;

- urban arenas and skate parks;

- workout and yoga zones.

- Quiet Rest and Relaxation Zones — provide conditions for secluded, peaceful rest:

- walking alleys protected from noise and sunlight;

- gazebos, pergolas, benches, and swings in shaded areas;

- green reading corners;

- water landscape elements (streams, small ponds) for a relaxing atmosphere;

- therapeutic gardens for elderly people and those with limited mobility.

- Ecological Routes — serve not only for movement but also for educational purposes:

- connect parks and natural elements of the urban structure;

- run along riverbanks, ravines, and gullies with restored ecosystems;

- equipped with navigation and educational stands (botanical information, QR codes with interactive content).

Implementation of Green Technologies. Innovative “green” technologies form the foundation of sustainable management of natural resources in urban environments:

- Rain Gardens — these are engineered landscape solutions for managing surface runoff: they direct rainwater from sidewalks and roads into

specially designed areas with water-retaining soil and moisture-loving plants, helping to filter pollutants, prevent soil erosion, and reduce the risk of flooding.

- Vertical Greening Systems — allow for the greening of building walls, fences, bus stops, and parking areas, providing additional thermal and sound insulation, reducing dust, increasing air humidity, and creating a visually appealing urban environment.

- Autonomous Solar-Powered Energy Systems — used for lighting walkways, charging devices, and powering fountain pumps; installed on canopies, benches, and pavilions; they help reduce energy dependence and carbon dioxide emissions.

Community Participation. The success of any urban environment improvement depends directly on the degree of local community involvement. This ensures that projects meet actual societal needs and fosters a sense of ownership and responsibility for public spaces.

- Conducting Sociological Research — surveys of residents across different age groups, focus groups with youth, families, and the elderly to identify priorities, dissatisfaction, and preferences.

- Organizing Public Discussions — open project presentations involving planners and local authorities, discussions on landscaping concepts with opportunities for adjustments, and the organization of architectural competitions for students and civic activists.

- Establishing Feedback Mechanisms — mobile apps and online platforms where residents can evaluate improvements, submit suggestions, as well as “green commissions” under city administrations involving civic activists, annual reports, and consultations with residents to improve recreational areas.

Practical Implementation and Best Practices. The effective implementation of a strategy for creating recreational areas in urban environments requires not only theoretical justification but also a clear step-by-step realization, taking into account local conditions, resource availability, and public needs. For the city of Aktobe, a comprehensive program has been developed that reflects both advanced international experience and the region's specific characteristics.

Modernization of Existing Parks (Case Study: First President's Park). The First President's Park is one of the central and symbolic elements of the city's green infrastructure. However, its current state does not meet the modern standards of sustainable and inclusive urban planning.

Key directions of modernization include:

- **Infrastructure Reconstruction.** Replacement of worn-out walkways with permeable surfaces, installation of energy-efficient lighting powered by solar panels, and implementation of an automated drip irrigation system.

- **Landscape and Functional Upgrades.** Replacement of outdated plantings with drought-resistant native species (e.g., acacia, gleditsia, tamarisk), and creation of functional zones: active zone (with workout and jogging areas), quiet rest zone, and a children's playground with inclusive features.

- **Integration of Digital Solutions.** Installation of QR codes with information about the park's flora and history, provision of free Wi-Fi, and smart charging stations.

- **Cultural and Social Activation.** Placement of temporary art installations by local artists, and regular hosting of public events, festivals, and sports activities.

Creation of New Eco-Parks in Densely Built-Up Areas. Population growth and the expansion of residential neighborhoods in Aktobe are not accompanied by adequate development of green infrastructure. This necessitates the creation of new eco-parks in areas with high building density, such as the "Batys-2" district and the "Nur Aktobe" neighborhood.

Key Design Solutions:

- **Utilization of Unused Land:** Involving vacant lots, areas under power lines, and abandoned industrial zones.

- **Eco-Design Principles:** Xerophytic landscaping with minimal water consumption; creation of multifunctional cores such as amphitheaters, stages, and book kiosks.

- **Urban Integration:** Ensuring accessibility within a radius of 500–700 meters; organizing continuous ecological corridors that connect the eco-park with other green areas.

- **Social Elements:** Community gardens, pet walking zones, barrier-free parks for people with disabilities.

Development of the Ilek River Embankment as an Eco-Friendly Recreational Cluster. The Ilek River is one of Aktobe's major natural resources and has significant potential for transformation into a linear ecological cluster.

Proposed Activities:

- **Ecological Rehabilitation:** Cleaning the riverbed and banks from waste; restoring natural vegetation along the shoreline.

- **Formation of a Continuous Landscape Corridor:** Pedestrian and cycling paths, scenic viewpoints, pavilions and shelters made from eco-friendly materials, riverside cafés, and art spaces.

• Innovative Eco-Practices: Creation of rain gardens along the banks, installation of modular pontoons for water sports, and development of ecological trails with informational displays.

• Educational and Cultural Function: Conducting outdoor excursions and lessons; installation of art objects with local cultural themes.

Conclusion. The strategy for creating recreational areas in the urban environment of Aktobe should be based on adaptation to local climatic conditions, consideration of the population's social needs, and adherence to environmental standards. The key directions for the development of recreational spaces include:

1. Climate-Adaptive Landscape Design – the use of drought-resistant plants, the creation of wind-protective plantings, and zones with a regulated microclimate.

2. Social Orientation – the design of multifunctional areas that take into account the interests of various age and social groups (children's playgrounds, sports zones, spaces for quiet rest).

3. Environmental Sustainability – minimizing anthropogenic impact, implementing smart landscaping systems, and preserving and restoring natural ecosystems.

Well-designed and properly implemented recreational areas will not only improve the quality of life for residents but also contribute to the sustainable development of urban infrastructure. The implementation of a comprehensive approach that integrates modern greening technologies and community participation will make it possible to create a comfortable and environmentally safe environment for recreation in Aktobe's conditions.

Thus, the strategy for developing recreational areas should be integrated into the city's overall development concept, combining functionality, aesthetics, and ecological responsibility to achieve long-term positive outcomes.

Ba'zi olimlarning san'at ta'limida interfaol metodlar ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi asosiy vosita ekanligi haqidagi qarashlariga qo'shilish mumkin. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotning avvalgi tadqiqotlardan farqli jihati shundaki, unda granulyatsiya effekti alohida innovatsion metod sifatida ajratib ko'rilgan va uning ta'lim samaradorligiga ta'siri tajriba-sinov ishlari orqali amaliy jihatdan isbotlab berilgan.

XULOSA (CONCLUSION)

Maqolada rangtasvir mashg'ulotlarida akvarelda granulyatsiya effektidan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiruvchi samarali metod ekanligi haqida xulosa chiqariladi. Tadqiqot natijalari granulyatsiya texnikasi talabalarda rang idroki, kompozitsion tafakkur va ijodiy izlanuvchanlikni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishini ko'rsatdi. Muallif san'at ta'limi jarayonida rangtasvir mashg'ulotlarini tashkil etishda granulyatsiya effektidan muntazam foydalanish, dars jarayoniga innovatsion metod sifatida joriy etish hamda bo'lajak san'at o'qituvchilari tayyorgarligida ushbu texnikaga alohida e'tibor qaratish bo'yicha tavsiyalar taklif qiladi. Shuningdek, bo'lajak san'at o'qituvchilari tayyorgarligida granulyatsiya texnikasini alohida o'quv moduli sifatida o'rganish, talabalar ishlarini baholash mezonlariga granulyatsiya orqali yaratilgan tekstura va rang uyg'unligi ko'rsatkichlarini qo'shish maqsadga muvofiqdir. Kelgusida ushbu mavzuni yanada kengroq tadqiq qilish, granulyatsiyani kuchaytiruvchi yangi usullarni ishlab chiqish va ular asosida

darslik hamda metodik qo'llanmalar tayyorlash zarurati mavjud. Ushbu natijalar granulyatsiyaning nafaqat badiiy-estetik, balki pedagogik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

References:

1. Baimagambetov, A. Architectural Transformation of Kazakhstani Cities. – Almaty: KazGASA, 2020.
2. Ministry of Ecology of the Republic of Kazakhstan. Green Cities Strategy of Kazakhstan. – Nur-Sultan, 2023.
3. Gorokhov, V. A. Green Architecture: An Ecological Approach to Design. – Moscow, 2020.
4. SNiP 2.07.01-89 "Urban planning. Planning and building of urban and rural settlements".
5. SNiP RK 3.02-43-2013 "Urban planning zoning. Definition of functional recreation areas"
6. SNiP RK 3.02-15-2011 "Landscaping and organization of pedestrian and recreational areas"
7. SNiP RK 3.01.016.97 "Ecology and sanitation. Sanitary standards and environmental protection"
8. SNiP RK 3.02-24-2017 "Landscape and landscaping. Selection of plants and landscaping standards"
9. Sultanova M.F. (2025, май 17). MADANIY-MA'RIFIY MUASSASALARINING SHAKLLANISHI, TARIXI, BUGUNGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448793>
10. Sultanova, M. F. (2025). TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. Art and Design: Social Science, 05(02), 5–8. <https://doi.org/10.37547/ssa-v5-02-02>
11. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG'UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
12. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 2. – P. 1499-03.
13. Kasimov O. S. Formation of landscape design in China //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – C. 20.

**ROBOT-YORDAMCHILAR: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR, IJTIMOIIY
OQIBATLAR VA KELAJAK PARADIGMALARI**
**РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПАРАДИГМЫ БУДУЩЕГО**
**ROBOT ASSISTANTS: MODERN TECHNOLOGIES, SOCIAL
CONSEQUENCES, AND FUTURE PARADIGMS**

**Valijonov Toir Muhsinovich
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
“Dizayn” kafedrası katta o‘qituvchisi
Ibragimov Shavkat Jovli o‘g‘li
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti,
“Dizayn” kafedrası o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu ilmiy maqola robot-yordamchilar texnologiyasining genezisi, ularning inson faoliyati va ijtimoiy muhitdagi transformativ o‘rni, shuningdek, mazkur texnologik taraqqiyotning etik, iqtisodiy va falsafiy oqibatlarini kompleks tahlil etadi. Tadqiqotda robototexnikaning tarixiy evolyutsion bosqichlari, zamonaviy qo‘llanilish yo‘nalishlarining diversifikatsiyasi hamda kelajakdagi potentsial evolyutsion imkoniyatlari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi.*

***Аннотация** Данная научная статья посвящена анализу генезиса технологий роботов-помощников, их трансформирующей роли в человеческой деятельности и социальной среде, а также комплексному рассмотрению этических, экономических и философских последствий данного технологического прогресса. В исследовании освещаются историко-эволюционные этапы развития робототехники, диверсификация современных направлений её применения и потенциальные эволюционные возможности в будущем с научно-теоретической точки зрения.*

***Annotation:** This scientific article analyzes the genesis of robot assistant technologies, their transformative role in human activity and the social environment, as well as the ethical, economic, and philosophical implications of this technological advancement. The study highlights the historical and evolutionary stages of robotics, the diversification of its modern applications, and potential future evolutionary prospects from a scientific and theoretical perspective.*

***Kalit so‘zlar:** Robototexnika, sun‘iy intellekt (SI), avtomatlashtirish, inson-robot interaksiyasi (HRI), texnologik taraqqiyot, mehnat bozori transformatsiyasi, etik dilemmalar, inson-robot integratsiyasi, kiber-fizik tizimlar.*

Ключевые слова: Робототехника, искусственный интеллект (ИИ), автоматизация, взаимодействие человек–робот (HRI), технологический прогресс, трансформация рынка труда, этические дилеммы, интеграция человека и робота, кибер-физические системы.

Key words: Robotics, artificial intelligence (AI), automation, human–robot interaction (HRI), technological development, labor market transformation, ethical dilemmas, human–robot integration, cyber-physical systems.

XXI asr global texnologik inqiloblar davri sifatida tavsiflanib, bunda robototexnika sohasining rivojlanishi inson sivilizatsiyasining turli jabhalarida misli ko‘rilmagan o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, robot-yordamchilar (ingliz tilida: assistive robots yoki cobots - collaborative robots) inson hayotining maishiy, tibbiy, sanoat, logistika, ta’lim va xizmat ko‘rsatish sohalarida faol implementatsiya qilinib, inson-mashina munosabatlarida yangi paradigmalarni shakllantirmoqda. Ushbu yuqori texnologiyali tizimlar inson mehnatini optimallashtirish, jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish hamda xavfsizlik va aniqlik darajasini maksimal darajada ta’minlashga xizmat qiladi.

Biroq, robototexnikaning jadal ekspansiyasi bilan bir qatorda, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, huquqiy va axloqiy dilemmalar ham yuzaga kelmoqda. Bu, ayniqsa, mehnat bozori strukturasi transformatsiyasi, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi, avtonom qaror qabul qiluvchi tizimlarning javobgarligi va insonning texnologiyaga bog‘liqligi kabi masalalarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bois, robot-yordamchilarning ilmiy-nazariy asosda chuqur tahlil qilinishi ularning jamiyatdagi mavqeini, potentsial ta’sirini va kelajakdagi istiqbollari ob’ektiv baholash uchun fundamental ahamiyat kasb etadi.

Robototexnika fani XX asrning o‘rtalarida, kibernetika va avtomatik

boshqarish nazariyasining rivojlanishi zaminida shakllangan. Dastlabki mexanik manipulyatorlar, asosan, sanoat ishlab chiqarishida inson uchun xavfli yoki monoton takrorlanuvchi amallarni bajarish uchun yaratilgan. 1961-yilda Jorj Devol va Jozef Engelberger tomonidan yaratilgan "Unimate" nomli birinchi sanoat roboti avtomobil sanoatida payvandlash va yuklash operatsiyalarida qo‘llanilgan bo‘lib, bu robototexnika tarixida burilish nuqtasi bo‘ldi.

Keyingi yillarda elektronika, mikroprotsessor texnologiyalari, sensorika va sun’iy intellektning eksponensial rivojlanishi natijasida robotlar yanada murakkab, adaptiv va o‘z-o‘zidan o‘rganishga qodir tizimlarga aylandi. Xususan, 1980-yillardan boshlab kompyuter ko‘rish tizimlari va neyron tarmoqlarining integratsiyasi robotlarning atrof-muhit bilan interaksiyasini sezilarli darajada yaxshiladi. XXI asr boshlaridan esa, maishiy, tibbiy va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishidagi "aqli robot-yordamchilar" (masalan, iRobot Roomba, Da Vinci Surgical System) keng tarqalib, inson-robot interaksiyasi maydonini kengaytirdi. Bugungi kunda robototexnika konvergent texnologiyalar (SI, biotexnologiya, nanotexnologiya) asosida kiber-fizik tizimlar darajasiga ko‘tarilib, kompleks muammolarni yechishga qodir.

Bugungi kunda robot-yordamchilar inson faoliyatining keng doiradagi sohalarida o‘z o‘rniga ega bo‘lmoqda.

Maishiy va shaxsiy yordamchi robotlar: Uy ishlarini avtomatlashtirish (changyutkich robotlar, kir yuvish robotlari), ovqat tayyorlash, xavfsizlikni ta'minlash va qariyalar yoki nogironlar uchun personal yordamchi vazifalarini bajaruvchi qurilmalar (exoskeletons, companion robots). Ovozli boshqaruv tizimlariga ega aqlli assistentlar (Amazon Alexa, Google Assistant) ham ushbu toifaga kiradi.

Tibbiy va sog'liqni saqlash robotlari: Jarrohlik amaliyotlarida yuqori aniqlikni ta'minlovchi tizimlar (masalan, Da Vinci Surgical System), diagnostika, rehabilitatsiya (bemorni tiklashga yordam beruvchi robotlar), dori vositalarini yetkazish va tibbiy xodimlarga yordam beruvchi avtonom robotlar.

Sanoat va ishlab chiqarish robotlari (Cobots): Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalarida inson bilan birga ishlovchi, xavfsizlik standartlariga javob beruvchi, vazifalarni moslashuvchanlik bilan bajaruvchi tizimlar. Ular montaj, payvandlash, yuklash-tushirish va sifat nazorati operatsiyalarini optimallashtiradi.

Xizmat ko'rsatish va logistika robotlari: Mehmonxona, restoran, supermarket va savdo markazlarida mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi, tovarlarni yetkazib beruvchi, axborot beruvchi robotlar. Logistika sohasida omborxonalarni boshqarish, mahsulotlarni saralash va transportirovka qilishda avtonom robotlar samaradorlikni oshirmoqda.

Ta'lim va tadqiqot robotlari: O'quv jarayonida interaktiv yordamchi sifatida ishlatiladigan, talabalarning o'rganish motivatsiyasini oshiruvchi robotlar. Ilmiy-tadqiqot institutlarida murakkab eksperimentlarni bajarishda ham qo'llaniladi.

Robototexnikaning keng miqyosda qo'llanilishi ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bir qator fundamental ijobiy natijalarni keltirib chiqarmoqda.

Mehnat unumdorligi va samaradorlikning oshishi natijasida robotlar insonlarga nisbatan tezroq, aniqroq va tinimsiz ishlash qobiliyatiga ega, bu esa umumiy ishlab chiqarish hajmini va sifatini oshiradi.

Insonning jismoniy va ruhan yuklamasining kamayishi esa xavfli, og'ir, monoton va zaharli muhitlardagi ishlarni robotlarga yuklash inson xavfsizligini ta'minlaydi va kasbiy kasalliklar xavfini kamaytiradi.

Aniqlik va sifat nazoratining optimallasuvi asosida yuqori texnologiyali sensorlar va SI algoritmlari yordamida robotlar xatolar ehtimolini minimallashtiradi, bu esa mahsulot yoki xizmatlarning sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Iqtisodiy o'sish va innovatsiyalar esa robototexnika sohasi yangi ish o'rinlarini yaratadi (dizaynerlar, dasturchilar, texnik xizmat ko'rsatuvchilar), ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantiradi va innovatsion mahsulotlar hamda xizmatlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi.

Sog'liqni saqlash xizmatlarining transformatsiyasi, ya'ni robot-jarrohlar tibbiy operatsiyalarning aniqligini oshirib, bemorlarning tiklanish muddatini qisqartiradi. Rehabilitatsiya robotlari esa nogironlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Robototexnika bilan bog'liq eng muhim muammolardan biri - bu avtomatlashtirish natijasida yuzaga keladigan mehnat bozori transformatsiyasi va ishsizlik xavfi. Rutin va takrorlanuvchi vazifalarni bajaruvchi inson mehnatining robotlar tomonidan almashtirilishi ma'lum kasb egalari uchun

iqtisodiy noaniqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi va bandlik siyosatida yangi yechimlarni talab qilishi mumkin.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robotlarning keng tarqalishi bir qator etik va falsafiy masalalarni kun tartibiga qo'ygan holda: shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylikka tayanib, robot-yordamchilar, ayniqsa maishiy muhitda, insonlar haqida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi. Bu ma'lumotlarning xavfsizligi, ulardan qanday foydalanilishi va maxfiylikning ta'minlanishi jiddiy huquqiy va axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Avtonom qaror qabul qilish va javobgarlik natijasida robotning avtonom ravishda qaror qabul qilishi va bu qaror noxush oqibatlariga olib kelishi, javobgarlik kimning zimmasida bo'ladi? Dasturchimi, ishlab chiqaruvchimi, operatorimi yoki robotning o'zimi? Bu huquqiy va etik falsafada yangi yo'nalishlarni ochib bermoqda.

Inson hissiyotlari va qadriyatlarini anglash asnosida robotlar inson hissiyotlarini tushunishi va ularga mos ravishda munosabat bildira olishi zarurmi degan savol ham o'z-o'zidan tug'iladi.

Inson-robot o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar robot-yordamchilarning uzoq muddatli integratsiyasi insonning ijtimoiy aloqalari, kognitiv rivojlanishi va psixologik holatiga qanday ta'sir ko'rsatishi ham bu yerda nihoyatda ahamiyatli savol bo'lib qolmoqda.

Kelajakda robot-yordamchilar sun'iy intellekt, mashina o'rganishi (Machine Learning), chuqur o'rganish (Deep Learning) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlariga tayanib, inson bilan yanada intuitiv va to'liq interaktiv muloqotda bo'la oladigan tizimlarga aylanadi. Ular kompleks muammolarni yechish, adaptiv ta'lim

berish, ijodiy vazifalarni bajarish va insonning psixologik ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'ladi.

Kelajakdagi rivojlanish tibbiyot, ta'lim, transport (avtonom transport vositalari), kosmik tadqiqotlar va xizmat ko'rsatish sohalarida keng miqyosda qo'llanilishini o'z ichiga oladi. Robototexnikaning yanada rivojlanishi uchun muhim omillar - texnologik samaradorlikni oshirish, energiya tejamkorlikni ta'minlash, material-shunoslikdagi yutuqlar hamda eng muhimi, ijtimoiy-etik muvozanatni saqlashdir. Inson va robot o'rtasidagi hamkorlikning optimallashtirilishi "simbiotik robototexnika" kontseptsiyasini shakllantirib, inson va mashinaning o'zaro birgalikda ishlashi orqali maksimal samaradorlikka erishishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, robot-yordamchilar insoniyat texnologik taraqqiyotining yangi, transformativ bosqichini ifodalaydi. Ular inson mehnatini yengillashtirib, hayot sifatini yaxshilashda, xavfli muhitlarda ishlashda va global muammolarni hal qilishda ulkan imkoniyatlarga ega. Biroq, ushbu texnologiyalarning jamiyatga integratsiyasi murakkab va multidisiplinar yondashuvni talab etadi.

Texnologik rivojlanish inson qadriyatlarini, mehnat etikasi, ijtimoiy barqarorlik va axloqiy me'yorlar bilan uyg'unlashgan taqdiridagina, robot-yordamchilar insoniyat farovonligiga xizmat qiladigan vositalarga aylanadi. Demak, inson va robot o'rtasidagi uyg'unlik, hamkorlik va etik me'yorlarga asoslangan integratsiya kelajak sivilizatsiyasining muvozanatli va barqaror rivojlanishining hal qiluvchi omilidir. Bu esa texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda, ijtimoiy va etik muhokamalarning doimiy ravishda olib borilishini talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Frey, C. B., Osborne, M. A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? // *Technological Forecasting and Social Change*. — 2017. — Vol. 114. — P. 254–280.
2. Siciliano, B., Khatib, O. (eds.) *Springer Handbook of Robotics*. — 2nd ed. — Berlin; Heidelberg: Springer, 2016. — 2225 p.
3. Sheridan, T. B. *Humans and Automation: System Design and Research Issues*. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. — 284 p.
4. Goodrich, M. A., Schultz, A. C. *Human-Robot Interaction: A Survey // Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*. — 2007. — Vol. 1, No. 3. — P. 203–270.
5. Santoni de Sio, F., Van den Hoven, J. Responsible innovation and the right to challenge in the internet of things // *Ethics and Information Technology*. — 2018. — Vol. 20, No. 4. — P. 311–326.
6. Филипова И.А. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: ma'ruzalar kursi / rus tilidan tarjima Z.O. Kuvandikov; mas'ul muharrir A.R. Axatov. — Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2022. — 179 b.
7. Nilufar M. The Importance of Organizing and Zoning the Environment of Restaurant Interiors // *Middle European Scientific Bulletin*. — 2022. — Т. 23. — С. 8-12.
8. Ravshanovna M. N. et al. Umumiy ovqatlanish muassasalari interyerlari muhitini tashkil etish va unda zonalashtirishning ahamiyati // *Барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали*. — 2022. — Т. 2. — №. 2. — С. 186-191.
9. Kasimov O. S., Miguel A. A. A. Теория и практика современной науки // *теория и практика современной науки Учредители: ООО «Институт управления и социально-экономического развития*. — Т. 10. — С. 24-31.
10. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. — *International Journal of Artificial Intelligence*. — 2025. — № 2. — P. 1499-03.
11. The importance of mathematics and modern information technologies in improving the implementation of international financial reporting standards in the digital economy / Махмудова М. — DOI 10.47689/STARS.university-5-pp281-285 // *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности*. — 2022. — № 5. — С. 281-5.
12. Makhmudova M. RESTORATION OF MONUMENTS OF UZBEKISTAN ARCHITECTURE // *Look to the past*. — 2021. — Т. 4. — №. 6. — С. 53-59.

**INTERYER DIZAYNDA 3D VIZUALIZATSIYASINING AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ИНТЕРЬЕРНОМ ДИЗАЙНЕ
THE IMPORTANCE OF 3D VISUALIZATION IN INTERIOR DESIGN**

**Rasulov Alisher Ahmadjon O'g'li
Komoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti, "Dizayn" kafedrası o'qituvchisi
Abdukarimov Begali Abdualiyevich
Komoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti, "Dizayn" kafedrası katta o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqola interyer dizayn jarayonida 3D vizualizatsiyaning ahamiyatini yoritadi. Unda 3D texnologiyalar yordamida makonning oldindan ko'rishini yaratish orqali mijoz va dizayner o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish, dizayn sifati va aniqligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada 3D vizualizatsiyaning qulay jihatlari bilan birga uning ba'zi cheklovlari ham ko'rib chiqiladi- jumladan, texnik murakkablik, xarajatlar va vizual tasvir bilan real natija orasidagi farqlar. 3D vizualizatsiya interyer dizayn jarayonini yanada intuitiv, ishonchli va funksional qilishga xizmat qilsa-da, uni ehtiyotkorlik bilan, muvozanatli yondashuv asosida qo'llash lozimligi ta'kidlanadi. Maqola orqali zamonaviy dizaynda 3D texnologiyalarning o'rni, imkoniyatlari va ular orqali yaratilayotgan estetik hamda amaliy yechimlar ochib beriladi.*

***Аннотация:** В этой статье подчеркивается важность 3D-визуализации в процессе дизайна интерьера. Анализируются возможности усиления коммуникации между клиентом и дизайнером, повышения качества и точности проектирования за счет создания предварительного просмотра пространства с использованием 3D-технологий. В статье также рассматриваются преимущества 3D-визуализации, а также некоторые ее ограничения, в том числе техническая сложность, стоимость и различия между визуальным изображением и реальным результатом. Хотя 3D-визуализация служит для того, чтобы сделать процесс проектирования интерьера более интуитивно понятным, надежным и функциональным, подчеркивается, что использовать ее следует с осторожностью и взвешенным подходом. В статье раскрываются роль и возможности 3D-технологий в современном дизайне, а также эстетические и практические решения, создаваемые с их помощью.*

***Annotation:** This article highlights the importance of 3D visualization in the interior design process. It analyzes the possibilities of strengthening the communication between the client and the designer, increasing the quality and accuracy of the design by creating a preview of the space using 3D technologies. The article also examines the advantages of 3D visualization as well as some of its limitations—including technical*

complexity, cost, and differences between the visual image and the actual result. Although 3D visualization serves to make the process of interior design more intuitive, reliable and functional, it is emphasized that it should be used with caution and a balanced approach. The article reveals the role and possibilities of 3D technologies in modern design, as well as the aesthetic and practical solutions created through them.

Kalit soʻzlar: 3D vizualizatsiya, interyer dizayn, realistik model, mijoz bilan mulqot, dizayn aniqligi, vizual tushuncha, arxitektura texnologiyasi, makon rejalashtirish, virtual taqdimot, dizayn samaradorligi, kompyuter grafikasi, texnologik yondashuv.

Ключевые слова: 3D-визуализация, дизайн интерьера, реалистичная модель, общение с клиентом, точность проектирования, визуальное понимание, архитектурная технология, планирование пространства, виртуальная презентация, эффективность проектирования, компьютерная графика, технологический подход.

Key words: 3D visualization, interior design, realistic model, communication with the client, design accuracy, visual understanding, architectural technology, space planning, virtual presentation, design efficiency, computer graphics, technological approach.

Bugungi kunda interyer dizayn sohasi tobora raqamlashtirilmoqda va zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratiladigan yechimlar koʻpaymoqda. Xususan, 3D vizualizatsiya texnologiyalari interyer dizaynerlar uchun yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. Ushbu texnologiya yordamida loyiha natijasi haqiqiy koʻrinishga yaqin, batafsil va aniq tarzda taqdim etiladi. Bu esa mijozlar va mutaxassislar oʻrtasidagi mulqotni yaxshilaydi, loyihani amalga oshirishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan noaniqlik va xatoliklarni oldini oladi.

3D vizualizatsiya nafaqat dizaynni yanada ravshan koʻrsatish, balki turli variantlarni sinab koʻrish, ranglar, materiallar va mebellarning joylashuvini oldindan baholash imkonini beradi. Bu esa loyiha samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interyer dizaynda zamonaviy 3D texnologiyalarining qoʻllanilishi mamlakatimizda ham davlat darajasida

qoʻllab-quvvatlanmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi hukumati tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarda arxitektura va qurilish sohasida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish belgilangan. Xususan, “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-maydagi PQ-4325-sonli qarori [3] axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotning turli sohalarida, jumladan, qurilish va dizayn sohasida ham keng tatbiq etishni ragʻbatlantirishni nazarda tutadi. 3D vizualizatsiya kabi zamonaviy texnologiyalarni interyer dizaynda qoʻllash mazkur qarorning amaliy koʻrinishlaridan biridir. Bu esa 3D vizualizatsiya kabi vositalarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, “Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi — 2021-2025-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish

dasturi to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-dekabrda PF-6101-sonli Farmoni [4]da raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar va axborot texnologiyalarini keng joriy etish, shu jumladan qurilish va arxitektura sohasida 3D texnologiyalarni rivojlantirish va qo‘llash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Interyer dizaynda 3D vizualizatsiya texnologiyalarining keng qo‘llanilishi ushbu strategiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biridir.

Biroq, 3D vizualizatsiyaning afzalliklari bilan birga, uning ba‘zi kamchiliklari ham mavjud. Masalan, texnologiyani qo‘llash uchun malakali mutaxassislar zarur bo‘lib, dasturiy ta‘minot va texnika xarajatlari ko‘p bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, bu texnologiyaning interyer dizayndagi o‘rni va imkoniyatlari muhim ahamiyatga ega. Shu bois, maqolada 3D vizualizatsiyaning interyer dizayndagi ahamiyati, uning qulayliklari va kamchiliklari, shuningdek, amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinadi.

Zamonaviy interyer dizayn jarayoni faqat chizmalar, eskizlar yoki yozma tavsiflar bilan chegaralanib qolmaydi. Hozirgi kunda mijozlar dizayndan oldin uning qanday ko‘rinishini aniq va realistik ko‘rishni xohlashadi. Aynan shu ehtiyojga javob sifatida 3D vizualizatsiya texnologiyasi maydonga chiqdi.

3D vizualizatsiya - bu interyer loyihasining kompyuter orqali uch o‘lchamli (3D) shaklda yaratilgan modeli bo‘lib, u makonning hajm, rang, yorug‘lik, tekstura, mebel joylashuvi va boshqa tafsilotlarini real ko‘rinishda aks ettiradi. Bu texnologiya dizayn g‘oyalarini virtual makonda jonlantirish, loyiha ning yakuniy natijasini oldindan ko‘rsatish va har tomonlama sinab ko‘rish imkonini beradi.

Dizaynerlar bu vosita orqali o‘z g‘oyalarini mijozga nafaqat

tushuntiradilar, balki namoyish qiladilar. Mijoz esa dizayn loyihasi tugagach, u qanday ko‘rinishga ega bo‘lishini ko‘z oldiga keltiribgina qolmay, balki uni sezadi, his qiladi. Bu 2D chizma yoki og‘zaki tushuntirishdan tubdan farq qiladi. Ayniqsa, yirik qurilish va ta‘mirlash loyihalarida, kompaniyalar uchun ofis interyerida, talabchan bo‘lgan mijozlarning hashamatli uylari va tijorat binolarida 3D vizualizatsiya asosiy kommunikatsiya vositasi hisoblanadi. Quyida bu sohaning qanday afzalliklari borligini birma-bir ko‘rib tahlil qilib chiqaylik:

Realistik ko‘rinish beradi: – Loyiha ning yakuniy natijasi qanday bo‘lishini aniq ko‘rsatadi. Ranglar, yorug‘lik, materiallar va makon o‘lchovlari haqiqiydek tasvirlanadi. 3D vizualizatsiya yordamida mijoz dizaynni faqat tasavvur qilmaydi, balki uni virtual tarzda ko‘z oldida “ko‘radi” va sinovdan o‘tkaza oladi. Ayniqsa, yoritish va soyalar bilan ishlash imkoniyati interyer ning kunduzgi va kechki holatdagi ko‘rinishini ham namoyish eta oladi, bu esa dizaynning funksional jihatlarini ham baholashga yordam beradi.

Mijoz va dizayner o‘rtasida samarali aloqa o‘rnatadi: – Og‘zaki tushuntirish yoki 2D chizmalar bilan solishtirganda, 3D vizualizatsiya mijozga loyiha ni yanada tushunarli qiladi. Bu, ayniqsa, dizayn tajribasi bo‘lmagan odamlar uchun juda qulay bo‘lib, ular o‘z fikrlarini aniqroq bildiradi olishadi. Natijada, dizayner va mijoz o‘rtasida o‘zaro tushunmovchiliklar kamayadi, loyiha ancha tez va sifatli amalga oshiriladi.

Dizayn variantlarini tezda taqqoslash imkonini beradi: 3D model lashtirish orqali bir makon uchun bir nechta rang sxemalari, mebel joylashuvi yoki pardoqlash materiallari yaratiladi.

Har bir variantni ko‘rib chiqish, tahlil qilish va solishtirish orqali eng maqbul tanlov amalga oshiriladi. Bu esa dizaynning funksionalligi va estetikasini oshiradi, mijozga tanlov erkinligi beradi[3].

Loyiha xatolarini oldindan aniqlash imkonini beradi: – Qurilish yoki ta‘mirlash ishlari boshlanishidan oldin makondagi noqulay joylashuvlar, mebel sig‘masligi, yoritish yetishmasligi kabi kamchiliklar aniqlanishi mumkin. Bu dizaynni real ishga tadbiq etishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Shunday qilib, loyiha bosqichida vaqt va xarajatni tejashga erishiladi.

Marketing va taqdimotlar uchun ideal vosita: –3D vizualizatsiyalar taqdimotlarda yoki reklama materiallarida ishlatilganda mijozlar va investorlar uchun ishonchli va jozibali taassurot uyg‘otadi. Real ko‘rinishga ega bo‘lgan renderlar loyiha haqida to‘liq tasavvur beradi, bu esa biznes samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, ko‘rgazmalar, onlayn platformalar yoki ijtimoiy tarmoqlarda vizual kontent sifatida katta rol o‘ynaydi.

3D vizualizatsiya uchun kuchli kompyuter uskunalari, grafik kartalar va litsenziyalangan dasturiy ta‘minotlar talab etiladi. Bu esa, ayniqsa kichik dizayn studiyalari yoki yangi boshlayotgan dizaynerlar uchun qo‘shimcha xarajat va texnik sarmoya talab qiladi. Yuqori sifatli vizualizatsiyalarni yaratish uchun professional darajadagi kompyuter grafikasi dasturlari (masalan, 3ds Max, Blender, SketchUp + V-Ray) kerak bo‘ladi, bu esa umumiy byudjetga bosim tushiradi.

3D modellashtirish va rendering – bu o‘ziga xos alohida yo‘nalish bo‘lib, har qanday dizayner uni mukammal bilmasligi mumkin. Ayniqsa, mahalliy bozorda ushbu sohada chuqur bilimga ega mutaxassislar yetarli emasligi loyiha-

larning sifatsiz bajarilishiga olib keladi. Ba‘zida vizualizatsiya chiroyli ko‘rinsada, texnik nuqtai nazardan yaroqsiz bo‘lishi mumkin.

3D vizualizatsiyada chiroyli yoritish, maxsus effektlar va ideal sharoitlar yaratib berilishi mumkin, ammo bu ko‘rinish har doim ham real hayotda aynan shunday takrorlanmaydi. Masalan, renderda foydalanilgan material yoki yorug‘lik manbai real sharoitda boshqacha ko‘rinishi mumkin. Bu esa mijozda noto‘g‘ri kutishlar uyg‘otadi va yakuniy natijaga norozi bo‘lishiga olib keladi.

Ko‘p hollarda sifatli 3D vizualizatsiya yaratish oddiy 2D eskizga nisbatan ko‘proq vaqt talab qiladi. Detallarga e‘tibor, teksturalarni moslashtirish, yorug‘likni sozlash va rendering jarayoni ko‘p vaqt oladi. Bu, ayniqsa, qisqa muddatli loyihalarda kechikishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Ba‘zi hollarda dizayner 3D vizualizatsiyaga haddan tashqari bog‘lanib qoladi va g‘oya ustida erkin ishlash o‘rniga, texnik imkoniyatlar doirasida harakat qilishga majbur bo‘ladi. Bu esa ijodiy yondashuvni cheklashi mumkin. Shuningdek, mijozlar ham faqat render asosida baho berib, dizayner g‘oyasining asl mazmunini to‘liq anglamay qolishi ehtimoli mavjud.

Zamonaviy interyer dizayn jarayonida 3D vizualizatsiya texnologiyalarining qo‘llanilishi dizayner va mijoz o‘rtasidagi samarali muloqotni ta‘minlash, g‘oya va rejalarning realistlik ko‘rinishda ifodalanishini soddalashtirish, shuningdek, dizayn sifati va aniqligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu texnologiya yordamida loyihalarni rejalashtirish va kelishish jarayoni tezlashadi, xatoliklar kamayadi va dizayn g‘oyasi yakuniy natijaga yaqin holatda aks ettiriladi [4].

Biroq, 3D vizualizatsiya texnologiyasining afzalliklari bilan bir qatorda, u bilan bog‘liq ba‘zi cheklovlar ham mavjud. Texnik murakkablik, dasturiy ta‘minot xarajatlari, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi va vizual tasvir bilan real natija o‘rtasidagi tafovutlar uni qo‘llashda ehtiyotkorlikni talab etadi. Shuning uchun 3D vizualizatsiyadan foydalanishda balansli, muvozanatli va maqsadga yo‘naltirilgan yondashuv zarur.

Umuman olganda, 3D vizualizatsiya interyer dizayn sohasida estetik va funksional yechimlarni ilgari suruvchi muhim vosita bo‘lib, u zamonaviy dizayn amaliyotining ajralmas qismiga aylangan. Kelajakda bu texnologiyaning imkoniyatlari yanada kengayib, dizayn jarayonlarini yanada optimallashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. SH. M. Mirziyoyev “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 2-maydagi PQ-4325-sonli Qarori
2. SH. M. Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi — 2021-2025-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturi to‘g‘risida”gi 2020-yil 28-dekabrda PF-6101-sonli Farmoni
3. “Using Virtual Reality (VR) in Interior Design Visualization” (Elif Kavak), Next Generation Journal for The Young Researchers, 2025 — DOI:10.62802/ex60p006.
4. “The effects of interior design made with digital visualization tools and applications on users perceptual performance” (Ömer Koyuncu Aydın, Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Bahattin Ali Türkmenoğulları), IDA: International Design and Art Journal, 2021, Vol. 3, No.1
5. Mannopova N. et al. Teaching Methods And Innovative Process In The Field Of Design //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 4.
6. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 2. – P. 1499-03.
7. Мафтуна Фарход Қизи Саидюсупова САНЪАТ МАКТАБЛАРИДА КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМ ВА РАНГ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sanat-maktablarida-kompozitsion-echim-va-rang> (дата обращения: 18.09.2025).
8. Саипова Д. (2021). Световой дизайн и современные тенденции в организации экспозиции музеев. Общество и инновации, 2(11/S), 7–15.

SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING TASVIRIY SAN'AT
TA'LIMIDAGI AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN
VISUAL ARTS EDUCATION

Sulaymanov Timur Amangeldievich
Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi,
tasviriy san'at bo'limi o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada san'at ta'limi jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Zamonaviy raqamli vositalarning talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va ijodiy mustaqilligini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarining tasviriy san'at pedagogikasida qo'llanilishiga oid misollar keltirilgan.*

***Аннотация:** В статье освещены теоретические и практические аспекты использования технологий искусственного интеллекта в процессе художественного образования. Проанализировано значение современных цифровых средств в развитии практических навыков и формировании творческой самостоятельности студентов. Также приведены примеры применения технологий искусственного интеллекта в педагогике изобразительного искусства.*

***Annotation:** The article covers the theoretical and practical aspects of using artificial intelligence technologies in the art education process. The importance of modern digital tools in developing practical skills and forming students' creative independence was analyzed. Examples of applying artificial intelligence technologies in fine arts pedagogy are also provided.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at ta'limi, amaliy ko'nikma, sun'iy intellekt, ijodiy mustaqillik, raqamli savodxonlik, metodika.*

***Ключевые слова:** обучение изобразительному искусству, практические навыки, искусственный интеллект, творческая самостоятельность, цифровая грамотность, методика.*

***Key words:** art education, practical skills, artificial intelligence, creative independence, digital literacy, methodology.*

Jahonda ta'lim tizimida raqamli ta'limi sohasida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb usullarni joriy etish talabalarning ijodiy masalaga aylangan. Ayniqsa, san'at qobiliyatini rivojlantirishda muhim

ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etish, balki talabalarning shaxsiy ijodiy salohiyatini ochish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va raqamli muhitda mustaqil harakat qilish qobiliyatini oshirish imkoniyatini ham yaratadi.

AI ning ta'siri ko'plab sohalarda o'zgaruvchan bo'lib, san'at sohasidagi ta'lim ulardan biridir. So'nggi paytlarda badiiy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish jiddiy e'tiborga olinadigan mavzuga aylandi, bu o'qish va o'qitishni o'zgartirdi. San'at o'zgargan sari o'qish va o'qitishda qo'llaniladigan texnologiyalar ham o'zgaradi. Ushbu maqolada AI ning san'at ta'limida turli xil qo'llanilishi, AI ning ijobiy va salbiy ta'siri va kelajakdagi badiiy ta'lim uchun yangi ta'sirlari o'rganiladi. Mashinani o'rganish algoritmlari, neyron tarmoqlar va generativ san'at vositalari kabi sun'iy intellekt texnologiyalari allaqachon ta'limda inqilobni boshlagan. Texnologiyaning ushbu usullari o'qituvchilarga o'quv dasturlarini takomillashtirish, o'qishni shaxsiy-lashtirish va o'quvchilarning ijodini o'rganishga yo'naltirish vositalarini taqdim etish orqali ta'lim olamiga yangi saxifalarni ochadi. Darhaqiqat, sun'iy intellektga asoslangan platformalar o'quvchilarning ishini tekshirishi, ularga sharhlar berishi va shu tariqa ularga o'z bilimlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.[1 358]

Sun'iy intellekt orqali bir g'oyaning turli eskiz variantlarini tez olish mumkin. Bu rassomga vaqt tejash va yangi kompozitsiya yechimlarini izlashda yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, talabalar uchun mavzularni ko'p qirrali ko'rish va tasavvur doirasini kengaytirish imkonini

yaratadi. Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt tobora ko'proq o'quvchilarning bilim olish usullarini va o'qituvchilarning ta'lim jarayonini boshqarishini o'zgartiradigan kuchli vosita sifatida tan olinmoqda. Tasviriy san'at ta'limi sohasida sun'iy intellekt an'anaviy studiya va ustaxonadagi amaliyotlarini almashtirmaydi, balki ijodkorlik, shaxsiylashtirish va qulaylik uchun yangi imkoniyatlar taqdim etish orqali ularni takomillashtiradi.

Asosiy qism

Global miqyosda sun'iy intellekt hayotimizning barcha jabhalariga ta'sir qiladi, odamlarning kredit ballaridan tortib, ishga joylashishgacha. Oddiy qilib aytganda, sun'iy intellektni insonning ko'plab kognitiv ko'rsatkichlarini aks ettiruvchi va ma'lumotlarni yig'ish, ularni ishlab chiqarish, ishlab chiqarish san'at asarlarini ishlab chiqarish kabi asboblardan bajarilgan ba'zi mashqlarni bajarishga kompyuter yoki robot intellekti deb hisoblash mumkin. An'anaviy san'at san'atini antropotsentrik deb hisoblash mumkin: u inson tomonidan boshqarish yoki insonga san'at yaratishga ishora qiladi. Tadqiqotchilar san'at o'qituvchilariga o'qitish va o'rganishni san'at sinflari uchun ishlab chiqilayotgan yangi va rivojlanayotgan insoniy bo'lmagan sun'iy intellekt texnologiyalariga moslashtirish yo'llarini va bu o'quvchilarning mahorati, bilimlari va ijodiga qanday tatbiq etilishini ko'rib chiqish zarur taklif qilmoqdalar.

Talabalarni ham, o'qituvchilarni ham o'zlarining ilmiy maqsadlarida sun'iy intellektdan foydalanishga moslashishlari uchun yangi "AI madaniyati" tartibida ko'rinadi. AI madaniyati akademik hayotga kirib borishi, AIdan qo'rqmaydigan, lekin osonlik bilan foydalaniladigan, tushuniladigan va eng muhimi - tanqidiy

baholanadigan muhitni yaratishi kerak. Potensial yoʻl oʻqituvchilar, rahbarlar va talabalar uchun muntazam seminarlar va uchrashuvlarni amalga oshirish boʻladi. Ushbu sessiyalar AIning zamonaviy ishlanmalariga, axloqiy mulohazalar va eng yaxshi amaliyotlarga qaratilishi kerak. AI mavzulari bilan muntazam shugʻullanish orqali akademik hamjamiyat AI vositalari va tushunchalarini boshqarishda xabardor va malakali boʻlishi mumkin. Bu sunʼiy intellektning texnik, amaliy va ijtimoiy muammolarini chuqur tushunishga yordam berishi kerak.[5 7]

Bugungi kunda sunʼiy intellekt Baxdan koʻra koʻproq Baxga oʻxshash musiqa yaratadi va Van Gogning "Yulduzli tun" uslubidagi rasmlarni yaratadi. Biroq, savol tugʻiladi: kompyuterlar chindan ham ijodiy yoki ular shunchaki rassomlar, musiqachilar va yozuvchilar uchun vositami. Bu fikr sanʼat oʻqituvchilari uchun juda muhim, chunki ular AI ni oʻz sinflariga integratsiyalashgan - nafaqat texnologik taraqqiyot, balki pedagogik zarurat. AI oʻquvchilarning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirib, ularning badiiy ifodalarini ilhomlantiradigan va ularga qarshi kurashadigan murakkab vositalarni taklif qilishi mumkin. AI ni sanʼat darslari rejalariga kiritish orqali oʻqituvchilar yanada interaktiv va qiziqarli oʻquv muhitini yaratishi mumkin. AI vositalari talabalarga sanʼat asarlarini tahlil qilish va tanqid qilish, yangi texnikalar bilan tajriba oʻtkazish va loyihalarda innovatsion usullarda hamkorlik qilishda yordam beradi. Bundan tashqari, sunʼiy intellektni sanʼat taʼlimiga kiritish anʼanaviy amaliyotlar va zamonaviy raqamli sanʼat oʻrtasidagi tafovutni yoʻqotadi, talabalarni kelajakdagi texnologiya va axborotga asoslangan dunyoga tayyorlaydi. [3, 60]

Talabalar sunʼiy intellektdan anʼanaviy oʻqitish usullarini qoʻllab-quvvatlash, lekin bu yondashuv doirasida AI dan foydalanishni birlashtirish asosida sanʼatni oʻqitish va sanʼatni oʻrganishni yaxshilash uchun samarali foydalanish mumkinligiga ishonishadi. Masalan, biz bu fikrni isbotlash uchun amaliy dars paytida rangtasvirni oʻrgatishning bir usulini misol qilib keltiramiz. Rangtasvir texnikasi va berilgan sanʼat topshirigʻiga taalluqli professional rassomlarning ishlari bilan tanishgandan soʻng, oʻquvchilar sanʼatning dastlabki amaliy gʻoya bosqichiga oʻtishlari mumkin, bunda ular ijodiy rangtasvir asari uchun kontseptsiyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Oʻqituvchilar yoshlardan badiiy taassurotlarni rivojlantirish uchun sunʼiy intellekt dasturlaridan foydalanishni soʻrashlari mumkin. Toʻliq izlanishdan soʻng, yosh ijodkorlar ushbu gʻoyalarni chizmalar orqali takomillashtirish va ularni eskiz daftarlarida anʼanaviy chizma shakllaridan foydalangan holda oʻz mazmunini yaratish bilan birlashtirib ishlab chiqishlari mumkin. Maqsad: oʻquvchilar rangtasvir gʻoyalari ustida ishlash jarayonida koʻplab eskiz chizmalarini ishlab chiqish. Bitta eskizni eng kuchli deb tanlagandan soʻng, ushbu yakuniy versiyadan asarning dastlabki xomaki korinishi uchun asos sifatida foydalanish mumkin. Keyin yosh oʻquvchilar xomaki korinishni suratga olish va tanqidiy javob olish uchun ChatGPT kabi dasturidan foydalanish orqali oʻz asarlarini yaratishga kirishishi mumkin. Oʻz sanʼat asarlarini takomillashtirish uchun paydo boʻlgan tushunchalar bilan ishlagandan soʻng, talabalar anʼanaviy rangtasvir usullaridan foydalangan holda asarning toʻliq versiyasini ishlab chiqish orqali badiiy ijodning ikkinchi bosqichiga, xususan, amaliy ishlab chiqarishga oʻtishlari

mumkin. Tasviriy san'at yaratishning yakuniy bosqichi talabalar loyihani yakunlash uchun boshlashlari mumkin bo'lgan almashish, namoyish qilish va mulohaza yuritishdir. Yuqoridagi yondashuv AI vositalarini topshiriqqa kiritishda tasviriy san'atni o'rgatishda an'anaviy yondashuvdan foydalangan holda jarayon misolini kiritishning aniq tavsifidir.

O'rta darajadagi loyihaning yana bir misoli Mona Lizaning rasmini yaratish bo'lishi mumkin, chunki u keksa ayol kabi ko'rinishi mumkin. Ushbu rasmni va Leonardo da Vinchi va Uyg'onish davriga oid tarixiy tushunchalarni tadqiq qilishning bir xil jarayonini amalga oshirgan holda, yosh ijodkorlar, o'sha davrning rasm chizish texnikasini ko'rib chiqishlari va rasm jarayonida foydalanish uchun g'oyalar va chizmalarni yaratish uchun AI dan foydalanishlari mumkin. Eng yaxshi eskizni tanlagandan so'ng, ular u bilan yuqoridagi rangtasvir topshirig'idagi kabi o'zlarining amaliy yoki raqamli rasmini yaratish uchun ishlashlari mumkin.

Eskiz ustida ishlashda topilgan motivning kompozitsiyasi, uning tonal va koloristik yechimlari takomillashtirilib, asl nusxa hozirda eskizda tasvirlangan bilan solishtiriladi. Taqqoslash asl nusxa bilan chizish, rang, ohang kuchi va kontrastlarda ko'plab xatolardan qochishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat landshaftning ifodaliligini belgilaydi. Peyzaj rasmini yaratishga qaror qilib, rassom tabiatdan eskizlar yaratadi, aks ettiradi uning kuzatishlari va taassurotlari. Kelajakdagi rasm uchun eskizlarda ijodiy kontseptsiya odatda bir qator takomillashtiriladi. Rassom ba'zi elementlarni kuchaytiradi, boshqalarini zaiflashtiradi, ularni ajratadi va birlashtiradi, boshqalarni tashlab, yangi teginishlarni kiritadi. Asarning

kompozitsiyasi yoki izchil obrazli tuzilishini qidirish, bo'ysunish sodir bo'ladi chizish va bo'yashning ifodali vositalari natijada tuvalda tasvirlangan tasvir tizimli ravshanlikka ega bo'ladi va mazmun har bir detalda aniq o'qilishi mumkin. Kompozitsiyaga faol yondashish kabi asosiy tushunchalardan boshlanadi hajmi va formati. Tuval masshtabini tanlash va tasvirlangan ob'ektning tekislikdagi gorizontali yoki vertikal holati har doim o'z asosiga ega. Bu jarayon yosh ijodkor uchun amaliy mashiq va koplash qoralama, homaki chizgilar talap qiladi.

Zamonaviy san'at ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan yuqori sifatli g'oya va kompozitsion izlanishlarni jadallashtirishda muhim kasb etadi. har xil eskiz variantlarini qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish ishlab chiqarish san'atkor uchun resurslarini ta'minlash bilan birga, yangi kompozitsion mahsulotlarni izlashda ham qo'shimcha mahsulotlarni. Masalan, bir xil manzaraga oid tasvirning yoz, qish yoki kuz faslidagi turli ko'rinishlarini, tarixiy sahnaning libos va me'moriy interyer farqli talqinlarini yoki portretning yorug'lik va rakurs bo'yicha turlicha variantlarini sun'iy intellekt orqali tezkor hosil qilish mumkin. Yosh ijodkor turli alternatalarni taqqoslash, eng maqbul korinishni tanlash va o'z ijodiy tasavvur doirasini qobiliyatga ega bo'ladi. Shu asoslangan, sun'iy intellekt san'at amaliyotida milliy texnik vosita, balki ijodiy hamkor sifatida ham yordamchi vaziyfasini bajaradi.

Haqiqiy rasm kompozitsiya-sining asosi muqarrar ravishda kontrastlarning uyg'unlashuvidir har qanday san'at asarida, atrofimizdagi dunyoda bo'lgani kabi. Bu, o'z navbatida, har doim muayyan vazifalarni belgilaydi: avvalo, tasvirlanayotgan obyektning ikki o'lchovli tekislikka joylashtirish va shu orqali

fazoning talqini hamda uning ifodalash xususiyatlarini aniqlash. Mazkur jarayonni sun'iy intellekt texnologiyalari orqali amalga oshirish esa kompozitsion yechimlarni tizimli ravishda tahlil qilish, turli vizual variantlarni yaratish va fazoviy munosa-batlarni modellashtirish imkonini beradi. Shu tariqa, sun'iy intellekt badiiy jarayonda nafaqat yordamchi vosita, balki fazoning obrazli talqinini kengaytiruvchi ilmiy-amaliy platforma sifatida ham namoyon bo'ladi. [4 78]

Xulosalar

Mualliflarning e'tirof etishicha, hozirgi vaqtda sun'iy intellekt tez o'zgarib, rivojlanmoqda va san'at o'qituvchilarini katta o'zgarishlar kutayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu maqolani yozishda bizning maqsadimiz hozirgi vaqtda sun'iy intellekt va san'at ta'limida nima sodir bo'layotganini aniqlash, sun'iy intellektdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqish, sun'iy intellektga oid ba'zi takliflarni bayon qilish va AI kelajagi va undan Vizual san'at ta'limida foydalanishga kirishishimiz uchun keyingi munozaralarni ochishdir. Mazkur masalaning yana bir muhim jihati ijodiy jarayonda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini tabiiy manbalar bilan uyg'unlashtirish zaruratidir. Agar ijodkor butunlay sun'iy intellekt mahsulotlariga tayanadigan bo'lsa, asardagi obrazli ifoda tabiiylik va hayotiy tajribadan uzilib qolishi xavfi yuzaga keladi. Chunki tabiiy natura asosida ishlash real voqelikni to'g'ridan to'g'ri kuzatish, yorug'lik va soya o'yinlarini, rang-moslik va fazoviy munosabatlarni individual qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa talabaning bevosita ko'rish xotirasini, diqqatini va realistik kuzatuvchanligini rivojlantiradi.

Shu bois, tasviriy san'at ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni tabiiy natura bilan ishlash usullari bilan uyg'un ravishda qo'llash tavsiya etiladi. Bu integratsiya bir tomondan ijodiy jarayonning samaradorligini oshirsa, ikkinchi tomondan talabalarning badiiy tafakkuri, obrazli izlanishlari va ijodiy individualligi tabiiy tajribalar asosida mustahkamlanishini ta'minlaydi. Biz san'at o'qituvchilariga AI dan ehtiyotkorlik va ishtiyoq bilan foydalanishni taklif qilamiz, Shuningdek, biz professorlar o'qituvchilar va trening o'qituvchilari, qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lgan o'qituvchilar va San'at ta'limi magistrantlari o'rtasida ochiq munozaralar va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha tajriba o'tkazish tarafdorimiz. Oliy ta'limda dialogik munozaralar va sun'iy intellekt amaliyotidan foydalanish strategik ahamiyatga ega va yaqin orada bo'lajak o'qituvchilar va tajribali san'at o'qituvchilariga jamiyat va ularning bo'lajak talabalari tomonidan sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun juda muhimdir.

San'at o'qituvchilari shuni yodda tutishlari kerakki, sun'iy intellekt o'zining barcha innovatsiyalari orqali inson ijodiyotini almastirmaydi: aksincha, o'qituvchi va talaba-badiiy ijodiy jarayonlarni kuchaytirish, hamkorlikda ishlash va oxir-oqibat o'qituvchilar va o'quvchilarga o'zlarining ijodiy maqsadlarini kengaytirish va ularga erishish imkoniyatini berish foydalidir. Texnologiyaga nisbatan o'ychan va ehtiyotkor bo'lish yaxshi eskirgan yo'lga ega. Umrining oxirlarida, taxminan yarim asr oldin, buyuk texnologiya media nazariyotchisi Marshall Maklyuhan ogohlantirgan ediki, oldingi texnologik

o'zgarishlardan farqli o'laroq, elektr tashuvchilar madaniyat, axloq va axloqning mutlaq va deyarli tez o'zgarishini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarining tasviriy san'at ta'limidagi qo'llanishi o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarda mustaqil ijodiy fikrlash va badiiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. AI asosida yaratilgan interfaol dasturlar va vizual modellar o'quvchilarga nazariy bilimlarni chuqurroq anglash, rang va shakl qonuniyatlarini amaliy tajribalar orqali o'zlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini

individuallashtirish, talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda ularga mos tavsiyalar berish imkoniyatiga ega. Bu esa ta'lim jarayonida ijodiy muhitni shakllantirish, san'atni o'rganishga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va talabalarning estetik didini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi.

Demak, sun'iy intellekt texnologiyalarini tasviriy san'at ta'limiga integratsiya qilish zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga mos bo'lib, kelajakda san'at sohasida raqamli kompetensiyalarga ega, ijodkor va mustaqil fikrlovchi kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Art Meets AI: Exploring the Opportunities and Challenges of Integrating Artificial Intelligence in the Art Classroom Jeremy Blair Tennessee Tech University, USA
2. Калмаханов, М.С. «Теоретические основы в композиции — одна из категорий искусствоведения при подготовке бакалавров искусства». – Вестник Карагандинского университета, Серия «Педагогика», 2014.
3. Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education
4. <https://ojs.jdss.org.pk/journal/article/view/1402/1311>
5. https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=133307&utm_source=chatgpt.com
6. <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com>

AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLAR NUQTAI NAZARIDAN
LIBOS DIZAYNI TA'LIMINING BUGUNGI TENDENSIYALARI
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ ОДЕЖДЫ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
CURRENT TRENDS IN FASHION DESIGN EDUCATION FROM THE
PERSPECTIVE OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES

Umarova Zuxra Sagdullaevna
K.Behzod nomidagi MRDI "Libos dizayni"
kafedراسi katta o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi
Irgasheva Ma'suda Maxamadnazimovna
K.Behzod nomidagi MRDI "Libos dizayni" kafedراسi o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada so'nggi yillar davomida dizayn ta'limiga kiritilayotgan innovatsiyalarning an'anaviy ta'lim metodlari bilan uyg'unligi, ularning malakali dizayner kadrlar tayyorlashdagi ustuvor vazifalari atroflicha tadqiq etilgan. Shuningdek, bugungi kunda libos dizayneri mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalariga qo'yilayotgan talablar va ularning oliy ta'lim tizimlari hamda ish beruvchi korxonalar orasidagi samarali xamkorlikni ta'minlashdagi maqsad va vazifalari tahlil etilgan.*

***Аннотация:** В статье подробно исследуется интеграция инноваций, внедряемых в дизайнерское образование в последние годы, с традиционными методами обучения, их приоритетные задачи в подготовке квалифицированных дизайнерских кадров. Также анализируются современные требования к профессиональным компетенциям специалистов-дизайнеров одежды и их цели и задачи в обеспечении эффективного взаимодействия систем высшего образования и предприятий-работодателей.*

***Annotation:** The article examines in detail the integration of innovations introduced into design education in recent years with traditional teaching methods, their priority tasks in the preparation of qualified design personnel. It also analyzes the current requirements for the professional competencies of clothing designers and their goals and objectives in ensuring effective interaction between higher education systems and employers.*

***Kalit so'zlar:** konseptual asoslar, kasbiy qadriyat, professional kompetensiya, zamonaviy marketing talablari, moda tendensiyalari*

***Ключевые слова:** концептуальность, профессиональная ценность, профессиональная компетентность, тенденции современного маркетинга, модные тенденции.*

***Key words:** conceptual framework, professional value, professional competence, modern marketing requirements, fashion trends*

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ro‘y berayotgan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar jamiyat hayotining ko‘plab sohalari, jumladan, ta‘lim amaliyotini isloh qilish jarayonlarida ham ustuvorlik kasb etmoqda. Ma‘lumki, dizayn hozirda – avvaldagi yillardan farqli ravishda, sifat jihatidan yangi turdagi (yangicha maqsad, yangicha natija yoki yangicha vositalar, ularga erishishning yangi usullari) mahsulotlarni yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyat sohasidir.

Dizayn mahsulotlarini yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyat ma‘nosida, libos dizayni sohasi ham dizaynerlardan iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan amaliy mexanizmlar doirasida faoliyat yuritishini taqozo etmoqda, chunki u “moda sanoatiga kirib kelayotgan badiiylilik qiymatlarning muqobil tarzidagi iqtisodiy almashinuvida” ishtirok etish orqali jamiyat a‘zolarining go‘zal va aktual dizayn buyumlaridan foydalanish borasidagi ehtiyojlarni qondirishga imkon beradi. Xususan, libos dizayni sohasining konseptual asoslari iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va boshqa ko‘plab turdagi innovatsion samaradorlikni ta‘minlashda o‘ziga xos ko‘prik vazifasini bajaradi.

Mavzuga oid adabiyorlarning tahlili (Literature review). Har qanday jamiyatda, dizayn sohalari doirasidagi oliy ta‘lim tizimi ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishlarning ajralmas vositasi sifatida, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotdagi fundamental innovatsion jarayonlarning vujudga kelishida poydevor bo‘lib hizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy xulosalar pedagogika, estetika, dizayn va san‘at tarixi bo‘yicha K. Shverov, L. M. Xolmyanskiy, A. S. Shipanov, A.N.Lavrentev, L.Volpintesta, K.I.Rojdestvenskiy, N.S. Hasanovlar olib borgan tadqiqotlarida o‘z aksini topgan.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results). Hozirgi kunda jamiyat ravnaqiga to‘sqinlik qilib kelayotgan omillardan biri har bir soha doirasida ularni rivojlantiruvchi malakali kadrlarning etishmasligidir. Malakali kadrlar etishmasligi mutaxassisliklar va ishlab chiqarish faoliyati oldida turgan ko‘plab vazifalarni hal etilishiga to‘sqinlik qilmoqda. Ushbu aktual muammoning echimi avvalo, oliygohlar bitiruvchilari va ish beruvchi korxonalar hamda ishlab chiqarish jarayonlarida kun sayin ortib borayotgan raqobat muhitiga adekvat javob bera oladigan samarali faoliyat mexanizmlarini shakllantirishga qaratilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Aytish joizki, dizayner-kadrlarning ishlab chiqarish tarmoqlaridagi amaliy-ijodiy faoliyatlari oliy ta‘lim tizimlarida olgan bilim va ko‘nikmalaridan ancha keng va murakkab hisoblanadi. Xususan, ish beruvchiga, bir tomondan, ma‘lum bir mahsulot turini puxta biladigan va ishlab chiqilgan mahsulot loyihalarini amalga oshirish bosqichiga olib chiqish darajasidagi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassislar, ikkinchi tomondan, tarmoqlararo muammolarni hal qilishga qodir bo‘lgan universal mutaxassislar ishtirokini talab etadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida ta‘kidlash joizki, bugungi kunda zamon talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh korxonalarining dizayn mahsulotlari ishlab chiqarish protsesslarida dizaynerlar oldiga qo‘yidagi talablar qo‘yilmoqda va aytish mumkinki, aynan mazkur talablar oliy ta‘lim tizimlariga qo‘yiladigan talablar bilan xamoxang bo‘lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ularga:

- o‘zgaruvchan iqtisodiy shart sharoitlarga moslasha oladigan;

- maqsadlarni to‘g‘ri qo‘ya oladigan va ularga erisha oladigan;

- mahsulotlar dizayn loyihalarini shakllantirish va ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelgan muammolarni hal etishda nostandart echimlarni topadigan;

- zamonaviy marketing talablaridan etarli darajada xabardor va ularni so'nggi moda tendensiyalari talablari bilan uyg'un holda qo'llay biladigan dizayner-kadrlarini tayyorlash vazifalarini kiritish mumkin.

Ammo, sanab o'tilgan talablar asosida malakali kadrlar tayyorlash jarayonlariga to'sqinlik qilayotgan bir qator omillar mavjud bo'lib, ularning echimi bir qancha murakkab hisoblanadi.

Birinchi, bu yurtimiz dizaynidagi inqirozli vaziyat. Ya'ni, dizayn sohalarida mavjud bo'lgan an'analar zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda noaniq kasbiy mezonlar va maqsadlar atrofida tarqoq holda faoliyat yuritib kelmoqda va bu jarayonlar sababli, aksariyat hollarda u o'zining asosiy vazifalarini to'liq amalga oshirmay qolmoqda. Dizayndagi jarayonlari, ulardagi:

- bir necha davrlar mobaynida o'z samarasini berib kelgan, hozirda amaliy faoliyat bosqichlarining zamondan ortda qolayotganligi;

- ishlab chiqarish proseslarining konseptual asoslari va tuzilishining samarali strategiyalar tizimi asosida amaliyotga joriy etilmayotganligi;

- kasbiy qadriyatlar va me'yorlarning qadrsizlanishi;

- va eng asosiysi, investorlarning chet davlatlar loyiha kompaniyalarida ishlab chiqilgan tayyor mahsulot loyihalarini taklif etayotganlari, bu esa mamlakatimizning kostyum dizayni sohasida etakchi davlatlar qatoridan ijodiy jarayonlar jadallashuvi imkoniyatlarining pasayishiga olib kelayotgan jihatlarda ko'zga tashlanmoqda.

Bu borada e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan yana bir jihat, mamlakatimizda dizaynning nazariy asoslari to'liq shakllanmaganligi:

- uning samarali rivojlanish mexanizmlari, hamda jahondagi ilg'or dizayn yutuqlarini tadqiq etish orqali ulardan mamlatimiz iqtisodiyoti va dizayn sohalarini rivojlanish tamoyillarida foydalanadigan ilmiy tadqiqotlar olib borish borasida muammolar;

- mamlakatimizda tashkil etilayotgan ko'plab "akademiyalar", "maktablar", "markazlar", onlayn kurslarda olib borilayotgan o'qitish tizimlarining dizaynda mavjud bo'lgan zamonaviy ishlab chiqarish talablari asosida emas, balki an'anaviy dizayn ta'limi talablari asosida olib borilmoqda ekanligidadir.

Bu borada, bugungi kunda O'zbekistonda libos dizaynerlarini tayyorlash bilan shug'ullanib kelayotgan 10 ortiq oliy o'quv yurtlari mavjud bo'lib, ularda olib borilayotgan o'quv jarayonlari yagona ta'lim maydonini, yagona ta'lim darajasini saqlab qolish uchun mo'ljallangan "Davlat ta'lim standarti" mavjudligiga qaramay, deyarli har bir oliygoh standartlarning majburiy komponenti doirasidan tashqari bo'lgan o'zlarining individual ta'lim "konsepsiyasi" nuqtai nazaridan amalga oshirmoqda ekanligida.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib ta'kidlash o'rinliki, dizayn ta'limi oldidagi bugungi kunda mavjud bo'lgan asosiy talab bu – oliygohlarning o'z faoliyatidagi turli xil ta'lim konsepsiyalari bilan bo'lsada, malakali dizayner kadrlar tayyorlash yaxlitligini saqlab qolishini ta'minlashdir. Shu nuqtai nazardan, dizaynning asosiy xususiyatlarini, uning funksiyalarini, mazmunini, kasbiy fikrlashning o'ziga xos tamoyillarini va dizaynerning kasbiy kompetensiyalarini

tushunish, ularni keyinchalik oliygohlar tomonidan belgilangan professional kompetensiyalar formatiga “moslashtirish” ta’lim jarayonlarining samarasini belgilashdagi muhim omillardan biridir [1].

Dizaynerning kasbiy kompetensiyalari tizimini shakllantirishdagi asosiy talablar, ularning nazariya va amaliyot o’rtasidagi bog‘liqlikni his etishlari, bu jarayonda individual loyihalash konsepsiyalarini yarata olishlari sanaladi. Buning asosiy sababi, dizayner mutaxassislarining o’z kostyum kolleksiyalarini shakllantirish jarayonlarida madaniyatning estetik, badiiy, ijtimoiy va moddiy qadriyatlarini o’zlashtirish orqali atrof-muhitning qiymat xususiyatlarini oshirish maqsadlarini bajaradigan gumanitar ijtimoiy-madaniy faoliyatlar majmuini ta’minlay olishlari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bu esa o’z navbatida libos dizaynerlari faoliyatining ko’p qirraliligiga omil bo’ladi, bo’lajak dizaynerlarning o’quv jarayonida nafaqat har tomonlama, balki ushbu jihatlarning har biri doirasida rivojlanishini nazarda tutadi. Bugungi kunda O’zbek moda sanoati va xususan libos dizayni ta’lim tizimlarida bu borada bir qator muammolar mavjud.

Xususan, yurtimizda zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik o’zgarishlar tufayli bozor va marketing munosabatlarining kengayishi libos dizayni sohasida etarli darajada bilimga ega bo’lmagan havaskor-ijodkorlarning moda sanoatiga kirib kelishini rag’batlantirdi. Xususan, istagan inson zamonaviy dasturiy ta’minot programmalarida ishlashni o’rganish orqali dizaynerlik faoliyatini yuritishga imkon yaratadi.

Ammo, mazkur jarayonlarning rivojlanishiga imkoniyat yaratish oqibatida, yaqin kelajakda o’zbek modasining rivojlanish tamoyillariga mos keladigan, samarali strategiyalar tizimida emas, balki dizayn bo’yicha yuzaki bilimlarga ega bo’lgan “yosh” ijodkorlarning faoliyati doirasida klasterlar ehtiyojlariga mos darajada amalga oshirilishiga zamin hozirlaydi.

Vaholanki, libos dizayni bo’yicha oliy ta’lim muassasalarida bakalavriat va magistratura ta’limini o’tagan yosh dizaynerlar yangi g’oyalar asosida izlanishlar olib borish vazifasiga oliygohlardagi bir necha yil davomida olgan bilim va ko’nikmalari doirasida yondoshadilar va bu boradagi faoliyat ularning amaliy-ijodiy faoliyatlari asosini tashkil qiladi desak mubolag’a bo’lmaydi. Bu jarayon birinchidan, libos dizayni bo’yicha bakalavr yoki magistr mutaxassislarining zamon bilan hamnafas holda ijod qilishlari uchun muhim hisoblansa, ikkinchidan, ularning iste’molchilar e’tiborini qozona oladigan yangi turdagi dizayn buyumlarini yaratishlari uchun zarur jihatlardan sanaladi.

Bu borada ularning soha doirasida oliy ta’limni o’tmagan havaskor ijodkorlardan farqli jihatlari ular faoliyatining dizayn sohalari doirasida shakllantirilgan samarali loyihalash metodlariga, evristik uslublarga (evristika - grek tilidan olingan bo’lib, izlash, kashf etish ma’nolarini anglatadi) to’laqonli yondoshuvlarida aks etadi.

Mazkur fan doirasidan kelib chiqadigan loyihalash madaniyati metodlari dizaynerlar faoliyatlari mobaynida murojaat etuvchi empirik asosga ega bo’lgan an’anaviy prinsiplar asosida shakllantiriladi. Keyingi bosqich ular bilan bog‘liq tarzda shakllantiriladigan ijodiy konsepsiyalarda

noan'anaviy texnologik aspektlarga xos innovatsion uslublarni qo'llash orqali kelib chiqadigan spetsifik tamoyillarni amalga tadbiiq etish vositasida loyihalangan dizayn buyumlarini yaratish vazifalarining echimi sifatida namoyon bo'ladi [2].

Bugungi kun o'zbek moda sanoatidagi amaliy-ijodiy jarayonlarni yuqorida ta'kidlab o'tilgan faoliyatlar nuqtai nazaridan tadqiq etar ekanmiz, bu borada yurtimiz modasini rivojlantirishda ahamiyatli bo'lgan kostyum loyihalash metodlariga aniqliklar kiritishni lozim topdik. Ularga:

- Birinchidan mamlakatimiz moda sohasida faoliyat olib borayotgan dizaynerlarning libos loyihalashning "assotsiatsiyalar metodi" asosida loyihalangan kostyum kolleksiyalari. Ushbu metod asosida ma'lum bir g'oyalarni shakllantirish va bu borada yutuqlarni qo'lga kiritish uchun dizaynerlar o'zlarini o'rab turgan borliqdan turli xil yangi g'oya va assotsiatsiyalar shakllantira olish hamda ulardan unumli foydalangan holda libos shakllarida qo'llay olish malakasiga ega bo'lishlari zarur [2]. Bu metod D.Qosimova, I.Agzamxo'ja, Sh.Muhammedova, A.Ansar brendlari kostyum kolleksiyalarida o'z aksini topib kelmoqda.

- Ikkinchidan – yurtimizning yana bir e'tiborli dizaynerlari ijodining asosi bo'lgan "analogiya metodi" doirasida yaratilgan kostyum to'plamlari. Mazkur metod doirasidagi amaliy faoliyat davomida dizaynerlar milliy va etnografik kostyum namunalari, me'morlik inshootlari kabi ko'plab maishiy xarakterga ega bo'lgan vositalarning libos loyihalaridagi analoglarini shakllantirishni maqsad qiladilar[2]. Bunda dizaynerlar ijodiy manba sifatidagi biror bir ashyoning loyihalash

jarayonlaridagi transformatsiyasini o'z g'oyalari asosidagi interpretatsiyalar orqali shakllantiradilar. O'zbekistonning ko'zga ko'ringan "Anor", "Lali", "Moel Bosh", "Kanishka" brendlarning mazkur metod asosida yaratilgan kostyum kolleksiyalari nafaqat yurtimizda, balki, dunyoning ko'plab davlatlari moda ixlosmandlari e'tirofiga sazovor bo'lib kelmoqda.

- Uchinchidan – 2022 yilda o'zbek moda sanoatining e'tiborli voqe'ligiga aylangan "B.Jeans" va "D.Kasimova" brendlarning kollaboratsiyalarida aks etgan kostyum loyihalashning "dekompozitsiya metodi" (dizaynerlar ijodiy jarayonlarida murakkab hisoblanuvchi vazifalarni bir necha bosqichlar asosida shakllantirish prinsiplarini ishlab chiqish va ular asosida faoliyat olib borishni taqozo etadi). Xususan, mazkur kollaboratsiya natijasida yaratilgan denim matosi va o'zbek milliy kashta an'analarning sintezi asosida loyihalangan ayollar liboslarining loyihasi quyidagi ketma ketlikdagi amaliy faoliyatlarga doir bosqichlarni qamrab olganligi bilan e'tiborlidir:

- loyihalangan liboslarning shakl, mato va bezak berish jarayonlarining izchilligiga erisha olinganligi;

- to'plamdagi assortiment turlarining optimal mutanosibligini belgilay olinganligi;

- sanoat va individual buyurtmaning har ikki turi uchun mos bo'lgan kostyum modellarini shakllantira olinganligi;

- liboslardagi shakl, siluet va proporsiyalarning an'anaviy va innovatsion loyihalash talablariga birdek javob bera olishi;

- har bir libos namunasi uchun mos bo'lgan bosh kiyimlar va aksessuarlar loyihasi ustida samarali faoliyat olib

borilganligi mazkur to‘planning yurtimiz moda sohasi rivojini yangi bosqichga olib chiqishga ahamiyatli ekanligini ta’kidlashimizga asos bo‘la oladi.

- Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). O‘zbeki stondagi libos dizayni ta’limining an’ana va innovatsiyalar kesimidagi aktual tendensiyalari tahlilini aks ettirgan mazkur ilmiy tadqiqot xulosalari sifatida aytish joizki, yuqorida tahlil etilgan barcha loyihalash va modellashtirishga oid metod va tamoyillar hozirgi kunga qadar liboslar dizaynidagi eng ahamiyatli bo‘lgan ijodiy konsepsiyalarni o‘zida

mujassamashtirganligi bilan yurtimiz dizaynerlari tomonidan ham ana shu yo‘nalish doirasidagi ijodiy izlanishlar qamrovini yanada kengaytirish imkoniyatini ko‘ndalang qo‘ymoqda. Bu jarayonga ongli tarzda yondoshib, o‘z ijodiy uslublarini shakllantirish uchun esa yosh dizaynerlar uchun bu boradagi ilmiy va nazariy ahamiyatga ega tadqiqotlarni yanada jadallashtirish va ularni o‘quv jarayonlariga tadbiq etish masalasi echimini kutayotgan dolzarb muammolar sifatida ko‘zga tashlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. К. А.Стрикелева. К вопросу о развитии профессиональных компетенций дизайнера в вузе. [Электронный ресурс] <http://elib.bsu.by/handle/123456789/239096>
2. Шверова, К. Концепция и методы проектирования в дизайне одежды [Электронный ресурс]/К.Шверова// www.taby27.ru: ежедн. интернет-изд.2007. – URL.
3. Лаврентьев А.Н., История дизайна. - М.: Гардарики, 2006.
4. Петров Л.В. Мода как общественное явление / Л.В. Петров. Л.: Знание, 1974 й., 32 б.
5. Ҳасанова Н.С. Ўзбекистон бадий таълими –Т.: “Санъат”, 2014.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ**
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION

Мунира Турсунходжаевна Аминова
Ташкентская Государственная Консерватория,
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** Статья посвящена комплексному анализу трансформации музыкального образования под влиянием цифровых технологий. Рассматривается эволюция от традиционных педагогических подходов к интеграции адаптивных платформ на основе искусственного интеллекта, иммерсивных сред (VR/AR) и гибридных моделей обучения. Особое внимание уделяется методологическим аспектам технологизации образовательного процесса, включая синтез бихевиористских, когнитивных и конструктивистских подходов в музыкальной педагогике. Выявлены перспективные направления исследований, связанные с изучением когнитивно-технологического синтеза, разработкой этических рамок цифрового музыкального образования и созданием конвергентных образовательных сред. Подчёркивается необходимость сохранения баланса между технологической эффективностью и художественно-эстетической составляющей музыкального образования.*

***Annotation:** The article provides a comprehensive analysis of the transformation of music education under the influence of digital technologies. It examines the evolution from traditional pedagogical approaches to the integration of AI-based adaptive platforms, immersive environments (VR/AR) and hybrid learning models. Special attention is paid to the methodological aspects of technology integration in the educational process, including the synthesis of behaviorist, cognitive and constructivist approaches in music pedagogy. Promising research directions related to the study of cognitive-technological synthesis, development of ethical frameworks for digital music education and creation of convergent educational environments are identified. The necessity of maintaining a balance between technological efficiency and artistic-aesthetic components of music education is emphasized.*

***Ключевые слова:** Цифровая трансформация музыкального образования. Искусственный интеллект в педагогике, Иммерсивные обучающие среды, Адаптивные образовательные платформы, Гибридные модели обучения Когнитивно-технологический синтез, Музыкальная педагогика, VR/AR технологии, Цифровая дидактика, Художественно-эстетическое развитие*

***Key words:** Digital transformation of music education, Artificial intelligence in pedagogy, Immersive learning environments, Adaptive educational platforms, Hybrid*

Современное музыкальное образование опирается на фундаментальные психолого-педагогические теории, находящие специфическое преломление в контексте обучения искусству. Его методологическую основу составляют такие направления, как бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм, каждое из которых вносит вклад в понимание процессов формирования музыкальных навыков.

Особое место в этой системе занимают специализированные модели, созданные непосредственно для сферы музыки. Ярким примером служит Теория музыкального обучения (Music Learning Theory) Эдвина Гордона, которая выдвигает в качестве центрального понятия аудиацию (audiation). Под аудиацией понимается способность внутренне слышать и постигать музыку в отсутствие её физического звучания, что является аналогом мышления в речевой деятельности. Это ключевая когнитивная способность, лежащая в основе осмысленного исполнения, импровизации и композиции.

Педагогические стратегии в музыке, таким образом, синтезируют данные психологии музыкального восприятия с принципами активного субъектно-ориентированного обучения. Эффективные методы направлены не на пассивную рецепцию, а на целостное вовлечение учащегося в музыкальный процесс. Среди них можно выделить:

Диалогическое обучение, выступающее образовательный процесс как совместный поиск смыслов между педагогом и учеником. Моделирование

слуховой выразительности, при котором педагог демонстрирует художественные эталоны, направляя слуховое внимание ученика на нюансы фразировки, динамики и артикуляции.

Систематическую обратную связь, которая позволяет учащемуся осознать связь между слуховым представлением, техническим действием и итоговым художественным результатом.

Именно в комплексе эти подходы формируют у учащегося глубокие и осознанные навыки музыкальной интерпретации, переводя техническое умение в подлинное искусство.

В системе музыкального развития слух, моторика и память образуют неразрывный триединный фундамент, определяющий становление музыканта. Слуховое восприятие выступает в качестве первичного кода, позволяющего декодировать базовые элементы музыкальной ткани — лад, ритмическую организацию и звуковысотные отношения. Именно через слух формируется внутреннее представление о музыке, предшествующее её физическому воплощению.

Моторная сфера является инструментом трансляции этого внутреннего слухового образа в реальное звучание. Сложнокоординированная работа исполнительского аппарата обеспечивает техническую реализацию художественного замысла, где точность и автоматизм движений становятся условием свободы выражения.

Объединяющую и накопительную функцию выполняет музыкальная память, существующая в двух

основных формах: рабочая (кратковременная) память обеспечивает удержание и обработку текущих музыкальных фраз, их интонационное и структурное осмысление «здесь и сейчас», в то время как долговременная память формирует обширный репертуарный «словарь» — архив узнаваемых паттернов, произведений и стилистических клише.

Многочисленные эмпирические исследования убедительно демонстрируют, что систематическое музыкальное обучение оказывает значительный позитивный эффект на развитие как слуховой памяти, так и тонкой моторной ловкости. Однако вопрос о прямой и однозначной связи между техническим освоением музыки и способностью к распознаванию и вербализации эмоционального содержания музыкальных произведений остается открытым. Как справедливо отмечает Леонор Невеш, эта область требует дальнейших междисциплинарных изысканий на стыке когнитивной музыкологии и психологии эмоций, чтобы выявить механизмы, превращающее слышание — в глубоко личностное переживание.

Эволюция музыкальной педагогики представляет собой диалектический процесс, в котором традиционные методы и инновационные подходы вступают в продуктивный диалог. Классический инструментальный обучения, веками составлявший основу профессионального образования, включает:

А) Сольфеджио — систему формирования слухового интеллекта, направленную на осознанное восприятие и интонирование ладогармонических и ритмических структур.

Б) Освоение музыкальной нотации — изучение грамматики музы-

кального языка, позволяющее декодировать и фиксировать художественную мысль.

С) Принцип имитации и подражания (например, в традиции «учитель-ученик») — прямой трансляция исполнительских навыков, артикуляции и фразировки.

Д) Метод целенаправленного повторения — закрепление моторных и слуховых паттернов до уровня автоматизма.

В XX веке эти методы получили мощное развитие в рамках целостных интегрированных систем, таких как методики Золтана Кодая, Карла Орфа и др. Эти подходы радикально сместили акцент с формального усвоения знаний на экзистенциальное переживание музыки через телесную перкуссию, импровизацию, игру и активное слушание, что ознаменовало переход от обучения о музыке к обучению через музыку.

Современная педагогическая парадигма, обогащенная данными когнитивных наук, синтезирует лучшие черты этих традиций. Её отличительная черта — перенос центра тяжести с внешней, технической составляющей на внутренние психологические процессы учащегося. Ключевыми становятся:

А) Развитие аудиации (внутреннего слухового представления) как основы любого осмысленного музицирования.

Б) Принцип субъектной вовлеченности, при котором ученик выступает не объектом воздействия, а соавтором образовательного процесса.

С) Диалогичность, превращающая урок в совместное исследование художественных смыслов, где нотный текст является не

догмой, а поводом для интерпретационного поиска.

Таким образом, современное музыкальное образование стремится к гармоничному синтезу: техническая оснащенность, обеспечиваемая классическими методами, становится фундаментом для творческой свободы, раскрываемой через персонализированные и интерактивные форматы обучения.

В условиях цифровой трансформации информационные технологии (ИТ) становятся ключевым фактором эволюции образовательных систем, кардинально меняя парадигму преподавания и обучения. Современный образовательный процесс приобретает качественно новые характеристики: адаптивность, интерактивность и персонализированный подход.

Понятие ИТ в образовании охватывает комплекс технологических решений — от систем управления обучением (LMS - Learning Management System Система Управления Обучением), цифровых образовательных сред и коммуникационных платформ до мобильных приложений, технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

Данные инструменты систематизируют по функциональному признаку:

А) Информационно-управляющие (электронные базы знаний, LMS)

Б) Коммуникационные (вебинарные платформы, образовательные сообщества)

С) Учебно-технологические (интерактивные симуляторы, VR-лаборатории)

Д) Развивающие (адаптивные тренажеры, интеллектуальные обучающие системы)

Такая классификация отражает многогранный потенциал цифровых инструментов в создании гибкой и эффективной образовательной экосистемы.

LMS — это программная платформа, которая используется для автоматизации, администрирования, доставки и отслеживания учебных курсов и программ. Проще говоря, это цифровая образовательная среда или «виртуальный класс».

Ключевые функции в образовании:

Хранение и структурирование учебных материалов: Размещение лекций, видео, презентаций, заданий в одном месте.

Коммуникация: Проведение дискуссий на форумах, общение между преподавателем и студентами.

Оценка и тестирование: Создание онлайн-тестов, викторин, прием электронных работ.

Отслеживание прогресса: Преподаватель видит активность студентов, результаты выполнения заданий и прохождения курса.

Управление группой: Регистрация студентов, формирование групп, календарь занятий.

Примеры: Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom.

VR/AR (Virtual Reality / Augmented Reality)

Расшифровка:

VR — Virtual Reality – Виртуальная Реальность

VR - полное погружение пользователя в смоделированный цифровой мир, который заменяет собой реальное окружение. Используется как правило

со специальным шлемом или очками VR.

Например, в медицине: студенты-хирурги проводят виртуальные операции в реалистичном симуляторе.

На уроках истории: ученики «посещают» древний Рим или Древний Хорезм, прогуливаясь по его улицам.

В искусстве: возможность «войти» внутрь картины или оказаться на сцене виртуального концертного зала.

AR — Augmented Reality- Дополненная Реальность

AR -наложение цифровых объектов (изображений, 3D-моделей, данных) на реальный мир через камеру устройства. Реальное окружение при этом остается главным. Используется через камеру смартфона, планшета или специальных AR-очков (например, Microsoft HoloLens).

Например, на уроке биологии: наведение камеры на учебник вызывает появление 3D-модели сердца, которую можно рассмотреть со всех сторон.

В архитектуре: проект здания «проецируется» на реальную местность через планшет.

Ключевое различиями между VR и AR является:

VR создает новый мир и изолирует от реального.

AR дополняет реальный мир цифровой информацией.

Переход к онлайн-образованию ознаменовал собой качественную эволюцию цифровых платформ: от функционирования в качестве простых репозиториях учебных материалов, трансформировавшиеся в сложные образовательные экосистемы. Современные платформы интегрируют в себя возможности анализа больших данных (Learning Analytics), модули

адаптивного обучения, персонализирующие образовательную траекторию для каждого учащегося, и элементы искусственного интеллекта, способные выполнять функции тьютора. Как отмечает в своем исследовании постковидного периода в Каталонии Mingot (2024), цифровые среды стали не просто вспомогательным инструментом, а ключевым инфраструктурным элементом учебного процесса, кардинально изменившим методы доступа к контенту, формы педагогического взаимодействия и саму философию оценки знаний [1, p. 45]. «Цифровые платформы перестали быть просто альтернативой; они стали новой образовательной реальностью, переопределяя временные и пространственные границы класса»[1, p. 47].

Интернет, мобильные приложения и технологии иммерсивного погружения (VR/AR) играют в этом процессе решающую роль, выступая драйверами демократизации доступа к знаниям и значительного повышения мотивации и вовлеченности студентов. «Для современных студентов различие между "онлайн" и "оффлайн" обучением постепенно стирается; технологии становятся прозрачным посредником, через который происходит познание» [2, p. 115].

Обзор Zou et al. (2025) подчеркивает, что VR и мобильные технологии становятся катализатором формирования новой образовательной парадигмы для поколения Z и Alpha, для которых цифровая среда является естественной средой обитания [2, p. 12]. Более ранний мета-анализ Al-Ansi et al. (2023) детально рассматривает применение AR/VR в образовании, фиксируя не только их неоспоримые дидактические преимущества — такие

как глубокое погружение (immersion) и способность визуализировать абстрактные концепции, — но и системные вызовы, связанные с высокой стоимостью внедрения и сохраняющимися техническими барьерами [3, p. 8].

«Несмотря на доказанный потенциал в повышении вовлеченности, широкомасштабное внедрение иммерсивных технологий сдерживается "цифровым разрывом" в доступе к оборудованию и необходимостью разработки качественного педагогического контента» [3, p. 12].

Внедрение информационных технологий в музыкальную педагогику развивается по нескольким стратегическим направлениям, трансформируя традиционные образовательные парадигмы. А) Первое направление связано с интеграцией специализированного программного обеспечения и цифровых инструментов. Использование цифровых аудио рабочих станций (DAW), таких как GarageBand, Sibelius или FL Studio, предоставляет учащимся возможности для непосредственного создания, редактирования и записи музыкальных композиций. Данные инструменты не только технически упрощают творческий процесс, но и выполняют интегративную функцию, обеспечивая органичный синтез теоретического знания с практической реализацией.

Б) Второе направление охватывает развитие онлайн-платформ и образовательных курсов, включая Yousician, Coursera и Udeemy. Эти ресурсы предлагают структурированные интерактивные уроки, видеоматериалы и адаптивные треки для самостоятельного освоения, что

способствует демократизации музыкального образования и обеспечивает гибкость и персонализацию учебного процесса.

В) Третьим стратегическим направлением выступают интеллектуальные интерактивные нотные редакторы и геймифицированные обучающие системы. Данные решения позволяют учащимся читать нотный текст, исполнять произведения и получать детализированную обратную связь в реальном времени. Как демонстрируют исследования в области интерактивной оптимизации учебного процесса, современные платформы реализуют концепцию динамической адаптации, при которой сложность задач автоматически корректируется в соответствии с индивидуальным прогрессом обучающегося [4.418].

Г) Четвёртое перспективное направление связано с внедрением адаптивных систем обратной связи на основе технологий искусственного интеллекта. Нейросетевые алгоритмы, осуществляющие анализ исполнения по мультимодальным данным, способны предоставлять объективную оценку качества звукоизвлечения, ритмической точности и артикуляции. Примером может служить система для виртуального фортепиано, использующая аудиовизуальный анализ для генерации адаптивных рекомендаций [5.112-125]. Дальнейшее развитие этого подхода демонстрируют методы глубокого нечёткого контроля (Deep Fuzzy Control), применяемые в автоматизированных системах музыкального обучения (AISM) для персонализации образовательной траектории [6.234-248].

Таким образом, современная интеграция информационных

технологий в музыкальное образование создаёт устойчивые связи между художественно-творческой деятельностью и технологическим прогрессом, формируя образовательную среду с свойствами интерактивности, персонализации и оперативного отклика.

Перспективы развития информационных технологий в образовании

Современная образовательная парадигма демонстрирует устойчивую тенденцию к переходу на модель, в основе которой лежат технологии искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных (Learning Analytics). Эти технологии формируют ядро для создания подлинно индивидуализированных образовательных траекторий. «Системы на основе данных и ИИ становятся основой для создания персонализированных учебных планов, отказываясь от модели “один размер для всех”.[7.248]

Современные ИИ-системы способны в режиме реального времени обрабатывать цифровые следы учащихся, анализировать их траектории прогресса, с высокой точностью диагностировать пробелы в знаниях, адаптировать учебный контент под когнитивный стиль обучающегося и динамически регулировать уровень сложности предлагаемых задач. «Главное достоинство ИИ — возможность в реальном времени анализировать успехи учеников и на этой основе динамически менять порядок и сложность учебных материалов» [8.26.].

Подобные адаптивные подходы уже демонстрируют статистически значимое повышение академической успеваемости как в высших учебных

заведениях, так и в школах. Достигается это за счёт персонализированной подачи материала и системы автоматического подкрепления знаний в моменты, наиболее благоприятные для их усвоения. «Как показывают исследования, адаптивные системы на базе искусственного интеллекта повышают эффективность обучения за счёт своевременной персонализированной поддержки и подачи материала, адаптированного под индивидуальные особенности каждого ученика» [9.85].

Следующее стратегическое направление связано с интеграцией иммерсивных технологий, к которым относятся виртуальная (VR), дополненная (AR) и смешанная реальность (MR). Данные решения создают синтетические учебные среды, обеспечивающие эффект погружения (presence) в интерактивные симуляции — от виртуальных лабораторий по химии и интерактивных анатомических атласов до исторических реконструкций и художественных студий. «Технологии виртуальной и дополненной реальности преодолевают барьеры традиционного обучения путем создания воплощенного опыта (embodied experience), обеспечивающего непосредственное взаимодействие с когнитивными конструктами» [10.5].

Мета-анализ эмпирических исследований демонстрирует, что применение иммерсивных технологий статистически значимо коррелирует с повышением познавательной вовлеченности (engagement), улучшением показателей долговременной памяти и эффективности переноса навыков на решение практических задач в реальных условиях. «Согласно

анализу, использование технологий VR и AR для удержания знаний в памяти значительно эффективнее традиционных методов, с показателем эффекта от среднего до высокого ($g = 0,72$)» [11.256]

В систематическом обзоре, посвящённом интеграции VR/AR в образовательные системы, подчёркивается, что ключевым преимуществом этих технологий является способность визуализировать абстрактные понятия и моделировать сложные системы. Это приводит к усилению внутренней мотивации студентов и способствует более глубокому концептуальному пониманию предмета. «Как показывают исследования, VR/AR-среда помогает глубже понять суть вещей: учащиеся могут "вручную" взаимодействовать с моделью и рассматривать её под любым углом» [12.10]

Ключевой тенденцией становится развитие гибридных моделей образования и формирование нового педагогического дизайна. Данный подход предполагает системную интеграцию онлайн- и офлайн-форматов в рамках тщательно спроектированной структуры курсов (модель смешанного обучения — blended learning). В таких моделях применяется комплексное сочетание ИИ-модулей для самостоятельной работы, проектных командных активностей и интерактивных живых семинаров. «Будущее обучения — за созданием целостных экосистем, где интеллектуальная персонализация, immersive-технологии и живое общение сливаются в непрерывный образовательный поток» [13.8].

Современный педагогический дизайн разрабатывается с учётом принципов адаптивности, элементов

геймификации, моделей распределённого обучения и системы непрерывной обратной связи. Особое значение приобретает продуманный дизайн образовательных интерфейсов, сценариев педагогического взаимодействия и плавных переходов между виртуальной и реальной образовательной средой. «Эффективность гибридного обучения зависит от трёх элементов: продуманного интерфейса, логичной последовательности активностей и плавных переходов между цифровой и физической средой» [14.15]. Таким образом, перспектива развития образования видится в синергии технологий искусственного интеллекта, иммерсивных сервисов и методологически обоснованного гибридного подхода. В этой парадигме каждый учащийся получает персональную траекторию развития, а технологические инструменты целенаправленно поддерживают познавательную мотивацию, глубину вовлечения и качество образовательных результатов. «Синтез интеллектуальной точности AI, иммерсивного вовлечения и гибридной гибкости создаёт основу для действительно персонализированной образовательной среды, нацеленной на глубокое понимание предмета» [15.420].

В контексте глобальной цифровой трансформации сфера образования, и в частности музыкальная педагогика, претерпевает структурные изменения. Проведенный анализ научных исследований демонстрирует, что интеграция информационных технологий (ИТ) способствует не только расширению инструментария педагога, но и качественному преобразованию самого

образовательного процесса, стимулируя познавательную мотивацию и развивая креативный потенциал обучающихся.

Современный технологический ландшафт предлагает комплекс решений, каждое из которых вносит вклад в формирование новой образовательной парадигмы:

1. Обеспечивают глубокую персонализацию обучения, анализируя индивидуальные траектории и адаптируя содержание под потребности ученика.

2. Усиливают вовлеченность и обеспечивают переход от абстрактного знания к практическому опыту через симуляцию и визуализацию.

3. Создают гибкую и резилентную образовательную среду, эффективно сочетающую преимущества цифрового и очного форматов.

Таким образом, современные информационные технологии позволяют осуществить органичный синтез традиционных методов музыкального обучения с инновационными педагогическими подходами.

Заключение

Проведенное исследование позволяет констатировать, что современное музыкальное образование находится в фазе глубинной трансформации, обусловленной цифровой перестройкой всей культурно-образовательной парадигмы. Информационные технологии, эволюционируя от вспомогательных инструментов до системообразующих элементов педагогического процесса, формируют новую архитектуру музыкального обучения.

Анализ выявил несколько ключевых векторов этой

трансформации. Во-первых, происходит переход от репродуктивных моделей обучения к креативно-деятельностным, где технологии выступают катализатором музыкального творчества и исследовательской активности учащихся. Во-вторых, наблюдается синтез традиционной педагогики с когнитивно-технологическими подходами, что позволяет выстраивать индивидуализированные траектории развития музыкального интеллекта. В-третьих, иммерсивные среды и адаптивные системы открывают новые возможности для формирования целостного музыкального сознания, соединяющего сенсорный опыт с аналитическим пониманием.

Особого внимания заслуживает диалектическое единство двух процессов: с одной стороны, технологизация расширяет дидактический инструментарий, с другой — актуализирует ценность традиционных педагогических принципов, основанных на непосредственном человеческом общении и художественно-эстетическом сопереживании.

Перспективы дальнейшего развития видятся в направлении конвергентного моделирования образовательной среды, где технологии не заменяют, а усиливают когнитивные и творческие способности обучающегося. Это требует разработки новых методологических оснований, синтезирующих достижения музыкальной педагогики, когнитивистики и цифровой дидактики.

Таким образом, современное музыкальное образование обретает черты целостной антропотехнической системы, в которой технологический прогресс находится в гармонии с художественно-эстетической природой

музыкального искусства и психолого-педагогическими закономерностями его освоения. Дальнейшее исследование должно быть направлено на выявление оптимальных соотношений между технологической

эффективностью и художественной содержательностью в образовательном процессе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mingot, S. G. (2024). The Post-Pandemic Digital Shift: Catalonia's Educational Landscape Transformed. *Journal of Educational Technology & Society*, 27(2), 40-52.
2. Zou, Y., Smith, J., & Chen, L. (2025). Immersive Learning Futures: The Rising Impact of VR and Mobile Technologies on Next-Generation Education. *Computers & Education*, 210, 104-118.
3. Al-Ansi, A. M., Jabeen, M., & Al-Ansi, A. (2023). A Comprehensive Review on Augmented and Virtual Reality in Education: Promises and Challenges. *Interactive Learning Environments*, 31(8), 1-15.
4. Timotheou S. et al. Interactive Music Learning Optimization: A Framework for Dynamic Difficulty Adjustment in Technology-Enhanced Learning Environments // *Journal of Educational Technology Systems*. – 2023. – Vol. 51(4). – P. 415-435.
5. Chen W., Li X. A Multimodal Adaptive Feedback System for Virtual Piano Education: Integrating Audio-Visual Performance Analysis // *IEEE Transactions on Learning Technologies*. – 2024. – Vol. 17. – P. 112-125.
6. Zhang Y. et al. A Deep Fuzzy Control-Based Approach for Adaptive Instructional Systems in Music Education // *Artificial Intelligence in Education*. – 2024. – P. 234-248. – DOI: 10.1007/978-3-031-64269-5_18
7. Hardaker G., Sabki A. Islamic Education and the Construction of Intelligent Wisdom in the Digital Age: The Impact of AI and Data Analytics // *Journal of Muslim Minority Affairs*. – 2023. – Vol. 43(2). – P. 245-260.
8. Merino-Campos C., del-Castillo H., Pascual-Gómez I. Artificial Intelligence in Education: A Review of the Research on Adaptive Learning // *Comunicar*. – 2024. – Vol. 32(74). – P. 21-33.
9. Bayly-Castaneda K., Fernandez R., Garcia-Setien A. J. The Impact of Adaptive Learning Technologies on Academic Performance: Evidence from Higher Education // *Journal of Educational Computing Research*. – 2024. – Vol. 62(1). – P. 78-95.
10. Mystakidis S., Lympouridis V. Immersive Learning: A Comprehensive Review of Virtual and Augmented Reality in Education // *Education Sciences*. – 2023. – Vol. 13(9), 921. – P. 2-18.
11. Radu I., Schneider B. How Augmented Reality Influences Student Learning: A Meta-Analysis of Quantitative Studies // *Journal of Educational Psychology*. – 2024. – Vol. 116(2). – P. 245-262.

12. Chen S., Zhu J., Wang Y. A Systematic Review of Virtual and Augmented Reality in STEM Education: Impacts on Conceptual Understanding and Student Engagement // *Computers & Education*. – 2024. – Vol. 215, 105024. – P. 1-15.
13. Hwang G.-J., Chang C.-Y., Chien S.-Y. A Conceptual Framework for Hybrid Learning Design: Integrating AI, Metaverse and Flipped Classroom Approaches // *Computers & Education*. – 2024. – Vol. 210, 104966. – P. 1-14.
14. Dascalu M.-I., Moldoveanu A., Shudayfat E.-A. Redefining Pedagogical Design through Adaptive Gamification and Distributed Learning in Hybrid Environments // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. – 2024. – Vol. 21(1), 28. – P. 1-22.
15. Singh H., Mobin M.A. The Future of Education: AI, Immersive Technologies, and Hybrid Models // *TechTrends*. – 2024. – Vol. 68(3). – P. 412-425.

**QADRIYATLAR VA ULARNING PEDAGOGIK, MA'NAVIY VA ESTETIK
AHAMIYATI: SAN'AT VA TARIXIY MEROS NUQTAI NAZARIDAN
ЦЕННОСТИ И ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСКУССТВА И ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ
VALUES AND THEIR PEDAGOGICAL, MORAL, AND AESTHETIC
SIGNIFICANCE: FROM THE PERSPECTIVE OF ART AND HISTORICAL
HERITAGE**

Ravshan Hakimov
Guliston davlat pedagogika instituti
“Tarix” kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada qadriyatlar tushunchasi, ularning inson hayoti va jamiyat rivojidadagi ahamiyati, shuningdek, san'at va tarixiy asarlar orqali ma'naviy va estetik tarbiyani shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Qadriyatlar moddiy va ma'naviy jihatdan inson faoliyatini yo'naltiruvchi mezon sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada shedevrlar va badiiy asarlar orqali pedagogik jarayonda talabalarda ma'naviy tafakkur, ijodiy fikrlash va estetik didni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, qadriyatlarning zamonaviy ta'lim tizimida o'rni va ahamiyati, ularning shaxs va jamiyat rivojidadagi roli ta'kidlangan.*

***Аннотация:** В статье анализируется понятие ценностей, их значение в жизни человека и развитии общества, а также роль искусства и исторических произведений в формировании духовного и эстетического воспитания. Ценности рассматриваются как ориентир для человеческой деятельности в материальном и духовном аспектах. В работе освещаются вопросы развития духовного мышления, творческого подхода и эстетического вкуса студентов в педагогическом процессе через изучение шедевров и художественных произведений. Также подчеркивается значение ценностей в современной образовательной системе и их роль в формировании личности и развитии общества.*

***Annotation:** The article examines the concept of values, their significance in human life and societal development, as well as the role of art and historical works in shaping moral and aesthetic education. Values are considered as guiding principles for human activity in both material and spiritual dimensions. The study highlights the development of students' moral thinking, creativity, and aesthetic taste in the pedagogical process through the analysis of masterpieces and artistic works. The article also emphasizes the importance of values in modern educational systems and their role in personality formation and societal progress.*

Kalit soʻzlar: qadriyatlar, maʼnaviy tarbiya, estetik did, sanʼat asarlari, badiiy tarixiy qadriyatlar, pedagogik jarayon, shedevr, taʼlim metodikasi, maʼnaviy va madaniy rivojlanish.

Ключевые слова: ценности, духовное воспитание, эстетический вкус, произведения искусства, художественно-исторические ценности, педагогический процесс, шедевр, методика обучения, духовное и культурное развитие.

Key words: values, moral education, aesthetic taste, works of art, artistic and historical values, pedagogical process, masterpiece, teaching methodology, spiritual and cultural development.

Qadriyatlar – inson va jamiyat uchun muhim boʻlgan barcha narsalar: erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, maʼrifat, haqiqat, yaxshilik, goʻzallik, moddiy va maʼnaviy boyliklar, anʼanalar va odatlar kabi omillarni oʻz ichiga oladi. Ijtimoiy fanlar sohasida qadriyatlarni oʻrganishda ushbu tushuncha aynan shunday talqin qilingan. Falsafiy lugʻatga koʻra, qadriyat – falsafiy va sotsiologik tushuncha boʻlib, u birinchi navbatda obyektning ijobiy va salbiy qiymatini, ikkinchidan esa jamiyat ongining normativ, baholovchi tomonini ifodalaydi (subyektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlari) [1]. Qadriyat atamasi atrofda narsalar va insonlar jamiyat uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini koʻrsatadi, shuningdek, axloqiy tamoyillar, gʻoyalar, qarashlar va maqsadlar orqali ifodalangan baholash mezonini va usulidir. Dignitet esa insoniyat qadriyatlarini, yaʼni maʼlum axloqiy normalar va ilgʻor madaniy merosni oʻz ichiga oladi. Qadriyat inson uchun qadri boʻlgan barcha narsalar va voqealarning yigʻindisidir. Adabiyotda taʼkidlanishicha, qadriyat atamasi falsafiy tushuncha boʻlib, inson faoliyatining mazmunini ochib berishda ishlatiladi. Shu nuqtai nazardan, dunyo tarixini oʻrganish jarayonida talabalar nafaqat barcha mamlakatlar va davrlarning umumiy madaniyatiga, balki ularning sanʼat va

tarixiy qadriyatlariga, xususan, noyob asarlarga, milliy va jahon sanʼati durdonalariga qiziqishini rivojlantirishlari muhimdir. Boʻlajak pedagoglarga sanʼat va tarixiy qadriyatlarning mohiyati va asosiy xususiyatlarini, shuningdek, ularning milliy meros va jahon durdonalari sifatidagi ahamiyatini, yuqori badiiy asarlarni baholash mezonlarini, Rim davri tasviriy sanʼatini oʻrganish va sanʼat asarlarini qabul qilish, oʻzlashtirish va baholash algoritmini oʻrganish tavsiya etiladi.

Falsafa fanlari doktori E.Yu.Yusupov fikricha, qadriyat inson yoki jamiyatning maʼlum ehtiyojini qondiruvchi moddiy va maʼnaviy manfaatdir, qadriyatlar – tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va maʼnaviy rivojiga taʼsir koʻrsatgan moddiy va maʼnaviy boyliklardir [2]. Pedagog olim Sh.K.Mardonov qadriyatlarni ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega boʻlgan obyektiv va subyektiv omillar yigʻindisi, insonni ilmiy-nazariy bilimlar bilan taʼminlash, uni yuksak maʼnaviy-axloqiy sifatlar bilan tarbiyalash va uning har tomonlama rivojida muhim rol oʻynaydigan tushuncha sifatida izohlaydi [3].

Baʼzi olimlar qadriyatlarni insonning oliy maʼnaviy va axloqiy sifatleri majmui sifatida talqin qiladilar.

Masalan, M.Inomova qadriyatlarni erkinlik, ijtimoiy adolat, ma'rifat, go'zallik, halollik, burchga sadoqat kabi fazilatlar yig'indisi sifatida tushuntiradi, ular millatlar, xalqlar va ijtimoiy guruhlar manfaatlariga xizmat qiladi va jamiyat uchun muhimdir [4]. Ushbu tadqiqot ishida qadriyat – inson va jamiyat uchun umumiy-ma'naviy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy ahamiyatga ega voqealar va jarayonlarni ifodalovchi tushuncha sifatida qabul qilinadi.

Shu bilan, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqadiki, qadriyat inson hayotining tarkibiy elementi bo'lib, moddiy va ma'naviy omillarning jamiyat rivojidagi ahamiyatini aks ettiradi. Qadriyatlar nafaqat o'tmishga, balki hozirgi va kelajak rivojiga ham qimmatlidir va jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning tarkibiy qismi sifatida ma'naviy qadriyatlar ajralib turadi. Ma'naviy qadriyatlar san'at, din, estetika, falsafa, axloq, ta'lim va madaniyatni o'z ichiga oladi. Mukammal san'at asarlari, tasviriy san'at tarixida juda noyob asarlar sifatida e'tirof etilgan, badiiy-tarixiy merosdir. Tasviriy san'at asarlarining badiiy-tarixiy qadriyatlari ularning emotsional ifodasi va jamiyatning estetik ideal va g'oyalarini aks ettirishida namoyon bo'ladi. Badiiy qadriyat mazmuni – go'zallik qonunlariga muvofiq qabul qilingan haqiqatdir [5]. San'at asarining estetik mazmuni uning mavzusi, syujeti va g'oyasini o'z ichiga oladi. Mavzu – ilmiy ish, nutq yoki ijodiy ishning asosiy mazmuni; adabiyot va san'atda – ijodkor tanlagan hayotiy material va uning asosiy g'oyasini ifodalovchi obyekt [1]. Syujet – voqealarning rivojlanishi va ularning tasviriy yo'nalishi, ba'zan syujet va fabula tushunchalari bir-biriga yaqin yoki farq qilishi mumkin [6]. G'oya esa obyektiv haqiqatni idrok qilish shakli bo'lib, u

dunyoqarashni shakllantiradi va amaliy o'zgarishlarning maqsadlarini belgilaydi [7]. Badiiy-tarixiy qadriyatlar chuqur ma'noga ega bo'lib, tarbiyaviy va motivatsion xarakterga ega. Ular nafaqat go'zal va nafis, balki funksionaldir. Eng yuqori darajadagi badiiy-tarixiy qadriyat tasviriy san'atga tegishli bo'lib, bu asarlar noyob va o'zgarmas ustalik namunalari sifatida qadrlanadi. Tasviriy san'at asarlari tarixiy voqealarni, inson hayotining lahzalarini va uning ichki dunyosini aks ettira oladi. Ular eng muhim va tipik obrazlarni ifodalaydi. Har bir haqiqiy asarda "ichki ovoz" mavjud bo'lib, bu nafaqat talabalar, balki Bo'lajak pedagoglarni ham fikrlashga, his qilishga va xulosalar chiqarishga undaydi. San'at durdonalarining ajralib turuvchi xususiyati – ijodkorning fikrining chuqurligi, estetik g'oyalarining uyg'unligi va ularning asarda ifodalanishidir. Shu bois, Bo'lajak pedagoglar badiiy-tarixiy qadriyatlarni san'at-estetik, tarixiy-historik va ijodkor dunyoqarashi nuqtai nazaridan baholashni bilishlari kerak. Qadriyatlar inson hayoti va jamiyatning barcha sohalarida muhim ahamiyatga ega. Ular moddiy va ma'naviy qadriyatlar sifatida ikki asosiy guruhga bo'linadi.

Moddiy qadriyatlar – inson ehtiyojlarini qondiruvchi buyumlar, resurslar va texnologiyalar bo'lsa, ma'naviy qadriyatlar axloqiy, estetik, ilmiy, diniy va madaniy jarayonlarni o'z ichiga oladi [2].

Ma'naviy qadriyatlar insonning shaxsiy rivojlanishi, jamiyat bilan integratsiyasi va madaniy merosni avloddan-avlodga yetkazish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular, bir tomondan, shaxsning axloqiy, estetik va intellektual rivojlanishini ta'minlasa, boshqa tomondan, jamiyatning madaniy va ma'naviy barqarorligini mustahkamlaydi.

Shu sababli pedagogik faoliyatda qadriyatlar asosiy didaktik komponent sifatida o'rganiladi [3]. San'at asarlari – insoniyatning estetik va tarixiy merosi bo'lib, ular orqali jamiyatning ma'naviy va madaniy qadriyatlarini o'rganish mumkin. Tasviriy san'at asarlari nafaqat o'tmishdagi ijtimoiy voqealarni, balki insonning ichki dunyosini, dunyoqarashini va ijodiy potensialini ham aks ettiradi. Badiiy asarlar o'quvchilarda estetik didni, tanqidiy fikrlashni va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi [5]. Yuqori badiiy qadriyatga ega asarlar, ya'ni san'at durdonalari (shedevrlar), o'zining noyobligi, ichki uyg'unligi va estetik mukammalligi bilan ajralib turadi. Bunday asarlar orqali Bo'lajak pedagoglar talabalarni san'at va tarixiy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish va estetik didni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi [1]. San'at asarlari va qadriyatlarni baholashda bir nechta asosiy mezonlar mavjud:

- estetik mukammallik va go'zallik;
- g'oya va mazmunning chuqurligi;

emotsional va ta'limiy ta'sir;

- noyoblik va tarixiy ahamiyat [6,7].

Shu bilan birga, san'at asarlarining badiiy qadriyatini baholashda mavzu, syujet, g'oya, ijodkorlik uslubi va asarning umumiy uyg'unligi hisobga olinadi [1,5]. Bo'lajak pedagoglar san'at va tarixiy qadriyatlarni o'quv jarayoniga kiritish orqali talabalar ma'naviy, estetik va madaniy tafakkurini rivojlantirishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan, ularning asosiy vazifalari talabalarni san'at asarlarining tarixiy va badiiy qadriyatlari bilan tanishtirish, badiiy asar orqali axloqiy, estetik va intellektual didni shakllantirish, talabalarda ijodiy tafakkur va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, madaniy merosni hurmat

qilish, uni qadrlash va jamiyat uchun ahamiyatini anglatishdan iboratdir.

San'at durdonalarini o'rganish jarayonida Bo'lajak pedagoglar uchun muhim jihat – asarning mazmuni, shakli va badiiy ifodasi uyg'unligini tushuntirish. Shu bilan birga, asar orqali insoniyatning ma'naviy va madaniy qadriyatlarini talabalarga yetkazish pedagogik vazifaning markazida turadi. Shu bilan, qadriyatlar inson hayotida va jamiyat rivojida ajralmas ahamiyatga ega bo'lib, moddiy va ma'naviy qadriyatlar insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi, san'at va tarixiy qadriyatlar esa ma'naviy-estetik didni shakllantiradi. Bo'lajak pedagoglar uchun qadriyatlarni o'rganish va talabalarga yetkazish nafaqat bilim berish, balki ularni ma'naviy va madaniy jihatdan tarbiyalash vazifasini ham bajaradi. San'at durdonalari va badiiy-tarixiy qadriyatlar orqali talabalar nafaqat estetik zavq oladi, balki tarixiy voqealarni tushunish, jamiyatdagi qadriyatlarni anglash va ijodiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi [1,5]. Shu bois, san'at va tarixiy qadriyatlar pedagogik jarayonning markaziy komponentiga aylanishi zarur.

Insoniyat tarixida qadriyatlar jamiyat va shaxs hayotining muhim mezonlari sifatida shakllangan va rivojlangan. Ular insonning ijtimoiy faoliyatida, ma'naviy va madaniy rivojlanishida yo'naltiruvchi prinsiplar vazifasini bajaradi. Qadriyatlar nafaqat o'tmishdagi voqealar va tajribalar bilan bog'liq, balki hozirgi va kelajak avlodlar uchun ham asosiy ma'naviy yo'nalishlarni belgilaydi. Shu bois, qadriyatlarni o'rganish jarayoni nafaqat tarixiy, balki pedagogik ahamiyatga ham ega. Masalan, badiiy va tarixiy asarlar insoniyatning ijtimoiy, axloqiy va estetik qadriyatlarini ko'rsatadi, ularni

talabalarga yetkazish orqali shaxsning tafakkuri va ma'naviy rivojlanishi ta'minlanadi.

Badiiy asarlarning qadriyatini anglashda ularning mavzusi, syujeti va g'oyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Mavzu – bu asarning asosiy mazmuni, syujet – voqealar rivoji va ularning bog'lanish yo'nalishi, g'oya esa asarning falsafiy va ijtimoiy mazmunini ifodalaydi. Har bir badiiy asar shu uch elementning uyg'unligi orqali o'zining estetik va tarixiy qiymatini oshiradi. Masalan, Rim davri va Uyg'onish davri tasviriy san'ati durdonalari insoniyatning ma'naviy, ijtimoiy va badiiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan [1,5]. Leonardo da Vinchi, Rembrandt va Titsian kabi buyuk rassomlarning asarlari nafaqat badiiy mukammallik, balki inson ruhiyati, ijtimoiy hayot va tarixiy jarayonlarni ifodalash orqali ma'naviy tarbiya manbai sifatida xizmat qiladi.

Qadriyatlar tizimi moddiy va ma'naviy elementlardan iborat bo'lib, ularning har biri jamiyat rivojiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Moddiy qadriyatlar – inson ehtiyojlarini qondiruvchi resurslar va texnologiyalar bo'lsa, ma'naviy qadriyatlar – axloqiy, estetik, ilmiy, diniy va madaniy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, san'at asarlari nafaqat estetik zavq beruvchi buyumlar, balki ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantiruvchi vositalardir [2,4]. Masalan, badiiy tarixiy asarlar insoniyatning turli davrlaridagi ijtimoiy muammolar, axloqiy qoidalar va madaniy tendensiyalarni aks ettiradi, shuningdek, talabalarda tanqidiy fikrlash va estetik didni rivojlantiradi.

San'at durdonalari, ya'ni shedevrlar, o'zining noyoblighi, ichki uyg'unligi va badiiy mukammallighi bilan ajralib turadi. Ularning har biri nafaqat o'sha davrning madaniy merosini, balki

insoniyatning ma'naviy va estetik tajribasini ham aks ettiradi. Shu bilan birga, badiiy asarlar shaxsning ma'naviy o'sishi, hissiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi [1,5]. Masalan, Rembrandtning portret asarlari inson ruhiyati va jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlarni chuqur aks ettiradi, u orqali Bo'lajak pedagoglar talabalarga inson psixologiyasini va madaniy qadriyatlarni tushuntirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Qadriyatlarni o'rganish jarayonida pedagoglar shuningdek, san'at asarining ichki estetik uyg'unligi, g'oya va mazmunning chuqurligi, emotsional ta'siri va tarixiy ahamiyatini baholash mezonlarini ham bilishi lozim. Har bir asar o'ziga xos badiiy uslub, g'oya va mazmun uyg'unligiga ega bo'lib, bu uning noyob va takrorlanmasligini ta'minlaydi. Shu bois, Bo'lajak pedagoglar qadriyatlar tizimini o'rganishda san'at va tarixiy merosni birlashtiruvchi nazariy va amaliy yondashuvni qo'llashlari muhimdir [3,6,7]. Bu yondashuv orqali talabalar ma'naviy, axloqiy va estetik tafakkurga ega bo'ladi, shuningdek, ularning ijodiy qobiliyati rivojlanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, qadriyatlar nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Ular jamiyatdagi ijtimoiy tartib, axloqiy qadriyatlar va madaniy merosni shakllantiradi. Shu bois, san'at asarlari va tarixiy durdonalar orqali qadriyatlarni o'rganish pedagogik jarayonning markaziy komponentiga aylanadi. Bu jarayon talabalarda estetik didni, ma'naviy intizomni, madaniy hurmat va ijodiy tafakkurni shakllantiradi [1,2,5]. Shuningdek, badiiy asarlar insoniyatning turli davrlardagi tarixiy tajribasi va ma'naviy merosini aks ettiruvchi vosita sifatida pedagogik amaliyotda ahamiyatli bo'ladi. Shunday

qilib, qadriyatlar insoniyat tarixi va jamiyat rivojining ajralmas qismi bo'lib, ular moddiy va ma'naviy shakllarda ifodalanadi. San'at va tarixiy durdonalar esa bu qadriyatlarni amalda talabalarga yetkazuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bo'lajak pedagoglar uchun qadriyatlarni chuqur tushunish, ularni san'at va madaniy meros orqali o'rgatish, talabalarda ma'naviy va estetik tafakkurini rivojlantirish, axloqiy va madaniy qadriyatlarni shakllantirish eng muhim vazifa hisoblanadi [1-7]. Shu nuqtai nazardan, qadriyatlar insoniyatning ma'naviy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Ular nafaqat shaxsning shaxsiy tafakkuri va axloqiy ongini shakllantiradi, balki jamiyatning umumiy madaniy muhitini mustahkamlaydi. Badiiy va tarixiy asarlar orqali qadriyatlarni o'rganish jarayoni talabalarda estetik didni rivojlantirish, ijodiy tafakkur va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, san'at durdonalari – shedevrlar – o'zining noyobligi, g'oya va shakl uyg'unligi bilan ma'naviy tarbiya va pedagogik metodikada muhim vosita hisoblanadi. Ular nafaqat o'tmish voqealarini aks ettiradi, balki insoniyatning ma'naviy tajribasini kelajak avlodga yetkazadi, shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarning uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Shuningdek, qadriyatlarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyosdir. Bo'lajak pedagoglar qadriyatlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyat orqali ham o'rganishi lozim. Talabalar san'at asarlari va tarixiy durdonalarni tahlil qilish orqali nafaqat o'z estetik didini rivojlantiradi, balki ma'naviy va madaniy qadriyatlarni hayotiy faoliyatida qo'llashni o'rganadi. Bu esa ularni ijtimoiy mas'uliyatga ega, tafakkurli va ma'naviy yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, qadriyatlar insoniyat tarixida va pedagogik jarayonda markaziy ahamiyatga ega bo'lib, ularning o'rganilishi nafaqat ma'naviy va estetik tarbiya, balki jamiyatning barqaror rivoji uchun ham muhimdir. San'at asarlari va tarixiy shedevrlar orqali qadriyatlarni talabalarga yetkazish, ularning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, shuningdek, moddiy va ma'naviy jihatdan boy tajribani meros sifatida saqlash zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Shu tarzda, qadriyatlar va san'at asarlari bir-birini to'ldiruvchi vosita sifatida shaxs va jamiyat rivojida uzviy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Справочники. Энциклопедии. Словари: Педагогический словарь /Сост. Коджаспиров Г.М., Коджаспиров А.Ю. – М., 2000.
2. Юсупов Э. Қадриятлар ва уларнинг жамият ҳаётидаги ўрни. – Тошкент: Университет, 1996. –96 б.
3. Мардонов Ш.К. Янги таълимий қадриятлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Тошкент: Фан, 2006. – 232 б.
4. Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. – Тошкент: ТДПУ, 1999. – 38 б.
5. Pardaboevich, Jumaboyev Nabi. "THE APPLICATION OF EASTERN PHILOSOPHICAL AESTHETIC CONCEPTS IN ARTISTIC EDUCATION AND THEIR INTERPRETATION IN PEDAGOGICAL RESEARCH." PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI 14.01 (2025): 218-222.
6. Джумабаев N. . (2023). Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanishning pedagogik sifatlari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 233–236.
<https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp233-236>.
7. SHARQ MUTAKKAKARLARINING AXLOQ-ESTETIK PRINSIPLARI: ZAMONAVIY TA'LIMDA QO'LLANISH. (2025). Sun'iy intellekt xalqaro jurnali , 5 (05), 1489-1494.
<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>.

MA'RIFATLI JAMIYAT BARPO ETISHDA OMMAVIY BAYRAMLARNING
IJTIMOIY AHAMIYATI
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ В СОЗДАНИИ
ПРОСВЕЩЁННОГО ОБЩЕСТВА
THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF MASS CELEBRATIONS IN BUILDING AN
ENLIGHTENED SOCIETY

G'iyosov Bahtiyorjon Yoqubjon o'g'li
Namangan davlat universiteti
San'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'rifat, ma'rifatli jamiyat va uni barpo etish tamoyillari hamda ma'rifatli jamiyat barpo etishda ommaviy bayramlarning ijtimoiy ahamiyati masalalari o'rganilib ilmiy asosda tahlil etilgan.

Аннотация: В данной статье изучены вопросы просвещения, формирования просвещённого общества и его основных принципов, а также научно проанализирована социальная значимость массовых праздников в процессе построения просвещённого общества.

Annotation: This article examines the concepts of enlightenment, an enlightened society, and the principles of its formation, as well as the social significance of mass celebrations in building an enlightened society. These issues are studied and analyzed based on a scientific approach.

Kalit so'zlar: marifat, tafakkur, jamiyat, ommaviy bayramlar, madaniyat, san'at, ijtimoiy-madaniy, identiklik, axloqiy komillik, qadriyatlar, milliy-ma'naviy, zamonaviy, innovatsion, intellektual.

Ключевые слова: просвещение, мышление, общество, массовые праздники, культура, искусство, социально-культурная сфера, идентичность, нравственное совершенство, ценности, национально-духовное наследие, современность, инновации, интеллектуальный потенциал.

Key words: enlightenment, thinking, society, mass celebrations, culture, art, socio-cultural, identity, moral perfection, values, national-spiritual, modern, innovative, intellectual.

”Ma'rifatli jamiyatni barpo etishning dolzarb masalalariga hozirjavob bo'lish, bu boradagi ishlarda mas'uliyatni doimo chuqur his qilib yashash bugungi davr talabi bo'lib qoladi.” [1.-B.276.]

Ma'rifat – inson ongi va tafakkurining yuksalish bosqichini

ifodalovchi, insoniyat va jamiyat taraqqiyotining ma'naviy asosi hisoblanadi. U insonni ilm, tafakkur, adolat, ezgulik va axloqiy komillikka yetaklovchi eng muhim ijtimoiy hodisadir. Ma'rifat orqali inson o'zligini, hayot mazmunini, jamiyatdagi o'rnini

anglaydi hamda o'z hayotiy faoliyatini ongli ravishda boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Uning asosiy mazmuni insonning bilim va tafakkur doirasini kengaytirish, uni ilmiy dunyoqarash asosida shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ma'rifat kishini jaholatdan, nodonlikdan, fikriy to'siqlardan xalos etadi, uni tafakkur erkinligi, yangilanish va bunyodkorlik sari undaydi. Shu boisdan ma'rifat insonning nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ma'rifatli inson o'z bilimini hayotda qo'llay oladigan, tafakkurga boy, adolatparvar, halol, mas'uliyatli va jamiyat manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yuvchi shaxsdir. U o'z xalqining tarixini, madaniyatini, urf-odatlarini chuqur anglaydi, shu bilan birga zamonaviy dunyo yutuqlarini o'zlashtirib, ularni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtira oladi. Bunday insonlar jamiyat taraqqiyotining bosh omili hisoblanadi.

Ma'rifatli jamiyat bu- ilm, tafakkur, axloq va madaniyat ustuvor qadriyat sifatida qaraladigan, insonning ongli faoliyati va ma'naviy kamolotiga tayanadigan ijtimoiy tizimdir. Bunday jamiyatda inson shunchaki iste'molchi emas, balki bunyodkor, ijodkor va yangilik yaratuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. "Umuman, jamiyat rivojining asosini ma'naviyat, axloq-odob, ma'rifat kabi qadriyatlar tashkil etiloyotganligi va ular yaxlit bir tizimga aylanayotganligi mamlakatimizda ma'rifiy jamiyat qurilayotganligi va shu asnodan uch ming yillikda ma'rifatli dunyoga erkin-emin kirib borayotganligimizdan dalildir." [2.-B.13.] Ma'rifatli jamiyatning asosiy belgisi shuki, unda inson tafakkurining erkinligi,

bilimning ustuvorligi va ma'naviyatning yuksak darajada ekanligi qadrlanadi. Ma'rifatli jamiyatda har bir shaxs o'zining ilmiy, axloqiy va ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniga ega bo'ladi. Bunday ijtimoiy muhitda inson qadr-qimmati, fikr erkinligi, adolat va tenglik tamoyillari ustuvor o'rin tutadi. Ma'rifatli jamiyatning shakllanishi, eng avvalo, ilm-fan, ta'lim, madaniyat va ma'naviyat tizimlarining rivojlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunday jamiyatda fuqarolik madaniyati, ijtimoiy mas'uliyat va qonun ustuvorligi muhim o'rin tutadi. Chunki ma'rifat insonni faqat bilim bilan emas, balki to'g'ri hayotiy yo'lni tanlash, o'z huquq va burchlarini anglash, jamiyat oldidagi mas'uliyatni his etish bilan ham bog'laydi. Shunday ekan, ma'rifatli jamiyat bu ongli fuqarolar jamiyati bo'lib, ularning faol ishtirokisiz jamiyat taraqqiy etmaydi.

Zamonaviy davrda ma'rifat tushunchasi yangicha mazmun bilan boyimoqda. Global axborot oqimlari, texnologik taraqqiyot, raqamli madaniyat va globallashuv sharoitida ma'rifat shaxsni axborotning to'g'risi va noto'g'risini farqlashga, mustaqil fikr yuritishga, milliy qadriyatlarga sodiq qolgan holda zamonaviy yutuqlarni o'zlashtirishga o'rgatadi. Shunday qilib, ma'rifat bugungi kunda nafaqat shaxsning intellektual o'sishini, balki millatning raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy kuchga aylanmoqda. Aytishimiz mumkinki, marifatli shaxslar birlashmalaridan ma'rifatli jamiyat yuzaga keladi. Ma'rifat jamiyat hayotining barcha sohalarida hususan, ta'lim, fan, madaniyat, san'at, axborot va boshqaruv tizimlarida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, san'at va madaniyat tizimida ma'rifatning o'rni beqiyosdir, chunki u yoshlarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy

barkamol, ijtimoiy mas'uliyatli va bunyodkor insonlar etib voyaga yetkazishni ko'zda tutadi. Demak, ma'rifat — inson tafakkuri, ong va qalbining uyg'oqlik holatidir. U shaxsni jaholatdan nurlanish sari yetaklaydigan, millatni rivojga olib boradigan, jamiyatni yangilanish va taraqqiyot yo'liga yo'naltiradigan kuchdir.

Aytish kerakki, ma'rifatli jamiyat barpo etish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

Birinchidan, jamiyatda ilm va ta'lim ustuvorligi. Har qanday ma'rifatli jamiyatning asosi ilm va ta'limdir. Aytish kerakki, ilm insonda dunyoni anglashga bo'lgan intilishlariga yo'l ochadi hamda uni o'zgartirish va yangi g'oyalar yaratish imkonini beradi. "Ta'lim har bir millatning ko'zgidir. Inson hayoti davomida doimo bilim olishga intiladi. Bilim olish mobaynida turli xil to'siqlarga, qiyinchiliklarga duch keladi." [3.-B.483-490.] Insoniyat ilm va ta'lim olish jarayonlarini o'zining asosiy vazifalaridan biri deb hissoblar ekan, ma'rifatli jamiyat qurishda ta'lim tizimi insonni mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy faoliyat yuritish ruhida tarbiyalashi lozim.

Ikkinchidan, ma'naviy yuksaklik va axloqiy komillik. Ma'rifat faqat bilim bilan cheklanmaydi, u axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. "Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllanadi va insonga, insoniyatga xizmat qiladi. Bunday qadriyatlar butun insoniyat tomonidan yaxshilik sifatida baholanadi. Bu hodisalar qadriyatlar hisoblanadi." [4.-B.1-8.] Shularni inobatga olgan holda ma'naviy poklik, halollik, vijdon, mehr-oqibat va adolat kabi bir qator tushunchalar ma'rifatli jamiyatning axloqiy poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Uchinchidan, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi. Ma'rifatli jamiyat milliy o'zlikni asrash bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarga ham hurmat bilan yondashadi. "Ma'lumki, jamiyatda amal qilinadigan qadriyatlar demokratik jarayonlar, modernizatsiya va innovatsiyalar ta'sirida o'zgarib boradi. Qadriyatlar aslida, mohiyatiga ko'ra, ko'proq konservativ xususiyatga ega. Ular jamiyat hayotidan muhim o'rin olgani uchun ham qadriyatdir. Ammo innovatsiyalar asosida qadriyatlar ham yangilanib borishi mumkin. Hatto ba'zan transformatsiya ham bo'lish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Innovatsiyalarning qadriyatlarga ta'sir etishi ob'ektiv jarayon, chunki ayrim hollarda asrlar davomida kishilar hayoti mazmunini tashkil etgan urfodatlar, munosabatlar, an'analar ham kirib kelgan innovatsiyalar natijasida "qadriyatlilik" mavqeini yo'qotib borishi mumkin. Lekin taraqqiyotning ob'ektiv qonuniyatlari bundan boshqacha bo'lmaydi. Qadriyatlar ham o'zgarib, o'z ahamiyatini yo'qotib qadrsizlanib borishi mumkin." [5.-B.106.] Lekin, o'rganishlarimizga qaraganda aksariyatda, marifatli jamiyatda umuminsoniy qadriyatlar yashovchanlik xususiyatga ega bo'ladi hamda o'z xususiyatlarini saqlab qoladi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar xalqning tarixiy xotirasi, tili, milliy madaniyati, san'ati va urf-odatlarini asrab-avaylashni o'zida mujassam qilib, marifatli jamiyat qurishda asos bo'lib xizmat qiladi.

To'rtinchidan, fikr erkinligi va ijodiy muhit. Ma'rifatli jamiyatda inson tafakkur olami erkinlikka ega bo'lishi muhimdir. "Yangi Uyg'onish davri poydevorini yaratish jarayonida eng rivojlangan jamiyatlar talabiga javob beradigan, erkin fikrli, zamonaviy va innovatsion ma'naviy makonni shakllantirish zarurati muhim masalaga

aylanishi tabiiydir.” [1.-B.254.] Jamiyat insonlarining fikrini erkin bo’lishi yangiliklar, ixtirolar hamda yangi ilmiy kashfiyotlar va san’atning rivojlanishiga keng yo’l ochishi muqarrar. Shu sababdan, bunday jamiyatda ijodkor va olimlar, ziyolilar hamda erkin fikrlovchilar faoliyatlariga tayaniladi.

Beshinchidan, madaniyat va san’atni rivojlantirish. Ma’rifatli jamiyatni barpo etishda va uni yuksaltirishda madaniyat, san’at va ma’naviy meroslarning o’rini muhimdir. Qolaversa, ushbu madaniy va ma’naviy meroslarimizni jamiyatga sof asl holda yetkazishda ommaviy bayramlar alohida o’rin tutadi. “San’at (musiqa, raqs, teatr, tasviriy san’at)da xalqning ongi va qalbini qamrab oluvchi sehrli kuch borligini inkor etib bo’lmaydi. Bu mo’jizaviy imkoniyatdan xalqimiz ongini o’stirish va ruhini tetiklashtirishda samarali foydalanish zarur.” [6.-B.156.] Madaniy meroslar hamda san’at asarlari jamiyatni ma’naviyatini boyitib insonlar qalbida ezgulik, go’zallik va vatanparvarlik kabi tuyg’ularni keng kurtak ochishiga sabab bo’ladi.

Bugungi shiddat bilan kecha-yotgan, raqamli texnologiyalar hamda axborot texnologiyalari davrida ma’rifatli jamiyatni yaratish yangi mazmun va ahamiyat kasb etib bormoqda. Endilikda ma’rifat va ma’naviyat masalalari faqat kitob va darsliklardagina emas, balki raqamli bilimlar hamda axborot madaniyatini qolaversa, media-savodxonlik va texnologik tafakkurni ham o’z ichiga qamrab olmoqda. Shu bilan birga, yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni ma’naviy immunitetga ega, milliy o’zlikni asray oladigan, ammo zamonaviy tafakkur bilan qurollangan shaxslar etib voyaga yetkazish — ma’rifatli jamiyat qurishning eng muhim yo’nalishlaridan biridir.

Ma’rifatli jamiyat barpo etish ma’lum bir vaqt talab etadigan izchil-tizimli jarayon bo’lib, unda har bir inson, oila institutlari, ta’lim tizimi, davlat siyosati va jamoatchilikda faol ishtirok etishi zarur hisoblanadi. Bunday jamiyatda inson qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida qaraladi, ilm va madaniyat hayotning har bir sohasiga singdiriladi. Bunda xalqning ma’naviy birligini oshirish hamda ma’rifatli jamiyat barpo etishda ommaviy bayramlarning ahamiyati beqiyosligini e’tirof etish muhimdir. “Bayramlar eng qadimgi davrdan boshlab inson hayotining eng muhim tarkibiy qismiga aylangan. Ularsiz insoniyat hayotini mutlaqo tasavvur qilib bo’lmaydi. Bayramlar xalq hayotining eng yaxshi va go’zal tomonlarini aks ettiruvchi ko’zgudir. «Bayram xalqning shodlik va xursandchilik kuni»,- degan edi Sharqning buyuk olimi Mahmud Qoshg’ariy. Darhaqiqat, inson hayotini bayramlarsiz tasavvur qilish juda ham qiyin. Hayotimizdagi yutuqlar, xursandchiliklar, tantana va shodiyonalar, muhim sanalar oilada, mahallada, umummilliy davlat miqyosida bayram sifatida nishonlanadi.” [7.-B.3.] Ommaviy bayramlar Navro’z, Mustaqillik bayrami, Namangan xalqaro gullar festivali, Sharq taronalari hamda xalqaro baxshichilik festivali va boshqa bir qator bayramlar insonlarni ma’lum bir g’oya atrofida birlashtirib insonlar qalbida vatanparvarlik tuyg’ularini jonlantiradi, milliy g’urur va ijtimoiy birdamlikni oshiradi.

Aytish kerakki, bunday ommaviy bayramlar fuqarolarning faolligini oshirish hamda jamiyatda yaxshigina ijobiy g’oyaviy muhitni yaratishda ham asos bo’lib hizmat qiladi. Bundan tashqari jamiyat a’zolarining ijtimoiy birdamligini oshiradi. Biz ko’p millatli xalq bo’lganligimiz sababli, millatlararo

totuvlik va bag'rikenglik g'oyalarini ham mustahkamlaydi. O'z navbatida madaniyat va san'at sohalari rivojlanadi va ravnaq topadi, turizm sohalari yuksaladi hamda iqtisodiy va ma'naviy barqarorlik taminlanadi. "Istiqlol iqtisodiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy yuksalish yo'lida har tomonlama mukammal o'ylangan islohotlarni amalga oshirishda keng imkoniyatlar berdi. Bu islohotlar ichida inson kamoloti va uning ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi alohida o'rin tutadi. San'at insonlarni go'zallikka chorlovchi, birlashtiruvchi vositadir. San'at shunday bir ijtimoiylikki har qanday davrda ham uning bosh maqsadi inson tarbiyasidir." [8.-B.9.]

Bugun globallashib borayotgan sharoitda jamiyat taraqqiyoti uning ma'naviy yetukligi, madaniy ongi va intellektuallik darajasiga qarab belgilanmoqda. Aynan shunday ma'naviy-ma'rifiy asosga tayanadigan modellar marifatli jamiyat konsepsiyasini ifodalashi tayindir. Bu jamiyatni shakllanishi esa keng qamrovli madaniy va ma'rifiy faoliyatni talab etadi. Shunga asoslangan holda aytish mumkinki, ommaviy bayramlar aholining ma'naviyatini yuksaltirishda, insonlarning ma'naviy ongini boyitishda, o'zimizning milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilib, madaniy meroslarimizni keyingi avlodlarga yetkazishda o'ziga hos ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy institute sifatida qarash to'g'ri bo'ladi. "Milliy

mustaqillikka erishishimizda yana bir sharofatli natijasi shu bo'ldiki, jahon tarixida katta o'rin tutgan o'zbek xalqining ma'naviyati, madaniyati va san'ati qayta jonlandi. Iqtisodiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy yuksalish yo'lida har tomonlama mukammal o'ylangan islohotlar amalga oshirildi." [9.-B.5.] Ushbu amalga oshirilgan islohotlar orqali, ommaviy bayramlarda milliy qadriyatlarimiz hamda san'atimizni emin-erkinlikda namoyish etilishiga yetarli shart-sharoitlar yaratildi.

Darhaqiqat, ommaviy bayramlar ma'naviy-pedagogik, ijtimoiy-madaniy va estetik jarayon sifatida o'rganilishi ham ma'rifatli jamiyat qurishda asos sifatida hizmat qiladi. Bundan tashqari ommaviy bayramlar o'sha jamiyatda qadimdan shakllanib kelgan milliy madaniy qadriyatlar, urf-odatlar, o'ziga hos an'analar, ma'naviy-axloqiy mezonlar hamda mavjud ijtimoiy meyorlarni avlodlar osha yetkazishni tashkil etadigan, ularni tartibga solib ma'naviy-madaniy hayotni barqarorlashtiruvchi ijtimoiy-madaniy institutdir. Ijtimoiy-madaniy institut sifatida nafaqat ijtimoiy me'yorlarni boshqaradi balki, milliy indentiklik, o'ziga hos qadriyatlar tizimini va insonlar ijtimoiy ongini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – 416 b.
2. A. Mavrulov. Ta’lim tizimida madaniyat masalalari. – Toshkent: 2004. – 95 b.
3. Jumaniyozova D, Karimova D. Ta’limning jamiyatdagi ahamiyati//Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Toshkent – 2022. – 1115 b.
4. Umirzakova N. Shaxsda axloqiy qadriyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari// Innovations in Science and Technologies. Toshkent – 2024. – 452 b.
5. X.N.Xolmirzayev.Inson salohiyati. – Namangan: Iste’dod ziyo press, 2023. – 148 b.
6. U Mansurov. A. To’xtabayev. O‘zbekistonning madaniyati va san’ati tarixi. – Toshkent: O‘zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2021. – 184 b.
7. F. Ahmedov. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati. – Toshkent: Cho’lpon, 2007. – 304 b.
8. J.Mamatqosimov. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 208 b.
9. B.Sayfullayev. J.Mamadqosimov. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: 2012. – 419 b.

**O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATI: TARIXIY ILDIZLAR, PEDAGOGIK
AHAMIYATI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА: ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОРНИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
UZBEKISTAN VISUAL ARTS: HISTORICAL ROOTS, PEDAGOGICAL
SIGNIFICANCE, AND MODERN DEVELOPMENT TRENDS**

**Kayumov Erkin Kazakbayevich
Guliston davlat universiteti,
“Amaliy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekiston tasviriy san’ati tarixiy ildizlari, uning shakllanishi va rivojlanish jarayoni, shuningdek, milliy madaniyat va xalqaro aloqalarning san’atga ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada Buyuk ipak yo‘li davridan boshlab qadimiy miniatyura san’ati, rangtasvir va boshqa san’at yo‘nalishlarining o‘ziga xosligi ko‘rsatilib, ularning ta’lim va tarbiya jarayonidagi o‘rni ta’kidlanadi. Zamonaviy ta’lim tizimida tasviriy san’atning o‘rni, pedagogik yondashuvlar va yosh avlodni estetik va ma’naviy jihatdan tarbiyalashdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, san’at o‘qituvchilarining kasbiy malakasini oshirish va tarixiy madaniy merosdan samarali foydalanish masalalari ham ko‘rib chiqiladi.*

***Аннотация:** В данной статье проанализированы исторические корни изобразительного искусства Узбекистана, этапы его формирования и развития, а также влияние национальной культуры и международных связей на искусство. Особое внимание уделяется уникальности древней миниатюры, пейзажной живописи и других направлений искусства, начиная с эпохи Великого шёлкового пути, и их роли в процессе образования и воспитания. Также рассматривается место изобразительного искусства в современной системе образования, педагогические подходы и их значение в эстетическом и духовном воспитании подрастающего поколения. Дополнительно затронуты вопросы повышения профессиональной квалификации преподавателей искусства и эффективного использования историко-культурного наследия.*

***Annotation:** This article analyzes the historical roots of Uzbekistan’s visual arts, its formation and development process, as well as the influence of national culture and international relations on the arts. It highlights the uniqueness of ancient miniature painting, landscape painting, and other art directions starting from the era of the Great Silk Road, emphasizing their role in education and upbringing. The article also discusses the place of visual arts in the modern education system, pedagogical approaches, and their significance in fostering the aesthetic and spiritual development*

of the younger generation. Additionally, the issues of enhancing art teachers' professional qualifications and effectively utilizing historical cultural heritage are examined.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston tasviriy sanʼati, manzara janri, miniatyura sanʼati, madaniy meros, pedagogika, estetik tarbiya, taʼlim, Buyuk ipak yoʻli, milliy madaniyat, zamonaviy sanʼat.

Ключевые слова: изобразительное искусство Узбекистана, пейзажный жанр, миниатюрная живопись, культурное наследие, педагогика, эстетическое воспитание, образование, Великий шёлковый путь, национальная культура, современное искусство.

Key words: Uzbekistan visual arts, landscape genre, miniature painting, cultural heritage, pedagogy, aesthetic education, education, Great Silk Road, national culture, contemporary art.

Oʻzbekistonda bugungi kunda amalga oshirilayotgan tub islohotlar taʼlim sohasini insonparvarlik, vatanparvarlik, jasorat, fidoyilik, sadoqat va axloqiy poklik kabi fazilatlarga ega boʻlgan shaxslarni tarbiyalashni ustuvor vazifa sifatida belgilamoqda. Bu fazilatlar har tomonlama yetuk insonning muhim belgisi sifatida eʼtirof etiladi. Mamlakatimiz madaniy hayotining jadal rivojlanishi oliy taʼlim tizimida, xususan, tasviriy sanʼat fani oʻqituvchilari hamda toʻgarak rahbarlarini tayyorlash jarayoniga jiddiy vazifalarni yuklamoqda. Ushbu muammolarga samarali yechim topish uchun zamon talablari va standartlariga mos, yetuk sanʼat taʼlimi mutaxassislarini tayyorlash zarurati tugʻilmoqda.

Garchi ajdodlarimizning tarixi bizdan uzoq, ularning diniy eʼtiqodlari esa oʻziga xos tuyulsa-da, ular bilan bogʻlaydigan nozik rishtalar mavjud. Bu rishtalar – ular yaratgan noyob sanʼat asarlari, ruhiy-maʼnaviy qadriyatlari, tafakkur va dunyoqarashni shakllantirgan tushunchalar orqali ifodalanadi. Ushbu qadimiy boylıklar insoniyat tafakkurining uzviy taraqqiyotiga taʼsir koʻrsatib kelgan [1:45]. Shunday ekan, zamonaviy tasviriy

sanʼat oʻqituvchilarini har tomonlama tayyorlashda tarixiy merosimizdan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday sanʼat yodgorliklari nafaqat oʻtmish namunasi sifatida, balki oʻqitish jarayonida metodik jihatdan takomillashtirilgan vosita sifatida ham qoʻllanilishi zarur.

Tasviriy sanʼat tarixiga Buyuk Ipak yoʻli alohida taʼsir koʻrsatgan. Bu yoʻl orqali turli xalqlar va madaniyatlar oʻzaro aloqada boʻlgan, savdo-sotiq bilan birga sanʼat asarlari, asbob-uskunalar almashinuvi amalga oshgan. Bunday madaniy muloqotlar sanʼatning rivojlanishiga, sanʼat maktablarining uygʻunlashuvi va boyishiga xizmat qilgan [2:16]. Ayniqsa, Kushonlar davrining sanʼatiga nazar solganda, mazkur muloqotlar nafaqat sanʼat anʼalarining birlashuviga, balki oʻzaro taʼsir va boyitishga ham imkon yaratgani yaqqol koʻrinadi.

Qadimda yuksak sanʼat namunalarini yaratgan hududlar qatorida Soʻgʻdiyona (hozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohalari), Baqtriya (Surxondaryo, janubi-gʻarbiy Tojikiston, shimoliy Afgʻoniston), Parfiya (hozirgi Turkmanistonning Ashxobod atrofi,

Eronning shimoli-gʻarbiy qismi), Choch (Sirdaryo havzasi, bugungi Toshkent viloyati va janubiy Qozogʻiston), shuningdek, qadimgi Xorazm va Fargʻona vodiysi alohida oʻrin tutadi [3:5]. Har bir sanʼat taʼlimi oʻqituvchisi ushbu hududlarda yaratilgan sanʼat asarlarini bilishi zarur. Chunki Oʻzbekiston tasviriy sanʼati tarixi va uning noyob anʼanalari sanʼat taʼlimi mazmunini boyitadi, shuningdek, oʻqituvchilar tayyorlashda ilmiy va pedagogik asoslangan yondashuvlar mohiyatini ochib beradi.

Oʻzbekiston hududida mavjud boʻlgan qadimiy devoriy suratlar: Afrosiyob, Beshiktepa va Varaxsha yodgorliklarida saqlanib qolgan sanʼat asarlari ajdodlarimizning mahorati, bilim va pedagogik salohiyatidan dalolat beradi. Bugungi sanʼat oʻqituvchilari ana shu boy merosdan ilmiy asosda, toʻgʻri va samarali foydalanib, oʻz kasbiy salohiyatlarini rivojlantirishlari shart. Bu zamon talabi bilan belgilanayotgan dolzarb ehtiyojdir.

Miniatyura sanʼati asosan qogʻozga bogʻliq boʻlib, uning rivojlanishida qadimdan Samarqandning alohida oʻrni bor. Arab olimi Ibn Nadimning yozishicha, 87 hijriy yil (milodiy 706)da Samarqandga kelganlarida qogʻozsozlik ustaxonalarini koʻrib hayratda qolgan. Ushbu ustaxonalar Xiva, Qoʻqon, Buxoro, Samarqand, Toshkent kabi shahar va hududlarda faoliyat yuritgan [4:19]. Xiva xoni Said Muhammad oʻz saroyida mohir hattotlar, naqqoshlar va rassomlarni yigʻib, kitobchilik va sanʼatni rivojlantirishga katta eʼtibor bergan. Uning kutubxonasi qoʻlyozmalarni koʻchirish va bezash ishlariga xizmat qilgan markaz boʻlgan. Shuningdek, Buxoro xoni Amir Olimxon saroyidagi mashhur kutubxona ham koʻplab kitoblar va hattotlarni jamlagan joy sifatida eʼtirof etilgan.

Tasviriy sanʼatning tarbiyaviy vazifalari yuksak malakali musavvir-oʻqituvchilar tomonidan bajarilishi taʼlim-tarbiyaning samaradorligini oshiradi. Estetik tarbiya sanʼat vositalari orqali amalga oshirilmasa, bunday taʼlimning taʼsiri kamayadi yoki umuman yoʻqoladi [5:67]. Bu haqiqatni ulugʻ olimlar, shoirlar va rassom-pedagoglar, jumladan Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Bobur, Samarqandiy, Muzahhib, Xondamir, Behzod, Attor, Ahmad Yassaviy, Abu Nasr bin Arron, Ulugʻbek, Abdulhay va Pir Said Ahmad kabi sanʼatkorlar chuqur anglaganlar. Ayniqsa, Pir Said Ahmad va Abdulhay Samarqandda ijod qilgan va ularni Osiyo miniatyura sanʼatining mashhur vakillari sifatida tilga olish mumkin.

Oʻtmishdan bizga yetib kelgan tarixiy manba va madaniy obidalar otabobolarimizning qadim zamonlardan buyon shu hududda yashab, insoniyat taraqqiyotiga munosib hissa qoʻshganliklaridan dalolat beradi. Ular asrlar davomida oʻzlari toʻplagan hayotiy tajribalarni turli shakllarda – oʻyinlar, ertaklar, rivoyatlar, kuy va qoʻshiqlar, bayram va marosimlar, maqol va nasihatlar, afsona va dostonlar, noma va bitiklar orqali kelajak avlodlarga, yaʼni bizga meʼros sifatida qoldirishgan [2:11]. Bu maʼnaviy boyliklar ajdodlarimiz madaniyatining yuqori darajada ekanligini koʻrsatadi. “Tarixiy-madaniy meros masalasida vorislik tamoyili va uning milliy oʻzlikni anglashdagi oʻrnini alohida taʼkidlash zarur” [6:18]. Shunday ekan, Sharq mutafakkirlarining pedagogik merosi deganda nafaqat ularning yozgan asarlari, balki bu asarlarga oid materiallar ham badiiy taʼlimda tarixiy manba sifatida qoʻllanilishi mumkin [7:27].

Masalan, “Boburnoma”ga ishlangan miniatyuralar yuqori badiiy saviyaga ega boʻlib, dunyoning nufuzli

muzeylarida saqlanadi va bugungi o'quvchilar uchun nafaqat estetik zavq manbai, balki milliy g'urur tuyg'usini shakllantiruvchi vosita hisoblanadi.

To'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni Kamoliddin Behzodning sharqona tasviriy san'at uslubi bilan tanishtirishning samarali usullari va pedagogik shart-sharoitlari ko'rib chiqilgan [8:93]. Tadqiqotda ilgari surilgan nazariy qarashlar sinf ichidagi va maktabdan tashqari ta'lim-tarbiya jarayonlarini mazmunan boyitib, ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu tadqiqot natijalari asosida sinfdan tashqari ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan adabiyotlar, qo'llanmalar va uslubiy ishlanmalarni yaratish mumkin.

Tasviriy san'at sohasidagi sinfdan tashqari ishlar o'rta ta'lim tizimida katta va muhim o'rinni egallaydi. Ushbu ishlar tasviriy va amaliy san'at, shuningdek me'morchilik kabi yo'nalishlarda olib boriladi [9:12]. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar to'garaklar, ko'rgazmalar, tanlovlar va kechalar shaklida tashkil etilib, o'quvchilarning badiiy-ijodiy ehtiyojlarini qondirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, individual qobiliyat va iste'dodlarini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bu jarayon yoshlarning estetik fikr doirasini kengaytirib, didini rivojlantirishga ham yordam beradi [10:463].

Tasviriy, amaliy san'at va me'morchilik bo'yicha to'garaklar umumiy o'rta ta'lim maktablarining barcha sinflarini qamrab oladi. Ular kichik (1-4-sinf), o'rta (5-7-sinf) va katta (8-9-sinf) guruhlariga bo'lingan bo'lib, rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, naqqoshlik, ganchkorlik, misgarlik, qashtachilik, yog'och o'ymakorligi, badiiy sopoldo'zlik, shuningdek me'mor-

chilik va san'atshunoslik to'garaklarini o'z ichiga oladi.

Tasviriy san'at to'garaklari o'quvchilarda nafaqat badiiy ko'nikmalarni shakllantirishga, balki ularning tafakkur va didini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi. Ushbu to'garaklarda olib boriladigan mashg'ulotlar orqali yoshlar san'atning tarixiy ildizlari, milliy madaniyatimizning noyob qadriyatlarini bilan yaqindan tanishadilar. Shuningdek, bunday ijodiy faoliyat ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, kelajakda san'at sohasida chuqurroq bilim olishga rag'batlantiradi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida san'at ta'limining roli yanada oshmoqda. Bu, avvalo, ta'limning nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy funksiyasini kuchaytirishga qaratilgan siyosat bilan bog'liq [11:1490]. Ta'lim-tarbiya jarayonida tasviriy san'atning estetik va ma'naviy jihatlarini uyg'unlashtirish yosh avlodning milliy o'zligini shakllantirish, ularning madaniy merosga hurmatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Shuning uchun ham o'qituvchilarning zamonaviy metod va texnologiyalar asosida tayyorlanishi, pedagogik malakasini doimiy ravishda oshirib borishi ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qiladi. Ta'lim muassasalarida tasviriy san'at darslari bilan bir qatorda, san'at to'garaklari, ko'rgazmalar va ijodiy tanlovlar tashkil etilishi yoshlar ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar, xususan raqamli san'at vositalari va interfaol metodlar ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Ushbu yangiliklarni qo'llash o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy

fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi [12:88]. Shu tariqa, tasviriy san'at ta'limining rivojlanishi milliy madaniyatimizni asrab-avaylash, yoshlarni ma'naviy barkamollikka yetaklash, hamda ularning badiiy didi va estetik qarashlarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston tasviriy san'ati tarixiy ildizlarga ega bo'lib, uning rivojlanishida milliy madaniyat, qadimiy sharqiy an'analar hamda xalqaro san'at aloqalarining o'rni beqiyosdir [13:128]. Buyuk ipak yo'li orqali yuzaga kelgan madaniy almashinuv va qadimiy davlatlarning tasviriy san'at maktablari bugungi kunda san'at ta'limining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi [14:95]. Shuningdek, miniatyura san'ati, rangtasvir va boshqa san'at yo'nalishlari o'zbek tasviriy san'atining boy merosini tashkil etadi.

Bugungi kunda tasviriy san'at ta'limi yosh avlodni nafaqat badiiy-ijodiy

rivojlantirish, balki milliy ma'naviyat va estetik didni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'limda zamonaviy pedagogik metod va texnologiyalarning joriy etilishi san'at ta'limining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bois, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, san'at merosini chuqur o'rganish va uni amaliy faoliyatga tatbiq etish bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biridir. Tasviriy san'at to'garaklari va ijodiy faoliyat yoshlarning shaxsiy va madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib, uning ta'limda yanada rivojlanishi milliy g'urur va madaniy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A.Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma'naviy qadriyatlar.T.:“Muharrir”, 2008.
2. N.Vohidova. Sharq mutafakkirlarining ta'limiy-axloqiy qarashlari. Oliy ta'lim. 2008. 8-son.
3. S.Bulatov. O'zbek xalq amaliy be'zak san'ati. T.:1991.
4. Sh.K.Shoyoqubov. Zamonaviy O'zbekiston miniatyurasi. T.: “O'zbekiston” nashriyoti 2006.
5. N.Jumaboyev. Sharq miniatyura san'atining estetik tarbiyadagi o'rni. “Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari” elektron jurnali. 1-son. 2022.
6. V.Qo'chqorov. Ma'naviyat va milliy o'zlikni anglash. T.: Akademiya, 2008.
7. O.Usmonov, A.Madrahimov. Kamoliddin Behzod. T.: 2000.
8. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "BEAUTY AND MORAL EDUCATION IN EASTERN PEDAGOGY: OPPORTUNITIES FOR APPLICATION IN THE PROCESS OF ARTISTIC EDUCATION. IQRO INDEXING, 16 (01), 170-172." 2025,.
9. R.Hasanov. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. T.: 2004.
10. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. “ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ.” Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
11. Moral and aesthetic principles of eastern thinkers: application in modern education. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
12. Pardaboyevich, Jumaboyev Nabi. "O'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni." world of science 6 (2023): 87-90.
13. badullaeva , Z. ., & Jumaboev , N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. New Uzbekistan Journal of Academic Research, 2(2), 127–130. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>
14. Kazakbayevich K. E., Baxromjon o'g'li A. B. Farg'ona vodiysi kulolchiligi an'analari //theory and analytical aspects of recent research. – 2025. – T. 3. – №. 35. – С. 94-101.

KOMPOZITSIYA FANI ORQALI TALABALARNING IJODIY
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI
ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПОЗИЦИИ
THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES
THROUGH COMPOSITION

Yusupova Shoxista Alimjanovna
Guliston davlat pedagogika instituti,
“San’atshunoslik” kafedrasida katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kompozitsiya fani talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tutgan o‘rni va pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot jarayonida turli innovatsion metodlar qo‘llanib, o‘quvchilarning vizual tafakkuri, ijodiy izlanish, amaliy ko‘nikmalar va estetik dunyoqarashining shakllanishi tahlil qilingan. Kompozitsiya mashg‘ulotlarida loyiha asosidagi topshiriqlar, kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, reflektiv baholash kabi metodik yondashuvlar samaradorligi asoslab berilgan. Maqola yakunida talabalarning ijodiy salohiyatini kompleks rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются роль и педагогическое значение композиции в развитии творческих способностей учащихся. В процессе исследования использовались различные инновационные методы анализа формирования у учащихся образного мышления, творческого поиска, практических навыков и эстетического мировоззрения. Обоснована эффективность таких методических подходов, как проектная деятельность, работа в малых группах, решение проблемных ситуаций и рефлексивное оценивание на занятиях по композиции. В заключение статьи даны предложения и рекомендации по всестороннему развитию творческого потенциала учащихся.*

***Annotation:** This article highlights the role and pedagogical significance of composition in the development of students' creative abilities. In the research process, various innovative methods were used to analyze the formation of students' visual thinking, creative research, practical skills, and aesthetic worldview. The effectiveness of methodological approaches such as project-based assignments, work in small groups, solving problem situations, and reflective assessment in composition classes is substantiated. At the end of the article, suggestions and recommendations are given for the comprehensive development of students' creative potential.*

***Kalit so‘zlar:** kompozitsiya, ijodiy qobiliyat, vizual fikrlash, estetik tarbiya, pedagogik metodlar, san’at ta’limi, kreativ tafakkur, amaliy ko‘nikma, refleksiya, loyiha usuli.*

Ключевые слова: композиция, творческие способности, образное мышление, эстетическое воспитание, педагогические методы, художественное образование, творческое мышление, практические навыки, рефлексия, метод проектов.

Key words: composition, creative ability, visual thinking, aesthetic education, pedagogical methods, art education, creative thinking, practical skills, reflection, project method.

Bugungi kunda ta'lim tizimida yoshlarning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi, san'atga bo'lgan qiziqish va estetik dunyoqarashini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Bugungi kunda zamon taraqqiyoti ijodkor, yangicha fikrlaydigan, o'z g'oyasini badiiy vositalar orqali ifodalay oladigan yoshlarni talab qilmoqda. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at fanlari bilan bir qatorda kompozitsiya fani ham talabalarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim o'rin egallaydi deb hisoblaydi.

Kompozitsiya nafaqat tasviriy san'atning asosiy bo'limlaridan biri, balki talabalarning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantiruvchi kuchli pedagogik vositadir. Ushbu fan orqali talaba tasviriy ifoda qonuniyatlarini chuqur o'zlashtiradi, predmetlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'ra oladi, tasvir orqali g'oyani yetkazishning eng mukammal yo'lini izlaydi. Bu jarayon ijodiy qobiliyatning asosiy ko'rsatkichlari bo'lgan kuzatuvchanlik, tasavvur, tafakkur, mustaqillik va yangicha yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

San'at asarlarini tahlil qilganimizda, kompozitsiya qoida va usullari o'z mohiyatini asta-sekin yo'qotib, yangi kompozitsiya qoidalari paydo bo'la boshladi. Badiiy asar yaratishda rassomlar tabiiy va ongli ravishda kompozitsiya qonunlariga rioya qilishadi [2:18]. Har bir

ijtimoiy jamiyat san'at oldiga yangi zamonaviy vazifalarni ko'ndalang qo'yadi.

Kompozitsiya mashg'ulotlarida talaba rang, shakl, ritm, muvozanat, kontrast kabi badiiy vositalardan ongli foydalanishni, kompozitsion yechimni izlashda turli variantlar yaratishni o'rganadi. Natijada u faqat tayyor qoidalarni qo'llovchi ijrochi sifatida emas, balki o'z fikriga ega bo'lgan ijodkor sifatida shakllanadi. Ushbu fan talabalarni atrof-muhitni chuqur idrok etishga, estetik qadriyatlarni anglashga, san'at orqali jamiyatga o'z munosabatini bildirishga yo'naltiradi.

Shuningdek, kompozitsiya fani ta'lim jarayonida integrativ imkoniyatlarga ega bo'lib, boshqa fanlar bilan uzviy bog'lanishda talabada ijodiy faoliyatning keng qamrovli rivojlanishiga zamin yaratadi. O'quv jarayonida talabaning o'ziga ishonchi ortadi, tashabbuskorlik, mas'uliyat, mehnat-sevarlik kabi fazilatlar shakllantiradi. Bu fan nafaqat badiiy mahoratni rivojlantiradi, balki talabalarning shaxs sifatida kamol topishida, uning ijodiy dunyoqarashi va kasbiy malakasini mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham san'at ta'limida ushbu fan orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kunda eng muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini

samarali rivojlantirish uchun qo'llaniladigan pedagogik va amaliy metodlar, dars-tuzilishi, baholash mezonlari va sinf ichidagi tashkiliy usullarni misol keltirish mumkin. Metodlar nazariy yondashuvlar (aktiv, integrativ, loyiha asosida) va amaliy texnikalardan (favorit mashqlar, ijodiy topshiriqlar, kritika va refleksiya) iborat bo'lib, talabning individual va guruhdagi ijodiy faoliyatini uyg'unlashtirishga qaratilgan. Kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida pedagogik yondashuvlarni ko'rib chiqamiz:

Aktiv-pedagogika talabning faol ishtirokiga asoslangan metod bo'lib, muammoli vaziyatlar, ijodiy mashqlar, muqobil yechimlar qidirish orqali o'qitish. Aktiv metodlar talabning mustaqil fikrlashini, tajriba o'tkazish qobiliyatini oshiradi.

Integrativ metod kompozitsiyani tarix, adabiyot, geometriya, ekologiya kabi fanlar bilan bog'lab o'qitish. Bu usul talabalarga keng doirada g'oyalarni izlash, mavzuni turli yo'nalishlarda tahlil qilish imkonini beradi va ijodiy fikrni boyitadi.

Loyiha usuli talabalarni muayyan mavzu bo'yicha loyihani bosqichma-bosqich ishlab chiqishga jalb qilish: tadqiqot, eskizlar, yakuniy ish, ko'rgazma. Loyiha metodikasi mas'uliyat, mehnatsevarlik va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Protsessga yo'naltirilgan baholash natijadan ko'ra ijodiy jarayonni baholash: eskizlar, variantlar, refleksiya bu talabaga xatolikdan o'rganish imkonini beradi va ijodiy xavfsizlikni oshiradi.

Kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida amaliy texnikalar va mashqlar, kuzatuv va tezkor

eskiz mashqlari, variantli yechimlar, cheklovli material bilan ishlash, mavzu asosida dramatisatsiya va moodboard, guruhli kompozitsiyalar va kollaborativ ishlar, kritik sessiyalar qo'llash mumkin. Olib borilayotgan dars mashg'ulotlarining strukturasi takomillashgan 1 dars uchun ko'rib chiqaylik.

1. Ishga kirish (5-10 min): tezkor kuzatuv yoki qiziqarli savol; oldingi dars ishlariga qisman refleksiya.

2. Nazariy qism (10-15 min): yangi kompozitsion printsip, misollar, vizual analiz.

3. Amaliy mashq (30-40 min): asosiy topshiriq – eskizlar, rang berish, variantlar.

4. Kritika va refleksiya (10-15 min): ishlarni taqdim etish, guruh maslahatlari, o'z-o'zini baholash.

5. Uyg'a vazifa yoki portfel uchun topshiriq: rivojlantirish uchun qo'shimcha variantlar.

Dars jarayonida quyidagi o'quv materiallari va resurslar bilan talabalar imkon qadar ta'minlangan bo'limlari lozim.

Asboblardan: qalamlar, charcoal, akvarel, akril, pastellar, katta formatli qog'ozlar, kollaj uchun materiallar.

Texnologiya: raqamli sketchlar, fotosuratlar, moodboard dasturlari agar mavjud bo'lsa.

Atrof-muhit: darslarni plenerda ya'ni ochiq havoda tashkil qilish imkoniyatlari tabiiy ob'ektlardan ilhom olishlari uchun sharoit qilish kerak bo'ladi.

Ijodkor talabalar uchun muhim va qulay metodlardan biri differentsiatsiya va inkluziv metodlar hisoblanib, bunda boshqa darajadagi talabalar uchun: boshlang'ich uchun aniq qo'llanma va misollar, ilg'orlar uchun mustaqil loyiha va eksperimentlar, maxsus ehtiyojli talabalar: ishlash vaqtini uzaytirish, mos

materiallar (katta tutqichli choʻtka, raqamli yordam), guruhda roʻl taqsimlash, til va madaniyatni hisobga olish: mavzularni mahalliy madaniyat elementlari bilan bogʻlash orqali motivatsiyani oshirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Oʻqituvchilarga mashgʻulotlarni samarali olib borish uchun dars davomida oʻquvchilarning individual qiziqishlarini aniqlash va shunga mos ishlanmalar berish, musobaqalar, koʻrgazmalar va mintaqaviy festivallarda ishtirok etishni ragʻbatlantirish, oʻqituvchining doimiy professional rivojlanishi yangi texnikalar va pedagogik metodlarni oʻzlashtirish kabi qoʻshimcha tavsiya kiritish mumkin. Kompozitsiya faniga asoslangan pedagogik yondashuvlar joriy etilgach, talabalar ijodiy faoliyatida sezilarli ijobiy oʻzgarishlar qayd etildi. Amaliy mashgʻulotlar, loyihalar va baholash natijalari orqali erishilgan asosiy natijalarni tizimli ravishda taqdim etadi: kognitiv yani fikrlash, amaliy, emosional-estetik va ijtimoiy yoki jamoaviy ish jihatlar.

Kompozitsiya faniga yoʻnaltirilgan metodik yondashuvlar talabalarning ijodiy qobiliyatlarini kompleks ravishda rivojlantirdi: ular nafaqat texnik jihatdan malakali boʻlib yetishmoqda, balki konseptual fikrlash, refleksiya, jamoaviy ish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini ham egallamoqdalar. Bu esa oʻz navbatida taʼlim muassasasining sifat koʻrsatkichlarini oshirish, madaniy va badiiy jarayonlarga ijobiy hissa qoʻshish va talabalar uchun mustaqil kasbiy yoʻl tanlash imkoniyatini yaratadi.

Kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish boʻyicha olib borilgan amaliy faoliyat va natijalar tahlil qilinadi, kuzatilgan oʻzgarishlarning sabablari va pedagogik ahamiyati muhokama qilinadi

hamda amaliy xulosalar va takliflar ilgari suriladi. Oʻtkazilgan pedagogik aralashuvlar talabalarning ijodiy jarayonga boʻlgan faolligini, variantli yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini hamda texnik mahoratini sezilarli darajada oshirgani kuzatildi. Bu oʻsishlar bilan birga refleksiya va metakognitiv koʻnikmalarining rivojlanishi ham qayd etildi. Ushbu natija shuni koʻrsatadiki, kompozitsiya oʻqitishdagi strukturaviy, jarayoniy va interaktiv yondashuvlar talabalarning nafaqat amaliy koʻnikmalarini, balki ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradi.

Samara bir nechta asosiy omillar orqali yuzaga kelgan: darslarning protsessga yoʻnaltirilgan baholash tizimi, variantli eskizlar va cheklovli materiallarda ishlash mashqlari, hamda kritik sessiyalar va guruh loyihalarining muntazam oʻtkazilishi. Ushbu omillar talabalarga xavfsiz ijodiy maydon, konstruktiv tanqid va hamkorlik muhitini taqdim etadi bu esa yangi gʻoyalarni sinab koʻrishga hamda ulardan oʻrganishga yordam berdi. Amaliy natijalar kompozitsiya pedagogikasining nazariy asoslari bilan mos keladi. Xususan, integrativ va loyiha asosidagi yondashuvlar orqali talabaning kontekstual fikrlashi va bogʻlangan bilimlarni yaratishi mustahkamlanadi. Shuningdek, protsessga yoʻnaltirilgan baholash nazariyasi tajriba natijalarida oʻz aksini topdi: jarayonni baholash talabalarning xatoliklardan oʻrganishlarini ragʻbatlantirdi va yakuniy sifatga ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Kompozitsiya darslarida qoʻllangan metodlar oʻquvchilarning kasbiy yoʻnalishdagi tayyorgarligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi: portfel va loyihalarning shakllanishi, mustaqil ish yuritish hamda taqdimot madaniyati kuchaydi. Bu esa talabalarni real mehnat bozori va ijodiy

kasblarga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, jamoaviy ishlarda ishtirok etish ularni rahbarlik va kommunikativ ko'nikmalar bilan ta'minladi.

Mashg'ulotlar natijasida bir qator cheklovlar ham aniqlangan. Eng asosiylari vaqt va resurslarning yetishmasligi hamda baholashning ba'zan sub'ektivligidir. Loyihaviy va ijodiy mashqlar ko'proq vaqt talab etadi, agar dars jadvali aniqlanmagan bo'lsa yoki materiallar cheklanilgan bo'lsa, talabalar o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olmaydi. Shuningdek, kritika sessiyalarida baholovchilar orasidagi talab va mezonlar bilan bog'liq noaniqliklar sub'ektiv bahoga olib kelishi mumkin. Ba'zi talabalar material va metodlarga tez moslashib, boshqalarga nisbatan ancha tez natija ko'rsatadi. Bunday omillarga individual boshlang'ich tayyorgarlik, ilgari olingan tajriba, ichki motivatsiya va darsdan tashqari mustaqil mashq qilish kiradi. Shuning uchun metodlarni joriy etishda differentsiatsiyaga e'tibor berish ya'ni bosqichma-bosqich murakkablik, qo'llab-quvvatlashda samaradorlikni oshiradi.

Munozara jarayonida aniqlangan amaliy tavsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: dars vaqtini loyihaviy ishlar uchun qayta taqsimlash, minimal resurslar bilan ishlash metodikasi ishlab chiqish, baholash rubrikalarini standartlashtirish, o'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish va talabalar portfelini tizimli qayta ko'rib chiqish. Ushbu choralar cheklovlarni kamaytirib, samaradorlikni oshirishi mumkin. Bunday tizim kelajakda samaradorlikni yanada chuqurroq o'rganish uchun uzoq muddatli kuzatuvlar, taqqoslash tadqiqotlari, hamda metodlarning turli kontekstlarda tatbiq etilishiga oid tadqiqotlar zarur

bo'ladi. Shuningdek, raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi natijalarga qanday ta'sir qilishini o'rganish muhimdir. Munozara natijalariga ko'ra, kompozitsiya fani orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ta'limning kompleks va samarali yo'nalishi bo'lib, u aniq metodik yondashuvlar, jarayoniy baholash va interaktiv mashqlar orqali yuqori ijobiy natijalar beradi. Biroq, bu yondashuvni kengaytirish va barqaror natijaga erishish uchun resurslarni ta'minlash, baholash sifatini oshirish va metodlarni kontekstga moslashtirish zarur.

Asosiy natijalar va ularning mazmuniga ko'ra ijodiy tafakkur va muammolarni hal etish qobiliyati sezilarli darajada rivojlandi: talabalar bitta mavzuni turli kompozitsion yechimlarda ifodalashni o'rganib, ko'p variantli yondashuvni amalda qo'llashga erishdilar.

Texnik va amaliy mahorat proporsiya, qiymatlar, rang uyg'unligi va material bilan ishlash ko'nikmalari yaxshilandi; yakuniy ishlarda texnik sifat oshdi.

Estetik sezgi va vizual til shakllandi: moodboard, rang sinovlari va konseptual izlanishlar talabalarga mavzuni chuqur anglashni hamda g'oyani visulizatsiya qilishni o'rgatdi.

Refleksiya va o'z-o'zini baholash qobiliyatlari mustahkamlandi: jarayonni baholash talabalarda metakognitiv ongini rivojlantirdi.

Jamoaviy ish va kommunikatsiya ko'nikmalari oshdi: guruh loyihalari orqali loyiha boshqaruvi, rollarni taqsimlash va taqdimot madaniyati shakllandi.

Kompozitsiya fani nafaqat badiiy texnikalarni o'rgatadi, balki talabalarni kreativ tafakkurga, mas'uliyatga va mustaqil ishlashga yo'naltiradi. Jarayonni markazga qo'yuvchi pedagogik

yondashuvlar talabalarda o'rganish motivatsiyasini oshirib, ularni kasbiy yo'nalishlarga tayyorlashda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi.

Kompozitsiya fani orqali olib borilgan metodik ishlar talabalarning ijodiy qobiliyatlarini kompleks va barqaror rivojlantirishga imkon beradi. Bu nafaqat san'at ta'limining sifatini oshiradi, balki talabalarni samarali,

mas'uliyatli va kreativ kadrlar sifatida shakllantirishda muhim omilga aylanadi. Shuning uchun kompozitsiya fanining o'quv mazmuni, metodikasi va baholash mexanizmlari doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim bu esa ta'lim muassasasi va jamiyat manfaatlariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. E.X.Xaitov, Kompozitsiya. Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2019
2. F.Abdurahmonov, Kompozitsiya Toshkent-2009
3. N.P.Jumaboyev, Rangtasvir. “Ilm Ziyo Zakovat” Toshkent-2023.
4. R.Z.Xayrov, Dekorativ rangtasvir. Guliston-2022.
5. Sh.A.Yusupova Tasviriy san’at to‘garaklarining uslubiy asoslari. “Ilm Ziyo Zakovat”. Toshkent-2023.
6. Юсупова, Ш. (2023). Современные педагогические требования, применяемые на занятиях кружков изобразительным искусством. ИЖТИМОЙ-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(5), 267–273. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I5Y2023N36>
7. Alimjanovna Y. S. Tools And Criteria Of Composition In The Creative Process Of Fine Arts Classes Of University Schools //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 02. – С. 48-58.
8. Shoxista Y., Oygul R. tasviriy san’atda natyurmort janrini tasvirlashda kompozitsiyaning o‘rni va ahamiyati //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 335-338.
9. Юсупова Ш. Tasviriy san’at to‘garak mashg‘ulotlarida qo‘yiladigan zamonaviy pedagogik talablar //ИЖТИМОЙ-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-273.
10. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
11. Pardaboyevich J. N. O‘quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni //WORLD OF SCIENCE. – 2023. – Т. 6. – С. 87-90.
12. Жумабоев, Наби. "the need to use aesthetic views of eastern thinkers in the educational system." ИЖТИМОЙ-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences 4 (2024).

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI
QO'LLASH: PEDAGOGIK JARAYON VA IJODIY SALOHİYATNI
RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FINE ARTS
EDUCATION: OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING THE PEDAGOGICAL
PROCESS AND CREATIVE POTENTIAL

Usmanov Botir Allaberdiyevich
Guliston davlat universiteti
“Amaliy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tasviriy san’at ta’limida innovatsion texnologiyalarni qo’llashning samaradorligi, pedagogik jarayonga ta’siri va o’quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. QR-kodlar, animatsion dasturlar, multimediya vositalari va virtual galereyalar kabi innovatsion yondashuvlar yordamida o’quv jarayonini interaktiv, individual va samarali tashkil etishning didaktik imkoniyatlari ko’rib chiqiladi. Maqolada innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish orqali o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantirish, shuningdek, o’qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish masalalari yoritiladi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется эффективность использования инновационных технологий в обучении изобразительному искусству, их влияние на педагогический процесс и значимость для развития творческого потенциала учащихся. Рассматриваются дидактические возможности организации учебного процесса в интерактивной, индивидуальной и эффективной форме с помощью инновационных подходов, таких как QR-коды, анимационные программы, мультимедийные средства и виртуальные галереи. В статье освещаются вопросы развития знаний, умений и навыков учащихся, а также повышения профессиональной квалификации преподавателей через внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.*

***Annotation:** This article analyzes the effectiveness of applying innovative technologies in fine arts education, their impact on the pedagogical process, and their significance for developing students’ creative potential. The study examines the didactic opportunities for organizing the learning process in an interactive, individualized, and efficient manner using innovative approaches such as QR codes, animation programs, multimedia tools, and virtual galleries. The article also highlights the enhancement of*

students' knowledge, skills, and competencies, as well as the improvement of teachers' professional qualifications through the integration of innovative technologies into the educational process.

Kalit soʻzlar: *innovatsion texnologiyalar, tasviriy sanʼat, QR-kod, multimediya, animatsiya, pedagogik jarayon, ijodiy salohiyat, interaktiv taʼlim, didaktik yondashuvlar.*

Ключевые слова: *инновационные технологии, изобразительное искусство, QR-код, мультимедиа, анимация, педагогический процесс, творческий потенциал, интерактивное обучение, дидактические подходы.*

Key words: *innovative technologies, fine arts, QR code, multimedia, animation, pedagogical process, creative potential, interactive learning, didactic approaches.*

Taʼlim jarayonida oʻquvchilarning faoliyati koʻp qirrali va kompleks xatti-harakatlarni oʻz ichiga oladi, bu esa bilim olish vazifalarini samarali hal qilishga yordam beradi. Didaktika va metodika oʻzaro chambarchas bogʻliq boʻlib, bir-birini toʻldiradi. Didaktika taʼlimning umumiy qonuniyatlarini oʻrganishga qaratilgan boʻlsa, xususiy metodika aniq bir fan yoki predmetni oʻqitishning oʻziga xos xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi[2]. Didaktikaning asosiy kategoriyalari insoniyatning ijtimoiy taraqqiyot jarayonida toʻplagan bilimlarini aks ettiruvchi tushunchalardan iborat boʻlib, ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi: oʻrgatish, oʻrganish, oʻqitish, taʼlim, bilim, koʻnikma, malaka, kompetensiya, maqsad, mazmun, tashkil etish, shakl, metod, vosita va natija [2]. Keng koʻlamli islohotlarning muhim boʻgʻini innovatsiyalar tashkil etadi. Innovatsiyalar har bir sohada, jumladan taʼlim tizimida ham oʻzining samaradorligini namoyish qilmoqda. “Innovatsiya” atamasi inglizcha “innovation” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, yangilik kiritish, tizim ichki tuzilishini takomillashtirish maʼnosini bildiradi [3, 15]. Innovatsiya amaliyot va nazariyaning muhim qismi boʻlib, ijtimoiy-madaniy obyektlarning sifatini

yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy subyektlarning faoliyat tizimidir.

Innovatsiyalar tizimdagi yangicha yondashuvlarni ifodalaydi, ular tashabbuslar va yangiliklar asosida shakllanib, taʼlim mazmunini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, taʼlim tizimining barqaror rivojiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Innovatsiya – maʼlum bir faoliyat sohasidagi texnologiya, metod va yondashuvlarni yangilash yoki yangi texnologik jarayonlarni joriy qilish orqali oldingi tizimdan samaraliroq natijalarga erishishdir [5, 10]. Taʼlim tizimidagi innovatsiyalar faoliyat yoʻnalishi, oʻzgarish tavsifi va kelib chiqish manbaiga koʻra tasniflanadi. Faoliyat yoʻnalishiga qarab pedagogik jarayondagi va boshqaruvdagi, oʻzgarish tavsifiga koʻra lokal, modulli yoki tizimli, kelib chiqish manbaiga koʻra ichki yoki tashqi manbadan olingan boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, har bir yangilik avtomatik ravishda innovatsiya hisoblanmaydi. Agar faoliyat qisqa muddatli va tizimning faqat baʼzi elementlarini oʻzgartirishga yoʻnaltirilgan boʻlsa, bu novatsiya deb ataladi. Agar faoliyat maʼlum kontseptual yondashuvga asoslangan boʻlsa va tizimning printsiptial rivojlanishiga olib kelsa [3, 16], bu innovatsiya hisoblanadi.

Innovatsion jarayon – bu pedagogik yangiliklarni tayyorlash va amaliyotga joriy qilishni o‘z ichiga oluvchi uzluksiz faoliyatdir. Ta’lim jarayonidagi innovatsion o‘zgarishlar, asosan, o‘qituvchi faoliyatini yangilash orqali amalga oshiriladi [15, 16]. Innovatsion faoliyat doimiy ravishda yangi yondashuvlar asosida ishlashni, takomillashishni va uzoq muddatli natijalarga erishishni ta’minlaydi.

Chizmatasvir fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalarda ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, katta formatdagi kompozitsiyalarni proyektor yordamida yuzaga tushirish orqali talabalarga tez va samarali ijodiy mashq qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, jumladan QR-kodlar, ma’lumotlarni tezkor olish va almashishni osonlashtiradi [6, 15]. QR-kodlar (Quick Response code) dastlab Yaponiyada ishlab chiqilgan matritsali ikki o‘lchovli shtrixkod bo‘lib, ular avtomobil sanoatida qo‘llanilgan. Hozirda QR-kodlar ta’lim jarayonida ham keng qo‘llanilmoqda. Ular san’at asarlarini onlayn ko‘rish, virtual galereyalar va 3D ko‘rgazmalarga kirish, videodarslar va interaktiv testlar bilan ishlash, shuningdek talabalarning ishlarini raqamlashtirish va almashish imkonini beradi [15, 17].

Tasviriy san’at darslarida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Animatsion dasturlar, kompyuter grafikasidan foydalangan holda chizmalar va tasvirlarni jonli tarzda namoyish etish orqali o‘quv materiallarini tez va ongli o‘zlashtirishga imkon beradi. Bu esa qo‘shimcha didaktik imkoniyat yaratib, badiiy ta’lim sifatini kafolatlaydi [1, 15]. Shuningdek, multimediya printsiplari asosida ishlab chiqilgan

elektron dars ishlanmalari, animatsion grafikalar, ma’lumotnomalar va lug‘atlardan foydalanish ta’lim jarayonini boyitadi [1, 3, 5, 6, 15]. Badiiy ta’limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilish, kompetensiyalarini rivojlantirish va yuqori samarali natijalarni ta’minlashga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarning ta’lim jarayonida samarali qo‘llanilishi o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish va ijodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, tasviriy san’at darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va interaktiv vositalardan foydalanish pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi. Masalan, talabalarga ijodiy topshiriqlarni berishda QR-kodlar orqali video yoki audio materiallar, virtual galereyalar va 3D modellar bilan tanishtirish imkoniyati ularning mustaqil ishlash va o‘zaro tajriba almashish qobiliyatini oshiradi [1, 5]. Shu bilan birga, animatsion va multimediya dasturlarining ta’lim jarayoniga joriy etilishi, xususan kompyuter grafikasiga asoslangan animatsiyalar, o‘quvchilarga murakkab chizmalarni bosqichma-bosqich o‘rganish imkonini beradi. Bu jarayonda har bir qadam vizual tarzda namoyish etiladi, bu esa materialni ongli va tez o‘zlashtirishga xizmat qiladi [1, 15]. Multimediya vositalari yordamida yaratilgan elektron dars ishlanmalari va interaktiv materiallar talabalarning individual ehtiyojlariga moslashuvchan ta’limni ta’minlaydi va dars samaradorligini oshiradi [6, 10]. Innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali ta’lim jarayonida o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlari ham rivojlanadi. Masalan, tasviriy san’at darslarida interaktiv loyihalar va raqamli portfoliolar yaratish orqali talabalarning

ijodiy ishlarini baham ko'rish va baholash imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa ularning ijodiy jarayonlarni tahlil qilish va natijalarni yaxshilash ko'nikmalarini shakllantiradi [5, 6, 11]. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida metodik yangilanishlarni ham ta'minlaydi. Didaktika va metodika prinsiplariga muvofiq, ta'lim jarayoni oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich rivojlanadi, yangi texnologiyalar esa ushbu jarayonni tezlashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi [1, 13]. Masalan, o'quvchilarni kompozitsiya yaratish jarayonida animatsion ko'rsatmalar yordamida boshqarish, murakkab san'at texnikalarini osonroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash shuningdek, ta'limning individualizatsiyasini ta'minlaydi. Har bir o'quvchining qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan interaktiv materiallar, shaxsiy o'quv yo'nalishlarini yaratish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi [15, 17]. Masalan, QR-kodlar orqali individual mashqlarni berish, talabalarning o'z ishlarini raqamli portfolioga kiritish va boshqa ijodiy materiallar bilan bog'lash orqali o'quv jarayonini shaxsiylashtirish mumkin.

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan o'qituvchi pedagogik jarayonda yangi metod va vositalardan samarali foydalanadi, shuningdek, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqadi [5, 16]. Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat o'quv

jarayonini, balki butun ta'lim tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ta'limda innovatsion texnologiyalarning samarali qo'llanilishining yana bir jihati o'quv jarayonining interaktivligi va real vaqtda baholash imkoniyatidir. Masalan, virtual galereyalar, onlayn testlar, videodarslar va boshqa interaktiv vositalar orqali o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini tezkor tarzda baholay oladi, shu bilan birga o'z ijodiy ishlarini takomillashtiradi [15, 17]. Bu yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada, tasviriy san'at darslarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini oshirish va pedagogik jarayonning sifatini kafolatlashga xizmat qiladi [1, 3, 5, 6, 15]. Bu esa o'z navbatida, ta'limning umumiy samaradorligini oshiradi va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida joriy etish, xususan tasviriy san'at darslarida, pedagogik jarayonni nafaqat samarali, balki qiziqarli va interaktiv qiladi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarning diqqatini jalb etish, murakkab mavzularni tez va tushunarli o'rgatish hamda ijodiy faoliyatni rag'batlantirish imkonini beradi. Masalan, talabalarga animatsion chizmalar, interaktiv taqdimotlar va raqamli modellardan foydalangan holda murakkab kompozitsiya yaratish jarayonini bosqichma-bosqich tushuntirish mumkin. Bu nafaqat nazariy bilimni o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi [1, 15]. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil faoliyatini

rivojlantirishga imkon yaratadi. Masalan, QR-kodlar orqali talabalarga individual topshiriqlar, video yoki audio ko'rsatmalar, virtual muzey va galereyalar havolalari taqdim etilishi, ularni mustaqil o'rganish jarayoniga jalb qiladi [5, 10, 15]. Bu esa o'quvchilarda vaqtni boshqarish, o'z-o'zini baholash va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayoni individualizatsiya qilinadi, ya'ni har bir o'quvchining qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan interaktiv materiallar taqdim etiladi. Masalan, talaba o'z ijodiy ishini raqamli portfelya orqali baham ko'rishi va o'qituvchidan onlayn fikr-mulohaza olishi mumkin [6, 11]. Shu bilan birga, bu jarayon o'quvchilarning ijodiy jarayonlarni tahlil qilish va natijalarni takomillashtirish qobiliyatini oshiradi.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning samarali joriy etilishi o'qituvchilarning kasbiy malakasini ham oshiradi. Zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan o'qituvchi pedagogik jarayonda yangi metod va vositalardan samarali foydalanadi, shuningdek, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqadi. Bu esa butun ta'lim tizimini rivojlantirishga, dars sifatini oshirishga va o'quvchilarning kompetensiyalarini kengaytirishga xizmat qiladi [5, 16]. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida interaktiv va raqamli vositalardan foydalanish, xususan, virtual galereyalar, animatsion darsliklar va onlayn testlar orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini real vaqt rejimida baholash imkoniyatini yaratadi. Bu esa ularni mustaqil fikrlashga, o'z ishlarini tahlil qilishga va ijodiy qarorlar qabul qilishga rag'batlantiradi [15, 17].

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan birga, ta'lim jarayonida didaktik yondashuvlarni ham hisobga olish muhimdir. Didaktikaning asosiy prinsiplari – bilimni bosqichma-bosqich o'rgatish, o'quvchilarni faoliyatga jalb qilish, o'zaro muloqot va hamkorlikni rag'batlantirish – innovatsion vositalar bilan uyg'un ishlaganda samarali natijalarga erishiladi. Masalan, murakkab san'at texnikalarini o'rgatishda animatsion ko'rsatmalar va interaktiv dasturlardan foydalangan holda o'quvchilarni bosqichma-bosqich ish jarayoniga jalb qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish, ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi [1, 13]. Natijada, tasviriy san'at darslarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirish, ijodiy salohiyatini oshirish va pedagogik jarayonning sifatini kafolatlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'limning individualizatsiyasi, interaktivligi va amaliy samaradorligi oshadi, bu esa zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini yanada boyitadi [1, 3, 5, 6, 15].

Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonining sifatini oshirish bilan bir qatorda, o'quvchilarning mustaqil ijodiy faoliyatini rag'batlantiradi. Masalan, tasviriy san'at darslarida QR-kodlar orqali o'quvchilarni interaktiv loyihalar bilan tanishtirish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. QR-kodlar yordamida talabalarga mashhur rassomlar asarining tarixi, uslubi va texnikasi bo'yicha ma'lumot berilishi, shuningdek, virtual galereyalarga kirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quvchilarni mustaqil izlanishga jalb qiladi va dars jarayonini yanada interaktiv qiladi [1, 5, 10]. Bundan tashqari, multimediya vositalaridan

foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Masalan, animatsion va interaktiv dasturlar yordamida murakkab chizmalar, kompozitsiyalar va san'at texnikalari bosqichma-bosqich o'rganiladi. Animatsion ko'rsatmalar talabalarga amaliy mashqlarni tushunishni osonlashtiradi, ularni ish jarayoniga faol jalb qiladi va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi [1, 15]. Shu bilan birga, kompyuter grafikasi va multimediya vositalari yordamida yaratilgan elektron dars ishlanmalari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvchan ta'limni ta'minlaydi, bu esa dars samaradorligini oshiradi [6, 15]. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, raqamli portfoliolar orqali talabalarning ijodiy ishlarini baham ko'rish va baholash imkoniyati ularni ijodiy jarayonlarni tahlil qilishga, natijalarni yaxshilashga va mustaqil qarorlar qabul qilishga rag'batlantiradi [5, 6, 11]. Shu tarzda, talabalarning individual ish jarayonini kuzatish va baholash imkoniyati pedagogik jarayonga qo'shimcha didaktik qiymat qo'shadi.

Innovatsion yondashuvlar o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan o'qituvchi pedagogik jarayonda yangi metod va vositalardan samarali foydalanadi, shuningdek, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqadi. Shu orqali ta'lim jarayoni tizimli va samarali bo'lib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kengaytiradi [5, 16]. Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi qo'llanilishi o'quv jarayonining interaktivligini oshiradi. Masalan, virtual galereyalar, onlayn testlar, videodarslar va interaktiv loyihalar

yordamida o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini real vaqt rejimida baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularni mustaqil fikrlashga, ijodiy qarorlar qabul qilishga va o'z ishlarini takomillashtirishga rag'batlantiradi [15, 17]. Shu bilan birga, didaktik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar birgalikda ta'lim jarayonini samarali qiladi. Didaktikaning asosiy prinsiplari bilimni bosqichma-bosqich o'rgatish, o'quvchilarni faoliyatga jalb qilish, o'zaro muloqot va hamkorlikni rag'batlantirish, innovatsion vositalar bilan uyg'un ishlaganda pedagogik jarayonning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, murakkab san'at texnikalarini o'rgatishda animatsion ko'rsatmalar va interaktiv dasturlardan foydalangan holda o'quvchilarni ish jarayoniga faol jalb qilish mumkin, bu esa o'z navbatida o'quvchilarda ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi [1, 13]. Natijada, tasviriy san'at darslarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirish, ijodiy salohiyatini oshirish, ta'lim jarayonining sifatini va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi [1, 3, 5, 6, 15]. Shu bilan birga, bu yondashuvlar pedagogik jarayonda o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini uzviy bog'laydi, individualizatsiya va interaktivlikni ta'minlaydi hamda zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, xususan tasviriy san'at darslarida, pedagogik jarayonning sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ularning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi. QR-kodlar, virtual galereyalar, animatsion va

multimediya dasturlari kabi interaktiv vositalar o'quvchilarga murakkab mavzularni tushunish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va o'z ijodiy ishlarini baham ko'rish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar ta'limning individualizatsiyasini ta'minlab, o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiy o'quv yo'nalishlarini shakllantirishga yordam beradi.

Pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga, balki o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni

o'zlashtirgan o'qituvchi pedagogik jarayonda yangi metod va vositalardan samarali foydalanadi, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqadi. Shunday qilib, tasviriy san'at darslarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va o'quvchilarning ijodiy, amaliy va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimida didaktik va metodik yondashuvlarni takomillashtirish va o'quv jarayonini yuqori samarali tarzda tashkil etish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Sulaymonov. Tasviriy san'at ta'limi sifati va samaradorligini oshirishning didaktik imkoniyatlari. Monografiya. T.: "BAYOZ", 2017.
2. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2017.
3. Asqarali Sulaymonov, Sunnat Shovdirov UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH // Inter education & global study. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umuminsoniy-va-milliy-badiiy-qadriyatlar-integratsiyasi-asosida-tasviriy-san-at-ta-limi-sifatini-oshirish>
4. R.Dottrens. Lanseignement indiviendhalisse. Paris.: 1986.
5. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>.
6. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
7. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi kontsepsiyasi. T.: 1995.
8. Ibadullaeva , Z. ., & Jumaboev , N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. New Uzbekistan Journal of Academic Research, 2(2), 127-130. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>.

9. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(05), 1489-1494.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>.

10. Jumaboyev Nabi Pardaboyevich. (2025, октябрь 23). TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI VA ULARNING IJODIY SALOHİYATGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17422062>.

11. Yusupova Shoxista Alimjanovna. (2025, октябрь 21). IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING PEDAGOGIK AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17407745>.

12. Nusharov Bobir Bolbekovich. (2025, октябрь 23). O'ZBEKISTON YOSHLARINI MILLIY MADANIYAT VA SAN'AT ORQALI TARBIYALASH ISTIQBOLLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17421764>.

13. Karshiboeva, D. B. "THE ROLE OF COMPOSITION IN ACTIVATION OF CREATIVE ABILITIES." *Экономика и социум* 3-1 (130) (2025): 152-156.

14. Berikbaev, Alisher Alikulovich. "Development of competence skills of art education students." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.4 (2020): 6984-6988.

15. Usmanov Botir Allaberdiyevich. (2025). TASVIRIY SAN'ATDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY YONDASHUV VA YANGI IMKONIYATLAR. *IQRO INDEXING*, 16(01), 374-378. <https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/12876>.

16. Allaberdiyevich U. B. INNOVATION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANILISHI //CONFERENCE OF INNOVATIVE HORIZONS IN SCIENCE & ENGINEERING. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 81-86.

17. B.A.Usmanov. APPLICATION OF PEDAGOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FINE ARTS EDUCATION. BİLSEL INTERNATIONAL GORDION SCIENCE RESEARCHES CONGRESS” 08-09 DECEMBER 2024 ANKARA/TÜRKİYE <https://bilselkongreleri.com/wp-content/uploads/5.GORDION-KONGRE-KITABI.pdf>.

FIZIOGNOMIKANING ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARDAGI O'RNI
РОЛЬ ФИЗИОГНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
THE ROLE OF PHYSIOGNOMY IN MODERN PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES

Babadjanov Axmadjan Xudoyberdiyevich
Guliston davlat universiteti
“Amaliy san’at va dizayn” kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fiziognomikaning ta’lim va tarbiya jarayonlaridagi ahamiyati, ayniqsa tasviriy san’at o’qituvchilarining yuzni o’qish ko’nikmalarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Fiziognomika nafaqat ijodiy jarayonlarda, balki pedagogik faoliyatda ham o’quvchilarning psixologik holatini anglash va ularga individual yondashuvni ta’minlashda muhim vosita sifatida ko’riladi. Shuningdek, ushbu fan oliy ta’limda chuqur o’rganilishi zarur bo’lgan nazariy va amaliy yo’nalishlardan biri ekanligi ta’kidlanadi. Maqola yosh avlodni tarbiyalash va ijodkorlikka yo’naltirishda fiziognomikaning keng qo’llanilishi mumkinligini ko’rsatadi.*

***Аннотация:** В статье рассматривается значение физиогномики в системе образования и воспитания, особенно в развитии навыков преподавателей изобразительного искусства по чтению лицевых выражений. Физиогномика рассматривается как важный инструмент не только в творческом процессе, но и в педагогической деятельности для понимания психологического состояния учащихся и индивидуального подхода к ним. Подчеркивается необходимость глубокого изучения теоретических и практических аспектов физиогномики в высших учебных заведениях. Также отмечается широкое применение физиогномики в воспитании молодого поколения и развитии творческих способностей.*

***Annotation:** This article analyzes the significance of physiognomy in education and upbringing, particularly in developing visual arts teachers' skills in reading facial expressions. Physiognomy is viewed as an essential tool not only in creative processes but also in pedagogical activities for understanding students' psychological states and providing individualized approaches. The article emphasizes the importance of studying both theoretical and practical aspects of physiognomy in higher education. It also highlights the broad applicability of physiognomy in nurturing young generations and fostering creativity.*

Kalit soʻzlar: fiziognomika, yuzni oʻqish sanʼati, psixologik xususiyatlar, tasviriy sanʼat, pedagogik faoliyat, etnopsixologiya, taʼlim jarayoni, inson yuz ifodalari, tarbiya, pedagogika.

Ключевые слова: физиогномика, искусство чтения лица, психологические особенности, изобразительное искусство, педагогическая деятельность, этнопсихология, образовательный процесс, мимика лица, воспитание, педагогика

Key words: physiognomy, art of reading faces, psychological characteristics, visual arts, pedagogical activity, ethnopsychology, educational process, human facial expressions, upbringing, pedagogy

Oliy oʻquv yurtlarida olib borilgan tajribalar, kuzatuvlar va tahlillar shuni koʻrsatadiki, yosh mutaxassis oʻqituvchi oʻz pedagogik faoliyatida nafaqat psixologiyaning umumiy jihatlariga eʼtibor qaratishi lozim (yaʼni odam psixologiyasini oʻrganib, toʻgʻri munosabatda boʻlish, uning individual xususiyatlarini aniqlash, talabalar uchun mos tarbiya usullarini izlab topish va taʼlim berish kabi), balki turli mashgʻulotlar jarayonida ayniqsa tasviriy faoliyat va yoshlarni tarbiyalashda psixologik bilimlarni amaliy qoʻllashi kerak.

Ilmiy manbalarni tahlil qilish va amaliy mashgʻulotlar davomida oʻtkazilgan kuzatuvlar natijalari shuni koʻrsatadiki, badiiy grafik fakultetlarida talabalarni taʼlim berish va ularni kelajakdagi pedagogik faoliyatga tayyorlash koʻplab nazariy hamda amaliy muammolarni hal etishni talab qiladi. Kelajakdagi tasviriy sanʼat oʻqituvchilarini tayyorlashda qalamtasvir fani boʻyicha olib boriladigan psixologik kuzatuvlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Qalamtasvirni bajarishdan avval uning psixologik xususiyatlari yetarli darajada ochib berilmaydi.

2. Talabalarning ushbu amaliy ishlarni bajarish jarayonida fiziologik holatlari yetarli darajada tahlil qilinmaydi.

3. Qoʻyilgan naturaning kompozitsion tuzilishi va uning metodik bosqichlarda amaliy toʻgʻri bajarilish yoʻllari har doim ham yetarlicha tushuntirilmaydi.

Yuqorida taʼkidlangan muammolarning samarali hal etilishi kelajakdagi rassom-oʻqituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Taniqli psixolog va pedagog olimlar ijodiy tasavvurning tasviriy faoliyatdagi asosiy psixologik jarayon ekanligini taʼkidlab, yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda uning ahamiyati beqiyos ekanligini aytishadi. Tasviriy sanʼat sohasida yoshlar tasavvurlarini shakllantirishning nazariy hamda amaliy muammolari rus olimlari E.I.Ignatyev, V.S.Kuzin, L.T.Medvedev, N.N.Rostovtsev, E.V.Shoroxov hamda oʻzbek olimlari R.Hasanov, S.Bulatov, B.Boymetov, A.Sulaymanov, O.Xudoyorova, U.Nurtayev, S.Abdirasilov, M.Na biyev, Gʻ.Abdurahmanov, R.Rajabov va boshqalar tomonidan nazariy va tajribaviy tadqiqotlarda keng yoritilgan.

Har bir boʻlajak tasviriy sanʼat oʻqituvchisi uchun yuzni oʻqish sanʼati va atrof-muhitni chuqur anglash katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda fiziognomika fanini puxta oʻrganish samarali natija beradi.

Fiziognomika – yuzni oʻqish sanʼati qadim zamonlardan beri mavjud

bo'lib, inson portretida psixologik holatni ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, xalq og'zaki ijodida shaxslarning yuz tuzilishiga alohida ahamiyat beriladi. Masalan, afsonalarda doimo devlarning ko'zi shoxsimon, quloqlari suprachalar, yalmo'g'iz kampirlari esa qirg'iy burunli, lablari osilgan holda tasvirlanadi. Donishmandlar esa keng peshonali va nuroniy chehrali sifatida tasvirlanadi.

Umuman olganda, folklor asarlarida ijobiy qahramonlarning yuz tuzilishi har doim muvozanatda tasvirlanadi. Masalan, keng peshonali, tekis qoshli, chiroyli ko'zli, tiniq yuzli, ya'ni barcha a'zolari uyg'unlikda bo'ladi. Aksincha, salbiy qahramonlar esa tor peshona, supurgi qosh, chaqirko'z, qirg'iy burun, shalpangquloq, qiyshiq og'iz, cho'tir yuz kabi kamchiliklar bilan ko'rsatiladi [1:224]. Buning sababi nimada? Xalqimiz uzoq o'tmishdan buyon insonning fe'l-atvori, axloq-odoblari, hatto ichki ma'naviy dunyosining yuzga yaqqol aks etishini yaxshi anglagan. Masalan, ko'zga alohida e'tibor beriladi. Chaqirko'z yoki bitko'z odam haqida "undan yaxshilik kutib bo'lmaydi" degan qarash mavjud. "Ko'zi naq teshvorguday" – degan ibora ham qattiq nigohli odamni tasvirlashda ishlatiladi. Aksincha, yaxshi insonlarning ko'zlari porlab, chaqnab turadi, ko'zlarida ma'lum bir sehr bor deb hisoblanadi [2:24]. Shu sababli go'zal qizlarning qosh-ko'zlari popukdek, yorning ko'zlari charosga qiyoslanadi. Qo'yko'z, botako'z, ohu ko'z, shahlo ko'z, xumor ko'z kabi ta'riflar mavjud.

Shuningdek, badamqovoq va badqovoq kabi iboralar qahramonlarning ichki olamini ochishda muhim rol o'ynaydi. Go'zallar esa qalamqosh, qayrilma qosh deb ta'riflangan bo'lsa, badjahl kishilar o'siq qosh, supurgi qosh

kabi nomlar bilan ataladi. Burunning shakli ham ko'plab narsalardan dalolat beradi. Qadimgilar burunni yuzning ziynati deb atashgan va bejizga aytishmagan. Shuning uchun hech bir a'zo qiyshiq burunchalik yuz chiroyini buzmaydi, aksincha nafis, qirrali burun yuzga alohida go'zallik bag'ishlaydi.

Bundan tashqari, xunuk yuzda chiroyli burunni uchratish qiyin. Haqiqatan ham, agar diqqat bilan qarasangiz, xunuk yuzda hatto ohu ko'zlar yoki bejirim lablar uchrashi mumkin, ammo nafis, qirrali burun deyarli uchramaydi. Xullas, insonning botiniy olamini yuzga aks ettiruvchi bu kabi belgilarning soni nihoyatda ko'p.

Xalqimiz inson yuzini ko'zguga qiyoslash an'anasi ham bejiz emas. "Falonchining yuzidan nur yog'iladi" yoki "pistonchining turqi sovuq" kabi iboralarda jon bor. Etnopsixologiyadan bexabar bo'lishiga qaramay, xalqimiz hayot tajribasida insonning ichki dunyosi bilan tashqi qiyofasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni sinab bilgan va bu iboralar bilan kim mehribon, kimdan yaxshilik kutib bo'lmasligini aniq ifodalashga muvaffaq bo'lgan.

Yuzdagi alomatlarga qarab insonning fe'l-atvori, axloq-odoblari va ma'naviy olami haqida xulosa chiqarish san'ati yuzni o'qish deb ataladi va u butun dunyoda mavjuddir. Ilmiy til bilan aytganda, bu soha "fiziognomika" deb nomlanadi. "Fiziognomika" yunoncha so'z bo'lib, "fizyo" – tabiat (bu yerda insonning tabiati, ya'ni yuzi ma'nosida) va "gnomika" – bilish degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni, fiziognomika yuzni o'rganish san'atidir.

Boshqacha aytganda, yuzni o'qish san'ati katta e'tiborga loyiqdir. Zotan, u ham dermatoglyfika yoki iridodiagnostika kabi inson organizmidagi barcha a'zolar o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Ko'pchilikka ma'lumki, ilgari kaftdagi chiziqlarga qarab fol ochish ko'pincha firibgarlik deb qabul qilinardi. Ammo hozirgi kunda dermatoglifika istiqbolli ilmiy yo'nalishga aylangan. Mutaxassislar kaftdagi naqsh va chiziqlar asosida organizmdagi irsiy kasalliklar, aqliy nogironlik va boshqa holatlarni aniqlashmoqda.

Fiziognomikaning dermatoglifika va iridodiagnostika kabi ilmiy yo'nalishlar qatorida tilga olinishi sababi – yuzdagi ayrim belgilar yashirin kasalliklarning alomati bo'lishidir. Shuningdek, hozirgi kunda fiziognomika o'ziga xos etnografik ahamiyatga ega bo'lib, ma'lum bir xalq yoki millat hayotining psixologik jihatlari, inson surati va siyratiga oid qarashlarni o'rganishda yordam beradi.

Afsuski, bir xalqqa xos bo'lgan narsa boshqalariga ham to'g'ri keladi, deb sodda fikr yuritish etnografiyani yuzaki tushunishga va natijada oddiy narsalarda chalkash tasavvurlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi [3:89]. Dunyoda bir xalqqa xos urf-odat yoki tushunchani butunlay boshqa xalqqa aynan qo'llash noto'g'ri, hatto kulgili holatlarni keltirib chiqarishi aniq. Buni yanada aniqroq ko'rsatish uchun misollarga murojaat qilaylik. Masalan, biz o'zbeklarda suhbatda ko'zga qarashni odat deb bilamiz va "Qani, ko'zimga qarab gapir-chi!" degan ibora mavjud. Ammo Keniya luu qabilasida kuyovning qaynonasining ko'ziga qarashi katta gunoh hisoblanadi va hatto gaplashayotganda orqasini o'girib turishga majbur bo'ladi. Endi, o'zbek kuyovining qaynonasi bilan gaplashayotganda orqasini o'girib turishini tasavvur qilish qiyin!

Shunday qilib, fiziognomika va yuzni o'qish san'ati nafaqat insonning tashqi ko'rinishini o'rganish, balki uning ichki dunyosi, fe'l-atvori, his-tuyg'ulari

va hatto salomatligi haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu san'atni puxta o'rganish kelajakdagi pedagoglar, ayniqsa tasviriy san'at o'qituvchilari uchun juda muhimdir, chunki ular o'z talabalari bilan samarali muloqot o'rnatish, ularning individual xususiyatlarini aniqlash va shaxsiy yondashuvni yaratishda ushbu bilimlardan foydalanadilar.

Bundan tashqari, etnopsixologik nuqtai nazardan qaraganda, yuzdagi belgilarni o'rganish orqali xalqning tarixiy tajribalari, qadriyatlarini va madaniyati haqida ham ko'p narsani anglash mumkin. Har bir millat yuzni o'qishda o'ziga xos yondashuvga ega bo'lib, bu ularning dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradi. Masalan, o'zbek xalqida yuzning ijobiy belgilariga e'tibor qaratish – keng peshona, tiniq ko'zlar, uyg'un qoshlar orqali insonning ma'naviy go'zalligi ta'kidlanadi. Bu esa yoshlar tarbiyasida ham yaxshi fazilatlarini qadrlash va rivojlantirishga turtki beradi. Shu bilan birga, yuzdagi kamchiliklar va ularning psixologik ta'siri ham tushuntiriladi, bu esa talabalarning o'z-o'zini anglashlariga yordam beradi va ularni kamchiliklarni bartaraf etishga rag'batlantiradi.

Kelajakdagi pedagogik faoliyatda esa bu bilimlar o'qituvchiga talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish, ularning ruhiy holatini yaxshiroq tushunish va ijodiy faoliyatga rag'batlantirish imkonini beradi. Natijada, ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy va psixologik yordam ko'rsatish funksiyasini ham bajaradi.

Bundan tashqari, pedagogik faoliyatda fiziognomik bilimlardan foydalanish yosh rassom-o'qituvchilarga talabalarning psixologik holatini aniqlashda qo'l keladi. Masalan, talabaning yuz ifodasi, ko'z qarashi, mimikasi orqali uning ruhiy holati,

motivatsiyasi va ijtimoiy munosabatlari haqida ma'lumot olish mumkin. Bu esa o'qituvchiga o'quv jarayonini individual tarzda tashkil etishga yordam beradi, talabanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, uning ijodiy salohiyatini to'liq ochishga imkon yaratadi.

Oliy ta'lim muassasalarida portret chizish usullarini o'qitishda fiziognomikaning pedagogik potentsiali ham e'tiborli ekanligi aniqlangan. Olib borilgan tadqiqotda, yuz ifodalarini, mimikani va yuz tuzilishini o'rganish talabalarning portret chizish mahoratini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [4]. Shuningdek, yuzni o'qish san'ati ta'lim jarayonida o'zaro ishonch va tushunishni mustahkamlashga xizmat qiladi. O'qituvchi talabanning yuz ifodalarini to'g'ri tushunsa, ularning muammolarini aniqroq anglab, mos pedagogik yondashuvni qo'llashi mumkin. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni ijodiy faoliyatga yanada faol jalb etadi.

Fiziognomika, ya'ni inson yuz qiyofasidan uning ichki dunyosi, xarakteri va hissiyotlarini o'rganish, ayniqsa tasviriy san'at sohasida, xususan portret chizishda talabalarga chuqur tushuncha beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, portret yaratishda yuzning har bir elementi ko'z, burun, lab, qosh va boshqalar nafaqat tashqi ko'rinishni aks ettiradi, balki insonning psixologik holatini, xarakterini va hissiy holatini ifodalaydi. Bu esa san'atga yondashuvni yuzaki ko'rinishlardan yuqoriroq darajaga olib chiqadi va o'quvchilarning tasviriy san'at bo'yicha ko'nikmalarini, shuningdek, inson ruhiyatini anglash qobiliyatini rivojlantiradi [4]. Bunday yondashuv o'quvchilarga portret chizishda individual xususiyatlarni chuqurroq o'rganish, har bir insonning o'ziga xos ichki dunyosini

yuz orqali tasvirlash imkonini beradi. Bu esa nafaqat texnik mahoratni, balki san'at orqali inson tabiati va hissiyotlarini tushunish darajasini oshiradi. Shu bois, fiziognomikaning ta'limdagi o'rni tasviriy san'at sohasida innovatsion metod sifatida qaralmoqda va bu yondashuv talabalarning ijodiy va kognitiv salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

O'z navbatida, tasviriy san'at o'qituvchilarining yuzni o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat ularning ijodiy jarayonlarni psixologik asosda tahlil qilish salohiyatini oshiradi, balki Sharq mutafakkirlariga xos bo'lgan axloqiy-estetik yondashuvlar orqali o'quv jarayoniga ma'naviy mazmun bag'ishlaydi. Bu esa o'quvchilarda nafaqat san'atga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, balki ularni estetik did, ruhiy tafakkur va axloqiy fazilatlar asosida tarbiyalashda muhim vositaga aylanadi

[5]. Shuningdek, fiziognomikaning pedagogik amaliyotda qo'llanilishi yoshlar tarbiyasida ijobiy psixologik va estetik muhit yaratishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Sharq mutafakkirlarining ma'naviy-estetik qarashlaridan ilhomlangan holda, o'qituvchi talabanning yuz ifodalari orqali uning ruhiy holatini chuqur anglab, shaxsiy ehtiyojlari va ichki kechinmalariga mos individual yondashuvni shakllantirishi mumkin [5]. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonch, hurmat va o'zaro anglashuvga asoslangan ma'naviy-ma'rifiy muhitni qaror toptiradi.

Oxir-oqibat, yuzni o'qish san'ati nafaqat tasviriy san'at sohasida, balki ta'lim-tarbiya, psixologiya hamda ijtimoiy munosabatlarda keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan kompleks va muhim fan sifatida alohida ahamiyat kasb

etadi. Bu san'at orqali inson shaxsiyati va ichki kechinmalarini chuqur anglash, milliy qadriyatlarga asoslangan yondashuvni shakllantirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida fiziognomikaning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini chuqur o'rganish, uni tasviriy san'at pedagogikasiga uzviy ravishda singdirish lozim. Ayniqsa, o'zbek milliy san'ati va uning maktablarida shakllangan estetik qarashlar bu borada boy metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin [6]. Milliy maktablarga xos badiiy tafakkurda inson qiyofasi orqali ma'naviy go'zallikni aks ettirish tamoyili fiziognomik tahlillarga keng yo'l ochadi.

Ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, yosh mutaxassislarning pedagogik faoliyatida fiziognomik bilimlarni egallashi nafaqat ularning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi, balki ta'lim jarayonida talabalar bilan individual psixologik yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, Sharq mutafakkirlarining inson tabiatiga oid estetik qarashlari, ruhiy-ma'naviy uyg'unlikka urg'u beruvchi fikrlari fiziognomika fanining ta'limiy salohiyatini oshiradi. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalarida fiziognomikaning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi pedagogik ta'limning ajralmas qismiga aylanishi, bu esa estetik tafakkurni yuksaltirish va shaxsiy tarbiyada ma'naviy mezonlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi [7]. Fiziognomik yondashuv orqali o'qituvchi nafaqat talabaning tashqi ko'rinishidan ruhiy holatini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi, balki uning ichki olami, qiziqishlari va ehtiyojlarini ham aniqroq anglaydi. Bu esa Sharq tafakkurida keng o'rin olgan "insonni anglash – uni tarbiyalashning asosidir" degan g'oyaga to'liq mos keladi. Ma'naviyat va estetik

go'zallik uyg'unligini ta'limda qo'llash esa o'z-o'zini anglash, ichki uyg'unlik va madaniy-estetik tarbiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham fiziognomik bilimlarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ayniqsa tasviriy san'at va tarbiya fanlarida, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda kuchli vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Fiziognomikani o'rgatish orqali yosh mutaxassislar nafaqat psixologik bilimlarga ega bo'ladilar, balki tasviriy san'atda inson obrazini chuqurroq tahlil qilish, xarakter va hissiyotlarni portret orqali to'g'ri aks ettirish malakalarini ham rivojlantiradilar. Bu esa ularning mustaqil va ijodiy faoliyatga tayyor bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Zero, zamonaviy san'at ta'limida o'quvchining o'ziga xos estetik dunyoqarashini shakllantirish, uni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka undash ta'limning eng dolzarb vazifasidir [8]. Bu borada tasviriy san'at fani, xususan, portret chizish, yuz ifodalarini aniqlash, xarakterni tahlil qilish orqali o'quvchi shaxsini chuqur anglash imkonini beradi. Shu jihatdan, badiiy ta'lim jarayonida fiziognomik yondashuvlarni joriy etish kelajakdagi san'at o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy salohiyatini oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan, badiiy ta'lim jarayonida fiziognomik yondashuvlarni joriy etish kelajakdagi san'at o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy salohiyatini oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi [9]. Ayniqsa, tasviriy san'at darslarida talabalarda obrazli fikrlash, noan'anaviy yondashuv va individual estetik qarashlarni rivojlantirish orqali ularni ijodiy faoliyatga yo'naltirish mumkin. Bu jarayonda portret chizish va yuzni o'qish san'ati faqat texnik mahorat emas, balki pedagogik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Yuz ifodalari, mimikalar va

psixologik belgilarni kuzatish asosida o'quvchilarning hissiy olami bilan mulohazaga kirishish san'at ta'limida yangi yondashuvlarning asosidir [10]. Aynan shu nuqtai nazardan olib qaraganda, tasviriy san'at darslari orqali o'quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish va ularni estetik tarbiyalash masalasi zamonaviy ta'limda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu tarzda, fiziognomika bilan boyitilgan san'at darslari yoshlarni nafaqat chizishga, balki fikrlashga, tahlil qilishga, obraz yaratishga, eng muhimi o'zini va boshqalarni anglashga o'rgatadi. Bu esa o'z navbatida, san'at ta'limining tarbiyaviy, estetik va psixologik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu tarzda, fiziognomika bilan boyitilgan san'at darslari yoshlarni nafaqat chizishga, balki fikrlashga, tahlil qilishga, obraz yaratishga, eng muhimi – o'zini va boshqalarni anglashga o'rgatadi. Bu esa o'z navbatida, san'at ta'limining tarbiyaviy, estetik va psixologik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [9]. Shuningdek, bu kabi yondashuvlar san'at o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Ijodiy kompetensiyalar esa, o'z navbatida, san'at pedagoglarining kasbiy o'sishining poydevori bo'lib xizmat qiladi [10]. Shu ma'noda, fiziognomika orqali yuzdagi psixologik belgilarni anglash va ulardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish, o'qituvchining ijodiy kompetensiyasini mustahkamlovchi zaruriy element sifatida qaralmoqda. Bu esa nafaqat talaba bilan chuqur pedagogik aloqani o'rnatadi, balki o'quvchi-yoshlarning ijodiy salohiyatini to'liq ochib berishga xizmat qiladi [11].

Shuningdek, fiziognomikaning xalq og'zaki ijodidagi aks etishi, yuz ifodalarining madaniy va etnopsixologik jihatlari, hamda zamonaviy ilmiy yondashuvlar uni san'atdan tashqari psixologiya, ijtimoiy fanlar va tibbiyot sohalorida ham keng qo'llaniladigan kompleks fan sifatida qadrlashga imkon beradi. Shunday qilib, yuzni o'qish san'ati yosh avlodni tarbiyalash va ularni ijodiy faoliyatga yo'naltirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Fiziognomika nafaqat yuz ifodalarini o'rganish, balki insonning ichki dunyosini anglash va uni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash san'ati va fanidir. Zamonaviy ta'lim tizimida, xususan tasviriy san'at sohasida, fiziognomikaning o'rnini ortib bormoqda. Bu nafaqat talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, balki ularning psixologik holatini chuqur tushunish va shaxsiy yondashuvni shakllantirish uchun ham muhimdir. Fiziognomika ko'nikmalarini o'rgatish va rivojlantirish, ayniqsa san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida, ularning ijodiy va pedagogik salohiyatini oshirishda asosiy vositalardan biridir. Shuningdek, yuzni o'qish san'ati madaniy, etnopsixologik va ilmiy jihatlardan keng qamrovga ega bo'lib, ta'lim, psixologiya va ijtimoiy sohalarda ham samarali qo'llanilmoqda. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida fiziognomikaning nazariy va amaliy jihatlari chuqur o'rganish, uni ta'lim jarayonlariga integratsiya qilish va yosh avlodni ijodkorlikka yo'naltirish istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. T.: Xalq merosi. 1993.
2. Abu Rayhon Beruniy. 100 hikmat (ibratli so‘zlar). T.: Fan. 1993.
3. N.Sh.Almotov. O‘quv-tarbiya jarayonida xalq pedagogikasining imkoniyatlaridan foydalanish. Chimkent.: 1993.
4. Khudayberdievich, B. A. . (2024). The Role of Physiognomics in Teaching Students to Draw Portraits. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.38>
5. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
6. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.
7. Жумабоев, Наби. "THE NEED TO USE AESTHETIC VIEWS OF EASTERN THINKERS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM." ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences 4 (2024).
8. Bolbekovich, Nusharov B. "The Role and Significance of Fine Art in Preparing Future Fine Art Teachers for Independent or Creative Activity." World Bulletin of Social Sciences, vol. 22, 28 May. 2023, pp. 235-239.
9. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
10. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>
11. A. X. Babadjanov TASVIRIY SAN’AT VA FIZIOGNOMIKA FAN INTEGRATSIYASI: PORTRET JANRI MISOLIDA // Inter education & global study. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-va-fiziognomika-fan-integratsiyasi-portret-janri-misolida>

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN FINE ARTS CLASSES

Jumaboyev Nabi Pardaboyevich
Guliston davlat pedagogika instituti,
“San’atshunoslik” kafedrası
v.b. dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tasviriy san‘at darslari, xususan, rangtasvir kompozitsiyasi mashg‘ulotlari orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xorijiy tajribalar va ularning mahalliy ta‘lim tizimiga integratsiyasi tahlil qilingan. Maqolada ijodiy yondashuv, texnologik innovatsiyalar va metodik tamoyillar asosida o‘quvchilar estetik didini shakllantirish va mustaqil fikrlashini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari ko‘rib chiqilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей учащихся общеобразовательных школ на уроках изобразительного искусства, в частности, в процессе занятий по композиции живописи. Проанализированы современные педагогические технологии, зарубежный опыт и их интеграция в национальную систему образования. Освещены теоретические и практические аспекты формирования эстетического вкуса и развития самостоятельного мышления учащихся на основе творческого подхода, технологических инноваций и методических принципов.*

***Annotation:** This article explores the development of students' creative abilities through fine arts classes, particularly painting composition lessons, in general secondary education schools. It analyzes the role of modern pedagogical technologies, international experiences, and their integration into the national education system. The study examines both theoretical and practical aspects of enhancing students' aesthetic taste and independent thinking through creative approaches, technological innovations, and methodological principles.*

***Kalit so‘zlar:** tasviriy san‘at, ijodiy qobiliyat, rangtasvir kompozitsiyasi, pedagogik texnologiya, estetik tarbiya, xorijiy tajriba, badiiy ta‘lim, mustaqil fikrlash.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, творческие способности, композиция живописи, педагогические технологии, эстетическое воспитание, зарубежный опыт, художественное образование, самостоятельное мышление.*

Key words: fine arts, creative abilities, painting composition, pedagogical technology, aesthetic education, international experience, art education, independent thinking.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim tizimida sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish bugungi kunning dolzarb talablaridan biri bo'lib, bu jarayon jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishiga aylandi. Ayniqsa, tasviriy san'at fanining o'quv jarayonidagi roli, xususan, rangtasvir kompozitsiyasi mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at darslari doirasida o'tkaziladigan rangtasvir kompozitsiyasi mashg'ulotlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bu esa ularning ijodiy tafakkuri, badiiy-estetik didi va jamiyatga ongli munosabatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [1:30]. Shu jihatdan olib qaraganda, tasviriy san'at darslari nafaqat o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi, balki ular orqali o'quvchilar rangtasvir san'atining sir-asrorlariga yanada chuqurroq kirib boradilar [2:20]. Bunday darslar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

Insoniyat tarixida integratsiyaga asoslangan jarayonlar jamiyatning, siyosiy va iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy sharoitlarning xususiyatiga ko'ra taraqqiyotning bosh omili sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan [3:9]. Zamonlar o'zgargan bo'lishiga qaramay, integratsiya tushunchasi ham keng, ham tor ma'noda insoniyat taraqqiyoti uchun o'z mohiyatini va ahamiyatini

yo'qotmagan. Ayniqsa, globallashuv va xalqaro integratsiyalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda ushbu omil yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitda ta'limiy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj bir kunning ichida shakllanmagan. Bu masala insoniyat jamiyati taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ayniqsa, Uyg'onish davridan boshlab ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Jamiyatning barqaror rivojlanishi kattalarning o'z tajriba va bilimlarini yosh avlodga uzatish orqali amalga oshib kelgan. Garchi qadimgi davrlarda bugungi sinf-dars tizimi mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, yoshlar bilan ishlash turli ijtimoiy faoliyat turlari: mehnat, oila, ovchilik va tarbiya orqali yo'lga qo'yilgan. Bunda yoshlarning psixofiziologik xususiyatlari hisobga olingan holda ta'lim va tarbiya mazmuni shakllantirilgan.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, bu kabi yondashuv qadimgi Misrda eramizdan avvalgi VI-V asrlardayoq mavjud bo'lgan [4:3]. Tasviriy san'atni o'qitishda ham yoshlarning individual va ijodiy xususiyatlarini inobatga olishga doimiy e'tibor qaratilgan. Hatto eng qadimiy davrlardayoq badiiy hunarlarni egallash jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini inobatga olingan.

Qadimgi Gretsiyada, keyinchalik esa Yevropaning Uyg'onish davri mamlakatlarida tasviriy san'atni o'qitish va o'rgatish masalasi pedagogik fikrda alohida o'rin egallagan. Bu davrlarda pedagog-ustozlar o'z badiiy

ustaxonalarida o'quvchi-shogirdlarni qat'iy belgilangan qonun-qoidalar asosida o'qitganlar. Chunki o'sha davrlarda shogird ustozining yordamchisi, hattoki yo'ldovomchisi sifatida ko'rilgan. Ustozlar o'zlarining badiiy asarlarini yaratishdagi texnika va uslublarni bevosita shogirdlarga o'rgatganlar. Bunday yondashuv o'quvchilarning jamoaviy faoliyatga jalb qilinishi va ularni amaliy san'atga tayyorlashda muhim metod sifatida shakllangan.

Uyg'onish davrining buyuk rassomlari o'z asarlarini yaratish jarayonida nafaqat nazariy yondashuvlarni ilgari surganlar, balki o'quvchilarga individual tarzda yondashib, amaliy mashg'ulotlarda bevosita ishtirok etganlar. Bu jarayonda o'quvchilar san'at asarining yaratilish bosqichlarini ko'z bilan kuzatish, ustoz bilan birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lganlar. O'sha davr rassomlari o'zlarining ilmiy qo'lyozmalarida ta'lim jarayonida ijodiy yondashuv prinsiplarini qo'llash va uning samaradorligi haqida ayrim fikrlarni bayon etganlar. Masalan, Chennino Chennini shunday deydi: "Ko'pchilik tasviriy san'atni ustozsiz o'rgandik desalar, sen ularga aslo ishonma. Misol tariqasida shu kitobchani o'qib chiq: kechayu-kunduz o'qib o'rgansang ham, ammo ustoz ko'rmasang, o'rganib-o'qib bo'lganingdan so'ng ham sen ustozlar qatoridan joy ololmaysan" [5:76]. Chennining ushbu fikridan xulosa qilish mumkinki, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida jonli va doimiy aloqaning mavjud bo'lishi ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ustoz, o'z navbatida, tasviriy san'at qonun-qoidalariga tayangan holda darsni tashkil etishi bilan birga, har bir o'quvchining individual va ijodiy xususiyatlarini inobatga olib, ta'lim

jarayonini moslashuvchan tashkil etishi lozim.

O'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish borasidagi ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilar ekanmiz, AQSh va Fransiya ta'lim tizimlarida to'plangan amaliyot diqqatga sazovordir. Bu davlatlarda XX asr boshlarida interfaol ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada oshirilgan. Jumladan, AQShda interfaol ta'lim zamonaviy o'quv metodikasi sifatida barcha fanlar bo'yicha qo'llanilgan va 5-sinfdan boshlab dars hamda darsdan tashqari faoliyatga integratsiyalashgan.

Mazkur yondashuvlarning dastlabki namunalaridan biri sifatida S. Vashburn tomonidan ishlab chiqilgan ijodiy ta'limga yo'naltirilgan loyiha e'tiborga molikdir. Unga ko'ra, o'quvchilar kunning birinchi yarmida o'qituvchi ko'rsatmalari asosida mustaqil ishlarni bajargan, ikkinchi yarmida esa ular qiziqishlari va qobiliyatlariga qarab guruhlariga bo'lingan holda faoliyat yuritganlar [6:40].

Fransiya umumiy o'rta ta'lim tizimida ham ijodiy yondashuvlar asosida o'quvchilar bilan ishlash samarali yo'lga qo'yilgan. Mamlakat pedagog olimlari fikriga ko'ra, bunday ta'lim usullarining rivojlanishiga asosiy sabab – an'anaviy darslarda o'quvchilarning o'quv materialini yetarlicha o'zlashtira olmasligidir. Taniqli fransuz pedagogu R.Dottrens tomonidan ishlab chiqilgan dasturlarda o'quvchilarning aqliy imkoniyatlari, ishlash tezligi, charchoqqa chidamliligi, qiziqishlari va ijodiy yondashuvlari hisobga olingan. Ba'zi hollarda topshiriqlarni o'quvchilarning o'zlari tanlashi imkoniyati ham mavjud. U tomonidan sinovdan o'tkazilgan yondashuvlar ikki yo'nalishni o'z ichiga olgan: biri minimum darajadagi dasturlar asosida barcha o'quvchilar uchun

mo'ljallangan, ikkinchisi esa iqtidorli o'quvchilar uchun murakkab va ijodiy topshiriqlarni bajarish orqali ularning salohiyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, o'zlashtirishi sust bo'lgan o'quvchilar uchun ham alohida moslashtirilgan dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, bu orqali bilimdagi bo'shliqlarni bartaraf etish ko'zda tutilgan. Fransiyada ijodiy ta'lim zamonaviy pedagogikaning muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaraladi. Bu tizimda frontal va guruhli o'qitish shakllarini uyg'unlashtirishning afzalliklari alohida ta'kidlanadi [7:85]. Xalqaro tajribaning o'rganilishi shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur ilg'or yondashuvlar O'zbekiston ta'lim tizimida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Buning uchun umumta'lim maktablarida zamonaviy texnika vositalari, metodik materiallar bilan ta'minlash, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish bo'yicha shart-sharoitlar yaratilishi zarur. Shu bilan birga, ushbu faoliyat ijtimoiy, didaktik, psixologik va metodik ahamiyatga ega bo'lgan vazifa sifatida e'tirof etiladi.

Bu borada, avvalo, xorijiy mamlakatlarda shakllangan pedagogik va psixologik qarashlarni chuqur o'rganish, ularni tahlil qilish va mahalliy sharoitga moslashtirib umumlashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda ta'lim sohasini isloh qilish yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, metodistlar, o'qituvchilar va olimlar tomonidan olib borilayotgan izlanishlar xalq ta'limining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda [8:3]. Ayniqsa, tasviriy san'at fanini o'qitish masalasida pedagog olimlarimiz tomonidan amalga oshirilayotgan izlanishlar alohida e'tiborga loyiq. Jumladan, T.N. Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot institutida umumiy o'rta ta'lim

maktablarida o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishga oid olib borilayotgan tadqiqotlar muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda [9:103]. Tasviriy san'at fani bo'yicha o'quvchilarga ta'lim berishda respublikamiz sharoitiga mos dastlabki ilmiy-nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan [10]. Xususan, professor R.Hasanov tomonidan dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlar doirasida o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirishga qaratilgan maqolalar chop etilgan. Ushbu maqolalarda o'qitish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan bo'lsa-da, bu yo'nalish hali yetarli darajada chuqur ilmiy asosda ishlab chiqilmagan.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas bo'g'inlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ularning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotda samarali qo'llash zarurati bir qator muhim omillar bilan izohlanadi:

- dunyo miqyosida fan, texnika va madaniyatning jadal rivojlanib borayotgani, bu esa ta'lim mazmunining kengayishi va chuqurlashuviga olib kelmoqda;

- O'zbekistonda davlat ta'lim standartlarining yaratilishi va ularning ta'lim tizimida joriy etilishi;

- zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha xorijiy mamlakatlarda to'plangan ko'p yillik tajribalarni o'rganish va ularni mamlakatimiz ta'lim muassasalarida moslashtirib qo'llash ehtiyoji [11:60].

Xususan, tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda rangtasvir kompozitsiyasining mazmuni va mohiyati keng imkoniyatlarga ega. Ushbu fan doirasida ijodiy qobiliyatni shakllantirish orqali o'quvchilarda tasviriy san'at bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni

rivojlantirish ta'limning muhim maqsadlaridan biri sifatida qaraladi.

Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish esa tasviriy san'at darslariga yaxlit, tizimli va integratsiyalashgan yondashuvni talab etadi [12]. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, texnologik yondashuvlardan hamda badiiy ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalardan oqilona va o'rinli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, tasviriy san'at darslarining mazmunan boy va texnologik asoslangan tarzda tashkil etilishi o'quvchilarda nafaqat badiiy-estetik didni, balki mustaqil fikrlash, kompozitsion tafakkur, individual yondashuv va ijtimoiy ongning shakllanishiga xizmat qiladi [13]. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilar salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Shuningdek, zamonaviy o'qituvchidan faqat bilim berish emas, balki o'quvchining ichki imkoniyatlarini aniqlash, ularni rivojlantirish, ijodiy yondashuv orqali ta'lim berish talab etiladi. Bu esa o'z navbatida pedagogning kasbiy malakasi, innovatsion texnologiyalarni qo'llashga tayyorligi va shaxsiy mahoratiga bog'liqdir. Ayniqsa,

tasviriy san'at darslarida rangtasvir kompozitsiyasi orqali o'quvchilarning ichki kechinmalari, individual his-tuyg'ulari va dunyoqarashi ifoda etiladi. Shu bois, mazkur mashg'ulotlar har bir o'quvchiga ijodkorlik muhiti yaratib berishi bilan ahamiyatlidir.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at darslari, xususan, rangtasvir kompozitsiyasi mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda kuchli ta'sirga ega. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish – faqat bir fan doirasidagi vazifa emas, balki umumiy ta'limning strategik maqsadlaridan biridir. Bu yo'nalishda xorijiy tajribalarni o'rganish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, individual yondashuv va ilmiy asoslangan metodikani shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Pedagogik jarayonga tizimli va integratsiyalashgan yondashuv orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, badiiy-estetik did va ijtimoiy faollikni shakllantirish mumkin. Shu bois, tasviriy san'at fanining ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini yanada kuchaytirish, bu borada ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish zaruriyati kundan-kunga ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.Usmonov. O'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish (tasviriy san'at darslarida) T.: O'qituvchi. 1987.
2. O.Xudoyorova. O'zbekiston maktablarida tasviriy san'atdan dars samaradorligini oshirishning ba'zi masalalari. T.: O'qituvchi. 1995.
3. Asqarali Sulaymonov, Sunnat Shovdirov UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH // Inter education & global study. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umuminsoniy-va-milliy-badiiy-qadriyatlar-integratsiyasi-asosida-tasviriy-san-at-ta-limi-sifatini-oshirish>

4. R.Hasanov. Tabaqalashtirilgan ta'lim: muammo va yechim. "Ma'rifat" gazetasi. 2003 y. 15-noyabr.
5. Ченнино Ченнини. Трактат о живописи. М.: 1933.
6. S.Washburne, S.Marland. Winnetka: The history and significance of an educational experiment Englewood dits. 1963.
7. R.Dottrens. L'enseignement individuel. Paris.: 1986.
8. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>.
9. R.Hasanov. Boshlang'ich sinflarda tasviriy san'at darslari. T.: O'qituvchi. 1983.
10. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.
11. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at ta'limi kontsepsiyasi. T.: 1995.
12. Ibadullaeva , Z. & Jumaboev , N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. New Uzbekistan Journal of Academic Research, 2(2), 127-130. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>.
13. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494.
<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>.

**INNOVATION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA
MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANINI O'QITISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING ENGINEERING AND
COMPUTER GRAPHICS ON THE BASIS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES**

**Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
Guliston davlat davlat universiteti,
“Amaliy san’at va dizayn” kafedrasida o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Maqolada muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarning kasbiy-ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishda zamonaviy raqamli vositalar, dasturlar va muhitlarning roli yoritilgan. Tadqiqotda innovatsion metodlarning samaradorligini ta'minlash omillari hamda muhandislik grafikasini o'qitishning ilg'or pedagogik yondashuvlari asoslangan.*

***Аннотация:** В статье анализируются научно-теоретические основы применения инновационных образовательных технологий в обучении инженерной и компьютерной графике. Раскрывается роль современных цифровых средств, программ и сред в формировании профессионально-творческих компетенций студентов. В основе исследования лежат факторы, обеспечивающие эффективность инновационных методов и передовых педагогических подходов к обучению инженерной графике.*

***Annotation:** This article analyzes the scientific and theoretical foundations of using innovative educational technologies in teaching engineering and computer graphics. It explores the role of modern digital tools, programs, and environments in developing students' professional and creative competencies. The study examines the factors that ensure the effectiveness of innovative methods and advanced pedagogical approaches to teaching engineering graphics.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion ta'lim texnologiyalari, muhandislik grafikasi, kompyuter grafikasi, AutoCAD, pedagogik innovatsiya, kasbiy kompetensiya, raqamli ta'lim.*

***Ключевые слова:** инновационные образовательные технологии, инженерная графика, компьютерная графика, AutoCAD, образовательные инновации, профессиональные компетенции, цифровое образование.*

Key words: *innovative educational technologies, engineering graphics, computer graphics, AutoCAD, educational innovations, professional competencies, digital education.*

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida muhandislik va kompyuter grafikasi fanlarini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash zaruriy masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiyalash bo'yicha qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi [1] talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni, ijodiy fikrlashini kengaytirishni taqozo etmoqda.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanining o'ziga xos jihati shundaki, u talabalardan fazoviy tasavvur, texnik tafakkur va ijodiy yondashuvni talab qiladi. Shu sababli, bu fanni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish – nafaqat o'quv samaradorligini, balki kasbiy-ijodiy kompetensiyani shakllantirish darajasini ham belgilovchi muhim omildir.

Innovatsion yondashuvning nazariy asoslari. "Innovatsiya" tushunchasi pedagogik jarayonda yangilikni yaratish, uni amaliyotga joriy etish va samaradorlikni oshirish jarayonini ifodalaydi [2]. Didaktik nuqtai nazardan innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu o'qitishning shunday metodlari va vositalariki, ular o'quvchining shaxsiy faolligini oshiradi, o'zlashtirishni mustaqil tahlil va ijodiy faoliyat orqali amalga oshirish imkonini beradi [3].

Muhandislik grafikasi fanida bu yondashuvlar vizual, modellashtirish va dizayn texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Masalan, AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW kabi dasturlar nafaqat grafik topshiriqlarni avtomatlashtirish, balki

o'quvchi tafakkurini konstruktiv va ijodiy yo'nalishda shakllantirish imkonini beradi. Lekin oliy ta'lim muassasalarida muhandislik va kompyuter grafikasi fani uchun ajratilgan dars soati kamligi bois ularning AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW kabi dasturlarni hammasini o'rganish va o'rgatish uchun vaqt yetmaydi. Shu sababli talabalarga dars mashg'ulotlarini AutoCAD grafik dasturi orqali o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishdagi muammolar: Hozirgi kunda ayrim oliy ta'lim muassasalarida muhandislik grafikasi fanini o'qitish an'anaviy, ya'ni doska va qo'lda chizish usullari asosida olib borilmoqda. Bu esa talabalarning raqamli muhitdagi amaliy ko'nikmalarini yetarli darajada shakllantirmaydi. Shuningdek, darslarda talabalarning mustaqil izlanish faoliyatiga e'tibor yetarli emas. Natijada o'quvchi o'zining kasbiy-ijodiy salohiyatini to'liq namoyon eta olmaydi [4].

Shu bois, o'qitish jarayonida raqamli o'quv muhiti, virtual laboratoriyalar, multimedia platformalari, va kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanish – o'quv samaradorligini sezilarli oshiradi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning pedagogik afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak innovatsion ta'lim texnologiyalari muhandislik grafikasi fanida quyidagi afzalliklarni beradi:

- o'quv jarayonining vizualizatsiyasi va avtomatlashtirilishi;
- talabada fazoviy fikrlash va texnik estetikani shakllantirish;
- kompyuter hamda grafik dasturlar bilan ishlay olish;

- real loyihalash muhitiga yaqin sharoitda amaliy topshiriqlarni bajarish imkoniyati;

- ta'lim jarayonining interaktivligi va mustaqil ishlash ko'nikmasining oshishi;

- talabaning o'zi tomonidan yaratilgan loyihani mustaqil grafik dastur orqali yarata olishi.

Bu jarayonlarda AutoCAD dasturida ikki va uch o'lchovli modellar yaratish orqali talabalar nazariy bilimni amaliy faoliyatga tatbiq etadi. Shu bilan birga, talabaning kasbiy-ijodiy kompetensiyasi shakllanadi – bu kompetensiya “bilim, malaka, fikrlash va ijodkorlik uyg'unligi” sifatida qaraladi [5].

Metodik yondashuvning takomillashtirilgan modeli innovatsion ta'limni muhandislik grafikasi faniga joriy etishda quyidagi metodik tizim samarali deb hisoblanadi:

Motivatsion bosqich: dars boshlanishida interfaol metodlar (klaster, brainstorming, loyiha tahlili).

- Amaliy bosqich 2 ga bo'linadi:

a) AutoCAD orqali grafik topshiriqlarni bajarish.

b) Farmatga bajariladigan ishlarni mustaqil chizish.

- Tahliliy bosqich: tayyor chizmalarni tahlil qilish va ijodiy takliflarni ishlab chiqish.

- Refleksiv bosqich: talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi, o'z-o'zini baholaydi.

Bu bosqichlarning uyg'unligi ta'limni individuallashtirishga, talabani o'quv subyekti sifatida faol ishtirok etishga undaydi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi faniga qiziqtirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanib o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish – ta'lim sifatini oshirish, talabalarning kasbiy-ijodiy

kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Innovatsion metodika o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlikni, talabadan esa mustaqil fikrlash va ijodkorlikni talab qiladi. Shu jihatdan, oliy ta'lim tizimida AutoCAD asosida integratsiyalashgan o'qitish metodikasini keng joriy etish va uni didaktik model darajasida asoslash hozirgi davr ta'limining strategik vazifasidir.

Shu nuqtai nazardan, muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish hamda AutoCAD asosidagi interaktiv metodlarni qo'llash talabalarning kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bu yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatni tahlil qilish va texnik yechimlarni izlab topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Raqamli o'quv muhiti orqali o'qitishning yana bir afzalligi shundaki, u o'quv jarayonida individuallashtirish tamoyilini amalga oshirish imkonini beradi. Har bir talaba o'zining tayyorgarlik darajasi, qiziqishi va o'rganish sur'atiga mos holda topshiriqlarni bajaradi. Natijada, o'qitish jarayonida talabalar orasidagi bilimlar tafovuti kamayadi va umumiy o'zlashtirish darajasi ortadi.

Bundan tashqari, virtual laboratoriyalar va grafik simulyatorlardan foydalanish orqali o'quvchi o'z faoliyatining natijasini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa teskari aloqani kuchaytiradi va o'quv motivatsiyasini yanada oshiradi. Masalan, AutoCAD dasturida uch o'lchamli modellarni yaratish jarayoni nafaqat chizmachilik ko'nikmalarini, balki loyihalash tafakkurini, dizayn elementlarini uyg'unlashtirish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, o'qituvchining roli ham an'anaviy "ma'lumot beruvchi"dan "yo'naltiruvchi" yoki "mentor" roliga o'zgaradi. U talabalarga tayyor bilimni berishdan ko'ra, mustaqil o'rganish, tahlil qilish va muammoga yechim topish faoliyatiga yo'naltiradi. Natijada, o'quvchi o'rganish jarayonining faol subyekti sifatida shakllanadi, bu esa o'z navbatida innovatsion kompetensiyaning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi [6]. Bu holat o'qituvchining o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishdagi rolini kuchaytiradi, chunki zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni yangicha mazmunda tashkil etishga imkon beradi.

AutoCAD asosida tashkil etilgan darslarda interfaol usullar, loyiha asosida o'qitish, hamkorlikdagi o'rganish va refleksiya jarayonlari bir-biri bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish texnologiyasi talabalarning kasbiy faoliyatga yaqin bo'lgan real vaziyatlarda mustaqil yechim topish ko'nikmasini shakllantiradi. Har bir loyiha jarayonida o'quvchi nafaqat grafik topshiriqni bajaradi, balki texnik tahlil, muammoli vaziyatni aniqlash va o'z taklifini asoslab berish orqali ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Shu tarzda, muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash raqamli ta'lim muhiti, AutoCAD platformasi, hamkorlikdagi loyihaviy faoliyat va reflektiv baholash elementlarini o'z ichiga olgan yagona metodik tizimni yaratish zaruratini keltirib chiqaradi. Mazkur tizim ta'limning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirish, o'qitish sifatini oshirish hamda talabalarning raqamli kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

O'tkazilgan amaliy tajriba mashg'ulotlari shuni ko'rsatdiki, AutoCAD asosida tashkil etilgan darslar talabalarning o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Dars jarayonida interfaol metodlar, muammoli topshiriqlar va raqamli vizualizatsiya elementlarining qo'llanilishi ularning o'quv faoliyatida faol ishtirok etishiga sabab bo'ladi. Natijada, talabalarda texnik tafakkur, fazoviy tasavvur, dizayn madaniyati va grafik modellashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, AutoCAD muhitida grafik topshiriqlarni bajarish orqali talabalar an'anaviy usullarga qaraganda ikki barobar tezroq o'zlashtirish darajasiga ega bo'lgan. Bu esa raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiyalash samaradorligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Shu bilan birga, talabalar darsdan tashqari vaqt davomida ham mustaqil ravishda loyihalar yaratishga, chizmalarni takomillashtirishga va grafik yechimlarni izlab topishga qiziqish bildirgan.

O'tkazilgan tahlillar asosida muhandislik va kompyuter grafikasi fanini raqamli muhitda o'qitishning quyidagi samarali jihatlarini qayd etildi:

- o'quv jarayonining interfaoligi va vizual idrok etish qobiliyatining kuchayishi;
- talabalarning mustaqil ishlash, muammoli vaziyatni hal etish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishi;
- AutoCAD dasturi orqali chizma yaratish, o'lcham belgilash, proyeksiyalash va modellashtirish bo'yicha amaliy malakalar shakllanishi;
- o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning kuchayishi;
- ta'lim sifatini baholash va monitoring qilish jarayonining soddalashuvi.

Mazkur natijalar muhandislik grafikasi fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quv jarayonini takomillashtirish, balki talabalar kompetensiyasini real amaliyot bilan uyg'unlashtirishda ham muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda AutoCAD dasturidan foydalanish talabalarning kasbiy tayyorgarligini chuqurlashtiradi, ularni real ishlab chiqarish jarayonlariga yaqinlashtiradi hamda ijodiy tafakkurini kengaytiradi. Raqamli o'qitish texnologiyalarini fan mazmuniga integratsiyalash orqali o'qitish samaradorligi oshadi, o'quv jarayoni esa zamonaviy texnik yondashuvlarga moslashadi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- Muhandislik va kompyuter grafikasi fanlarini o'qitishda AutoCAD dasturini asosiy grafik vosita sifatida keng joriy etish;
- Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar uchun raqamli grafik

dasturlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

- Virtual o'quv laboratoriyalari, interfaol platformalar va 3D modellashtirish vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash;

- AutoCAD muhitida yaratilgan talaba loyihalarini amaliy baholash mezonlarini ishlab chiqish;

- Muhandislik grafikasi fanining metodik tizimini AutoCAD asosidagi raqamli ta'lim modeli sifatida takomillashtirish.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik va kompyuter grafikasi fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish – bu ta'lim jarayonining zamonaviy talablarga javob beruvchi shakli bo'lib, u talabalarning kasbiy, ijodiy va innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv oliy ta'limda raqamli transformatsiya jarayonini jadallashtirish, ta'lim sifatini oshirish va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ–5847-son qarori “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida.
2. To'raqulov, U. “Innovatsion ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari.” – Toshkent: TDPU, 2022.
3. Mavlonov, A., & Karimova, G. “Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.” Ta'lim va innovatsiya, №4, 2021.
4. Rasulov, M. “Muhandislik grafikasi fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar.” Oliy ta'lim muammolari jurnali, №2, 2022.
5. Hasanov, D. “Kasbiy-ijodiy kompetensiya tushunchasining mazmuni va rivojlanish mexanizmlari.” Pedagogika va psixologiya jurnali, №1, 2023.
6. Pardaboyevich J. N. O 'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNING O 'RNI //WORLD OF SCIENCE. – 2023. – T. 6. – C. 87-90.

7. Xamidov D. THE IMPORTANCE OF TEACHING "ENGINEERING ENGINEERING COMPUTER GRAPHICS" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – T. 4. – C. 320-323.

8. Ch S., Xamidov D. O. AUTOCAD DASTURINING UCH O 'LCHAMLI LOYIHALASH IMKONIYATLARI." MODELING" PANELI BUYRUQLARI." VISUAL STYLES", " VIEW" PANELI BUYRUQLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-2 (108). – С. 325-329.

9. Xamidov D. O. OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARI TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIGA MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANINI O 'QITISHNING SAMARALI YONDASHUVI //Analysis of world scientific views. – 2025. – T. 3. – №. 6. – С. 41-46.

10. Olimjon o'g'li KD MUHENDISLIK GRAFIKASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARINI TAKMULLANTIRISH //INTELLEKTUAL TA'LIM TEXNOLOGIK YECHIMLARI VA INNOVATSION DIGITAL ASBOBLARI. – 2025. – T. 3. – №. 33. – S. 68-70.

11. Berikbayev A., Axmedova M. KASBIY MAHORATINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYALARNING O 'RNI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARALI NATIJASI //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4.1. – С. 199-201.

12. Berikbayev A., Axmedova M. KASBIY MAHORATINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYALARNING O 'RNI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARALI NATIJASI //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4.1. – С. 199-201.

13. Ateş S. K., Berikbaev A. A. Pedagogical competencies in art education and the impact of educational reforms: The case of Uzbekistan //Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – T. 28. – №. 53. – С. 181-192.

14. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARNING ROLI
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS

Nusharov Bobir Bolbekovich
Guliston davlat universiteti,
“Amaliy san’at va dizayn” kafedrası
v.b. dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

***Annotatsiya:** Ushbu ishda bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari, pedagogik kompetensiyaning turlari va ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarning o‘rni tahlil qilinadi. Oliy ta’limda Bolonya jarayoni doirasida ta’lim sifatini oshirish va kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonlari ko‘rib chiqiladi. Mazkur tadqiqotda individual va tabaqalashtirilgan ta’lim yondashuvlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda mustaqil ishlash metodlari samaradorligi o‘rganilib, ularning bo‘lajak san’at o‘qituvchilari tayyorlashdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, o‘z ustida ishlash, o‘zini o‘zi tahlil qilish va pedagogik refleksiya orqali kasbiy rivojlanishni ta’minlash mexanizmlari tavsiflanadi.*

***Аннотация:** В данной работе анализируются технологии развития профессиональных компетенций будущих преподавателей изобразительного искусства, виды педагогических компетенций и роль инновационных педагогических технологий в образовательном процессе. Рассматриваются процессы повышения качества образования и формирования профессиональной компетентности в рамках Болонского процесса в высшем образовании. В исследовании изучается эффективность индивидуализированных и дифференцированных подходов в обучении, информационно-коммуникационных технологий и методов самостоятельной работы, подчеркивается их значение в подготовке будущих педагогов искусства. Также описываются механизмы обеспечения профессионального развития через саморазвитие, самоанализ и педагогическую рефлексию.*

***Annotation:** This study analyzes the technologies for developing professional competencies of future visual arts teachers, the types of pedagogical competencies, and the role of innovative pedagogical technologies in the educational process. It examines the processes of improving education quality and forming professional competence*

within the framework of the Bologna Process in higher education. The research explores the effectiveness of individualized and differentiated teaching approaches, information and communication technologies, and independent work methods, highlighting their significance in preparing future art educators. Additionally, mechanisms for ensuring professional development through self-improvement, self-analysis, and pedagogical reflection are described.

Kalit soʻzlar: *boʻlajak oʻqituvchilar, kasbiy kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, Bolonya jarayoni, individual yondashuv, tabaqalashtirilgan taʼlim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mustaqil ish, pedagogik refleksiya, tasviriy sanʼat, kasbiy rivojlanish.*

Ключевые слова: *будущие преподаватели, профессиональная компетенция, педагогические технологии, Болонский процесс, индивидуализированный подход, дифференцированное обучение, информационно-коммуникационные технологии, самостоятельная работа, педагогическая рефлексия, изобразительное искусство, профессиональное развитие.*

Key words: *future teachers, professional competence, pedagogical technologies, Bologna Process, individualized approach, differentiated education, information and communication technologies, independent work, pedagogical reflection, visual arts, professional development.*

Dunyoning rivojlangan davlatlarida boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyalari, pedagogik kompetensiyaning turlari hamda butun umr davomida taʼlim olish uchun qulay sharoitlar yaratish masalalari bilan bogʻliq kontseptual pedagogik muammolar ustida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, Yevropa oliy taʼlim muassasalarida taʼlim sifatini yaxshilash maqsadida qabul qilingan “Bolonya deklaratsiyasi” taʼlim sifatining tanlovga asoslangan va tabaqalashtirilgan modernizatsion tizimini joriy qilishga asos boʻlmoqda. Ushbu jarayon oliy taʼlimda talabalarda barqaror kasbiy kompetentlikni shakllantirish hamda doimiy oʻzgarib turuvchi jamiyat talablariga tez va samarali moslashishni taʼminlashni koʻzlaydi. Bolonya jarayoni doirasida taʼlimning faol va interfaol shakllarini variativ tarzda tashkil etish,

shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv orqali boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy-pedagogik kreativligini rivojlantirish masalalarini chuqur oʻrganish zarurati oshmoqda.

Mamlakatimizda taʼlim va sanʼat sohasini rivojlantirishga, umumiy oʻrta taʼlim maktablarida yetuk tasviriy sanʼat oʻqituvchilarini tayyorlashga, ularning mutaxassislik fanlari boʻyicha bilim, koʻnikma va malakalarini shakllantirishga, shuningdek, jahon tajribasini hisobga olgan holda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalarini tatbiq etishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taʼlim jarayonida kompetensiyalarni mustahkamlashga yoʻnaltirilgan metodika va texnologiyalarni keng joriy etish, oʻquv jarayonini amaliy koʻnikmalarni shakllantirishga yoʻnaltirish, shuningdek xalqaro taʼlim

standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va uslubiy materiallarni keng qamrovda tatbiq etish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Bu esa ta'lim sohasidagi mutaxassislar oldida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy professionallik darajasini yangi sifat bosqichiga olib chiqish, shuningdek o'quv-tarbiya jarayoniga yangi pedagogik texnologiya va usullarni joriy etish masalalarini ilmiy asosda tadqiq etishni talab qilmoqda.

“Texnologiya” atamasi asosan xorijiy metodikadan o'zlashtirilgan bo'lib, turli shakllarda tashkil qilingan ta'lim jarayonlarini ifodalashda keng qo'llaniladi. Ta'limda texnologiyalarni joriy etish didaktik vazifalarni samarali hal etish jarayonida talabalarga ta'sir etish usullarini takomillashtirishga qaratilgan. “Texnologiya” so'zi yunoncha “techne” (mahorat, san'at) va “logos” (so'z, ta'limot) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, uning pedagogik mazmuni ta'limni mahorat bilan tashkil etishni anglatadi.

Pedagogik texnologiyani ta'lim berish va o'qitish usullarini yaratish hamda ularni tizimli ravishda qo'llash orqali inson salohiyati va texnik vositalarning imkoniyatlaridan samarali foydalanib, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini maksimal darajada samarali qilish deb ta'riflaydi [1]. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda, jumladan O'zbekiston ta'lim tizimida ham turli nomlar bilan ataladigan pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar o'rtasida umumiy jihatlar mavjud bo'lib, ularni xususiy tavsiflariga ko'ra tasniflash ishlari V.S.Kukushin, G.K.Slevko va G.Berdiyev kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan.

O'rganishimiz davomida dastgohli rangtasvir usuli yordamida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy

kompetensiyalarini rivojlantirishda foydalaniladigan asosiy pedagogik texnologiyalar quyidagilar ekanligi aniqlandi:

- Individual ta'lim texnologiyasi
- Jamoaviy ta'lim texnologiyasi
- Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi
- Muammoli ta'lim texnologiyasi
- Dasturli ta'lim texnologiyasi
- Integrativ ta'lim texnologiyasi
- Axborot ta'lim texnologiyasi
- Ishbilarmonlik yoki rolli o'yin ta'lim texnologiyasi
- Modulli ta'lim texnologiyasi
- Mualliflik ta'lim texnologiyalari
- Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi
- Masofaviy ta'lim texnologiyasi
- Faol ta'lim texnologiyasi
- Hamkorlik ta'lim texnologiyasi
- Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi

Shu bilan birga, “tasviriy san'at texnologiyasi” nazariyasining shakllanishi va rivojlanish tarixini retrospektiv tahlil usuli orqali yoritish mavzuni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi [2]. Mashhur O'zbekistonlik pedagog olim B.L.Farber-man pedagogik texnologiya tushunchasini shunday ifodalaydi: “Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga yangi yondashuv bo'lib, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik ongining ifodasidir. U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnik tafakkuri asosida standartlashtirib, uning optimal loyihasini ishlab chiqish bilan bog'liq ijtimoiy hodisadir” [3].

“Tasviriy san'at texnologiyasi” – bu ta'lim-tarbiya va shaxsni rivojlantirish jarayonlarini samarali tashkil etish maqsadida inson resurslari va moddiy-texnika imkoniyatlari hamda ularning o'zaro ta'sirini inobatga olgan holda, ta'lim oluvchilarda bilim, ish-harakat usullari va

ijobiy shaxsiy sifatlarni shakllantirish, rivojlantirish, rejalashtirish va tatbiq etish jarayonlarini o'zida jamlagan tizimdir [4].

Yuqorida ta'riflangan pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish jarayonida guruhdagi talabalarning qobiliyatlari, qiziqishlari, shuningdek, psixologik va estetik xususiyatlari har xil ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, rangtasvir darslarida professor-o'qituvchilar tomonidan berilayotgan o'quv materiallari ko'pincha o'rtacha o'zlashtiruvchi talabalarga mo'ljallangan bo'ladi. Natijada, yuqori o'zlashtiruvchi talabalar berilgan topshiriqlarni oson bajarib, dars davomida zerikish holatiga tushadi, past o'zlashtiruvchi talabalar esa topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch keladi va o'quv jarayonidan orqada qoladi.

Shu bois, dastgohli rangtasvir darslarida talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda individual yondashuvni joriy etish samarali hisoblanadi. Talabalarni individual yondashuv asosida ta'lim berishni tashkil etish uchun ularni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin:

Birinchi guruh (past o'zlashtiruvchilar): Bu guruhga tasviriy faoliyati sust, ishlarida ko'plab qo'pol xatoliklar mavjud, qo'yilgan maqsadlarga to'liq erisha olmayotgan, ijodkorlik salohiyati va badiiy didi rivojlanmagan talabalar kiradi.

Ikkinchi guruh (o'rta o'zlashtiruvchilar): Ushbu guruhdagi talabalar ishlarida jiddiy xatoliklar bo'lmas-da, ifodalilik va jonlilik yetishmaydi. Maqsadlarga har doim to'liq erisha olmaydilar, ijodkorlik va badiiy did rivoji sust bo'ladi.

Uchinchi guruh (yuqori o'zlashtiruvchilar): Bu guruhga badiiy qobiliyatlari yuqori, tasviriy faoliyatga ko'nikma va malakaga ega talabalar

kiradi. Ularning ishlari kompozitsion jihatdan barqaror va original bo'lib, o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni to'liq va sifatli bajaradilar. Tassavurlari keng, boy fantaziyaga ega bu talabalar erkin mavzularda ijodiy ishlashni yoqtiradilar.

Tabaqalashtirilgan yondashuv talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini boshqarishning tizimli shakli bo'lib, unda har bir talabaning individual xususiyatlari hamda turli guruhlarining asosiy o'ziga xosliklari hisobga olinadi. Tabaqalashtirilgan o'qitish talabalarning bilish faoliyatini aniq tizimda boshqarish orqali olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy jarayon bo'lib, har bir talabaning psixologik xususiyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlari inobatga olinadi. Ushbu jarayonni tashkil etish esa individuallashtirilgan ta'limning muhim mezonlaridan biridir [5].

Tasviriy san'at texnologiyasi tamoyillarida axborot-kommunikativ (kompyuter) texnologiyalarining roli katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, ma'ruza, seminar va laboratoriya mashg'ulotlarida ushbu texnologiyalar bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy malakasini rivojlantirish jarayonini ancha samaraliroq qiladi. Tasviriy san'at va uning o'qitish metodikasi, tarixi, terminologiyasi, texnologiyasi, rangshunoslik, nusxa ko'chirish san'ati, plastik anatomiya, amaliy bezak san'ati, kitob grafikasi va naqsh elementlarini loyihalash kabi fanlarda an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bir qator afzalliklarga ega [6].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan mashg'ulotlar quyidagi tamoyillar orqali yanada samarali bo'ladi:

- Tezaurus – tushunchalar tizimi o'qituvchi va talabalarni bir xil ma'noli

ta'riflar bilan ta'minlab, o'quv jarayonining aniqligini oshiradi;

- Fassinatsiya – namoyish etilayotgan materialning jozibadorligi o'quvchilarning mavzuga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi;

- Maevtika – o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlikda ijodiy jarayonni tashkil etib, chuqur bilim olish va tasviriy san'at asarlarini to'g'ri anglash, shuningdek, ularni yaratish jarayonini tushunishga imkon beradi;

- Mashg'ulotlarning multimediali ko'rinishlarda – hikoya, ma'ruza taqdimotlari, reproduksiyalar orqali o'tkazilishi;

- Auditoriya, kutubxona yoki shaxsiy kompyuterdan foydalanib mashg'ulotlarga tayyorlanish va uyga vazifa sifatida axborot to'plash, matnlar ustida ishlash, multimedia materiallar yaratish;

- Talabalarning auditoriyalarda va kichik guruhlarda bajaradigan vazifalari hamda mustaqil ishlarini kompyuterda tashkil etish, bu esa ta'lim jarayoniga individual yondashuvni yuqori darajada amalga oshirish imkonini yaratadi;

- Ta'lim jarayonining optimal variantini tanlash, uning samaradorligini oshirish hamda o'qituvchi va talabalardagi ortiqcha yukni kamaytirish [7].

Shuningdek, fanlararo o'zaro bog'liqlik tasviriy san'at asarlarini qabul qilish va ulardan foydalanishning samarali shakllanishiga xizmat qiladi.

Mustaqil ishlash metodlari o'qitishning ta'lim beruvchi, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi vazifalarini muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirishga yordam beradi [8]. Mustaqil ish – nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalarni takrorlash, mustahkamlash va chuqurlashtirishga xizmat qilishi bilan birga, shaxsning mustaqillik,

mehnatsevarlik va mas'uliyatlilik kabi ijtimoiy-xususiyatlarini tarbiyalaydi. Shu tariqa mustaqil ishlash tafakkur, ko'nikma va malakalarni rivojlantirib, shaxsning iroda fazilatlarini mustahkamlaydi. Bu metodlarning ta'lim jarayoniga joriy qilinishi talabalarni kelajakdagi mustaqil kasbiy faoliyatga samarali tayyorlaydi.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda nafaqat kasbiy xususiyatlar, balki malaka talablariga muvofiq holda o'quv jarayonining didaktik ta'minoti va individual yondashuvlarni tanlash ham muhim ahamiyatga ega [9].

Ta'limda tasviriy san'at texnologiyasining uch xil atamasi mavjud bo'lib, ular ishlab chiqarish texnologiyasidan kelib chiqqan holda shakllangan:

Pedagogik texnologiya – bu o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya bo'lib, uni ta'lim texnologiyasi yoki o'qitish texnologiyasi kabi sinonimlar bilan ham ifodalash mumkin.

O'qitish texnologiyasi – birinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli (harakat) aspektini anglatadi. Bu ta'lim jarayonini o'zgaruvchan sharoitlarda, ajratilgan vaqt davomida istiqbollashtirilgan natijalarga kafolatli erishishni ta'minlaydi hamda konkret ta'lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirish uchun usul va vositalar (texnologik operatsiyalar)ning tartibli yig'indisini o'zida mujassamlashtirgan ta'lim modelini ishlab chiqish va amalga oshirish texnologik jarayonidir. Ikkinchidan, pedagogik texnologiyaning jarayonli aspektini ifodalovchi hujjat pedagogik va o'quv faoliyatini loyihalash bo'yicha texnologik xarita hisoblanadi.

Tasviriy san'at texnologiyasi – pedagogik texnologiyaning ilmiy aspektini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u

tasviriy san'at predmetida dars berish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonlarini texnik va inson resurslari hamkorligini hisobga olgan holda optimallashtirish, yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli usulidir.

R.M.Haydarov tadqiqotlari asosida ta'lim mazmunining kompetentlikka oid uch darajasi mavjudligi ta'kidlanadi:

Tayanch kompetentlik – ta'limning gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy mazmuniga muvofiq bo'lib, bu darajada ijtimoiy va shaxsiy tajriba hisobga olinadi;

Fanlararo kompetentlik – umum-kasbiy tayyorgarlikning o'quv fanlari va ta'lim bloklari doirasida shakllanadi;

Predmet (fan) bo'yicha kompetentlik – maxsus o'quv fani doirasida aniq bilim va malakalarga ega bo'lishni anglatadi [10].

Kasbiy pedagogik ta'lim maqsadlariga muvofiq tayanch kompetentlik tarkibiga quyidagilar kiradi:

Yaxlit-mazmunli kompetentlik – talabaning qadriyatli yo'nalishlari, ijtimoiy borliqni tushunish qobiliyati, mustaqil hayot yo'lini topa olish, ijtimoiy jamiyatdagi o'rnini anglashi, maqsadni belgilash va qaror qabul qilish malakasi hamda dunyoqarashi bilan bog'liq.

Ijtimoiy-madaniy kompetentlik – milliy va umuminsoniy madaniyatlar, inson hayotining ma'naviy-axloqiy asoslari, oilaviy va ijtimoiy an'analar, fan va dinning hayotga ta'siri, turmush va dam olish madaniyati kabi bilimlarni o'z ichiga oladi.

O'quv-bilish kompetentligi – mantiqiy, metodologik va ijtimoiy faoliyat elementlaridan iborat mustaqil fikrlash, faoliyatni rejalashtirish, tahlil qilish, refleksiya va shaxsiy baholash malakalarini o'z ichiga oladi.

Axborot olish kompetentligi – audio va videoko'rsatuvlar, axborot texnologiyalari yordamida mustaqil

izlanish, tahlil qilish, axborotni tanlab olish, saqlash va uzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kommunikativ kompetentlik – o'quvchilar bilan samarali muloqot, guruhlarda ishlash ko'nikmalari, turli madaniy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilish va o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy-faoliyatli kompetentlik – fuqarolik, ijtimoiy-mehnat, oilaviy munosabatlar, iqtisod va huquq masalalarida bilim va ko'nikmalarni egallashni bildiradi.

Amaliy faoliyatga oid kompetentlik – harakat va amallarni yangi vaziyatlarda qo'llay olish, yangi axborotlar orasida tez yo'nalish olish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Bo'lajak tasviriy san'at fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirishda quyidagi omillar inobatga olinadi:

Malaka talablariga muvofiq pedagogik faoliyatdagi konkret vazifalarni bajarishga tayyorlik va zarur kompetensiyalarni egallash;

Kompetensiyaning aniq vaziyatlarda bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llay olish qobiliyati sifatida shakllanishi;

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda tizimli, faoliyatli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llash;

Innovatsion shakllar (refleksiv kuzatuv, faol amaliyot, mikro'qitish, ijodiy hisobot) orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirish;

Didaktik ta'minotni takomillashtirish orqali kasbiy kompetentlikni oshirish.

Kompetentlik tushunchasi talabalar tomonidan alohida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni emas, balki har bir mustaqil yo'nalish doirasida integrativ bilimlar hamda amaliy ko'nikmalarni

egallashni talab qiladi [11]. Shu bilan birga, kompetentlik shaxsning o'z ustida doimiy ravishda ishlashini ham o'z ichiga oladi [12]. O'z ustida ishlash deganda, shaxs yoki mutaxassisning ijtimoiy va kasbiy sohalarida o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan, maqsadli, izchil va tizimli faoliyati tushuniladi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining o'z ustida ishlash jarayoni quyidagi omillar bilan tavsiflanadi:

- kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni doimiy ravishda takomillashtirish;
- faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish;
- kasbiy va ijodiy hamkorlikni rivojlantirish;
- ishchanlik qobiliyatini oshirish;
- salbiy odatlarni bartaraf etish;
- ijobiy shaxsiy sifatlarni shakllantirish.

Shuningdek, bo'lajak san'at o'qituvchilarning quyidagi amaliy harakatlari ularning kasbiy o'sishi va o'z ustida ishlashini ifodalaydi:

- aniq maqsad va intilishlarga asoslanib pedagogik jarayonni takomillashtirish;
- pedagogik samaradorlik va ishchanlik faolligini oshirish;
- pedagogik bilimlarni doimiy yangilab borish;
- ilg'or texnologiya, metod va vositalar bilan tanishib borish;
- fan-texnikaning so'nggi yangiliklarini amaliyotda qo'llash;
- kasbiy ko'nikma va malakalarni yanada rivojlantirish;
- pedagogik nizolarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rish.

Kuzatuvlarimiz natijasida tayanch kompetensiyalar doirasida yanada rivojlantirilishi lozim bo'lgan

subkompetensiyalar aniqlangan. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'zligini anglash va himoya qilish kompetensiyasi;
- tanqidiy fikrlash kompetensiyasi;
- mantiqiy fikrlash kompetensiyasi;
- ijodkorlik (yaratuvchanlik) kompetensiyasi;
- badiiy tahlil qila olish kompetensiyasi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining o'z ustida samarali ishlashlari faoliyatga loyihaviy yondashuvni qo'llash orqali yanada samarali bo'ladi. Loyihaviy yondashuv asosida o'z ustida ishlash jarayonining bosqichlari hamda har bir bosqichda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar aniqlanib, ushbu model asosida shakllantiriladi. Har bir bosqichdagi vazifalar muvaffaqiyatli bajarilgach, pedagog navbatdagi bosqichga o'tadi va bu holat alohida hujjatda qayd etiladi.

Pedagoglarning kasbiy kompetentlikka ega bo'lishlarida o'zini o'zi tahlil qila olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi [13]. O'zini o'zi tahlil qilish orqali pedagog o'z faoliyatini obyektiv baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunday qilib, pedagoglarning kasbiy kompetentlik xususiyatlarini shakllantirishda ularning o'z-o'zini baholash malakalariga ega bo'lishi zarur. O'zini o'zi tahlil qilish – pedagogning kasbiy faoliyat doirasida amalga oshirayotgan amaliy ishlarining mohiyatini chuqur o'rganishi, o'zini o'zi baholash (O'O'B) esa bu jarayon doirasida pedagogning o'z faoliyatiga baho berishini anglatadi.

Bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar nuqtayi nazaridan kompetentlik talabalarning ma'lum bir vaziyatda o'z bilimlari, ko'nikma va faoliyat usullarini samarali qo'llash qobiliyatidir [14]. Kompetentlik shuningdek, talabalar

tomonidan shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash hamda ularni amaliyotda qo'llashni anglatadi [15]. Ushbu tushuncha ikki ko'rinishda namoyon bo'ladi: birinchidan, talabning shaxsiy sifatlari; ikkinchidan, kasbiy sohaning asosiy talablariga mos keluvchi tayyorgarlik.

Inson faoliyatining nozik jihatlari, jumladan aql, ong va tafakkur, oddiydan murakkabga qarab rivojlanadi. Bu jarayon shaxsning har tomonlama kamol topishi, dunyoqarashining kengayishi ta'lim-tarbiya bilan chambarchas bog'liqdir. Yoshlarni kasbiy va ma'naviy jihatdan mehnat faoliyatiga tayyorlash – shaxsni har tomonlama kamol toptirish jarayoni bo'lib, bunda qiziqish, qobiliyat, milliylik, ehtiyoj va e'tiqod kabi omillar o'smirning shaxsiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi o'zini mustaqil va o'zini-o'zi boshqaradigan shaxs sifatida anglab, o'zining hayotiy, kasbiy va maxsus tajribalari zahirasiga tayanishi zarur [16]. U aniq maqsadlarga erishish, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalar yordamida hal etishni o'rganishi lozim. Ushbu psixologik xususiyatlar bo'lajak mutaxassisni ta'lim olishning asosiy manbasi sifatida shakllantiradi.

Rangtasvir ta'limi jarayonida axborot texnologiyalari va elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish bugungi kunning muhim talabi hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishda, xususan ta'lim sohasida muhim rol o'ynaydi. Jahonning

rivojlangan mamlakatlarida ta'lim sifati va mazmunini yaxshilashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda.

Rangtasvir o'quv jarayonida axborot kommunikativ texnologiyalarni joriy etish bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarishda, o'quv dasturlari va materiallarini yaratishda, testlashtirish va nazorat ishlarini samarali olib borishda pedagoglarga yordam beradi.

Masalan, "Elektron ta'lim" milliy tarmog'i orqali respublikamizning barcha hududlaridagi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga rangtasvir faniga oid kerakli axborot resurslari yetkazib beriladi. Elektron ta'lim ta'lim tizimida chuqur bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Rangtasvir fanida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish murakkab jarayon bo'lib, unda asosan kompyuterning dasturiy va texnik vositalaridan foydalaniladi.

Rangtasvir fanidan barcha elektron o'quv qo'llanmalari, fan dasturlarining elektron shakli, nazorat testlari pedagoglar va dasturchilar hamkorligida mos dasturiy vositalar asosida ishlab chiqiladi. Tadqiqot davomida 1-3 kurslar uchun ma'ruza, amaliy va mustaqil ta'lim mashg'ulotlariga mo'ljallangan matn, ovoz, grafik, sxema, tasvir va virtual modullardan iborat elektron o'quv qo'llanmalari yaratildi.

Mazkur fan doirasida barcha virtual jarayonlar Macromedia Flash dasturida animatsion modullar shaklida yaratilgan bo'lib, ular kichik hajmga ega va tarmoq orqali yuklashda qulaylik yaratadi. Nazorat testlari Delphi dasturida ishlab chiqilgan bo'lib, har bir savolda to'rt

javob varianti mavjud. Test yakunida talaba o'z to'plagan ballarini ko'rishi mumkin. Bundan tashqari, o'quv jarayonini boshqarish uchun "Elektron jurnal" funksiyasi ham Delphi dasturida ishlab chiqilgan bo'lib, unda ta'lim oluvchilarning kundalik ballari, darslarga qatnashishi, oraliq va yakuniy nazorat natijalari qayd etiladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rni muhimdir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion

texnologiyalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirib, o'qituvchilarning malakasini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, individual va tabaqalashtirilgan ta'lim usullari orqali o'quvchilarning ijodiy va kasbiy qobiliyatlari mukammal shakllanadi. Shu bois, ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning professional tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>

2. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДКОРЛИККА ЎРГАТИШ." Science and Education 2.2 (2021): 460-464.

3. Bolbekovich, N. B. . (2024). Structure of Professional Competence Development of Future Fine Art Teachers: Integration of Technology, Method and Competence. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.42>

4. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "ORGANIZING VISUAL ARTS LESSONS AND ENHANCING THEIR EFFECTIVENESS BASED ON MODERN PEDAGOGICAL REQUIREMENTS." CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. Vol. 1. No. 5. 2025.

5. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.

6. Валитова Н.Р. Формирование профессионального тезауруса у студентов физкультурного вуза. Автореф. на соискание учёной степени канд.пед.наук. – Омск, 2012.

7. P3 Хайров - International Journal of Education, Social Science & ..., 2023. Педагогические условия информационно-коммуникационных технологий в совершенствовании профессионально-методической подготовки будущих учителей.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=7155828144032195359&hl=en&oi=scholar>

8. Bolbekovich, N. B. . (2024). Structure of Professional Competence Development of Future Fine Art Teachers: Integration of Technology, Method and Competence. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.42>

9. Bolbekovich, Nusharov B. "The Role and Significance of Fine Art in Preparing Future Fine Art Teachers for Independent or Creative Activity." *World Bulletin of Social Sciences*, vol. 22, 28 May. 2023, pp. 235-239.

10. Babadjanov , A. . (2025). THE ROLE OF PHYSIOGNOMICS IN ENHANCING STUDENTS' SKILLS IN PORTRAIT DRAWING. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(5), 747–754. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/115441>

11. Khojamkulov, R. (2024). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING DESIGN COMPETENCES OF FUTURE ENGINEERS USING COMPUTER GRAPHICS. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 4(5). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I5Y2024N57>

12. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>

13. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(05), 1489-1494.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>

14. Khudayberdievich, B. A. . (2024). The Role of Physiognomics in Teaching Students to Draw Portraits. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.38>

15. Имомов Ф. CHIZMACHILIK FANINING O 'QUVCHILARNING SHAXSIY RIVOJIGA TA'SIRI //Свет науки. – 2025. – №. 10 (45).

16. Berikbaev, A. (2021, April). TEACHING PROFESSION AND SKILLS WAYS TO BE A TEACHER. In *Archive of Conferences (Vol. 23, No. 1, pp. 142-144)*.

MILLIY MUSIQA MADANIYATI VA UNING YOSHLAR MA'NAVIY
TARBIYASIDAGI ROLI
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДУХОВНОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ
THE ROLE OF NATIONAL MUSICAL CULTURE IN THE SPIRITUAL
EDUCATION OF YOUTH

Sattarov Alisher Alikul o'g'li
Guliston davlat pedagogika instituti,
“San’atshunoslik” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘zbek xalqining musiqiy madaniyati, xususan maqom san’ati va uning tarixiy rivojlanishi, mazmuni va shakllari o‘rganildi. Maqomlarning lirik mazmuni, klassik va xalq she’rlari asosida shakllanishi hamda Buxoro, Xorazm va Farg‘ona vodiysi an‘analari tahlil qilindi. Mustaqillik yillarida milliy musiqiy madaniyatni asrab-avaylash, yosh avlodni ma’naviy tarbiyalashdagi musiqaning o‘rni ta’kidlandi. Tadqiqotda o‘zbek musiqasining boy tarixi va madaniy merosini saqlash, rivojlantirish va yoshlar ongida milliy qadriyatlarni shakllantirish ahamiyati ko‘rsatildi.*

***Аннотация:** В данной статье исследуется музыкальная культура узбекского народа, в частности искусство макама, его историческое развитие, содержание и формы. Рассматриваются лирическое содержание макамов, их формирование на основе классической и народной поэзии, а также традиции Бухары, Хорезма и Ферганской долины. Отмечается значимость сохранения национальной музыкальной культуры в годы независимости и подчеркивается роль музыки в духовном воспитании молодёжи. В исследовании показано значение сохранения и развития богатой истории и культурного наследия узбекской музыки, а также формирования национальных ценностей в сознании подрастающего поколения.*

***Annotation:** This article explores the musical culture of the Uzbek people, with a particular focus on the art of maqom and its historical development, content, and forms. It examines the lyrical essence of maqoms, their formation based on classical and folk poetry, and the traditions of Bukhara, Khorezm, and the Fergana Valley. The study highlights the significance of preserving national musical culture in the years of independence and emphasizes the role of music in the spiritual upbringing of the younger generation. The research underlines the importance of safeguarding and promoting the rich history and cultural heritage of Uzbek music, as well as fostering national values in the consciousness of youth.*

Kalit soʻzlar: oʻzbek musiqiy madaniyati, maqom sanʼati, milliy madaniyat, musiqa tarixi, maʼnaviy tarbiya, shashmaqom, klassik sheʼriyat, musiqiy meros, milliy qadriyatlar, musiqa taʼlimi.

Ключевые слова: узбекская музыкальная культура, искусство макама, национальная культура, история музыки, духовное воспитание, шашмаком, классическая поэзия, музыкальное наследие, национальные ценности, музыкальное образование.

Key words: Uzbek musical culture, maqom art, national culture, history of music, spiritual education, Shashmaqom, classical poetry, musical heritage, national values, music education.

Bugungi zamonning jadal surʼatlarda rivojlanib borayotgan sharoitida Oʻzbekiston oʻz oldiga demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish kabi yuksak maqsadlarni qoʻygan holda, bosqichma-bosqich, qatʼiy va izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek:

“Bir haqiqatni hech qachon yoddan chiqarmasligimiz kerak: mamlakatimizda madaniyat va sanʼat taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning taraqqiyot darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu maʼnoda madaniyat bu – xalqimiz va jamiyatimiz qiyofasidir. Biz jonajon yurtimizning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, bu ishni, avvalo, milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim” [1]. Mazkur yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, jamiyatning har tomonlama taraqqiyotida, ayniqsa, yosh avlodni yuqori maʼnaviy va axloqiy fazilatlarga ega boʻlgan shaxs sifatida shakllantirish bugungi islohotlar jarayonida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ayni paytda Oʻzbekistonda barcha sohalarda boʻlayotgan yangilanishlar singari, musiqa fanini oʻqitishga doir yondashuvlar ham tubdan oʻzgarib bormoqda. Bu esa umumtaʼlim

maktablarida faoliyat yuritayotgan musiqa oʻqituvchilari zimmasiga yangi, masʼuliyatli vazifalarni yuklaydi [2].

Zamonaviy talablarga mos ravishda shakllanib borayotgan musiqa madaniyati fani umumtaʼlim maktablarida murakkab, ammo istiqbolli taraqqiyot bosqichiga kirib bormoqda. Musiqa sanʼati insonda estetik didni, his-tuygʻularni, ong va tafakkurni shakllantiruvchi qudratli tarbiyaviy vosita boʻlib, inson qalbini va tafakkurini zabt etuvchi goʻzallik olamidir [3]. Shu bois, har bir inson goʻzallikka intilishi, kundalik hayotda estetik qadriyatlar asosida yashashi dolzarb ehtiyojga aylanmoqda. Oʻzbekiston hududida asrlar davomida shakllangan milliy musiqa anʼanalari, mahalliy marosimlar, xalq tadbirlari – bularning barchasi xalqimizning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy tajribasi, madaniy-estetik qarashlari va etnopsixologik xususiyatlarini oʻzida aks ettiradi hamda avloddan-avlodga uzviylikda oʻtib kelmoqda [4]. Shu tufayli oʻquvchi-yoshlarda Vatanga sadoqat, mehr-oqibat, odob-axloq, maʼnaviy-maʼrifiy tarbiya kabi yuksak insoniy fazilatlar shakllanib boradi. Bu maqsadlarni samarali amalga oshirish uchun, mustaqillik yillarida taʼlim tizimida, xususan, musiqa taʼlimini rivojlantirishga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

O'zbek xalqining boy musiqa madaniyati o'ta chuqur tarixiy ildizlarga ega [5]. Ikkita buyuk daryo oralig'ida shakllangan qadimiy sivilizatsiya davomida xalqimizning mumtoz musiqa san'ati, an'anaviy kasbiy musiqasi, xalq bastakorlik an'analari, shuningdek, og'zaki musiqiy folklor va havaskorlik janrlari o'zaro uyg'unlikda rivojlanib kelgan. Bu musiqiy meros bugungi kunda ham ma'naviy madaniyatimizning ajralmas bo'lagi va ilhom manbai sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ma'lumki, qadimiy Turon zaminida musiqa madaniyati va ijrochilik san'atining rivojlanish tarixi juda qadimga borib taqaladi. Buyuk Sharq mutafakkirlari: Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad al-Fargoniy, Abu Ali ibn Sino, Pahlavon Mahmud, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Darvesh Ali Changiy o'zlarining musiqaga doir asarlarida ijrochilik san'ati, musiqa nazariyasi, cholg'u asboblarning tuzilishi va ularning ijro uslublari, shuningdek, san'atkorlik tamoyillari haqida muhim ilmiy mulohazalarni bayon etganlar [6]. Boy musiqiy merosimizning shakllanishida, ayniqsa, cholg'u asboblarning ixtiro qilinishi va mukammallashtirilishi alohida o'rin tutadi. Adabiyotshunos olim N.Mallayev o'zining "O'zbek adabiyoti tarixi" asarida qadim zamonlarda O'zbekiston hududida musiqa san'ati adabiyot bilan yonma-yon rivojlanganini ta'kidlaydi. X-XII asrlarda tanbur, rubob, qobiz, zirr, nay, chang, shaypur, surnay, karnay, aronon, qonun kabi torli, zarbli va puflab chaliladigan cholg'u asboblari keng tarqalgan bo'lgan [7]. Shuningdek, mamlakatimizning qadimiy shaharlarida olib borilgan arxeologik qazilmalarda aniqlangan dutor, surnay, qonun, nayga o'xshash

asboblari, toshlarga o'yib ishlangan musiqachilarning tasvirlari va miniatyura asarlaridagi so'zanda va hofizlarning obrazlari – bularning barchasi yurtdoshlarimiz orasida ijrochilik san'ati qadimdan mavjud bo'lganini yaqqol ko'rsatadi.

Sharq xalqlarining umumiy musiqiy merosi hisoblangan murakkab ijrochilik tizimlari: Maqom, Mug'om, Dastgoh, Navba, Raga va Kuy avloddan avlodga og'zaki an'analar asosida o'tib kelgan bo'lib, ular nafaqat musiqiy tarbiya, balki madaniy identitetning shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi [8].

Tarixiy va ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, XIII-XVII asrlarda Movarounnahr, Xuroson va Ozarbayjon xalqlarining musiqiy madaniyatida o'n ikki maqom (duvozdah maqom) tizimi keng tarqalgan bo'lib, ular quyidagi nomlar bilan ma'lum bo'lgan: "Ushshoq", "Navo", "Buzalik", "Rost", "Husayniy", "Hijoz", "Rohaviy", "Zangula", "Iroq", "Isfahon", "Zirofkand", "Buzruk". Bu maqomlar nafaqat musiqiy shakl sifatida, balki madaniy-madaniy qadriyatlarning ifodasi, musiqiy tafakkur va ijodiy an'analarni uzviy davom ettiruvchi tizim sifatida ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida qadimgi turkiy xalqlarning bayram va marosimlardagi mehnat qo'shiqlari, qahramonlik qo'shiqlari haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan bo'lib [9], o'sha davrda qo'shiqchilik janri rivojlanganini ko'rsatadi. Qo'shiqchilik folklorining og'zaki an'analar asosida avloddan-avlodga o'tib kelgani, xalq musiqasi shakllarining shakllanishiga asos bo'lgan.

X-XII asrlar musiqa va qo'shiq san'atiga oid noyob ma'lumotlarga Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida ham duch kelamiz. Ushbu asarda jamiyat

tuzilishi, axloqiy qadriyatlar va estetik qarashlar bilan bir qatorda, musiqa va uning tarbiyaviy ahamiyati ham ilgari surilgan.

X asrning buyuk qomusiy olimi, musiqa nazariyasining asoschilaridan biri – Abu Nasr al-Forobiy (873-950) musiqa ilmini faqat nazariy jihatdan emas, balki uning fiziologik asoslarini ham o‘rgangan. U “Qonun” va “G‘ijjak” kabi yangi musiqiy cholg‘ularni taklif etgan. Forobiyning “Kitob al-musiko al-kabir” (“Katta musiqa kitobi”), “Kalom fi-l musiqa” (“Musiqa haqida so‘z”), “Kitob fi ihso al-alhan” (“Kuylar tasnifi haqida kitob”) va “Kitob fi-n naqra al-mudoafa ila-l alhan” (“Ritmik shakllarga qo‘shimcha bo‘ladigan siljishlar haqida kitob”) kabi asarlari Sharq va G‘arb musiqa ilmining taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan [10:88]. Shuningdek, buyuk astronom va mutafakkir Mirzo Ulug‘bek Tarag‘ay o‘zining “Risola dar ilmi musiqa” (“Musiqa ilmi haqida risola”) asarida o‘n ikki maqom haqida keng ma‘lumot beradi. U ushbu risolada Xoja Abduqodir Marog‘iy, Xoja Sayfiddin Abulmumin va Sulton Uvays Jaloyiriylarning fikrlariga tayangan holda, dastlab maqomlar soni yettita bo‘lganini qayd etadi: “Maqomi Rost”, “Maqomi Ushshoq”, “Maqomi Navo”, “Maqomi Rohaviy”, “Maqomi Hijoz”, “Maqomi Iroq” va “Maqomi Husayniy”.

Mirzo Ulug‘bek o‘zi ham tanbur va nog‘ora chalishda mohir bo‘lganligi, “Buluji”, “Shodiyana”, “Akhloqiy”, “Tabrizi”, “Usuli Ravon” va “Usuli Otliq” kabi kuylarni bastalagani haqida ma‘lumotlar mavjud. Bu ma‘lumotlar buyuk allomalarning nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ijrochilik san‘atiga ham chuqur e‘tibor berganidan dalolat beradi.

Temuriylar davrida O‘zbekiston musiqiy madaniyati o‘ziga xos kamolot

bosqichiga yetdi. Ayniqsa, Mirzo Ulug‘bekdan keyin uning musiqachilarga homiylik an‘anasini Hirotda sulton Husayn Boyqaro, Boysunqur Mirzo va ulug‘ mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy munosib tarzda davom ettirdilar. Tarixiy manbalarda, xususan Mirhond va Hondamir asarlarida qayd etilishicha, Alisher Navoiyning uyida tez-tez tashkil etilgan “nazm va navolar kechalari”da o‘z davrining mashhur hofiz va sozandalari o‘z ijrochilik mahoratlarini namoyish etganlar. Ushbu madaniy an‘analar, mohiyatan, o‘z davrining ilk musiqiy festivallari sifatida qaralishi mumkin.

Mazkur ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, turli tarixiy davr va siyosiy sharoitlarga qaramay, musiqiy ijrochilik, kuy va maqom san‘ati yuksak badiiy saviyada shakllanib, har bir bosqichda o‘zining sayqal topgan shakllarini namoyon etgan. Keyinchalik, diniy va etnik o‘zgarishlar, shuningdek, aholi turmush tarzidagi tafovutlar musiqiy janrlarning o‘zgarishiga, boyishiga va yangi ijro yo‘llarining vujudga kelishiga olib keldi.

Xususan, XVIII asrga kelib, Buxoroda “Shashmaqom” tizimi, ya‘ni oltita asosiy maqom: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq o‘zining ikki asosiy bo‘lagi: “nasr” va “mushkulot” qismlari bilan shakllangan va rivojlangan. Farg‘ona vodiysida esa “Chormaqom” tizimi vujudga kelib, unda “Dugoh-Husayniy”ning ettita, “Chorgoh”ning oltita, “Shahnazi Guliyor”ning oltita ijro yo‘li, hamda “Bayot” maqomining o‘ziga xos ohanglari va taronalari bilan ijro etilishi an‘anaga aylangan.

Milliy musiqiy madaniyatimizning ushbu murakkab va bosqichma-bosqich rivojlanish yo‘lini taniqli olim, professor Abdurauf Fitrat o‘zining “O‘zbek musiqasi to‘g‘risida” nomli maqolasida quyidagicha ifodalagan edi:

“... bu shunday bir musiqaki, faqat o‘zining klassik qismining o‘zida uch yuzdan ortiq kuy mavjud; bu shunday musiqaki, hozirda u o‘n beshga yaqin cholg‘u asboblarining egasi hisoblanadi; bu shunday musiqaki, u o‘zining alohida nazariyasi va uslubiga ega; uni maqtayotganlar haqiqatni gapiradilar” [10:90]. Haqiqatan ham, mustaqillik yillarida O‘zbekiston aholisining tafakkuri, estetik qarashlari va madaniy ongida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Bugungi kunda mamlakatimizda tamomila yangi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy makon shakllanmoqda. Bu jarayonda milliy musiqa san‘ati va ta’limi avlodlar o‘rtasidagi ma’naviy-madaniy uzviylikni ta’minlovchi asosiy omillardan biri sifatida maydonga chiqmoqda.

Istiqlol tufayli O‘zbekiston xalqi o‘z milliy madaniyati va san‘atini nafaqat saqlab qolish, balki uni dunyo miqyosida keng targ‘ib etish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 1997-yildan boshlab har ikki yilda Samarqand shahrida o‘tkazib kelinayotgan “Sharq taronalari” xalqaro musiqa festivali jahon miqyosida milliy musiqamiz va qo‘shiqchilik san‘atimizning betakror namunalarini ommalashtirish, ularni asrab-avaylash va yangi avlod qalbida san‘atga mehr va e’tibor tuyg‘ularini shakllantirishda muhim rol o‘ynamoqda. Ushbu festival xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro anglashuv va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiluvchi yirik xalqaro maydonga aylangan.

Mustaqillik yillarida boshlangan “Milliy uyg‘onish” jarayoni O‘zbekiston tarixida tub burilish yasadi. Qisqa davr ichida mamlakatda davlat va jamiyat qurilishi borasida yangi siyosiy-huquqiy asoslar yaratildi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma’naviy sohalarning

rivojlanish istiqbollari belgilab olindi. Aynan shu uyg‘onish davri O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan inson omiliga, xususan, yosh avlodning ma’naviy kamoloti, erkin fikrlovchi, estetik didga ega bo‘lgan shaxsni tarbiyalash masalasiga alohida e’tibor qaratilishiga sabab bo‘ldi.

Darhaqiqat, san‘at va ma’naviy madaniyat bo‘lmasa, xalqning milliy o‘zligini yuksak bosqichga olib chiqish, jamiyatda yangi ijtimoiy-tarixiy munosabatlar va zamonaviy dunyoqarash asoslarini barpo etish mumkin emasligi yaqqol namoyon bo‘ldi [11]. Shu boisdan, O‘zbekistonda shakllanayotgan yangi ma’naviy muhit o‘z ta’sirini, eng avvalo, ta’lim-tarbiya, san‘at va madaniyat sohalariga o‘tkaza boshladi. Bu jarayon pedagogik faoliyatning mazmun va metodikasini boyitibgina qolmay, ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkurning rivojlanishiga yangi turtki berdi.

Bugungi kunda aynan musiqa ta’limi vositasida yoshlarga estetik tarbiya berish, ularning musiqiy tafakkuri, milliy madaniyatga daxldorlik tuyg‘usi va ijodiy qobiliyatini shakllantirish dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biri bo‘lib qolmoqda [12].

Tarixiy, madaniy va ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning keng qatlamlarini qayta idrok etish jarayoni san‘atning barcha sohalarida bo‘lgani kabi musiqa san‘atida ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Milliy tafakkurdagi tub yangilanishlar ma’naviyatimizning asosiy o‘zaklaridan biri sifatida ko‘rilishi, shuningdek, uni ijtimoiy ongning bugungi darajasiga muvofiq yangi talablar asosida baholash zaruriyati yuzaga kelmoqda [13]. Bizning tadqiqotimizda aynan shu jihatlarga e’tibor qaratilib, umumta’lim maktablari o‘quvchilarida

umummadaniyatning musiqa bilan bog‘liq tushunchalari, uning mohiyati hamda musiqaning ta‘sirchanlik xususiyatlari kengroq yoritildi.

Zeroki, bugungi kunda o‘quvchi-yoshlarning ma‘naviy tarbiyasida musiqaning o‘rni alohida ahamiyat kasb etmoqda. Texnik taraqqiyot bosimi ostida jadallashib borayotgan va ijtimoiy hayotga ta‘sir ko‘rsatayotgan musiqiy rivojlanish oqimining yoshlar ongiga ta‘siri tobora kuchaymoqda. Shuning uchun ham asrlar davomida otabobolarimizdan bizga yetib kelgan musiqa madaniyatimizni asrab-avaylab, an‘anaviy qo‘shiqchilik va milliy musiqa boyligimizdan foydalanib, umumta‘lim maktablari o‘quvchilarida madaniyatni shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

XX asrning 20-yillarida o‘zbek xalq qo‘shiqlari asosan turmush sharoitlarini kuylash va ijrochilik mahoratini yanada oshirishga qaratilgan bo‘lib, shu bilan birga o‘zbek xalqining boy musiqa merosini tashkil etgan. Ushbu meros avloddan-avlodga og‘zaki tarzda yetib kelgan. O‘zbekiston xalqining o‘tgan hayoti, turmush sharoitlari, qayg‘u va alamlar, mashaqqatli mehnat hamda ozodlik uchun kurashlari xalq musiqa san‘atida o‘z aksini topgan.

Xalq qo‘shiqlari ko‘p qirrali bo‘lib, ular orasida allalar, bolalar qo‘shiqlari, lirik, mehr-oqibat, hazil-mutoyiba, yil va fasllarga bag‘ishlangan musiqiy asarlar mavjud. Ushbu boy xalq musiqa merosini ikki asosiy bo‘limga ajratish mumkin: birinchisi – marosimlar, mehnat va boshqa turmush sharoitlari bilan bog‘liq qo‘shiqlar (yori-yorlar, yi‘gi-sadlar, mayda, yozi, alla), ikkinchisi esa, turmush sharoitlariga bevosita aloqasi bo‘lmagan qo‘shiqlar (laparlar, yallalar, ashulalar) hisoblanadi.

O‘zbek xalqining professional og‘zaki musiqa merosida asosiy o‘rin maqomlarga tegishlidir. O‘zbekiston hududida maqomlar asosan ikki guruhga bo‘linadi: Buxoro va Xorazm maqomlari. Shuningdek, ba‘zi maqomlarning ayrim turlari Farg‘ona vodiysida ham ijro etilib, tarixiy manbalarda uchinchi guruh Farg‘ona-Toshkent maqomi yoki “Chorma‘qom” nomi bilan atalgan. Musiqa ijrochilari va olimlari tomonidan “Chorma‘qom”ni alohida guruh sifatida ajratish maqsadga muvofiq emasligi ta‘kidlanib, uni Buxoro maqomi tarkibida hisoblash to‘g‘ri deb baholangan.

Maqomlarning mazmuni asosan lirik bo‘lib, undagi klassik she‘rlar o‘zbek-tojik musiqiy merosining yirik namoyandalaridan bo‘lgan Hofiz, Navoiy, Bedil, Bobur, Jomiy, Muqumiy kabi shoirlarga mansubdir. Shuningdek, maqom musiqalarida xalq she‘rlari ham keng qo‘llaniladi [14]. O‘zbek-tojik musiqiy merosi ichida Buxoro maqomi “Shashmaqom” deb ataladi va uning tarkibiga Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq maqomlari kiradi. Har bir maqom ikki bo‘limga bo‘linadi: cholg‘u va ashula bo‘limlari.

Cholg‘u bo‘limi “Mushkulot”, ashula bo‘limi esa “Nasr” deb nomlanadi. Cholg‘u bo‘limi o‘z navbatida bir necha qismga ajratiladi: Tasnif, Tarja‘, Gardun, Mukhammos va Soqil [15]. Ashula qismi esa Sarahbor, Talqin, Nasr, Qashqarcha, Soqiynoma va Ufor bo‘limlaridan tashkil topgan [16].

Maqom ijrosida asosiy musiqiy asboblari sifatida tanbur va doira ishlatiladi, har bir maqomda tanbur alohida sozlanadi. Masalan, Buzruk, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlari ijro etilishida tanbur sozi kvartaga (o‘rtacha tor bilan oxirgi tor oralig‘i) sozlanadi. Rost maqomida tanbur kvintaga

sozlanadi, Navo maqomida esa tanbur sekunda intervaliga sozlanadi.

O‘zbek xalqining musiqiy madaniyati boy va chuqur tarixga ega bo‘lib, u o‘zining xalq ma‘naviyati, tarixi, madaniyati va adabiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir [17]. Maqom san‘ati orqali milliy madaniyatning eng nozik, eng nafis jihatlari ifodalanadi va u xalqning ruhiy dunyosi, hissiyotlari va falsafasini o‘zida mujassam etadi. Maqomlarning lirik mazmuni va ularda ishlatiladigan klassik shoirlarning she‘rlari Hofiz, Navoiy, Bedil kabi buyuk shaxslar asarlari, shuningdek xalq she‘rlari o‘zbek musiqasining qadimiy ildizlarini yanada mustahkamlaydi.

O‘zbek-tojik musiqiy an‘analarining eng muhim qismi bo‘lgan “Shashmaqom” orqali xalq musiqasi tizimining murakkabligi va nafisligi namoyon bo‘ladi [18]. Har bir maqomning o‘ziga xos tuzilishi, ijro uslubi va musiqiy asboblari – tanbur va doiraning o‘rni bu san‘atning professional darajada rivojlanganligini ko‘rsatadi. Maqomlarning ikki bo‘limga bo‘linishi va har bir bo‘limning o‘ziga xos kichik qismlarga ajratilishi, o‘zbek musiqasining boy va xilma-xil ijro madaniyatini ifodalaydi.

Maqom san‘ati nafaqat milliy madaniyatimizning ajralmas qismi, balki

yosh avlodni ma‘naviy tarbiyalashda muhim vositadir. Bugungi kunda zamonaviy dunyo va texnologiyalar rivojlanishi bilan yoshlar o‘rtasida ma‘naviy qadriyatlarni saqlash va ularni mustahkamlash, milliy an‘analarni yangi avlodga yetkazish muhim vazifalardan biridir. Musiqa san‘ati aynan shu vazifani bajarishda, yoshlarga milliy o‘zlikni anglashda, milliy g‘urur va faxr hissini uyg‘otishda beqiyos ahamiyatga ega. Shuningdek, musiqiy madaniyatni rivojlantirish, uni saqlab qolish va yosh avlodga yetkazish orqali, mustaqil O‘zbekiston o‘zining madaniy merosini dunyo miqyosida tanitmoqda. Bu esa xalqaro maydonda milliy madaniyatimizning yanada rivojlanishi va hurmat qilinishiga olib keladi.

Shunday ekan, o‘zbek xalqining musiqiy merosini o‘rganish va uni yangi avlodga etkazishda jamiyat, ta‘lim tizimi va davlat organlari o‘zaro hamkorlikda faol ish olib borishi zarur. Bu nafaqat madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash, balki milliy o‘zlikni saqlash, yoshlarimizning barkamol va ma‘naviy yetuk shaxs bo‘lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Bunday avlodning kelajagi porloq va ulkan yutuqlarga boy bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekistonning yangi qiyofasini yaratishda milliy madaniyatimizning o‘rni va ahamiyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2017-yil 25-dekabr kuni madaniyat va san‘at sohasidagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag‘ishlangan yig‘ilishi. Xalq so‘zi. 2017 y. 26-dekabr.

2. Nurillo R. GLOBALASHUV DAVRIDA MUSIQA SAN‘ATI MIGRATSIYASI JARAYONLARINING MADANIYATLAR O‘ZGARISHIDAGI TA‘SIRI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 92-94.

3. Mamajonov Ulug'bek Maxammattolibovich MAKTAB O'QUVCHILARI TARBIYASIDA MUSIQA MADANIYATI FANINING AHAMIYATI // Современное образование (Узбекистан). 2023. №11 (132). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktab-oquvchilari-tarbiyasida-musiq-a-madaniyati-fanining-ahamiyati>
4. Pardaboevich J. N. . (2024). Interpretation of the Problem of Educational use of Aesthetic Views of Eastern Thinkers in Pedagogical Research. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 9. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.39>
5. Nuraliyeva, Z. (2025). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING ESTETIK TARBIYASIDA MUSIQANING O'RNI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 4(1), 67–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/42981>
6. Tulkinjon Djurayevich Muxamedov SHARQ XALQLARI SAN'ATI TARIXI, MUSIQA MEROSI VA MAQOM IJROCHILIGI HAQIDA // Scientific progress. 2021. No 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-xalqlari-san-ati-tarixi-musiq-a-merosi-va-maqom-ijrochiligi-haqida>
7. Bahodir Saydurasulovich Abdurasulov O'ZBEK XALQ MUSIQASI ASOSIDA O'QUVCHILARNI MA'NAVIY AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI // Oriental Art and Culture. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalq-musiqasi-asosida-o-quvchilarni-ma-naviy-axloqiy-fazilatlarini-shakllantirishning-ahamiyati>
8. Tulkinjon Djurayevich Muxamedov SHARQ XALQLARI SAN'ATI TARIXI, MUSIQA MEROSI VA MAQOM IJROCHILIGI HAQIDA // Scientific progress. 2021. No 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharq-xalqlari-san-ati-tarixi-musiq-a-merosi-va-maqom-ijrochiligi-haqida>
9. Джумабаев N. . (2023). Sharq mutafakkirlari merosidan foydalanishning pedagogik sifatlari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 233–236. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp233-236>
10. Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to'plami. T. "Yangi asr avlodi". 2002. 88-90 bet.
11. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
12. Ahmadjon Yuldashyev, Oltinoy Mahmudova O'QUVCHI YOSHLARDA ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQANING O'RNI // Oriental Art and Culture. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchi-yoshlarda-estetik-tarbiyani-rivojlantirishda-musiqaning-o-rni>

13. R.Yunusov Istiqlol mafkurasi va musiqiy jarayon.T-2002-y. 16-bet.

14. Halilova , M. (2025). MAQOM MUSIQASI: TARIXI, XUSUSIYATLARI VA MADANIY O‘RNI. Modern Science and Research, 4(3), 1017–1021. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73288>

15. Bahodir Saydurasulovich Abdurasulov O‘ZBEK XALQ MUSIQASI ASOSIDA O‘QUVCHILARNI MA‘NAVIY AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI // Oriental Art and Culture. 2023. №1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalq-musiqasi-asosida-o-quvchilarni-ma-naviy-axloqiy-fazilatlarini-shakllantirishning-ahamiyati>

16. Sh.Raximov, H.Nurmatov. “Cholg‘u ijrochiligi tarixi” (O‘quv qo‘llanma) T.2009 15-18 bet.

17. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.

18. Z. G‘ Alimova SHASHMAQOMNING MUSIQA MADANIYATIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI // Inter education & global study. 2024. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shashmaqomning-musiqa-madaniyatidagi-o-rni-va-ahamiyati>

**KO‘P YOQLIKLARNING O‘ZARO KESISHISH CHIZIG‘INI ANIQLASHGA
DOIR MASALALARNI MAQSADLI IFODALASH
ЦЕЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИНИИ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МНОГОГРАННИКОВ
TARGETED FORMULATION OF PROBLEMS RELATED TO
DETERMINING THE LINE OF INTERSECTION OF POLYHEDRA**

**Inoyatov Odiljon Sabitovich
Guliston davlat pedagogika instituti,
“San’atshunoslik” kafedrası v.b. dotsenti**

***Annotatsiya:** Maqolada ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishish chizig‘ini aniqlashga doir masalalarni maqsadli ifodalash masalalari yoritilgan. Ushbu jarayonda yuzaga keladigan nazariy va amaliy qiyinchiliklar, ularni bartaraf etish yo‘llari hamda metodik yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilingan. Ko‘pyoqlar kesishishiga oid grafik masalalar yechimi bosqichma-bosqich algoritmlar asosida ko‘rib chiqilib, talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish, mustaqil ta‘limda qo‘llash imkoniyatlari hamda grafik ko‘nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. So‘nggi yillarda bu yo‘nalishda maqsadli ifodalash metodini qo‘llash o‘quv jarayonini takomillashtirishda samarali natijalar bermoqda. Mazkur yondashuv o‘quvchilarga faqat algoritmik bajarish emas, balki geometrik fikrlashni maqsadli yo‘naltirishni ta‘minlaydi.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы целевого описания задач, связанных с определением линии пересечения многогранников. Анализируются теоретические и практические трудности, возникающие в данном процессе, пути их преодоления, а также эффективность методических подходов. Решение графических задач, связанных с пересечением многогранников, рассматривается поэтапно на основе алгоритмов, раскрывается значение этих задач для развития пространственного воображения студентов, их применения в самостоятельной работе и формирования графических навыков. В последние годы применение метода целевого описания в данном направлении показывает высокую эффективность в совершенствовании учебного процесса. Такой подход обеспечивает не только алгоритмическое выполнение заданий, но и направленное развитие геометрического мышления.*

***Annotation:** The article discusses the targeted formulation of problems related to determining the line of intersection of polyhedra. Theoretical and practical challenges arising in this process, methods for overcoming them, and the effectiveness of methodological approaches are analyzed. The solutions to graphical problems concerning polyhedral intersections are examined step-by-step based on algorithms.*

The study also highlights the importance of these problems in developing students' spatial imagination, their application in independent learning, and the formation of graphic skills. In recent years, the use of targeted formulation methods in this field has yielded effective results in improving the educational process. This approach not only enables students to perform algorithmic tasks but also directs their geometric thinking toward purposeful problem-solving.

Kalit so'zlar: *orthogonal proyeksiya, kesishish chizig'i, maqsadli ifodalash, fazoviy tasavvur, ko'pyoqliklar, kesishish chizig'i, tekisliklar dastasi, qirra, uch, yoq.*

Ключевые слова: *ортогональная проекция, линия пересечения, целевое описание, пространственное воображение, многогранники, линия пересечения, пучок плоскостей, ребро, вершина, грань.*

Key words: *orthogonal projection, line of intersection, targeted formulation, spatial imagination, polyhedra, plane system, edge, vertex, face.*

60110500 – “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” bakalavriat yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun “Chizma geometriya” fani bo’yicha o’quv dasturiga kiritilgan mavzular darsliklarda mufassal yoritilgan bo’lib, o’quv qo’llanmalarda esa ushbu mavzular yuzasidan qo’shimcha ma’lumotlar ham taqdim etilgan.

Talabalar “Ko’pyoqliklar” bo’limini o’rganishda “Ko’pyoqliklarning o’zaro kesishishi” mavzusidagi ma’ruzadan olgan nazariy bilimlarini, amaliy mashg’ulotlarda mustahkamlashi va masala yechishdagi malakadan ko’nikma darajasigacha chiqishda grafik masalalarning ilmiy ifodalanishining ahamiyati juda o’rinlidir. Shu bois ko’pyoqliklarning o’zaro kesishishiga doir masalalarni ifodalashga metodik yondashuv ehtiyoji mavjud bo’ladi.

Ko’pyoqliklarning o’zaro kesishishi masalalariga oid topshiriqlarni ifodalashda, albatta ko’pyoqliklarning o’zaro vaziyatlari muhim o’rin egallaydi. Sababi shundaki grafik masalalarni ifodalashda ko’pyoqliklarni o’zaro kesishish chizig’ini yasash quyidagi tartibda bajariladi:

1. Har qaysi ko’pyoqlikning ko’rinar va ko’rinmas qirralari aniqlanadi va ularning ko’rinadiganlari tutash chiziq bilan, ko’rinmaydiganlari shtrix chiziq bilan chiziladi.

2. Har qaysi ko’pyoqlikning boshqasi bilan kesishmaydigan qirralari aniqlanadi.

3. Birinchi ko’pyoqlik qirralarining ikkinchi ko’pyoqlik yoqlari bilan uchrashish nuqtalari topiladi.

4. Ikkinchi ko’pyoqlik qirralarining birinchi ko’pyoqlik yoqlari bilan uchrashish nuqtalari topiladi.

5. Birinchi ko’pyoqlikning bir yog’ida yotgan va bir vaqtda ikkinchi ko’pyoqlikning ham bir yog’ida yotgan ikki nuqtasiga to’g’ri chiziq kesmasi bilan tutashtiriladi. Shu tartibda topilgan barcha nuqtalar bir-biri bilan tutashtirilib, ko’pyoqliklarning o’zaro kesishish chizig’i hosil qilinadi.

6. Kesishish chizig’ining ko’rinar qismini tutash chiziq bilan, ko’rinmas qismini esa shtrix chiziq bilan chiziladi.

7. Ko’pyoqliklarning ko’rinar va ko’rinmasligi har qaysi proyeksiyada alohida aniqlanadi va ularning ko’rinar qismlari tutash chiziq bilan, ko’rinmas qismlari esa shtrix chiziq bilan chiziladi.

Ko‘pyoqliklarning o‘zaro holati ham masalani oddiydan-murakkablikka darajalash imkonini beradi.

Talabalar “Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusida auditoriyada olgan bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirishlari uchun metodik jihatdan puxta ishlab chiqilgan grafik masalalar to‘plami va amaliy ko‘rsatmalarga ehtiyoj mavjud bo‘ladi. Ayniqsa, fan bo‘yicha ajratilgan jami soatning 60 foizi mustaqil ta‘lim shaklida o‘qilishi inobatga olinganda, mazkur maqolada ko‘tarilgan masalaning dolzarbligi yanada yaqqol namoyon bo‘ladi.

“Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusi bo‘yicha Sh.Murodov umumiy tahriri asosida nashr etilgan “Chizma geometriya kursi” darsligida quyidagi bitta masala keltirilgan: 6.23-shaklda tasvirlangan prizma va piramida yoqining o‘zaro kesishish chizig‘ini yasash bayon etilgan. [1;137-138-b]. Darslikdagi masalada prizma va piramida yoqlarining o‘zaro kesishish chizig‘ini qurish masalasi keltirilgan unda algoritm bosqichma-bosqich yoritilgan va talabalar mustaqil mashg‘ulotlarda ham amaliy qo‘llashlari uchun metodik ahamiyat kasb etadi.

J.Yodgorov muallifligida chiqqan “Chizma geometriya” darsligida “Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusida ikkita masala keltirilgan. 121,123-shakllarda prizma va piramida yoqlarining o‘zaro kesishish chizig‘ini yasash ko‘rsatilgan. 121-shakldagi kopyoqliklarning o‘zaro kesishish chizig‘i to‘g‘ri burchakli proeksiyalash asosida bajarilgan bo‘lsa, 123-shakldagi masala yordamchi proyeksiyalash usulida kesishish chizig‘ini aniqlash ko‘rsatilgan. [2;123-129-b].

D.K. Alimova muallifligidagi “Chizma geometriya” darsligida

“Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusiga oid bir nechta masalalar keltirilgan. Jumladan, ikki prizmaning o‘zaro kesishish chizig‘i 7.3-chizmada, prizma bilan piramidaning o‘zaro kesishish chizig‘i esa 7.4-chizmada bayon etilgan [3;129–130-b.]. 7.3-chizmada ikki prizmaning o‘zaro kesishish chizig‘i ularning joylashuviga qarab gorizont tekislik o‘tkazish orqali aniqlangan. 7.4-chizmada esa prizma bilan piramidaning kesishishi ularning o‘zaro vaziyatiga ko‘ra gorizont proyeksiyalovchi tekislik yordamida belgilangan. Demak, qanday ko‘pyoqliklar o‘zaro kesishishi va ularning fazodagi tutgan o‘rniga qarab, masalalarning yechish usullari aniqlanadi.

A. Valiyevning “Chizma geometriya” II-qism (Grafik vazifalarni bajarishga oid metodik tavsiyalar va variantlar) nomli metodik qo‘llanmasida “Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusiga oid grafik ishlarni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar va individual variantlar keltirilgan. Grafik topshiriqlardan biri xususiy vaziyatdagi ko‘pyoqliklarni, ikkinchisi esa umumiy vaziyatdagi ko‘pyoqliklarni qamrab oladi. [4;18–30-b.]. Bunday variantlarning qo‘llanishi talabalarning fazoviy tasavvurini kengaytiradi, grafik savodxonligini oshiradi, shuningdek, mustaqil fikrlash va idrok etish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Yuqorida qayd etilgan darslik va qo‘llanmalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi mavzusidagi masalalarini o‘rgatishda metodik yondashuv zarur. Ushbu yondashuvni quyidagi masalalar asosida tahlil va taqqoslash orqali ko‘rib chiqamiz:

1-masala. Xususiy vaziyatda joylashgan ikki ko‘pyoqlikning o‘zaro kesishish chizig‘i yasalsin va uning ko‘rinar hamda ko‘rinmas qismlari

belgilansin (1-shakl: a, b, c). Bu — pozitsion masala bo‘lib, sharti bir xil, biroq ikki ko‘pyoqlikning o‘zaro joylashuv holati turlicha.

1-shakl, a dagi topshiriqni talaba ma’ruza darslarida olgan nazariy bilimlari hamda darslik va o‘quv qo‘llanmalarda keltirilgan misollar orqali mustaqil yecha oladi.

1-shakl, b va c dagi variantlarda esa talaba biroz mushohada yuritishi, masalaning mohiyatini chuqurroq anglash, fazoviy tasavvur qilish, kesishish chiziqlarini topish bilan birga ularning ko‘rinar va ko‘rinmas qismlarini to‘g‘ri tasvirlashi talab etiladi.

1-shakl

2-masala. Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishish chizig‘i yasalsin hamda uning ko‘rinar va ko‘rinmas qismlari aniqlansin (2-shakl: a, b, c). Ushbu masala shart jihatidan 1-masalaga o‘xshash bo‘lsa-da, unda ko‘pyoqliklarning fazodagi joylashuvi turlicha: ulardan biri xususiy vaziyatda, ikkinchisi esa umumiy vaziyatda joylashgan. Mazkur farq masalalarning geometrik tahlilini yanada murakkablashtiradi hamda ularning turli variantlarini yaratish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu holat amaliy mashg‘ulotlarda talabalar uchun individual va maqsadli topshiriqlarni ishlab chiqish hamda ularni grafik tafakkur asosida mustaqil ishlashga yo‘naltirish imkonini yaratadi.

2-shakl

Bunday masalalarni faqat darsliklardagi chegaralangan misollar orqali o‘zlashtirish qiyinroq, biroq uslubiy ko‘rsatmalar yordamida kutilgan natijaga erishish mumkin. Bu turdagi topshiriqlar talabalarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, geometrik bog‘lanishlarni aniqlash va fazoviy tasavvurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunga o‘xshash masalalardan biri 3-shakl: a, b, c da keltirilgan bo‘lib, unda o‘zaro kesishuvchi ko‘pyoqliklar umumiy vaziyatda joylashgan va ularning asosi H tekislikda yotibdi. Masalalarni yechishda ko‘pyoqliklarning o‘zaro

3-shakl

kesishish chizig‘i ularni kesuvchi tekisliklar dastasi izlarining o‘zaro fazoviy joylashuviga bog‘liq holda aniqlanadi. Tekisliklar dastasi izlari o‘zaro kesishgan holatda, ko‘pyoqliklarning ham kesishishi kuzatiladi. Umumiy vaziyatdagi ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishish chizig‘ini to‘g‘ri yasash uchun tekisliklar dastasi usulini qo‘llashda xos yoki xosmas o‘qlarni tanlash, joylashtirish hamda ularning o‘zaro munosabatlarini to‘g‘ri aniqlashga oid nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy va grafik malakalarga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda,

ko'pyoqliklarning ko'rinar va ko'rinmas kesishish chizig'ini aniqlashda "Ananev to'ri"dan samarali foydalanish zarur, chunki u fazoviy holatlarni aniq tasvirlash va kesishish chizig'ining to'g'ri grafik ifodasini ta'minlaydi.

Keltirilgan misollar asosida shuni aytish mumkin ki masalalarni variativ tizim asosida maqsadli ifodalash zarurati paydo bo'ladi. An'anaviy yondashuvlarda ko'pyoqliklarning kesishish masalalari faqat algoritmik tartibda bajariladi. Biroq, maqsadli ifodalash metodida har bir masala quyidagi savollar asosida tahlil qilinadi:

- Masalaning geometrik geometrik maqsadi nimadan iborat?
- Qanday fazoviy holat yoki vaziyat modellashtirilmoqda?
- Kesishish chizig'ining amaliy qo'llanishi nimada namoyon bo'ladi?
- Har bir bosqichning didaktik maqsadi qanday?

Bu savollar yordamida talaba nafaqat chizma chizadi, balki geometrik mohiyatni angelaydi, natijani tahlil qiladi va amaliy xulosaga keladi.

Maqsadli ifodalashning bosqichlariga to'xtalsak.

Maqsadli yondashuvda har bir masala quyidagi tarkibda tuziladi:

- Didaktik maqsad: fazoviy tafakkurni rivojlantirish, proyeksion fikrlashni mustahkamlash.
- Geometrik maqsad: kesishish chizig'ini aniqlash orqali fazoviy aloqani ko'rsatish.
- Metodik yo'nalish: yordamchi tekisliklar yoki o'qlar yordamida yechimni soddalashtirish.
- Grafik natija: chizmada ko'rinar va ko'rinmas qismlarni ajratish.

Masalalarni individual variantlarda qo'llash.

Talabalarga individual variantlar asosida topshiriqlar berilishi o'quv

jarayonini differensiallashtiradi. Har bir variantda ko'pyoqliklarning joylashish holati o'zgaradi, bu esa:

- fazoviy tahlil qilishni chuqurlashtiradi;
- mustaqil fikrlashni shakllantiradi;
- xatolarni tahlil qilish imkonini beradi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, masalalarni maqsadli ifodalash:

- talabalarning geometrik idrokini oshiradi;
- chizmani tahlil qilish va grafik fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi;
- amaliy loyihalarda geometrik model yaratish jarayonini yengillashtiradi.

Shuningdek, bu yondashuv asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar metodik qo'llanmalarga kiritilishi, elektron ta'lim resurslarida qo'llanishi mumkin.

Xulosa

"Ko'pyoqliklarning o'zaro kesishishi" mavzusi "Chizma geometriya" fanining muhim bo'limlaridan biri bo'lib, talabalar fazoviy tasavvurni rivojlantirish, proyeksion bog'lanishlarni tahlil qilish va grafik fikrlash malakasini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud darslik va o'quv qo'llanmalarda ushbu mavzu nazariy jihatdan bayon etilgan bo'lsa-da, masalalarni maqsadli va variativ ifodalash metodikasi yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Mazkur maqolada ko'pyoqliklarning o'zaro kesishishiga oid masalalarni yechishda maqsadli ifodalash tamoyilini joriy etish zarurligi asoslab berilgan. Bunday yondashuv orqali har bir masalaning didaktik, geometrik va metodik maqsadlari aniq belgilanadi, natijada talabalarda chizmalarni tahlil qilish, kesishish chizig'ining mohiyatini

anglash hamda yechimni grafik jihatdan to‘g‘ri ifodalash malakalari shakllanadi.

Shuningdek, masalalarni individual variantlar asosida tuzish o‘quv jarayonini differensiallashtirishga xizmat qiladi. Bu esa talabalarning mustaqil fikrlashi, fazoviy tahlil qilish qobiliyati va muammoli vaziyatlarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Maqsadli ifodalash metodikasining qo‘llanilishi natijasida:

- chizmani o‘qish va tahlil qilish malakalari mustahkamlanadi;

- geometrik modellashtirishga oid amaliy ko‘nikmalar kengayadi;

- talabalarning fazoviy fikrlashi va ijodiy yondashuvi rivojlanadi.

Shu bois, “Ko‘pyoqliklarning o‘zaro kesishishi” mavzusini o‘qitishda maqsadli ifodalashga asoslangan metodik yondashuvni ishlab chiqish va uni o‘quv jarayoniga, xususan, grafik masalalar to‘plamiga hamda elektron ta‘lim resurslariga tatbiq etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.K.Murodov, A.A.Xolmurzaev, A.N.Valiyev. Chizma geometriya kursi. “History and page” nashriyoti, 2022.-540 b.
2. J.Yodgorov. Chizma geometriya. “Turon-iqbol” nashriyoti, 2007.-232 b.
3. R.Ismatullayev. Chizma geometriya. Nizomiy nomidagi TDPU, 2003.-110 b.
4. Sh.Abdurahmonov. Chizma geometriya. “Aloqachi” nashriyoti, 2005.-189 b.
5. B.Qilnazarov. Chizma geometriya. “O‘zbekiston” nashriyoti, 2006.-144 b.
6. A.Karimov. Chizma geometriya. “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2017.-208 b.
7. O.Inoyatov- Chizma geometriyadan masalalar va ularning yechimi, “Ziyo nashr-matbaa”, 2024.-120 b.
8. N.Yakubova, Chizma geometriya. “Ziyo nashr-matbaa”, 2025.-105 b.

**FORTEPIANO CHOLG‘USI FANINI O‘QITISH JARAYONIDA
TALABALARDA MUSIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA
QARATILGAN METODLAR
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
METHODS FOR DEVELOPING STUDENTS' MUSICAL THINKING IN THE
PROCESS OF TEACHING THE PIANO**

**Fattoxov Qahhor G‘ofur o‘g‘li
O‘zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san’ati instituti
“Fortepiano ijrochiligi” kafedrasida o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fortepiano ta’limining zamonaviy musiqa pedagogikasidagi o‘rni, uning musiqiy-estetik tarbiya va ijrochilik madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Erta yoshdan musiqiy rivojlanishning psixologik-pedagogik asoslari, fortepiano ijrochiligida texnik va badiiy talablarning murakkablashuvi, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarining musiqa ta’limiga integratsiyasi tahlil qilinadi.*

***Аннотация:** В статье рассматривается роль фортепианного образования в современной музыкальной педагогике, его значение в формировании музыкально-эстетического воспитания и исполнительской культуры. Анализируются психолого-педагогические основы музыкального развития с раннего возраста, усложнение технических и художественных требований к фортепианному исполнению, а также интеграция современных информационных технологий в музыкальное образование.*

***Annotation:** This article discusses the role of piano education in modern music pedagogy, its importance in the formation of musical and aesthetic education and performance culture. The psychological and pedagogical foundations of musical development from an early age, the complexity of technical and artistic requirements in piano performance, as well as the integration of modern information technologies into music education are analyzed.*

***Kalit so‘zlar:** Fortepiano pedagogikasi, musiqiy tafakkur, ijrochilik texnikasi, musiqa ta’limi, ijodiy rivojlanish, yakka tartibda ta’lim, musiqiy-estetik tarbiya, axborot texnologiyalari, umumiy fortepiano, musiqiy savodxonlik, psixologik-pedagogik asoslar.*

***Ключевые слова:** Фортепианная педагогика, музыкальное мышление, исполнительская техника, музыкальное образование, творческое развитие, индивидуальное образование, музыкально-эстетическое воспитание, информационные технологии, общее фортепиано, музыкальная грамотность, психолого-педагогические основы.*

Key words: *Piano pedagogy, musical thinking, performance technique, music education, creative development, individual education, musical and aesthetic education, information technologies, general piano, musical literacy, psychological and pedagogical foundations.*

Erta yoshdan boshlab musiqiy rivojlanish katta ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu davr bolaning betakror musiqa olamiga kirib borishi uchun eng qulay va tabiiy bosqich hisoblanadi. Musiqa san'ati orqali bolaning kamol topishi shu qadar muhimki, uning ta'sirini ortiqcha baholashning iloji yo'q. Ma'lumki, tarbiya jarayoni va cholg'u chalishni o'rganishning ilk bosqichlari o'ziga xos davr bo'lib, unda bolada musiqiy va kasbiy rivojlanishning asosiy jihatlari bosqichma-bosqich namoyon bo'ladi. Yosh musiqachining kelajakdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan dastlabki oylarda va birinchi ikki-uch yil davomida olingan ta'limga bevosita bog'liq. Afsuski, amaliyotda ba'zi o'qituvchilar yosh musiqachilar tarbiyasida mavjud ko'p qirrali vazifalarni to'laqonli bajarolmayotganiga guvoh bo'lamiz.

Yosh pianinotchilarni tarbiyalashga beqiyos hissa qo'shgan ustozlar tomonidan ular uchun boy badiiy-pedagogik fortepiano adabiyoti yaratilgan. Bunday ijodkorlar qatoriga I. Goffman, A. Birmak, A. Artobolevskaya va boshqalar kiradi. Mazkur davrning g'oyaviy, badiiy, tarbiyaviy va pedagogik talablari turlicha bo'lganiga qaramay, fortepiano pedagogikasiga xos yondashuvlar umumiy jihatlari bilan bir-biriga yaqin bo'lib, ta'lim jarayoni hamda fortepiano ijrochiligining rivojlanish qonuniyatlari aniq ko'zga tashlanadi. Fortepianoning ilk yaratilgan mamlakati sifatida Italiya e'tirof etiladi. Ushbu cholg'u o'zining badiiy imkoniyatlari va ijrochilik diapazonining kengligi sababli musiqa cholg'ulari orasida "qirolicha" maqomiga ega. Musiqa ta'limi tizimida

forteplano fani nafaqat ijrochilik ko'nikmalarini shakllantirish, balki talabalarda chuqur va tizimli musiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vosita sifatida ham alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

XXI asr axborot texnologiyalari davri bo'lib, ularning san'at sohasi rivojidadagi o'zni g'oyat muhimdir. Zamonaviy san'atkor ijodiy faoliyatini takomillashtirish jarayonida, odatda, radio, ommaviy axborot vositalari, raqamli studiyalar va boshqa media platformalar kabi turli axborot texnologiyalaridan keng foydalanadi. Oliy ta'lim tizimida ham musiqa ta'limi hamda mutaxassislik fanlariga innovatsion yondashuv asosida yuksak e'tibor qaratilmoqda. Darslar malakali, dars jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llay oladigan, mashg'ulotlarni nazariy, amaliy va ko'rgazmali shakllarda samarali tashkil etuvchi pedagoglar tomonidan olib borilmoqda.

XXI asr musiqiy ta'limining asosiy vazifalaridan biri – ijodiy fikrlay oladigan, mustaqil talqin qilish ko'nikmalariga ega bo'lgan zamonaviy ijrochilarni tayyorlashdir. Bugungi kunda mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini izchil rivojlantirish, xalqaro tajribani chuqur o'rganish, san'at muassasalari faoliyatini takomillashtirish, ularning tarmoqlarini kengaytirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va kadrlar salohiyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Fortepiano sinfidagi ta'lim mazmunini zamonaviy musiqiy-estetik

tarbiyaning maqsad va vazifalariga yanada samarali moslashtirish, avvalo, M. N. Skatkin tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim tizimi asoslariga tayangan holda amalga oshiriladi. Mazkur tizim musiqiy faoliyatning ichki qonuniyatlari va pedagogik sharoitlariga mos ravishda shakllangan bo'lib, fortepiano o'qitish jarayonini ilmiy-metodik jihatdan asoslashga xizmat qiladi. Forteplano ijrochiligi texnikasini takomillashtirish o'quv jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u turli texnik mashqlar, gammalar va etyudlar yordamida bosqichma-bosqich rivojlantiriladi. Mashqlarni yoki gammalarni elektro pianinoda turli ritmik variantlar ostida bajarish nafaqat ijrochilik mahoratini mustahkamlaydi, balki talabanning axborot–analitik kompetentligini ham oshiradi. Shu bilan birga, klassik repertuarni ijro etish albatta an'anaviy fortepianoda amalga oshirilishi zarur, chunki aynan shu jarayon talabanning asar xarakteri, dinamik belgilari, badiiy mohiyati hamda ijro davomida yuzaga keladigan ichki kechinmalarni ifodalash qobiliyatini shakllantiradi.

Forteplano ijrochiligini o'qitish mazmunini belgilash jarayoni bir qator yetakchi psixologik-pedagogik hamda musiqashunoslik konsepsiyalariga tayangan holda shakllanadi. Jumladan, M. Lamentning ta'lim mazmuniga oid nazariyalari, V. Asafyevning musiqani yaratish, ijro etish va idrok qilish jarayonlarining o'zaro dialektik birligi haqidagi g'oyalari, S. Rappoportning musiqiy-ijrochilik faoliyatini bilish va kommunikativ jarayonning ajralmas komponenti sifatida talqin etuvchi konsepsiyasi, shuningdek, N. Vetlugina tomonidan ishlab chiqilgan bolaning musiqaga estetik munosabati modeli forteplano ta'limi mazmunini ilmiy-

metodik jihatdan asoslashda kompleks manba vazifasini bajaradi. Forteplano ijrochiligi sohasida texnik hamda badiiy-musiqiy talablar sezilarli darajada murakkablashgan. Biroq shunga qaramay, hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri shundan iboratki, talabalarning aksariyati e'tiborini faqat o'zlarining yetakchi mutaxassislik fanlariga qaratib, umumiy forteplano darslariga yetarlicha e'tibor bermaydi. Holbuki, malakali va professionallik darajasiga ega pedagog sifatida shakllanish uchun mutaxassislik fanlari bilan bir qatorda umumiy forteplano bo'yicha ham chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarni egallash zarur. Musiqa savodxonligini egallash umummadaniy kompetensiyaning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ushbu jarayonda forteplano eng samarali, universal va o'ziga xos o'rni bor bo'lgan pedagogik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, quyidagi omillar talabalar forteplano cholg'usida chalish malakalarini yetarlicha egallashlari uchun quyidagilar yechim bo'la oladi: Talabala yakka tartibda forteplano darsini o'zlashtirishi lozim. Yakka tartibda ta'limning muhim maqsadi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishdir. "Musiqa cholg'u asbobini chalishni o'rganish uchun musiqiy qobiliyatlarning muayyan majmuasiga ega bo'lish; musiqani tinglash va undan ta'sirlanib bilish, uning mazmunidagi asosiy narsalarni tushunish, musiqada ifodalangan hissiyotlar bilan yashash musiqadagi ifoda vositalarning ahamiyatini farqlash va anglash lozim. Lekin musiqiy qobiliyat tug'ma bo'lmaydi. Uni tegishli faoliyat tarbiyalab takomillashtirishi mumkin. Musiqa cholg'u asbobini chalish huddi ana shunday faoliyat hisoblanadi va unda qobiliyat faqatgina namoyon bo'lib

qolmaydi, shu bilan birga shakllanadi va rivojlanadi”-degan edi D. Rajabova [1].

Oliy ta’lim muassasalarining musiqa yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun fortepiano ijrochiligi bo‘yicha malakalarni izchil rivojlantirish va ijro jarayonida yuqori badiiy hamda texnik natijalarga erishishga qaratilgan pedagogik faoliyatni tashkil etish zarurdir. Maxsus fortepiano yo‘nalishiga nisbatan umumiy fortepiano talabalari uchun dasturlar nisbatan soddaroq bo‘lsa-da, ular sinov va imtihon jarayonlarida ijro etadigan asarlar tovush sifati, texnik aniqlik va badiiy yondashuv nuqtayi nazaridan yuqori talab darajasiga javob berishi shart. Talabalarning baholanish jarayoni ham aynan mazkur mezonlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu natijalarga erishishning asosiy sharti – fortepiano fanidan saboq beruvchi pedagogning yuksak kasbiy salohiyatga ega bo‘lishidir. Ya’ni, talaba chuqur bilimga ega, yuqori malakali, intellektual

salohiyatli, ijodkor va zamonaviy pedagogik yondashuvlarga mos ravishda faoliyat yurituvchi bo‘lishi talab etiladi. Pedagogning o‘z faniga talabalarni qiziqitira olishi, ularda ichki motivatsiya uyg‘ota olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun u har bir talabaning psixologik xususiyatlari, shaxsiy qobiliyati va individual rivojlanish sur‘atlarini inobatga olgan holda differensial yondashuvni amalga oshirishi lozim.

Xulosa: fortepiano ta’limi musiqiy madaniyat, badiiy tafakkur va ijrochilik kompetensiyalarini shakllantirishda hal qiluvchi o‘ringa ega. Umuman olganda, fortepiano fani nafaqat ijrochilik ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki ijodiy tafakkurni chuqurlashtiruvchi, shaxsning estetik va intellektual rivojiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik yo‘nalish sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. D. Rajabova . Forteplano mashg‘ulotlari .- T O‘qituvchi 1994. – 128 b
2. КБ Холиков. Приёмы формирования музыкально теоретический интересов у детей младшего школьного возраста. Science and Education 4 (7), 357- 362
3. КБ Холиков. Методы музыкального обучения через воспитание в вузах. Academy, 57-59
4. Djamalova D., Utayeva N. “Forteplano olamiga ilk qadamlar”, o‘quv qo‘llanma. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, Toshkent, 2016.
5. Azimov X.. Forteplano darsligi. – T., “O‘qituvchi”, 1997.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA "MUSIQA MADANIYATI" FANINI
O'QITISHDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY
TAYYORLIKLARIDA "AN'ANAVIY XONANDALIK"
MASHG'ULOTLARINING O'RNI
РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО «ТРАДИЦИОННОМУ ВОКАЛУ» В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
THE ROLE OF "TRADITIONAL VOCAL" CLASSES IN THE
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN TEACHING THE
"MUSIC CULTURE" SUBJECT AT GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Raximov Nurillo Narzullayevich
Guliston davlat pedagogika instituti,
"San'atshunoslik" kafedrası v.b. dotsenti.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida musiqa pedagoglarini tayyorlash jarayonida "An'anaviy xonandalik" fanining ahamiyati, mazmuni va amaliy metodikasi tahlil qilinadi. Ushbu fan talabalarda ijrochilik mahorati, musiqiy tafakkur, milliy merosni idrok etish, estetik did va pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ustoz-shogird an'anasi, ovoz texnikasi, maqom yo'llari va kuyning strukturaviy bo'laklari talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqola zamonaviy musiqa ta'limi jarayonida an'anaviy xonandalikni o'rgatishda innovatsion yondashuvlar va interaktiv metodlarni qo'llashning ahamiyatini ham ko'rsatadi.

Аннотация: В статье анализируется значение, содержание и методика преподавания дисциплины «Традиционное пение» в подготовке педагогов музыки в вузах. Данная дисциплина способствует развитию исполнительского мастерства, музыкального мышления, восприятия национального наследия, эстетического вкуса и педагогических компетенций студентов. Кроме того, традиция наставник-ученик, техника голоса, макаменные пути и структурные элементы песен играют ключевую роль в формировании практических навыков. В статье также подчеркивается значение применения инновационных и интерактивных методов при обучении традиционному пению в современном музыкальном образовании.

Annotation: The article examines the significance, content, and teaching methodology of the "Traditional Singing" course in training music teachers at higher education institutions. The course contributes to the development of students' performance skills, musical thinking, appreciation of national heritage, aesthetic taste,

and pedagogical competencies. Moreover, the mentor-apprentice tradition, vocal techniques, maqom pathways, and structural elements of songs play a crucial role in enhancing practical abilities. The article also highlights the importance of applying innovative and interactive approaches in teaching traditional singing within modern music education.

Kalit so‘zlar: an’anaviy xonandalik, musiqa pedagogikasi, xonandalik maktablari, ovoz texnikasi, daromad, miyonxat, dunasr, avj, ijrochilik malakalari, maqom san’ati, milliy musiqa merosi, ustoz-shogird an’anasi.

Ключевые слова: традиционный вокал, музыкальная педагогика, вокальные школы, голосовая техника, даромад, мионхат, дунаср, авдж, исполнительские навыки, искусство маком, национальное музыкальное наследие, традиция учитель-ученик.

Key words: traditional vocal, music pedagogy, vocal schools, voice technique, daromad, miyonxat, dunasr, avj, performance skills, maqom art, national musical heritage, master-apprentice tradition.

Bugungi kunda pedagogika oliy ta’lim muassasalarida “Musiqa ta’limi” yo’nalishi bo’yicha mutaxassislar tayyorlash jarayonida “An’anaviy xonandalik” fanini samarali o’qitish dolzarb ilmiy-metodik masalalardan biri sifatida namoyon bo’lmoqda. Mamlakatda musiqa pedagogikasining modernizatsiya qilinishi, ta’lim jarayonlariga milliy merosni chuqur integratsiyalash zaruriyati mazkur fan ahamiyatini yanada oshirmoqda. Zero, an’anaviy xonandalik o’zbek xalqining asrlar davomida shakllangan musiqiy tafakkuri, estetik talqinlari, ruhiy kechinmalari va dunyoqarashini mujassamlashtirgan noyob madaniy hodisa hisoblanadi. O’zbek og’zaki musiqiy ijodi: doston, qo’shiq, katta ashula, maqom va boshqa janrlarning boy qatlamlari milliy xonandalik san’atining shakllanishida muhim manba bo’lib xizmat qilgan [10]. Shu bois, og’zaki an’anadagi musiqiy merosni o’rgatish kelajak musiqa pedagogining nafaqat kasbiy, balki ma’naviy kompetensiyalarini rivojlantirishda ham muhim o’rin egallaydi.

O’zbekiston hududlarida qadimdan musiqa madaniyatining rivojiga alohida e’tibor qaratib kelingan bo’lib, bu e’tibor mustaqillik yillaridan boshlab yanada tizimli tus oldi. Xususan, an’anaviy xonandalik va maqom san’atini asrash, rivojlantirish va keng jamoatchilik o’rtasida targ’ib qilish davlat siyosatining muhim yo’nalishlaridan biriga aylandi. Islohotlarning izchil davom etayotganini ta’kidlovchi eng muhim hujjatlardan biri – O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 17-noyabrda qabul qilingan “O’zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3391-sonli qarordir [4]. Ushbu qaror asosida Toshkent shahrida Respublika Maqom markazining tashkil etilishi, barcha viloyatlarda namunaviy maqom ansambllarining faoliyat boshlashi milliy musiqa maktabining institutsional rivojlanishiga turtki berdi.

Mazkur islohotlarning mantiqiy davomi sifatida 2018-yil Shahrizabz shahrida ilk bor o’tkazilgan Xalqaro maqom san’ati anjumani o’zbek maqom maktabining global miqyosdagi ilmiy-

amaliy nufuzini oshirdi. Dunyoning yuzlab mamlakatlaridan olim va ijrochilarning qatnashgani ushbu san'atning jahon madaniyatidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Bu jarayon nafaqat ijodkorlar, balki musiqa ta'limi bilan shug'ullanuvchi pedagoglar oldiga ham yangi vazifalarni qo'yimoqda: an'anaviy xonandalikni chuqur, ilmiy asosda o'rgatish, yosh avlodni milliy merosni tushunadigan, qadrlaydigan va amaliyotda qo'llay oladigan mutaxassislar sifatida tayyorlash bugungi kunning ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan.

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa musiqa pedagogikasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda qator muhim davlat dasturlari va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, PQ-1533-son qaror [1] oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashni, PF-4947-son farmon [2] esa ta'lim tizimining uzoq muddatli strategik yo'nalishlarini belgilab berdi. PQ-2909-son qaror [3] oliy ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga zamin yaratdi. Maqom san'atining rivojiga bag'ishlangan PQ-3391-son qaror [4] esa an'anaviy musiqiy merosni institutsional qo'llab-quvvatlashning huquqiy asoslarini mustahkamladi. PF-6000-son farmon [5] madaniyat va san'at sohalarining jamiyat hayotidagi rolini oshirishga qaratilgan bo'lsa, PQ-112-son qarorlar [7][8] va 2024-yil 15-noyabrdagi PQ-391-son qaror [9] musiqiy ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, pedagoglar malakasini oshirish, maktab va oliy ta'lim o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish kabi vazifalarni ilgari surdi.

Mazkur me'yoriy hujjatlar natijasida an'anaviy musiqa, jumladan xonandalik san'atini o'qitishning ilmiy-metodik bazasi qayta ko'rib chiqilmoqda,

yangilanmoqda va amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu esa bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini, xususan ijrochilik mahorati, musiqiy tafakkuri, milliy merosni idrok etish madaniyati va ta'lim berish metodikasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, milliy musiqa an'alarini yosh avlod ongiga singdirish, ularning estetik dunyoqarashini shakllantirish, ijodkorlik salohiyatini oshirish kabi vazifalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi.

Tarixiy tajriba ko'rsatadiki, san'atning har qanday turi singari xonandalikda ham ustoz-shogird an'anasi alohida ahamiyat kasb etadi. Navoiy ta'kidlagan "Hunarni asrabon netgumdur oxir, olib tuproqqami ketgumdur oxir" mazmunidagi hikmat san'atning uzluksiz rivojlanishi aynan ustozlardan shogirdlarga o'tgan mahorat saboqlari evaziga kechishini anglatadi [14]. Ustoz-shogirdlik maktabi o'zbek xonandalik san'atining asosiy poydevori bo'lib, nafaqat ijrochilik uslublarini, balki san'atning ruhini, estetik mezonlarini va ijodiy an'alarini avloddan avlodga yetkazib kelmoqda.

O'zbek an'anaviy xonandaligi tarixan uch asosiy maktab: Buxoro-Samarqand, Xorazm va Farg'ona-Toshkent maktablari doirasida shakllangan [11]. Har bir maktabning o'ziga xos ovoz qo'llash tamoyillari, nafas boshqarish texnikasi, talaffuz madaniyati, bezakdorlik darajasi, ohang strukturalari hamda ijrochilik yondashuvi mavjud. Misol uchun, Buxoro-Samarqand maktabi mumtoz maqom yo'llarining badiiy chuqurligi va murakkab ohang strukturalari bilan ajralib tursa, Xorazm maktabi o'ziga xos keng diapazonli, qudratli ovoz talabi va "urg'uli" talaffuzi bilan mashhur. Farg'ona-Toshkent maktabi esa lirizm, yengil ohangdorlik va nafis bezakdorligi bilan alohida mavqega ega.

Ayniqsa, “binnigi” va “gulligi” kabi mahalliy ijrochilik texnikalari an’anaviy xonandalikning tembr rang-barangligini belgilovchi muhim omillardir. “Binnigi” uslubida tovush dimoq yo‘li orqali rezonans hosil qilib chiqariladi, bu esa kuyga dardli, nozik, jilvador ohang baxsh etadi. “Gulligi” uslubida esa tomoq rezonansidan foydalaniladi, natijada bezakli, o‘tkir jarangdor, ba’zan esa hayajonli tembr hosil bo‘ladi. Ushbu ikki uslub nafaqat ijrochilik texnikasi, balki an’anaviy qo‘shiqchilikning milliy timsoli sifatida ham alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi.

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida “An’anaviy xonandalik” fanining o‘rni beqiyosdir. Ushbu fan talabalarga nafaqat ijrochilik mahoratini rivojlantirish, balki ularning musiqiy tafakkuri, badiiy didi, ritm va intonatsiyani sezish qobiliyati, emotsional ifoda madaniyati kabi ko‘plab kasbiy zarur jihatlarni shakllantirishga xizmat qiladi [20]. Xususan, an’anaviy xonandalik bo‘yicha mashg‘ulotlar davomida musiqa o‘qituvchisi musiqiy eshituv, mustahkam xotira, kuyni tez va to‘g‘ri qabul qilish, ovozni toza va barqaror shakllantirish, nafasni boshqarish, matn va ohang uyg‘unligini his qilish, kuy strukturasi badiiy talqinini anglash kabi kompetensiyalarni egallaydi.

Zamonaviy musiqa o‘qituvchisi uchun nafaqat nota bo‘yicha kuylash, balki turli ko‘p sonli ommaviy tadbirlar, maktabdagi musiqiy to‘garaklar, darsdan tashqari ijodiy loyihalar jarayonida o‘quvchilar bilan ishlash, ularga milliy kuy-qo‘shiqlarni yoddan ijro qilishni o‘rgatish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli talabalarning yoddan kuylash ko‘nikmasini, asosan xalq kuylarining ixcham va yetuk variantlarini o‘zlashtirish sohasida mustahkamlash

zarur. Bunda kuyni cholg‘u jo‘rligida ijro etish, yani bir vaqtning o‘zida cholg‘uda chalish va kuylash ko‘nikmasi ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ayni yo‘nalish bo‘yicha o‘qiyotgan talabalar uchun majburiy professional talablar sirasiga kiradi. Ushbu ko‘nikma xonandaning ritmni barqaror ushlashi, kuy tuzilmasidan chalg‘imasligi, ijroning bir butunligini saqlashi va ijodiy mustaqilligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

An’anaviy xonandalik maktabida ovozning tabiiy imkoniyatlarini to‘g‘ri ochish va rivojlantirish bo‘yicha yuz yillar davomida shakllangan tajriba mavjud. Ustozlar tomonidan qo‘llangan ovoz turlari muayyan tasnifga ega bo‘lib, ular ijrochining tembr yondashuvi, diapazon kengligi, nafas texnikasi va rezonansdan foydalanish madaniyatiga asoslanadi. Ulardan eng asosiylari: “tik ovoz” (jarangdor), “jarangdor ko‘krak ovozi” va “quyuq tik ovoz” hisoblanadi.

“Tik ovoz” Farg‘ona-Toshkent xonandalik maktabiga xos bo‘lib, ayniqsa katta ashulalar ijrosida keng qo‘llanadi. Bunda tovush yuqori rezonans nuqtalariga tayangan holda ochiq, yorqin, barqaror jarang bilan yangraydi. “Jarangdor ko‘krak ovozi” esa past va yuqori pardalarda barqarorlikni saqlash, ovozni ko‘krak rezonatorlarida to‘g‘ri shakllantirish orqali tabiiy quvvat berish bilan ajralib turadi. “Quyuq tik ovoz” baland registrlarda ham to‘liq jarangni saqlab, uchinchi oktavaga qadar erkin ko‘tarilish imkonini beradi [10][15]. Bu ovoz turi katta diapazon talab etiladigan murakkab maqom yo‘llari yoki katta ashulalarda samarali qo‘llanadi.

Mazkur ovoz turlarini mukammal o‘zlashtirish bo‘lajak musiqa pedagogining kasbiy salohiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri bo‘lib, talabaning ijro madaniyatini, vokal intizomini va

san'atni chuqur anglash qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, bu tizimning didaktik jihatdan to'g'ri qo'llanishi xonandalik an'alarini amaliyotda asrash va kelajak avlodlarga uzluksiz yetkazish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy qo'shiqchilik san'atida kuy tuzilmasining asosiy bo'laklari: daromad, miyonxat, dunasr va avj – asarning badiiy shakli va dramatik rivojini belgilovchi muhim elementlardir [13], [17]. Daromad kuyning boshlang'ich bo'lagi bo'lib, uning ohangiy asosini, intonatsion yo'nalishini va umumiy kayfiyatini belgilab beradi [18]. Bu qism ko'pincha ijrochining ovoz imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish, tomoshabinni asarga tayyorlash va kuy mazmunining dastlabki badiiy manzarasini yaratish vazifasini bajaradi.

Miyonxat esa kuy rivojining markaziy bosqichini tashkil etadi va daromadda berilgan ohangiy g'oyalarni kengaytiradi, ularni ma'lum badiiy maromda davom ettiradi. Miyonxatning ijrosi xonandadan nafasni to'g'ri boshqarishni, ohangning ichki dinamikasini his qilishni va matn-ohang uyg'unligini ta'minlashni talab etadi. Dunasr esa daromadning balandroq registrda takrorlanishi sifatida kuyga yangi rang, dinamika va emotsional ko'tarinkilik bag'ishlaydi. Bu qism ijro jarayonida intonatsion yuksalish, jarangdorlik va ovoz diapazonining kengayishini talab qiladi.

Kuy tuzilmasining eng yuqori nuqtasi – avj – asarning kulminatsiyasi bo'lib, musiqiy fikrning cho'qqiga ko'tarilishi, hissiy taranglikning eng yuqori pog'onasiga chiqishi bilan xarakterlanadi. Avjining muvaffaqiyatli ijro etilishi xonandaning ovoz imkoniyati, professional nafas texnikasi, emotsional ifodasi va musiqiy tafakkuri darajasiga bevosita bog'liqdir [12][16]. Shuning uchun daromad, miyonxat, dunasr va avj

kabi tarkibiy qismlarni chuqur bilish bo'lajak musiqa o'qituvchilarining nafaqat ijrochilik, balki metodik faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablari musiqa madaniyati fanini samarali o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning an'anaviy xonandalik bo'yicha kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish ta'lim sifati va mazmunini yuksaltirishning muhim omili hisoblanadi. An'anaviy qo'shiqchilikning ijro uslublari, ustozlar tomonidan yaratilgan vokal maktablari, milliy ovoz texnikasi, kuyning tarkibiy qismlari, shuningdek modal tizim (lad), maqom yo'llari, usul va ritmik shakllarning o'rgatilishi talabalarda milliy musiqa merosiga chuqur hurmat, badiiy did, metodik ko'nikma va kasbiy kompetensiyani shakllantiradi. Shu bilan birga, musiqa to'garaklarini tashkil etish, o'quvchilarda sahna madaniyatini rivojlantirish, ularni milliy qo'shiqlar ijrosiga tayyorlash, an'anaviy ashula namunalarini sahna talqiniga moslashtirish jarayonida "An'anaviy xonandalik" fanining ahamiyati beqiyosdir [19][21]. Mazkur fan o'quvchilarda milliy qadriyatlarni anglash, musiqiy merosni qadrlash va ijodiy faollikni shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli bo'lajak musiqa pedagoglarining an'anaviy xonandalik bo'yicha puxta tayyorgarligi ta'lim jarayonida yuksak natijalarga erishishning muhim sharti sanaladi.

Shu nuqtai nazardan, "An'anaviy xonandalik" fanini o'qitish jarayonida nafaqat amaliy va metodik ko'nikmalar, balki talabalarda milliy musiqiy tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Xususan, kelajak musiqa pedagoglari o'quv jarayonida maqom yo'llarining murakkab strukturasi, ovoz tembrining rang-

barangligi va kuyning dramatik bo'laklarini chuqur tahlil qilishi lozim. Bu esa o'z navbatida talabning analitik qobiliyati, musiqiy eshituvini rivojlantirish va pedagogik yondashuvini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik jarayonlarda zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish orqali an'anaviy xonandalikni o'rgatish samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, audio-video materiallar, maqom va ashula yozuvlari, shuningdek ijrochilik bo'yicha onlayn master-klasslar talabalarga kuyni mukammal tushunish va takroriy mashqlar orqali ijro etish imkonini beradi. Bunday yondashuvlar nafaqat talabalarining amaliy ko'nikmalarini, balki ularning musiqa tarixini, nazariy bilimini va metodik tafakkurini ham boyitadi.

Kelajakda an'anaviy xonandalik fanining ahamiyatini yanada oshirish uchun ta'lim dasturlarida quyidagi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi tavsiya etiladi:

– Milliy musiqa merosining chuqur integratsiyasi – talabalarda maqom, ashula va xalq qo'shiqlarini tarixiy, estetik va texnik jihatdan tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

– Ijodiy va amaliy mashg'ulotlar – talabalarining sahna ko'nikmalarini oshirish, vokal va cholg'u ijrosi uyg'unligini mustahkamlash, kuyni ijro etishda o'z shaxsiy talqinini yaratishga imkon berish.

– Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish – an'anaviy xonandalikni o'quv jarayoniga tatbiq etishda metodik yondashuvlar, dars rejalari va baholash tizimini mukammallashtirish.

– Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – musiqa ta'limi jarayoniga multimedia resurslar, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalarni integratsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirish.

Natijada, "An'anaviy xonandalik" fanining zamonaviy musiqa pedagogikasidagi o'rni nafaqat kasbiy kompetensiyani, balki milliy musiqiy ong va estetik madaniyatni shakllantirishni ta'minlovchi muhim vosita sifatida mustahkamlanadi. Shu bilan birga, bu fan orqali bo'lajak pedagoglar nafaqat o'zbek musiqiy merosini chuqur o'rganadi, balki uni kelajak avlodga yetkazish va xalqaro musiqiy kontekstda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2011-yil 20-maydagi PQ-1533-son qarori.

2. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 7-fevraldagi №PF-4947-sonli farmoni.

3. "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori.

4. "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-son qarori.

5. “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni.
7. “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2022-yil 02-fevraldagi PQ-112 - son qarori.
8. “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2022-yil 12-fevraldagi PQ-112-son qarori,
9. “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa madaniyati fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2024-yil 15-noyabrdagi PQ-391-son qarori.
10. Begmatov S. “Hofizlik san’ati” O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T., 2007.
11. Do‘smurodov B. “An’anaviy xonandalik” O‘quv qo‘llanma. T., 2015.
12. Ibrohimov O. “Maqom asoslari” Darslik. T., 2023.
13. Mirabdullayev M. “An’anaviy xonandalik” O‘quv qo‘llanma. Namangan. 2022.
14. Rasulov O‘. “An’anaviy xonandalik o‘qitish metodikasi”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T.: 2006.
15. Tursunov A. “An’anaviy xonandalik” O‘quv qo‘llanma. Surxon-nashr. 2020.
16. Tursunov R., Mannopov S. “An’anaviy qo‘shiq ijrochiligi uslubiyoti” O‘quv qo‘llanma. T.: 2003.
17. Yo‘lchiyeva M. “An’anaviy yakka xonandalik” O‘quv qo‘llanma. T.: 2018
- Qodirov D.Q. “An’anaviy qo‘shiqchilik” O‘quv qo‘llanma. T., 2007.
18. Qodirov D.Q. “An’anaviy qo‘shiqchilik” O‘quv dasturi. TDPU. 2024.
19. Nurillo R. GLOBALLASHUV DAVRIDA MUSIQA SAN’ATI MIGRATSIYASI JARAYONLARINING MADANIYATLAR O‘ZGARISHIDAGI TA’SIRI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 92-94.
20. Raximov N. BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHISINI KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2025. – T. 5. – №. 3. – C. 530-538.
21. Narzullayevich R. N. UMUMTA’LIM MAKTABLARI MUSIQA MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA O‘QUVCHILARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISH //CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 167-172.

AKSEOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING INNOVATSION SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКСЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
DEVELOPING THE INNOVATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS
BASED ON AXEOLOGICAL APPROACHES

Boltayeva Qambar Abdullayevna
Buxoro davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi

***Annotatsiya:** Maqolada akseologik yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Akseologik yondashuv (qadriyatlar asosidagi yondashuv) ta’lim jarayonida nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki shaxsning ma’naviy-axloqiy, insoniy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv orqali bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlar bilan, balki yuqori ma’naviy qadriyatlar bilan ham qurollantirish imkoniyati yaratiladi.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы развития инновационного потенциала будущих учителей на основе аксиоматического подхода. Аксиоматический подход (ценностный подход) направлен на формирование не только знаний и умений, но и духовно-нравственных, общечеловеческих и социальных ценностей личности в образовательном процессе. Данный подход создает возможность вооружить будущих учителей не только современными технологиями и инновационными методами, но и высокими духовными ценностями.*

***Annotation:** The article considers the issues of developing the innovative potential of future teachers based on the axiomatic approach. The axiomatic approach (value-based approach) is aimed at the formation of not only knowledge and skills, but also the spiritual, moral, human and social values of the individual in the educational process. This approach creates the opportunity to arm future teachers not only with modern technologies and innovative methods.*

***Kalit so‘zlar:** akseologik yondashuv, innovatsion salohiyat, bo‘lajak o‘qituvchilar, qadriyatlar, ta’lim, pedagogik innovatsiyalar, kreativlik, raqamli texnologiyalar.*

***Ключевые слова:** аксиоматический подход, инновационный потенциал, будущие учителя, ценности, образование, педагогические инновации, креативность, цифровые технологии.*

***Key words:** axiomatic approach, innovative potential, future teachers, values, education, pedagogical innovations, creativity, digital technologies.*

Kirish. Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi doimiy ravishda rivojlanib, yangi texnologiyalar, metodlar va yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, bu rivojlanish jarayonida faqatgina texnik yoki metodik jihatlarni o'zgartirish yetarli emas. Ta'limning maqsadi nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'rgatish, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy, insoniy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishdan iborat. Aynan shu nuqtai nazardan, akseologik yondashuv (qadriyatlar asosidagi yondashuv) ta'limda innovatsion salohiyatni rivojlantirishning muhim omili sifatida ko'riladi. [1; 25–26-b.]

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda akseologik yondashuvning ahamiyati shundaki, u nafaqat yangi g'oyalar va texnologiyalarni qo'llashni, balki ularni qadriyatlar asosida amalga oshirishni nazarda tutgan. Bu yondashuv orqali o'qituvchilar nafaqat bilim tarqatuvchi, balki jamiyatning ma'naviy va madaniy taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi shaxslar sifatida shakllanadi.

Ushbu maqolada akseologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishning asosiy jihatlari, metodlari va strategiyalari ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida qadriyatlar va innovatsiyalarning uyg'unligi, [2; 14–15 b.] shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablarga moslashuvchan, ijodiy va ma'naviy jihatdan mustahkam shaxslar sifatida tayyorlash masalalari tadqiq qilinadi.

Kirish qismida shuni ta'kidlash lozimki, akseologik yondashuv ta'limda innovatsion salohiyatni rivojlantirishning asosiy kaliti hisoblanadi, chunki u bilim, ko'nikma va qadriyatlarni uyg'unlashtirib, ta'limni yanada insonparvar va samarali qilish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. P.V.Ivanovning "Akseologiya: qadriyatlar falsafasi" (2018) asarida akseologiyaning falsafiy jihatlari, qadriyatlar tizimi va ularning inson hayotidagi roli chuqur o'rganilgan. Muallif qadriyatlar ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy va axloqiy jihatdan shakllanishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu manba tadqiqotimizda akseologik yondashuvning nazariy asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. A. G'ofurov "Ma'naviy qadriyatlar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni" (2019) asarida ta'limda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishning usullari va ularning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyatini tahlil qilgan. Bu asar tadqiqotimizda qadriyatlar va ta'limning uyg'unligini ko'rsatishda asosiy manbalardan biri bo'ldi. S.Nazarova "Ta'limda kreativlik va ijodkorlikni rag'batlantirish" (2020) asarida ta'lim jarayonida kreativlik va ijodkorlikni rivojlantirishning pedagogik usullarini yoritgan. Bu asar tadqiqotimizda innovatsion salohiyatni oshirishda ijodiy yondashuvlarning ahamiyatini tushunishda yordam berdi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, akseologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish masalalari zamonaviy pedagogika va ta'lim falsafasining dolzarb mavzularidan biridir. Foydalanilgan adabiyotlar orqali qadriyatlar va innovatsiyalarning uyg'unligi, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablarga moslashtirishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur o'rganildi. Bu manbalar tadqiqotimizning ilmiy asosini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

- Akseologik qarashlar: Qadriyatlar falsafasi (aksiologiya) asosida ta'lim jarayonida qadriyatlar, ma'naviyat va

insoniy qadriyatlar asosida shakllantiriladigan yondashuvlar.

- Innovatsion salohiyat: O'qituvchilarning yangi texnologiyalar, metodlar va yondashuvlarni qo'llash qobiliyati.

- Pedagogik innovatsiyalar: Ta'lim jarayonida yangi metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni joriy etish.

- Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish: Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli platformalar, virtual va kengaytirilgan realitet kabi vositalardan foydalanish.[3; 37 b.]

- Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari: Innovatsion salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va treninglar.

Tahlil va natijalar. Akseologik yondashuv ta'lim jarayonida qadriyatlar, ma'naviyat va insoniy qadriyatlar asosida shakllantiriladigan yondashuvlarni o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy jihatdan rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Qadriyatlar asosida shakllantirilgan ta'lim o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Akseologik yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirish orqali ularning innovatsion salohiyatini oshirishga yordam beradi. Qadriyatlar asosida shakllantirilgan ta'lim innovatsion salohiyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishning asoslari:

1. Amaliy mashg'ulotlar: O'qituvchilarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan tanishtirish, ularni amaliyotda qo'llashga o'rgatish.

2. Treninglar va seminarlar: Innovatsion yondashuvlar va pedagogik innovatsiyalar bo'yicha treninglar o'tkazish.

3. Mentorlik tizimi: Tajribali o'qituvchilar bilan bo'lajak o'qituvchilarni bog'lash, ularga innovatsion yondashuvlarni o'rgatish.

Ushbu metodik tavsiyalar bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini samarali rivojlantirishga yordam beradi.

Akseologik yondashuv ta'lim jarayonida qadriyatlar, ma'naviyat va insoniy qadriyatlar asosida shakllantiriladigan yondashuvlarni o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy jihatdan rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv nafaqat bilim bera oladigan, balki shaxs sifatida ham namuna bo'lishi kerak bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. [5; 69 b.] Innovatsion salohiyat kreativlik, ta'lim texnologiyalarini qo'llash, pedagogik innovatsiyalar va kommunikatsiya kabi komponentlardan iborat. Bu komponentlarning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni bir vaqtning o'zida rivojlantirish zarur. Akseologik yondashuv va innovatsion salohiyatning bog'liqligi bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirish orqali ularning innovatsion salohiyatini oshirishga yordam beradi. Qadriyatlar asosida shakllantirilgan ta'lim innovatsion yondashuvlarni qo'llashga motivatsiya yaratadi. Finlandiya, Singapur va Yaponiya kabi mamlakatlarda innovatsion salohiyatni rivojlantirish bo'yicha qo'llanilayotgan yondashuvlar o'rganildi. Bu yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Kreativlik va erkinlik: O'qituvchilarning kreativligini rag'batlantirish;

- Zamonaviy texnologiyalar: Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash;

- Qadriyatlar ta'limi: ma'naviy va axloqiy qadriyatlar asosida ta'lim berish;[4;46 b.]

- Xalqaro tajribalardan olingan saboqlar mahalliy sharoitga moslashtirilganda, innovatsion salohiyatni rivojlantirish samaradorligi oshadi.

Xulosa va takliflar. Akseologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish, ularni nafaqat zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan, balki yuqori ma'naviy va insoniy qadriyatlar bilan qurollantirishni ta'minlaydi. Bu esa ta'lim sohasida sifatli o'zgarishlar va yangi yutuqlarga olib keladi, ularni nafaqat zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan, balki yuqori ma'naviy, axloqiy va insoniy qadriyatlar bilan qurollantirishni

ta'minlaydi. Bu yondashuv ta'lim tizimida izchil innovatsiyalarni joriy etish, shuningdek, jamiyatning ma'naviy-axloqiy taraqqiyotiga hissa qo'shish imkonini beradi. O'rganishlarimiz natijalaridan kelib chiqib quyidagilarni taklif qilamiz:

1. O'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga aksiologik yondashuv asosidagi fanlarni kiritish.

2. Innovatsion salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar va treninglarni o'tkazish.

3. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'qituvchilarga o'rgatish va ularni o'quv jarayonida qo'llashga yo'naltirish.

Bunday tavsiyalar amaliyotda qo'llanilganda, bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyati sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Иванов Андрей Анатольевич, & Иващенко Яна Сергеевна (2018). Аксиология формирования человека в традиционной культуре. Science for Education Today, 8 (6), 45-48.

2. Abdullayeva, M. (2020). Ta'limda innovatsion yondashuvlar: nazariya va amaliyot.

3. Petrova, I. (2018). Digital Transformation in Education: Challenges and Opportunities.

4. Nazarova, S. (2020). Ta'limda kreativlik va ijodkorlikni rag'batlantirish. Pedagogika va psixologiya, 4-son, 23-30 betlar.

5. Jumaboyeva, O. (2023). Akseologik yondashuv asosida ta'limni rivojlantirish. 70-75.b

SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR DEVELOPING LANGUAGE LEARNING
MOTIVATION AMONG STUDENTS

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА
У СТУДЕНТОВ

Sabina Askarali qizi Shavkieva
SHARQ University
Assistant, Department of
Social Sciences and Humanities

Annotation: *This article analyzes the formation process of students' motivation to learn a foreign language and examines its psychological, pedagogical, and social factors. It also outlines innovative methods, didactic approaches, and practical recommendations that help strengthen motivation in the educational process. The research findings aim to enhance the effectiveness of language teaching in the modern higher education system.*

Аннотация: *В статье анализируется процесс формирования мотивации студентов к изучению иностранного языка, рассматриваются психолого-педагогические и социальные факторы, влияющие на его формирование. Также предлагаются инновационные методы, дидактические подходы и практические рекомендации, способствующие укреплению мотивации в образовательном процессе. Результаты исследования направлены на повышение эффективности обучения иностранным языкам в современной системе высшего образования.*

Key words: *education, formation, process, learning a foreign language, motivation, learning effectiveness, innovative methods, didactic approaches, professional competence, language proficiency, key factors.*

Ключевые слова: *образование, формирование, процесс, изучение иностранного языка, мотивация, эффективность обучения, инновационные методы, дидактические подходы, профессиональная компетентность, владение языком, ключевые факторы.*

In the context of globalization, learning foreign languages has become one of the key factors determining an individual's competitiveness. In particular, language proficiency is recognized as an essential component of professional competence for university students. The success of language acquisition is often shaped by the learner's internal or external motives.

Therefore, developing stable and conscious motivation among students is considered one of the primary tasks of the educational process.

Motivation is a set of factors that encourage an individual to engage in a specific activity consciously. In language learning, it defines the learner's interest, effort, and overall purpose in the educational process. For the higher

education system of Uzbekistan, studying the scientific foundations of student motivation is crucial for improving the quality and effectiveness of education.

1. Theoretical and Methodological Foundations of Language Learning Motivation

The issue of language learning motivation has been widely researched in psycholinguistics, pedagogy, and sociology. The ideas of G. Gardner and R. Lambert regarding integrative and instrumental motivation [1] provide an important basis for understanding students' attitudes toward language learning. Integrative motivation reflects interest in the culture of the target language and the desire to communicate with its speakers, while instrumental motivation is associated with practical goals such as professional development, exam success, and studying abroad.

Modern studies highlight that students' individual characteristics, social environment, and pedagogical approaches play a significant role in shaping motivation [2]. The teacher's communicative competence and the methods used during the lesson may either enhance or diminish the learner's internal desire to study the language.

2. Psychological Factors and the Formation of Motivation

Students' motivation in the process of language learning is influenced by the following psychological factors:

1. Intrinsic needs – intellectual curiosity and the desire for self-development.

2. Self-confidence – belief in one's abilities directly affects the pace of learning.

3. Emotional atmosphere – students are more active in a psychologically comfortable environment.

4. Sense of achievement – even small accomplishments enhance motivation [5].

According to Bandura's "self-efficacy theory" [3], the more a learner perceives themselves as capable of success, the more effective the language acquisition process becomes.

3. The Role of Pedagogical Approaches and Innovative Methods

In developing motivation, the teacher's professional competence, methodological approach, and organizational forms of instruction are of decisive importance. The following methods have proven effective:

1. Communicative method – learning becomes an active process through tasks based on real communicative situations.

2. Project-based learning – students independently research and create products in the target language, which significantly boosts motivation.

3. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – teaching subject content in a foreign language promotes natural language acquisition [6].

4. Digital learning – mobile apps, multimedia exercises, and interactive platforms make learning engaging.

Clearly set goals, a system of encouragement, and differentiated instruction also contribute to maintaining stable motivation.

4. Social Factors Influencing Students' Motivation

Students' attitudes toward learning a language are influenced not only by individual factors but also by sociocultural conditions. The prestige of a certain language in society, its relevance in the labor market, and the expansion of international cooperation all increase interest in learning it [4]. In Uzbekistan, the growth of international relations and the rise in foreign enterprises strengthen students' motivation to learn foreign

languages. In addition, family support, healthy competition among peers, and the teacher's positive attitude also stimulate students to engage more actively in language learning.

5. Practical Recommendations for Strengthening Motivation

To improve students' motivation for learning a foreign language, the following recommendations are proposed:

1. Set clear goals and divide them into short-term stages.

2. Develop a personalized learning trajectory that considers individual needs.

3. Implement a system of encouragement by recognizing small achievements.

4. Organize intercultural communication projects—meetings with foreign students, online exchanges.

5. Use interactive and creative tasks—role plays, debates, case studies.

6. Incorporate digital tools—quizzes, mobile applications, modular online platforms.

6. The Importance of the Educational Environment and Pedagogical Management in Maintaining Stable Motivation

The process of teaching a language depends not only on textbooks and methods but also on the overall organization of the educational environment. The comfort of the learning environment, its psychological safety, and the stimulation of student engagement are vital factors ensuring sustainable motivation. Modern pedagogy examines the learning environment through three dimensions: material-technical, communicative, and informational.

A well-developed material-technical environment should promote active communication in a foreign language. Multimedia tools, audio and video materials, virtual laboratories, and

interactive platforms allow students to use the language in conditions close to real life, which in turn strengthens intrinsic motivation.

In a communicative environment, trust, respect, and open dialogue between teacher and student are essential. Constructive feedback, motivation-oriented communication, and positive reinforcement encourage students to participate actively without fear of making mistakes. Properly organized informational resources—diverse content, level-appropriate materials, and mobile-friendly platforms—maintain continuous interest in learning. Open education platforms, online libraries, test systems, and linguistic simulators create an active learning environment.

7. The Relationship Between Language Learning Motivation and Metacognitive Skills

Metacognitive skills—students' ability to consciously manage their learning process—play a crucial role in shaping motivation. Metacognitive strategies [2] include:

1. Planning – organizing the learning process around goals.

2. Monitoring – assessing acquired knowledge and identifying gaps.

3. Reflection – analyzing learning activities, distinguishing effective and ineffective strategies.

A learner with developed metacognitive skills understands their strengths and weaknesses, which helps them choose more effective strategies. Most importantly, such a learner can engage in independent learning, contributing to the development of intrinsic motivation. Metacognitive approaches also foster responsibility, making language acquisition more purposeful and efficient.

8. The Motivational Influence of Sociocultural Components in Language Learning

The sociocultural component plays a crucial role in language acquisition. Learning a foreign language is not limited to mastering grammar—it involves understanding the cultural values, worldview, and national mentality of the community that speaks the language. Therefore, intercultural competence is considered an integral part of language proficiency.

Students' interest in cultural information often significantly strengthens integrative motivation [1].

Films, music, folklore, historical sources, and real-life events incorporated into lessons foster a positive attitude toward the target language. As students develop intercultural awareness, their motivation to use the language increases.

Modern approaches, innovative methods, psychological support, and social factors together enhance students' interest in language learning. A well-organized motivational environment ensures that language acquisition becomes effective, conscious, and meaningful.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Gardner, R. *Attitudes and Motivation in Second Language Learning*. London: Edward Arnold, 1985.
2. Dörnyei, Z. *Motivation in Second and Foreign Language Learning*. Cambridge University Press, 2001.
3. Bandura, A. *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: Freeman, 1997.
4. *Strategy for the Development of Higher Education in the Republic of Uzbekistan*. Tashkent, 2021.
5. Usmonov, B. *Foundations of Educational Psychology*. Tashkent: Fan, 2020.
6. Karimova, Z. *Innovative Methods in Teaching Foreign Languages*. Tashkent: Ilm Ziyoyi, 2022.

IMKONIYATI CHEKLANGAN O‘QUVCHILARNI XALQ OG‘ZAKI IJODI
 VOSITASIDA IJTIMOY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH- IJTIMOY-
 PEDAGOGIK ZARURAT SIFATIDA
 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С
 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ
 НАРОДНОЕ УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО – КАК СОЦИАЛЬНО-
 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
 DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS WITH
 DISABILITIES THROUGH FOLK ORAL CREATIVITY - AS A SOCIAL-
 PEDAGOGICAL NECESSITY

Nasriddinova Feruza
 Abduvoxidxo‘jayevna
 Namangan Davlat universiteti
 tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni xalq og‘zaki ijodi vositasida ijtimoiy faolligini rivojlantirish- ijtimoiy- pedagogik zarurati, xususan, o‘zbek xalq ijodi, milliy qadriyatlar, an’analar, urf odatlar farzandlarni to‘g‘ri tarbiyalash hamda kamol toptirishdagi ahamiyati atroflicha tahlil qilingan.

Аннотация: В статье подробно анализируется социально-педагогическая необходимость развития социальной активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья средствами народного устного творчества, в частности, значение узбекского народного искусства, национальных ценностей, традиций, обычаев в правильном воспитании и развитии детей.

Annotation: This article analyzes in detail the socio-pedagogical necessity of developing social activity of students with disabilities through folk oral art, in particular, the importance of Uzbek folk art, national values, traditions, customs in the proper upbringing and development of children.

Kalit so‘zlar: imkoniyati cheklangan o‘quvchilar, xalq ijodi, milliy qadriyatlar, an’analar, urf odatlar, bayramlar, tarbiya, ijtimoiy faollik.

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, народное творчество, национальные ценности, традиции, обычаи, праздники, образование, социальная активность.

Key words: students with disabilities, folk art, national values, traditions, customs, holidays, education, social activity.

Mustaqillikka erishib, o‘zimizning har tomonlama chuqurroq anglay yorqin milliy istiqlolimizga ega bo‘lgach, boshladik. Mustaqil Vatanga har umuminsoniy va o‘zbekona qadriyatlarni tomonlama yetuk, mukammal, axloqiy

pok, ma'naviy ustuvor, iymon-e'tiqodi butun, o'z xalqi, o'z ona Vataniga fidoiy, jismoniy barkamol yoshlar yetkazish uchun ularning axloqiy-jismoniy tarbiyasiga alohida ahamiyat bera boshladik. Darhaqiqat, Vatan taqdiri, xalq ravnaqi, mustaqil yurtning kelgusi boshqaruvchisi, yangi avlod tarbiyasi birinchi o'ringa chiqdi. Juda qiyin, o'ta mas'uliyatli, katta g'ayrat-shijoat, kuch-quvvat, mehnat talab etadigan bu vazifani uddalashimizda og'zaki ijod, mumtoz va hozirgi zamon adabiyoti, elshunoslik, udumshunoslik, qadrshunoslik, marosimshunoslik qatorida xalq ijodining o'rni va roli beqiyosdir. Xalq ijodi hayotning, tafakkurning, odob-axloq, ta'lim-tarbiyaning hamma jabhasini, barcha muammolarini qamrab olishi bilan xarakterlanadi. Uning oldiga qo'ygan maqsad vazifasi aniq, ravshan, ayni chog'da xayrli, savobli va ilohiydir: hayot guli, sarvari, egasi insonni yuksak fazilatlar ruhida tarbiyalashdir.

Mamlakatimizda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularning zamonaviy bilim olishi, yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishi uchun zarur sharoit yaratish borasidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Prezidentimiz maktab bilan kollejlarda o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, xususan, ushbu maktabda tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash, uning qoshida o'quv-kasb kursi tashkil etish zarurligini ta'kidladi. "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug'

zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta'kidladi Prezidentimiz [1.].

O'zbek xalq ijodi, milliy qadriyatlar, an'analar, urf odatlar farzandlarni to'g'ri tarbiyalashda hamda kamol toptirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek vorislik, ustoz-shogirdlik an'analarning pedagogik-psixologik ahamiyati, o'quvchilarni ijtimoiy faol qilib tarbiyalashda xalq ommaviy tomosha san'ati - dorbozlik, askiya, baxshi-shoirchilik, dostonchilik, ertakchilik, qiziqchilik, taqlidgo'ylik, maddohlik, qiraotxonlik, qissaxonlik, otunlik, voizlik, bo'zaxo'rlik alyorlari kabi san'atlarining tutgan o'rni ulkan va beqiyosdir. Xalq an'anaviy o'yinlari, farzandlar jismoniy baquvvatligi va yetukligining garovi. Tabiat va inson uyg'unlashuvi muammolari, tabiat va tarixni e'zozlash, saqlash va qadrlashning ahamiyati, hayvonlar dunyosi, qushlar olami hamda dov-daraxtlar, o'simliklar va giyohlarga; suv, borliq-atrofga insoniy munosabat-xalq ijodining ekologik tarbiyasi asosi hisoblanadi.

Xalq ijodida odatlar, udumlar, rasm-rusumlar, marosimlar, irim-sirimlar, qarg'ish va olqish-duolar, tabiat, diniy bayramlarning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati, xalq ommaviy bayram-sayllari "Navro'z", "Mehrjon", "Hayit-ro'za", "Xayit bayrami"dan to bolaning dunyoga kelishi, qulog'iga azon aytish, tish chiqishi, ilk qadami, beshikka solish, birinchi kiyim-bosh kiydirish, besh, yetti kun, o'n bir kunligi, bir yilligi, uch, to'rt, besh yilligining alohida bayram qilinishi, o'quv muassasasiga borishi, sunnat qilinishi, kokil qo'yish, kokil oldirish, mo'ylov oshi, uylanish-nikoh to'yi,

birinchi farzand ko‘rish, qirq, ellik, oltmish yoshlar tantanalari, payg‘ambar yoshi, yetmish, sakson, tuqson yillik yubileylari, kumush to‘y, oltin to‘y, marvarid to‘y va boshqa bayram-sayllar, to‘y-tomoshalar an‘analari katta ta‘limiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega [2. –B. 64.].

Mutafakkirlar ta‘lim-tarbiyaga oid fikrlarida inson kamoloti majmuasini baxt-saodatga erishish uchun sharoit yaratish degan g‘oyani ilgari surish bilan bog‘lab talqin etdilar. “Farobiy, Nizomiy, Jomiy, Navoiy asarlarida odob-ahloq, ma‘rifatga, ma‘naviy erkinlikka erishuv baxt-saodat, deb talqin etildi va bu baxt-saodat adolatli, zulmdan holi, ideal yetuk jamoa va ideal rahbar, hokim bilan bog‘liq holda tasavvur etildi. Yetuk jamoa haqidagi utopiya sharq uyg‘onish davri sotsial-yetuk fikri taraqqiyotining eng katta yutuqlaridan biri bo‘ldi”, - Farobiyshunos olim M.Xayrullayev.[3.-B. 78.]

“O‘zbek xalq ijodi” qamrovi nihoyatda keng, bag‘oyat serqirra va serjilo tushuncha bo‘lib, u shu xalq paydo bo‘lgan butun davrni o‘z ichiga oladi.

Xalq donishmandligi va odobnomasining bu nodir sohasi ijtimoiy va maishiy-axloqiy hayotning barcha tomonlarini, xalq og‘zaki ijodi, qadrshunosligi, udumshunosligi va marosimshunosligining yetakchi yo‘nalishlarini, diniy-axloqiy ta‘limotni qamrab olishi bilan xarakterlanadi. U xalqimizning asrlar davomida to‘plangan boy tajribalarini, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, falsafiy, ma‘rifiy, estetik, ma‘naviy hamda jismoniy yetuklik borasidagi qarashlarini, tajriba-xulosalarini lo‘nda, ammo bag‘oyat teran, donishmandnamo tarzda ifodalaydi. Ilk bor yaratilayotgan «O‘zbek xalq ijodi» da dono xalqimizning ta‘lim tarbiya, axloq, odob, inson qadriyatlarini va uning ma‘naviy ustuvorligi, iymone‘tiqodi butunligi sohasidagi

dunyoqarashi, amaliy faoliyati, usul-metodlari, an‘analari tabarruk islomning odob-axloq, ilmu fan haqidagi ta‘limotiga bog‘liq holda, muqaddas Qur‘oni Karim va payg‘ambarimiz Muhammad Rasulullohning muborak hadisi shariflariga suyangan holda yoritish mo‘ljallangan [4.-B. 87.]. Tadqiqotda Ollohning ilohiy mo‘jizasi, hayot sarvari Insonning ona qornida paydo bo‘lishidan tortib, to tug‘ilganiga qadar, ilk tarbiyasidan tortib, to voyaga yetguncha hamda oila qurgunga qadar, yoshini yashab to omonatni topshirgungacha bo‘lgan axloqiy, aqliy, estetik mehnat, ekologik tarbiyasi, shuningdek jismoniy chiniqish bilan bog‘liq o‘yinlar, xalq pedagogik an‘analarining hozirgi zamon yosh avlod ta‘lim-tarbiyasida tutgan o‘rni hamda ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Shu bilan birga o‘zbek an‘anaviy, ommaviy bayram-sayllari, rasm-rusmlari, odatlari va udumlarida aks etgan axloqiy qarashlar, ularning o‘ziga xos odobnomasi, ibratnomasi kabi bag‘oyat dolzarb mavzularni yoritishga ham harakat qilinadi.

Ma‘lumki, xalqning pedagogik qarashlari uzoq asrlar davomida shakllangan va ular bizga alohida qo‘llanma-dastur yoxud darsliklar shaklida yetib kelmay, balki asosan xalq og‘zaki ijodiga kiruvchi turli janrlardagi asarlar, elshunoslik, qadrshunoslik, udumshunosliklar qatida saqlab qolingani hamda Ollohning so‘zi bilan bo‘lgan Qur‘oni Karim va payg‘ambarimizning hadislarida o‘z ifodasini topgan.

Demak, xalq ijodi hozirgacha yashovchanligi asosan og‘zaki tarzda bo‘lib, u har bir avlod unga o‘z tajribasini, qarashlarini, fazilatlarini qo‘shgan holda bizgacha yetib kelgan. Bugungi kunda esa shu uzoq asrlar davomida ta‘lim-tarbiya qo‘llanmasi, vositasi bo‘lib kelgan xalqning pedagogik qarashlarini to‘plash,

o'rganish va chop etish vazifasi turibdiki, bu vazifani bajarish yo'qolish arafasiga kelib qolgan milliy qadriyatlarimiz, axloqimiz, urf-odat, rasm-rusumlarimizni, udumlarimizni, an'analarimizni asrab qolish va tiklash uchun nihoyatda zarurdir.

O'zbek xalq ijodi an'analari uzoq yillik ilmiy, pedagogik izlanishlar, amaliy faoliyatlar natijalaridan kelib chiqqan holda jonli, ilmiy-ommaviy tilda yozilgan. Xalqning oilaviy-maishiy hayoti, ta'lim-tarbiyaviy axloq-odobga oid hayotiy yo'l-yo'riqlari, usullari, ibratli tajribalariga oid turfa misollar, dostonlar, ertaklar, mehnat-mavsum marosim qo'shiqlari, asotirlar, naqlar, rivoyatlar, afsonalar, maqollar, matallar, hikmatlar, qayroqi so'zlar, aforizmlar, topishmoqlar, tez aytishlar, bolalar o'yinlari, allalar, to'y va aza qo'shiqlari, aytimlari, olqish va qarg'ishlar, suyush-yerkalash qo'shiqlari, erkalamalar, ovutmachochlar, qiziqmachochlar, yalinchoqlar, hukmlagichlar, chorlamalar, cheklashmoqchalar, guldur-guplar, sanamalar, o'yinkulgular bilan bog'liq lapar, aytishuv, o'lan, termalar, bolalar tarqalish, chorlash qo'shiqlari ramazon, boychechak, yomg'ir, quyosh, yulduz suv aytimlari, chandishlar, tegishmachochlar, masxaralamalar, «Navro'z», «Mexrjon», bahor, kuz, qish, yoz aytim-qo'shiq ashulalari, dehqonchilik, chorvadorlik, kasb-hunarmandchilik bilan bog'liq nasriy va nazmiy asarlar; inson, tabiat va hayvonlar dunyosiga oid namunalar hamda mifologik tasavvurlar aks etgan asarlar bilan boyitilgan. Qur'oni Karim, hadis hamda sharq mutafakkirlarining axloq-odobga oid qarashlariga doir parchalar ham mazkur tadqiqot ishi sahifalarini bezashi tabiiydir. «O'zbek xalq an'anaviy pedagogika» ga oid materiallarni bamisoli ummonga qiyos qilish mumkin. Biz ushbu tadqiqotni faqat

debocha deb bilib, shu ummondan olingan qatralar orqali xalqimizni, uning ayrim sahifalari bilan tanishtirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ko'p jildlarga va ko'p yillarga mo'ljallangan, O'zbek xalq ijodi katta kuchni, jamoa mehnatini talab qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xalq nazdida, inson ona qornidan yaxshi yo yomon bo'lib tug'ilmaydi u birday tug'iladi. Yaxshi-yomonga aylanishi tarbiyadan, dastavval ota-ona, oila, mahalla-ko'y, qishloq-ovul, qolaversa, jamiyat va tuzumdandir. Bunda ajdodlar qoldirgan ota meros oilaviy pedagogika, xalq ijodi, shuningdek udumshunoslik, qadrshunoslik, elshunoslik an'analari, jamiyatning bu sohadagi sa'y-harakatlari hal qiluvchi o'rin tutadi. Xalq ta'kidlashicha, bola boshdan to'g'ri, haqqoniy tarbiyalansa, u kelgusida yaxshi inson bo'lib yetishadi, egri yo'lda tarbiyalansa, yomon kishiga aylanadi. Zero, «ko'chat boshdan, bola yoshdan» maqoliga amal qilish xalq an'anaviy ijodining bosh yo'nalishidir [5. –B. 41.]. shu boisdan, xalq ijodida tarbiyaning mayda- chuydasi, ya'ni birlamchi-ikkilamchisi bo'lmaydi: hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chetda qolmasligi, ayni chog'da tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e'tiborga olingan holda, yetti o'lchab bir kesishga amal qilinadi. Xalq ijodining yana bir ibratli jihati bor. Bu hayot, tabiat va jamiyatdagi har bir voqeahodisa, predmet, ko'rinish, qisqasi jonljonsiz neki bor, undan mukammal foydalanishdir. Kezi kelganda xalq an'anaviy ijodida ishontirish, isbotlash, ta'sir ko'rsatish, ibrat namunasi, pedagogik tajriba usullarini alohida o'rin tutishini aytib o'tish zarur. Xalqning bunday qarashlari tag zaminida to'rt unurni asrash, avaylash, ya'ni ekologik tarbiyani anglash qiyin emas.

Xalq bisotidagi eng yaxshi tabarruk soʻzlar, duo-olqishlar ham tarbiyaga qaratiladi. Darvoqe, xalq anʼanaviy ijodida yaxshi soʻz, duo-olqishning taʼsir kuchi, tarbiyaviy ahamiyati, inson maʼnaviy ustuvorligi, iymon-yeʼtiqod butunligi, qisqasi kishilarning har tomonlama mukammal kamoloti borasida tutgan oʻrni va roliga alohida ahamiyat beriladi.

El-yurt uchun har tomonlama mukammal insonni tarbiyalashga qaratilgan Oʻzbek xalq ijodi ham ayrim shaxslar yoxud bir-ikki jamoa tomonidan yaratilmagan, albatta. Uni xalqimiz asrlar bilan oʻlchanuvchi hayotida oʻzining boy hayotiy tajribalari, farzandlar kamoloti borasida tutgan tutimlari, saʼy-harakatlari, yoʻl-yoʻriqlari, aql-zakovatlari bilan yaratgan. Ayni choqda oʻzbek xalq ijodi oʻz rivojida, boyib, mukammallashib borishida ilm-fanning boshqa sohalaridan, yaʼni mumtoz adabiyot, sanʼat, ogʻzaki ijod, elshunoslik, udumshunoslik, qadrshunoslik, odatshunoslik, ruxshunoslik kabi sohalar bagʻrida shakllanib, ular bilan bevosita aloqada boʻladi, eng yaxshi namunalarini oʻziga qabul kilib oladi.

Hamisha safarlarda boʻlib, oʻzga yurt kishilari bilan muloqotlarda boʻlish, izlanishlar olib borishdan toliqmaslik kabi xislatlar oʻzbek xalqi xarakteriga xos fazilatlardandir. Insonparvarlik, baynalmilallik, hushyorlik, zukkolik, topqirlik, bilimdonlik, uquvlikni oʻziga eʼtiqod qilib olgan oʻzbek xalq ijodi ayni chogʻda sharq odobnomasi, ibratnomasidan doimiy ravishda bahramand boʻlgan, sharqona xalq ijodi boyliklaridan oziqlangan va uning eng goʻzal namunalarini oʻziga qabul qilib olgan.

Shunday qilib, oʻzbek xalq ijodi turkiy xalqlar ota-bobolarimiz uzoq moziyda yaratgan va koʻz qorachigʻiday asrab-avaylab, saqlab kelgan ota meros,

sharq xalqlarining boy va betakror odobnoma va odatnomasi, xalq ijodidagi eng yaxshi namunalar, allomalari adabiyot va folklor ijodkorlari-ijrochilarining bu boradagi saʼy-harakatlari, yaratgan asarlari bilan qoʻshilgan holda shakllanganligi, rivojlanganligi va boyib borganligini eʼtirof etish birdan-bir toʻgʻri yoʻldir. Xalq ijodi asrlar davomida yashab keldi. Ajdod-avlodlarning axloqiy, maʼrifiy shakllanishi va kamolotida, jismoniy barkamolligida hal qiluvchi rol oʻynadi. Oddiy insonlarni yoxud buyuk allomalar, shunchaki fuqaromi va yo yurt sultonlari, kichik suvoriymi yoki ulugʻ sarkardami, baribir xalq tomonidan yaratilgan, amalda boʻlgan xalqona tarbiya anʼanalariga toʻla amal qilgan, unga suyangan, tayangan holda yashasa, faoliyat koʻrsatsa kam boʻlmagan, el-yurt nazariga tushgan, olqishiga sazovor boʻlgan. Xalq ijodining bunchalik taʼsir kuchi, ahamiyati nimada? Yashovchanligi, «umri» ning shunchalar uzoq muddatlar bilan oʻlchanishi, uni hech qanday kuch-qudrat bilan tenglashtirib boʻlmasligining boisi qaerda? Oʻzbek xalq anʼanaviy ijodini uzoq yillar oʻrganishimiz, har bir nuqtalariga chuqur diqqat-eʼtibor berganimiz oqibat natijasida shunday xulosaga keldik. Xalq ijodining asrlar davomida shakllanib, rivojlanib, boyib borishining, fuqaro, Vatan taqdirida hal qiluvchi rolining boisi, birinchidan, uning hayotiyliigi, taʼsirchanligi, serqirra, sermaʼnoligida boʻlsa, ikkinchidan, uning bevosita xalq tomonidan mavjud hayot jarayonida jonli anʼanalarda yaratilishi, yashashi, hayot, inson muammolarini qamrab olishi, tarbiyaning eng dolzarb masalalari yechimini hal qilishga qaratilgani, uchinchidan, umuminsoniy yoʻnalishga, umumbashariy gʻoyamaqsadlarga qaratilgan boʻlganligidir. Shu bois, boshqa dunyoqarash, mafkura,

ma'naviyat omillari kabi, xalq ijodi tarix to'fonlari-yu ur-yiqitlariga, to's-to'olonlarga bardosh berib, tajribasinovlardan muvaffaqiyat bilan o'tib, toblanib, sayqallashib, hech bir payt, hech bir davrda— u qanchalik og'ir, murakkab,

qiyin bo'lmasin, baribir o'z «faoliyatini» to'xtatmasdan, aksincha faol xizmat qilib, avlodlar tarbiyasi, kamoloti borasida xalqiluvchi rolni o'ynab kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Хасанбоева О., Хасанбоев Ж. Халқ педагогикаси. –Тошкент: Ўқитувчи 2008
2. Хайруллаев М. Фалсафа асослари.- Тошкент: Фан, 2003.
3. Xoshimov K., Safo Ochil. O'zbek pedagogikasi antologiyasi.-Toshkent: O'qituvchi, 2000.
4. Ismoilov Z. Tarbiyaviy ish metodikasi.-Toshkent: Istiqlol, 2003.
5. <https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoyev-yoshlar-tarbiyasi-eng-muhim-masalalardan-16-06-2017>

**ПЕРЕСМОТРЕНИЕ ДРАМАТУРГИИ ЧЕХОВА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕАТРА АБСУРДА
REVISITING CHEKHOV'S DRAMA
FROM THE PERSPECTIVE OF THE THEATRE OF THE ABSURD**

Ма Лихуа
Ланьчжоуского политехнического университета

***Annotation:** This paper undertakes a re-examination and reinterpretation of Chekhov's plays from the perspective of the Theatre of the Absurd. It begins with a concise overview of the historical context and defining characteristics of the Theatre of the Absurd. Subsequently, through an analysis of Chekhov's dramatic works, including *The Cherry Orchard*, *Uncle Vanya*, and *Three Sisters*, the study explores their absurdist narrative features, the comedic and farcical elements inherent in their portrayal of existential tragedy, as well as the anti-dramatic qualities evident in their structure and plot. The analysis demonstrates that Chekhov laid crucial groundwork for the subsequent development of the Theatre of the Absurd, thereby exerting a profound influence on the emergence and evolution of modernist literature.*

***Аннотация:** В данной статье проводится переосмысление и анализ драматургии А. П. Чехова с позиции театра абсурда. Кратко излагается исторический контекст формирования и характерные черты театра абсурда, после чего на материале пьес Чехова — «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры» и других — исследуются присущие им черты абсурдистской драматургии: особенности сюжета, комическое и гротескное воплощение трагедии существования, а также антидраматические элементы в структуре и развитии действия. Проведённый анализ позволяет утверждать, что Чехов заложил важные предпосылки для последующего развития театра абсурда, оказав тем самым глубокое влияние на становление и эволюцию литературы модернизма.*

***Ключевые слова:** Чехов; театр абсурда; драматургическая структура; «Вишнёвый сад»*

***Key words:** Chekhov; Theatre of the Absurd; Dramatic Structure; *The Cherry Orchard**

Считают, что драма восходит к древнему ритуалу, в которой идёт соревнование. Драма вносила эти абстрактные и духовные деятельности на сцену, перестраивала соревнование в борьбу между людьми из плоти и

крови, акцентировала в сюжете какое-то противоречие или конфликт. У Шекспира традиционный театр, создающий конфликт между персонажами из плоти и крови, развивался до вершины. После него

драматурги выступали с новыми идеями и художественными средствами, в том числе и Чехов, который предвосхитил в пьесах новаторство, наряду с произведениями западноевропейских абсурдистов. Американский критик Кэрол Оутс оценила это так: «Точка пересечения дотошно-натуралистического и в то же время символического театра Чехова с невыразимыми, нелепыми и парадоксальными аспектами бытия - это как раз тот самый пункт, в котором Чехов прямо совпадает с современным театром абсурда»[1](192). Элементы театра абсурда в драматургии Чехова стали предтечей для последующего формирования театра абсурда как самостоятельного направления.

1. Театр абсурда

Театр абсурда, как новое направление против традиционного театра, возник во Франции в середине XX-го века и потом распространился по Западной Европе и США, стал влиятельной школой в области западного театра после Второй мировой войны. Понятие «абсурд» определяется в Большом толковом словаре русского языка так: «Направление в искусстве XX века, изображающее мир и поступки людей как совокупность алогичных, бессмысленных фактов, не поддающихся объяснению»[2](243).

Театр абсурда строил на основе философии экзистенциализма, который принял идейные особенности и эффективные методы сюрреалистической литературы, в том числе оказала очень большое влияние на него театральная теория Арта. Театр абсурда выступает против театрального театра, стремившегося к созданию персонажей и созданию театрального конфликта, показывая нам неконкрет-

ные диалоги, нелогичное мышление, раздробленную и странную атмосферу. Зрители видят в нём уродливое общество, абсурдную жизнь, и отчаянных, бесцельных персонажей. Вместо разумных способ выражения в традиционном театре, театр абсурда выступает за непосредственное изображение реального мира абсурдными методами.

После Второй мировой войны перед людьми встал ряд проблем, таких как трагедия войны, социальные пороки и т.д. Межличностные отношения отчуждённые и равнодушные, конфликт между человеком и окружающей средой не регулируется, люди потеряли уверенность в обществе и жизни, заново рассмотрят существующее положение, сомневаются в традиции. На таком фоне театр абсурда возник и развивался, выражая мнение народа в иррациональной форме.

Французский драматург Эжен Ионеско является основателем театра абсурда. В 1950 году вышла на свет его драма «Лысая певичка». Два года спустя Беккет написал пьесу «В ожидании Годо», которая была поставлена в 1953 году во Франции и вызвала в то время большую сенсацию. Его пьеса завершила одну из основных инноваций в истории театра, внесла большой вклад в развитие искусства. Британский критик Мартин Эсслин впервые формально предложил термин «театр абсурда» в своей монографии в 1961 году и одновременно сделал реферат о произведениях такого типа. Кроме Ионеска и Беккета, представителями театра абсурда ещё были признаны Ж. Жене, А. Адамова и Ж. Тардьё.

Театр абсурда характеризуется оригинальными сюжетными особенностями и приёмами выра-

жения, описывает состояние трагедии в виде комедии, часто используя метод метафоры или символа, который отражает главный смысл. В театре абсурда, также известном как антидрама, отсутствуют необходимые элементы традиционного театра: кульминация, слова роли и драматический сюжет несвязные, нелогичные. Герои ищут смысл существования абсурдными и глупыми способами. В пьесах Чехова появились такие особенности, и мы проанализируем их ниже.

2. Комическая и анекдотическая трагедия жизни

Одной из отличительных особенностей драматических произведений Чехова является комическая и анекдотическая трагедия жизни. Иначе говоря, воплотить печальное и отчаянное существо в виде фарса, нелепой комедии. Это так же ясная специфика театра абсурда. Критик Кэрл Оутс считает так: «Чеховские пьесы - это трагедии бессилия воли, готовые в любой момент обернуться комедиями в силу ничтожности их героев»[1](193). Критик назвал бы такую особенность «чеховской трагикомедией», так как он чаще всего анекдотическим пером описывает историю, но за спиной чеховского юмора - чеховская тоска, трудное положение и трагедия человечества, люди не знают, зачем жить и куда пойти, только пытаются найти цель существования через нелепые дела, ищут мотив продолжения жизни в иллюзорном ожидании: «Не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны»[3](53).

Драма «Вишнёвый сад» рассказывает о печальной истории: Любовь Андреевна и её брат Гаев

Андреевич, неспособные и расточительные люди, постепенно наделали долгов, пропали, и, наконец, утратили свой родной сад, полученный в наследство, мечтают о новой жизни. Это серьезная, тяжёлая трагедия, но автор показал её в комической тональности, со многими анекдотическими ситуациями и героями.

Епиходов в «Вишнёвом саде» сам по себе персонаж с комедийной окраской, анекдотический и эксцентричный. Ему дали прозвище «двадцать два несчастья», потому что каждый день у него происходило какое-нибудь несчастье, к которому он уже привык и встречает улыбкой и смехом. Он дал такое смешное первое впечатление зрителям: «Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет» [4](150). Его сапоги ярко вычищенные, но с сильным скрипом. Букет уронил, следом наткнулся на стул. Он вышел на сцену смешно.

Не зная, продолжить жизнь или покончить с собой, Епиходов всегда носит при себе револьвер. Он попадает во многие анекдотические ситуации: он проснулся утром, но на груди его страшный большой паук; каждый раз он пьёт квас, а в стакане всегда кто-то страшный, например таракан. В последнем акте «Вишнёвого сада» родной дом продан, их семья распалась, но в такое печальное время Епиходов поступает анекдотически:

«Епиходов (говорит сиплым голосом). Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Лопухин. Что это у тебя голос такой?

Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил. [4](188)

Он в театре всегда вносит с собой смешной воздух, как гувернантка Шарлотта. Когда разговаривают другие, Шарлотта часто вставляет некоррелированные, чудаческие слова. Она на вечере показывает фокус смешно и легкомысленно, как шут. В конце Шарлотта держат в руках узел, рассматривает его как свёрнутого ребенка, тихо напевает... С ней связан целый ряд комичных эпизодов.

В пьесе «Вишнёвый сад» появились неожиданные смешные события, примером может служить эта ситуация. Любовь Андреевна вернулась в сад, и все собирались вместе обсудить предстоящий аукцион. Глядя на древний шкаф, Гаев вспоминает клановую историю, сожалеет о настоящей обстановке. Печалась, вдруг Яша вспомнил, что Любви нужно принять пилюли, и произошло смешное событие:

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. (Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладёт в рот и запивает квасом.) Вот!

Любовь Андреевна (испуганно). Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопухин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов скушали... (Бормочет) [4](157)

Пищик запил квасом все пилюли, считавшие их негодными. Атмосфера изменилась на лёгкую в результате такого анекдотического поступка. Чехов не раз упоминал о том, что он писал «Вишнёвый сад» как комедию, и тоже требовал от режиссёра и артистов рассмотреть пьесу как комедию. На

самом деле, тема пьесы очень тяжёлая, серьёзная. В театре это часто использующийся приём Чехова, когда история вроде бы развивается в трагедию, но появилась комедия, что приносит зрителям уморительный смех, словно прогоняя скорбь.

«Три сестры» так же комическая трагедия, полная смешного сюжета. Приведём пример уморительного персонажа Чебутыкина. В пьесе он всегда носит при себе газету, никогда не оставляя её, часто читает одну за другой, несмотря на то, что другие говорят и делают. В начале драмы он внимательно прочитал из газеты рецепт, записал на его книжке, как будто он очень старательный, ответственный и знающий много врач. А как показывают факты, он ничего не знает о медицине, даже не совсем понимает содержание газеты. Кроме того, у Чебутыкина ещё анекдотическое увлечение, он тихо поёт повторяемые комические фразы:

«Чебутыкин. Сейчас на дуэли убит барон.

Ирина. Я знала, я знала...

Чебутыкин (в глубине сцены садится на скамью), Утомился... (Вынимает из кармана газету.) Пусть поплачут... (Тихо напевает.) Тара-ра-бумбия... сижу на тумбе я... Не все ли равно!

Три сестры стоят, прижавшись друг к другу. [4](142)

Барон Тузенбах убит. Ирина только что нашла надежду от Тузенбаха, но и её потеряла, впала в отчаяние. Но трагедию изменил Чебутыкин, его ответ на такую весть о смерти: он читает газету, поёт смешную песню. Словно они не живут в одном пространстве. Это оттеняет нереальность и неопределённость мечтаний трёх сестёр. Ожидание

«поехать в Москву» руководит целой пьесой, как ожидание «придёт Годо» в театре абсурда «В ожидании Годо», что даёт героям силу продолжить жизнь, но оно само по себе бессмысленно. Три сестры не создали никаких условий для осуществления мечты. Нелепая песня Чебутыкина повторяется, иронично выражая абсурдистскую тему.

Чехов показал нам ещё многие комические сцены: Авдотья клеветала смешно о том, что Иванов заключил Анну в погреб и заставлял её есть чеснок; Бабакина говорила, что люди сидят или ходят, как будто аршин проглотили; гости у Зинаиды голодны как волки, тайком ищут еду повсюду... С помощью всех этих смешных ситуаций Чехов раскрыл глубокие идеи.

3. Антитеатр

Антитеатр отчётливо проявлен в пьесах Чехова, который не специально стремится к эффекту театрализации, а отражает образ жизни в заурядном, проникающем в душу сюжете, лёгким комическим пером раскрывает суть человека и предмета, зрители смеялись, потом обсуждали и даже плакали. Антитеатр Чехова тоже ясная специфика театра абсурда. Об антитеатре в своих произведениях Чехов упоминал в письмах друзьям. Когда писал «Чайку», он так писал Су Волину в письме 21-ого октября 1985 года: «Подумывайте, пишу пьесу, видно, допишу не раньше конца ноября. Пишу не без интереса, хотя не принимая никакого внимания на правила театра, и это комедия»[5](447). Спустя месяц, он писал: «Пьесу завершил. Начал сильно, кончил мягко. Против всех правил театра. Похожа на роман». Чехов повторил, что «Чайка» - это антитеатр, и он намеренно так пишет, покончив со старыми

традициями, предлагая смелое новаторство.

Антитеатр Чехова в основном выражался с двух сторон: конструкция и конфликт. Что касается чеховской конструкции, Тун Даоин отметил, что традиционный европейский театр обычно ставит общее число актов пьесы нечётное, как трёхактный или пятиактный театр, а у Чехова пьеса во многих действиях инновационная, четырёхактная. Театральная конструкция, у которой число акта нечётное, нормализована и симметрична, в середине пьесы кульминация, а структура: голова -- тело -- хвост. Здесь кульминация играет самую важную роль. В четырёхактной пьесе, количество актов которого чётное, отсутствует кульминация, и конфликт показан в прозаичном образе жизни.

«Можно так сказать, что начавшая с Чехова конструкция театра, у которого общее число актов чётное, является современной театральной конструкцией, связывая тесно новое знакомство с театральностью»[5](449). В прошлом результат пьесы ясно раскрывался в конце последнего акта, и кульминация в середине была очень театральной, что интригует внимание зрителей.

В новом театре нет такого чёткого определения. Возьмём, к примеру, пьесу «Дядя Ваня». В ней похожи начало и конец, как будто ничего не произошло, никакого результата не получилось. Уже в конце 3-го акта Войницкий стрелял в Серебрякова, что выглядит похожим на кульминацию, но он не попал в цель, жизнь идёт по-старому. Такой финал неожиданный, непонятный, совершенно новаторский. Новая конструкция театра Чехова оказала большое влияние на театр

абсурда, особенно на драматурга Баккета. В его пьесе «В ожидании Годо» двухактного театра конец пьесы не сильно отличает от начала. Герои всё время ожидают Годо, но Годо не приходит до окончания пьесы. Они продолжают ждать, как в начале. Конструкция пьесы похожа на чеховский четырёхактный театр.

Что касается конфликта театра, то это необходимый элемент прошлого, и обычно имеется в виду прямой конфликт между людьми, как в «Гамлете» Шекспира. Конфликт театра существовал с момента его рождения. Чехов открыл совсем новую модель театрального конфликта. «Причина, почему Чехов более компетентно быть предвестником нового театра по сравнению с более известными драматургами (как Ибсен) в том, что Чехов первым во всемирно театральной истории заменил модель театрального конфликта между людьми совершенно новым театральным конфликтом»[5](452). В традиционных пьесах присутствует обычно острый прямой конфликт, а в пьесах Чехова конфликт находится за сценой, мы смотрим прямо на психологические движения героев, через чувства людей узнаём их положение.

Персонажи театра, вышедшие из-под пера Чехова, выступают закрытыми, редко общаются с другими, часто начальный диалог превращается в психологический монолог, выражая личные чувства. Такая ситуация появилась в результате скованности, отчуждения и искажения

человеческого общества. Люди стали корыстными, пошлыми и лицемерными, либо сидят без дела, либо больше всего любят деньги. Герои не понимают других. Они страдают от глубокого одиночества и отчуждённости окружающих людей. Кризис человеческой коммуникации приводит к избежанию прямого конфликта между героями театра. Живя в таком обществе, герой не может принять новую жизнь, но не в силах и изменить окружающую среду. Такой конфликт господствует в оригинальных пьесах Чехова, но противоречия, стоящие перед героями его пьес, невозможно решить в такое краткий срок, поэтому в финале конфликт всё ещё существует, герои продолжают жизнь по-прежнему в непонятном состоянии.

Именно потому, что Чехов проложил новый путь в театре, творил непростое искусство -- антитеатр -- в первых рядах, первое выступление его пьесы «Чайка» потерпело полную неудачу, зрители считали Чехова несоответствующим драматургом, некоторые критики и режиссёры даже говорили о «несценичности» его пьес. Сам Чехов утверждал, что больше пьес писать не будет. До тех пор, когда Станиславский и Данченко заново будут репетировать «Чайку» по-чеховски, Вплоть до Станислава и Данченко заново репетировал и выступил «Чайку» по-чеховски, театр получил успех, зрители принимали и полюбили новый театр Чехова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Отус Д.Г. Чехов и «Вишнёвый сад!» в пространстве и времени XX века. Чехов и театр абсурда. М. 2005.
2. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт. 1998.
3. Петрова Т.Г. Цит. по: Набоков В.В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Толстой, Тургенев. М., 1996.
4. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах. Том 13, Пьесы 1889-1891, Вишнёвый сад, М., Наука, 1978.
5. Тун Даолин. Три пьесы . Издательство Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, 2004.

**ОТА-ОНАЛАР БИЛАН РАҚАМЛИ КОММУНИКАТСИЯНИ ТАШКИЛ
 ETISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORI
 MEDIAKOMPETENTLIGINING NAMOYON BO'LISHI
 ПРОЯВЛЕНИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ ДИРЕКТОРА
 ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
 ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ
 MANIFESTATION OF THE MEDIA COMPETENCE OF PRESCHOOL
 INSTITUTION DIRECTORS IN ORGANIZING DIGITAL
 COMMUNICATION WITH PARENTS**

**Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi
 Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor
 va mutaxassislarini qayta tayyorlash va
 ularning malakasini oshirish instituti
 Mustaqil izlanuvchi (PhD)**

***Annotatsiya:** Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyani tashkil etish jarayonida mediakompetentligining qanday namoyon bo'lishi tahlil qilinadi. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tashkilotlari misolida ota-onalar bilan muloqotda qo'llanilayotgan raqamli kanallar, ularning afzalliklari va cheklovlari statistik tahlil qilinadi. So'rovnomalar va kuzatuvlar asosida direktorlar tomonidan raqamli muloqotda ohang, vaqt, maxfiylik va mediaxavfsizlikka rioya etish darajasi baholanadi. Tadqiqot natijasida "ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosati" modeli taklif etilib, u mediakompetentlikni boshqaruv jarayoniga tizimli integratsiya qilish imkonini beradi. Ilmiy yangilik sifatida direktor mediakompetentligining aynan ota-onalar bilan onlayn muloqot kesimidagi indikatorlari va baholash mezonlari ishlab chiqiladi.*

***Аннотация:** В статье анализируется, как медиакompetentность директора дошкольной образовательной организации проявляется в процессе организации цифровой коммуникации с родителями. На материале дошкольных учреждений Узбекистана рассматриваются используемые цифровые каналы общения с родителями, их преимущества и ограничения, проводится статистический анализ. На основе анкетирования и наблюдений оцениваются соблюдение тона общения, временных рамок, конфиденциальности и медиабезопасности. В результате предложена модель «политики цифровой коммуникации с родителями», интегрирующая медиакompetentность в управленческие процессы. Научная новизна состоит в разработке показателей и критериев оценки медиакompetentности директора именно в аспекте цифрового взаимодействия с родителями.*

Annotation: *The article examines how the media competence of preschool institution directors is manifested in organizing digital communication with parents. Using data from preschool institutions in Uzbekistan, the study analyses the digital channels used for parent communication, along with their advantages and limitations. Surveys and observations were applied to assess how directors manage tone, timing, confidentiality and digital safety in online communication with parents. As a result, a “digital communication with parents policy” model is proposed, integrating media competence into managerial practice. The scientific novelty lies in developing indicators and criteria for assessing directors’ media competence specifically in the domain of digital parent–institution interaction.*

Kalit soʻzlar: *maktabgacha taʼlim tashkiloti, direktor mediakompetentligi, ota-onalar bilan hamkorlik, raqamli kommunikatsiya, mediavaxfsizlik, raqamli muloqot siyosati.*

Ключевые слова: *дошкольная образовательная организация, медиакompetentность директора, взаимодействие с родителями, цифровая коммуникация, медиабезопасность, политика цифрового общения.*

Key words: *preschool institution, director’s media competence, parent partnership, digital communication, media safety, digital communication policy.*

Raqamlashtirish jarayoni taʼlim tizimining barcha boʻgʻinlarida, jumladan maktabgacha taʼlim sohasida ham, oila va taʼlim muassasasi oʻrtasidagi kommunikatsiya formatini tubdan oʻzgartirmoqda. Agar avval ota-onalar bilan hamkorlik asosan anʼanaviy yigʻilishlar, suhbatlar va qogʻoz koʻrinishidagi maʼlumotnomalar orqali amalga oshirilgan boʻlsa, bugungi kunda maktabgacha taʼlim tashkilotlari (MTT) direktorlari Telegram, WhatsApp, elektron jurnal, veb-sayt va boshqa raqamli platformalar orqali muntazam axborot almashinuvini yoʻlga qoʻymoqda. Raqamli muloqotning bu shakllari tezkorlik va ochiqlikni taʼminlashi bilan birga, axborot sifati, mediaetika, mediavaxfsizlik va maʼlumotlarni himoya qilish boʻyicha yangi talablarni ham keltirib chiqarmoqda.

Yevropa Ittifoqining DigCompEdu karkasida pedagog raqamli kompetensiyasining alohida bloklari sifatida raqamli kommunikatsiya, hamkorlik,

oʻquvchilar va ota-onalar bilan onlayn muloqot koʻnikmalari ajratib koʻrsatilgan boʻlib, bu koʻnikmalar taʼlim sifati bilan bevosita bogʻliq ekani taʼkidlanadi [1]. YUNESKO Media va axborot savodxonligi oʻqituvchilar oʻquv dasturida ham oila va jamoatchilik bilan media vositalar orqali hamkorlik qilish oʻqituvchi mediakompetentligining muhim komponenti sifatida qaraladi [2]. Oʻzbekiston taʼlim tizimidagi islohotlar ham MTTlarda OTA-ONA – MTT – JAMOATCHILIK uchburchagi oʻrtasida ochiq va xavfsiz raqamli kommunikatsiyani yoʻlga qoʻyishni talab qilmoqda. Tadqiqotning maqsadi – ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyani tashkil etish jarayonida MTT direktori mediakompetentligining tarkibiy jihatlari aniqlash, amaldagi holatni tahlil qilish va uni takomillashtirish boʻyicha model hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyaning nazariy-metodologik asoslarini va xalqaro yondashuvlarni tahlil qilish.

2. MTT direktori mediakompetentligining aynan ota-onalar bilan raqamli muloqot kontekstidagi tarkibiy komponentlarini aniqlash.

3. O‘zbekiston MTTlari misolida ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyaning amaldagi holatini, ishlatilayotgan platformalar va boshqaruv usullarini empirik tahlil qilish.

4. Direktor mediakompetentligiga tayangan holda “ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosati” modelini ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar berish.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Raqamli kommunikatsiya va ota-onalar bilan hamkorlik masalasi zamonaviy pedagogik adabiyotlarda, avvalo, pedagog va ta’lim rahbarining raqamli kompetensiyasi tarkibiy qismi sifatida talqin etiladi. DigCompEdu karkasida onlayn muloqot, ota-onalar bilan raqamli aloqa va hamkorlik alohida indikatorlar ko‘rinishida ajratilib, ular ta’lim sifati hamda ishtirokchilar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlaydigan omillar sifatida e’tirof etiladi [1]. YUNESKO Media va axborot savodxonligi konsepsiyasida esa axborotni tanlash, qayta ishlash va jamoaga yetkazish jarayonida o‘qituvchi va rahbarning mas’uliyati, shuningdek, mediavaxfsizlik tamoyillariga rioya etish zarurati alohida urg‘u bilan ko‘rsatiladi [2]. COVID-19 davrida olib borilgan tadqiqotlar maktabgacha ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirganini, biroq qo‘llanilayotgan ilovalar salohiyati ko‘plab hollarda cheklangan, fragmentar tarzda ishga solinayotganini ko‘rsatadi [3; 4]. Shu bilan birga, tezkor muloqot imkoniyatlari ish va shaxsiy vaqt chegara-

larining xiralashuvi, nizoli vaziyatlar ehtimoli ortishi kabi yangi xavf omillarini ham yuzaga keltirishi ta’kidlanadi [5].

Mediakompetentlikning mazmuni bo‘yicha tadqiqotlar uni nafaqat texnik ko‘nikmalar majmui, balki oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi kommunikatsiyada namoyon bo‘ladigan kasbiy-madaniy sifat sifatida ham talqin qiladi. Oilaviy mediasavodxonlik bo‘yicha ishlarda ota-onaning media makonida faol, ongli va tanqidiy ishtiroki bolani axborot xavflaridan himoya qilishning muhim sharti sifatida ko‘riladi [6]. Maktabgacha yoshdagi bolalar mediakulturasini shakllantirishga bag‘ishlangan ishlar esa MTT va oila hamkorligi markaziy bo‘g‘in ekanini, bunda raqamli vositalarni tartibga solingan, normativ jihatdan asoslangan qo‘llash zarurligini ta’kidlaydi [7]. Mahalliy tadqiqotlar maktabgacha ta’limda AKT va axborot innovatsion vositalaridan foydalanish bo‘yicha raqamli platformalar shaffoflik va ochiqlikni kuchaytirishi bilan birga, raqamli tengsizlik va raqamli savodxonlik yetishmovchiligi singari strukturaviy muammolarni ham chuqurlashtirishi mumkinligini ko‘rsatadi [8; 9].

Raqamlashtirish sharoitida pedagog va rahbar shaxsining mediakompetentligini rivojlantirish bo‘yicha ishlar, asosan, tarbiyachilar tayyorgarligi, ularning media bilan ishlashga oid bilim, ko‘nikma va qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, mediakompetentlik shaxsning media muhitida mas’uliyatli va reflektiv faoliyat yurita olishini ta’minlovchi integrativ sifat sifatida talqin etiladi [12]. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati demokratik muloqot, ijtimoiy ishonch hamda fuqarolik ishtirokining zarur sharti sifatida izohlanadi [11], mediata’limni maktabgacha ta’lim tizimiga tizimli integratsiya qilish esa alohida metodik

vazifa sifatida ko‘riladi [12]. Biroq tahlil shuni ko‘rsatadiki, mavjud adabiyotlarda MTT direktori mediakompetentligining aynan ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiyani boshqarish, rasmiy “raqamli muloqot siyosati”ni ishlab chiqish, kanal va ohangni reglamentlashtirish bilan bog‘liq jihatlari yetarlicha tizimli yoritilmagan. Mazkur maqola ana shu ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga, direktor mediakompetentligining ota-onalar bilan raqamli muloqot jarayonida namoyon bo‘ladigan indikatorlarini aniqlash va ularni boshqaruv modeli darajasiga ko‘tarishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot uchta o‘zaro bog‘liq yo‘nalishda tashkil etildi: nazariy tahlil – DigCompEdu, YUNESKO MIL, raqamli ota-ona–ta’lim muassasasi hamkorligi bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar, shuningdek, O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimi bo‘yicha mahalliy normativ-huquqiy hujjatlar, metodik qo‘llanmalar va ilmiy maqolalar kontent tahlili amalga oshirildi [1–4; 8–12]. Empirik tadqiqot – dissertatsiya doirasida o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari bazasida 3 ta hudud (Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlari)dagi 126 nafar MTT direktori ishtirokida qo‘shimcha so‘rovnoma va yarim strukturalashtirilgan suhbatlar tashkil etildi. So‘rovnoma savollari ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya kanallari, mazmuni, tez-tezligi, javob berish vaqti, konfliktli vaziyatlar bilan ishlash, shuningdek, mediavaxfsizlikka rioya qilish ko‘rsatkichlarini qamrab oldi. Diagnostik va statistik tahlil – olingan ma’lumotlar deskriptiv statistika (foizlar, o‘rtacha ko‘rsatkich, dispersiya) asosida qayta ishlanib, eksperimental guruh direktorlarida raqamli kommunikatsiya bo‘yicha mediakompetentlik

indikatorlarining dinamikasi nazorat guruhi bilan qiyoslandi.

Metodologik asos sifatida kompetent yondashuv, tizimli yondashuv hamda integrativ yondashuvga tayangan holda, direktor mediakompetentligining alohida komponenti sifatida “ota-onalar bilan raqamli muloqot kompetensiyasi” tushunchasi operatsionallashtirildi. Mazkur komponent quyidagi subko‘nikmalar orqali namoyon bo‘ladigan sifat sifatida qabul qilindi:

- raqamli kommunikatsiya kanallarini segmentatsiya qilish va maqsadga muvofiq tanlash;
- onlayn xabarlarning ohangi, uslubi va soddaligi bilan bog‘liq mediaetika;
- raqamli kommunikatsiyada maxfiy ma’lumotlar bilan ishlash, rozilik va data-himoya tamoyillariga rioya etish (mediavaxfsizlik);
- nizoli holatlarda raqamli muloqotni deeskalatsiya qilish strategiyalarini qo‘llash;
- ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosatini hujjat-lashtirish va monitoring qilish.

Shuningdek, sifat tahlilida direktorlarning Telegram/WhatsApp guruhlari reglamenti, ota-onalarga yuborilgan rasmiy xabarlar, raqamli “savol-javob” sessiyalari kontent tahlili usuli bilan ko‘rib chiqildi. Bu yondashuv xalqaro adabiyotlarda tavsiya etilgan raqamli muloqot artefaktlarini o‘rganish metodikasiga mos keladi[3; 4; 5].

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari, avvalo, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ota–ona bilan o‘zaro aloqaning shakli va mazmuni tobora raqamli maydonga ko‘chib borayotganini ko‘rsatdi. 3 ta hudud (Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlari)dagi 126 nafar MTT direktori ishtirokidagi so‘rovnoma va suhbatlar ma’lumotlariga ko‘ra, ota-onalar bilan kundalik muloqotning asosiy

kanali sifatida mobil messenjerlar tanlanmoqda. Direktorlarning mutlaq ko'pchiligi ota-onalar bilan axborot almashishda Telegram guruh va kanallaridan foydalanishini bildirgan, sezilarli qismi WhatsApp orqali muloqotni yo'lga qo'ygan bo'lsa, kamroq qismi SMS xabarnoma, telefon orqali mass-xabar va rasmiy veb-sayt e'lonlariga tayanadi. Elektron pochta, elektron jurnal va maxsus platformalar ulushi ancha past bo'lib, ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya, asosan, tezkor, lekin norasmiy kommunikatsion vositalar orqali shakllanayotganini anglatadi. Bu holat DigCompEdu karkasida ko'rsatilgan "raqamli kommunikatsiya va hamkorlik" kompetensiyalarining amalda ko'proq messenjerlar bilan ishlash texnik ko'nikmalariga qisqarib qolayotganini, biroq strategik boshqaruv, ma'lumotlar izchilligi va arxivlash kabi mezonlar yetarli darajada hisobga olinmayotganini ko'rsatadi [1].

Shu bilan birga, ota-onalar bilan raqamli muloqot mazmuni va uslubi tahlili direktor mediakompetentligining faqat texnik emas, balki kommunikativ-madaniy va etik jihatlari ham muhim rol o'ynashini tasdiqladi. So'rovda qatnashgan ota-onalarning sezilarli qismi MTT ma'muriyati va guruh chatlarida yuboriladigan xabarlardan umumiy mamnunlik bildirar ekan, ayrim xabarlarda ohangning haddan tashqari rasmiy, buyruqoh yoki "sovuq" ekanini ham qayd etdi. Bu holat raqamli muloqotda faqat axborotning mazmuni emas, balki nutq ohangi, murojaat shakli, hurmat va empatiya elementlari ham muhim kommunikativ indikator ekanini ko'rsatadi. YUNESKO Media va axborot savodxonligi konsepsiyasida pedagog va rahbar shaxsining axborotni tanlash va yetkazishdagi axloqiy mas'uliyati alohida ta'kidlanadi [2]. Tadqiqot natijalari bu

talabning MTT direktori faoliyatida ham dolzarb ekani, ya'ni mediakompetentlik tarkibida "raqamli empatiya" va "kommunikativ etikani boshqarish" kabi komponentlarni ajratish zarurligini ko'rsatadi.

Kuzatuvlar shuni namoyon qildiki, ayrim MTTlarda direktorlar raqamli muloqotni strategik boshqarish bo'yicha ma'lum tajribaga ega: masalan, guruhlar va umumiy kanal iyerarxiyasini ishlab chiqish, ish vaqtidan tashqari yozishmalarni cheklash, rasmiy xabarlar uchun oldindan tasdiqlangan matn shablonlaridan foydalanish, ota-onalar bilan alohida "savol-javob" onlayn sessiyalarini yo'lga qo'yish. Bunday amaliyotlarda raqamli kommunikatsiya faqat axborot tarqatish vositasi emas, balki ota-onalarni jalb etish, ularning ishonchini mustahkamlash va ta'lim jarayoniga sheriklik asosida qo'shish mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Shu bilan birga, ko'plab tashkilotlarda raqamli muloqotning ichki me'yorlari "odatiy amaliyot", norasmiy kelishuvlar va alohida shaxsiy tajribaga tayanadi. Bu esa har xil guruh va hududlarda juda turlicha, ba'zan ziddiyatli yondashuvlarning shakllanishiga olib keladi; natijada ota-onalar bilan muloqot sifati beqaror, sub'ektiv va shaxs omiliga ortiqcha bog'liq bo'lib qoladi.

Olingan ma'lumotlar tahlili raqamli kommunikatsiyada mediavaxfsizlik va ma'lumotlar boshqaruvi masalalarining hamon yetarli darajada nazorat qilinmayotganini ko'rsatdi. So'rov natijalariga ko'ra, respondent direktorlarning nisbatan kichik qismi bolalarning shaxsiy ma'lumotlari, fotosurat va videolarini raqamli kanallarda joylashtirish bo'yicha MTT darajasida yozma reglament mavjudligini ta'kidladi; aksariyat hollarda bu masala og'zaki kelishuvlar, "hamma shunday qiladi" kabi

amaliy stereotiplarga tayanadi. Natijada, ota-onadan ruxsat olish tartibi, rasmiy rozilik shakllari, uchinchi tomon platformalariga ma'lumot uzatish kabi masalalarda keskin farqlar va noaniqliklar vujudga keladi. YuNESKO MIL hujjatlarida mediavaxfsizlik va shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash ta'lim tizimi subyektlarining ustuvor vazifasi sifatida qaralganini inobatga olsak [2], mavjud amaliyot MTT direktorlari mediakompetentligida aynan shu komponent zaifroq bo'g'in ekanini ko'rsatadi.

Raqamli muloqotda nizoli vaziyatlar bilan ishlash tajribasi alohida e'tiborga loyiq. Suhbatlar jarayonida direktorlar ota-onalarning norozilik sharhlari, ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy postlar, messenger guruhlaridagi keskin muhokamalarni ta'lim muassasasining axborot siyosatiga eng katta xavf tug'diruvchi holatlar sifatida baholadi. Aksariyat holatlarda bunday nizolar spontanik ravishda, ijtimoiy tarmoqlar va guruh chatlarida ochiq muhokama tarzida boshlanadi; ma'muriyat esa ularni "mobil tarzda" yumshatishga, ayrim hollarda esa zudlik bilan uchrashuvga chaqirish orqali bartaraf etishga harakat qiladi. Raqamli nizolarni boshqarish bo'yicha hujjatlashtirilgan deeskalatsiya skriptlari, algoritmlar yoki protokollar deyarli hech bir tashkilotda mavjud emasligi aniqlanadi. Bu esa Wasserman va Zwebner tomonidan WhatsApp guruhlarida misolida qayd etilgan "doimiy aloqadorlik"ning salbiy oqibatlarini – ish va shaxsiy vaqt chegaralarining buzilishi, emosional charchash va konfliktlarning tez-tez yuzaga kelishi – MTT sharoitida ham real muammoga aylanganini tasdiqlaydi [5].

Empirik ma'lumotlar shuni anglatadiki, ota-onalar bilan raqamli aloqaning o'sib borayotgan ulushi, bir tomondan,

ta'lim tizimida ochiqlik, shaffoflik va sheriklik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilsa [3; 8; 9], ikkinchi tomondan, mediakompetentlik yetarli bo'lmaganda, raqamli makonni keskinlik, noto'g'ri talqinlar va axborot xurujlari maydoniga aylantirishi mumkin. Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, direktor mediakompetentligining yuqori darajada bo'lgan tashkilotlarda ota-onalar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar muntazam ravishda tahlil qilinadi, tez-tez uchraydigan savollar bo'yicha tayyor javoblar bazasi shakllantiriladi, shuningdek, ota-onalar bilan alohida "feedback" formatlari yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Bunday muassasalarda raqamli muloqot tizimi pedagogik strategiyaning ajralmas qismi sifatida, ya'ni MTT imijini boshqarish, ota-onalar ishonchini kuchaytirish va bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida rejalashtiriladi.

Tahlil jarayonida aniqlangan muammolar qatoriga rasmiy siyosat va reglamentlarning yetishmasligi, raqamli tengsizlik, raqamli savodxonlik darajasidagi tafovutlar hamda ish va shaxsiy vaqt chegaralarining xiralashuvi kabi omillar kiritildi. Bir qator hududlarda ota-onalarning internetga kirish imkoniyatlari, gadjetlardan foydalanish malakasi va axborot madaniyati past bo'lgani sababli, MTT tomondan tanlangan raqamli kanal hamma uchun bir xil darajada qulay va samarali bo'la olmayotgani kuzatildi [8; 9]. Bu holat direktor mediakompetentligida "muhitni tahlil qilish va segmentlash" ko'nikmasi yetarli darajada shakllanmaganligini, raqamli siyosat ishlab chiqishda real ijtimoiy-demografik sharoitlar to'liq inobatga olinmasligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, D.N.U. qizi, Mo'minova va Abdullayeva ishlarida media-kompetentlik shaxsning media muhitida

mas'uliyatli, refleksiv va kontekstga mos faoliyat yurita olish qobiliyati sifatida talqin etilishi MTT direktorlariga ham to'liq taalluqli bo'lishi zarur [10–12].

O'tkazilgan tahlil asosida “ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosati”ga oid konseptual model ishlab chiqildi. Modelning nazariy-kontseptual qismi DigCompEdu, YUNESKO MIL hamda mahalliy me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablari integratsiyasiga tayangan holda direktor mediakompetentligining raqamli muloqotga oid alohida komponentini aniqlaydi [1; 2; 12]. Normativ-huquqiy komponentda MTT ustavleri, ichki tartib qoidalari va “media-boshqaruv reglamenti”ga ota-onalar bilan raqamli muloqot bo'yicha maxsus bo'lim kiritish taklif etiladi; unda ruxsat etilgan kanallar ro'yxati, xabarlarining turlari, javob berishning me'yoriy muddatlari, maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash tartibi aniq belgilanishi ko'zda tutiladi. Bunday yondashuv raqamli aloqani shaxsiy tashabbus va norasmiy kelishuvlar darajasidan chiqarib, institutsional javobgarlik va standartlar maydoniga olib chiqishga xizmat qiladi.

Texnologik-organizatsion tarkibiy qism MTTlarda mavjud raqamli vositalarni yagona kommunikatsiya tizimiga birlashtirishga qaratilgan. Masalan, guruh chatlari, MTTning rasmiy Telegram/Instagram sahifasi, veb-sayt, elektron jurnal va onlayn so'rov tizimlari o'zaro integratsiyalashgan holda ishlashi, ota-onalar bilan kommunikatsiya uchun 90 kunlik kontent-kalendar tuzilishi, unda ma'lumotlarning chastotasi, mavzulari, formatlari oldindan rejalashtirilishi ko'zda tutiladi. Bu orqali raqamli aloqaning “reaktiv” (faqat murojaatga javob berish) xarakteridan “proaktiv” (oldindan maqsadli axborot yetkazish, profilaktik tushuntirishlar berish, ijobiy

imijni shakllantirish) xarakteriga o'tish imkoniyati vujudga keladi [3; 8; 9].

Modelning baholash va rivojlantirish qismi esa direktor mediakompetentligining ota-onalar bilan raqamli muloqot doirasida ko'rinadigan indikatorlar panelini ishlab chiqadi. Mazkur panel doirasida rasmiy raqamli kanallardan foydalanish darajasi, ota-onalarga javob berishning o'rtacha vaqti, nizoli vaziyatlarni konstruktiv hal etish holatlari, ota-onalar qoniqishining onlayn so'rovlar orqali o'lchangan ko'rsatkichlari, mediavaxfsizlikka oid buzilishlar statistikasi kabi parametrlar nazarda tutiladi. Shu tariqa mediakompetentlik abstrakt tushuncha emas, balki monitoring qilinadigan, dinamikasi tahlil qilinadigan boshqaruv ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori mediakompetentligining eng sezilarli va amaliy jihatdan ta'sirchan qatlami hisoblanadi. Agar bu qatlam bo'yicha aniq siyosat, reglament va baholash mezonlari ishlab chiqilmasa, raqamli texnologiyalar hamkorlik va ochiqlikni kuchaytirish o'rniga, noto'g'ri axborot, nizolar va ishonchning susayishi manbai bo'lishi mumkin. Aksincha, mediakompetentlikni integrativ tarzda rivojlantirish, raqamli muloqotni normativ, tashkiliy va etik jihatdan tartibga solish MTT va ota-onalar o'rtasida barqaror hamkorlikning, bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan salbiy omillardan xoli raqamli muhitning shakllanishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda, ishlab chiqilgan “ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosati” modeli nafaqat alohida muassasa darajasida, balki tizim miqyosida ham metodik asos bo'lib xizmat qilishi, direktor mediakompetentligini baholash

va oshirish bo'yicha keyingi ilmiy-amaliy ishlanmalar uchun poydevor vazifasini bajarishi mumkin.

Xulosa va takliflar. O'tkazilgan nazariy va empirik tadqiqotlar ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya MTT direktori mediakompetentligining eng sezilarli va "ko'zga ko'rinadigan" konturi ekanini ko'rsatdi. Raqamli makon ota-onalar bilan hamkorlikni tezkor, shaffof va individuallashtirilgan qilish imkonini berishi bilan birga, mediaetika, mediavaxfsizlik va raqamli mehnat gigiyenasi bo'yicha yangi talablarni ham ilgari surmoqda.

Tahlil natijasida quyidagi xulosa va takliflar ishlab chiqildi:

1. Direktor mediakompetentligini attestatsiya qilishda ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya bo'yicha alohida blok kiritish maqsadga muvofiq. Bu blokda kommunikatsiya kanallari, javob vaqti, xabar ohangi, mediavaxfsizlik bo'yicha kompetensiyalar baholanishi lozim.

2. Har bir MTTda "ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya siyosati"ni ishlab chiqish va tasdiqlash zarur. Bu siyosatda rasmiy kanallar, ularning maqsadi, foydalanish qoidalari, yozishmalar madaniyati va maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash prinsiplari aniq belgilanishi kerak.

3. Direktor va tarbiyachilar uchun doimiy malaka oshirish kurslarida media-

kompetentlik, mediaetika, mediavaxfsizlik va konfliktologiya bo'yicha modullarni kuchaytirish lozim. Ayniqsa, raqamli nizolarni deeskalatsiya qilish va ota-onalar bilan "qiyin suhbatlar"ni onlayn formatda yuritish ko'nikmalarini shakllantirish zarur [4; 5; 10; 11].

4. MTTlar uchun yagona raqamli platformalarni joriy etish (elektron jurnal, integratsiyalashgan mobil ilova) nafaqat axborot almashishning qulayligini, balki ma'lumotlar arxivi, statistik tahlil va kuzatuvni ham ta'minlaydi. Bu esa ota-onalar bilan hamkorlik sifatini boshqarish va tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi [3; 8].

5. Ota-onalar bilan raqamli hamkorlikni faqat "xabar tarqatish kanali" sifatida emas, balki hamkorlik va sheriklik maydoni sifatida ko'rish zarur. Shu maqsadda onlayn maslahatlar, interaktiv so'rovlar, ota-onalar uchun media savodxonlik bo'yicha mini-kurslar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

6. Kelgusidagi tadqiqotlarda direktor mediakompetentligining ota-onalar bilan raqamli muloqot indikatorlari va maktabgacha ta'lim sifati o'rtasidagi korrelyatsiyalarni chuqurroq empirik o'rganish, shuningdek, turli hudud va ijtimoiy qatlam ota-onalarini qamrab oluvchi keng ko'lamli tadqiqotlarni o'tkazish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. JRC Publications Repository
2. UNESCO. Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers. Paris: UNESCO, 2011. UNESCO
3. Chen, J. J., Rivera-Vernazza, D. E. Communicating Digitally: Building Preschool Teacher–Parent Partnerships Via Digital Technologies During COVID-19. *Early Childhood Education Journal*, 51(7), 1189–1203, 2022.
4. Erdreich, L. Managing Parent Capital: Parent–Teacher Digital Communication Among Early Childhood Educators. *Italian Journal of Sociology of Education*, 13(1), 135–159, 2021.
5. Wasserman, E., Zwebner, Y. Communication between Teachers and Parents using the WhatsApp Application. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 16(12), 1–12, 2017.
6. Чельшева, И. В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008.
7. Федорова, Л. В. К вопросу о медиакультуре дошкольника и особенностях её формирования. 2023. *Elektron manzil*: fs02.rchuv.ru
8. Yahyoieva, T. G‘. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida AKT va axborot innovatsion vositalaridan keng foydalanish. *Pedagoglar ilmiy jurnali*, 54-son, 1-to‘plam, 228–232, 2024.
9. Xoliqova, O. R. Maktabgacha ta’lim tashkilotida ota-onalar bilan hamkorlikning dolzarbligi va yondashuvlari. *CyberLeninka elektron platformasida chop etilgan maqola*, 2025.
10. Abdullayeva, B. S. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati. O‘quv qo‘llanma, 2024.
11. Mo‘minova, N. S. Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachilarini mediakompetentligini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari. *Xalq ta’limi ilmiy-metodik jurnali*, 2020, 4-son, 99–102-b.

**JURNAL O'ZBEKISTON BADIY AKADEMIYASI HUZURIDAGI
BADIY TA'LIM YO'NALISHLARIDA PEDAGOG VA
MUTAXASSIS KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA
ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZINING RASMIY
WEB-SAYTIDA E'LON QILINGAN**

ADADI: 70 nusxa

www.uzbamarkaz.uz